

Universität Kassel
Fachbereich 02 Sprach- und
Literaturwissenschaften

Université Paris IV Sorbonne
École doctorale III, Littératures
française et comparée ED 0019

L'écriture descriptive dans le roman français de la seconde moitié du dix-huitième siècle

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.)

Thèse

pour obtenir le grade de docteur de
l'Université Paris IV, discipline :
littérature française

vorgelegt im Juli 2008

présentée en juillet 2008

von

par

Christof Benedikt SCHÖCH

Betreuer:

Directeurs de thèse :

Prof. Dr. Franziska SICK

M. le Professeur Michel DELON

Je tiens à remercier les professeurs Franziska Sick et Michel Delon de s'être lancés avec moi dans l'aventure d'une cotutelle de thèse et d'avoir assuré à Kassel comme à Paris, avec bienveillance et efficacité, le suivi du projet. Je voudrais remercier également les professeurs Pierre Frantz et Richard Schwaderer d'avoir accepté de faire partie du jury de soutenance.

Je remercie les nombreux amis qui m'ont encouragés et aidés pendant la préparation de cette thèse, tant à Kassel qu'à Paris. Je tiens à remercier tout particulièrement trois amies qui m'ont non seulement beaucoup aidées avec les corrections du manuscrit, mais m'ont soutenues de diverses manières : Claire Paulian avec ses bons plans, Stephanie Müller avec les Sun Bear Concerts et Inken Bergenthun avec ses bons conseils.

Je remercie enfin mes parents pour leur soutien inconditionnel.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I PREMIÈRE PARTIE : LE CHAMP DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE ET LES DÉFINITIONS DE LA DESCRIPTION AU XVIII^E SIÈCLE

1. La notion de 'description' au XVIII^e siècle

- 1.1 La 'description' avant le XVIII^e siècle
- 1.2 Les avatars de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle
- 1.3 Le champ lexical de l'écriture descriptive dans le roman

2. Définir la double notion de l'écriture descriptive

- 2.1 Définitions modernes de la description
- 2.2 Vers une différenciation interne du champ de l'écriture descriptive

II SECONDE PARTIE : LE STATUT DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE DANS LE ROMAN ET LES STRATÉGIES DE LÉGITIMATION

1. Le statut de l'écriture descriptive

- 1.1 La 'description' dans les sciences et les belles-lettres
- 1.2 La 'description' dans le roman : un « discours contraint »

2. Stratégies de légitimation des passages descriptifs

- 2.1 Le métadiscours de légitimation
- 2.2 La motivation narrative
- 2.3 Le fonctionnement systémique des stratégies de légitimation

III TROISIÈME PARTIE : L'ESTHÉTIQUE PICTURALE DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE

1. Le contexte esthétique et la 'picturalité'

- 1.1 L'évidence dans le contexte des idées esthétiques
- 1.2 La recherche de l'évidence par la référence à la peinture
- 1.3 Peinture et 'picturalité'

2. La 'picturalité' dans l'écriture descriptive

- 2.1 La picturalité dans les descriptions de tableaux peints
- 2.2 La picturalité dans les épisodes romanesques
- 2.3 Analyse d'un roman : *L'Émigré*
- 2.4 Le traitement contrastif de la picturalité

CONCLUSION

TABLE DES MATIÈRES

	INTRODUCTION	10
1.	Les travaux théoriques et critiques sur la description	10
2.	L'objet d'étude et les enjeux de l'écriture descriptive	18
3.	Les limites chronologiques et le corpus romanesque	23
I	PREMIÈRE PARTIE : LE CHAMP DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE ET LES DÉFINITIONS DE LA DESCRIPTION AU XVIII^E SIÈCLE	29
1.	LA NOTION DE 'DESCRIPTION' AU XVIII^E SIÈCLE	32
1.1	La 'description' avant le XVIII^e siècle	34
1.1.1	Les origines de la description	34
1.1.2	Les traités de rhétorique au tournant du XVII ^e siècle : différenciations internes	37
1.2	Les avatars de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle	39
1.2.1	Le comte de Caylus : de l'hypotypose au tableau	39
1.2.2	La 'description' dans l' <i>Encyclopédie</i>	41
1.2.3	Deux notions de la description chez Buffon et Daubenton	44
1.2.4	Marmontel : description, tableau et image	46
1.3	Le champ lexical de l'écriture descriptive dans le roman	48
1.3.1	Comparaison entre 'description' et 'peinture'	49
1.3.2	Les emplois spécifiques du terme 'tableau'	50
1.3.3	Description et narration	51

	Table des matières	4
2.	DÉFINIR LA DOUBLE NOTION DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE	55
2.1	Définitions modernes de la description	55
2.1.1	Souligner ou relativiser l'opposition entre narration et description ?	56
2.1.2	Redéfinir les frontières entre description et narration ?	59
2.2	Vers une différenciation interne du champ de l'écriture descriptive	63
2.2.1	Les formes de l'écriture descriptive constituant les passages descriptifs	65
2.2.2	Les formes de l'écriture descriptive correspondant au discours descriptif	68
II	SECONDE PARTIE : LE STATUT DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE DANS LE ROMAN ET LES STRATÉGIES DE LÉGITIMATION	72
1.	LE STATUT DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE	76
1.1	La 'description' dans les sciences et les belles-lettres	77
1.1.1	Empirisme, sciences, écriture descriptive	78
	(a) <i>L'Histoire naturelle</i>	80
	(b) <i>L'Encyclopédie ou la description des arts et des métiers</i>	84
1.1.2	Le domaine des belles-lettres	86
	(a) <i>La poésie descriptive</i>	86
	(b) <i>Le récit de voyage</i>	90
	(c) <i>La critique d'art</i>	95
1.2	La 'description' dans le roman : un « discours contraint »	102
1.2.1	Les réflexions des romanciers et des critiques	102
	(a) <i>La situation du roman et le statut de la description</i>	103
	(b) <i>Positionnement par rapport au roman au XVII^e siècle</i>	106
	(c) <i>Face aux romans italiens, allemands ou anglais, que faire des descriptions ?</i>	111
1.2.2	La place des « circonstances » dans le récit : Bérardier de Bataut	116
	(a) <i>L'auteur et l'ouvrage : contexte, cadre narratif et plan de l'ouvrage</i>	117
	(b) <i>La place des circonstances dans le récit : circonstances principales et circonstances d'ornement</i>	120

(c)	<i>Définir la ligne de partage entre circonstances d'ornement légitimes et illégitimes</i>	123
(d)	<i>Les qualités requises des descriptions de circonstances</i>	129
1.2.3	Conventions et traditions liées à l'écriture descriptive	133
(a)	<i>Les fonctions de la description dans le roman</i>	134
(b)	<i>Conventions attachées à certains types de descriptions</i>	137
2.	STRATÉGIES DE LÉGITIMATION DES PASSAGES DESCRIPTIFS	146
2.1	Le métadiscours de légitimation	147
2.1.1	Typologie et analyse du métadiscours de légitimation	147
(a)	<i>Arguments concernant l'objet décrit</i>	148
(b)	<i>Arguments concernant le rapport entre l'objet décrit et l'histoire</i>	152
(c)	<i>Arguments concernant le narrateur</i>	155
(d)	<i>Arguments concernant l'attention au destinataire</i>	157
(e)	<i>Cas particuliers</i>	160
2.1.2	Analyse d'un roman : <i>Les Cent Vingt Journées de Sodome</i>	165
(a)	<i>Nécessité et pertinence de la description</i>	166
(b)	<i>L'endroit où placer la description : deux solutions</i>	168
(c)	<i>Le principe du récit circonstancié</i>	174
2.2	La motivation narrative	181
2.2.1	La théorisation de la motivation narrative	182
(a)	<i>Le « système configuratif de la description » selon Philippe Hamon</i>	184
(b)	<i>Transposer le modèle de Hamon au XVIII^e siècle, c'est le transformer</i>	187
2.2.2	Le fonctionnement prototypique de la motivation narrative	189
(a)	<i>Les trois types d'éléments de la motivation narrative</i>	192
(b)	<i>Quelques configurations récurrentes des éléments de la motivation narrative</i>	199
(c)	<i>La motivation narrative relève-t-elle d'une poétique ?</i>	208
2.2.3	La motivation narrative dans la <i>Découverte australe</i>	217
2.3	Le fonctionnement systémique des stratégies de légitimation	226
2.3.1	La poétique de l'écriture descriptive	226
(a)	<i>Les descriptions individuelles : portraits de personnages</i>	227
(b)	<i>Les descriptions individuelles : objets techniques</i>	232
(c)	<i>Le contraste entre métadiscours et motivation narrative au niveau du corpus</i>	238

2.3.2	Les variations en fonction du régime narratif et l'évolution diachronique	239 240
	(a) <i>La poétique de l'écriture descriptive et les différents régimes narratifs</i>	244
	(b) <i>La perspective diachronique</i>	
III	TROISIÈME PARTIE : L'ESTHÉTIQUE PICTURALE DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE	248
1.	LE CONTEXTE ESTHÉTIQUE ET LA 'PICTORALITÉ'	251
1.1	L'évidence dans le contexte des idées esthétiques	251
1.1.1	Du rationalisme au sensualisme, de la clarté à l'énergie	252
1.1.2	Les théories du langage et l'évidence	255
1.1.3	De l'évidence rhétorique et narrative à l'évidence visuelle et pragmatique	259
1.2	La recherche de l'évidence par la référence à la peinture	262
1.2.1	La peinture comme modèle : <i>ut pictura poesis</i> et autonomie des arts	262
1.2.2	Manifestations conceptuelles de la peinture comme modèle de la représentation	266
	(a) <i>Le succès du 'tableau' théâtral et romanesque</i>	266
	(b) <i>La dissociation entre peinture et 'pictoralité' : le pittoresque</i>	270
1.2.3	Indices du rôle joué par la peinture dans le roman et l'écriture descriptive	274
	(a) <i>La métaphore picturale</i>	274
	(b) <i>Peintre et peinture dans l'intrigue romanesque</i>	277
1.3	Peinture et 'pictoralité'	284
1.3.1	Les contenus de la peinture et la 'pictoralité première'	289
	(a) <i>L'hierarchie des genres</i>	289
	(b) <i>Thèmes et motifs picturaux</i>	291
1.3.2	Les modalités de représentation de la peinture et la 'pictoralité seconde'	292
	(a) <i>La peinture comme art de la représentation parfaite</i>	293
	(b) <i>La structure temporelle : « la peinture n'a qu'un instant »</i>	294

(c)	<i>La peinture comme « imitation des objets visibles » : apparence extérieure et intériorité</i>	297
(d)	<i>Les limites du détail de la représentation</i>	300
1.3.3	La perspective du spectateur et la 'picturalité tertiaire'	301
(a)	<i>La perception de l'art, instantanée ou progressive ?</i>	302
(b)	<i>L'effet et l'intérêt de la peinture</i>	304
1.3.4	Le marquage de la référence à la peinture	306
2.	LA 'PICTURALITÉ' DANS L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE	309
2.1	La picturalité dans les descriptions de tableaux peints	310
2.1.1	Les portraits peints	313
(a)	<i>Enjeux récurrents des portraits peints</i>	314
(b)	<i>La ressemblance du portrait en question : Rousseau</i>	318
(c)	<i>Le souci de la modalité de représentation dans les portraits peints</i>	322
2.1.2	La peinture d'histoire : le contenu représenté et la représentation parfaite	324
2.1.3	La peinture allégorique	330
(a)	<i>L'énoncé du sujet et l'explication du sens</i>	331
(b)	<i>L'attention à la 'manière'</i>	333
2.2	La picturalité dans les épisodes romanesques	336
2.2.1	Tableaux libertins	337
(a)	<i>Vénus sortant du bain dans Ma Conversion</i>	337
(b)	<i>« Quel tableau ! Mme de Senanges endormie ! » : Les Sacrifices de l'amour</i>	340
(c)	<i>« L'instant terrible » : l'épisode de l'auberge de Burgos dans Aline et Valcour</i>	344
2.2.2	Épisodes domestiques pathétiques	349
(a)	<i>« Quel triste tableau » : épisodes de misère et de bienfaisance</i>	349
(b)	<i>Épisodes entre parents et enfants</i>	352
2.2.3	Visions oniriques	355
(a)	<i>Clarice rêvant de son libérateur</i>	357
(b)	<i>Le rêve prémonitoire de Valcour dans Aline et Valcour</i>	358
(c)	<i>Le rêve de la supérieure dans La Religieuse</i>	360
2.3	Analyse d'un roman : L'Émigré	363
2.3.1	La peinture dans l'intrigue et la métaphore picturale	365
2.3.2	Les descriptions de tableaux peints	367
(a)	<i>Les portraits peints</i>	367
(b)	<i>Les tableaux d'histoire</i>	371

Table des matières	8
2.3.3 Épisodes romanesques doués de picturalité	375
2.4 Le traitement contrastif de la picturalité	379
CONCLUSION	384
Zusammenfassung in deutscher Sprache	390
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	406
1. Bibliographie des romans du corpus	406
2. Ouvrages publiés avant 1820	415
3. Ouvrages publiés après 1820	420
ANNEXES	438
1. Annexe statistique	438
2. Étude lexicale	446

Liste des tableaux inclus dans le texte

<i>Tableau 1 : Aperçu synoptique du corpus</i>	27
<i>Tableau 2 : Les formes de l'écriture descriptive et leurs enjeux</i>	71
<i>Tableau 3 : Le statut de la description dans le roman</i>	74
<i>Tableau 4 : Les composantes du récit selon Bérardier de Bataut</i>	133
<i>Tableau 5 : La structure prototypique de la motivation narrative</i>	191
<i>Tableau 6 : Les trois ordres de la picturalité</i>	288

INTRODUCTION

Il résulte de tout ce que nous venons d'exposer qu'il y a dans l'histoire naturelle deux écueils également dangereux, le premier, de n'avoir aucune méthode, et le second, de vouloir tout ramener à un système particulier.

– Buffon¹

Le présent travail a pour objet l'écriture descriptive dans le roman français de la seconde moitié du XVIII^e siècle, plus exactement entre 1760 et 1800. Son objectif est de donner du relief à un épisode peu étudié quoique important dans l'histoire de l'écriture descriptive dans le roman. Le fonctionnement de l'écriture descriptive est analysé à travers trois enjeux primordiaux : la notion même de l'écriture descriptive, son statut dans le roman et les modalités de son intégration dans le contexte narratif ainsi que les relations qu'elle entretient avec la peinture. Le travail s'appuie sur l'analyse d'un corpus de trente-deux romans.

1. Les travaux théoriques et critiques sur la description

Les enjeux et la spécificité de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle n'ont pas, jusqu'à maintenant, été mis au jour pour au moins deux raisons : d'une part, parce que la théorie littéraire a longtemps négligé la description de manière générale, puis s'est basée avant tout sur la description dans le roman du XIX^e siècle ; d'autre part, parce que la place et l'intérêt de la description dans le roman du XVIII^e siècle ont très longtemps été sous-estimés.

De manière générale, la description littéraire (et notamment romanesque) a longtemps été, et reste encore, le parent pauvre de la critique et de la théorie littéraires : tandis que de vifs débats et des efforts soutenus ont produit, pour ce qui est de la théorisation du récit, des approches diversifiées regroupées sous la dénomination commune de 'narratologie', on ne trouve ni une animation ni un corps

¹ Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, « Premier discours : De la manière d'étudier et de traiter l'Histoire naturelle » (1749), in : *Œuvres*, ed. Stéphane Schmitt, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 29-66, 41.

de travaux théoriques comparables du côté de la description.² On peut s'expliquer cette situation par le fait que la critique littéraire de la seconde moitié du XX^e siècle a hérité d'une longue tradition de mépris ou de méfiance envers la description, tant chez les écrivains que chez les critiques : cette tradition, déjà vivante au XVII^e siècle chez Boileau et à Port-Royal, se prolonge en se modulant de diverses manières, chez Lessing ou Marmontel au XVIII^e siècle. Elle persiste chez Lukács, Valéry et Breton au XX^e siècle.³ Dans la seconde moitié du XX^e siècle, le structuralisme prend la relève et se méfie de la description : dans une perspective structuraliste, la description résulte d'une pratique peu réglée et difficilement codifiable, par contraste avec les structures narratives qui semblent être plus récurrentes, ordonnées et cohérentes. Tandis que l'analyse structurale de la narration semblait promettre de donner accès à la structure profonde du récit et aux lois régissant l'activité narrative, les descriptions ne semblaient correspondre, aux yeux des structuralistes, qu'à un phénomène de surface, une enveloppe finalement inessentielle qu'il convient d'écarter pour mieux découvrir l'*armature* du récit.⁴

S'il est vrai que le structuralisme impliquait dans un premier temps une absence d'intérêt pour la description, ceux qui se sont au début des années 1970 tournés malgré tout vers la description romanesque, comme notamment Philippe Hamon, Mieke Bal ou Algirdas Julien Greimas, l'ont fait avec un regard et une méthodologie renouvelés par la sémiotique, le structuralisme et la narratologie en plein épanouissement. Ils se sont cependant intéressés exclusivement, dans un premier temps du moins, à la description dans les romans, contes et nouvelles du XIX^e

² Ceci est vrai malgré le fait que des revues consacrent de temps en temps des dossiers thématiques à la description, pour en faire tantôt l'histoire, tantôt la théorie : *Littérature* 38, 1980, dossier 'Le décrit' ; *Yale French Studies* 61, 1981, dossier 'Towards a Theory of Description' ; *Pratiques* 109/110, 2001, dossier 'Histoire de la description scolaire', ed. Christine Noille-Clauzade ; *Études romanesques* 7, 2002, dossier 'Le Parti du détail : enjeux narratifs et descriptifs', ed. Marie Ricord. On peut par ailleurs constater un très récent renouveau de l'intérêt pour la description littéraire dans la 'Germanistik' allemande ; que ce soit dans une perspective diachronique, comme chez Heinz Drügh, *Ästhetik der Beschreibung. Poetische und kulturelle Energie deskriptiver Texte (1700-2000)*, Tübingen : Francke, Studien und Texte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur, 2006, ou dans une perspective systématique et synchronique, comme chez Torsten Pflugmacher, *Die literarische Beschreibung. Studien zum Werk von Uwe Johnson und Peter Weiss*, Paderborn : Fink, 2007.

³ Voir les travaux fondamentaux de Philippe Hamon et de Jean-Michel Adam qui tous deux consacrent un chapitre à l'histoire de cette méfiance envers la description : Philippe Hamon, *Du Descriptif* (1981), 4^e éd., Paris : Hachette, 1993, p. 9-36 et Jean-Michel Adam, *La Description*, Paris : PUF, Que-sais-je ? 1993, p. 5-25, ce dernier parlant d'un « rejet quasi unanime ».

⁴ Un exemple célèbre de cette tendance est l'article de Roland Barthes, « Introduction à l'analyse structurale des récits », in : *Communications* 8, 1966, p. 1-27.

siècle.⁵ C'est notamment le cas de Philippe Hamon, qui s'est tôt attaché à dégager, dans une perspective proprement littéraire, la poétique du « descriptif » dans le roman du XIX^e siècle, mettant l'accent sur les signaux démarcatifs de la description, sur les compétences de lecture spécifique que ces signaux appellent le lecteur à activer ainsi que sur les modalités d'articulation entre description et narration.⁶ Notre propre approche de l'intégration de l'écriture descriptive dans la trame narrative doit beaucoup aux travaux de Philippe Hamon ; cependant, Hamon nous semble trop enclin à suggérer la validité des résultats qu'il a obtenus par une étude du roman réaliste et naturaliste pour l'époque allant du XVII^e au XVIII^e siècle, lorsqu'il parle de manière indifférenciée du « texte lisible-classique »,⁷ simplification qui ne fait pas justice à l'évolution de l'écriture descriptive pendant ces deux siècles. L'enseignement que nous en tirons est qu'il importe de rendre le structuralisme historique : en affinant et en différenciant davantage les catégories analytiques, on peut mieux rendre compte des phénomènes textuels changeants au gré des époques.

Le second effort majeur de théorisation de la description est celui fourni par Jean-Michel Adam et son équipe (André Petitjean et Françoise Revaz), dans le cadre de la linguistique textuelle. Les travaux de Jean-Michel Adam ont le grand mérite de s'être intéressés à la description comme un des « types de textes » fondamentaux, à côté de la narration, l'argumentation, l'explication et le dialogue, sans préjugé quant aux genres, littéraires ou non, ou aux époques, récentes ou lointaines, à étudier.⁸ Ces travaux sont importants pour nous, parce qu'ils permettent de définir avec quelque précision les formes de l'écriture descriptive qui ne se limitent pas au morceau descriptif statique, mais qui se dynamisent davantage, telles que nous les rencontrons très souvent dans notre corpus. Cependant, parce que la définition des types des textes et leur cohérence interne est au centre des travaux de Jean-Michel Adam, les

⁵ Philippe Hamon, « Qu'est-ce qu'une description ? », in : *Poétique* 12, 1972, p. 465-485 ; Mieke Bal, « Fonction de la description romanesque. La description de Rouen dans *Madame Bovary* », in : *Revue des langues vivantes* 40.2, 1974, p. 132-149 ; Mieke Bal, « Description. Étude du discours descriptif dans le texte narratif », in : *Lalies* 1, 1979, p. 99-102 ; Algirdas J. Greimas, « Description et narrativité. À propos de 'La Ficelle' de Maupassant », in : *Revue canadienne de linguistique romane* 1, 1973, p. 13-24.

⁶ Hamon, *Du Descriptif*, 1993.

⁷ Hamon, *Du Descriptif*, 1993, p. 5 et *passim*.

⁸ Notamment Jean-Michel Adam & André Petitjean, *Le Texte descriptif. Poétique historique et linguistique textuelle*, Paris : Nathan, Nathan-Université, 1989 et Jean-Michel Adam, *Les Textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue* (1992), 4^e éd., Paris : Armand Colin, 2001.

enjeux littéraires de l'écriture descriptive qui nous intéressent ne sauraient être ceux qui doivent l'occuper en premier.

Les travaux critiques sur l'histoire de la description romanesque ont longtemps négligé l'épisode de cette histoire que représente le XVIII^e siècle. Le renouveau général des pratiques descriptives à cette époque, qui contribue à la richesse et la variété des formes de l'écriture descriptive dans le roman, a longtemps été méconnu. Ce renouveau de l'écriture descriptive dans le roman contraste avec une phase de retenue descriptive relative, à partir du dernier tiers du XVII^e siècle. On peut comprendre cette dernière comme une réaction contre les romans héroïco-galants et pastoraux qui contenaient de nombreuses descriptions – en particulier des portraits et des descriptions de *loci amoeni*.⁹ Ces descriptions étaient perçues par les romanciers, à partir du dernier tiers du XVII^e siècle, comme démesurément longues et ennuyeuses. De plus, la description était considérée comme une 'digression' détournant du progrès de l'intrigue ; enfin on la soupçonnait de faciliter l'introduction, dans le roman, de 'détails bas' peu propres à maintenir le respect des bienséances.

Le constat de cette situation, tout juste qu'il soit, a cependant amené la critique à sous-estimer la place que l'écriture descriptive tient en réalité dans le roman du XVIII^e siècle. Entre la seconde moitié du XVII^e et la fin du XVIII^e siècle, à partir des 'histoires' de Mme de Lafayette en passant par le *Gil Blas* de Lesage et les contes philosophiques de Voltaire jusqu'aux abstractions romanesques d'un Laclos, la description, pensait-on, était une quantité négligeable dans la poétique du roman.¹⁰ *Les Aventures de Télémaque* de Fénelon, *La Nouvelle Héloïse* de Jean-Jacques Rousseau ou *Paul et Virginie* de Bernardin de Saint-Pierre étaient vus tantôt comme appartenant à peine au genre romanesque,¹¹ tantôt comme des exceptions qui ne

⁹ La critique a redécouvert, ces dernières années, l'importance des nombreuses descriptions dans la fiction narrative et la poésie pastorale du XVII^e siècle, dans lesquelles l'héritage de la conceptualisation rhétorique de la description comme morceau de bravoure et comme ornement du discours était resté vivant; voir Jean-Pierre Van Elslande, *L'imaginaire pastoral du XVII^e siècle : 1600-1650*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1999 et Stéphane Macé, « Les mutations de l'espace pastoral dans la poésie baroque », in : *Études littéraires* 34.1-2, 2002, p. 169-177, URL : <http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2002/v34/n1-2/007560ar>.

¹⁰ Voir Henri Lafon, « Sur la description dans le roman du XVIII^e siècle », in : *Poétique* 51, 1982, p. 303-313. Kelly, par exemple, analyse le jeu parlant des regards dans les scènes de voyeurisme chez Mme de Lafayette, Balzac et Proust, mais pas chez Nerciat, Louvet ou Sade ; Dorothy Kelly, *Telling Glances, Voyeurism in the French Novel*, New Brunswick : Rutgers Univ. Press, 1992.

¹¹ Que le *Télémaque* n'est pas à proprement parler un roman est une opinion répandue dès le XVIII^e siècle, que ce soit chez Bricaire de la Dixmerie (« Discours sur l'origine, les progrès & le genre des Romans », in : *Toni et Clairette*, vol. 1, Paris : Didot l'aîné, 1773, p. v-lxxvi, p. xlv) ou chez

changeaient rien à la règle, tantôt encore comme des précurseurs du romantisme faisant foi, simplement, d'une 'Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen'.¹² La description était pendant cette période, pensait-on, cantonnée au domaine érudit ou scientifique, c'est-à-dire aux grands projets d'accumulation et de diffusion du savoir que sont l'*Histoire naturelle* de Buffon et de Daubenton, l'*Histoire des deux Indes* de l'abbé Raynal ou l'*Encyclopédie* de Diderot et de d'Alembert.¹³ Outre le rejet de la description hérité du XVII^e siècle, l'économie narrative restrictive, la concentration sur l'intrigue et le règne de la raison semblaient s'opposer à ce que la description joue un rôle important dans le roman.¹⁴ Par conséquent, la description romanesque au XVIII^e siècle n'a rarement été étudiée de front, même si dans certains travaux majeurs, elle joue un rôle important.¹⁵

Ce n'est qu'au fur et à mesure qu'une vision plus nuancée du XVIII^e siècle s'élaborait, en particulier à travers des travaux sur des notions ou phénomènes comme le 'bonheur', la 'nature' puis la 'sensibilité' et l'empirisme, que l'importance de la description au XVIII^e siècle a pu être reconnue.¹⁶ L'apparition d'une idéologie bourgeoise qui se plaît à dénombrer, inventorier et détailler les intérieurs et les objets, l'essor des sciences naturelles et de l'empirisme qui souligne le rôle de

Bérardier de Bataut (*Essai sur le récit, ou Entretien sur la manière de raconter*, Paris : Charles-Pierre Berton, 1776, p. 671).

¹² Pour une interrogation critique du concept de 'préromantisme', voir Paul Viallaneix, ed., *Le préromantisme : hypothèque ou hypothèse ?*, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 1972, Paris : Klincksieck, 1975.

¹³ Joanna Stalnaker, qui a le mérite d'insister sur l'historicité de la notion de description, affirme cependant encore, en 2002 : « description was not during the eighteenth century an important part of the novel, as it would become during the nineteenth » ; voir Joanna Stalnaker, *In Visible Words : Epistemology and Poetics of Description in Enlightenment France*, thèse de doctorat, dir. Anne Deneys-Tunney, New York : New York University, 2002, p. 2.

¹⁴ Robichez analyse les diverses raisons d'un véritable « refus » conscient de la description qu'il constate dans le *Gil Blas* de Lesage : Jacques Robichez, « Le refus de la description dans *Gil Blas* », in : *Travaux de linguistique et de littérature* XIII.2, 1975, p. 483-489.

¹⁵ Pour Erich Auerbach, par exemple, le XVIII^e siècle constitue une étape importante dans l'histoire de la *mimesis*, étape pendant laquelle la représentation du réel est soumise aux exigences de l'idéologie des Lumières, mais il n'étudie pas la description comme technique d'écriture : Erich Auerbach, *Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur* (1946), 8^e éd., Bern & Stuttgart : Francke, Sammlung Dalp, 1988. Ernst Robert Curtius a démontré la longévité des *topoi* rhétoriques antiques qui restent vivants jusqu'à la Renaissance et au-delà, mais n'en a pas étudiée les avatars au XVIII^e siècle : Ernst Robert Curtius, *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* (1948), 11^e éd., Tübingen & Basel : Francke, 1993.

¹⁶ Robert Mauzi, *L'Idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII^e siècle*, Paris : Colin, 1960 ; Paul van Tieghem, *Le sentiment de la nature dans le préromantisme européen*, Paris : Nizet, 1960 ; puis Jean Ehrard, *L'Idée de nature en France à l'aube des lumières*, Paris : Flammarion, Science, 1970 ; Frank Baasner, *Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert : Aufstieg und Niedergang eines Ideals*, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 1988 ; John C. O'Neal, *The Authority of Experience. Sensationist Theory in the French Enlightenment*, University Park : Pennsylvania State Univ. Press, 1996.

l'observation ainsi qu'une nouvelle sensibilité pour la nature sont les fondements d'un renouveau des pratiques descriptives dont on commençait à se rendre compte.¹⁷ La critique s'est de plus en plus clairement aperçue que ces évolutions contribuaient à un véritable renouveau des pratiques descriptives dans des genres d'écriture aussi divers que l'*Encyclopédie*,¹⁸ l'*Histoire naturelle*,¹⁹ la critique d'art naissante²⁰ et les Salons diderotiens,²¹ les récits de voyages,²² la poésie descriptive²³ et les nouveaux écrits sur la ville,²⁴ écrits qui ont ouvert le champ de référents potentiels des descriptions (machines, objets du quotidien, plantes et animaux, etc.) et ont produit une promotion massive de la description. Cette promotion de la description précède et facilite, à son tour, le renouveau de l'écriture descriptive dans le roman, qui se fait réellement sentir à partir des années 1760. Une fois que ce renouveau descriptif en général a pu être mis au jour, la critique s'est tournée davantage vers l'écriture

¹⁷ Voir, sur ces derniers points, la première réflexion sur le statut de la description dans le roman du XVIII^e siècle qui est celle d'Henri Lafon (Sur la description, 1982).

¹⁸ Jacques Proust, *Diderot et l'Encyclopédie* (1962), Paris : Colin, 1995 ; Georges Benrekassa, « Décrire, écrire, instruire : l'ensemble 'Épingle-Épinglier' dans l'*Encyclopédie* », in : *Le Langage des Lumières*, Paris : PUF, 1995, p. 203-231 ; Marc Buffat, « L'emprise du tableau », in : *Le Travail des Lumières. Pour Georges Benrekassa*, ed. Caroline Jacot Grapa et al., Paris : Champion, 2002, p. 443-454.

¹⁹ Denis Reynaud, « Pour une théorie de la description au XVIII^e siècle », in : *DHS* 22, 1990, p. 347-366 ; Stalnaker, In *Visible Words*, 2002 ; Joanna Stalnaker, « Painting Life, Describing Death : Problems of Representation and Style in *Histoire naturelle* », in : *Studies in Eighteenth-Century Culture* 32, 2003, p. 193-227 ; Benoît de Baere, « Représentation et visualisation dans l'*Histoire naturelle* de Buffon », in : *DHS* 39, 2007, p. 613-638.

²⁰ Sur la naissance de la critique d'art : Raphael Rosenberg, « Von der Ekphrasis zur wissenschaftlichen Bildbeschreibung. Vasari, Agucchi, Félibien, Burckhardt », in : *Zeitschrift für Kunstgeschichte* 58, 1995, p. 297-318 ; Katalin Kovacs, « La Naissance d'un genre littéraire : La critique d'art au XVIII^e siècle », in : *Théories et débats esthétiques au dix-huitième siècle : éléments d'une enquête*, ed. Elisabeth Décultot & Mark Ledbury, Paris : Champion, 2001, p. 211-232 ; René Démoris & Florence Ferran, ed., *La Peinture en procès. L'invention de la critique d'art au siècle des Lumières*, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001 ; René Démoris, « Les enjeux de la critique d'art en sa naissance : les *Réflexions* de La Font de Saint-Yenne (1747) », in : *Écrire la peinture entre XVIII^e et XIX^e siècles*, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 2001, ed. Pascale Auraix-Jonchière, Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 25-38. Sur les relations entre texte et image : René Démoris, « Apects dynamiques de la relation peinture-littérature au siècle des Lumières », in : *La littérature des Lumières en France et en Pologne. Esthétique. Terminologie. Échanges*, ed. Josef Heistein, Varsovie : Wroclaw, 1976, p. 231-241 ; Bernard Vouilloux, *La Peinture dans le texte, XVIII^e à XX^e siècles*, Paris : CNRS Éditions, 1994.

²¹ Else Marie Bukdhal, *Diderot critique d'art*, Kopenhagen : Rosenkilde & Bagger, 1980-82, 2 vols. ; plus récemment : Stéphane Lojkine, *L'Œil révolté. Les Salons de Diderot*, Arles : Actes Sud, Editions Jacqueline Chambon, 2007.

²² Friedrich Wolfzettel, *Le Discours du voyageur. Le récit de voyage en France, du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1996.

²³ Edouard Guitton, *Jacques Delille (1738-1813) et le poème de la nature en France de 1750 à 1820*, Paris : Klincksieck, Publications de l'Université de Haute-Bretagne, 1974 ; Wilhelmus J. Munsters, *La Poétique du pittoresque en France de 1700 à 1830*, Genève : Droz, 1991.

²⁴ Eva Kimminich, « Louis-Sébastien Merciers *Tableau de Paris* : Chaos und Struktur, Schnitt und Blick », in : *RZLG* 18, 1994, p. 263-282 ; Stalnaker, In *Visible Words*, 2002, chapitre « From *Tableau* to Topography : Mercier's *Tableau de Paris* ».

descriptive dans le roman.²⁵ L'honneur revient à Henri Lafon d'avoir constaté, pour protester, que « le roman du XVIII^e siècle a longtemps passé pour être peu descriptif ». ²⁶ En réalité, notamment à partir du milieu du XVIII^e siècle, il existe une très nette renaissance de l'écriture descriptive dans le roman, concomitante par ailleurs de ce que Michel Delon a appelé une « réhabilitation romanesque du détail ». ²⁷ Cette renaissance n'est possible, dans le roman, qu'à condition que la description ne soit plus passible d'être considérée comme une 'digression' facultative ou un ajout ornemental, mais qu'elle se voit attribuer des fonctions thématiques précises et aisément repérables. La critique a mis au jour de tels fonctionnalisations pour un grand nombre de référents de l'écriture descriptive : portraits à charge et descriptions du 'corps éloquent', ²⁸ espaces de séduction ou espaces incitatifs, ²⁹

²⁵ Avant l'avènement du structuralisme, certains travaux se sont explicitement tournés vers l'étude de la description au XVIII^e siècle, mais la description y est uniquement envisagée, soit dans la perspective d'études thématiques, comme un élément de caractérisation des personnages ou comme moyen de créer une certaine atmosphère, soit dans la perspective de la stylistique, comme un lieu où s'affirmerait de manière privilégiée le style personnel d'un auteur Margaret Louise Buchner, *A Contribution to the Study of the Descriptive Technique of Jean-Jacques Rousseau*, Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press, 1937 ; Thomas Capell Walker, *Chateaubriand's Natural Scenery. A Study of his Descriptive Art*, Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press, 1946.

²⁶ Lafon, *Sur la description*, 1982, p. 303.

²⁷ Michel Delon, « Le détail et l'histoire », in : *Destins romanesques de l'émigration*, ed. Claire Jaquier, Florence Lotterie & Catriona Seth, Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007, p. 158-168, 160.

²⁸ Sur les portraits de personnages : Françoise Gevrey, *L'Illusion et ses procédés. De La Princesse de Clèves aux Illustres Françaises*, Paris : Corti, 1988 ; Rémy G. Saisselin, « Portraiture and the Ambiguity of Being », in : *SVEC* 1, 2006, p. 91-102. Sur la physiognomonie et le corps éloquent : Graeme Tytler, *Physiognomy in the European Novel : Faces and Fortunes*, Princeton : Princeton Univ. Press, 1982 ; René Démoris, « Le langage du corps et l'expression des passions de Félibien à Diderot », in : *Des Mots et des couleurs*, t. 2, ed. Jean-Pierre Guillermin, Lille : Presses Univ. de Lille, 1986, p. 39-67.

²⁹ English Showalter, « Symbolic Space and Fictional Forms in the Eighteenth-Century French Novel », in : *Novel* 8.3, 1975, p. 214-225 ; Henri Coulet, « L'espace et le temps du libertinage dans *Les Liaisons dangereuses* », in : *Laclos et le libertinage, 1782-1982*, Actes du colloque de Chantilly, 1982, ed. René Pomeau, Paris : PUF, 1983, p. 177-189 ; Rémy G. Saisselin, « The Space of Seduction in the Eighteenth-Century French Novel and Architecture », in : *SVEC* 319, 1994, p. 417-431 ; Henri Lafon, *Espaces romanesques du XVIII^e siècle (1670-1820). De Madame de Villedieu à Nodier*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1997 ; Michel Delon, « L'espace de la séduction dans le roman français du XVIII^e siècle », in : *Littérature et séduction*, Mélanges en l'honneur de Laurent Versini, ed. Roger Marchal & François Moureau, Paris : Klincksieck, 1997, p. 377-386 ; Christophe Martin, « Espaces 'incitatifs', de la *Prison sans chagrin* (1669) à *La Petite maison* (1763) », in : *L'Esprit créateur* 43.4, 2003, p. 16-27 ; Jean-Pierre Dubost, « Lieux de séduction, séduction des lieux, ou comment le lieu se phrase dans la littérature libertine », in : *Locus in Fabula. La topique de l'espace dans les fictions françaises d'Ancien Régime*, ed. Nathalie Ferrand, Louvain et Paris : Peeters, La République des Lettres, 2004, p. 144-156 ; Nathalie Ferrand, ed., *Locus in Fabula. La topique de l'espace dans les fictions françaises d'Ancien Régime*, Louvain et Paris : Peeters, La République des Lettres, 2004 ; Christophe Martin, *Espaces du féminin dans le roman français du dix-huitième siècle*, Oxford : Voltaire Foundation, SVEC, 2004:01, 2004.

paysages état d'âme et esthétique des jardins,³⁰ une nouvelle fascination pour les objets, le décor et les machines,³¹ mais également les 'tableaux' littéraires à forte implication libertine ou pathétique³² sont à nommer dans ce contexte.

L'histoire des travaux critiques sur la description ainsi esquissée a largement contribué à mettre en lumière la place centrale que l'écriture descriptive tient dans les lettres de la seconde moitié du XVIII^e siècle. L'état de la recherche implique que jusqu'à maintenant, le rôle de l'écriture descriptive dans les genres non-romanesques ainsi que certains fonctions thématiques de l'écriture descriptive dans le roman ont été étudiées. Mais il implique également que l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle n'ait que très peu été étudiée pour elle-même, dans son fonctionnement spécifique. De plus, le XVIII^e siècle est certes marqué par un indéniable affaiblissement de la rhétorique en tant que domaine de référence de l'écriture descriptive. La lacune que cet affaiblissement représente n'est cependant pas remplie, immédiatement, par une poétique de l'écriture descriptive telle que Philippe Hamon l'a décrite pour le roman du XIX^e siècle. Contrairement à ce que suggère Philippe Hamon, le fonctionnement de l'écriture descriptive n'est pas une version moins complète ou moins cohérente des stratégies descriptives que l'on trouve dans le roman du XIX^e siècle. Plutôt, l'écriture descriptive au XVIII^e se trouve prise dans une situation particulière qui engendre des enjeux et des stratégies d'écriture qui lui sont propres, et que le présent travail s'attache à mettre au jour.

³⁰ Eckhard Lobsien, *Landschaft in Texten. Zur Phänomenologie der literarischen Beschreibung*, Stuttgart : Metzler, 1981 ; Jean Ehrard, « Le Jardin de Paul », in : *L'Invention littéraire au XVIII^e siècle : fictions, idées, société*, Paris : PUF, 1997 ; Jean-Louis Haquette, « Le Jardin de Julie dans la *Nouvelle Héloïse* », in : *Le Paysage. État des lieux*, Actes du colloque de Cérisy, 1999, ed. François Chenet, Michel Collot & Baldine Saint-Girons, Bruxelles : Ousia, 2001, p. 175-194.

³¹ Sur le décor et le mobilier : Henri Lafon, *Les Décors et les choses dans le roman français du dix-huitième siècle de Prévost à Sade*, Oxford : Taylor Institution, SVEC 297, 1992 ; Michel Delon, « L'ottomane et la chaise longue », in : *Europe* 885-886, 2003, p. 35-45 ; Alain Sebbah, « Le mobilier libertin », in : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au dix-huitième siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond, p. 107-119 ; sur les objets : Jacques Proust, « De l' *Encyclopédie* au *Neveu de Rameau* : l'objet et le texte » (1972), in : *L'Objet et le texte. Pour une poétique de la prose française du XVIII^e siècle*, Genève : Droz, 1980, p. 157-203 ; *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', Actes des journées d'étude de Bordeaux, 2004, ed. Christophe Martin & Catherine Ramond ; sur les machines : *Revue des sciences humaines* 186-187, 1982, dossier 'La machine dans l'imaginaire (1650-1800)', ed. René Démoris et Christian Meurillon.

³² Sur le roman libertin : Jean Marie Goulemot, *Ces livres qu'on ne lit que d'une main. Lecture et lecteurs de livres pornographiques au XVIII^e siècle*, Aix-en-Provence : Alinéa, 1991 ; Michel Delon, *Le savoir-vivre libertin*, Paris : Hachette Littératures, 2000 ; Jan Herman, « Scène de séduction et spectacle total dans le récit galant du XVIII^e siècle », in : *L'Esprit créateur* XLIII.4, 2003, dossier 'Le Chronotope libertin', p. 28-38.

2. L'objet d'étude et les enjeux de l'écriture descriptive

Le présent travail est organisé non pas de manière chronologique, mais de manière systématique, afin d'explorer à travers une analyse transversale de l'ensemble du corpus romanesque les enjeux de l'écriture descriptive du XVIII^e siècle qui paraissent essentiels pour mieux juger la place que cette époque tient dans l'histoire de la description romanesque. Chacune des trois parties du présent travail, portant sur une problématique précise de l'écriture descriptive, s'appuie sur une approche méthodologique appropriée, en l'absence d'une théorie de la description qui puisse fournir un cadre commun au présent travail.³³ Le dénominateur commun des trois approches est qu'elles sont toutes trois essentiellement typologiques, ce qui permet de dégager un fonctionnement prototypique de différents aspects de la pratique descriptive qui peut servir de base de comparaison aux analyses de romans individuels. Plusieurs romans sont analysés de manière séparée, dans la perspective d'une problématique donnée, dans l'objectif de concrétiser les analyses générales et d'exemplifier les réponses individuelles que certains auteurs ont trouvés aux problèmes qui se leur posaient à propos de l'écriture descriptive dans le roman.

Nous avons choisi d'utiliser, pour désigner notre objet d'étude, le terme d'« écriture descriptive » plutôt que celui de « description ». Ce choix mérite commentaire. Les significations les plus courantes du terme de « description » ne font pas justice à la théorie et la pratique de l'écriture descriptive de l'époque étudiée. Le terme de « description » tel qu'il est employé aujourd'hui dans les manuels scolaires et universitaires et dans de nombreux travaux critiques est associé avec un certain nombre d'idées et de connotations : avec la représentation de référents statiques, comme les personnages, les lieux et les objets, avec un arrêt du temps de l'histoire qui occasionne une « pause » narrative, avec l'idée enfin d'un « morceau » textuel clairement délimité et identifiable. La « description » est conçue, dans cette perspective, comme s'opposant structurellement à la narration. C'est ce que Gérard Genette a appelé notre « conscience littéraire » moderne de la notion de description.³⁴ Ni les réflexions théoriques, ni la pratique d'écriture dans les romans au XVIII^e siècle ne suggèrent cependant la pertinence d'une telle définition de la notion de description. Un deuxième sens du terme de « description » apparaît dans les

³³ Une discussion plus détaillée des approches méthodologiques utilisées pour les trois axes que comporte le présent travail sera proposée au début de chacune des trois grandes parties.

³⁴ Gérard Genette, « Frontières du récit » (1966), in : *Figures II*, Paris : Seuil, 1969, p. 49-69, 56.

Progymnasmata, traduits et commentés pendant la Renaissance et le XVII^e siècle, et les traités de rhétorique de cette époque. Cette notion rhétorique de la description dérive finalement, par l'intermédiaire de la *descriptio* des rhéteurs latins, de l'*ekphrasis* grecque définie comme discours doué d'évidence ; il y importe peu, finalement, si le référent de la description est statique (un personnage, un lieu ou un objet) ou dynamique (une tempête, une bataille ou le siège d'une ville). Le plus important, dans la description rhétorique, c'est qu'il s'agit d'un discours qui évoque son objet de manière à la fois claire, animée et vivace afin de le présenter au lecteur ou à l'auditeur comme s'il était réellement présent sous ses yeux. La description ne s'oppose pas, dans cette perspective, à la narration, mais à tout type de discours simple.³⁵ Cette définition de la description ne fait pas non plus, à elle seule, justice à la richesse de l'écriture descriptive dans notre corpus.

Dans ce contexte, nous défendons la position que la notion rhétorique et la notion moderne de la description coexistent étroitement au XVIII^e siècle, quoiqu'elles soient *a priori* incompatibles, parce que définies à des niveaux différents, et quoiqu'elles aient des enjeux différents. Pour faire justice à cette situation particulière, qui nous paraît spécifique à l'époque étudiée, et pour ne pas suggérer une limitation de notre objet d'étude à l'une ou à l'autre des notions associées au terme de description, nous avons choisi de parler de l'*écriture descriptive* pour désigner l'ensemble des pratiques d'écriture qui relèvent, au XVIII^e siècle, soit de l'une, soit de l'autre notion de description. Nous montrons la validité d'une telle position dans la première partie de ce travail, qui s'appuie sur une analyse des réflexions théoriques sur la description que l'on peut trouver au XVIII^e siècle ainsi que sur l'étude du champ lexical de l'écriture descriptive dans les romans de notre corpus. Nous y montrons également que ces deux notions de la description sont associées, chacune, à certaines formes de l'écriture descriptive que nous décrivons à l'aide de la linguistique textuelle :³⁶ la notion moderne est associée de manière relativement claire à des formes plutôt statiques et assez clairement circonscrites de l'écriture descriptive que nous réunissons sous l'appellation du 'passage descriptif'. La notion rhétorique de l'écriture descriptive peut également concerner ces 'passages descriptifs', mais entretient un lien privilégié avec des formes plus dynamiques et

³⁵ Sophie Rabau, « Narration et description : l'exigence de détails », in : *Lalies* 15, 1995, p. 273-290 ; Janice Hewlett Koelb, *The Poetics of Description. Imagined Places in European Literature*, New York : Palgrave Macmillan, 2006.

³⁶ Nous nous appuyons surtout sur Adam, *Les Textes*, 2001.

aux limites plus floues de l'écriture descriptive que nous appelons 'discours descriptif'. Surtout cependant, chacune des deux notions de l'écriture descriptive est soumise à des contraintes particulières et réinterprète ou met en œuvre, en fonction du contexte esthétique pertinent, les enjeux qui lui sont propres.

Les enjeux propres à la notion moderne de l'écriture descriptive sont étudiés dans la seconde partie du travail. Sous l'influence du renouveau descriptif dans le champ des lettres et dans le contexte d'une rémanence de conventions romanesques antérieures, les enjeux primordiaux des passages descriptifs sont leur statut dans le roman et les stratégies de leur légitimation et intégration dans le tissu narratif. D'une part, le renouveau de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle contribue à faciliter l'essor de l'écriture descriptive dans le roman ; d'autre part cependant, la persistance de conventions romanesques héritées du XVII^e siècle, comme l'économie narrative restrictive, soumet l'écriture descriptive à des contraintes relativement fortes. La conjonction de ces deux tendances rend problématique le statut de l'écriture descriptive dans le roman. La manière dont cette situation se répercute dans les traités sur le récit publiés pendant cette période est étudiée dans l'*Essai sur le récit* de Bérardier de Bataut, dans lequel l'auteur propose une théorie des « circonstances du récit » qui définit avec quelque précision les conditions sous lesquelles les circonstances (descriptives et autres) peuvent légitimement être incluses dans un récit.³⁷ Cet ouvrage est étudié pour la première fois dans le présent travail. Dans le contexte de leur statut ambivalent, les passages descriptifs n'apparaissent dans le roman qu'accompagnés de stratégies de légitimation ou d'intégration particulières que nous analysons à l'aide d'un modèle typologique qui à la fois s'inspire et se démarque de la théorie du « système configuratif de la description » développé par Philippe Hamon. Soit les passages descriptifs sont légitimés de manière explicite par les narrateurs ou épistoliers, à travers des remarques métadiscursives, soit ils sont fondus dans le contexte narratif à l'aide de la motivation narrative. Le fonctionnement systématique de ces stratégies de légitimation et d'intégration peut être décrit comme une 'poétique' de l'écriture descriptive dans le roman.

Les enjeux propres à l'écriture descriptive envisagée comme discours doué d'évidence sont étudiées dans la troisième grande partie du présent travail. Cette notion de l'écriture descriptive est associée de manière privilégiée au discours

³⁷ François-Joseph, Abbé Bérardier de Bataut, *Essai sur le récit, ou Entretiens sur la manière de raconter*, Paris : Charles-Pierre Berton, 1776.

descriptif mais peut concerner également les passages descriptifs. L'époque est marquée par un affaiblissement de la conceptualisation rhétorique de l'évidence, une mise en question partielle du principe de l'*ut pictura poesis* – avec la fidélité qu'il implique au principe de l'*imitatio naturae* comme dénominateur commun des arts et comme lieu de passage entre les arts³⁸ – ainsi que par la montée d'une conception des arts selon laquelle ces derniers ont chacun des objets privilégiés et surtout des moyens techniques propres. Au lieu d'une libre circulation des contenus entre les arts, l'enjeu d'une référence à un autre art est désormais l'aspiration à en imiter ou à en transposer des qualités qui sont considérées, *a priori*, comme lui étant propres. Dans le cas de l'écriture descriptive dans notre corpus, cela s'exprime par ce que la référence à l'art de la peinture concerne, autant que le renvoi à des thèmes ou motifs picturaux, l'aspiration à transposer, dans l'écriture descriptive, des qualités attribuées à la peinture, comme sa limitation à l'instant ou au visible mais aussi son effet émotif jugé particulièrement fort. Nous montrons que selon les référents, tableaux peints ici, épisodes romanesques là, l'esthétique picturale de l'écriture descriptive contraste fortement. Nous proposons de comprendre ce traitement contrastif comme une dissociation entre peinture et 'picturalité', c'est-à-dire entre la peinture en tant que *réfèrent* d'une description et la 'picturalité' en tant que *qualité* d'une description : l'écriture descriptive dans le cas des tableaux peints efface plutôt la picturalité, tandis qu'elle la souligne dans certains épisodes romanesques.

Quoique nous recourons, dans chacune de nos trois parties, à des méthodes d'analyses différentes, nous cherchons toujours à expliquer comment les différents aspects pertinents d'un enjeu donnée entrent systématiquement en rapport les uns avec les autres. Pour ce faire, nous prenons en compte trois sources d'information : les phénomènes textuels pertinents, tels qu'on peut les observer dans les romans, les conceptualisations historiques du champ d'étude, telles qu'elles ressortissent de la terminologie en cours à l'époque ; enfin les catégories analytiques et typologiques récentes, résultant souvent d'une activité de théorisation importante. Réunir ces trois sources d'information permet de regrouper les phénomènes textuels isolés en unités plus larges et d'en définir les relations fonctionnelles, ce qui permet d'aller au-delà d'une description vers une explication du fonctionnement et des relations systématiques. Les modèles du fonctionnement de différents aspects de l'écriture

³⁸ « Tous imitent et tous s'imitent », selon la belle formule de Philippe Hamon, in : *La description littéraire. De l'Antiquité à Roland Barthes : une anthologie*, ed. Philippe Hamon, Paris : Macula, 1991, p. 6.

descriptive qui en résultent sont certes des constructions que nous proposons, mais elles cherchent à faire justice à l'époque étudiée et font ressortir des lignes de force cachées sous le nombre immense des instances de l'écriture descriptive que l'on rencontre dans les romans de notre corpus.

En procédant de cette manière, nous espérons apporter de la lumière aux enjeux et au fonctionnement spécifique de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle. Étudier la notion de l'écriture descriptive telle qu'elle a été en cours entre 1760 et 1800 permet de montrer l'évolution à laquelle cette notion est soumise à une époque au cours de laquelle notre 'conscience moderne' de la description littéraire s'est élaborée. Réfléchir sur le rapport entre description et narration dans le roman du XVIII^e siècle, c'est également apporter des différenciations historiques parfois trop peu pris en compte, ce qui pourrait contribuer à une vision plus nuancée de cette question, qui concentre une grande part des efforts de théorisation de la description. Mieux comprendre le statut de l'écriture descriptive dans le roman permet de porter un nouveau regard sur le problème de l'économie narrative des romans du XVIII^e siècle qui, sans permettre que l'on décrive pour le plaisir de décrire, s'ouvrent cependant à la description et lui accordent des fonctions variées au sein du récit. Développer une poétique de l'écriture descriptive permet de montrer comment les modalités d'intégration de la description dans le roman sont soumises à des conditions spécifiques, ce qui occasionne des stratégies d'intégration particulières, certes, à l'époque, mais qui préparent en même temps le terrain pour le roman réaliste et naturaliste. Analyser le rapport qu'entretiennent au XVIII^e siècle la description romanesque et le domaine de la peinture permet de mieux comprendre comment la transition de la caution rhétorique des relations entre les arts sous le signe de l'imitation et de l'*ut pictura poesis* vers une pensée de la spécificité des arts et de leur autonomie s'est concrètement effectuée dans l'écriture descriptive du roman de l'époque étudiée. Au-delà du cadre du présent travail, ses résultats peuvent, nous l'espérons, permettre de fournir une base de comparaison aux analyses de la pratique descriptive dans d'autres romans et à d'autres époques.

Lorsqu'on affiche ainsi les objectifs d'un travail tel que le présent, force est de signaler également ce que le travail, de par son approche et sa structure même, ne saurait accomplir : puisque nous cherchons à mettre au jour des techniques descriptives littéraires, l'étude des contenus des descriptions n'est pas au centre de notre attention. Puisque nous cherchons à dégager une poétique et une esthétique de

l'écriture descriptive qui puissent servir de référence à des pratiques particulières, nous ne définissons pas des styles descriptifs de tel ou tel auteur. Enfin, puisque nous cherchons à reconstruire les enjeux de l'écriture descriptive à l'intérieur d'une époque clairement circonscrite, nous n'écrivons pas une histoire de l'écriture descriptive, même si nous tentons de replacer les résultats de nos analyses dans un contexte chronologiquement plus large que la seule seconde moitié du XVIII^e siècle.

3. Les limites chronologiques et le corpus romanesque

L'analyse des enjeux de l'écriture descriptive proposée dans le présent travail se fonde sur le dépouillement approfondi d'un corpus de trente-deux romans français de la seconde moitié du XVIII^e siècle, écrits plus précisément entre 1760 et 1800. Ces limites chronologiques ont été déterminées dans le souci d'assurer une certaine cohérence au niveau de la situation de l'écriture descriptive dans le roman. Dans le roman du XVII^e et jusqu'au début du XVIII^e siècle, la notion rhétorique de l'écriture descriptive domine clairement et le contraste entre description et narration n'est pas structurellement pertinent ni n'engage la légitimité de la description. Les portraits, par exemple, sont souvent placés, d'une part, au début du roman et avant même que la narration commence, et sont légitimes, d'autre part, à la fois comme ornement rhétorique et comme partie conventionnelle du roman. L'époque étudiée commence au début du renouveau de l'écriture descriptive dans le roman, à une époque où l'opposition entre description et narration devient structurellement pertinente, mais où la notion rhétorique de l'écriture descriptive reste présente. Elle s'étend jusqu'au moment où la notion rhétorique fait place, progressivement, à la notion moderne de l'écriture descriptive. En même temps, il ne s'agit plus pour la description de conquérir ou de défendre sa place : elle est en passe de devenir une partie intégrante et programmatique de l'écriture romanesque. Au début du XIX^e siècle, c'est à travers l'écriture descriptive que s'exprime une des préoccupations majeures des auteurs romantiques, celle d'une relation étroite entre l'individu et la nature et d'une correspondance entre intériorité et extérieur. Par la suite, la description fournit aux romanciers réalistes et naturalistes un des principaux moyens pour mettre en œuvre leur conviction que l'homme est déterminé dans ses actions, sa pensée et sa personnalité par l'époque et le milieu dans lesquels il évolue. Dans les deux cas, les descriptions longues et détaillées des personnages, de l'univers urbain ou rural dans lequel ils évoluent, des objets et des machines qu'ils manipulent, jouent un rôle

central et programmatique dans le roman. Les quatre décennies étudiées ici sont envisagées comme un ensemble cohérent dans lequel les mêmes problématiques trouvent des réponses similaires chez la plupart des auteurs. Cela ne veut pas dire que l'époque ne soit pas traversée de nombreuses tensions, que l'on ne puisse observer des rapports de force qui changent ou que certains auteurs privilégient des stratégies descriptives que d'autres négligent.

Quant à la composition du corpus, il a semblé important, puisqu'il s'agit d'atteindre à une poétique et une esthétique de la description qui se manifestent dans les conventions respectées de manière tacite par les romanciers, d'ouvrir le plus possible le champ de l'enquête et d'inclure une grande variété d'auteurs, y compris des auteurs qui se sont peu soumis à l'exigence (nouvelle) de l'originalité et de l'innovation pour davantage respecter les normes et contraintes qu'ils éprouvent et auxquelles ils répondent par des solutions conventionnelles. Cette ouverture, qui contribue à la représentativité des résultats du présent travail, trouve cependant des bornes dans la nécessité d'assurer une certaine cohérence. Il en résulte un corpus de trente-deux romans couvrant de manière à peu près égale la période entre 1760 et 1800. Le corpus contient, entre autres, des romans de Jean-Jacques Rousseau (*Julie ou la Nouvelle Héloïse*), Tiphaigne de la Roche (*Giphantie*) et Mme Leprince de Beaumont (*La Nouvelle Clarice*) pour le début de la période étudiée, de Rétif de la Bretonne (*La Découverte australe*), Choderlos de Laclos (*Les Liaisons dangereuses*) et Claude-Joseph Dorat (*Les Sacrifices de l'amour*) pour son milieu, de Révéroni Saint-Cyr (*Pauliska*), Sénac de Meilhan (*L'Émigré*) et Bellin de la Liborlière (*La Nuit anglaise*) pour sa fin. Les romans du corpus peuvent être classés dans un certain nombre de 'cases' thématiques comme le roman mondain, libertin, noir, d'aventures, sentimental ou utopique ; ils sont limités au niveau des formes du récit romanesque aux trois formes principales de l'époque que sont le roman épistolaire, le roman-mémoires et le roman à la troisième personne ; ils font l'objet, enfin, à des degrés divers, d'une reconnaissance par l'histoire de la littérature.³⁹

Nous proposons au lecteur, suite à cette introduction, un index des abréviations utilisées pour les titres des romans qui ont servi de base à notre enquête. Cet index

³⁹ Pour un aperçu de la production romanesque de l'époque, voir l'« Introduction » à Angus Martin, Vivienne G. Mylne & Richard Frautschi, *Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800*, Londres : Mansell / Paris : France Expansion, 1977. Le diagramme 1, dans notre annexe statistique, indique la proportion des trois principales régimes narratifs des romans de l'époque étudiée. L'établissement du corpus de description romanesques s'est fait sous la forme d'une base de données réalisée avec *Bibliographix*, un logiciel de gestion de références bibliographiques.

permet de retrouver, pour chaque référence à un roman dans le corps du présent travail, l'auteur, le titre usuel et l'année de la première publication (ou d'un premier état 'provisoirement définitif' du texte).⁴⁰ On y trouvera également un tableau donnant une vue d'ensemble du corpus romanesque : c'est une grille formée par un axe chronologique (1760-1800) et un axe générique (trois formes narratives).

⁴⁰ Les références complètes des œuvres constituant le corpus romanesque se trouvent à la fin du texte, dans la « Bibliographie du corpus romanesque ». On y trouve les données bibliographiques de l'édition originale, l'indication de notre édition de référence, d'autres renseignements relatifs aux éditions du texte, ainsi que des remarques sur des questions concernant le texte du roman. Pour les romans dont l'édition citée n'en fournit pas, nous y indiquons également quelques renseignements fondamentaux ainsi que quelques éléments de bibliographie critique.

Index des abréviations des romans du corpus

<i>Aline</i>	Sade, <i>Aline et Valcour</i> , [1788] 1793/1795.
<i>Amants</i>	Léonard, <i>Lettres de deux Amants habitants de Lyon</i> , 1783.
<i>L'An deux mille</i>	Mercier, <i>L'An 2440, rêve s'il n'en fut jamais</i> , 1771.
<i>Année</i>	Louvet de Couvray, <i>Une Année de la vie de Faublas</i> , 1787.
<i>Clarice</i>	Madame Leprince de Beaumont, <i>La Nouvelle Clarice</i> , 1766.
<i>Conversion</i>	Mirabeau, <i>Ma Conversion, ou le libertin de qualité</i> , 1783.
<i>Découverte</i>	Rétif, <i>La Découverte australe, ou l'homme volant</i> , 1781.
<i>De Langres</i>	[Anonyme], <i>Des Langres et Juliette d'Est...</i> , 1771.
<i>Émigré</i>	Sénac de Meilhan, <i>L'Émigré</i> , 1797.
<i>Émilie</i>	Louvet de Couvray, <i>Émilie de Varmont</i> , 1791.
<i>Félicia</i>	Nerciat, <i>Félicia ou mes fredaines</i> , 1775.
<i>Fin</i>	Louvet de Couvray, <i>La Fin des Amours de Faublas</i> , 1790.
<i>Galligènes</i>	Tiphaigne de La Roche, <i>Histoire des Galligènes</i> , 1765.
<i>Giphantie</i>	Tiphaigne de La Roche, <i>Giphantie</i> , 1760.
<i>Imirce</i>	Du Laurens, <i>Imirce ou la fille de nature</i> , 1765.
<i>Jacques</i>	Diderot, <i>Jacques le fataliste et son maître</i> , [1778-1780].
<i>Journées</i>	Sade, <i>Les Cent Vingt Journées de Sodome</i> , [1785].
<i>Julie</i>	Rousseau, <i>Julie ou la Nouvelle Héloïse</i> , 1761.
<i>Justine</i>	Sade, <i>Justine, ou les malheurs de la vertu</i> , 1791.
<i>Liaisons</i>	Choderlos de Laclos, <i>Les Liaisons dangereuses</i> , 1782.
<i>Malheurs</i>	Dorat, <i>Les Malheurs de l'inconstance</i> , 1772.
<i>Mathieu</i>	Du Laurens, <i>Le Compère Mathieu</i> , 1766.
<i>Mendiant</i>	Castilhon, <i>Le Mendiant boiteux</i> , 1770.
<i>Mirtil</i>	Sacy, <i>Les Amours de Mirtil</i> , 1761.
<i>Nuit</i>	Bellin de La Liborlière, <i>La Nuit anglaise</i> , 1799.
<i>Paul</i>	Bernardin de Saint-Pierre, <i>Paul et Virginie</i> , 1788.
<i>Pauliska</i>	Révéroni Saint-Cyr, <i>Pauliska ou la perversité moderne</i> , 1798.
<i>Paysan</i>	Rétif, <i>Le Paysan perversi, ou les dangers de la ville</i> , 1775 / 1782.
<i>Religieuse</i>	Diderot, <i>La Religieuse</i> , [1780-82].
<i>Sacrifices</i>	Dorat, <i>Les Sacrifices de l'amour</i> , 1771.
<i>Semaines</i>	Louvet de Couvray, <i>Six Semaines dans la vie de Faublas</i> , 1788.
<i>Zingha</i>	Castilhon, <i>Zingha, reine d'Angola</i> , 1769.

Tableau 1 : Aperçu synoptique du corpus

	<i>romans épistolaires</i> (narration auto-diégétique multiple)	<i>romans-mémoires</i> (narration auto-diégétique rétrospective)	<i>autres romans</i> (narration homo- ou hétérodiégétique)
1760			
1761	<i>Julie</i>	<i>Giphantie</i>	<i>Mirtil</i>
1762			
1763			
1764			
1765		<i>Imirce</i>	<i>Galligènes</i>
1766	<i>Clarice</i>	<i>Mathieu</i>	
1767			
1768			
1769			<i>Zingha</i>
1770		<i>Médiant</i>	
1771	<i>Sacrifices</i>	<i>L'An deux mille</i>	<i>De Langres</i>
1772	<i>Malheurs</i>		
1773			
1774			
1775	<i>Paysan</i>	<i>Félicia</i>	
1776			
1777			
1778			<i>Jacques</i>
1779			
1780		<i>Religieuse</i>	<i>Découverte</i>
1781			
1782	<i>Liaisons</i>		
1783	<i>Amants</i>	<i>Conversion</i>	
1784			
1785			<i>Journées</i>
1786			
1787		<i>Année</i>	
1788	<i>Aline et Valcour</i>	<i>Semaines</i>	<i>Paul</i>
1789			
1790	<i>Émilie</i>	<i>Fin</i>	
1791		<i>Justine</i>	
1792			
1793			
1794			
1795			
1796			
1797	<i>L'Émigré</i>		
1798		<i>Pauliska</i>	
1799			<i>Nuit</i>

Note sur les références bibliographiques

Dans chacune des grandes parties du présent travail, les références bibliographiques des ouvrages cités sont indiquées une première fois de manière complète, puis seulement de manière abrégée à chaque nouvelle citation du même ouvrage.

Nous citons les articles de l'*Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des arts et des métiers* (1751-1765) ainsi que du *Supplément* (1776) en indiquant l'auteur, le titre, l'année de publication, le tome et les pages pertinents.

Nous citons un certain nombre de nos textes dans leurs éditions originales. Les usages typographiques propres aux textes du XVIII^e siècle ne sont pas spécialement signalés dans ces citations. Lorsque la typographie est inhabituelle, même pour le XVIII^e siècle, nous signalons notre respect du texte original par la mention *graphies originales* à la fin de la citation.

Les romans faisant partie du corpus sont cités, dans le corps du travail, en indiquant uniquement l'abréviation de leur titre et les références exactes de la citation en question. Le schéma des références abrégées est le suivant : « tome.page partie.lettre (édition) ». Quelques exemples :

Julie 323-324 II.XX = *Julie ou la Nouvelle Héloïse* de Rousseau, pages 323 à 324 de l'édition de référence, dans la vingtième lettre de la seconde partie du roman.

Paysan 1.448 CXV (1782) = *Le Paysan perversi* de Rétif de la Bretonne, volume 1, page 448, lettre 115, texte de l'édition de 1782.

Abréviations :

RHLF *Revue d'histoire littéraire de la France*

RZLG *Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte – Cahiers d'histoire des littératures romanes*

RSH *Revue des sciences humaines*

DHS *Dix-huitième siècle*

SVEC *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*

RDE *Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie*

ECS *Eighteenth-Century Studies*

I

PREMIÈRE PARTIE :

LE CHAMP DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE ET LES DÉFINITIONS DE LA DESCRIPTION

L'opposition entre narration et description, d'ailleurs accentuée par la tradition scolaire, est un des traits majeurs de notre conscience littéraire. Il s'agit pourtant là d'une distinction relativement récente, dont il faudrait un jour étudier la naissance et le développement dans la théorie et la pratique de la littérature. Il ne semble pas, à première vue, qu'elle ait une existence très active avant le XIX^e siècle, où l'introduction de longs passages descriptifs met en évidence les ressources et les exigences du procédé.

– Gérard Genette¹

Peindre ou décrire sont deux choses différentes : l'une ne suppose que des yeux, l'autre exige du génie. Quoique toutes deux tendent au même but, elles ne peuvent aller ensemble. La description présente successivement et froidement toutes les parties de l'objet ; plus elle est détaillée, moins elle fait de l'effet. La peinture, au contraire, ne saisissant d'abord que les traits les plus saillants, garde l'empreinte de l'objet et lui donne de la vie.

– Buffon²

Comme le souligne Gérard Genette, notre imprégnation par la lecture des grands romans du XIX^e siècle, appuyée par la prédilection de l'enseignement scolaire pour l'étude des morceaux choisis narratifs ou descriptifs et les exercices d'écriture, contribue fortement à ancrer l'opposition entre description et narration dans notre « conscience littéraire ». Cette opposition relève cependant d'une fausse évidence, dans une perspective systématique aussi bien qu'historique : même dans la pratique littéraire des romans du XIX^e siècle, par exemple, narration et description entrent dans une relation plus complexe que celle d'une simple opposition bipolaire et mutuellement exclusive ; surtout, ce n'est qu'autour du milieu du XVIII^e siècle qu'une opposition terme à terme de la narration et de la description commence à supplanter des distinctions et des définitions plus anciennes de la description.

Comment donc le champ de l'écriture est-il structuré par les auteurs au XVIII^e siècle ? Quelles définitions et quelles différenciations internes proposent-ils pour l'écriture descriptive ? Nous souhaitons montrer que la seconde moitié du XVIII^e siècle se caractérise par la coexistence de deux notions liées quoique différentes de la

¹ Gérard Genette, « Frontières du récit (1966) », in : *Figures II*, Paris : Seuil, 1969, p. 49-69, 56.

² Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, « De l'art d'écrire », in : *Discours sur le style suivi de De l'art d'écrire*, Castelnau-le-Lez : Climats, 1992, p. 38-39. 'Peindre' et 'décrire' sont envisagés ici comme relevant tous deux d'une modalité verbale.

‘description’. La première notion, d’une plus grande ancienneté, peut être comprise comme le dernier avatar en date de l’*ekphrasis* antique ; elle s’ancre dans une tradition rhétorique, se définit par son lien à l’*évidence* du discours et s’oppose avant tout à un discours simple et dépouillé. La seconde notion, plus récente, peut être comprise comme étant en train seulement de se constituer comme notion ; elle se définit par des critères structurels et par ses référents et elle s’oppose notamment à la narration. La spécificité même de la description pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle – les formes qu’elle prend dans les romans et les enjeux qui s’y attachent – repose en grande partie sur la coexistence de la notion rhétorique et la notion moderne de la description. Dans la mesure où le XVIII^e siècle conjugue ainsi deux notions de la description ayant leurs racines à des époques différentes, cette époque est révélatrice de la complexité et de l’historicité même de la notion que l’on tend, trop souvent, de prendre pour une réalité textuelle donnée d’avance.

Pour montrer comment cette double notion apparaît, nous nous attacherons dans un premier temps à retracer, dans les grandes lignes, l’évolution de la notion de ‘description’ entre le XVII^e et le XVIII^e siècle dans quelques textes théoriques ; nous verrons comment une différenciation du champ de l’écriture comportant deux notions de la description se met en place (chapitres I-1.1 et I-1.2). Nous vérifierons les résultats de cette première analyse à l’aide d’une étude lexicale portant sur quelques-uns des termes les plus courants pour désigner des descriptions, comme ‘description’, ‘peinture’ et ‘tableau’, en nous limitant toutefois aux seules occurrences de ces termes dans les romans de notre corpus (chapitre I-1.3). Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à redéfinir, avec les outils conceptuels d’une théorie moderne de la description, les deux notions de la description : cela nous permettra d’une part de définir avec une certaine précision notre objet d’étude et nous amènera d’autre part à donner du relief aux principaux enjeux des deux notions de description dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle (chapitre I-2). En effet, la double notion de la description ne se dégage pas seulement des réflexions sur la description mais elle est à l’œuvre, surtout, dans la pratique descriptive des romans de notre corpus.

1. LA NOTION DE ‘DESCRIPTION’ AU XVIII^E SIÈCLE

Plusieurs travaux critiques sur la notion de ‘description’ au XVIII^e siècle se sont attachés à analyser les définitions et les discussions théoriques autour de cette notion et de ce terme. Denis Reynaud analyse la notion de description dans le domaine de l’histoire naturelle : il montre comment la description s’y construit dans son rapport à l’image et comment son apparition et son prestige dans le domaine de l’histoire naturelle contribuent à une promotion de la description dans d’autres domaines des lettres.³ Marc Buffat a analysé l’article « Description (littérature) » de l’*Encyclopédie* : il montre que la description y est conçue par opposition à la définition, qu’elle est dévalorisée par rapport à cette dernière pour des raisons idéologiques et esthétiques diverses et qu’elle est caractérisée plutôt que définie par son rapport privilégié à la peinture.⁴ Emmanuelle Sauvage a analysé les termes de ‘description’, ‘tableau’ et ‘image’ dans leur rapport au ‘récit’ dans quelques écrits théoriques de l’époque : elle montre comment les auteurs d’écrits théoriques tentent d’instaurer des distinctions mais désavouent leur propres théories dans leur emploi des termes et, le cas échéant, dans leur pratique littéraire. Elle conclut à un « chassé-croisé permanent entre distinction et confusion » des notions de description et narration au XVIII^e siècle.⁵

Lorsqu’on se penche sur les écrits théoriques traitant, au XVIII^e siècle, de notions comme la narration ou la description, force est de constater qu’il y a effectivement un certain ‘désordre’ terminologique. Dans les *Éléments de littérature* de Marmontel publiés en 1787, on peut lire, par exemples, le passage suivant :

Dans l’épopée, en racontant, il est naturel que le poète décrive. Le lieu, le temps, les circonstances qui accompagnent l’action, et les accidents qui s’y mêlent, sont autant de sujets de descriptions : et comme le poète est un peintre, son récit n’est lui-même qu’une description variée. L’action de l’épopée n’est qu’un vaste tableau.⁶

³ Denis Reynaud, « Pour une théorie de la description au XVIII^e siècle », in : *DHS* 22, 1990, p. 347-366. Nous reviendrons sur ce dernier point (voir chapitre II-1.1)

⁴ Marc Buffat, « Sur la notion de *description* dans l’*Encyclopédie* », in : *Rhétorique et discours critique. Échanges entre langue et métalangages*, Actes du Colloque de l’ENS, 1987, ed. Groupe d’Étude en histoire de la Langue Française / U.A. 381 Histoire des Théories Linguistiques, Paris : Presses de l’ENS, 1989, p. 113-121.

⁵ Emmanuelle Sauvage, « Récit, description, tableau, image : les avatars du descriptif au XVIII^e siècle », in : *Savoirs et fins de la représentation sous l’Ancien Régime*, Actes des colloques jeunes chercheurs du CIERL, 2001-2002, ed. Annie Cloutier, Catherine Dubeau & Pierre-Marc Gendron, Sainte-Foy (Québec) : Presses de l’Université Laval, 2005, p. 35-50.

⁶ Jean-François Marmontel, *Éléments de littérature* (1787), in : *Œuvres complètes*, t. 13-15, Paris : Verdrière, 1818-1819, tome 13, p. 116 (article « Descriptif »).

Le poète est un peintre, le récit est une description et l'action est un tableau : les domaines du narratif et du descriptif, du verbal et du pictural se superposent. Cependant, si effectivement le passage cité est fort peu propre à éclaircir les limites et la structure du champ sémantique de l'écriture descriptive, le discours théorique sur la description n'est pas entièrement dépourvu de distinctions et de régularités.

L'extrême complication de la situation terminologique, au XVIII^e siècle, tient au moins à trois raisons. Premièrement, deux conceptualisations historiquement distinctes coexistent sans que la terminologie, qui est seulement en train de cerner cette duplicité, en reflète clairement l'opposition.⁷ De plus, la confusion terminologique trouve également son origine, du moins en grande partie, dans la polysémie des termes et dans leur usage métaphorique : la superposition des anciennes catégories rhétoriques avec des tentatives de redéfinir la description par opposition à la narration, tout en maintenant les termes traditionnels, entraîne des confusions terminologiques et conceptuelles. Enfin, les termes prennent des sens spécifiques selon les domaines dans lesquels on les emploie : la description est définie différemment en histoire naturelle et dans un traité rhétorique, et on n'entend pas la même chose par un 'tableau' dans une perspective philosophique et dans une perspective esthétique.⁸ Prendre ces trois points en considération permet de s'apercevoir qu'en au-delà des confusions terminologiques, un répertoire limité et récurrent de concepts se laisse découvrir et que la multiplicité même des termes en coexistence étroite mais d'origines diverses – comme 'description', 'hypotypose', 'tableau' ou 'peinture' – permet que se mettent en place des différenciations sémantiques.

⁷ Henri Lafon, « Sur la description dans le roman du XVIII^e siècle », in : *Poétique* 51, 1982, p. 303-313, 304.

⁸ Pierre Frantz a souligné la différenciation des significations du terme de 'tableau' à partir des années 1750 : loin de rester identifiable à l'hypotypose, le 'tableau' devient, par exemple, image mentale chez Condillac et unité de composition dans la théorie dramatique diderotienne ; voir Pierre Frantz, *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIII^e siècle*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1998, p. 7-40. Une partie de la confusion terminologique que constate Emmanuelle Sauvage est due à ce qu'elle ne prend pas toujours en compte le contexte des différents domaines concernés.

1.1 La ‘description’ avant le XVIII^e siècle

Afin de comprendre quelle est la tradition rhétorique qui persiste encore au XVIII^e siècle, il est utile de rappeler quelques-uns de ses traits essentiels dans l’Antiquité et la manière dont elle commence à se différencier au XVII^e siècle.

1.1.1 Les origines de la description

Dans les textes antiques, il n’est pas vraiment question de ‘la’ description en tant que figure clairement délimitée ou en tant que discours sur un objet précis. Il est plutôt question, dans un cadre rhétorique du discours judiciaire ou épideictique, d’un certain effet d’évidence qui fait que les auditeurs du discours croient voir ce dont il est question.⁹ Ce discours doué d’évidence est conçu comme un type de discours spécifique et désigné par le terme d’*ekphrasis* qui, apparaissant pour la première fois au premier siècle avant notre ère, est présent notamment dans les *Progymnasmata*, les exercices de rhétorique.¹⁰ Aelius Théon, au premier siècle de notre ère, définit l’*ekphrasis* comme « un discours qui nous fait faire le tour (*periégèmatikos*) de ce qu’il montre (*to deloumenon*) en le portant sous les yeux avec évidence (*enargôs*) ». ¹¹ L’*ekphrasis* est liée avant tout à une certaine vivacité ou animation qui est censée transformer les lecteurs ou auditeurs en témoins, ce qui suppose une transparence du discours. La clarté, également essentielle à l’*ekphrasis*, limite les risques de détails excessifs et d’obscurité. Ainsi, *energeia* (animation, vivacité) et *enargeia* (évidence, clarté) jouent tous les deux un rôle pour l’*ekphrasis* en tant que discours doué d’évidence.¹² Plus qu’une figure précise, l’*ekphrasis* est avant tout un discours qui détaille, amplifie et fait voir en employant des procédés linguistiques

⁹ Voir sur ce point Claude Calame, « Quand dire, c’est faire voir. L’évidence dans la rhétorique antique », in : *Études de lettres* 4, 1991, p. 3-22 ; Ansgar Kemmann, « Evidentia, Evidenz », in : *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, ed. Gert Ueding, Tübingen : Niemeyer, 1996, t. 3, col. 33-47. Pour les origines rhétoriques de la description de manière générale, Jean-Michel Adam, *La Description*, Paris : PUF, Que-sais-je ? 1993, p. 26-39.

¹⁰ Sur la notion d’*ekphrasis* et les origines rhétoriques de la description, voir : A. W. Halsall, « Descriptio », in : *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, ed. Gert Ueding, Tübingen : Niemeyer, 1994, t. 2, col. 549-553 ; Fritz Graf, « Ekphrasis : Die Entstehung der Gattung in der Antike », in : *Beschreibungskunst - Kunstbeschreibung*, ed. Gottfried Boehm & Helmut Pfotenhauer, München : Fink, Text und Bild, 1995, p. 143-155.

¹¹ Trad. franç. citée d’après Sophie Rabau, *Fictions de présence, La narration orale dans le texte romanesque du roman antique au XX^e siècle*, Paris : Honoré Champion, 2000, p. 63.

¹² Michel Delon commente la confusion qui entoure le rôle d’*energeia* et d’*enargeia* pour l’énergie du discours, depuis la *Rhétorique* d’Aristote : Michel Delon, *L’Idée d’énergie au tournant des lumières (1770-1820)*, Paris : PUF, Littératures modernes, 1988, p. 36-40.

divers. L'objet du discours *ekphrastique* n'est nullement restreint, pouvant porter sur des personnes (*prosopa*), des lieux (*topoi*), des temps (*chronoi*), des événements ou des objets (*pragmata*), sans que les objets matériels (ou, à plus forte raison, les objets d'art) ne soient expressément nommés.¹³ L'opposition moderne entre description et narration n'est pas pertinente : seule compte l'opposition entre le discours simple et factuel et le discours détaillé et vivace qui fait appel à l'imagination de l'auditeur. Homère et Virgile illustrent cette tradition de la description dans leurs descriptions d'armes, mais également dans leurs descriptions de personnages et de lieux.¹⁴

Les origines de certains types de descriptions – envisagées plus comme des morceaux de bravoure que comme un effet discursif, préparant de ce fait l'émergence ultérieure de la notion moderne de description – sont à chercher dans la rhétorique judiciaire antique, où, dans la partie de l'exposition des faits, les arguments *a loco* ou *ad personam* pouvaient donner lieu à des représentations de lieux ou de personnes. Le topos du *locus amœnus* devient rapidement la principale forme de description de la nature, fortement conventionnelle ; illustré par Homère puis par Virgile, il est considéré, depuis Horace, comme un type d'*ekphrasis*.¹⁵ La description est également, depuis l'époque hellénistique et jusqu'au Moyen Âge au moins, liée au genre épideictique, ce qui implique, outre une perspective de louange ou de blâme, un épuisement systématique de l'objet qui s'organise selon des configurations conventionnelles.¹⁶ Ces descriptions épideictiques évoluent pour former certains sous-genres ou *topoi* descriptifs, comme le *blason féminin* ou le *caractère*.¹⁷

Lorsque les rhéteurs Romains, comme Cicéron ou Quintilien, traduisent *ekphrasis* par *descriptio*, la définition de cette notion ne change guère ; sa qualité essentielle, l'*enargeia* grecque (du grec *enargôs*, 'entouré d'un éclat, qui brille de lui-même'), est rendue par une nouvelle métaphore visuelle : l'*evidentia* est dérivée

¹³ La réduction de l'*ekphrasis* à la description d'une œuvre d'art n'intervient que tardivement, à la fin du XIX^e siècle selon Janice Hewlett Koelb, *The Poetics of Description. Imagined Places in European Literature*, New York : Palgrave Macmillan, 2006. Les spécialistes de la question n'ont cependant jamais entièrement occulté le sens premier du terme.

¹⁴ Janice Koelb montre l'importance des descriptions de lieux ekphrastiques chez Virgile, qui y sont bien plus que de la « inszenierende Staffage » à laquelle les réduit Curtius ; voir Koelb, *The Poetics of Description*, 2006, p. 70-83.

¹⁵ Ernst Robert Curtius, *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* (1948), 11^e éd., Tübingen & Basel : Francke, 1993, p. 199, 202.

¹⁶ Curtius parle de « schèmes », comme celui dans lequel on décrit, dans l'ordre, la beauté, la noblesse et la vertu (*forma, genus, virtus*) d'un personnage, ou bien celui qui comporte quatre « avantages naturels », la noblesse, la force, la beauté et la richesse (Curtius, *Europäische Literatur*, 1993, p. 189).

¹⁷ Voir ci-dessous, chapitre II-1.2.3, b.

de *e-videri*, ‘luire d’en lui-même’). Chez Quintilien, la *descriptio* participe de l’*egressus* et l’*enargeia* est traitée comme relevant de l’*ornatus* ; Quintilien insiste surtout sur ce que la *descriptio* présente « les choses dont nous parlons avec une telle clarté que nous croyons les voir » et indique que cet appel à l’imagination de l’auditeur peut se faire par une description détaillée ou bien par la notation de quelques détails évocateurs ou frappants.¹⁸ Dans les *Progymnasmata* d’Aphthonius, au III^e siècle, la *descriptio* apparaît comme une figure et est traitée dans un chapitre particulier ; Aphthonius définit la description comme « un discours qui expose la chose dont on parle de façon qu’elle paraisse être mise en évidence sous les yeux », la subdivise selon des objets de discours (personnes, événements, moments, lieux, animaux, plantes), et indique quel ordre il convient de respecter dans les descriptions (de la tête aux pieds pour les personnes, des racines vers le sommet pour les plantes, par exemple).¹⁹

Lorsque les humanistes redécouvrent les traités de rhétorique, ils redécouvrent également l’exercice rhétorique qu’est l’*ekphrasis* et l’intègrent, sous le nom d’*ekphrasis* ou de *descriptio*, dans leurs éditions commentées et augmentées des *Progymnasmata*. La stabilité relative de la notion depuis l’Antiquité jusqu’au XVII^e siècle est due surtout aux manuels rhétoriques antiques qui continuent d’être utilisés à travers les siècles : les *Progymnasmata* d’Aphthonius, par exemple, traduits en latin et augmentés par Reinhold Lorich au XVI^e siècle, sont souvent réimprimés et utilisés dans les collèges à travers l’Europe.²⁰ Les traités de rhétorique donnent des classifications diverses des différents types de descriptions, toujours selon l’objet du discours et, malgré des typologies plus ou moins fines, avec peu de changements de fond.²¹ L’exigence d’évidence vaut cependant pour toutes les descriptions.

À partir du XVII^e siècle, cependant, la terminologie se complexifie et à côté de la *descriptio* comme discours détaillé et doué d’évidence, apparaissent d’autres termes synonymes, comme ‘hypotypose’ ou ‘tableau’. Après Érasme dans son *De duplici copia verborum et rerum commentarii duo* de 1512, Louis de Grenade, dans ses

¹⁸ Quintilien, *Institution oratoire*, le siècle de notre ère, cité d’après Philippe Hamon, ed., *La description littéraire. De l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie*, Paris : Macula, 1991, p. 21-22.

¹⁹ *Aphthonii sophistae progymnasmata*, édition jésuite de 1685, traduit du latin par Philippe Hamon, cité d’après Hamon, *La description littéraire*, 1991, p. 23-24.

²⁰ Koelb, *The Poetics of Description*, 2006, p. 21.

²¹ Jean-Michel Adam décrit en gros l’évolution des classifications des types de descriptions comme marquée par une phase de différenciation grandissante suivie, à partir de la fin du XIX^e siècle, d’une phase de réduction des types ; Adam, *La Description*, 1993, p. 32-39.

Ecclesiastica rhetorica de 1576, utilise le terme d'‘hypotypose’ pour rappeler le pouvoir de « mettre sous les yeux » qui caractérise selon lui toute écriture descriptive.²² Suite à cette multiplication des termes, une tendance à la différenciation sémantique commence à se faire sentir, notamment à partir de la fin du XVII^e siècle.

1.1.2 Les traités de rhétorique au tournant du XVII^e siècle : différenciations internes

Dans les traités de rhétorique des XVII^e et XVIII^e siècles, on peut voir que la multiplication des termes apparaît d'abord et permet et peut-être même promeut ensuite une différenciation plus forte à l'intérieur du champ de l'écriture descriptive.

Certes, chez certains auteurs, au XVII^e siècle encore, la description n'est rien d'autre qu'une figure de rhétorique ; elle n'est pas liée à un objet spécifique et ne s'oppose pas à la narration ; au contraire, elle peut figurer dans tout type de discours et se définit par sa manière particulièrement vive de représenter. Dans *La Rhétorique française* (1665) par René Bary, par exemple, les deux termes de ‘description’ et d'‘hypotypose’ figurent comme parfaitement synonymes dans une entrée unique intitulée « De l'hypotypose ou de la description ». Bary note succinctement : « Cette figure consiste à faire une vive peinture des choses ».²³ Il souligne donc la vivacité de la représentation et recourt à la métaphore picturale ; toute description est douée d'évidence. De manière significative, le premier exemple que Bary donne de cette figure est un discours sur le sac d'une ville qui n'a pas encore eu lieu mais qui est redouté par les habitants et dont les suites funestes sont tracées avec beaucoup de détails, en faisant explicitement appel à l'imagination des lecteurs ou des auditeurs. De plus, cet événement est traité dans une structure avant tout argumentative, puisqu'il s'agit de montrer pourquoi le sac d'une ville est une catastrophe. Cet exemple réunit la plupart des traits propres à la tradition ekphrastique : le passage porte sur un événement complexe et duratif quoique envisagé comme une unité ; cet événement n'a pas de référent dans la réalité et implique un important *pathos* ; la modalité de représentation fait appel à l'imagination. Envisagé dans la perspective de notre ‘conscience littéraire’ moderne, il s'agirait pourtant d'un thème typiquement

²² Adam, *La Description*, 1993, p. 29, 32.

²³ René Bary, *La Rhétorique française, Ou pour principale argumentation, l'on trouve les secrets de notre langue*, Paris : Pierre le Petit, 1665, p. 415.

relaté sous forme narrative dans lequel la ‘description’ au sens moderne n’a que peu de place.

Une première indication de la dissociation de la notion de description en deux types peut se lire chez Bernard Lamy, dans *La Rhétorique, ou l’art de parler* de 1675, ouvrage qui connut de très nombreuses rééditions et resta influent au XVIII^e siècle. Son innovation, par rapport à l’ouvrage de Bary paru dix ans plus tôt, réside avant tout dans ce qu’il promeut le passage d’une rhétorique envisagée comme ajout ornemental et facultatif, à une rhétorique dans laquelle les figures ont une réelle utilité pour représenter les passions et trouvent leur origine dans une émotion ressentie par l’orateur ou le poète.²⁴ Dans la première édition de l’ouvrage, Lamy ne parle que de l’hypotypose. Or, dans la troisième édition, parue en 1688, il distingue l’hypotypose de la description et leur consacre deux entrées séparées quoique consécutives. À propos de certaines descriptions de personnes auquel l’orateur est lié par un lien affectif, il écrit : « C’est pourquoi toutes les descriptions que l’on fait de ces objets sont vives & exactes. Elles sont appelées hypotyposes, parce qu’elles figurent les choses, & en forment une image qui tient lieu des choses mêmes; c’est ce que signifie ce nom Grec Hypotypose ». Et il poursuit en disant :

L’Ypotypose [*sic*] est une espece d’entousiasme qui fait qu’on s’imagine voir ce qui n’est point présent, & qu’on le represente si vivement devant les yeux de ceux qui écoutent, qu’il leur semble voir ce qu’on leur dit. La description est une figure assez semblable, mais qui n’est pas si vive. Elle parle des choses absentes comme absentes, cependant elle le fait d’une maniere qui fait une grande impression [...].²⁵

Il est significatif que l’hypotypose soit ici discutée à propos des évocations de personnes, ce qui devient inhabituel au XVIII^e siècle. Hypotypose et description ont en commun de représenter quelque chose et se distinguent selon leur degré de vivacité et d’illusion de présence. Les deux notions restent cependant confinées dans un cadre rhétorique et il n’est pas question de leur attribuer des objets spécifiques.

²⁴ Christine Noaille-Clauzade analyse ce traité dans cette perspective ; elle voit l’opposition entre hypotypose et description comme paradigmatique d’une telle réorientation : Lamy serait amené en effet à promouvoir, avec l’hypotypose, une écriture descriptive dont le caractère vivace et évident trouve sa source dans l’implication d’une passion et d’une subjectivité, et à insister donc sur l’inscription du sujet écrivant dans le discours descriptif. Dans la suite, l’émotion et la subjectivité de l’orateur ou auteur se doubleront de celle de l’auditeur ou lecteur. Voir Christine Noaille-Clauzade, « La figure de la description dans la théorie rhétorique classique », in : *Pratiques* 109/110, 2001, p. 5-14.

²⁵ Bernard Lamy, *La Rhétorique, ou L’art de parler* (1675), troisième édition, revue et augmentée, Paris : A. Pralart, 1688, p. 122-123 (livre II, chap. IX). Pour le détail des variantes des non moins que 29 éditions du traité, voir l’édition critique établie par Benoît Timmermans, Paris: PUF, *L’interrogation philosophique*, 1998.

Cependant, une différenciation de l'écriture descriptive en deux types se distinguant tous deux de tout autre type d'écriture commence à se mettre en place.

1.2 Les avatars de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle

La différenciation interne du champ de l'écriture descriptive, amorcée au XVII^e siècle, s'affirme au XVIII^e siècle, surtout à travers l'essor d'un troisième terme, à côté de l'hypotypose et de la description : celui de 'tableau', dans un usage métaphorique.

1.2.1 Le comte de Caylus : de l'hypotypose au tableau

Synonymes dans un premier temps, 'hypotypose' et 'tableau' sont, comme description et hypotypose un demi-siècle plus tôt, soumis à une différenciation progressive. Chez Dumarsais, en 1730, ils sont encore synonymes mais se distinguent de la description :

L'hypotypose est un mot grec qui signifie *image, tableau*. C'est lorsque, dans les descriptions, on peint les faits dont on parle comme si ce qu'on dit était actuellement devant les yeux ; on montre, pour ainsi dire, ce qu'on ne fait que raconter ; on donne en quelque sorte l'original pour la copie, les objets pour les tableaux.²⁶

Le terme de description est le plus général ; 'hypotypose', 'tableau' et 'image' désignent tous les trois un même type de description dont la marque distinctive est l'évidence qu'elle implique, quoique ce soit ici sur le mode du « comme si ». Dans cette définition, comme le formule Jean-Michel Adam, l'hypotypose est devenue, comme c'était déjà le cas chez Lamy, un « opérateur d'intensification ».²⁷

Le comte de Caylus, cependant, donnera bientôt un sens spécifique à 'tableau', en renforçant et en concrétisant à nouveau son lien avec la peinture. Membre honoraire de l'Académie de peinture et de sculpture, Caylus se propose, dans son ouvrage intitulé *Tableaux tirés d'Homère et de Virgile* et publié en 1757, de promouvoir la peinture française en indiquant aux artistes français les passages qu'il a rencontrés chez Homère et Virgile qu'il juge les plus propres à être représentés par la peinture. Dans l'« Avertissement », Caylus explique que le mérite d'un poème épique, dans

²⁶ César Chesneau Dumarsais, *Traité des tropes* (1730), Paris : Le Nouveau Commerce, 1977, p. 110.

²⁷ Adam, *La Description*, 1993, p. 36.

cette perspective, se mesure par le nombre et la variété des « tableaux » qu'il présente : selon ce critère, Caylus donne les épopées d'Homère comme modèle indépassable et exclut, en revanche, les écrits plus récents de son projet.²⁸

Mais comment conçoit-il donc le rapport entre tableau, description et narration ? Lorsqu'il commente *La Lusiade* de Le Camoëns, il note, pour expliquer que cet ouvrage ne se prête guère à son projet : « Cependant, son Poème présente plus d'Images que de Tableaux, c'est-à-dire plus de Descriptions que d'Actions intéressantes ».²⁹ Cela pourrait suggérer un partage des fonctions entre tableaux portant sur des actions et descriptions portant sur des choses et des personnes. Cependant, ce n'est pas de cette manière que Caylus conçoit la question, puisqu'il ajoute en note :

Le tableau, pour parler exactement, est la représentation du moment d'une action ; je dis pour parler exactement, car ce mot a des acceptions différentes, trop longues à discuter dans une note, & que tout le monde peut sentir. L'image, au contraire, n'a souvent point assez de corps pour être peinte dans les différents momens qu'elle représente, & n'est essentiellement qu'une Description ; ce mot est souvent employé sans beaucoup de précision, de même que celui de Tableau. Ainsi le Tableau ne peint qu'un instant, une Image plusieurs instans successifs. Le Tableau, s'il m'est permis de le dire, tient au génie, & l'Image tient à l'Esprit.³⁰

Non sans désinvolture, Caylus concède que l'usage de la terminologie manque de rigueur sans vouloir pour autant prendre la peine d'y remédier. Contrairement à ce que notre 'conscience littéraire' moderne nous suggère, la 'description' et l' 'image' sont dites porter sur une suite d'événements successifs qui est cependant peu susceptible de détails, tandis que le 'tableau' est associé à la représentation d'un seul instant isolé faisant toutefois partie d'une action plus étendue. Quoique l'emploi du terme de 'description' ailleurs dans l'avertissement de Caylus soit d'une grande plasticité,³¹ il ressort du passage cité que chez Caylus, les 'tableaux' correspondent à

²⁸ Lessing s'opposera à ce point de vue, défendant une notion plus abstraite de la peinture : un poème peut être pictural sans fournir de beaux sujets de tableaux ; le « tableau poétique » se distingue du « tableau matériel » ; voir Gotthold Ephraim Lessing, *Laokoon : oder über die Grenzen der Malerei und Poesie* (1766), in : *Werke und Briefe in zwölf Bänden*, Bd. 5/2: *Werke 1766-1769*, Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker Verlag, 1990, p. 9-321, 112 (chapitre XIV).

²⁹ Anne Claude Philippe de Caylus, *Tableaux tirés de l'Iliade, de l'Odysée d'Homère et de l'Eneide de Virgile, Avec des observations générales sur le costume*, Paris : Tilliard, 1757, p. ix.

³⁰ Caylus, *Tableaux tirés de l'Iliade*, 1757, p. ix.

³¹ Un peu plus loin, il est employé comme un équivalent de 'tableau'. Plus loin, Caylus évoque Rubens, qui « a été le seul qui fût digne de peindre d'après des descriptions d'Homère et de Virgile » (*Tableaux tirés de l'Iliade*, 1757, p. xxiii) : puisqu'il avait jusqu'ici loué chez Homère et Virgile, non les descriptions mais les tableaux, et que ce sont les tableaux des poètes que les peintres doivent selon lui imiter, on est en droit de penser que le terme de « descriptions » ne s'oppose pas ici aux tableaux, mais en est un équivalent. Quelques pages plus loin, il parle d'ailleurs à nouveau des « tableaux d'Homère » (p. xxx) que les peintres doivent représenter.

des représentations verbales poignantes et denses, portant sur des événements ou actions intéressants et pris dans leur instant décisif, ce qui fait qu'ils sont particulièrement propres à être représentés par la peinture.³² La temporalité spécifique et l'intensité du 'tableau' le distinguent de la description simple et plus générale, portant sur tout type d'événement ou d'objet. Cependant, ni 'tableau' ni 'description' ne s'opposent, chez Caylus, à la narration. C'est vrai encore dans l'article « Description » dans l'*Encyclopédie*.

1.2.2 La 'description' dans l'*Encyclopédie*

Dans l'*Encyclopédie*, la multiplication des contextes dans lesquels on parle de la description et dans lesquels on la définit à chaque fois de manière différente, se manifeste avec une évidence particulière : le quatrième tome de l'*Encyclopédie*, paru en 1754, comprend plusieurs entrées pour le terme de 'description', concernant différents domaines de savoir et dues à différents auteurs. Nous n'envisageons ici que l'entrée concernant le domaine des belles-lettres (avec ses additions).³³ Pour l'abbé Mallet, dans une tradition remontant au moins à la *Logique* de Port-Royal et empreinte du rationalisme du siècle classique, la description s'oppose non pas à la narration, mais à la définition : tandis que la description ne fait voir que ce qui est extérieur, sensible, changeant et accidentel, la définition seule révèle l'essence ou la nature de son objet ; la description est donc une définition imparfaite.³⁴ La

L'inconséquence des auteurs quant à l'emploi des termes description et tableau est ici patente, et ce dans un texte qui s'était attaché à les distinguer.

³² Voir le commentaire du passage par Bernard Dieterle, qui y voit « la mise en rapport du terme de 'tableau' avec une unité d'action dramatique, dense et animée qui se révèle dans un instant » (*nous traduisons* ; all. : « die fundamentale Verknüpfung des Gemälde-Begriffs mit einer im Augenblick sich offenbarenden, dichten, lebendigen, dramatischen Handlungseinheit » et renvoie à l'*ekphrasis* rhétorique ; Bernard Dieterle, *Erzählte Bilder. Zum narrativen Umgang mit Gemälden*, Marburg : Hitzeroth, Artefakt, 1988, p. 16.

³³ L'Abbé Mallet a écrit l'article concernant le domaine des belles-lettres, auquel on trouve une addition de la main du Chevalier de Jaucourt ; Marmontel donne, dans le *Supplément Panckoucke* paru en 1776, pour le domaine des belles-lettres, un article nettement plus long et sensiblement différent de celui de l'abbé Mallet dans lequel il reprend quelques-unes des idées exposées dans sa *Poétique française*. – Daubenton a écrit l'article concernant le domaine de l'histoire naturelle et y reprend en bref quelques-unes des idées qu'il avait exposées plus longuement dans son article sur « La description des animaux » paru en 1753 dans l'*Histoire naturelle* ; d'Alembert a écrit l'entrée pour le domaine de la géométrie.

³⁴ Voir, sur ce point, le commentaire de Marc Buffat (Sur la notion de description, 1989) et notre chapitre consacré au statut de la description (chapitre II-1). Le *Dictionnaire de Trévoux* ne définit de même la description que comme « une définition superficielle et imparfaite, qui donne seulement quelque connaissance de la chose par les accidents qui lui sont propres, et qui la déterminent assez pour donner quelque idée qui la discerne des autres, sans pour autant en expliquer la nature » ; *Dictionnaire de Trévoux*, Paris : Compagnie des libraires associés, 1771, t. 3, p. 263.

description est par ailleurs définie comme « l'énumération des attributs d'une chose, dont plusieurs sont accidentelles ».³⁵

Les différenciations internes de l'écriture descriptive sont régies, pour le domaine des belles-lettres, par les différents référents du discours : la *description* proprement dite porte sur les « choses » (dans un sens large qu'il importe de ne pas confondre avec les 'objets', l'article indiquant qu'il peut s'agir d'un combat, d'un incendie, d'une contagion ou d'un naufrage) ; la *chronographie* est dite porter sur les temps ; la *topographie* porte sur les lieux ; le *portrait*, qui porte sur les personnes, est encore appelé *éthopée*, cette dernière étant divisée en *éthopée* proprement dite, portant sur l'esprit et le corps, et en *prosopographie*, portant sur le corps, le visage et les vêtements.³⁶ Le cas des descriptions d'objets matériels n'est pas envisagé.

Outre cette différenciation selon les objets, la modalité de la représentation joue également un rôle. Pour certains types de descriptions, l'*Encyclopédie* suggère qu'elles entretiennent un lien avec l'évidence rhétorique : pour les descriptions des 'choses', l'article précise qu'elles « doivent présenter des images qui rendent les objets comme présents »³⁷ et pour les *topographies*, l'article qui lui est consacré précise que c'est une « figure qui décrit, qui peint vivement les lieux sur lesquels on veut engager l'auditeur ou le lecteur de porter ses regards ».³⁸ Enfin, l'*Encyclopédie* connaît bien sûr l'hypotypose, dont l'objet n'est pas spécifié :

HYPOTYPOSE, s. f. (*Rhetor.*) l'*hypotypose*, dit Quintilien, est une figure qui peint l'image des choses dont on parle avec des couleurs si vives, qu'on croit les voir de ses propres yeux, & non simplement en entendre le récit.

On se sert de cette figure lorsqu'on a des raisons pour ne pas exposer simplement un fait, mais pour le peindre avec force ; & c'est en quoi consiste l'éloquence, qui n'a pas tout le succès qu'elle doit avoir, si elle frappe simplement les oreilles sans remuer l'imagination & sans aller jusqu'au cœur. [...]

Enfin, pour conclure cet article, les belles *hypotyposes*, en vers ou en prose, sont des peintures vives, touchantes, pathétiques, d'un seul ou de plusieurs objets, soit laconiquement, soit avec quelques détails, mais formant toujours des images qui tiennent lieu de la chose même ; c'est ce que signifie le mot grec *hypotypose*.³⁹

Encore une fois, l'hypotypose s'oppose à la simple représentation d'un fait, parce qu'elle « peint avec force », formule réunissant métaphore picturale et référence à l'énergie du discours. On constate également que les termes de 'fait', de 'choses' et d'objets' sont employés de manière équivalente dans cette définition. Dans son

³⁵ Abbé Mallet, « Description (*Belles-lettres*) » (1754), in : *Encyclopédie*, tome IV, p. 878a-879b.

³⁶ Mallet, Description.

³⁷ Mallet, Description.

³⁸ Article « Topographie » (1765), in : *Encyclopédie*, tome XVI, p. 420a.

³⁹ Louis de Jaucourt, « Récit » (1762), in : *Encyclopédie*, tome VIII, p. 418a.

addition, le Chevalier de Jaucourt cite, comme exemples de l'hypotypose, quelques passages assez courts, mais également un passage plus long tiré d'*Athalie* de Racine : la proximité entre l'hypotypose et le 'récit dramatique' est évidente :

Le *récit dramatique* qui termine ordinairement nos tragédies, est la description d'un événement funeste, destiné à mettre le comble aux passions tragiques, c'est-à-dire à porter à leur plus haut point la terreur & la pitié, qui se sont accrues durant tout le cours de la pièce.⁴⁰

Cette définition correspond à l'hypotypose du type « récit de Thémène ». Les termes de 'récit' et de 'description' sont utilisés de manière équivalente ; le terme de 'description', dans ce contexte rhétorique, s'applique à la représentation d'un événement ; enfin, le rapport à l'évidence est important.

L'*Encyclopédie* connaît également le terme de tableau, qu'elle définit de manière à le distinguer assez clairement de l'hypotypose :

TABLEAU, (*Littérat.*) ce sont des descriptions de passions, d'événements, de phénomènes naturels qu'un orateur ou un poète répand dans sa composition, où leur effet est d'amuser, ou d'étonner, ou de toucher, ou d'effrayer, ou d'imiter, &c.⁴¹

Cette définition distingue le 'tableau' de l'hypotypose, parce qu'elle en limite davantage les objets et insiste, plutôt que sur l'évidence, sur l'effet émotionnel sur le lecteur.

Pour résumer, on peut dire que l'*Encyclopédie*, bien qu'elle donne un sens très général à la 'description' dans le domaine des belles-lettres, suggère une différenciation sémantique du champ de l'écriture descriptive qui se base sur deux critères : d'une part l'objet du discours, d'autre part la modalité de représentation. Il y a les descriptions 'simples', l'hypotypose qui produit une illusion de présence et le tableau qui produit un effet émotionnel sur le lecteur. Certains objets, notamment les événements, sont cependant plus susceptibles que d'autres d'être représentés sur le mode de l'hypotypose ou du tableau. Sans entièrement la remplacer, le terme de 'tableau' prend toutefois, du moins dans l'usage, la relève de l'hypotypose.⁴²

⁴⁰ Jaucourt, Récit.

⁴¹ Jaucourt, « Tableau (*Littérat.*) » (1765), in : *Encyclopédie*, tome XV, p. 804a.

⁴² Notons par ailleurs que Saint-Lambert, dans son « Discours préliminaire » aux *Saisons* (1769), emploie les termes de « description » et « tableau » d'une manière parfaitement semblable à leurs définitions dans l'*Encyclopédie*. Il oppose clairement les deux termes et souligne, comme le fait l'*Encyclopédie*, l'effet émotionnel du 'tableau' : « Je crois qu'au milieu des descriptions on peut placer quelquefois, mais rarement, des tableaux qui rassembleraient une foule d'images voluptueuses et terribles, qui agiteraient l'âme en sens contraires [...] ». Et par une mise en équivalence entre les domaines verbal et pictural, il souligne cette opposition : « Une suite de descriptions champêtres laisserait l'attention du lecteur le plus amoureux de la campagne ; après avoir parcouru votre galerie de paysages, il demandera des tableaux d'histoire ; il s'ennuiera de vous suivre dans vos solitudes, il voudra voir l'homme, et quelquefois le voir en action » ; Saint-

1.2.3 Deux notions de la description chez Buffon et Daubenton

C'est en dehors du domaine des belles-lettres, dans celui de l'histoire naturelle, que la description est pour la première fois définie par opposition directe avec l'« histoire ». Buffon et Daubenton livrent chacun, dans l'*Histoire naturelle*, des réflexions sur les principes qui les ont guidés dans l'écriture de leurs contributions respectives à cet ouvrage monumental. Les deux auteurs envisagent la description comme l'une des parties les plus importantes de leur travail et exposent leur point de vue sur la nature et la fonction que la description doit avoir dans l'écriture de l'histoire naturelle. Je n'envisagerai ces écrits, ici, que sous le point de vue de la définition de la description qui les sous-tend.

Dans son « Premier discours », Buffon définit la véritable méthode comme celle qui combine « l'histoire exacte » et la « description complète » de chaque plante et de chaque animal.⁴³ Sans justifier cette distinction, il précise ce qu'il entend par l'une et l'autre : la *description* doit renseigner le lecteur sur l'aspect extérieur (« la forme, la grandeur, le poids, les couleurs, les situations de repos & de mouvemens, la position des parties, leurs rapports, leur figure, leur action & toutes les fonctions extérieures ») et, dans quelques limites, l'anatomie intérieure d'un individu de l'espèce en question.⁴⁴ L'*histoire* doit renseigner le lecteur sur les étapes du cycle de vie de l'espèce en général (« leur génération, le temps de la prégnation, celui de l'accouchement, le nombre des petits, les soins des pères et des mères, leur espèce d'éducation »), sur les occupations habituelles de l'animal dans son environnement naturel (« leur instinct, les lieux de leur habitation, leur nourriture, la manière dont ils se la procurent, leurs mœurs, leurs ruses, leur chasse ») ainsi que sur son utilité pour l'homme.⁴⁵ Buffon et Daubenton distinguent la description et l'histoire de la définition et dévalorisent la définition par rapport à la description. Ils procèdent ainsi à un renversement des valeurs par rapport à l'hierarchie affirmée encore par l'abbé Mallet.⁴⁶

Lambert. « Discours préliminaire » (1769), in : *Les Saisons, poème*, Paris : Salmon, 1823, p. i-xix, p. xi-xii.

⁴³ Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, « Premier discours : De la manière d'étudier et de traiter l'Histoire naturelle » (1749), in : *Œuvres*, ed. Stéphane Schmitt, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 29-66, p. 45.

⁴⁴ Buffon, Premier discours, 2007, p. 45-46.

⁴⁵ Buffon, Premier discours, 2007, p. 46.

⁴⁶ Le discours de Daubenton est repris, dans une forme modifiée, dans l'*Encyclopédie* où il forme l'article « Description (*Hist. nat.*) ». Denis Reynaud affirme à juste titre que « les deux articles de

La distinction si simple en apparence entre description et histoire se complique cependant : Daubenton, par exemple, introduit une distinction entre la description de l'animal « à l'état de repos » et celle de l'animal « à l'état de mouvement ». ⁴⁷ Pour donner du relief à cette distinction, Daubenton recourt à une analogie intéressante avec la peinture. Il compare la description à l'état de repos au portrait peint, et la description à l'état de mouvement au tableau d'histoire, renforçant ainsi le contraste de l'être et de l'action, du statique et du dynamique, dans les deux types de descriptions. Ce faisant, Daubenton réintroduit cependant une ambivalence que l'opposition si simple entre description et histoire semblait avoir chassée : retournant à un schéma tripartite rappelant celui de Lamy, le discours descriptif se scinde en deux types, statique et dynamique, qui ensemble s'opposent à l'histoire. ⁴⁸

Chez Buffon, on peut constater une distinction similaire mais beaucoup plus radicale. Dans son « Discours sur le style », il distingue les activités de 'décrire' et de 'dépeindre', distinction qu'il développe dans son « De l'art d'écrire » :

Peindre ou décrire sont deux choses différentes : l'une ne suppose que des yeux, l'autre exige du génie. Quoique toutes deux tendent au même but, elles ne peuvent aller ensemble. La description présente successivement et froidement toutes les parties de l'objet ; plus elle est détaillée, moins elle fait de l'effet. La peinture, au contraire, ne saisissant d'abord que les traits les plus saillants, garde l'empreinte de l'objet et lui donne de la vie. Pour bien décrire, il suffit de voir froidement ; mais pour bien peindre, il faut l'emploi de tous les sens. Voir, entendre, palper, sentir, ce sont autant de caractères que l'écrivain doit sentir et rendre par des traits énergiques. Il doit joindre la finesse des couleurs à la vigueur du pinceau ; les nuancer, les confondre ou les fondre ; former enfin un ensemble vivant, dont la description ne peut présenter que des parties mortes et détachées.

Est-il possible, dira-t-on, de tracer un dessin avec des phrases et de présenter des couleurs avec des mots ? Oui, et même, si l'écrivain a du génie, du tact et du goût, son style, ses phrases et ses mots feront plus d'effet que le pinceau et les couleurs du peintre. ⁴⁹

Dans le domaine de l'histoire naturelle, on trouve au bout du compte une différenciation interne semblable à celle des belles-lettres : discours descriptif doué d'évidence (« peinture » chez Buffon, « description en mouvement » chez Daubenton) s'opposant au discours descriptif simple (« description » chez Buffon,

Daubenton et de Mallet, côte à côte dans l'*Encyclopédie*, proposent des conceptions [de la description] qui sont plus qu'opposées : inconciliables » ; Reynaud, Pour une théorie, 1990, p. 348.

⁴⁷ Louis-Jean-Marie Daubenton, « De la description des animaux », in : *Histoire naturelle, générale et particulière*, Paris : Imprimerie royale, 1753, tome 4, p. 113-141, p. 122.

⁴⁸ Daubenton, De la description, 1753, p. 122-124.

⁴⁹ Buffon, De l'art d'écrire, 1992, p. 38-39, voir aussi Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, « Discours sur le style » (1753), in : *Œuvres*, ed. Stéphane Schmitt, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 419-428, p. 427. L'opposition entre 'peindre' et 'décrire' comme deux activités clairement distinctes se retrouvera dans les roman du corpus, notamment sous la plume de Dorat et de Sénac de Meilhan (voir ci-dessous, chapitre I-1.3.1).

« description en repos » chez Daubenton), s'opposant tous les deux à l'histoire, quoique de manière ambivalente, puisque peinture et description en mouvement participent du dynamisme propre à l'histoire.

1.2.4 Marmontel : description, tableau et image

Marmontel, dans sa *Poétique française* de 1763, semble avoir voulu opérer une impossible synthèse des conceptions différentes de la description que nous avons rencontrées jusqu'ici. Il fait entrer à plusieurs reprises le terme de 'description' dans des oppositions avec d'autres termes, ce qui résulte en des définitions de la description chaque fois différentes. Dans la mesure où il commence par donner une définition rhétorique de la description et finit par formuler une notion 'moderne' de la description comme s'opposant à la narration, son texte représente une transition. Dans un chapitre traitant « Du Coloris et des Images », Marmontel précise, si l'on ose dire, le rapport entre 'description', 'tableau' et 'image' de la manière suivante :

La mort de Laocoön dans l'Enéide est un tableau ; l'incendie de Troie est une description ; la description diffère du tableau, en ce que le tableau n'a qu'un moment et qu'un lieu fixe. La description peut être une suite de tableaux ; le tableau peut être un tissu d'images ; l'image elle-même peut former un tableau : nous en allons voir des exemples. Mais l'image, comme je l'ai définie, est le voile matériel d'une idée ; au-lieu que la description et le tableau ne sont le plus souvent que le miroir de l'objet même.⁵⁰

Comme chez Caylus, la distinction entre tableau et description se fait par ce que le tableau ne peut porter que sur un instant (le rapport à la peinture le suggère d'ailleurs), tandis que la description peut en comporter plusieurs. Quoique la mort de Laocoön soit un événement duratif, il ne comporte qu'une action unifiée, tandis que l'incendie de Troie comporte un grand nombre d'aspects et d'actions cohérents mais divers. Contrairement à Caylus, Marmontel entend ici par 'image', les figures de style qui opèrent par ressemblance ou analogie, comme la comparaison et la métaphore, lorsqu'elles servent à donner du relief à une abstraction.⁵¹

⁵⁰ Jean-François Marmontel, *Poétique française*, 2 vol., Paris : Lesclapart, 1763, vol. 1, p. 169. Le passage cité est repris et développé en 1776, dans l'article « Image » du *Supplément Pancoucke* de l'*Encyclopédie*, puis dans les *Éléments de littérature*, en 1787, dans l'entrée « Image ».

⁵¹ Comme chez Caylus, l'opposition entre description et tableau, si fortement soulignée dans ce premier passage, n'est cependant pas respectée de manière systématique par Marmontel. Dans d'autres passages de son texte, il les emploie comme synonymes ; par exemple, lorsqu'il parle des « descriptions si belles du printemps, de la vie rustique, des amours des animaux », il y renvoie ensuite en employant le terme de « tableaux » ; Marmontel, *Poétique française*, 1763, vol. 1, p. 27-328.

Plus loin, dans un chapitre consacré aux « diverses formes du discours poétique », Marmontel oppose la ‘description’ à l’‘image’, et les deux termes à la ‘définition’ :

Le discours qui fait connoître une chose en elle-même, par sa nature et ses propriétés, s’appelle définition. Le discours qui présente une chose telle qu’elle tombe sous les sens, s’appelle image ; et si elle est détaillée, on la nomme description : *perspicua rei expositio*. L’une et l’autre conviennent à tous les genres de poésie, mais spécialement au poème didactique, lequel n’imite que pour instruire avec plus d’agrément et d’attrait.⁵²

Ici, Marmontel perpétue la tradition inaugurée par la *Logique* de Port-Royal reprise également par l’*Encyclopédie* : bien que toutes deux portent sur des « choses », la définition a trait à l’essence de l’objet, tandis que l’image et la description n’en présentent que l’aspect extérieur. En comparaison à l’*Encyclopédie*, la dévalorisation de la description par rapport à la définition est moins nette ici, quoique Marmontel donne non pas un grand genre comme la poésie épique, mais celui de la poésie didactique comme véritable lieu de la description, et quoique la description soit limitée, en des termes ‘classiques’ et ‘rhétoriques’, à une fonction ornementale. Le terme ‘image’ n’a pas ici le sens de figure rhétorique, mais est défini comme une description simple et factuelle de l’aspect extérieur d’un objet. L’image s’oppose à la ‘description’, qui a un sens plus restreint que dans le premier passage et dont la marque distinctive est qu’elle est plus détaillée que l’image. Bien que le terme de ‘choses’ puisse avoir un sens très large, l’objet de la description (ou de la définition) semble être ici plus restreint que dans le premier passage cité, dans lequel l’incendie était donné comme un objet typique d’une description.

Dans un passage qui suit directement celui qui vient d’être cité, Marmontel procède à une troisième distinction. Celle-ci se fonde sur une opposition binaire entre description et narration dans laquelle le critère distinctif est l’objet du discours :

La *narration* est l’exposé des faits, comme la description est l’exposé des choses ; & celle-ci est comprise dans celle-là, toutes les fois que la description des choses contribue à rendre les faits plus vraisemblables, plus intéressans, plus sensibles.⁵³

L’opposition recouvre chez Marmontel une relation de dépendance asymétrique, la description étant subordonnée à la narration et son inclusion dans la narration n’étant légitime qu’à condition de contribuer à la vraisemblance ou l’intérêt de la narration sans nuire à la clarté de l’exposé des faits. Ce n’est que dans ce contexte, dans lequel

⁵² Marmontel, *Poétique française*, 1763, vol. 2, p. 7.

⁵³ Marmontel, *Poétique française*, 1763, vol. 2, p. 7-8. Le passage cité est repris en 1776, dans l’article « Narration » du *Supplément Panckoucke* de l’*Encyclopédie*, puis en 1787, dans les *Éléments de littérature* de Marmontel.

les « choses » s'opposent aux « faits », que l'on doit comprendre les 'choses' comme des objets matériels et sensibles, sens plus restreint que celui que suppose l'article « Hypotypose », par exemple, dans l'*Encyclopédie*.

Pour résumer, on peut dire que le terme de 'description' se trouve pris, chez Marmontel, dans plusieurs oppositions dans lesquelles il comporte, à chaque fois, une signification différente. Ces contradictions se laissent résoudre du moins partiellement si l'on suppose une division (au moins) tripartite du champ de l'écriture. Marmontel connaît d'une part la représentation narrative d'une succession d'événements ou d'un événement complexe et duratif ; il l'appelle tantôt 'narration', tantôt 'description'. Il connaît ensuite une écriture descriptive qui s'oppose à une représentation narrative de par son objet ; lorsque cet objet est un objet sensible, il parle d' 'image' ou de 'description' ; lorsque cet objet est un instant unique d'une action, il parle de 'tableau' ; enfin, Marmontel connaît une représentation descriptive détaillée et douée d'évidence qui s'oppose à une représentation descriptive simple et qu'il désigne par le terme de 'description'.

1.3 Le champ lexical de l'écriture descriptive dans le roman

Il semble bien qu'une dualité de la notion de description se dégage du désordre terminologique qui règne dans le discours théorique, même si ce n'est qu'à force d'une certaine abstraction de détails. On peut constater l'existence d'un partage qui nous paraît fondamental, celui entre le *discours descriptif* conçu comme discours détaillé et doué d'évidence et les instances de *passage descriptif* conçu comme discours simple qui s'oppose à la narration. Dans l'objectif de vérifier la pertinence d'une telle double notion pour les romans étudiés, nous avons mené une étude du champ lexical et métaphorique de l'écriture descriptive dans les romans de notre corpus. Cette étude, dont nous ne rapportons ici que quelques résultats pertinents ainsi que quelques exemples révélateurs, a porté sur les termes de 'description' et 'décrire', 'peinture' et 'peindre' ainsi que sur le terme de 'tableau'. Les résultats plus détaillés de cette étude lexicale peuvent être consultés en annexe.

Comme dans le cas des réflexions théoriques, on constate une grande polysémie des termes en présence. Cependant, l'étude montre que les différents termes pertinents sont loin d'être synonymes ou équivalents, mais se distinguent selon leurs significations, leurs connotations, les contextes de leurs emplois et leurs champs

d'application. Plus précisément, un partage des fonctions confirme qu'une distinction entre deux manières d'envisager l'écriture descriptive est opératoire. De plus, certains emplois lexicaux confirment une certaine proximité entre les notions de l'écriture descriptive et la narration, tandis que d'autres suggèrent plutôt une opposition entre écriture descriptive et narration.

1.3.1 Comparaison entre 'description' et 'peinture'

Quoique le champ d'application de 'description' et de 'décrire', comme de 'peinture' et de 'peindre' soit relativement vaste, ces termes ne sont pas équivalents. Les domaines d'application par excellence de 'description' et de 'décrire', sont la représentation de différents types de lieux, de « choses » au sens d'événements complexes, et du physique et du moral des personnages. Par contraste, les domaines de prédilection de 'peinture', sont surtout, à côté du physique et du moral, les émotions passagères des personnages. De manière similaire, 'peindre' est particulièrement courant lorsqu'il est question du physique, du moral et des émotions des personnages, tandis que 'décrire' est moins spécialisé dans un domaine sémantique spécifique. Ces termes s'opposent également par les qualifications qu'ils reçoivent : tandis que 'description' et 'décrire' sont le plus souvent connotés de manière négative, les épithètes qualifiant 'peinture' ou 'peindre' en soulignent en général l'effet émotionnel.

Dans certains cas, dans lesquels l'on peut supposer un emploi quelque peu réfléchi ou stratégique des deux verbes, on peut constater une différence révélatrice entre 'peindre' et 'décrire'. Dans *Les Sacrifices de l'amour* de Claude-Joseph Dorat, le Marquis *** rend compte de l'exécution d'un projet libertin au Chevalier de **. Il avait entrepris de séduire une femme en organisant savamment une soirée pendant laquelle les sens étaient l'un après l'autre stimulés : l'œil par le décor extravagant, l'ouïe par une agréable musique, enfin le goût par un dîner exquis. Lorsque dans son récit, il est arrivé au moment où il est temps de passer au boudoir, le marquis écrit : « J'aime bien mieux te peindre le triomphe, que de t'en décrire le lieu » (*Sacrifices* 69 I.XXII). On dit 'décrire' pour le simple lieu, mais l'on emploie 'peindre' pour l'événement essentiel, quoique cet événement ne soit figuré, dans le texte, que par

une ellipse que remplit subtilement la notation d'une musique « animée, rapide, expressive ».⁵⁴

Quoique dans un contexte tout autre, une distinction semblable se trouve dans *L'Émigré* de Sénac de Meilhan. Le président de Longueil, décrivant les ouvrages de sa bibliothèque, condamne la manière dont on a écrit l'histoire en France, et loue la manière dont Tacite a écrit son histoire des Germains.⁵⁵ Les termes 'décrire' et 'peindre' se rattachent respectivement, dans ce contexte, à une manière particulière d'écrire l'histoire. Le président explique son point de vue : des « récits sans intérêts », de « fades panégyriques », des « compilations faites sans discernement » ne valent rien ; le véritable historien doit « approfondi[r] la moralité de l'homme », en montrer les relations aux « institutions civiles et religieuses » afin de « présenter le tableau de l'homme des divers siècles ». Puis le président ajoute pour résumer : « Si Tacite en peignant les Germains n'eût fait que décrire des armures bizarres, des costumes singuliers [...], le mérite même de son style ne soutiendrait pas l'ouvrage » (*L'Émigré* 262 LXXXVI). *Décrire* l'apparence extérieure et superficielle ne suffit pas, il importe de *peindre* les Germains en tant qu'êtres moraux.

La distinction entre 'décrire' et 'peindre' acquiert, dans ces deux exemples, une certaine consistance et profondeur presque idéologique : l'extérieur et le banal sont *décrits*, tandis que l'essentiel et l'extraordinaire sont *peints*. Sans que la question de l'évidence du discours soit ici concernée, ces deux exemples d'une rare conjonction des deux verbes suggèrent un partage des fonctions qui se recoupe avec celui que fait Buffon entre 'décrire' et 'peindre' dans son « De l'art d'écrire ».

1.3.2 Les emplois spécifiques du terme 'tableau'

Un troisième terme pourrait faire concurrence à 'peinture', celui de 'tableau'. Bien qu'ils relèvent tous deux de la métaphore picturale, leurs significations et leurs champs d'application se distinguent nettement. Le terme de 'tableau' est utilisé notamment pour désigner des passages textuels plus variés thématiquement et d'une plus grande extension que celles auxquelles le terme de 'peinture' renvoie généralement. La spécificité du terme 'tableau' réside dans ce qu'il suppose, malgré cette ouverture, une unité, une cohérence, une délimitation. D'une part, on appelle

⁵⁴ Chez Dulaurens, on trouve un partage de fonctions légèrement différent : 'décrire' est utilisé pour la représentation d'un palais et des objets qui s'y trouvent, et la métaphore picturale est réservée à la description d'une bataille qui est dite douée d'évidence (*Mathieu* 1.234).

⁵⁵ Le président fait allusion, vraisemblablement, au *De origine et situ Germanorum*.

‘tableau’ un passage de texte ou de discours qui présente de manière synthétique un objet complexe : l’exposé d’une existence humaine forme un tableau lorsqu’on en résume rapidement les grandes étapes ; le portrait des principaux membres d’une ‘société’ forme un tableau, lorsqu’on les envisage comme un groupe uni ; un portrait moral est un tableau lorsqu’on décrit non pas un individu, mais un type de personnage. Ce premier sens n’implique qu’une relation abstraite du ‘tableau’ verbal à la peinture : ce n’est pas l’aspect visuel de la peinture qui compte, mais plutôt le cadre d’un tableau et l’unité qu’il suppose. D’autre part, on appelle ‘tableau’ un aspect de la réalité qui, lui aussi, se présente comme un ensemble cohérent et fermé : on appelle ‘tableau’ un paysage vu par un personnage et formant une unité compositionnelle, ou une scène domestique dans laquelle les personnages forment une constellation signifiante, ou l’ensemble des activités qui se déroulent en même temps dans un lieu, envisagées comme signifiantes ensembles. De manière générale, ce genre de ‘tableaux’ est qualifié par des adjectifs exprimant l’effet émotionnel de la scène ou du tableau décrit.

1.3.3 Description et narration

En dernier lieu, la relation de ‘description’ ou de ‘peinture’ (et des verbes qui en sont dérivés) au ‘récit’ ou à la ‘narration’ est également révélatrice de la manière de concevoir l’écriture descriptive. On trouve à la fois des exemples de mise en équivalence de ‘description’ et ‘narration’ et des exemples d’une opposition.

Parfois, et plutôt au début de notre période d’investigation, la description apparaît comme élément intégral quoique subordonné à la narration : dans un roman-mémoires publié en 1769, le narrateur Ambroise Gwinett écrit : « On me dispensera d’embellir mon récit de la description de cette effrayante tempête » (*Mendiant* 1.49). La description est explicitement envisagée comme un ornement du récit, en tant que figure que l’on peut ajouter ou non au récit pour « l’embellir ». De plus, le référent de la ‘description’ en question est une tempête, référent typique de la description dans une tradition rhétorique. Ces deux traits montrent bien que la description est ici envisagée dans une perspective rhétorique ; elle ne s’oppose pas terme à terme à la narration, mais en est une composante subordonnée et facultative.

Dans un roman publié peu après, en 1775, on trouve le cas où ‘peindre’ et ‘conter’ sont mis en équivalence. Félicia fait la connaissance du chevalier d’Aiglemont qui se met à lui raconter ses aventures galantes (qui n’apparaissent

cependant pas dans le texte). Félicia commente : « Entendre le chevalier raconter ses innombrables galanteries, n'était pas le moins amusant de mes passe-temps. Il lui était arrivé des aventures si plaisantes, il les contait avec tant d'agrément et de feu, que le plaisir de l'écouter ne manquait jamais de conduire à celui de réaliser ce qu'il savait si bien peindre » (*Félicia* 241). Conter des aventures ou les peindre, c'est presque la même chose, quoique « peindre » ne soit lié à « aventures » que par anaphore.

Parfois, il y a une réelle mise en équivalence ou confusion entre 'description' et 'récit' ; c'est encore le cas dans un roman de Sade écrit pour l'essentiel vers la fin des années 1780. Dans la bouche de Sarmiento parlant à Valcour, on trouve, exceptionnellement il est vrai, une mise en équivalence de la description et du récit : « Mais reprenons : quel fruit recueilleras-tu de la description que tu me demandes, si tu en interromps sans cesse le récit ? » (*Aline* 590 XXXV), formule qui impliquerait que l'on peut faire le récit d'une description.

Par contraste, on trouve un partage de fonctions plus moderne dans un roman publié vers la toute fin du XVIII^e siècle. Victorine de Loewenstein oppose les « peintures [...] outrées » que les romans contiennent aux « aventures » qu'ils « décrivent » (*L'Émigré* 48 VI). Vu la tendance générale de 'peinture' de s'appliquer aux portraits physiques et moraux, on peut supposer que Victorine oppose ici la représentation des personnages (les « peintures ») à la narration de l'intrigue (les « aventures »). La *terminologie* qu'elle emploie, cependant, notamment le verbe 'décrire', ne participe pas de cette opposition entre personnages et intrigue, puisque Victorine applique 'décrire' aux « aventures ». On voit bien que l'époque connaît une distinction qui correspond à l'opposition moderne de description et narration, mais elle ne se manifeste pas (encore) toujours clairement dans la terminologie.

D'autres personnages du même roman emploient également les termes 'peinture' et 'récit' ou 'description' et 'récit' selon un partage des fonctions moderne. Le Marquis de Saint-Alban, commentant le compte rendu qu'il fait de ses voyages, écrit :

Je pourrais aussi, en parlant de l'Angleterre, rapporter la description des jardins célèbres, m'extasier, sur la verdure britannique et copier, en parlant du Gouvernement, Lolme qui a copié Blackstone. Je bornerai le récit de mes voyages à un court résultat, que je me rappellerai toute ma vie avec un regret amer. (*L'Émigré* 84 X)

La description des jardins s'oppose clairement au récit des voyages. De même, Mlle Émilie, pour résumer son appréciation de ce même compte rendu des voyages du

Marquis de Saint-Alban, écrit : « J'ai été frappée du ton de vérité qui règne dans le récit qu'il fait des événements, et la peinture de quelques personnages » (*L'Émigré* 87 XII). Dans ces deux cas, description ou peinture d'un côté, narration de l'autre s'opposent clairement dans les faits et dans la terminologie.

La division du champ de l'écriture et les différenciations internes de l'écriture descriptive recourent à un certain nombre de termes récurrents mais utilisés de manière différente par différents auteurs ou dans des passages différents. Cette confusion terminologique s'est installée, même à l'intérieur du domaine des belles-lettres, parce que la multiplication des termes et la différenciation interne du champ de l'écriture descriptive ne se sont pas déroulées de manière coordonnée.

Or, indépendamment des termes utilisés et en simplifiant fortement, il semble que la division tripartite du champ de l'écriture avec une double notion de l'écriture descriptive puisse être considéré comme une sorte de dénominateur commun. Deux critères sont avant tout décisifs pour cette structuration du champ de l'écriture : la temporalité de l'objet du discours et la modalité de représentation. L'objet peut être pourvu d'une temporalité de l'instant ou de la succession ; la modalité de représentation peut être soit simple, soit douée d'évidence.

Ainsi, l'époque étudiée connaît trois types d'écriture, dont deux sont liés historiquement à l'écriture descriptive :

- un type d'écriture portant sur des objets pourvus d'une temporalité de la succession ou de l'instant et répondant à une modalité de représentation douée d'évidence (la notion rhétorique de la description).
- un type d'écriture portant sur des objets pourvus d'une temporalité de l'instant ou dépourvus d'une temporalité propre et répondant à une modalité de représentation simple (la notion moderne de la description).
- un type d'écriture portant sur des objets pourvus d'une temporalité de la succession et d'une modalité de représentation simple (la narration).

Les limites et différences entre ces trois notions et surtout entre les deux notions de l'écriture descriptive sont occultées par la terminologie historique. Le premier type de l'écriture descriptive, parce qu'il a une longue tradition sous le nom de l'*ekphrasis*, de la *descriptio*, de l'*hypotypose* et du *tableau*, se caractérise surtout par la multiplicité des termes qui le désignent ; le second type de l'écriture descriptive, au contraire, en passe seulement d'être conceptualisée en tant que type de discours

spécifique, est sous-représentée dans le discours théorique tout en se faisant une place importante dans les formes et le fonctionnement de la description romanesque. L'analyse des discours théoriques de l'époque montre cependant que, dans la définition de l'objet d'étude, l'on ne fait nullement justice à conception de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle lorsqu'on la réduit à la description d'objets, de personnages et de lieux ; il importe de ne pas exclure la représentation de situations, de scènes, de certains suites d'événement envisagés dans leur ensemble, pourvu que cela se fasse sur le mode de l'intensité et du discours détaillé.

2 DÉFINIR LA DOUBLE NOTION DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE

L'enjeu de la double notion de l'écriture descriptive pour notre travail, c'est de penser à la fois l'unité fondamentale et les différences indéniables des deux conceptions de l'écriture descriptive coexistant au XVIII^e siècle, autrement dit, de définir avec précision les limites externes et internes de notre objet d'étude. La situation se complique, nous avons pu le constater, du fait que l'époque étudiée est traversée partout par cette distinction entre deux modes de l'écriture descriptive, mais ne les distingue le plus souvent, dans la réflexion théorique, que confusément et en recourant à une multiplicité de termes parfois métaphoriques.

Prenant acte de cet état des choses, nous nous proposons maintenant de reformuler – plus précisément et de manière moins équivoque que ne le faisait l'époque étudiée – les limites externes et internes de l'écriture descriptive : sa délimitation par rapport à la narration et les différentes formes qu'elle peut prendre. Cette reformulation s'appuie sur les outils conceptuels que la linguistique textuelle nous fournit. Elle nous permettra de définir notre objet d'étude de manière à la fois non équivoque et adaptée à l'époque étudiée.

2.1 Définitions modernes de la description

Une réflexion critique approfondie et systématique sur la description littéraire ne s'est vraiment constituée qu'au moment où la critique structurale, ayant formulé avec quelque précision les éléments essentiels d'une narratologie, se tourna vers la description, qui apparaissait comme l'autre de la narration. En effet, la réflexion sur la description s'est beaucoup concentrée sur la question de sa délimitation par rapport à la narration. En simplifiant fortement, on peut distinguer trois tendances qui, progressivement, ont contribué à construire une vision plus nuancée de la description. Une première tendance s'interroge sur les limites entre description et narration et cherche soit à en souligner, soit à en assouplir l'opposition ; une seconde tendance cherche à déplacer plus radicalement la question en redéfinissant les termes mêmes de l'opposition ; une troisième tendance enfin, cherche à introduire des différenciations internes à l'écriture descriptive.

2.1.1 Souligner ou relativiser l'opposition entre narration et description?

Une première lignée de réflexions plonge ses racines dans le *Laocoön* de Lessing qui, en opposant la peinture comme art de l'espace à la poésie comme art du temps et en associant la description au domaine pictural et la narration au domaine poétique, opposa également description et narration.⁵⁶ Du moins en France – où le principe de *l'ut pictura poesis* persiste et où l'influence de Lessing se fait sentir avec retard –, une telle opposition fondée sur la nature du référent, nous l'avons vu, est encore minoritaire au XVIII^e siècle. Tout au long du XIX^e et au moins jusqu'au début du XX^e siècle, les traités de rhétorique fondent la différence entre narration et description sur une opposition ontologique, celle entre l'existence temporelle des actions qui sont le référent de l'une et l'existence spatiale des objets qui sont le référent de l'autre.⁵⁷

La réflexion critique sur la relation entre narration et description prend un nouveau départ, de manière véhémement, avec un article du critique marxiste Georg Lukács intitulé « Beschreiben oder Erzählen » et publié en 1936.⁵⁸ Prenant comme point de départ deux traitements très différents d'une course hippique dans *Nana* d'Émile Zola et dans *Anna Karenina* de Léon Tolstoï, Lukács propose une opposition entre le mode du « Beschreiben » et le mode du « Erzählen ». Cette opposition, sans être fondée sur un critère ontologique, devient cependant de plus en plus radicale et idéologique tout au long de l'article. Lukács commence par des considérations formelles et littéraires (structure temporelle, point de vue, degré de cohérence),⁵⁹ mais passe bientôt à des considérations plus générales et plus idéologiques (l'objet fondamental du texte, la plus ou moins grande nécessité poétique, le rapport aux classes sociales).⁶⁰ À travers tous ces aspects, le mode descriptif est de plus en plus fortement dévalorisé par rapport au mode narratif.

⁵⁶ Lessing, *Laokoon*, 1990, notamment chapitres XV à XVII.

⁵⁷ De nombreux traités sont analysés, pour le domaine français, par Dorothea Kullmann, *Description. Theorie und Praxis der Beschreibung im französischen Roman von Chateaubriand bis Zola*, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2004. Jean-Michel Adam cite l'exemple de la *Rhétorique* d'Alexandre Égli, publiée en 1912, qui perpétue encore cette opposition ontologique ; Jean-Michel Adam, « Décrire des actions : raconter ou relater ? », in : *Littérature* 95, 1994, p. 3-22, 3.

⁵⁸ Georg Lukács. « Beschreiben oder Erzählen » (1936), in : *Werke*, vol. 4: *Probleme des Realismus*, t. 1: *Essays über Realismus*, Neuwied / Berlin : Luchterhand, 1971, p. 197-242. (Trad. française : « Raconter ou décrire ? », in : *Problèmes du réalisme*, Paris : L'Arche, 1975, p. 130-175).

⁵⁹ Lukács, *Beschreiben oder Erzählen*, 1971, p. 197-198, 214-215, 219-220.

⁶⁰ Lukács, *Beschreiben oder Erzählen*, 1971, p. 232- 236.

Lukács oppose en réalité deux modes d'envisager la nature même de la littérature et la 'vision du monde' dont elle est le produit et qu'elle transporte.

Gérard Genette, dans un article publié en 1966, recentre le débat sur une perspective moins idéologique et propose de nuancer fortement l'opposition entre narration et description. Tout d'abord, nous l'avons vu, il souligne l'historicité de l'opposition entre narration et description.⁶¹ Il montre notamment que ni Aristote ni Platon, tout en distinguant chacun les « deux modes de l'imitation poétique » que sont *diégésis* et *mimésis*, ne distinguaient pas les « représentations d'actions et d'événements » d'avec les « représentations d'objets ou de personnages ».⁶² La question que Genette pose devient en réalité celle de savoir s'il y a une différence systématique entre le discours sur les actions et le discours sur les objets. Il concède qu'il y a quelques différences, notamment toute une série d'asymétries dans leurs relations.⁶³ Genette relativise cependant ces différences et finit par conclure :

[...] en tant que mode de la représentation littéraire, la description ne se distingue pas assez nettement de la narration, ni par l'autonomie de ses fins, ni par l'originalité de ses moyens, pour qu'il soit nécessaire de rompre l'unité narrativo-descriptive (à dominante narrative) que Platon et Aristote ont nommée récit.⁶⁴

Cela amène également Genette à considérer que « l'étude des rapports entre le narratif et le descriptif se ramène [...], pour l'essentiel, à considérer les *fonctions diégétiques* de la description ».⁶⁵ Cependant, puisque c'est sur la base d'une distinction ontologique (d'après le référent du discours) que Genette conclut qu'il n'y a pas de distinction structurelle (statique/dynamique), il n'invalide donc, à strictement parler, que la pertinence de la distinction ontologique initialement posée, et non pas la possibilité d'une distinction entre narration et description selon d'autres critères que le critère ontologique.

C'est précisément à une telle entreprise que Philippe Hamon s'attache dès 1972, lorsqu'il redéfinit la manière dont on peut comprendre la description : il se détache d'une distinction *a priori* résidant dans les référents respectifs des discours narratif et

⁶¹ Genette, *Frontières du récit*, 1969, p. 56.

⁶² Genette, *Frontières du récit*, 1969, p. 56.

⁶³ Une phrase narrative comporte nécessairement du moins une ébauche de description, tandis qu'une phrase descriptive n'implique pas forcément la moindre narration ; cependant, les genres littéraires à dominante narrative avec des composantes descriptives plus ou moins importantes abondent, tandis qu'il n'existe pas (selon lui) de genres descriptifs ; enfin, le discours sur les actions comporte une adéquation entre sa nature temporelle et son objet également temporel, tandis que le discours sur les objets comporte une dissociation entre sa nature temporelle et son objet statique ; Genette, *Frontières du récit*, 1969, p. 57-58.

⁶⁴ Genette, *Frontières du récit*, 1969, p. 61.

⁶⁵ Genette, *Frontières du récit*, 1969, p. 58.

descriptif pour définir la description par une « logique du discours » distincte de celle de la narration :

[Dans la description, on] passe d'une prévisibilité logique, celle du récit où la notion de corrélation et de différence sont primordiales [...], à une prévisibilité lexicale où la notion d'inclusion et de ressemblance l'emportent.⁶⁶

Et il précise ce qui fonde la cohérence et les limites de l'extension d'une description :

[T]oute description se présente donc comme un ensemble lexical métonymiquement homogène dont l'extension est liée au vocabulaire disponible de l'auteur, non au degré de complexité de la réalité elle-même ; elle est avant tout une nomenclature extensible à clôture plus ou moins artificielle, dont les unités lexicales constituantes sont d'une plus ou moins grande prévisibilité d'apparition.⁶⁷

Hamon, parce qu'il distingue de manière plus fondamentale que Genette la description de la narration, envisage la problématique de leur rapport de manière plus nuancée. Il voit notamment trois problèmes : celui de l'insertion de la description dans la narration, celui de sa structuration interne spécifique, et celui de son rôle ou de ses fonctions dans le récit.⁶⁸

La position de Hamon se complexifie en 1981, lorsqu'il propose de distinguer *le descriptif* comme principe ou 'effet de texte' et *la description* comme une de ses « manifestations textuelles ». ⁶⁹ Réduire le descriptif à la description, cela reviendrait, selon Hamon, soit à réduire la description à une figure de rhétorique, soit à l'enfermer dans le cadre d'une taxinomie qui cherche à lui assigner « une essence stable et des traits fixes ». ⁷⁰ Le descriptif se caractérise, selon Hamon – tout du moins dans ce qu'il nomme le « texte lisible-classique » ⁷¹ –, par une relation privilégiée à la fonction référentielle du langage et par ce qu'il demande, de la part du lecteur, une compétence de lecture spécifique, linguistique et encyclopédique. En même temps, le descriptif (et cela semble s'appliquer notamment à sa réalisation textuelle en tant que description), s'oppose au narratif et à sa linéarité :

L'essence du descriptif, s'il devait en avoir une, son effet, serait dans un effort : un effort pour résister à la linéarité contraignante du texte, au *post hoc ergo propter hoc* des algorithmes narratifs, au dynamisme orienté de tout texte écrit qui, du seul fait

⁶⁶ Philippe Hamon, « Qu'est ce-qu'une description ? », in : *Poétique* 12, 1972, p. 465-485, p. 474.

⁶⁷ Hamon, Qu'est ce-qu'une description ?, 1972, p. 475.

⁶⁸ Hamon, Qu'est ce-qu'une description ?, 1972, p. 466.

⁶⁹ « Le descriptif tend, dans la manifestation textuelle, à se présenter sous forme de description, c'est-à-dire sous forme d'une unité stylistique dotée d'une certaine autonomie, et pourvue de certaines marques » ; Philippe Hamon, *Du Descriptif* (1981), 4^e éd., Paris : Hachette, 1993, p. 165.

⁷⁰ Hamon, *Du Descriptif*, 1993, p. 5.

⁷¹ Hamon, *Du Descriptif*, 1993, p. 5. Cette expression recouvre notamment le roman réaliste et naturaliste, mais également, et de manière quelque peu problématique, celui des XVII^e et XVIII^e siècles.

qu'il accumule des termes différents, introduit des différences, une vectorisation, des transformations de contenus.⁷²

Tandis que la logique syntagmatique est propre à la narration, le descriptif est, pour Hamon, « le lieu d'une conscience paradigmatique dans l'énoncé ».⁷³ Cette double approche du descriptif et de la description permet à Hamon de décrire à la fois le fonctionnement et les marques linguistiques d'une « unité stylistique » et de dépasser ce cadre pour envisager le principe descriptif dans une perspective plus abstraite. Même si la référence la plus importante pour délimiter le descriptif reste la narration et qu'une logique de l'opposition binaire prévaut, les critères de définition des deux notions ont été déplacés.

2.1.2 Redéfinir les frontières entre description et narration ?

Les travaux qui tentent de définir une opposition claire nette entre description et narration se heurtent systématiquement au problème des manifestations multiples du descriptif et des limites floues que représentent les nombreux cas-limites. Face à cette situation, certains proposent de repenser entièrement la division du champ de l'écriture littéraire.

Peter Klaus, dans une perspective fortement ancrée dans la narratologie structuraliste, reprend et radicalise en 1982 le constat genettien d'une asymétrie constitutive entre narration et description.⁷⁴ Il propose de redéfinir la relation entre description et narration et de faire une place à la description à l'intérieur de la narratologie. Selon Klaus, tout texte narratif suppose une situation narrative définie par la présence d'un narrateur et d'un focalisateur. Ensuite, Klaus définit la narration minimale comme composée de trois éléments : un état initial et un état final liés par une transformation portant sur le premier et produisant le second. Cette transformation constitue l'événement au cœur de la narration. Pour qu'il y ait une description minimale, pour Klaus, il suffit qu'il y ait une prédication aussi anodine soit-elle. Ces préalables posés, Klaus peut proposer la définition suivante :

[A] narrative description [is] any moment in a (narrative) text which can be analysed as a combination of at least one subject with at least one predicate presented as the vision of a focalisator and in the words of a narrator.⁷⁵

⁷² Hamon, *Du Descriptif*, 1993, p. 5.

⁷³ Hamon, *Du Descriptif*, 1993, p. 5.

⁷⁴ Peter Klaus, « Description and Event in Narrative », in : *Orbis Litterarum* 37, 1982, p. 201-216.

⁷⁵ Klaus, *Description and Event*, 1982, p. 206.

À condition que la situation narrative reste identique, il suffit qu'un même sujet change de prédicat d'un énoncé à l'autre pour que Klaus y décèle aussi bien deux descriptions et la narration d'un événement résultant de la différence des deux états décrits.⁷⁶ Ainsi, deux descriptions minimales en corrélation peuvent signifier un événement et constituer une narration. Cette démonstration prouve bien la nécessité, pour la narratologie, de ne pas exclure la description de son champ d'enquête. Puisqu'elle repose sur des définitions extrêmement larges des deux notions qui effacent, par exemple, toute différence entre une simple prédication et une séquence descriptive, cette démonstration est cependant d'une pertinence plus théorique qu'analytique.⁷⁷ Ayant volontairement coupé les ponts avec la pratique littéraire de la description, une telle théorie ne saurait prendre en compte ni le statut spécifique, ni les procédures de structuration interne, ni les modalités d'intégration de séquences descriptives dans un contexte narratif.⁷⁸

Une redéfinition non moins radicale, quoique très différente de celle de Klaus, est celle que propose Sophie Rabau. À la suite de Gérard Genette et de Philippe Hamon, mais avec une insistance encore plus grande, elle refuse le critère « ontologique » de l'objet du discours comme critère distinctif de la narration et la description. Dans un chapitre de son étude sur *La narration orale dans le texte romanesque*,⁷⁹ Sophie Rabau analyse les modalités de l'intégration de la narration orale dans le roman, ce qui l'amène à redéfinir les lignes de partage à l'intérieur du récit (au sens large). Elle observe d'une part que dans l'intégration de la narration orale dans le roman, qui se fait par le biais d'une rencontre entre un narrateur et un narrataire dans le récit-cadre, il se manifeste toujours, de la part du narrataire, un « désir de narration » qui est marqué, avant tout, par une « exigence du détail » : les narrataires demandent à ce

⁷⁶ « As we have seen, an event can be indicated by two repetitive descriptions. In all cases it amounts to the replacement of one predicate by another, contrasting predicate, the subject remaining the same; the narrative situations of the two descriptions have to be the same, too » ; Klaus, *Description and Event*, 1982, p. 212.

⁷⁷ Jean-Michel Adam met en garde contre « cette confusion entre référence par des pivots nominaux (agent, élément du cadre, instrument) et procédure descriptive proprement dite ». Citant comme exemple le syntagme homérique « Achille aux pieds légers », il définit « l'opération descriptive » minimale par trois éléments : « sélection du thème-titre (Achille), puis d'une partie de ce tout (ses pieds) et enfin choix d'une propriété (légers) de la partie sélectionnée » ; Adam, *Décrire des actions*, 1994, p. 5.

⁷⁸ Au lieu de vouloir montrer que la description peut signifier des narrations pour justifier son inclusion dans la prestigieuse narratologie, il me semblerait plus raisonnable de promouvoir l'étude de la description tout court, ce qui permettrait de se consacrer aux problématiques qui lui sont spécifiques.

⁷⁹ Rabau, *Fictions de présence*, 2000, p. 55-68. Le chapitre en question est une version remaniée de l'article suivant : Sophie Rabau, « Narration et description : l'exigence de détails », in : *Lalies* 15, 1995, p. 273-290.

que le récit qu'on leur fait soit « exhaustif, circonstancié, détaillé ». ⁸⁰ Sophie Rabau redécouvre d'autre part une asymétrie dans les définitions de la narration et de la description dans la rhétorique antique : tandis que la narration se définit par son objet (elle porte sur des événements réels ou fictifs), la description se définit, elle, par sa modalité discursive et son effet (elle est détaillée et douée d'évidence). Par conséquent, « rien n'empêche de décrire un événement selon un déroulement temporel et l'ekphrasis peut porter aussi bien sur des personnages ou des lieux que sur des faits qui incluent actions et événements ». ⁸¹ Si narration et description sont définies sur des niveaux différents – l'objet ici, l'effet là – elles ne s'opposent plus « terme à terme » :

Dès lors, la narration est un discours sur l'événement qui peut accueillir différents effets, dont l'effet descriptif ; la description se pense comme un effet qui peut se greffer sur n'importe quel discours, entre autres le discours narratif. ⁸²

Sophie Rabau propose donc de « concevoir un discours qui ne serait pas spécifiquement narratif ou descriptif, qui ne choisirait pas entre les deux termes mais répondrait à une exigence plus générale : détailler, expliquer, décomposer ». ⁸³ Le discours simple s'oppose au discours détaillé. Dans le contexte de la pratique romanesque du XVIII^e siècle, il nous semble cependant que la catégorie du discours détaillé que propose Sophie Rabaud ne prend réellement sens qu'en opposition à non pas une, mais à deux autres catégories qui toutes deux sont opératoires à cette époque : la simple narration relativement pauvre en détails, mais également le passage descriptif clairement délimité.

Les quelques théories de la description dont nous venons de donner un rapide aperçu permettent de formuler, *ex negativo*, quelques exigences à respecter dans une conceptualisation de l'écriture descriptive. On s'aperçoit qu'il importe de ne pas concevoir description et narration comme deux blocs monolithiques que rien ne relie, mais d'en voir les différenciations internes ; on s'aperçoit également qu'une telle conceptualisation doit permettre, pour être d'une réelle utilité pour l'interprétation de

⁸⁰ Rabau, *Fictions de présence*, 2000, p. 55. De telles injonctions à faire un récit détaillé existent également dans les romans étudiés ici : par exemple lorsque, dans *Clarice*, Hariote s'adresse ainsi à Baron : « Vous ferez, dites-vous, votre confession générale à votre mère, dans quelques années d'ici, & nous donc ? Pensez-vous que nous n'ayions pas autant d'envie qu'elle, de constater que vous avez été un peu vaurien ? Point de délai ; *il nous faut votre histoire bien détaillée*, pour joindre à celle de votre épouse » (*Clarice* 2.29, *je souligne*). D'autres exemples se trouvent chez Rousseau (*Julie* 487 IV.VI) ou chez Sade (*Journées* 84), le dernier étant commenté ci-dessous (voir chapitre II-2.1.2).

⁸¹ Rabau, *Fictions de présence*, 2000, p. 65.

⁸² Rabau, *Fictions de présence*, 2000, 65-66.

⁸³ Rabau, *Fictions de présence*, 2000, p. 68.

textes littéraires, d'en dégager des enjeux qui dépassent les seules questions définitives ; enfin, on s'aperçoit qu'une telle conceptualisation doit être suffisamment souple pour permettre de prendre en compte l'historicité de la notion de l'écriture descriptive.

Certes, la diversité et l'historicité des pratiques descriptives ont été étudiées par les chercheurs. La distinction, proposée par Philippe Hamon, entre le descriptif et la description, en ouvrant la réflexion à des réalisations du descriptif autre que sous forme de description, allait déjà dans ce sens. Plus concrètement, l'existence de séquences textuelles qui, tout en relatant des actions, ne se laissent pas assimiler à des récits, a incité la critique à proposer de nouvelles manières de définir la description ; on peut dans ce contexte penser aux travaux du critique américain Jeffrey Kittay⁸⁴ ou à ceux de Françoise Revaz.⁸⁵ Mais ce n'est réellement qu'avec la formulation synthétique de sa théorie des « schémas séquentiels prototypiques » dans *Les Textes : types et prototypes* que Jean-Michel Adam a proposé, après une longue et proche collaboration avec Françoise Revaz et André Petitjean, un cadre commun et cohérent à la réflexion sur les différenciations internes à l'écriture descriptive.⁸⁶ Parce que c'est à l'aide de cette théorie que nous cernerons de plus près la double notion de l'écriture descriptive caractéristique du roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle, nous proposons ici une synthèse de cette théorie.

⁸⁴ Jeffrey Kittay, « Descriptive Limits », in : *Yale French Studies* 61, 1981, dossier 'Towards a Theory of Description', p. 225-243.

⁸⁵ Françoise Revaz, « Narration, description ou tableau ? Approche linguistique d'une classification rhétorique », in : *Études de lettres* 3, 1991, p. 113-133.

⁸⁶ Jean-Michel Adam, *Les Textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue* (1992), 4^e éd., Paris : Armand Colin, 2001. Cet ouvrage sera désormais cité dans le texte, en l'identifiant par l'abréviation *Textes* et en y adjoignant le numéro de page pertinent. Dans de nombreuses publications antérieures et ultérieures, des sous-ensembles de cette théorie sont développés, approfondis ou reformulés : voir par exemple Jean-Michel Adam & André Petitjean, *Le Texte descriptif, Poétique historique et linguistique textuelle*, Paris : Nathan, Nathan-Université, 1989, Adam, *Décrire des actions*, 1994, Jean-Michel Adam, « Gradients de narrativité », in : *Recherches en communication* 7, 1997, p. 11-35.

2.2 Vers une différenciation interne au champ de l'écriture descriptive

La réflexion d'Adam se situe au niveau de l'organisation linguistique du texte et des unités qui le composent qu'il appelle les séquences. Il distingue cinq types de séquences textuelles : les séquences narratives, descriptives, argumentatives, explicatives et dialoguées. Notre exposé se limitera aux seules séquences narratives et descriptives. Les marques grammaticales, les liens établis entre les propositions et l'ensemble d'une séquence déterminent à quel type de séquences un passage donné appartient. Les séquences textuelles fonctionnent sur le mode du « regroupement d'attributs » d'importance variable, ce qui amène naturellement Adam à envisager la question des réalisations plus ou moins typiques et donc mixtes sur le modèle des « gradients de typicalité » (*Textes*, p. 18), chaque séquence n'étant considérée comme la réalisation ou l'exemplification plus ou moins complète d'un prototype abstrait.⁸⁷

La séquence descriptive a pour fonction discursive la référence et l'acte de 'faire voir' quelque chose. À la base de la séquence descriptive prototypique, on trouve quatre procédures régissant la structuration des macro-propositions et propositions au sein de la séquence. Ces procédures ne répondent à aucune logique temporelle et peuvent se combiner librement. Dans un premier lieu, l'objet de la description en tant qu'unité ou « tout » est introduit. Dans un second lieu, il y a le dénombrement des différentes parties du « tout » auquel s'ajoute l'indication les différentes qualités et propriétés de ces parties. Enfin, tout ou partie de l'objet de la description peut être assimilé à d'autres objets à l'aide, par exemple, de comparaisons ou de métaphores.⁸⁸ Ces opérations peuvent s'enchaîner les unes dans les autres. Les relations établies entre les objets du discours sont celles de contiguïté ou de la métonymie (*Textes*, p. 75-102).

⁸⁷ Harold F. Moshier a le premier proposé de travailler avec un « spectrum » (angl.) entre description et narration Harold F. Moshier, « Toward a Poetics of 'Descriptized' Narration », in : *Poetics Today* 12.3, 1991, p. 425-445 ; voir Adam, Gradients de narrativité, 1997. L'idée du prototype et du gradient de typicalité n'est pas nouvelle en linguistique ; elle joue un rôle important dans la sémantique des prototypes (William Labov) et dans la théorie de la grammaticalisation (Paul J. Hopper / Elizabeth C. Traugott).

⁸⁸ Adam désigne les quatre opérations par les termes suivants : ancrage, aspectualisation, thématisation, mise en relation.

Pour définir le « prototype de la séquence narrative », Jean-Michel Adam propose six constituants ou critères qui doivent être réunis dans une séquence textuelle donnée, qu'il établit en référence aux travaux de Claude Bremond.⁸⁹ Tout d'abord, il doit s'agir d'une « succession d'événements » ; cette série d'événements doit en outre avoir une certaine « unité thématique », par exemple à travers la présence d'un sujet humain ou anthropomorphe. Ensuite, il faut que les « prédicats » qualifiant la situation initiale du sujet soient « transformés », ce qui équivaut au passage d'une situation initiale du sujet à une situation finale différente par un « procès » unifié qui relie situation initiale et finale au-delà de la simple succession d'événements ; il faut également qu'il y ait dans ce processus de transformation une « causalité narrative » se traduisant par une « mise en intrigue ». Enfin, une « évaluation finale » explicite ou implicite peut clore ce type de séquence (*Textes*, p. 45-74).

Malgré sa réticence à donner trop des poids aux marques linguistiques locales dans la détermination du type des séquences, on peut tout de même constater quelques tendances que l'on soulignera ici un peu davantage que ne le fait Jean-Michel Adam.⁹⁰ La séquence descriptive se caractérise par ce qu'elle réunit les attributs suivants : auxiliaires 'avoir' et 'être' (ou bien absence de verbes), objets statiques ou donnés comme tels, aspect verbal inaccompli, temporalité diégétique nulle, établissement de liens de type spatial entre les propositions de la description, beaucoup de qualifications. Pour ce qui est du récit, on peut constater que le passé simple n'est pas une condition nécessaire ni suffisante pour faire d'une séquence une séquence narrative, puisque le présent de narration et l'imparfait peuvent très bien s'y trouver aussi. Toutefois, comme le dit Adam lui-même, l'alternance entre passé simple et imparfait constitue malgré tout une constante de la séquence narrative. De même, on peut constater que les connecteurs temporels ne suffisent pas à faire un récit, mais qu'ils peuvent (et doivent) être complétés par des connecteurs logiques (causalité, opposition). La présence de verbes d'actions est également typique de la séquence narrative. Adam ajoute par ailleurs comme marque typique de la narration

⁸⁹ En particulier Claude Bremond, *Logique du récit*, Paris : Seuil, 1966.

⁹⁰ C'est la conceptualisation par prototypes qui, il me semble, permet de procéder ainsi puisque les déviations partielles font partie intégrante du modèle et l'on ne risque donc pas d'être trop strict ou trop limitatif.

la « forte densité d'anaphores pronominales » corollaires de la présence d'un sujet humain ou anthropomorphe.⁹¹

Ces outils conceptuels permettent de définir, indépendamment de la terminologie équivoque du XVIII^e siècle, des différenciations internes du champ de l'écriture au XVIII^e siècle. Contrairement aux séquences prototypiques, les formes intermédiaires se définissent par ce qu'elles comportent, à un degré plus ou moins fort selon les cas, des propriétés des deux séquences prototypiques, descriptive et narrative. Cela nous permet en effet de distinguer, outre la narration simple, deux catégories de l'écriture descriptive que nous nommons les *passages descriptifs* et le *discours descriptif*. L'unité de l'écriture descriptive résiderait, plutôt que dans la nature ou la temporalité de son référent, dans un principe structurel qui repose sur la décomposition du référent, sur le dénombrement de ses différentes parties ou aspects ainsi que sur la prédication ou qualification de ces derniers. La pratique descriptive de l'époque étudiée étant particulièrement riche en différentes formes que peut prendre l'écriture descriptive, il est utile d'en distinguer les principaux cas de figure relevant tantôt de la catégorie des *passages descriptifs*, tantôt de celle du *discours descriptif*.

2.2.1 Les formes de l'écriture descriptive constituant les passages descriptifs

Les formes de séquences descriptives qui constituent les passages descriptifs sont, outre la séquence descriptive prototypique, la description dynamisée, la description perceptive et la description procédurale. Ces formes de description préservent une unité structurelle forte et se distinguent clairement de la narration. Les deux premières sont introduites ici malgré le fait que Jean-Michel Adam ne les a pas définies lui-même ; elles sont cependant implicites dans la structure de sa théorie.

La *description dynamisée* ne se distingue de la séquence descriptive prototypique que par ce qu'elle comporte, au lieu d'un usage exclusif des auxiliaires être et avoir, des verbes d'action employées en lieu et fonction des auxiliaires, et qui conservent leur aspect verbal inaccompli. Cette forme dynamisée de la description se trouve le plus souvent lorsqu'un objet, un paysage ou le physique d'un personnage sont décrits, et ce dans une séquence descriptive clairement délimitée par rapport au récit. Un exemple typique se trouve sous la plume de Castilhon au début de *Zingha* :

⁹¹ D'autres formes linguistiques sont exclus de la séquence narrative, comme l'emploi unique de l'imparfait et présence exclusive des « prédicats d'être et d'état » (auxiliaires 'avoir' et 'être'), l'emploi exclusif du présent gnominique ou « l'emploi massif de déterminants à valeur générique ».

Le royaume d'Angola borné au nord par le Congo, par la souveraineté de Mulemba au levant, au midi par le royaume du Mataman, & au couchant par la mer atlantique, *renferme* huit vastes provinces toutes presque également fertiles, *arrosés* par mille ruisseaux qui *vont tous se jeter* dans la grande rivière de Calucala, dont les rives ornées d'une double rangée d'orangers, de grenadiers & de citronniers, *offrent au voyageur* le spectacle le plus brillant & le plus enchanteur ; des vignobles immenses, des champs qui tous les ans *se couvrent* d'une double moisson, de riches paturages, & de distance en distance, des chemins *entretenus* avec le plus grand soin, & qui *conduisent* dans les huit principales provinces du royaume d'Angola ; (*Zingha* 1.18-19, *je souligne*)

La différence par rapport à une séquence descriptive prototypique n'est pas très grande, mais il se dégage de l'emploi de tous ces verbes d'action, quoique employés pour exprimer des états, une certaine animation de la description qui amoindrit l'impression de fixité qu'impliqueraient les auxiliaires employés à leur place. Par les objets typiquement décrits, comme par la modalité descriptive, ces séquences descriptives dynamisées appartiennent clairement à la notion restreinte de la description.

La *description perceptive* a sa marque distinctive dans l'emploi de verbes de perception rattachées à un sujet percevant, et donc à une motivation narrative, et par la possibilité pour l'aspect verbal d'être inaccompli ou accompli. C'est une forme intermédiaire qui peut éventuellement introduire une dimension temporelle dans la description, lorsqu'il y a la mise en scène d'un parcours du regard : soit un parcours orienté du regard, lorsqu'il s'agit de la description d'un objet ou d'un personnage, soit un parcours d'un personnage découvrant un paysage ou un bâtiment. L'accent de la séquence reste cependant clairement posé sur les parties et qualités de l'objet regardé ou découvert. On en trouve un bel exemple chez Rétif de la Bretonne, lorsque Victorin découvre pour la première fois le « Mont-Inaccessible » :

Victorin, prétextant une partie de chasse, était parti un matin avant-jour avec ses ailes et provisions pour la journée. Dès qu'il avait été dans la campagne, il s'était envolé vers le mont-inaccessible, et il y arriva à l'aurore naissante. *Il trouva* sur cette montagne une esplanade très agréable, avec un petit filet d'eau qui *filtrait* entre des rochers, et *rentrait* dans la terre presque aussitôt qu'il en était sorti. Une douce pelouse *tapissait* cet endroit charmant. Du côté du nord, *on voyait* une caverne assez profonde, et du côté du midi, les bords escarpés du mont étaient garnis d'arbrisseaux, presque tous couverts des nids de mille Oiseaux différents. Il y avait aussi quelques arbres sauvages, et entr'autres un châtaignier. Un essaim d'Abeilles *bourdonnait autour* d'un rocher exposé au midi, et fendu assez profondément pour loger ces utiles Insectes. Victorin passa la journée dans ce joli endroit, où *il eut la satisfaction d'apercevoir* quelques Chèvres sauvages. (*Découverte* 1115-16)

La découverte de la montagne par Victorin implique clairement ici une dimension temporelle ; en même temps, on voit comment description dynamisée et perceptive peuvent se combiner, ce qui est une solution particulièrement élégante puisqu'elle

évitée de mettre tout l'accent sur le regard sans que la description paraisse moins animée. La curiosité de découvrir du nouveau est le moteur non seulement de ce passage descriptif, mais de l'ensemble du roman de Rétif. Il n'y a pas d'ailleurs que le regard qui peut ainsi être instrumentalisé, mais tous les sens apparaissent parfois.⁹²

Nettement moins fréquente que les formes précédentes, omniprésentes dans le corpus, la *description procédurale* trouve sa spécificité dans ce que ses référents ne sont pas décrits comme ils sont, de manière statique, mais à travers leur manipulation, leur usage ou leur fabrication, ce qui se marque par la présence de verbes d'action et de manipulation, à l'aspect accompli ou inaccompli. Cette forme descriptive a des antécédents illustres, puisque les descriptions du bouclier d'Achille ou de l'habit d'Agamemnon, chez Homère, fonctionnent selon ce principe.⁹³ Ce procédé est particulièrement adapté pour décrire le décor d'un lieu⁹⁴ ou les vêtements d'un personnage, comme c'est le cas, à plusieurs reprises, pendant les aventures de Faublas. A l'une de ces occasions, Madame de B*** vient déguiser Faublas :

D'abord elle me fit ôter mon habit, et d'un petit paquet mystérieusement ouvert elle tira une grande robe noire dont je me vis aussitôt affublé. Une *batiste* menteuse, avec art disposée, parut révéler le trésor d'un sein pudique et naissant. Sur mon modeste front, déjà couvert d'un bandeau blanc, vint retomber encore un voile clair et léger, à travers lequel mon timide regard allait cherchant celui de l'officieuse amie qui me déguisait. Comme je la vis rougir et se troubler ! (*Semaines* 487)

À travers les différentes étapes du déguisement, c'est finalement l'apparence extérieure de Faublas déguisé en fille qui est décrite. Les nombreux déguisements et transformations sont un trait distinctif des aventures de Faublas, soulignant la possibilité de manipulation de l'être et du paraître, et la mobilité des apparences ; cela se fait de manière privilégiée sous forme de description procédurale.⁹⁵

Une variante de la description procédurale consiste à la combiner à la prise en compte d'un destinataire du discours, que ce soit dans une lettre, un récit enchâssé ou

⁹² C'est le cas chez Léonard, par exemple : « Lorsque dans un beau jour de printemps, assis au pied d'un arbre avec Plutarque ou Fénelon, *je vois* toute la nature briller autour de moi ; quand *j'entends* la musique harmonieuse des bois ; quand l'esprit des fleurs porté par un vent frais *réveille mon odorat* ; alors dans l'ivresse de mes sens, j'élève jusqu'à Dieu mes actions de grâces ; je le bénis de ce qu'il m'a tiré du néant, de ce qu'il m'a donné des sens pour jouir des beautés de la nature, de ce qu'il a *rassemblé sous mes yeux* les vrais biens de la vie & les spectacles charmans de la création. (*Amants* 172-173 XLIII)

⁹³ Le terme de « description procédurale » a été proposé par Jean-Michel Adam ; Jean Ricardou décrit le phénomène comme une forme de « diégétisation descriptive » ; voir Jean Ricardou, *Une maladie chronique. Problèmes de la représentation écrite du simultané*, Paris : Les Impressions nouvelles, 1989, p. 26.

⁹⁴ L'une des descriptions procédurales les plus développées de notre corpus est celle du jardin planté par Paul (*Paul* 1248-50).

⁹⁵ Voir *Année* 64, *Année* 86, *Année* 346, Fin 659. Dans le reste du corpus, par exemple *Justine* 330-331.

sous la forme d'une adresse au narrataire. Dans ce cas, le scripteur ou narrateur s'adresse à son destinataire et l'enjoint à s'imaginer ce dont il est question : d'ajouter ceci, de s'imaginer que s'y ajoute cela, pour former une image de l'objet à décrire. Le plus souvent, l'appel à l'imagination n'est fait qu'une fois, au début de la description (« figurez-vous » ou « représente-toi ») et ne structure pas l'ensemble de la description qui pour le reste est plutôt prototypique ; parfois, cependant, toute la description répond à ce principe, comme dans ce portrait physique plein de sarcasme que l'on trouve chez Mirabeau. Le narrateur parle d'une Madame Cul-Gratulos :

Ce n'est pas que sa figure me tentât... Représentez-vous, mon ami, une tête, un cou, un corps et un cul tout d'une pièce ; faites de tout cela un paquet mal fagoté ; ajoutez-y des bras grossiers et de couleur bleu pourpin ; attachez-y de grosses cuisses, de vilaines jambes ; percez à son visage des trous bizarrement placés pour faire des yeux ; mais dont l'un immense annonce pour ailleurs la grande mesure ; barbouillez cela de rouge et de tabac ; coëffez-le d'une perruque ébouriffée, et puis par là-dessus des plumes, de la gaze, du ruban, des diamants... Voilà la comtesse physique. (*Conversion* 1014 ; *graphies originales*)

Toutes ces formes de descriptions peuvent s'intégrer dans la « motivation narrative » de la description et participer, à ce titre, à l'intégration et à la légitimation implicite des descriptions dans la trame narrative (voir ci-dessous, chapitre II-2.2).

2.2.2 Les formes de l'écriture descriptive correspondant au discours descriptif

D'autres formes de l'écriture descriptive décrites par Adam peuvent être réunies sous la catégorie du *discours descriptif*, plus proche de la narration mais à finalité descriptive. L'essentiel, dans ces descriptions, est qu'elles produisent (ou mettent en scène) un effet d'évidence. Quoiqu'en principe, le référent d'une telle description soit indifférent, il s'agit typiquement que de passages qui conjuguent un décor avec plusieurs personnages. Dans la terminologie d'Adam et de Revaz, il s'agit de la *description de situation* et de la *description d'actions*.

La description de situation porte non pas sur un objet singulier et unique, mais sur un certain nombre de circonstances (concernant l'endroit et/ou le moment) et d'événements ou d'actions qui définissent une situation d'ensemble. La description de situation peut donc avoir comme référent des objets matériels et statiques, mais aussi des procès, des événements ou même des actions, que le plus souvent elle mêle. Elle a une structure temporelle particulière dans la mesure où les circonstances, événements ou actions différents ne sont pas présentés comme se déroulant les uns après les autres, mais comme se déroulant de manière plus ou moins simultanée dans

un espace et un temps limités.⁹⁶ Un premier ensemble d'exemples de la description de situation concerne les représentations de conditions météorologiques et de leurs conséquences, comme dans la description d'une tempête, où vent, tonnerre, pluie, mouvement des arbres constituent les événements simultanés qui forment le cadre d'une action (par exemple dans *Paul* 1304-05). Un second ensemble de descriptions de situation est plus axé sur les actions et attitudes simultanés de personnages. On en trouve un exemple dans *Aline et Valcour* de Sade, où elle fait partie de l'épisode de l'auberge de Burgos. La lumière vient de se faire sur le *quiproquo* et les différentes attitudes des protagonistes sont décrites de la manière suivante :

Comment vous rendre ici les sentiments divers qui nous agitent tous à la fois ? De quelles expressions se servir pour vous peindre Bersac, frémissant de rage du forfait trop certain qu'il éclaire ; sa femme apercevant son erreur, jetant des cris de désespoir ; le malheureux qui fait leur honte commune, s'esquivant à la hâte, fuyant au travers les ténèbres, et la femme qu'il déshonore, et le mari qu'il outrage ;
(*Aline* 945 XXXVIII)

Le passage cité décrit les actions, les attitudes, les émotions de trois des personnages se déroulant simultanément. L'ensemble de la situation est désigné, par Léonore, aussi bien par le terme de « scène » que par celui de « tableau » ; elle s'interroge de plus sur la manière de « peindre » Bersac ; ainsi, métaphore théâtrale et picturale se mêlent-elles.

La *description d'actions* porte non pas sur un référent statique ou décrit comme tel ou sur des événements ou actions simultanés, mais sur une action proprement dite et unique qui se déroule dans une succession temporelle. La description d'actions a donc la temporalité double du récit, mais il lui manque la « mise en intrigue » qui en ferait un véritable récit.⁹⁷ Il n'est pas exclu qu'à travers la description des actions, ne soit également caractérisé le personnage qui agit ; cependant, l'accent porte clairement sur les actions et non pas sur les objets, ce qui se marque notamment par la distribution des qualificatifs qui concernent les verbes et non les noms. Une telle description d'actions se trouve par exemple dans ce même épisode de l'auberge de Burgos, dans *Aline et Valcour*. Pendant la nuit, Léonore est soudainement réveillée et réagit de la manière suivante : « Me dégager lestement de ses bras, sauter à terre, en criant au secours, et me précipiter dans le lit où je supposais Mme de Bersac, est pour moi l'affaire d'un instant » (*Aline* 945 XXXVIII). La représentation hésite entre la

⁹⁶ La description de situation (ainsi que la description d'actions) a pour la première fois été décrite par Françoise Revaz : *Narration, description ou tableau ?*, 1991.

⁹⁷ Revaz, *Narration, description, ou tableau ?*, 1991, p. 125.

succession effective de ces actions et leur suite rapide dite quasi instantanée ; on remarque qu'aucun objet, aucun détail du lieux, aucun personnage n'est ici mentionné, mais que chacune des trois actions est soit qualifiée (« me dégager lestement » ; « sauter à terre, en criant au secours ») soit exprimée à travers un verbe relativement précis (« précipiter » combine le mouvement et la rapidité).

Les recherches de Jean-Michel Adam permettent, en se fondant sur des critères formels concernant les marques linguistiques et les modalités d'organisation interne des séquences descriptives en question, une différenciation interne du champ de l'écriture descriptive. Une telle différenciation permet, dans le contexte de la grande variabilité de la notion de 'description' à l'époque étudiée, de définir notre objet d'étude d'une manière à la fois suffisamment large pour ne pas exclure des phénomènes qui, pour l'époque étudiée, font bien partie de l'écriture descriptive, sans qu'ils correspondent toujours à notre 'conscience moderne' de la description, et de donner toutefois à cet objet d'étude des limites relativement claires.

Quel est cependant le rapport précis entre ces deux groupes de formes descriptives différentes, définies selon des critères formels, et les deux notions de la description propre au XVIII^e siècle, définies autant par la nature des référents concernées que par les qualités et enjeux attribués à chacune d'elles ? Il y a une grande affinité entre la notion moderne de la description et les *passages descriptifs* d'un côté, et la notion rhétorique de la description et le *discours descriptif* de l'autre. Ces affinités ne sont cependant pas absolues et mutuellement exclusives, mais fonctionnent selon une logique des degrés plus ou moins grands et sont marquées, par ailleurs, par une certaine asymétrie : plus exactement, les enjeux correspondant à la notion plus récente de la description au XVIII^e siècle apparaissent presque exclusivement dans les *passages descriptifs*. Ils découlent du contraste constitutif entre le tissu narratif dominant du roman et les descriptions et concernent le statut de la description dans le roman de l'époque et les modalités de sa légitimation et de son intégration dans le roman. Par une conjonction particulière de circonstances littéraires et extra-littéraires, ce type de description a, dans le roman du XVIII^e siècle, un statut ambivalent et précaire. Ce statut rend son intégration dans le tissu narratif problématique, ce qui se solde par la mise en place de différentes stratégies de légitimation et d'intégration de la description dans le roman. Les différentes formes dynamisées du passage descriptif s'inscrivent dans cette problématique, que ce soit

comme facteur pour le statut d'une description ou comme partie de son intégration dans le tissu narratif. La seconde grande partie de ce travail se consacrera au *passage descriptif* et à ses enjeux.

Les enjeux correspondant à la notion rhétorique de la description au XVIII^e siècle concernent de manière privilégiée le *discours descriptif*, mais peuvent également concerner, quoique dans une moindre mesure, les *passages descriptifs*. Plus proche structurellement de la narration, le *discours descriptif* ne constitue pas un 'corps étranger' dans la trame narrative du roman, du moins pas au même titre que le passage descriptif. L'enjeu du *discours descriptif* est autre : dans la tradition de l'*ekphrasis* grecque – relayée par la *descriptio* des rhéteurs latins et l'hypotypose du XVII^e siècle –, sa problématique propre est celle de l'*évidence* du discours et du rapport entre le discours descriptif et la peinture. Le XVIII^e siècle est en train de mettre en question le principe de l'*ut pictura poesis*, il commence à définir la spécificité des arts en tant que systèmes sémiotiques différents ; dans ce contexte, la question de l'*évidence* se déplace et les romanciers emploient des solutions autres que rhétoriques pour tantôt transposer, tantôt mettre en scène l'évidence descriptive. La troisième et dernière grande partie de ce travail se consacrera à cette problématique.

Tableau 2 : Les formes de l'écriture descriptive et leurs enjeux

II

SECONDE PARTIE :

LE STATUT DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE

DANS LE ROMAN

ET LES STRATÉGIES DE LÉGITIMATION

Pourquoi y a-t-il eu dans le roman de cette époque des réticences, des résistances à la description ? Comment se fait-il que le roman décrive quand même ? A quelle sorte de contradictions cela nous donne-t-il accès ?

– Henri Lafon¹

La dualité de la notion de ‘description’, telle que nous venons de la décrire, doit mettre en garde contre des simplifications en ce qui concerne le statut de l’écriture descriptive au XVIII^e siècle. Certes, lorsqu’on n’envisage que le niveau purement structurel, il n’y a que les *passages descriptifs* qui se distinguent nettement du flux narratif et dont l’insertion dans le tissu narratif est problématique. C’est la raison pour laquelle nous nous limitons, dans cette grande partie, à une analyse des passages descriptifs relevés dans le corpus romanesque.

Or, la question du statut de la description, et même du *passage descriptif*, ne se laisse nullement réduire, à l’époque étudiée, à une question simplement structurelle ou formelle. En effet, si le statut du passage descriptif devient problématique, c’est aussi parce que la notion de ‘description’ ainsi que les différents termes associés à l’écriture descriptive, charrient avec eux tout un ensemble d’idées, de valorisations, de conventions et de traditions. C’est justement parce que l’époque distingue et confond à la fois deux notions de la description que le champ entier de l’écriture descriptive joue un rôle pour le statut du *passage descriptif* dans le roman.

À ne regarder que les conventions et traditions attachées à la description relevant du domaine du genre romanesque, on pourrait avoir l’impression que la description est soumise à des contraintes tellement strictes qu’il ne saurait à peine s’en trouver, dans les romans. La présence incontestable des très nombreuses descriptions dans le roman, le fait que « le roman décri[t] quand même », selon les mots de Henri Lafon, ne s’explique qu’à la lumière des évolutions plus larges touchant l’écriture descriptive, toutes tendances confondues. La tension qui nous semble au cœur du statut ambivalent de la description pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle, c’est celle entre, d’un côté, une ‘promotion’ massive de l’écriture descriptive, de l’idée même du descriptif, dans différents domaines appartenant au champ culturel, et de l’autre, une rémanence de traditions et de conventions limitant la place de l’écriture descriptive dans le roman. Cette contradiction définit la spécificité du statut de

¹ Henri Lafon, « Sur la description dans le roman du XVIII^e siècle », in : *Poétique* 51, 1982, p. 303-313, 303.

l'écriture descriptive dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle, son ambivalence profonde.

Nous proposons de comprendre cette ambivalence comme l'origine d'un certain nombre de phénomènes liés à la légitimation des passages descriptifs, à leur intégration dans le tissu narratif, à l'articulation entre narration et description. Ces phénomènes, parmi lesquels nous analyserons notamment deux, le métadiscours et la motivation narrative, sont donc envisagés comme une réaction au statut de l'écriture descriptive. La complémentarité et l'équilibre entre ces deux stratégies de légitimation et d'intégration de la description définit, dans notre perspective, un aspect de la spécificité de la description dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle. Le tableau suivant résume les principaux facteurs et phénomènes pertinents pour le statut de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle.

Tableau 3 : Le statut de l'écriture descriptive dans le roman

Ni cette contradiction dans les origines du statut de l'écriture descriptive romanesque, ni cette complémentarité des stratégies de légitimation, ne sont formulées à l'époque étudiée. Cet état des choses ne les empêche cependant pas de déterminer fondamentalement la pratique descriptive dans les romans de notre corpus.

Les chapitres qui composent cette partie sont organisés en conséquence. Les deux premiers chapitres sont consacrés au statut de l'écriture descriptive dans le roman. Dans un premier temps, nous décrivons tout ce qui concourt, dans l'histoire des idées et dans différents genres d'écrits, à une promotion et un épanouissement de la description (chapitre II-1.1). Dans un second temps, nous analysons la place que romanciers et critiques accordent à l'écriture descriptive dans le roman, dans une perspective concernant plus directement le domaine romanesque. Cette analyse prendra notamment en compte l'unique réflexion théorique approfondie concernant le statut des circonstances, des détails et des descriptions dans la narration que l'on trouve à l'époque étudiée, celle que Bérardier de Bataut mène dans son *Essai sur le récit* (chapitre II-1.2). Les deux chapitres suivants sont consacrés aux stratégies de légitimation des passages descriptifs. Dans un premier temps, nous étudions le métadiscours sur la description, dans une perspective typologique et fonctionnelle (chapitre II-2.1). Dans un second temps, nous étudions la structure prototypique de la motivation narrative et son fonctionnement structurel (chapitre II-2.2). Dans ces deux chapitres, une approche typologique se combinera à une analyse du fonctionnement des stratégies d'écriture dans deux romans particuliers du corpus, les *Cent Vingt Journées de Sodome* de Sade pour ce qui est du métadiscours, et *La Découverte australe* de Rétif de la Bretonne pour ce qui est de la motivation narrative. Un dernier chapitre établit un bilan quant au fonctionnement systématique des stratégies de légitimation et formule une hypothèse concernant l'évolution de ces stratégies dans le roman du XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècle (chapitre II-2.3).

1. LE STATUT DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE

Il serait bien intéressant d'étudier la description dans nos romans, depuis Mille de Scudéri jusqu'à Flaubert. Ce serait faire l'histoire de la philosophie et de la science pendant les deux derniers siècles ; car, sous cette question littéraire de la description, il n'y a pas autre chose que le retour à la nature, ce grand courant naturaliste qui a produit nos croyances et nos connaissances actuelles. Nous verrions le roman du dix-septième siècle, tout comme la tragédie, faire mouvoir des créations purement intellectuelles sur un fond neutre, indéterminé, conventionnel ; les personnages sont de simples mécaniques à sentiments et à passions, qui fonctionnent hors du temps et de l'espace ; et dès lors le milieu n'importe pas, la nature n'a aucun rôle à jouer dans l'œuvre. Puis, avec les romans du dix-huitième siècle, nous verrions poindre la nature, mais dans des dissertations philosophiques ou dans des partis pris d'émotion idyllique. Enfin, notre siècle arrive avec les orgies descriptives du romantisme, cette réaction violente de la couleur ; et l'emploi scientifique de la description, son rôle exact dans le roman moderne, ne commence à se régler que grâce à Balzac, Flaubert, les Goncourt, d'autres encore. Tels sont les grands jalons d'une étude que je n'ai pas le loisir de faire.

– Émile Zola²

La grande étude synthétique dont Zola indique, comme il le dit lui-même, les « grands jalons », n'a toujours pas été entreprise, quoique beaucoup de travaux en ont cerné des aspects ou des étapes. Nous voudrions ici envisager d'un peu plus près un de ces « jalons », c'est-à-dire la question du statut de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle, en nous appuyant sur un certain nombre de travaux existants. On ne saurait s'en dispenser lorsqu'on veut comprendre la poétique de la description romanesque : s'il paraît quelque peu téméraire de réduire la « question littéraire de la description » à « l'histoire de la philosophie et de la science », et de limiter la description aux seuls domaines des « dissertations philosophiques » et des « partis pris d'émotion idyllique », comme l'affirme Zola, il n'en reste pas moins vrai que le statut de l'écriture descriptive romanesque est fortement déterminé, au XVIII^e siècle, par des influences extérieures au champ restreint de l'écriture romanesque. Des tendances en philosophie et dans l'histoire des idées, des évolutions dans le domaine des belles-lettres y jouent un rôle, autant que les conventions, traditions et valorisations appartenant proprement au domaine du roman.

² Émile Zola, « De la description » (1880), in : *Le roman expérimental*, Paris : Garnier-Flammarion, 1971, p. 231-235, 231.

1.1 La ‘description’ dans les sciences et les belles-lettres

Le XVIII^e siècle doit être considéré comme la grande époque d’une réhabilitation et d’une promotion de l’écriture descriptive dans un grand nombre de champs de l’activité intellectuelle. Selon Joanna Stalnaker, la description devient pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle une « préoccupation théorique et pratique largement partagée ». ³ Ce n’est pas que ce soit un départ entièrement nouveau, sans précédents ni préparatifs. Au contraire, on peut même considérer qu’une première appréciation nouvelle de la description peut s’observer dès la fin du XVI^e siècle : Michel Simonin constate une revalorisation de la description qui acquiert un certain poids à partir de 1580 et produit une certaine « ouverture descriptive ». ⁴

Cependant, cette valorisation de la description n’est pas d’une très grande permanence, et sa portée sera rapidement réduite par la mise en place de la doctrine classique, le rationalisme cartésien, la *Logique de Port-Royal*, etc. L’essor même de la description dans des genres narratifs comme le roman pastoral se retourne contre elle-même, puisque elle y prend une place tellement grande qu’elle est bientôt jugée tout à fait excessive. De plus, elle se trouve associée à un genre dont le peu d’ancienneté et la noblesse défaillante ne sont pas une bonne recommandation.

³ « [...] the period when description became a widely shared theoretical and practical preoccupation » ; Joanna Stalnaker, *In Visible Words : Epistemology and Poetics of Description in Enlightenment France*, thèse de doctorat, dir. Anne Deneys-Tunney, New York : New York University, 2002, p. 5 (*nous traduisons*).

⁴ Voir Michel Simonin, « Le statut de la description à la fin de la Renaissance », in : *L’Automne de la Renaissance, 1580-1630*, Actes du colloque de Tours, 1979, ed. Jean Lafond & André Stegmann, Paris : Vrin, 1981, p. 129-140, 134. Cette revalorisation est due à tour un éventail de phénomènes : « l’annexion d’objets nouveaux » appartenant aux domaines géographiques, militaires ou techniques ; la redéfinition de la manière d’envisager idéologiquement et théologiquement le rapport au réel, qui fait que l’on considère que décrire le monde, c’est chanter la gloire de Dieu qui l’a créée ; le renforcement de la situation du mécène, qui fait que des descriptions de châteaux dans le roman peuvent être intégrées comme un brillant mais discret hommage au mécène ; l’essor de certains genres en vers ou en prose dans lesquels la description peut jouer un nouveau rôle plus visible, comme la poésie rustique ou la littérature agricole ; enfin et surtout, le goût pour la représentation des représentations, donc pour l’*ekphrasis* (au sens restreint), soutenue par le principe horacien de l’*ut pictura poesis*. Cependant, Simonin constate qu’un certain nombre de facteurs défavorables à l’essor de la description perdurent également : une conscience aiguë de la vanité de toute description, un besoin de limiter la liberté du lecteur face au texte à visée moralisatrice ou didactique – liberté dangereuse qu’on accuse la description de produire –, enfin une certaine défiance vis-à-vis de la surface visible et, qui sait, trompeuse des choses, telle que la description la prend comme objet, par opposition à leur essence et leur vérité. À cette situation, qui est celle d’un statut ambivalent et précaire de la description, les écrivains répondent, dès la fin du XVI^e et au début du XVII^e siècle, par un certain nombre de stratégies : remarques métadiscursives commentant notamment la vanité de la description, soit inutile, soit impossible, ou formules rhétoriques comme la *prétérition* ou l’*adynaton*, mais également recours à des traditions rhétoriques qui, à condition de respecter les contraintes qu’elles impliquent, rendent la description acceptable parce que ‘sous contrôle’ : qu’on ne pense qu’au blason, genre mineur dont les conventions structurent encore le portrait ; ou bien recours à des genres qui échappent au « soupçon démiurgique », comme l’*ekphrasis* ou la vision onirique.

Michel Simonin affirme qu'après cette première « émancipation » de la description rapidement étouffée par un « recentrage classique »,⁵ rien de nouveau ne se passe avant que le naturalisme ne donne, au XIX^e siècle, une nouvelle place à la description, qui cette fois-ci se trouve intégrée fortement dans le tissu narratif.

Nous verrons, certes, que tous ces aspects resteront une lourde hypothèque pour la description même à l'époque que nous étudions ici. Cependant, beaucoup des facteurs que cite Michel Simonin en faveur d'un essor de la description réapparaîtront au XVIII^e siècle, et d'autres s'y ajouteront. Bien avant le naturalisme littéraire du XIX^e siècle, les transformations qu'apporte la philosophie des Lumières et les modifications qui touchent le champ littéraire naissant sont trop importantes pour ne pas influencer sur le statut de la description dans le roman.

Examinons donc de plus près quelle place un certain nombre de domaines des sciences et des belles-lettres accordent à la description de manière générale, et quelle influence celle-ci peut avoir eu sur le statut de la description dans la fiction romanesque.

1.1.1 Empirisme, sciences, écriture descriptive

La mutation majeure dans le domaine philosophique est celle représentée par la montée en force de l'empirisme : après Bacon et Gassendi, c'est notamment avec l'*Essay Concerning Human Understanding* (1690, trad. franç. 1700) de John Locke, que s'affirme l'empirisme. De Descartes et des systèmes post-cartésiens de Malebranche ou Leibniz, des principes *a priori*, des idées innées et de la déduction logique, on passe donc à Locke et Condillac, à l'induction, à la connaissance par les sens et à la méthode expérimentale.⁶

L'empirisme produit, notamment à travers les travaux sensualistes de Condillac et d'Helvétius, une théorie de l'entendement humain, de sa genèse et de son fonctionnement. Dans ce domaine, on peut constater des liens relativement étroits entre science et fiction romanesque. On sait que le sensualisme en tant que réflexion sur la genèse de l'entendement avait imaginé comment un être qui serait dépourvu de tout sens, acquerrait l'un après l'autre les cinq sens et acquerrait en même temps et progressivement des idées, simples d'abord et plus complexes ensuite. Dans son

⁵ Simonin, *Le Statut de la description*, 1981, p. 137.

⁶ John C. O'Neal, *The Authority of Experience. Sensationist Theory in the French Enlightenment*, University Park : Pennsylvania State Univ. Press, 1996.

Traité des sensations (1748), Condillac recourt à la fameuse fiction de la statue pour analyser ce processus. Si Condillac, dans sa réflexion sensualiste, s'appuie sur une forme d'expérimentation par la fiction, un certain type de fictions recourt inversement aux principes empiristes ou sensualistes. Il en naît un genre fictionnel que Christophe Martin a appelé la « fiction d'expérimentation pédagogique » et dont des pièces comme *La Dispute* (1744) de Marivaux ou des romans comme l'histoire de Tiamy dans les *Mémoires de deux amis* (1754) de H.-F. de La Solle ou *L'Elève de la nature* (1763) de Guillard de Beaurieu sont des exemples et dont les enjeux sont autant la naissance de l'entendement que l'origine du langage.⁷ L'un des romans de notre corpus, *Imirce ou la fille de la nature* (1765) de Du Laurens relève de ce genre, et sa thématique implique une écriture donnant une large place à la description de ce que la jeune protagoniste du roman perçoit, comprend ou ne comprend pas. L'intrigue narrative permet dans ce cas de décrire des objets quotidiens qui ne deviennent intéressants, étranges, nouveaux que sous le regard ingénu de la jeune fille.

De manière plus générale, le passage du rationalisme cartésien à l'empirisme implique nécessairement une revalorisation de l'observation et des données sensibles. On accorde une toute nouvelle attention à l'observation, et l'on fait plus de confiance dans les données que peuvent nous livrer les sens que ce n'était le cas dans le cartésianisme. Mais l'empirisme change aussi la manière d'écrire : lorsqu'on explique les phénomènes en s'appuyant sur une chaîne de déductions logiques qui mènent des principes a priori à ces phénomènes, on doit se servir d'une écriture avant tout argumentative. Mais lorsque l'on se propose avant tout d'accumuler les observations, de documenter les phénomènes dans toutes leurs nuances, de les analyser et les expliquer, on doit se servir d'une écriture qui mêle davantage description, explication et argumentation. La nouvelle méthode implique également que l'on accorde plus d'attention à des objets nouveaux, comme l'histoire naturelle, la géographie, la physiologie, l'anatomie, la biologie, la botanique, la chimie, objets

⁷ Christophe Martin, « Leçons de choses. Remarques sur les pouvoirs de l'objet dans quelques fictions d'expérimentations pédagogiques », in : *Lumières 5*, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond, p. 49-63 : les « fictions d'expérimentation pédagogique » sont toutes les fiction pédagogiques qui « intègrent la représentation d'une éducation expérimentale impliquant une forme plus ou moins rigoureuse et plus ou moins prolongée d'isolement de l'enfant et une rupture plus ou moins marquée avec les pratiques pédagogiques présentées comme usuelles » (p. 50). Voir aussi Jean-Michel Racault, « Le motif de l'enfant de la nature dans la littérature du XVIII^e siècle ou la recreation expérimentale de l'origine », in : *Primitivisme et mythe des origines dans la France des Lumières, 1680-1820*, ed. Chantal Grell & Christian Michel, Paris : PU Paris-Sorbonne, 1989, p. 101-117.

qui eux aussi impliquent une écriture plus fortement orientée vers la description et l'explication. De nombreux ouvrages seraient à envisager dans ce contexte : le *Spectacle de la nature* (1732-50) de l'abbé Pluche, *L'Histoire des deux Indes* (1770 puis 1780) de Raynal, le *Traité élémentaire de chimie* de Lavoisier (1789), *L'Atlas physique* de Philippe Buache (1754), etc. Nous sommes obligés cependant de nous limiter à un seul exemple pour montrer les rapports entre une prise de position empiriste, une valorisation de la description et son influence éventuelle dans l'écriture descriptive dans le roman, l'*Histoire naturelle*.

(a) *L'Histoire naturelle*

Dans leurs discours respectifs, Buffon et son collaborateur Daubenton se font les défenseurs à la fois de l'observation et de la description. Buffon prend clairement position pour l'empirisme, soulignant la nécessité de la connaissance par l'observation et s'opposant explicitement à l'épistémologie cartésianiste : « la seule et vraie science est la connaissance des faits, l'esprit ne peut pas y suppléer ».⁸ Et il insiste sur le lien étroit entre observation et description : « [...] pour décrire exactement, il faut avoir vû, revû [sic], examiné, comparé la chose qu'on veut décrire ».⁹ Cependant, Buffon précise également que, bien qu'il importe que la description soit complète, elle ne doit pas présenter des détails excessifs¹⁰ et que le style doit rester « simple, net & mesuré ».¹¹ L'écriture de l'*Histoire naturelle* n'est pas seulement le résultat d'expériences et d'observations, encore doit-elle remplacer, pour le lecteur qui ne peut les faire lui-même, ces expériences ou observations : les

⁸ Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, « Premier discours : De la manière d'étudier et de traiter l'Histoire naturelle » (1749), in : *Œuvres*, ed. Stéphane Schmitt, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 29-66, p. 45. L'ordre même que Buffon entend donner à l'ouvrage trouve son fondement dans un empirisme prototypique, puisqu'il doit répondre aux distinctions simples selon lesquelles un homme dépourvu de toute connaissance découvrirait la terre et tout ce qui s'y trouve : distinction du minéral, végétal, animal ainsi que de la terre, de l'eau et de l'air, dont découle « l'ordre le plus naturel de tous » (p. 48).

⁹ Buffon, Premier discours, 2007, p. 43.

¹⁰ « Seulement on doit prendre garde de tomber dans de trop petits détails, ou de s'appesantir sur la description de quelque partie peu importante, & de traiter trop légèrement les choses essentielles & principales » ; Buffon, Premier discours, 2007, p. 45-46.

¹¹ Buffon, Premier discours, 2007, p. 43. Si Buffon réhabilite la description par rapport à la définition, il n'introduit pas moins une distinction entre 'décrire' et 'peindre' dans laquelle le dernier, « énergique », est valorisé au détriment du premier, simple et « froid » Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, « De l'art d'écrire », in : *Discours sur le style suivi de De l'art d'écrire*, Castelnau-le-Lez : Climats, 1992, p. 38-39.

descriptions, les planches et les tables sont, dans cette perspective, autant de « dispositifs de visualisation », comme le formule Benoît de Baere.¹²

De son côté, Daubenton s'attache à démontrer la dignité et l'utilité de la description, en développant l'argumentation de Buffon : de manière plus explicite encore que Buffon, il opère notamment un déplacement axiologique entre définition et description par rapport à la tradition héritée de la *Logique de Port-Royal*. Il montre dans un premier temps les limites de la définition dans le domaine de l'histoire naturelle, puis expose par contraste les avantages de la description.

Pour Daubenton, la définition, employée par la plupart des naturalistes jusqu'au début du XVIII^e siècle et qu'il appelle les méthodistes, confinés dans la tradition scholastique, ne sert qu'à développer une nomenclature, une classification, puisqu'elle n'indique que les éléments absolument nécessaires pour distinguer une classe de toutes les autres classes d'éléments. Excluant tout autre renseignement, de telles définitions ne sauraient être autre chose que des « esquisses très-imparfaites du tableau de la Nature », ne donnant qu'un « tableau défectueux ou chimérique », lacunaire, fragmentaire, superficiel, de l'objet en question.¹³

La description, par contraste, en se fondant sur une observation approfondie de l'objet en question, en donnerait le « tableau » complet et peut seule apporter une véritable connaissance de son objet, puisque il y est décrit sous tous les aspects pertinents, tant extérieurs qu'intérieurs : « ce qui caractérise un animal à nos yeux, c'est l'ensemble de sa figure, son attitude, son port, sa démarche, & les proportions des différentes parties de son corps ».¹⁴ D'où la nécessité de décrire de manière détaillée cet « ensemble ».

Cependant, Daubenton introduit une troisième étape dans son argumentation : il concède qu'il convient d'éviter tout excès dans l'observation et la description et de ne pas tomber, faute de « discernement », dans « de vaines recherches » et des « détails minutieux » ou « superflus ».¹⁵ Tout ce qui n'est occasionné que par le

¹² « Buffon et ses collaborateurs doivent trouver les moyens de permettre à leurs lecteurs de participer 'virtuellement' aux expériences qu'ils décrivent et de 'montrer' les spécimens auxquels ils se réfèrent. Pour ce faire, ils font appel à trois dispositifs de visualisation foncièrement différents » : les planches et vignettes monochromes et les gravures colorées à l'aquarelle ; les descriptions et « tableaux poétiques » ; les tableaux de synthèse de Daubenton ; Benoît de Baere, « Représentation et visualisation dans l'*Histoire naturelle* de Buffon », in : *DHS* 39, 2007, p. 613-638, p. 617.

¹³ Louis-Jean-Marie Daubenton, « De la description des animaux », in : *Histoire naturelle, générale et particulière*, Paris : Imprimerie royale, 1753, t. 4, p. 113-141, p. 116.

¹⁴ Daubenton, *De la description*, 1753, p. 118.

¹⁵ Daubenton, *De la description*, 1753, p. 119, 131.

hasard, toutes les variations qui ne sont qu'« accidentelles », tout ce qui n'est que futilité est absolument à éviter.¹⁶ Daubenton rejette donc sur une troisième catégorie qu'il introduit, les descriptions excessives, tous les vices traditionnellement attribués à la description, ce qui lui permet en même temps de sauver la description elle-même, utile et même nécessaire. Daubenton a opéré un déplacement axiologique, reprenant les arguments employés par les défenseurs de la définition contre la description tout court pour défendre ici la 'bonne' description contre la description abusive.

Cependant, cette nouvelle distinction à l'intérieur de la description soulève la question des limites de la bonne description. Daubenton écrit : « Il est donc question de savoir quelles sont les bornes que l'on doit se prescrire dans les descriptions d'Histoire Naturelle, & comment on peut éviter ces détails qui, bien loin d'être nécessaires, sont nuisibles ».¹⁷ Daubenton s'explique en comparant deux types de descriptions, celles des anatomistes et celles des naturalistes. Tandis que l'anatomiste dissèque son objet et ne le voit que dans sa particularité, le naturaliste ne fait que l'observer et s'efforce d'atteindre, en faisant attention aux différences et aux ressemblances qu'il aperçoit entre les différents animaux, à une certaine généralité (qui ne soit cependant ni celle de la pure nomenclature, ni encore celle d'un « modèle idéal »).¹⁸

Il ne fait ainsi pas de doute que l'*Histoire naturelle* promeut la description et élargit le champ des objets qu'elle peut prendre pour référent. Denis Reynaud écrit, dans son importante contribution sur la « théorie de la description au XVIII^e siècle » :

L'élargissement du champ de la description doit évidemment beaucoup à l'histoire naturelle ; de nombreux objets jusque-là inconnus ou négligés sont soudain longuement décrits. [...] tout devient objet légitime de descriptions presque triomphantes.¹⁹

On peut certes partir du principe que cette promotion dans le domaine de l'histoire naturelle influe effectivement sur le domaine de la fiction romanesque : à une époque où le champ littéraire est seulement en train de se constituer comme un domaine

¹⁶ Daubenton, *De la description*, 1753, p. 119.

¹⁷ Daubenton, *De la description*, 1753, p. 129-130.

¹⁸ L'anatomiste risque encore de donner un relief mal proportionné à son objet en le décrivant de manière trop détaillée : « il l'examine si attentivement, qu'il le voit aggrandir sous ses yeux ; [...] Cet objet, immense dans les détails, devient immense dans les descriptions » ; Daubenton, *De la description*, 1753, p. 128. Voir les remarques analogues de Diderot à propos d'Hubert Robert, commentés ci-dessous, chapitre II-1.1.2, c.

¹⁹ Denis Reynaud, « Pour une théorie de la description au XVIII^e siècle », in : *DHS* 22, 1990, p. 347-366, 348-349.

autonome parmi les activités intellectuelles, les domaines de l'histoire naturelle et des belles-lettres restent en une relation étroite. Toute la partie médiane de *La Découverte australe* (1781) de Rétif, dans laquelle les différentes espèces d'hommes-animaux sont décrites, peut être comprise comme animée par un désir de transposer un discours scientifique et descriptif dans un contexte romanesque ; dans ce roman, la nécessité d'intégrer les descriptions dans la trame narrative et inversement, la nécessité de maintenir une trame narrative même mince, transforment les modalités narratives autant que descriptives.²⁰

Or, la promotion de la description au XVIII^e siècle ne se passe pas, dans l'*Histoire naturelle* elle-même, sans précautions diverses : la clarté ne doit pas souffrir par la description, la description excessive et inutile est absolument à éviter, il convient de donner un ordre précis à la description. De plus, les différences entre *histoire naturelle* et fiction romanesque changent également la donne. Daubenton se voit par exemple confronté à une question analogue à celle que se posera Bérardier de Bataut, en 1776, celle des limites qu'il convient de donner à l'étendue et au détail des descriptions.²¹ Cependant, le contexte générique infléchit fortement les réponses respectives : pour Daubenton, tout doit se soumettre à la possibilité, pour le lecteur, de comparer mentalement les différents animaux, mais cela à l'intérieur du cadre d'un ouvrage à dominante descriptive qui se veut avant tout accumulation d'un savoir.²² Bérardier doit prendre en compte non seulement l'agrément des descriptions, mais encore leurs fonctions narratives et leur insertion dans le tissu narratif. Joanna Stalnaker souligne que la place plus ou moins grande accordée respectivement, dans l'histoire naturelle et les belles-lettres, à l'imagination, crée une séparation fondamentale quoique non absolue entre l'écriture descriptive dans ces deux domaines.²³ Denis Reynaud va plus loin lorsqu'il constate que « la description fut autant prisée, dans les limites de la science, qu'elle demeurerait suspecte en dehors ». ²⁴ Et il voit même une sorte d'effet rétroactif : « On a parfois l'impression

²⁰ Pour une analyse plus précise de ce roman, voir chapitre II-2.2.3.

²¹ Voir ci-dessous, chapitre II-1.2.2.

²² À la différence des anatomistes, les « Naturalistes doivent abandonner ces détails, pour ne jamais perdre de vue [sic] les rapports généraux qui font entre les différentes espèces d'animaux, les ressemblances & les différences essentielles qui se trouvent dans le mécanisme de leur corps » (Daubenton, *De la description*, 1753, p. 137.)

²³ Stalnaker, In *Visible Words*, 2002, p. 35.

²⁴ Reynaud, *Pour une théorie*, 1990, p. 348.

que la description fut en histoire naturelle une réaction hyperbolique au discrédit et aux contraintes qui pesaient ailleurs sur elle ».²⁵

(b) *L'Encyclopédie ou la description des arts et des métiers*

L'Encyclopédie des arts et des métiers, vaste entreprise de description et de diffusion des savoirs les plus divers (parue entre 1751 et 1765 pour les volumes de texte et entre 1762 et 1772 pour les volumes de planches), est tributaire, comme *l'Histoire naturelle*, du tournant vers l'empirisme. Dans le « Discours préliminaire », d'Alembert s'oppose à « l'esprit de système », le principe de déduction, les explications totalisantes de l'univers, pour proposer une nouvelle forme de rassemblement du savoir, qui dans un premier temps ne fait que documenter, ordonner, expliquer des phénomènes. *L'Encyclopédie* a en même temps une ambition non moins totalisante, puisqu'elle se propose d'« exposer, autant qu'il est possible, l'ordre et l'enchaînement des connoissances humaines ».²⁶ Quoique l'ordre des articles soit alphabétique, l'ordonnance des savoirs est dérivée des trois facultés humaines fondamentales que sont la mémoire, la raison, et l'imagination. *L'Encyclopédie* témoigne, par son ambition à traiter de l'ensemble des connaissances, mais aussi par la diversité de ses collaborateurs et le succès commercial que le projet a rencontré, d'une curiosité intellectuelle et d'un désir de savoir concernant autant la que les objets techniques.²⁷

Par rapport à *l'Histoire naturelle*, l'apport principal de *l'Encyclopédie* quant aux techniques descriptives concerne le champ la description des arts : représenter, par le texte et l'image, les outils, les machines, toutes leurs parties, les procédés de fabrication, les produits des arts, était un défi à la fois au niveau de la terminologie (synonymes, néologismes), du style (clarté, énergie) et du rapport de la description verbale aux planches.²⁸ L'entreprise entière, et c'est tout particulièrement vrai pour la description des arts et les problèmes stylistiques qu'elle soulève, comporte ce que Jacques Proust a appelé une dimension « politique » de l'ouvrage.²⁹ Georges Benrekassa a montré que le propos didactique de l'ouvrage, qui entend véritablement

²⁵ Reynaud, Pour une théorie, 1990, p. 349.

²⁶ Jean Le Rond d'Alembert, « Discours préliminaire » (1751), in : *Encyclopédie*, tome I.

²⁷ Voir, parmi une bibliographie abondante, la vaste synthèse de Jacques Proust, *Diderot et l'Encyclopédie* (1962), Paris : Colin, 1995.

²⁸ Proust, Diderot et l'Encyclopédie, 1995, en particulier le chapitre « Problèmes littéraires de la technologie », p. 205-220.

²⁹ Proust, Diderot et l'Encyclopédie, 1995, p. 220.

mettre le lecteur en position de comprendre et de pratiquer un art donné, implique une fois de plus, que « l'idéal inaccessible » d'un tel article serait « une espèce d'hypotypose technique ». ³⁰ Comme dans l'*Histoire naturelle* (et comme, nous le verrons, dans la critique d'art), l'*Encyclopédie* suit donc une logique du « supplément », selon laquelle le texte doit suppléer à une perception ou une expérience non disponible : l'écriture descriptive est avant tout, dans cette perspective, un *Art de peindre à l'esprit* comme le décrit Dom Jean Bernard Sensaric en 1758. ³¹

Or, dans le cas de l'*Encyclopédie* également, les limitations auxquelles est soumis tout transfert direct d'un genre scientifique vers les belles-lettres apparaissent. Aurélia Gaillard a relevé un exemple intéressant du traitement contrastif d'un même objet, la fontaine de Héron, dans l'*Encyclopédie* et dans les *Confessions* de Rousseau. ³² Quoique ce dernier texte ne se présente pas comme une fiction romanesque, l'exemple nous semble instructif. L'*Encyclopédie* contient évidemment une description précise et technique du mécanisme de la fontaine et renvoie à une figure dans les volumes de planches. ³³ Par contre, dans l'épisode bien connu des *Confessions*, la fontaine ne fait l'objet d'aucune description un tant soit peu concrète ou technique, elle y est simplement nommée. Ce qui compte, ce sont les circonstances de l'épisode, les avantages qu'on espère tirer de la « merveille », la naïveté du jeune Rousseau que l'épisode montre. ³⁴ Cet exemple est tout à fait révélateur de tout ce qui distingue le statut de la description dans l'*Encyclopédie* et dans la fiction romanesque, au même titre et de la même manière que pour l'*Histoire naturelle*.

Un des romans de notre corpus est également intéressant dans ce contexte : *Giphantie* (1760) de Tiphaigne de la Roche. Ce roman, à la fois voyage imaginaire et

³⁰ Georges Benrekassa, « Décire, écrire, instruire : l'ensemble 'Épingle-Épinglier' dans l'*Encyclopédie* », in : *Le Langage des Lumières*, Paris : PUF, 1995, p. 203-231, 221.

³¹ Dom Jean Bernard Sensaric, *L'Art de peindre à l'esprit, Ouvrage dans lequel les preceptes sont confirmés par ces exemples tirés des meilleurs orateurs et poètes français*, 3 vol., Paris : A.-M. Lottin l'aîné, 1758.

³² Aurélia Gaillard, « Un monde de machines. L'objet inventé au XVIII^e siècle : réflexions à partir de quelques machines célèbres », in : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond, p. 65-78. La perspective d'Aurélia Gaillard est le statut de « merveille » des objets techniques, statut que ceux-ci conservent même dans un contexte comme celui de l'*Encyclopédie*.

³³ Jean Le Rond d'Alembert, « Fontaine » (1757), in : *Encyclopédie*, tome VII, p. 81b-104b. Entre autres, l'article renvoie à la figure 24 dans les planches concernant le domaine « Hydrostatique, hydrodynamique, et hydraulique », dans la section « Sciences mathématiques ».

³⁴ Jean-Jacques Rousseau, *Confessions*, in : *Œuvres complètes*, ed. Bernard Gagnebin & Marcel Raymond, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959, p. 101-102.

utopie scientifique, s'organise « comme la visite d'un vaste cabinet de sciences naturelles » :³⁵ un grand nombre d'objets apparaissent qui sont souvent dotés de propriétés surprenantes qui annoncent, avant la lettre, les objets de la science fiction, tel le miroir singulier qui permet la « télé-vision » ou les tableaux à illusion parfaite que l'on obtient en exposant rapidement leur surface vierge à l'objet qu'ils doivent représenter. Ces objets scientifiques sont évoqués à la fois à travers une description méthodique assumée par le narrateur-voyageur, révélant leur forme géométrique, leurs mesures précises, leurs principaux effets ou fonctions, et à travers une explication scientifique assumée par l'inévitable et indispensable guide du voyageur qui en explique le fonctionnement supposé et la finalité profonde. Le roman entier et la description des objets que l'on y trouve sont soumis à une visée moralisatrice ou du moins à un regard critique sur la société française.

La promotion de la description dans des entreprises comme l'*Histoire naturelle* ou l'*Encyclopédie* ne fait pas de doute. Cependant, on voit que la description y est elle-même soumise à des restrictions, et qu'il n'y a que rarement un transfert immédiat de la pratique descriptive de ce domaine vers la pratique descriptive dans le domaine romanesque. Qu'en est-il cependant de certains genres d'écriture appartenant, comme la fiction romanesque, au domaine des belles-lettres ?

1.1.2 Le domaine des belles-lettres

Il existe plusieurs genres d'écrits appartenant au domaine des belles-lettres qui soit 'naissent' au XVIII^e siècle, soit se transforment au XVIII^e siècle et contribuent, par cela, à une poussée vers le descriptif et vers l'observation de la nature dans les belles-lettres. Nous nous limitons ici à évoquer la poésie descriptive, la critique d'art et le récit de voyage.

(a) *La poésie descriptive*

L'essor et l'évolution même de la poésie descriptive sont liés à la montée de l'empirisme et de l'observation que nous venons de retracer dans le domaine des sciences, mais ils sont tributaires également d'une nouveau « sentiment de la nature » qui se fait jour au XVIII^e siècle.

³⁵ Voir Florence Boulerie, « L'Objet scientifique ou la possibilité du progrès moral. L'exemple de *Giphantie*, fiction narrative de Charles-François Tiphaigne de la Roche », in : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond, p. 79-91 sur la fonction des objets scientifiques, dans *Giphantie*, comme « le signe visible de la pensée scientifique » (p. 80).

La poésie descriptive est un des genres d'écrits 'nés' au XVIII^e siècle dans lequel le lien à la science et à la nouvelle idée de la 'nature' est le plus évident. Longtemps, on tenait la poésie française du XVIII^e siècle pour médiocre et expliquait cette médiocrité par une incompatibilité entre l'âge de la raison et une prétendue essence de la poésie.³⁶ Or, le lien qui s'établit, au XVIII^e siècle, entre l'écriture poétique d'un côté, la philosophie (empirisme, sensualisme) et la 'science' (géographie, histoire naturelle) de l'autre côté, est en réalité un lien productif et générateur d'innovations importantes. La poésie descriptive est également un des lieux où un nouveau « sentiment de la nature » peut trouver une expression littéraire.³⁷ En même temps, l'apparition et l'essor rapide de la poésie descriptive en France sont sans doute parmi les vecteurs les plus importants pour l'essor de la description dans le roman.

On peut dater le début de l'essor de la poésie descriptive en France autour de 1760 : l'impulsion décisive vient, sans doute, de la poésie anglaise, notamment des *Saisons* (1726-30) de James Thomson, puisque c'est en 1759 que la première traduction intégrale des *Saisons* de Thomson paraît en France.³⁸ La même année, Jacques Delille achève les *Géorgiques* et les lit au début de 1760 à l'Académie française, avec de grands succès. Par rapport à ses précurseurs,³⁹ l'innovation essentielle de cette nouvelle poésie descriptive est d'avoir « créé ainsi, non pas la description poétique, mais le poème descriptif, grande composition dont la description constitue l'essentiel et non pas simplement un élément accidentel ».⁴⁰

Dans la vaste enquête sur la genèse, l'apogée et la déchéance de la poésie descriptive et didactique au XVIII^e siècle d'Édouard Guitton, ce dernier propose de

³⁶ Voir, pour une appréciation synthétique de la poésie française du XVIII^e siècle : Édouard Guitton, « Poésie en France », in : *Dictionnaire européen des Lumières*, ed. Michel Delon, Paris : PUF, 1997, p. 880-884.

³⁷ Voir sur ce point Daniel Mornet, *Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre, Essai sur les rapports de la littérature et des mœurs* (1907), Genève : Slatkine, 2000 et Paul van Tieghem, *Le sentiment de la nature dans le préromantisme européen*, Paris : Nizet, 1960.

³⁸ En 1760 paraissent également en France d'importants poèmes descriptifs de McPershon et de Gessner ; voir Basil Munteano. « Ut Pictura Poesis. Correspondances sensorielles et dialectiques. Le problème de la peinture en poésie dans la critique française du XVIII^e siècle » (1955), in : *Constantes dialectiques en Littérature et en Histoire*, Paris : Didier, 1967, p. 235-249, 239.

³⁹ Les précurseurs dont la poésie descriptive se réclame elle-même se signalent par une commune ambition descriptive et une intérêt partagé pour la nature, sans toutefois faire de la description l'enjeu central : ils se trouvent parmi les poètes anciens (Virgile et Ovide), les poètes latins modernes (poésie didactique et pastorale), et la poésie contemporaine étrangère, anglaise et allemande avant tout (Thomson, Gessner) ; voir Édouard Guitton, *Jacques Delille (1738-1813) et le poème de la nature en France de 1750 à 1820*, Paris : Klincksieck, Publications de l'Université de Haute-Bretagne, 1974, p. 39-63.

⁴⁰ Margaret M. Cameron, *L'influence des Saisons de Thomson sur la poésie descriptive en France (1759-1810)*, Paris : Champion : 1927, p. 7 ; cité d'après Guitton, Delille, 1974, p. 70.

voir dans l'*Encyclopédie* et dans l'*Histoire naturelle* ainsi que dans la philosophie nouvelle des Lumières qu'elles représentent, les « provocateurs français » de la poésie descriptive.⁴¹ Il existe d'ailleurs de nombreux liens de personne entre philosophie et encyclopédisme et poésie descriptive : Saint-Lambert est lié d'amitié avec les 'philosophes', professe des idées matérialistes et collabore activement à l'écriture de l'*Encyclopédie* ;⁴² Helvétius, dans son *De l'esprit* de 1758, n'hésite pas à parler du poète comme « descripteur ».⁴³ Guitton précise que les poètes entendaient « donner un répondant poétique aux recherches philosophiques » de l'époque et ajoute la formule poignante suivante : « une conversion à la méthode expérimentale est à l'origine de toute esthétique descriptive ».⁴⁴ De plus, Guitton note un lien immédiat entre les recherches philosophiques empiristes, le sujet de prédilection de la poésie descriptive, la nature, et l'innovation stylistique qu'elle implique : l'objectif de la poésie descriptive, écrit-il, « est de saisir la nature au passage, pour ainsi dire, de la fixer dans sa manifestation actuelle par le biais de la *description* ».⁴⁵ Autrement dit, l'objet de la poésie descriptive est l'homme dans son rapport à la nature, que ce soit un rapport d'observation, d'intervention, de manipulation, ou simplement d'admiration. Dans le « Discours préliminaire » à ses *Saisons* de 1769, Saint-Lambert affirme : « Vous rendrez la nature intéressante, si vous la peignez toujours dans ses rapports avec les êtres sensibles ».⁴⁶ Dans ce sens, on peut dire qu'il y a effectivement un lien étroit entre l'empirisme lockien et la poésie descriptive : comme l'écrit Basil Munteano, la poésie descriptive « trouvait ainsi son véritable terrain, celui de la sensation ».⁴⁷

Une affirmation de Jacques Delille, chef de file du genre descriptif, prend acte du déplacement de l'imitation d'une nature idéale vers la représentation de la nature concrète et sensible et défend le genre descriptif contre ses détracteurs : « Décrire pour décrire est une sottise ; mais décrire pour rendre plus sensibles les procédés des arts et les phénomènes de la nature physique est non seulement permis, mais

⁴¹ Guitton, Delille, 1974, p. 17.

⁴² Guitton, Delille, 1974, p. 23.

⁴³ Claude-Adrien Helvétius, *De l'esprit*, Paris : Durand, 1758 : second discours, chapitre XXVI, p. 248.

⁴⁴ Guitton, Delille, 1974, p. 11, 17 et 16-17.

⁴⁵ Guitton, Delille, 1974, p. 12.

⁴⁶ Saint-Lambert, « Discours préliminaire (1769) », in : *Les Saisons, poème*, Paris : Salmon, 1823, p. i-xix, p. x.

⁴⁷ Munteano, *Ut Pictura Poesis*, 1967, p. 245.

nécessaire ; est ce qui est nécessaire est toujours irrépréhensible ». ⁴⁸ La posture défensive de ces propos est clairement discernable, ce qui est une fois de plus révélateur du statut de la description à l'époque. Or, ce qui est intéressant également, dans ce passage, c'est que Delille (comme Daubenton en 1753) a recours ici à une argumentation double, qui le fait concéder d'abord qu'un excès descriptif sans utilité est « une sottise » pour mieux défendre ensuite la place, importante mais « nécessaire », qu'il accorde à la description.

Enfin, la poésie descriptive a su changer les connotations des termes comme description ou décrire : Guitton note que les poètes descriptifs ont compris et fait savoir « que la poésie est faite pour être vue et entendue, parce qu'elle parle aux sens au même titre que ses sœurs rivales, la peinture et la musique ». ⁴⁹ De ce fait, la poésie descriptive a participé activement à ce que « les mots *décrire*, *description*, *descriptif* se sont chargés de connotations affectives, sentimentales, philosophiques, qui ouvraient le champ à une entreprise radicalement moderne, puisque ce n'étaient pas seulement les penses [sic] qui devenaient nouveaux, c'était aussi le vers qui changeait de nature ». ⁵⁰ De cette manière, la poésie descriptive a également contribué à rendre un langage poétique finalement encore assez limité – suite notamment à la codification du langage poétique au siècle classique et malgré les tentatives ultérieures remontant au XVI^e siècle – plus riche en ce qui concerne son vocabulaire et ses objets potentiels.

L'influence de la poésie descriptive sur la fiction romanesque se fait, encore une fois, à travers des liens de personne : des auteurs comme Nicolas Germain Léonard, auteur de poésies descriptives, d'idylles et de pastorales et romancier, ou comme Claude-Joseph Dorat, connaisseur de la poésie contemporaine, polygraphe et romancier, ⁵¹ peuvent être considérés comme les premiers légataires de l'esthétique descriptive de cette poésie de la nature. Bernardin de Saint-Pierre est sans doute celui qui, dans *Paul et Virginie*, a su marier la description d'une nature exotique dont les

⁴⁸ Jacques Delille, « Discours préliminaire » aux *Trois règnes de la nature*, in : *Œuvres de Jacques Delille*, t. 1, Paris : H. Nicolle / Giguët & Michaud, 1808, p. 11-36, 11-12 ; voir Guitton, Delille, 1974, p. 25.

⁴⁹ Guitton, Delille, 1974, p. 569.

⁵⁰ Guitton, Delille, 1974, p. 569.

⁵¹ Il a publié, outre des vers, un poème didactique sur *La déclamation théâtrale* (1766) et une « Idée sur la poésie allemande » où il célèbre Haller et Gessner qui sont selon lui des « Peintres de la Nature », in : Claude Joseph Dorat, *Sélim et Sélima, poème imité de l'allemand, suivi du Rêve d'un musulman, traduit d'un poète arabe ; et précédé de quelques réflexions sur la poésie allemande*, Sébastien Jorry : Leipzig & Paris, 1769, p. 3-33, 10.

sources sont les *Études de la nature* à une esthétique du pittoresque apparue d'abord dans la poésie descriptive. On peut aller plus loin : le grand poème sensible et énergique de la nature que le cardinal de Bernis ou Helvétius appelaient de leurs vœux⁵² et auquel Delille et Saint-Lambert aspiraient « est une idée qui n'a pas trouvé son expression ». ⁵³ Et après la Révolution, c'est la prose qui prend la relève dans la représentation de l'homme face à la nature, chez un Senancour ou un Chateaubriand.⁵⁴

(b) Le récit de voyage

Le récit de voyage est sans doute d'une importance comparable, en ce qui concerne son influence sur le statut de la description dans le domaine des belles-lettres, avec la poésie descriptive. La littérature viatique au sens large connaît un essor important, en France, à partir de la seconde moitié du XVII^e siècle. C'est vrai pour les deux grands types de littérature de voyage, selon une distinction léguée au XVII^e et XVIII^e siècles par la tradition humaniste, que sont la *chorographie*, la description de régions, et la *cosmographie*, la description du monde. Les guides de voyage connaissent un essor important à partir de 1630 environ, selon Jean-Michel Racault, et s'adressent soit aux voyageurs français, soit aux étrangers voyageant en France. Leur visée essentiellement pratique et culturelle fait qu'ils se limitent, pour l'essentiel, à la description des villes avec leurs monuments et cabinets de curiosité.⁵⁵ Les « guides », florissant également à partir de la seconde moitié du XVII^e siècle, décrivent une seule ville ou même un seul monument ou bâtiment important, et portent souvent la « description » dans leur titre.⁵⁶ Le genre cosmographique, plus en vogue dans d'autres pays européens dès le XVI^e siècle, connaît tout de même en France une entreprise comme *Les États et empires du monde* (1614) de Pierre d'Avitry, ouvrage souvent réédité.⁵⁷ Le XVIII^e siècle français est surtout l'époque des grands voyages à

⁵² Le Cardinal de Bernis, dans son *Discours sur la poésie* de 1743, avait en effet déjà affirmé : « La nature entière est l'objet de la poésie [et la poésie] est elle-même une espèce de peinture et de musique ». Cité d'après Guitton, Delille, 1974, p. 12 ; voir Helvétius, *De l'esprit*, 1758 : second discours, chapitre XXVI, p. 248-249.

⁵³ Guitton, Delille, 1974, p. 35.

⁵⁴ Voir Guitton, Delille, 1974, p. 572-573.

⁵⁵ Voir l'importance des monuments dans *L'An deux mille* et le rôle des cabinets de curiosité et des bibliothèques dans *Le Compère Mathieu*.

⁵⁶ Mentionnons, à titre d'exemple, la *Description nouvelle de ce qu'il y a de plus remarquable dans la ville de Paris* (1684) de Germain Brice ou la *Description des curiosités des églises de Paris* (1759) par Le Fèvre.

⁵⁷ Par exemple par Ranchin, sous le titre *Le Monde, ou la description générale de ses quatre parties* (1637).

mission scientifique et exploratrice et des rapports qui en sont rédigés, comme, entre beaucoup d'autres, le *Journal du voyage fait par ordre du Roi à l'Équateur* (1751), par La Condamine. Dans leur ensemble, ces entreprises entendent également décrire entièrement le monde, dans une visée d'universalité et de totalisation, ambition qui se solde dans un projet encyclopédique comme l'*Histoire des deux Indes* (1770), dirigée par l'Abbé Raynal. Michèle Duchet a montré combien les écrits de voyage de toutes sortes étaient empreints des recherches géographiques, biologiques, anthropologiques qui ont marqué le siècle des Lumières.⁵⁸

Le rôle important de la description dans le récit de voyage tient à l'identité même du genre qui, selon Jean-Michel Racault, répond avant tout à un « programme descriptif » : « la finalité première du récit n'est pas ordinairement de raconter une aventure, mais de rapporter une information sur les contrées parcourues ».⁵⁹ Ce programme descriptif est d'autant plus important qu'il confronte le voyageur-descripteur à l'altérité de ce qu'il rencontre dans les pays lointains et inconnus, altérité qui soulève un problème tant épistémologique (comment apercevoir et comprendre l'inconnu), sémiotique ou littéraire (comment le représenter par le discours) et idéologique (quelle posture prendre, quelle position hiérarchique s'attribuer, face à cette altérité).⁶⁰ Alexandre Cioranescu a montré à quel point le récit de voyage représentait, face à cette problématique, un important laboratoire pour des techniques descriptives novatrices.⁶¹ Il constate que ce n'est pas avant le XVI^e siècle qu'apparaît un type de description qui cherche à « individualiser l'objet ».⁶² La description se dissocie également, pour la première fois, de la rhétorique : au lieu d'être un ornement facultatif, elle répond à un véritable « besoin

⁵⁸ Michèle Duchet, *Anthropologie et Histoire au siècle des Lumières*, Paris : Maspero, 1971. Voir aussi, parmi ses travaux consacrés spécifiquement au genre apodémique : Michèle Duchet, « Aspects de la littérature française de voyages au XVIII^e siècle », in : *Cahier du Sud* 53, 1966, p. 7-53.

⁵⁹ Jean-Michel Racault, « Voyages et utopies », in : *Histoire de la France littéraire*, vol. 2: *Classicismes*, ed. Jean-Charles Darmon & Michel Delon, Paris : PUF, Quadrique, 2006, p. 291-340, p. 292, 309.

⁶⁰ Roland Le Huenen met en lumière, notamment, les dimensions sémiotiques et idéologiques de la question : Voir Roland Le Huenen, « Le discours du découvreur », in : *L'Esprit créateur* 30.3, 1990, p. 27-36.

⁶¹ Alexandre Cioranescu, « La découverte de l'Amérique et l'art de la description », in : *RSH* 106, 1962, p. 161-168. Arnold Esch confirme, dans une analyse des récits de voyages du Moyen Âge, la primauté d'une modalité descriptive reposant sur la comparaison de l'inconnu avec le connu qui permettrait de déjouer les chausse-trappes de la dialectique entre « Anschauung und Begriff » ; Arnold Esch, « Anschauung und Begriff. Die Bewältigung fremder Wirklichkeit durch den Vergleich in Reiseberichten des späten Mittelalters », in : *Historische Zeitschrift* 253.2, 1991, p. 281-312.

⁶² Cioranescu, La découverte, 1962, p. 161-168.

d'intelligence ». ⁶³ Enfin, les objets susceptibles d'être décrits changent : au lieu des objets 'nobles' seulement, ce sont ici des objets humbles qui sont décrits.

La spécificité du récit de voyage au siècle des Lumières, à la différence aussi bien du siècle précédent que du Romantisme, semble résider dans une synthèse entre science et sentiment. Comme l'écrit Friedrich Wolfzettel : « au siècle des Lumières, le récit de voyage semble être caractérisé par le souci d'unité, au niveau de l'union de sentiment et des connaissances comme à celui de la nature et de la société. » ⁶⁴ Comme dans la poésie descriptive, ce n'est pas seulement la nature qu'il s'agit de représenter, mais encore la position et réaction du voyageur lui-même face à cette nature qu'il découvre : « Décrire, non pas les faits, mais les émotions suscitées par l'expérience des faits, telle semble être la formule d'une tendance qui, concurremment à celle d'une sensibilité exacerbée, se fait jour dans la seconde moitié du siècle ». ⁶⁵

La proximité entre récits de voyages véridiques et fiction romanesque de l'époque est particulièrement grande. ⁶⁶ En effet, des ressemblances nombreuses et des échanges étroits peuvent être constatés. Certains traits conventionnels du récit de voyage véridique – fixés par des traités comme le *De l'utilité des voyages* publié par Baudelot de Dairval en 1686 ⁶⁷ – ne circulent pas seulement à l'intérieur de ce genre, mais passent facilement aussi du récit de voyage véridique et du récit de voyage romanesque. Le récit de voyage connaît, par exemple, des « *topoi* thématiques » que Vassiliki Michov, dans une étude récente, a déterminés et dont elle a montré la circulation dans les différents écrits viatiques véridiques : parmi les passages obligés du récit de voyage on trouve, en particulier, la description de la situation géographique de la ville visitée, de la côte et de ses ports, du climat de la région, de l'administration du pays, des mœurs et des habitudes vestimentaires des habitants. ⁶⁸ Parmi les romans de notre corpus fondés sur le voyage ou le périple aventureux, ne

⁶³ Cioranescu, *La découverte*, 1962, p. 167.

⁶⁴ Friedrich Wolfzettel, *Le Discours du voyageur. Le récit de voyage en France, du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1996, p. 235-236.

⁶⁵ Wolfzettel, *Le Discours du voyageur*, 1996, p. 305.

⁶⁶ Les rapports entre le récit de voyage authentique et fictif ne sont pas ici en cause ; ils sont par ailleurs très souvent quasi indécidables : la fiction viatique se donne comme authentique et la relation véridique glisse vers l'imaginaire ; au point que, comme le dit Jean-Michel Racault, la distinction entre le récit véridique et le récit fictif est « en réalité très peu opératoire » ; Racault, *Voyages et utopies*, 2006, p. 292.

⁶⁷ Charles-César Baudelot de Dairval, *De l'utilité des voyages, et de l'Avantage que la recherche des Antiquités procure aux savants*, Paris : Aubouin / Emery, 1686.

⁶⁸ Vassili Michov, « Le récit de voyage, champ de la pratique intertextuelle aux XVII^e et XVIII^e siècles », in : *RZLG* 29.3-4, 2005, p. 461-481, p. 462-468.

retenons que le cas du *Mendiant boiteux* de Castilhon dont la structure est particulièrement proche de celui du récit de voyage. Le respect des *topoi* thématiques et descriptifs conventionnels y est très sensible : dans sa description du Japon, par exemple, le narrateur parle très précisément des caractéristiques de la côte de ce pays, des quelques ports navigables, du climat, du gouvernement et de l'administration, des mœurs des habitants et même de leurs habitudes vestimentaires (voir *Mendiant* 1.50-57 et 1.61-67).

Autre caractéristique importante du genre : les récits de voyage authentiques sont, malgré une « vocation référentielle indéniable », un genre d'écrits à l'intérieur même duquel une « pratique intertextuelle » importante est constamment à l'œuvre, que ce soit par citation, plagiat, allusion, reprise de thèmes, et ceci tantôt dans un souci d'enrichissement du texte, tantôt dans un souci de l'authentifier ou de lui adjoindre l'autorité d'une source reconnue.⁶⁹ C'est une pratique de l'intertextualité qui elle-même devrait faciliter et encourager les échanges entre récits de voyages véridiques et romanesques. Chez Sade, par exemple, on peut non seulement constater des liens étroits entre les voyages romanesques et la littérature viatique – songeons aux récits des voyages de Sainville et de Léonore dans *Aline et Valcour*, par exemple. Surtout, – bien qu'il insiste, dans son « Idée sur le roman », sur la nécessaire exactitude, véridicité et authenticité des descriptions géographiques⁷⁰ –, la pratique d'écriture de Sade démontre bien que l'écriture descriptive dans le roman de voyages est autant et plus intertextuelle que référentielle.⁷¹

⁶⁹ Michov, *Le récit de voyage*, 2005.

⁷⁰ D.A.F. de Sade, *Idée sur les romans* (1799) suivi de *L'Auteur des Crimes de l'Amour à Villeterque*, ed. Jean Glastier, Bordeaux : Ducros, 1970, p. 57 : « Si tu fais voyager tes héros, connais bien le pays où tu les mènes, porte la magie au point de m'identifier avec eux ; songe que je me promène à leurs côtés, dans toutes les régions où tu les places ; et que peut-être plus instruit que toi, je ne te pardonnerai ni une invraisemblance de mœurs, ni un défaut de costume, encore moins une faute de géographie : comme personne ne te contraint à ces échappées, il faut que tes descriptions soient réelles, ou il faut que tu restes au coin de ton feu ; c'est le seul cas dans tous les ouvrages où l'on ne puisse tolérer l'invention, à moins que les pays où tu me transportes soient imaginaires, et, dans cette hypothèse encore, j'exigerai toujours du vraisemblable ».

⁷¹ Depuis les travaux de Hans-Ulrich Seifert sur les lectures de Sade et ceux d'Alain Mothu sur la bibliothèque de Sade à La Coste, nous savons que Sade avait à sa disposition, à la Bastille comme au Château de Vincennes et évidemment dans son propre château à La Coste, une bibliothèque riche en récits de voyageurs et en compilations de voyages. Voir Hans-Ulrich Seifert, *Sade, Leser und Autor. Quellenstudien, Kommentare und Interpretationen zu Romanen und Romantheorie von D.A.F. de Sade*, Frankfurt am Main : Peter Lang, 1983 ; Alain Mothu, « La bibliothèque du marquis de Sade à La Coste », in : *Bibliothèque Sade, II : Papiers de famille, 2 : Le marquis et les siens*, ed. Maurice Lever, Paris : Fayard, 1995, p. 595-606. Les travaux de Roger Mercier et de John C. Dolan sur les sources d'*Aline et Valcour* ont montré qu'il s'en est beaucoup servi, par exemple, dans la rédaction des périple de Sainville et de Léonore dans *Aline et Valcour* et dans les descriptions qui s'y trouvent ; voir Roger Mercier, « Sade et le thème des voyages dans *Aline et Valcour* », in : *DHS* 1, 1969, p. 337-352 et John C. Dolan, « Source and Strategy in Sade: Creation

On peut considérer, de plus, que le récit de voyage, à la fin du XVII^e siècle, réagit au discrédit que connaît à la même époque le genre romanesque – dont on critique le penchant pour le merveilleux, le manque de vraisemblance et jusqu’au caractère fictif⁷² – par une insistance sur son caractère spécifique « d’anti-littérature ».⁷³ Les « relations » de voyage prennent la forme de journaux personnels, ou encore les voyageurs adoptent la forme épistolaire. Réal Ouellet a mis au jour cette dernière tendance du récit de voyage, qui, sans doute sous l’influence de la crise du genre romanesque, permet de donner au texte toutes les marques d’une authenticité recherchée : immédiateté de l’écriture, structure peu ordonnée de l’ensemble, absence apparente de recherches stylistiques et ‘littéraires’, l’impression d’intimité de la lettre a priori privée, etc.⁷⁴ À partir du début du XVIII^e siècle, cette tendance rencontre une tendance analogue dans le genre romanesque,⁷⁵ ce qui implique une convergence entre récit de voyage véridique et fiction romanesque au niveau de la modalité et des postures d’écriture qui facilite les influences réciproques.

Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue les romans que l’activité de leur auteur et leur genèse rapprochent du récit de voyage, comme c’est le cas, bien sûr, de *Paul et Virginie*. Bernardin de Saint-Pierre a publié le *Voyage à l’île de France* en 1773, puis entrepris l’écriture des vastes *Études de la nature*, dans lesquelles la nature exotique est décrite avec beaucoup de détail, avant de s’en servir pour l’écriture de *Paul et Virginie* – roman qui trouve par ailleurs sa place et son contexte immédiat dans ces mêmes *Études de la nature*, puisqu’il en constitue à l’origine un tome. Comme ce sera encore le cas dans *Atala* de Chateaubriand, c’est surtout la description de la nature et du paysage qui trouve ses modèles dans les écrits de voyage antérieurs,

of ‘Natural’ Landscapes in *Aline et Valcour* », in : *French Forum* 11.3, 1986, p. 301-316. Michel Delon a montré comment Sade utilisait les récits de voyage dans *Justine* non uniquement dans une idée de relativisme des mœurs, mais pour pousser les comportements humains jusqu’à leurs extrêmes limites : Michel Delon, « Les références ethnologiques dans le libertinage sadien », in : *Études de lettres* 3, 2006, p. 43-53.

⁷² Racault, *Voyages et utopies*, 2006, p. 317-318. Voir le chapitre II-1.2, ci-dessous.

⁷³ Jacques Chupeau, « Les récits de voyages aux lisières du roman », in : *RHLF* 77, 1977, p. 536-553, p. 549.

⁷⁴ Réal Ouellet, « Épistolarité et récit de voyage », in : *La Lettre au XVIII^e siècle et ses avatars*, ed. Georges Bérubé & Marie-France Silver, Toronto : Editions du Cerf, 1996, p. 179-199.

⁷⁵ Qu’on ne pense qu’à deux des romans les plus marquants de la première moitié du siècle, les *Lettres persanes* (1719) de Montesquieu, roman épistolaire qui imagine la découverte de la France par des étrangers, ou à *La Vie de Marianne* (1731) de Marivaux, mémoires sous forme de lettres qui jouent avec les marques d’authenticité : absence de courbe dramatique, absence de « style », trop de « réflexions » pour un roman, comme le dit la narratrice elle-même. Voir : Marivaux, *La Vie de Marianne* (1731-1739), ed. Jean Dagen, Paris : Gallimard, folio classique, 1997, début de la première et de la seconde partie.

d'autres types de description ayant déjà leur tradition propre et n'apparaissant pas spécialement dans ce genre d'écrits.

(c) *La critique d'art*

Troisième grand genre descriptif du XVIII^e siècle, la critique d'art participe elle-aussi d'un essor et d'un renouveau des pratiques descriptives. On s'accorde généralement à dater sa naissance en tant que genre autour du milieu du XVIII^e siècle : La Font Saint-Yenne, qui publia ses *Réflexions* en 1747,⁷⁶ est considéré comme le grand pionnier du genre et Denis Diderot, qui écrivit des *Salons* pour la *Correspondance littéraire* de Grimm à partir de 1759, est considéré comme le premier à avoir réalisé pleinement les virtualités du genre.⁷⁷ L'émergence de la critique d'art est tributaire de la mise en place des 'salons' en tant qu'événement institutionnalisé, régulier et public et implique notamment une professionnalisation du discours sur la peinture.

Ces deux aspects sont partiellement présents dès le moment où les « descriptions de tableaux » commencent à s'opposer aux anciennes *ekphraseis*, avec l'institutionnalisation de la peinture dans le cadre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648. En effet, l'*ekphrasis* telle qu'elle a pu être pratiquée depuis l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance italienne et française (que ce soit chez Homère, chez Pausanias ou dans les *Vitae* de Vasari) est en fait souvent narrative, se concentre sur l'identification des personnages et sur le sens de l'histoire représentée dans le tableau, se fait le plus souvent sur le mode de la louange mais s'attache rarement à décrire la facture des tableaux.⁷⁸ Selon Raphael Rosenberg la « description de tableaux » telle qu'elle a été inaugurée par Félibien dans la seconde moitié du XVII^e siècle est un discours spécifique, porteur d'une « approche précise de l'œuvre » et tributaire d'une « professionnalisation du discours sur l'art ».⁷⁹

⁷⁶ Voir René Démoris, « Les enjeux de la critique d'art en sa naissance : les *Réflexions* de La Font de Saint-Yenne (1747) », in : *Écrire la peinture entre XVIII^e et XIX^e siècles*, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 2001, ed. Pascale Auraix-Jonchière, Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 25-38 ; le texte des *Réflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en France avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre le mois d'Août 1746* est disponible dans René Démoris & Florence Ferran, ed., *La Peinture en procès. L'invention de la critique d'art au siècle des Lumières*, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001.

⁷⁷ La bibliographie sur les *Salons* de Diderot est évidemment immense ; je ne renvoie ici qu'à quelques titres déjà mentionnés dans l'introduction principale de cette étude.

⁷⁸ Raphael Rosenberg, « André Félibien et la description de tableaux. Naissance d'un genre et professionnalisation d'un discours », in : *Revue d'esthétique* 31-32, 1997, dossier 'La naissance de la théorie de l'art en France 1645-1720', ed. Christian Michel & Stefan Germer, p. 148-159, 150.

⁷⁹ Rosenberg, André Félibien et la description de tableaux, 1997, p. 149.

Cette tendance s'amplifie au moment où les *salons* organisés par l'Académie de peinture et de sculpture depuis 1665 ont à nouveau lieu de manière plus régulière à partir de 1737 ; de plus, il s'y exposait maintenant un nombre de plus en plus grand d'ouvrages. Dans ce contexte, la description précise du tableau, tant au niveau du contenu représenté qu'au niveau de la manière de représenter, ne suffit plus : il s'y ajoute, dans les *Réflexions* de La Font Saint-Yenne, un jugement du tableau, Saint-Yenne faisant le partage entre les bons et les mauvais tableaux, et prenant acte par-là même d'une crise de la peinture française dont il entend analyser les causes.

Quelques années plus tard, lorsque Diderot s'attachera à écrire ses premiers *Salons* pour la *Correspondance littéraire* de Grimm, il procède de la même manière : son projet descriptif ne se réduit nullement à une description (au sens moderne) des tableaux ; plutôt, Diderot produit un discours protéiforme qui à la fois indique la composition du tableau, vise l'idée narrative ou morale qui y préside et fonde un jugement de valeur, basé sur des critères de plus en plus conscients et explicites.⁸⁰ Il s'agit de permettre aux lointains lecteurs princiers de la *Correspondance littéraire* de s'imaginer les tableaux, de proposer une critique raisonnée du tableau (et, *in fine*, de donner des conseils d'achat) : « Je vous décrirai les tableaux, et ma description sera telle qu'avec un peu d'imagination et de goût on les réalisera dans l'espace et qu'on y posera les objets à peu près comme nous les avons vus sur la toile », écrit Diderot dans le préambule du *Salon de 1765*.⁸¹ Nous sommes bien ici, au même titre que dans l'*Histoire naturelle*, dans une « logique du supplément », le texte devant suppléer à une expérience visuelle non disponible.⁸²

Or, dans ce genre descriptif par excellence, il y a également une méfiance envers le descriptif ou tout du moins un jeu avec les connotations négatives de la description. Dans le *Salon de 1765*, par exemple, Diderot écrit : « Permettez que je rompe un peu la monotonie de ces descriptions et l'ennui de ces mots parasites, [...] par quelque écart qui nous délasse ». ⁸³ Il renvoie à la « monotonie » de l'écriture descriptive et à l'ennui que causerait la terminologie technique (dont il cite des exemples), et désigne par le terme d'« écart » une digression sur ce « l'Hercule de la

⁸⁰ Voir sur ce point Stéphane Lojkine, « Le problème de la description dans les *Salons* de Diderot », in : *Diderot Studies* 30, 2008, p. 53-72, en particulier p. 54 et 72.

⁸¹ Denis Diderot, *Salon de 1765*, ed. Else Marie Bukdhal & Annette Lorenceau, Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1984, p. 26.

⁸² Stéphane Lojkine, *L'Œil révolté. Les Salons de Diderot*, Arles : Actes Sud, Editions Jacqueline Chambon, 2007, p. 88-89.

⁸³ Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 125.

fable ». Dans le *Salon de 1767*, il écrit encore : « Je m'ennuie de faire et vous apparemment de lire des descriptions de tableaux. Par pitié pour vous et pour moi, écoutez un conte ».⁸⁴ L'ennui des descriptions appelle à un « conte » qui signifie ici un texte narratif aussi bien que fictionnel, ce qui le distinguerait doublement de la description du tableau. Surtout, cependant, il importe de gérer la longueur des descriptions, il convient de donner un ordre linéaire aux éléments du tableau, enfin il faut animer les descriptions.

D'une part, la description verbale doit 'linéariser' les éléments de la composition du tableau. Ainsi, de très nombreuses descriptions de tableau sont régies par des principes de linéarisation basiques : soit, Diderot décrit le tableau d'un côté à l'autre, soit il décrit d'abord la figure centrale pour décrire ensuite le reste de la composition.⁸⁵ C'est ce qu'Else Marie Bukdhal appelle la « méthode scientifique » par laquelle le tableau est décrit avec une grande précision, méthode qui se double, dès au moins le *Salon de 1765*, de « méthodes poétiques » qui visent plus spécifiquement à restituer une impression d'ensemble, de reproduire l'effet du tableau par la force du langage.⁸⁶

D'autre part, il importe également de trouver la longueur exactement appropriée d'une description, ce qui n'est pas seulement affaire de monotonie ou d'ennui. Dans le *Salon de 1767*, Diderot réfléchit sur cette problématique, dans un passage intitulé « Petite, très petite ruine » consacré à un paysage d'Hubert Robert :

Plus on détaille, plus l'image qu'on présente à l'esprit des autres diffère de celle qui est sur la toile. D'abord, l'étendue que notre imagination donne aux objets, est toujours proportionnée à l'énumération des parties. Il y a un moyen sûr de faire prendre à celui qui nous écoute un puceron pour un éléphant ; il ne s'agit que de pousser à l'excès l'anatomie circonstanciée de l'atome vivant. [...] Le détail, dans une description, produit à peu près le même effet qu'une trituration ; un corps remplit dix fois, cent fois moins d'espace ou de volume en masse qu'en molécules. M. de Réaumur ne s'en est pas douté ; mais faites-vous lire quelques pages de son *Traité des insectes* ; et vous y démêlerez le même ridicule qu'à mes descriptions. Sur celle qui précède, il n'y a personne qui n'accordât plusieurs pieds en carré à une petite ruine grande comme la main.⁸⁷

⁸⁴ Denis Diderot. *Salon de 1767, Salon de 1769*. In : *Œuvres complètes*, t. XVI, ed. Else Marie Bukdhal, Michel Delon & Annette Lorenceau, Paris : Hermann, 1990, p. 307.

⁸⁵ Quoiqu'il pratique cette méthode de manière assez systématique depuis au moins le *Salon de 1765*, il écrit dans celui de 1767 : « C'est une assez bonne méthode, pour décrire des tableaux, surtout champêtres, que d'entrer sur le lieu de la scène, par le côté droit ou par le côté gauche et s'avancant sur la bordure d'en bas, décrire les objets à mesure qu'ils se présentent. Je suis bien fâché de ne m'en être pas avisé plus tôt » (Diderot, *Salon de 1767*, 1990, p. 301.)

⁸⁶ Else Marie Bukdhal dans son « Introduction » au *Salon de 1765* (*Salon de 1765*, 1984, p. 3-11, 5).

⁸⁷ Diderot, *Salon de 1767*, 1990, p. 342. Joanna Stalnaker commente ce passage : « In keeping with Daubenton's article 'Description' for the field of natural history, Diderot suggests that rather than fixing an image concretely in the reader's mind, the accumulation of detail fragments and deforms

On ne doit pas se perdre dans les détails, mais tâcher de communiquer rapidement une impression d'ensemble claire et adéquate. En même temps, il importe de trouver une adéquation entre la grandeur, non seulement matérielle mais encore symbolique, du tableau, et la longueur de la description qu'on y consacre.

Enfin, il importe d'animer les descriptions, et Diderot déploie tout son art pour le faire : les descriptions procédurales – dans lesquels Diderot s'adresse à un destinataire plus ou moins précis et lui recommande de s'imaginer d'abord ceci, d'ajouter ensuite cela, etc. au tableau qu'il s' imagine – sont présentes dès le *Salon de 1759* ;⁸⁸ beaucoup de descriptions sont animées par différents éléments dialogiques, surtout à partir du *Salon de 1765* ;⁸⁹ les nombreuses versions hypothétiques que Diderot imagine culminent, en 1765, dans la fameuse vision onirique du « Corésus et Callirhoé » de Fragonard dans le *Salon de 1765* puis dans la fiction encore plus développée de la « Promenade Vernet » dans le *Salon de 1767*.⁹⁰ Si l'on peut certes analyser ces stratégies descriptives comme relevant avant tout d'un souci d'animation et de variation,⁹¹ elles correspondent également à une tentative de « faire voir » les tableaux exposés au *Salon*, par l'intermédiaire de l'écriture, aux lointains lecteurs princiers abonnés à la *Correspondance littéraire*. Enfin, ces stratégies descriptives sont également de véritables formes-sens qui déploient les convictions de Diderot sur les pouvoirs de la peinture et sur les rapports entre peinture et écriture : pour lui, la peinture doit avant tout être « énergique », elle doit intéresser, émouvoir, frapper le spectateur, et le texte qui les décrit doit faire la même chose.

the image, giving the reader an exaggerated and inaccurate impression of the proportions and content of the painting » ; Stalnaker, In *Visible Words*, 2002, p. 199.

⁸⁸ Voir, pour de beaux exemples, la description d'un tableau de Louthembourg en 1763 (Denis Diderot, *Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763*, ed. Gita May & Jacques Chouillet, Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1984, p. 223-225) ou celle d'une nature morte de Desportes neveu, en 1765 (Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 149) ; c'est dans l'article sur Louthembourg que Diderot cite, par ailleurs, la fameuse formule « son pittor anch'io » qu'il rappellera à propos de *La Religieuse*, dans une dans une lettre du 27 septembre 1780 adressée à Heinrich Meister, l'éditeur de la *Correspondance littéraire* (cité d'après *Religieuse* 974).

⁸⁹ Voir, par exemple, le dialogue que Diderot entame d'abord avec la jeune fille du tableau de Greuze puis avec Grimm, dans son article sur « La Jeune fille qui pleure son oiseau mort » de Greuze en 1765 (Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 179-184)

⁹⁰ Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 253-264 et Diderot, *Salon de 1767*, 1990, p. 174-237.

⁹¹ Roland Virolle, par exemple, affirme que si l'écriture descriptive de Diderot tend vers la narration et le dialogue, c'est pour animer et varier le texte – autrement dit, pour donner vie aux tableaux et pour éviter la monotonie des descriptions. De plus, Virolle y voit un « plaisir » que Diderot éprouverait à déployer son inventivité et sa verve narrative. Il va même jusqu'à dire que Diderot « ressent le besoin personnel » de « faire un grand roman pictural » du tableau de Fragonard ; Roland Virolle, « Diderot : La critique d'art comme création romanesque dans les Salons de 1765 et 1767 », in : *La Critique artistique. Un genre littéraire*, ed. Centre d'Art esthétique et littérature, Paris : PUF / Rouen : Presses Univ. de Rouen, 1983, p. 151-168, 155, 159, 162, 164.

Karlheinz Stierle, dans un article consacré à la notion de l'« intéressant » chez Diderot, a formulé cette exigence nouvelle de Diderot : « C'est l'idée profonde de Diderot de ne pas prendre comme objet du discours le tableau, mais l'expérience que le spectateur en a ». ⁹²

Du contenu représenté, central dans l'*ekphrasis*, à la facture du tableau, centrale dans les « descriptions de tableau » et au jugement du tableau, central dans la critique d'art naissante, les *Salons* de Diderot aboutissent finalement à l'écriture non pas du tableau même, mais de « l'expérience du tableau ». C'est tout une conception de ce qui compte dans la peinture (et de l'art tout court) qui est en cause dans cette transformation. Parallèlement à cette transformation, on constate que s'est introduit dans la critique d'art un double dépassement de la description, qui d'une part se fait également jugement et appréciation critique, et qui d'autre part tend vers l'animation, la narrativisation, la fictionnalisation du discours sur la peinture, renouant en fait par ce biais avec l'ancienne *ekphrasis* et l'idée de l'énergie du discours sur la peinture. ⁹³

Tout ceci rend les rapports entre critique d'art et fiction romanesque particulièrement complexes ; nous n'allons les aborder de front que dans notre troisième partie. L'influence matérielle et directe des *Salons* de Diderot sur les romans de son époque est limitée du simple fait de leur distribution quasi confidentielle, sous forme manuscrite, dans la *Correspondance littéraire*. Dans les romans de Diderot même, cette influence est pour ainsi dire souterraine, à l'exception notable de la célèbre évocation d'un tableau de genre dans *Jacques le fataliste*, qui a un précédent direct dans le *Salon de 1765*. ⁹⁴ Chez les autres auteurs du corpus, Du Laurens est le seul à avoir directement 'transplanté' dans un roman la description d'une œuvre d'art faite sur le mode de la critique d'art : l'évocation du groupe du *Laocoön*, dans *Le Compère Mathieu*, recourt à un style et une terminologie technique relevant de la critique d'art ; elle problématise les enjeux esthétiques de l'œuvre et cite dans une note érudite des remarques élogieuses de Pline. Or, l'inclusion d'un tel passage dans le roman s'inscrit dans son caractère hybride et l'enjeu véritable de l'épisode n'est pas pictural ou esthétique, mais

⁹² *Nous traduisons*. Stierle parle de la « subjektive Wende » zur « inszenierten Bilderfahrung » et décrit l'idée de Diderot : « Es ist die tiefsinnige Idee Diderots, gar nicht das Bild zum Gegenstand des Diskurses zu machen, sondern die Bilderfahrung des Betrachters » ; Karlheinz Stierle, « Ästhetik des Interessanten. Dargestellte Bilderfahrung in Diderots *Salons* », in : *Présence de Diderot*, ed. Siegfried Jüttner, Frankfurt am Main : Peter Lang, 1990, p. 251-263, 251, 252, 254.

⁹³ Nous y reviendrons au chapitre III-1.2 du présent travail.

⁹⁴ Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 169-170.

politique et satirique (*Mathieu* 1.153-155). De manière plus générale, cependant, l'analyse que nous menons dans notre troisième partie montre deux choses directement liées l'une à l'autre : d'un côté, on constate à l'époque étudiée un certain retard du roman par rapport à la critique d'art, en ce qui concerne la conception de la peinture qui s'y manifeste respectivement ; de l'autre côté, on constate un curieux rapport de chiasme entre peinture et description romanesque. Les descriptions de tableaux peints sont le plus souvent courtes, simples, axées entièrement sur le contenu du tableau ou même sur le tableau en tant qu'objet matériel et, dans l'ensemble, tributaires d'une notion de la peinture selon laquelle celle-ci n'est que la représentation transparente d'un événement ou d'une personne. Inversement, l'écriture descriptive dans les épisodes romanesques formant des 'tableaux littéraires' est plus développée, plus complexe, et met en scène le cadre perceptif et l'effet émotionnel de ces tableaux, ce qui fait qu'ils sont tributaires de la nouvelle notion de la peinture telle qu'elle apparaît également dans les *Salons*. Pour n'en donner qu'un exemple, pensons à un roman de Diderot lui-même, *La Religieuse*, dans lequel aucune véritable description de tableau n'apparaît mais qui contient de nombreux épisodes qui fonctionnent sur un mode pour ainsi dire 'pictural'.

La valorisation de la notion de 'description' et la place plus grande accordée à la pratique descriptive, aussi bien dans l'*Histoire naturelle* et dans l'*Encyclopédie* que dans des genres appartenant au domaine des belles-lettres, comme la critique d'art, la poésie descriptive ou le récit de voyage, participent bien d'une « promotion de la description » dans le champ culturel et intellectuel du XVIII^e siècle. Ils concourent à un véritable 'climat descriptif' et produisent, dans de nombreux domaines, des innovations au niveau de la technique descriptive. L'incidence du climat descriptif sur la description romanesque est cependant limitée de plusieurs manières : d'une part, nous venons de le voir, la promotion du descriptif n'est pas, même à l'intérieur des limites génériques, une affaire inconditionnelle. D'autre part, la promotion de la description en histoire naturelle, poésie descriptive, critique d'art et dans le récit de voyages, n'a qu'une influence limitée sur la situation de la description dans le roman, soit parce que les limites entre les domaines commencent à s'affirmer ou sont de toute manière sensibles (ce qui est surtout le cas pour la critique d'art et la poésie descriptive), soit parce qu'ils ne concernent que certains types de romans (ce qui est

surtout le cas du récit de voyages et de l'histoire naturelle, dont on peut supposer qu'elle influe sur les récits de voyages imaginaires et les utopies).

Comme nous avons déjà pu le constater par ailleurs de manière ponctuelle, le statut de l'écriture descriptive dans le roman dépend encore d'autres aspects : en effet, la situation du roman en tant que genre et les conventions et traditions attachées à la description elle-même influent également sur la place que la description peut y occuper. Le chapitre suivant s'attache donc à une analyse de ces deux aspects.

1.2 La ‘description’ dans le roman : un « discours contraint »

Au-delà du ‘climat descriptif’ et des influences plus spécifiques que représentent les écrits scientifiques et encyclopédiques ainsi que certains genres appartenant au belles-lettres, il existe bien des facteurs déterminant de manière plus immédiate le statut de l’écriture descriptive dans la fiction romanesque : certains de ces facteurs apparaissent de manière explicite quoique ponctuelle dans les réflexions des romanciers et critiques sur le genre romanesque ; d’autres sont formulés plus longuement dans une des rares réflexions approfondies et systématiques sur la question, celle de Bérardier de Bataut dans son *Essai sur le récit* (à laquelle nous consacrerons un exposé plus détaillé) ; d’autres, enfin, sont partiellement implicites, comme les conventions, traditions et *topoi* romanesques liés à la description. Ces aspects découlent en partie du contexte plus général esquissé dans le chapitre précédent, mais en partie également ils s’y opposent. Dans leur ensemble, ces aspects constituent quelques ouvertures mais surtout des contraintes pour l’écriture descriptive romanesque. Le statut ambivalent de la description romanesque résulte précisément du décalage qui existe entre deux tendances : au niveau de l’histoire des idées, tout concourt à une « promotion de la description » qui se fait sentir jusque dans le genre romanesque et permet ainsi à la description d’y prendre une place plus grande ; mais au niveau des traditions et contraintes plus immédiatement romanesques, tout freine et relativise l’essor de l’écriture descriptive dans le roman, ou plus exactement, impose de limitations relativement strictes sur les passages descriptifs qui se trouvent, malgré tout, dans les romans. Le roman, « le plus libre de nos genres de littérature », selon la formule de Laclos, est néanmoins marqué de normes et de conventions plus ou moins implicites.⁹⁵

1.2.1 Les réflexions des romanciers et des critiques

Le statut de l’écriture descriptive dans le roman est un enjeu ponctuel ou indirect dans les préfaces écrites par les romanciers et traducteurs et dans les ouvrages sur le roman écrits par des critiques : quoiqu’ils attachent en général plus d’importance à d’autres questions, ils consacrent néanmoins des remarques éparses à la ‘description’. Les romanciers et critiques le font souvent lorsqu’ils discutent le statut

⁹⁵ Choderlos de Laclos. « Observations du général Laclos sur le roman théâtral de M. Lacreteille aîné » (1803/1824), in : *Œuvres complètes*, ed. Laurent Versini, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1979, p. 487-529, 488.

du genre romanesque ou lorsqu'ils passent en revue l'histoire du roman ; les traducteurs le font souvent lorsqu'ils comparent des productions françaises et étrangères.

(a) *La situation du roman et le statut de la description*

Depuis l'étude désormais classique de Georges May, on sait que le roman, promis à devenir le genre littéraire dominant au XIX^e siècle, est en quête de légitimation au XVIII^e siècle.⁹⁶ On l'accuse d'être un genre dépourvu d'ancienneté et de règles, parce que l'Antiquité ne le connaissait pas et que les poétiques d'Aristote ou d'Horace n'en parlent pas ; on l'accuse d'être non seulement inutile mais encore dangereux, puisqu'il risque de corrompre aussi bien la moralité que le bon goût par la représentation des 'passions' qu'il contient et la facture médiocre qu'on lui attribue. Ces critiques du roman sont notamment formulées par des auteurs tels que Boileau ou d'Aubignac pendant la seconde moitié du XVII^e siècle et, dans une seconde vague de proscription du roman, par des auteurs tels que Guillaume-Hyacinthe Bougeant ou le père Porée, tous deux jésuites, pendant la première moitié du XVIII^e siècle.⁹⁷

Surtout cependant, on constate leur écho dans des textes qui commencent à défendre le genre romanesque, comme le *Traité sur l'origine des romans* (1670) de Huet qui comporte, outre la fameuse définition du genre comme « fictions d'aventures amoureuses, écrites en prose avec art, pour le plaisir et l'instruction des lecteurs », une réflexion sur le roman qui s'attarde autant sur les qualités et potentialités que sur les imperfections et défauts difficiles à éviter de ce genre.⁹⁸ D'une manière plus offensive, des textes du XVIII^e siècle, comme *De l'usage des*

⁹⁶ Georges May, *Le Dilemme du roman au XVIII^e siècle : étude sur les rapports du roman et de la critique (1715-1761)*, New Haven : Yale Univ. Press, 1963.

⁹⁷ Nicolas Boileau. *Dialogue des héros de roman* (1668/1713). In : *Œuvres complètes*, ed. Françoise Escal, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1966 est une critique générale du genre romanesque, tandis que Abbé d'Aubignac, « Observations nécessaires pour l'intelligence de cette allégorie » (1664), in : *Poétiques du roman*, ed. Camille Esmein, Paris : Honoré Champion, 2005, p. 285-305 contient notamment une condamnation des descriptions inutiles (p. 298) ; Guillaume-Hyacinthe Bougeant, *Voyage merveilleux du prince Fan-Férédin dans la Romancie contenant plusieurs observations historiques, géographiques, physiques, critiques et morales* (1735), ed. Jean Sgard Sgard & Geraldine Sheridan, Saint-Étienne : Publications de l'Université Saint-Étienne, Lire le dix-huitième siècle, 1992, un récit de voyage allégorique et satirique par ailleurs fort descriptif (voir chapitre II) critique notamment le rapport inégal entre un fil thématique ténu et les ornements qui ne sont là que pour cacher cette faiblesse (voir chapitre XII) ; Père Porée, *De Libris qui vulgo dicuntur romanenses*, Discours prononcé le 25 février 1736 au collège Louis-le-Grand, Paris : Bordelet, 1736.

⁹⁸ Pierre-Daniel Huet, « Traité sur l'origine des romans » (1670), in : *Poétiques du roman. Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques sur le genre romanesque*, ed. Camille Esmein, Paris : Champion, 2004, 441-442.

romans (1734) de Lenglet Du Fresnoy ou le discours sur « Les romans » (1761) de l'abbé Irail tentent de répondre de manière systématique aux principaux chefs d'accusation contre le roman.⁹⁹ Ces textes sont importants pour le statut de la description, parce que les prescriptions que les auteurs développent en réponse aux critiques qu'ils voient adressées au roman ont une incidence non négligeable sur la place que la description peut y occuper.

L'ouvrage de Lenglet est essentiellement une défense ironique du genre romanesque contre les reproches qui lui sont adressés ainsi qu'une énumération détaillée des règles à respecter pour écrire des romans qui ne soient plus sujet à ces critiques. Lenglet rejette, non sans ironie et désinvolture, l'invraisemblance et l'immoralité supposées du roman comme cause de sa mauvaise réputation, l'épopée antique n'étant pas plus vraisemblable ni plus morale que les romans modernes.¹⁰⁰ Il s'attache ensuite à démontrer les désavantages et les imperfections des livres d'histoire et les avantages correspondants du genre romanesque.¹⁰¹

Lenglet doit concéder, cependant, que le roman est partout menacé de défauts qu'il convient d'éviter : il ne faut ni offenser la religion, ni critiquer le roi, ni attaquer les gens en place, ni offenser les mœurs, ni enfreindre les bienséances. Mais il propose également des qualités qu'il importe de donner aux romans. Il commence par définir le roman comme « un Poème héroïque en Prose », assimilant le genre récent et dépourvu de règles à un genre ancien, établi et estimé. De cette assimilation, il déduit quelques recommandations, parmi lesquelles nous intéresse surtout celle qui demande qu'on se limite toujours à « une seule & unique action » et celle qui

⁹⁹ Nicolas Lenglet Du Fresnoy, *De l'usage des romans où l'on fait voir leur utilité et leurs différents caractères. Avec une Bibliothèque des romans accomp. de remarques critiques sur leur choix et leurs éditions* (1734), Genève : Slatkine Reprints, 1970 ; Simon-Augustin, abbé Irail, « Les romans », in : *Querelles littéraires, ou Mémoires pour servir à l'histoire des révolutions de la république des lettres, depuis Homère jusqu'à nos jours*, Paris : Durand, 1761, t. 2, p. 334-353.

¹⁰⁰ Lenglet affirme que si les romans étaient écrits en grec ou en latin plutôt qu'en français et en vers plutôt qu'en prose, on les estimerait autant que les « poèmes héroïques » (épopées) antiques, puisqu'à ces différences près, les deux genres se distinguent fort peu ; Lenglet Du Fresnoy, *De l'usage des romans*, 1970, premier chapitre.

¹⁰¹ L'histoire devrait nous expliquer les causes et les motivations qui ont amenées les événements historiques, mais elle en est le plus souvent incapable parce qu'il existe trop peu de renseignements sur ces événements ; le roman, par contre, est dépourvu de ce type de limitations, il peut tout expliquer avec le degré de détails requis et peut rapporter les pensées les plus secrètes des protagonistes. Enfin, quoique l'histoire soit vraie, le roman n'en est pas moins instructif que l'histoire ; Lenglet Du Fresnoy, *De l'usage des romans*, 1970, second chapitre. Lenglet n'en publie pas moins, l'année suivant la publication de son traité du roman, un ouvrage intitulé *L'Histoire justifiée contre les romans*, Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1735.

demande que « les circonstances qui doivent être choisies parmi les plus belles, seront toujours noblement ou délicatement exprimées ».¹⁰²

Quoiqu'avec moins de désinvolture et dans une perspective plus descriptive que normative, l'Abbé Irail soulève dans son traité essentiellement les mêmes questions que Lenglet. Après avoir plaidé pour l'ancienneté des romans qui existeraient, selon lui, depuis l'Antiquité,¹⁰³ il s'attache à la question de la valeur du genre romanesque et rapporte les opinions négatives que différents auteurs ont énoncées à l'égard de ce genre.¹⁰⁴ Non seulement, note-t-il cependant, la pratique romanesque a-t-elle évolué, mais il existe désormais de vrais défenseurs du genre, par exemple en la personne de Lenglet du Fresnoy. Irail constate qu'on s'aperçoit de plus en plus que le roman peut être utile à condition de mettre en action une morale édifiante.¹⁰⁵ L'abbé Irail loue surtout les romans anglais de Fielding ou de Richardson, dont les qualités sont à chercher dans le sentiment exprimé, dans la morale soutenue et dans la forme épistolaire choisie, quoiqu'on puisse en effet trouver également des défauts chez les romanciers anglais : il cite des opinions louant les « détails heureux » ou au contraire blâmant « la bassesse des détails ».¹⁰⁶

Trois points émergent surtout des remarques de Huet, Lenglet et de l'Abbé Irail. Premièrement, il importe de respecter la règle de l'unité de l'action : il doit y avoir une action principale clairement définie, et toutes les actions secondaires (les « épisodes »), tous les faits et circonstances rapportés, doivent être dans un lien immédiat avec l'action principale et ne jamais apparaître comme des digressions de celle-ci ; la pertinence pour l'action principale sera donc une contrainte importante pour toute description romanesque. Deuxièmement, la définition même du roman

¹⁰² Lenglet Du Fresnoy, *De l'usage des romans*, 1970, p. 189-190. D'autres recommandations, sans incidence directe sur le statut de la description : il faut choisir des « sujets nobles » ; il faut respecter en tout points la vraisemblance ; le roman doit « instruire autant que [...] récréer » ; la meilleure manière de respecter les mœurs et de donner une instruction morale, c'est en honorant la vertu et en récompensant la sagesse ; enfin, puisqu'on ne saurait se dispenser de parler d'amour dans un roman, il importe de faire « disparaître toutes les passions amoureuses, pour ne montrer que l'Amour vertueux » et, si l'on montre le vice, ce ne doit être que pour en découvrir les « pièges » et pour donner au lecteur les « moyens de les éviter » (chapitres III à V).

¹⁰³ Irail, *Les romans*, 1761, p. 335-337.

¹⁰⁴ Il cite ou fait allusion au *Dialogue des héros de romans* de Boileau, au *Traité sur l'origine des romans* de Huet et *De Libris* du Père Porée.

¹⁰⁵ Ce n'est pas le genre en soi qui est dangereux, mais les abus que l'on peut en faire, ce qui amène tout de même l'abbé Irail à critiquer certains romans, tel *Manon Lescaut*, qui est « un livre de débauche », ou *La Nouvelle Héloïse* : « rien de plus dangereux que ce roman, par le mauvais exemple de l'héroïne, & par la manière vive & naturelle dont les passions & les foiblesses sont rendues » ; Irail, *Les romans*, 1761, p. 344-346.

¹⁰⁶ Irail, *Les romans*, 1761, p. 350-351, 353. Ces « détails » ne sont cependant pas à comprendre comme des détails uniquement ou nécessairement descriptifs.

comme « fiction d'aventures amoureuses » (Huet) ou comme « poème héroïque en prose et en français » (Lenglet), conduit à une primauté très claire du narratif dans le roman, au détriment des réflexions et des descriptions. En effet, si l'objet principal est de raconter une histoire, tout ce qui n'y aide pas doit être considéré comme une digression : l'anathème concerne les passages argumentatifs (les « réflexions »¹⁰⁷) aussi bien que le dialogue (les « harangues » et « disputes ») et les descriptions, circonstances ou détails. Cette seconde contrainte limite la place de la description et renforce l'exigence d'une pertinence narrative de la description. Troisièmement, il semble y avoir un risque permanent à ce que les détails, circonstances ou descriptions soient perçues comme des atteintes potentielles soit aux bienséances, soit au bon goût. Ainsi ces textes défendant le genre romanesque, sans directement adresser la question de la description, représentent cependant un enjeu non négligeable pour le statut de la description dans le roman.

(b) *Positionnement par rapport au roman du XVII^e siècle*

De même que les auteurs dont nous venons de parler abordent peu la description de manière directe, on ne trouve, parmi l'abondance de préfaces, avant-propos ou discours placés dans les romans de l'époque, que peu de passages où la description apparaisse explicitement.¹⁰⁸ Sans être entièrement absente, la réflexion sur la description semble cependant se concentrer dans certains types de préfaces, à savoir ceux qui se confrontent à un 'autre' roman, que ce soit celui d'une autre époque ou celui d'un autre pays.

En effet, le statut particulier de la description dans le roman du XVIII^e siècle ne s'explique que si l'on prend en compte les rapports de ce dernier au roman du XVII^e siècle. Nombreux sont les préfaces et discours sur le roman qui, se modelant de ce point de vue sur le texte séminal de Huet, en font l'histoire en jugeant les qualités et les limitations d'une série de 'romans', commençant tantôt avec les épopées et

¹⁰⁷ On se souvient que la question des « réflexions » dans le roman est au cœur de « l'Avantissement » à la seconde partie de *La Vie de Marianne* : les nombreuses réflexions de la narratrice ne sont de trop que si l'on considère, à tort dit-elle, l'histoire de sa vie comme un roman (voir Marivaux, *La Vie de Marianne*, 1997, p. 109-110).

¹⁰⁸ Dans la recherche de préfaces pertinentes, les deux volumes de préfaces publiés par Jan Herman et Christian Angelet ont été précieux : Jan Herman, ed., *Recueil de préfaces de romans du XVIII^e siècle. Volume I : 1700-1750*, Saint-Étienne : Publication de l'Univ. de Saint-Étienne / Louvain : Presses Univ. de Louvain, Lire le dix-huitième siècle, 1999 et Christian Angelet, ed., *Recueil de Préfaces de romans du XVIII^e siècle. Volume II : 1750-1800*, Saint-Étienne : Publications de l'Univ. de Saint-Étienne // Louvain : Presses Univ. de Louvain, Lire le dix-huitième siècle, 1999.

‘romans’ de l’Antiquité, tantôt seulement au XVII^e siècle, et allant en général jusqu’aux dernières productions contemporaines.

Quoique les écrivains aient une vision quelque peu limitée de l’histoire du roman au XVII^e siècle, cette époque est l’un des principaux foyers de réflexions sur ce que le roman est ou doit être : tantôt parce qu’il est vu comme un modèle qu’il importe d’imiter, tantôt parce qu’il est au contraire vu comme un contre-modèle dont il convient de se démarquer. Les auteurs distinguent, en gros, dans le roman du XVII^e siècle, trois étapes : le roman pastoral du premier tiers du siècle, le roman historique du second tiers du siècle, enfin le roman ou la nouvelle historique du dernier tiers du siècle.¹⁰⁹ Comment différents romanciers décrivent-ils l’économie narrative des romans du XVII^e siècle et quelle place y voient-ils accordée à la description ? La situation est résumée par Henri Lafon, qui écrit que « la prose romanesque s’écrit contre le modèle du roman héroïco-galant [...], dont l’un des défauts était, disait-on volontiers, d’être long et encombré de descriptions ». ¹¹⁰ Deux discours sur le roman parus dans la seconde moitié du XVIII^e siècle sont à cet égard instructifs puisqu’ils procèdent à un passage en revue de l’histoire du roman et participent, en même temps, à une ‘deffense et illustration’ du genre romanesque : le *Discours sur l’origine, les progrès & le genre des Romans* de Bricaire de la Dixmerie, paru en 1773, et les *Idées sur le roman* du marquis de Sade, parues en 1799.¹¹¹

Nicolas Bricaire de la Dixmerie retrace, comme le titre de son ouvrage l’indique, les origines et l’évolution du roman. Après avoir parlé des Grecs et des Romains, il vient aux « romans proprement dits » pour parler de l’influence arabe en Espagne, des troubadours provençaux et des romans de chevalerie en France. Quoiqu’il fasse l’éloge du roman anglais, qui joint selon lui l’utile à l’agréable, il défend l’origine française du roman moderne, qui aurait été le premier à remplir la finalité essentiellement morale du genre, ce qui l’amène notamment à commenter et à louer

¹⁰⁹ Ne citons qu’à titre indicatif, pour le roman pastoral : l’*Astrée* (1607-27) d’Honoré d’Urfé, l’*Endimion* (1624) de Jean Ogier de Gombauld ; pour le roman historique baroque, la *Clélie* (1654-1660) et *Le Grand Cyrus* de Georges et Madeleine de Scudéry ; pour le nouveau roman historique *La Princesse de Clèves* (1678) de Mme de Lafayette. Les auteurs laissent de côté des romans comme *Le roman comique* (1651 et 1657) de Paul Scarron ou *Le roman bourgeois* (1666) d’Antoine Furetière.

¹¹⁰ Lafon, *Sur la description*, 1982, 305.

¹¹¹ Nicolas Bricaire de La Dixmerie. « Discours sur l’origine, les progrès & le genre des Romans », in : *Toni et Clairette*, vol. 1, Paris : Didot l’aîné, 1773, p. v-lxxvi et Sade, *Idée sur les romans*, 1970. Bricaire de la Dixmerie (1730?-1791) est, entre autres, l’auteur de *Contes philosophiques et moraux* (1765), de *Lettres sur l’état présent de nos spectacles* (1765), d’un parallèle intitulé *Les Deux âges du goût et du génie français, sous Louis XIV et sous Louis XV* (1769) et d’un *Éloge analytique et historique de Michel Montagne* (1781).

quelques romans français : il commence par l'*Astrée* et la *Princesse de Clèves*, puis commente Lesage, Prévost, Marivaux et Montesquieu pour parler enfin des romans plus récents de Crébillon et de Rousseau.

Bricaire accepte les longueurs de l'*Astrée* parce qu'elles lui semblent appropriées aux personnages du roman, loue le fait que ce ne soient pas des « Paladins », mais des bergers dont il est question et juge, on s'en étonnera peut-être aujourd'hui, que ce roman « réunit assez complètement la vraisemblance physique & morale ». ¹¹² Ce jugement de l'*Astrée* dépend de ce que le roman d'Urfé s'accorde avec une des grandes tendances du dernier tiers du XVIII^e siècle, en ce qui concerne la lecture des romans (et la posture de réception de toute production culturelle), à savoir celle qui insiste sur l'effet, l'intérêt et le sentiment. En effet, Bricaire note également : « On cessa d'être émerveillé, mais on se trouva ému ; & l'on sentit enfin que le moyen d'intéresser le cœur étoit de ne point trop vouloir étonner l'esprit ». ¹¹³ Ce n'est pas le cas des romans historiques baroques parmi lesquels il cite notamment la *Clélie* de Madeleine de Scudéry pour la critiquer assez sévèrement, en particulier pour sa négligence en ce qui concerne l'économie narrative (qui, non moins grande dans l'*Astrée*, ne semblait cependant pas l'y déranger) :

C'étoient, quant à l'ordonnance, des especes de Poemes épiques, surchargées d'épisodes ; & quant aux détails, des descriptions exagérées, ou des conversations aussi insipides que diffuses. ¹¹⁴

Pour Bricaire, ce n'est qu'avec le roman et la nouvelle historiques de la fin du XVII^e siècle que le roman regagne ou même acquiert ses véritables lettres de noblesse. Il note :

Zaïde et la *Princesse de Clèves* ramenerent le Roman à son vrai ton ; supposé même que ce ton eût déjà été pris dans aucun Roman. C'est la vraisemblance d'action unie à des sentiments vrais ; ce sont des caracteres pris dans la Nature, & une marche tracée avec art, sans que l'art se fasse trop sentir. ¹¹⁵

Dans la production romanesque du XVIII^e siècle, il loue en général la retenue dans les descriptions, 'tableaux' et digressions : dans les *Mémoires du Comte de*

¹¹² Bricaire de La Dixmerie, Discours sur l'origine, 1773, p. xxxix.

¹¹³ Une vingtaine d'années plus tôt, encore, en 1755, Armand-Pierre Jacquin notait dans son ouvrage sur le roman que chez Honoré d'Urfé, « les descriptions n'eurent plus de fin » ; Armand-Pierre Jacquin, *Entretiens sur les romans, Ouvrage moral et critique, dans lequel on traite de l'origine des Romans & de leurs différentes espèces, tant par rapport à l'esprit, que par rapport au cœur* (1755), Genève : Slatkine Reprints, 1970, p. 275, cité d'après Lafon, *Sur la description*, 1982, p. 305.

¹¹⁴ Bricaire de La Dixmerie, Discours sur l'origine, 1773, p. xliii. Notons que le terme de « détails » est ici l'hyperonyme de « descriptions » et de « conversations ».

¹¹⁵ Bricaire de La Dixmerie, Discours sur l'origine, 1773, p. xliv.

Grammont de Hamilton, il loue le style « rapide, léger, saillant, pittoresque » ; dans le *Diable boiteux*, les « tableaux raccourcis, mais saillants » ; chez Crébillon, la description du « cœur humain » dont « la sureté d'expression [...] atteste la ressemblance des portraits » ; chez l'abbé Prévost, il note que les « tableaux » sont « intéressants » quoique fort « sombres » ; chez Rousseau, il blâme la présence de trop de digressions et de dissertations qui lui ôtent « l'intérêt ». ¹¹⁶

C'est à propos de son propre roman, *Toni et Clairette*, auquel le discours sert de préface, que Bricaire explicite le plus la place qu'il entend accorder à la description :

J'ai tâché de soutenir & de nourrir l'intérêt, qui est au Roman ce qu'est le je ne sais quoi dans une femme aimable, & j'ai essayé d'y jeter ces détails qui en font la parure ; mais je les ai souvent sacrifiés au mouvement de l'action : il ne faut point que la parure d'une femme l'embarasse. ¹¹⁷

À nouveau, l'intérêt est le critère d'appréciation esthétique central ; la comparaison fait du roman une femme et des « détails » sa parure : non seulement, les descriptions sont donc envisagées comme des ornements accessoires et facultatifs, mais elles risquent encore d'empêcher le « mouvement de l'action ». Chez Bricaire de la *Dixmerie*, une vision de la description comme ornement, héritée du dernier tiers du XVII^e siècle, et la défense d'une économie narrative restrictive coexistent avec des critères d'appréciation plus récents, comme l'effet émotionnel et l'intérêt.

La perspective de Sade est sensiblement différente de celle de Bricaire de la *Dixmerie*, surtout parce qu'il prend en compte les romans anglais et s'attache, à travers une discussion de Richardson et de Fielding, à démontrer que « ce n'est pas toujours en faisant triompher la vertu qu'on intéresse ». ¹¹⁸ Mais ce qui nous intéresse plus, dans notre perspective, c'est le jugement qu'il porte sur les romans du XVII^e et XVIII^e siècle en ce qui concerne l'économie narrative et la description. Il note comme Bricaire de la *Dixmerie*, mais avec un jugement plus catégorique, que le XVII^e siècle n'a produit qu'un « fatras inintelligible aujourd'hui » avant que ne vienne Mme de Lafayette qui, écrit-il, « quoique séduite par le langoureux ton

¹¹⁶ Bricaire de La *Dixmerie*, Discours sur l'origine, 1773, p. xlvi-lix.

¹¹⁷ Bricaire de La *Dixmerie*, Discours sur l'origine, 1773, p. lxxiii.

¹¹⁸ Sade, *Idée sur les romans*, 1970, p. 49, 54. Il ajoute que le roman, contrairement à l'histoire, peut montrer l'homme « dans son intérieur [...], quand il quitte le masque » et proposer ainsi au philosophe une « esquisse bien plus intéressante [et] en même temps bien plus vraie ». Tout ceci, Sade l'écrit bien sûr pour préparer la défense d'*Aline et Valcour* (et, implicitement, de *Justine*) qu'il inclut à la fin de son texte (voir p. 62).

qu'elle trouva établi dans ceux qui la précédaient, abrégée néanmoins beaucoup ; et en devenant plus concise, elle se rendit plus intéressante ». ¹¹⁹

De cette perspective analytique, Sade passe rapidement à une perspective prescriptive : le romancier doit soutenir l'intérêt par l'unité de l'action :

Je n'exige essentiellement de toi qu'une seule chose, c'est de soutenir l'intérêt jusqu'à la dernière page ; tu manques le but, si tu coupes ton récit par des incidents, ou trop répétés, ou qui ne tiennent pas au sujet ; que ceux que tu te permettras soient encore plus soignés que le fond : tu dois des dédommagements au lecteur quand tu le forces à quitter ce qui l'intéresse, pour entamer un incident. Il peut bien te permettre de l'interrompre, mais il ne te pardonnera pas de l'ennuyer ; que tes épisodes naissent toujours du fond du sujet et qu'ils y rentrent ; ¹²⁰

Chez Sade, une dissociation s'amorce entre la question de l'unité du récit et celle de la description. La première ne concerne plus que la partie proprement narrative du roman : la place des « incidents » et des « épisodes » dans le « récit ». La question de la description s'est déplacée : Sade insiste avant tout sur ce que les descriptions topographiques, dans les récits de voyages et d'aventures, soient exactes (ou du moins vraisemblables) et permettent au lecteur de s'imaginer les lieux :

[...] si tu fais voyager tes héros, connais bien le pays où tu les mènes, porte la magie au point de m'identifier avec eux ; songe que je me promène à leurs côtés, dans toutes les régions où tu les places ; et que peut-être plus instruit que toi, je ne te pardonnerai ni une invraisemblance de mœurs, ni un défaut de costume, encore moins une faute de géographie : comme personne ne te contraint à ces échappées, il faut que tes descriptions soient réelles, ou il faut que tu restes au coin de ton feu ; c'est le seul cas dans tous les ouvrages où l'on ne puisse tolérer l'invention, à moins que les pays où tu me transportes soient imaginaires, et, dans cette hypothèse encore, j'exigerai toujours du vraisemblable. ¹²¹

Le passage en revue des romans de l'histoire plus ou moins récente du genre fournit aux deux auteurs des arguments et des repères pour la défense de leur propre idée du roman. Malgré leur différences, Bricaire comme Sade présentent les romans historiques du dernier tiers du XVII^e siècle comme une réaction salutaire aux excès du roman des deux premiers tiers du siècle. C'est ce qui explique l'importance que l'on continue d'accorder à une économie narrative restrictive, importance qui reste l'une des principales contraintes pesant sur la description romanesque dans l'époque que nous étudions.

¹¹⁹ Sade, *Idée sur les romans*, 1970, p. 44.

¹²⁰ Sade, *Idée sur les romans*, 1970, p. 56-57.

¹²¹ Sade, *Idée sur les romans*, 1970, p. 57.

(c) *Face aux romans italiens, allemands ou anglais, que faire des descriptions ?*

Pour les traducteurs (supposés ou réels) de romans anglais, allemands ou italiens, commenter leur traduction représente souvent une occasion bienvenue pour comparer les productions étrangère et française. Les pratiques descriptives ressenties comme différentes selon les pays d'origine des romans traduits deviennent parfois l'objet de commentaires intéressants. Les traducteurs se demandent (ou feignent de se demander) ce qu'ils doivent faire des descriptions qu'ils trouvent dans les romans qu'ils traduisent et qui leur paraissent souvent, à ce qu'ils écrivent, excessives, ennuyeuses ou respectant trop peu les bienséances.¹²²

Dans sa « Préface » au roman italien *Serpille et Lilla* dont il se dit le traducteur, Meusnier de Querlon loue, en 1761, ce petit roman qui, selon lui, pourrait servir de roman-modèle aux romanciers français puisqu'il est « parfait de tous points ».¹²³ C'est surtout parce que le romancier a su remplir un précepte d'Horace (« semper ad eventum festinat ») que le roman aurait cette qualité de modèle. Meunier de Querlon détourne légèrement ce précepte pour prouver la nécessité de tout subordonner à l'intrigue et à son dénouement :¹²⁴

¹²² Voir sur le phénomène des traductions de l'anglais et sur leur incidence sur l'histoire littéraire Wilhelm Graeber, *Der englische Roman in Frankreich (1741-1763), Übersetzungsgeschichte als Beitrag zur französischen Literaturgeschichte*, Heidelberg : Winter, 1995. Un grand nombre de préfaces ou d'avertissements aux romans traduits de l'anglais se trouve dans une anthologie récente : Annie Cointre & Annie Rivara, ed., *Recueil de préfaces de traducteurs de romans anglais (1721-1828)*, Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, Lire le dix-huitième siècle, 2006.

¹²³ Anne-Gabriel Meusnier de Querlon, « Préface », in : *Serpille et Lilla, ou le roman d'un jour*, traduit de l'Original Italien d'Anneo Molinari. In : *Les Impostures innocentes, ou les opuscules de M****, Magdebourg : [s.n.], 1761, p. 159-240, 159-185. Anne-Gabriel Meusnier de Querlon (1702-1780), reçu avocat au parlement de Paris, était surtout un écrivain et journaliste prolifique ainsi que l'éditeur, entre autres, de la première édition du *Journal du voyage de Montaigne en Italie* (1774). *Serpille et Lilla* est un bref roman pastoral à narrateur hétérodiégétique, ce que Meusnier de Querlon commente de manière caractéristique pour l'époque, en disant que « l'Auteur, par un art peu connu de nos Ecrivains, ne se montre point dans tout son livre » (p. 164). Le roman raconte la naissance de l'amour chez deux jeunes gens pendant une journée de printemps qu'ils passent ensemble dans une forêt. Le roman contient, au tout début du récit, deux portraits assez longs des deux protagonistes, une belle et très longue description animée du printemps sous l'influence d'Amour ainsi qu'une scène reprenant le topos du *locus amœnus* et teintée d'érotisme. Comme c'est typique pour un roman à narrateur hétérodiégétique de cette époque, ni le métadiscours sur la description, ni la motivation narrative ne jouent un rôle systématique dans l'intégration de la description dans le récit, bien que la longueur des descriptions ne soit pas toujours justifiée par leur fonction dans l'intrigue.

¹²⁴ Meusnier de Querlon, Préface, 1761, p. 163 (*graphies originales*). Il s'agit d'un vers tiré d'un passage bien connu de l'Art *poétique* dans lequel Horace déconseille au poète de toujours remonter aux premières origines de son récit et lui recommande de commencer plutôt son récit « in medias res » et de supposer le reste connu des lecteurs ou auditeurs ; voir Horace, *De arte poetica : lateinisch und deutsch*, ed. Horst Rüdiger, Zürich : Artemis, Lebendige Antike, 1961, v. 148-149.

[L'auteur] court toujours au dénouement. Chez lui tout sert à l'amener ; tous les faits nous y conduisent ou nous y entraînent. Ils se développent d'une manière simple & fort nettement, sans épisodes, sans écart ; en cela bien différent sans doute de la plupart des Romans François, où le fil se rompt à chaque pas, & renoué mal adroitement, laisse voir une imagination émoussée. Ici point d'Acteurs inutiles qui partagent l'attention. Tout roule sur deux personnages qu'on ne perd point de vûe. Point d'événemens compliqués, ni de récits hors d'œuvre qui détruisent l'unité de l'intérêt, & qui fatiguent la mémoire. Les entretiens ne sont jamais déplacés, & ne sçauroient être plus courts. Peu de réflexions, mais indispensables & conçues en quatre mots. Enfin tout est presque en action.¹²⁵

Meusnier mentionne l'absence d'épisodes secondaires, le peu de réflexions, la brièveté des dialogues du roman italien et oppose ces qualités aux romans français qu'il juge maladroits, par comparaison. Sans lier explicitement la question des descriptions à ce paragraphe sur le précepte horacien, Meusnier de Querlon enchâîne cependant directement avec une remarque sur la description. En effet, malgré tous ces éloges pour le petit roman italien, Meunier de Querlon n'hésite pas à critiquer les descriptions qu'il considère comme des ornements inutiles sans pour autant oser les supprimer dans sa traduction : « Je ne dis rien des Descriptions, ornemens dont, à mon Avis, l'Ouvrage auroit bien pû se passer, mais que je n'ai point osé supprimer, pour conserver le goût du terroir ».¹²⁶ En même temps, il critique un peu plus loin les récits de l'Antiquité qui n'avaient pas, selon lui, la possibilité des romans modernes en ce qui concerne les descriptions détaillées : « les Anciens étoient réduits à narrer, à peindre assez nuement des faits, ornés de quelques descriptions ».¹²⁷ C'est une situation quelque peu paradoxale : d'une part, la primauté donnée à une économie narrative restrictive conduit à une critique des descriptions jugées inutiles ; par conséquent, les longues descriptions dans *Serpille et Lilla* sont critiquées et auraient dû être écourtées ; en même temps, la rareté des descriptions chez les anciens est présentée comme un défaut potentiel ; ce qui, finalement, sert surtout à justifier le maintien des descriptions dans la 'traduction' du roman. On voit bien à quel point la situation de la description dans le roman est ambivalente et pose problème.

Quelques années plus tôt seulement, un autre 'traducteur', Gain de Montagnac, se montre plus sévère pour les descriptions qu'il a rencontrées dans un ouvrage qu'il présente comme la « traduction libre » d'un ouvrage attribué à Fielding.¹²⁸ Il écrit à propos de cet ouvrage :

¹²⁵ Meusnier de Querlon, Préface, 1761, p. 163-164.

¹²⁶ Meusnier de Querlon, Préface, 1761.

¹²⁷ Meusnier de Querlon, Préface, 1761, p. 173.

¹²⁸ Louis-Laurent-Joseph Gain de Montagnac, « Avant-Propos », in : *Mémoires du Chevalier de Kilpar. Traduits ou imites de l'Anglais de M. Fielding*. Par M. D. M. C. D., 2 tomes, Paris : Veuve

Cet Ouvrage me fut envoyé manuscrit de *Londres*, il y a quelque tems ; on l'attribue au célèbre M. *Fielding*. Je le lus avec le plus grand plaisir ; je souhaite que la traduction libre que j'en ai faite plaise autant au Public. J'ai tâché de conserver les beautés de l'original en les appropriant à notre goût ; j'ai supprimé quelques descriptions que j'ai trouvées trop libres, quelques conversations, qui, quoique remplies des plus grandes beautés par le naturel qui y règne, auraient pû choquer la délicatesse de nos mœurs, quelques détails qui m'ont paru ralentir l'intérêt. L'Ouvrage est, de même que la plûpart des Romans Anglais, écrit en Lettres ; je pense, & je ne suis pas le seul, que la forme épistolaire nuit à la rapidité de l'action ; c'est ce qui m'a fait adopter la division par Livres ; voilà à peu près tous les changements que je me suis permis.¹²⁹

Gain de Montagnac aborde ici une problématique concernant la description qui n'était restée le plus souvent, dans les textes discutés jusqu'ici, qu'implicite, celle du rapport entre description et bienséances. En effet, il dit avoir « supprimé quelques descriptions [...] trop libres ». On ne peut que supposer, faute de l'« original », à quel type de descriptions il renvoie.¹³⁰ Précisément parce que la nature exacte des descriptions « supprimées » reste vague, cette mention sert encore, ici, de démonstration de moralité : le traducteur démontre par ce biais qu'il s'est soucié de la moralité et des bienséances.¹³¹ Le second « changement », celui de transformer la forme épistolaire en une forme intermédiaire entre lettres et mémoires,¹³² est employé pour montrer que le traducteur s'est également soucié de la « rapidité de l'action » ; ce changement sous-entend que les romanciers anglais ne respectent pas

Duchesne, 1768, t. 1, p. v-xii. (MMF 68.29). Louis-Laurent Joseph Gain de Montagnac (1731-1780?) fut militaire puis homme de lettres. Il semble que l'attribution à Fielding doive être considérée comme fictive. Le catalogue de la BNF attribue l'ouvrage à Gain de Montagnac, quoique les initiales de la page de titre ne correspondent pas à ce nom.

¹²⁹ Gain de Montagnac, Avant-Propos, 1768, p. ix-x (*graphies originales*).

¹³⁰ La méfiance envers la description, qui risquerait de rendre le vice attachant, est souvent exprimée par les traducteurs ; c'est encore le cas de François-Vincent Toussaint. « Préface du traducteur », in : Francis Coventry, *La Vie et les aventures du petit Pompée. Histoire critique traduite de l'anglois par M. Toussaint*, Paris : Michel-Étienne David, 1752, p. iii-vi. Seigneux, le traducteur d'un roman écrit par l'écrivain et poète descriptif suisse Haller, opère au contraire, vingt ans plus tard, la justification de la description en la reliant à la fin didactique du roman : « Jamais on ne trouve mieux à instruire que lorsqu'on trouve le secret de plaire, et l'on est sûr de plaire par des descriptions, des caractères et des tableaux » ; Seigneux de C., « Avant-propos », in : *Usona. Histoire orientale*, par le Baron de Haller, Lausanne : François Grasset, 1772, p. v-x. Même en 1772, il semble cependant que cette équation entre la description et le plaisir de lecture soit une opinion minoritaire. Même chez Sade, qui renverse en 1799 l'ancienne maxime de « punir le vice, récompenser la vertu », on ne peut s'empêcher de sentir une pointe de polémique.

¹³¹ La mention des modifications apportées au texte soi-disant original participe en outre d'une stratégie d'authentification plus ou moins ludique et tout à fait typique de la fiction d'édition. Sur le manuscrit trouvé comme « supercherie qui fonde l'illusion romanesque en prétendant la dénoncer » et son « acceptation ludique » de la part du lecteur, voir : Geneviève Goubier-Robert, « Le topos du manuscrit trouvé : de la tradition à la subversion (1745-1799) », in : *L'épreuve du lecteur*, ed. Jan Herman & Paul Pelckmans, Louvain : Peeters, 1995, p. 217-224, 217.

¹³² Les « Livres » du roman conservent, si l'on peut dire, la forme épistolaire, mais il n'y a qu'un seul épistolier s'adressant de manière continue à un même destinataire muet.

avec la même sévérité que leurs congénères français le principe de l'économie narrative restrictive.¹³³

Un dernier texte important pour notre question de la place de la description dans le roman sont les « Idées sur les romans » de Claude-Joseph Dorat, qui servent de préface à son roman *Les Sacrifices de l'amour* de 1771.¹³⁴ Bien qu'il ne s'agisse pas d'une traduction, Dorat a lui-aussi recours à une comparaison des romans français et anglais, comparaison qui se solde par le constat d'une déchéance du roman français et d'une supériorité claire et nette du roman anglais, et qui lui sert de point de départ pour la défense de sa vision du roman.

Dorat exprime, certes, son admiration pour Crébillon et Rousseau, mais avant tout parce qu'ils font exception dans le « champ ravagé » de la littérature française.

La littérature n'offre plus [aujourd'hui] qu'un champ ravagé ; on a détérioré jusqu'aux germes... Qu'êtes vous devenus, jours de l'enthousiasme, beaux jours de cette effervescence, productrice des belles actions & des bons écrits ! L'élan de l'ame expire sous la combinaison. Une raison sèche et mesquine étouffe l'instinct de grandeur qui nous animoit. La nation eut des hommes qui sentoient ses forces ; elle a des Sages qui les calculent... Elle est désenchantée.¹³⁵

Il n'y a que Crébillon, et surtout Rousseau, que Dorat excepte de cette règle. C'est clairement, en ce début des années 1770, une réaction contre l'omniprésence de la raison et un renouveau de l'émotion, des sentiments et de la sensibilité.¹³⁶ Par conséquent, Dorat admire sans réserve les romanciers anglais et notamment Richardson : face à la froideur et au calcul des romanciers français, il défend expressément le goût du détail dans « l'étude de l'homme » et des sentiments des romanciers anglais :

On les [les « Écrivains Anglois »] a plusieurs fois accusés de s'appesantir sur les détails ; mais ces détails mêmes sont le secret du génie. Les Observateurs Britanniques ne négligent rien, quand il s'agit de l'étude de l'homme. Ils savent que le physique est le flambeau du moral ; la contraction d'un muscle leur donne la clef d'un sentiment. Un Anglais qui me regarde, me juge ; tel François me fréquente

¹³³ Le traducteur d'un roman gothique d'Anne Radcliffe fait état, également, de la nécessité « d'élaguer quelques épisodes » et de « raccourcir quelques descriptions, auxquelles madame Radcliffe paraît se livrer avec plaisir, et qui ont dans l'original un attrait qui ne ferait pas fortune ici ». (« Avertissement du traducteur », in : Anne Radcliffe, *Julia, ou les souterrains du château de Mazzini*. Traduit sur la seconde édition par Moylin-Fleury. Paris: A. Cl. Forget, 1797 ; cité d'après Cointre & Rivara, Préfaces de traducteurs, 2006, p. 173.)

¹³⁴ Claude-Joseph Dorat. « Idées sur les romans », in : *Les Sacrifices de l'amour, ou Lettres de la vicomtesse de Senanges et du chevalier de Versenay*, Paris : Delalain, 1771, p. vol. 1, p. 3-19.

¹³⁵ Dorat, *Idées sur les romans*, 1771, p. 14.

¹³⁶ Voir, parmi d'autres, Frank Baasner, *Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert : Aufstieg und Niedergang eines Ideals*, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 1988.

long-tems, sans me connoître. L'un a le coup d'œil profond, celui de l'autre est vague & indéterminé.¹³⁷

Dorat prend position ici dans un débat suscité par les romans de Richardson dans lequel les « détails » étaient l'un des points de litige, en particulier la tendance qu'on leur prêtait d'introduire des objets bas dans le roman, accusation qui pesait lourd contre le roman en tant que genre en quête de reconnaissance.¹³⁸ Le fait que Dorat appelle les romanciers anglais les « Observateurs Britanniques » est tout à fait significatif : comme Rousseau qui dans une phrase devenue fameuse disait vouloir « appliquer le baromètre à [son] cœur », conjuguant de manière paradoxale introspection personnelle et mensuration scientifique,¹³⁹ Dorat établit ici une correspondance entre les 'sciences' comme la biologie ou l'histoire naturelle d'un côté, et les belles-lettres et notamment le roman, de l'autre : le roman doit être un outil pour l'observation et l'étude des hommes, de leurs mœurs et leurs sentiments, comme l'histoire naturelle se propose d'observer et d'étudier la flore et la faune. Le déplacement est significatif : tandis que romanciers et critiques soulignaient longtemps la fonction didactique du roman qui devait enseigner une morale, le roman devient maintenant outil d'observation. Le roman anglais contribue également à une telle promotion de la description, puisque les descriptions plus détaillées que l'on y trouve ne l'empêchent pas de rencontrer un grand succès auprès des lecteurs français. Dorat fait par ailleurs la promotion de la correspondance du physique et du moral dans la représentation des sentiments humains. Il accorde également, et cela le distingue de la plupart des autres traités que nous venons d'analyser, une primauté à la peinture des mœurs au détriment de la narration :

Je n'ai point chargé ces Lettres d'incidens [sic] romanesques. J'ai mis en jeu des caractères & des passions. La peinture des mœurs suffit à l'esprit, & tout est événement pour le cœur. Que de nuances ! Que de révolutions ! Quelle instabilité dans le même sentiment ! Malheur à celui qui, pour écrire, en est toujours réduit à imaginer. Il parle souvent une langue étrangère ; & l'on est bientôt las de l'entendre.¹⁴⁰

Par la promotion des nuances et des gradations des sentiments, ce programme est à rapprocher à la fois des *Lettres d'une portugaise* (1669) de Guillerages et de ce que l'on n'appelle pas encore le 'marivaudage'. Ce n'est donc pas quelque chose

¹³⁷ Dorat, *Idées sur les romans*, 1771, p. 9-10.

¹³⁸ Voir Lafon, *Sur la description*, 1982, 305-306.

¹³⁹ Jean-Jacques Rousseau, *Les Rêveries d'un promeneur solitaire* (1782), in : *Œuvres complètes I*, ed. Bernard Gagnebin & Marcel Raymond, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959, p. 993-1099, première promenade.

¹⁴⁰ Dorat, *Idées sur les romans*, 1771, p. 17.

d'absolument nouveau, mais tandis que Bricaire de la Dixmerie en 1773 n'accepte que bon gré mal gré le style de Marivaux,¹⁴¹ Dorat non seulement défend ce genre de représentations détaillées, mais il y joint explicitement une primauté de la peinture des mœurs au détriment de la narration d'une action extérieure : « tout est événement pour le cœur ». Dans ce sens, son programme relève d'une mise en cause de la stricte primauté de la logique narrative excluant tout ce qui n'avance pas l'histoire, ce qui permet aussi à la description de prendre une plus grande place. Cependant, il ne faudrait pas oublier que cet éloge du détail concerne avant toute chose la description détaillée et l'explication précise des sentiments et du physique humain qui l'exprime, et n'est pas étendu à la description de la nature.

La manière d'envisager le genre romanesque joue, nous espérons avoir pu le montrer, un rôle pour le statut de la description dans le roman. Il ne faut pas oublier que la majorité des auteurs considère que le roman doit avant tout raconter une histoire et que la place des digressions, épisodes, réflexions et descriptions doit rester limitée. Cependant, la position de Dorat représente une importante ouverture du roman vers ce qui n'est pas exclusivement narratif et participe ainsi d'une promotion de la description dans le roman.

1.2.2 La place des « circonstances » dans le récit : Bérardier de Bataut

Les réflexions évoquées jusqu'ici ne pouvaient ni ne voulaient en aucune manière prétendre à un traitement systématique de la description dans le récit ; ils n'abordent la question de la description qu'indirectement et de manière ponctuelle. Il y a cependant un ouvrage qui aborde la question de manière systématique, quoique ce soit par le biais de la notion de « circonstances » plutôt que de celui de « description » : c'est l'*Essai sur le récit, ou entretiens sur la manière de raconter* de Bérardier de Bataut, publié en 1776.¹⁴² Cet ouvrage est une référence essentielle pour notre propos, parce qu'il exprime de manière très claire le statut ambivalent de la

¹⁴¹ Marivaux avait un style qu'on « ne doit ni imiter [...], ni peut-être [...] blâmer. C'étoit le sien », écrit-il ; Bricaire de La Dixmerie, *Discours sur l'origine*, 1773, p. xlix.

¹⁴² François-Joseph, Abbé Bérardier de Bataut, *Essai sur le récit, ou Entretiens sur la manière de raconter*, Paris : Charles-Pierre Berton, 1776. Cet ouvrage sera désormais cité dans le texte, en l'identifiant par l'abréviation *Essai* et en y adjoignant le numéro de page pertinent. Il n'y a pas, à notre connaissance, de travaux sur ce texte, ni d'édition moderne. Henri Lafon en donne une citation sans commenter l'ouvrage (Lafon, *Sur la description*, 1982, 304n), de même Jean-Michel Adam (*Les Textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue* (1992), 4^e éd., Paris : Armand Colin, 2001, p. 75).

description dans le roman et, dans une moindre mesure, dans la « narration historique ».

C'est pourquoi nous proposons de compléter le panorama de la réflexion sur la place et la fonction de la description dans le roman du XVIII^e siècle par une analyse approfondie de l'ouvrage peu commenté de Bérardier de Bataut. Nous présenterons d'abord rapidement l'auteur et son texte ainsi que le cadre narratif des entretiens et les principaux sujets de réflexion abordés au cours des douze conversations qui les constituent. Ensuite, nous donnerons une analyse détaillée des remarques sur la place et les fonctions des « circonstances » dans un récit, catégorie qui comprend mais dépasse celle de la description, pour montrer les enjeux de l'*Essai* pour la problématique du statut et de la légitimité de la description dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle.

(a) *L'auteur et l'ouvrage : contexte, cadre narratif et plan de l'ouvrage*

François-Joseph Bérardier de Bataut est né à Paris en 1720 et mort en 1794.¹⁴³ Après avoir été professeur d'éloquence, il devient « grand maître du collège Louis-le-Grand » et « député suppléant du clergé de Paris à l'assemblée constituante » où il siège effectivement à la mort de l'abbé Legros. Camille Desmoulins, qui fût son élève, le célèbre dans une pièce en vers intitulé *Mes adieux au collège*. En dehors de l'*Essai sur le récit*, Bérardier de Bataut est notamment l'auteur d'un *Précis de l'histoire universelle*¹⁴⁴ et le traducteur d'un *Anti-Lucrèce* par Melchior de Polignanc.¹⁴⁵

L'Essai sur le récit s'inscrit dans la tradition, très vivante aux siècles classiques, du dialogue philosophique platonique : deux personnages s'y entretiennent sur la « manière de raconter » dans différentes sortes d'écrits.¹⁴⁶ Ils se sont retrouvés dans

¹⁴³ Les informations biographiques proviennent des entrées respectives dans les ouvrages de référence suivants : Louis-Gabriel Michaud, ed., *Biographie universelle ancienne et moderne*, Nouvelle édition, Paris : C. Desplaces, 1854 et Ferdinand Hoefer, ed., *Nouvelle biographie générale* (1853), Copenhague : Rosenkilde & Bagger, 1964.

¹⁴⁴ François-Joseph Bérardier de Bataut, *Précis de l'histoire universelle*, Paris : Hérisant fils, 1766 ; une seconde édition publiée par C.-P. Berton, en 1776, est suivie d'une troisième, « revue, corrigée et augmentée par Charles-Constant Letellier », publiée chez C. Le Tellier en 1823.

¹⁴⁵ Melchior de Polignanc, *L'Anti-Lucrèce*, Traduit par François-Joseph Bérardier de Bataut, Paris : C.-P. Berton, 1786.

¹⁴⁶ Parmi les travaux critiques sur le dialogue philosophique au XVIII^e siècle, deux sont particulièrement éclairants : Roland Mortier, « Pour une poétique du dialogue : essai de théorie d'un genre », in : *Literary Theory and Criticism*, ed. Joseph P. Strelka, Frankfurt am Main : Lang, 1984, vol. 1, p. 457-474 et Hans Robert Jauss, « Le Neveu de Rameau, dialogisme et dialectique (ou : Diderot lecteur de Socrate et Hegel lecteur de Diderot) », in : *Revue de métaphysique et de morale* 89, 1984, p. 145-181.

la maison d'Euphorbe, situé à l'écart du trouble mondain dans une campagne agréable, donc dans un lieu propre à la réflexion. Chaque entretien commence par une rapide description de l'endroit où a lieu l'entretien et par une légère esquisse d'un cadre narratif, ce qui place les deux personnages dans une situation de communication concrète et rattache les objets des entretiens aux personnages. Les rôles des deux personnages sont assez clairement définis : Euphorbe, qui a consacré la majeure partie de sa vie aux belles-lettres, est dans le rôle de Socrate qui fait « accoucher » Timagène, ancien militaire et homme de bon sens, de connaissances et d'aperçus insoupçonnés. L'un ou l'autre des deux interlocuteurs est toujours là pour exemplifier, nuancer ou interroger la position de l'autre, et les entretiens progressent par la dynamique de ces échanges. Dans leurs débats, les deux interlocuteurs s'appuient sur des références solidement 'classiques' : avant tout sur la *Rhétorique* de Quintilien, le *De arte poetica* d'Horace, plus rarement sur l'*Art poétique* et les *Épîtres* de Boileau. Ils renvoient parfois, avec une certaine distance critique, aux *Réflexions critiques* de l'abbé Dubos. Ils s'appuient également sur un grand nombre d'exemples puisés dans la bibliothèque d'Euphorbe qui est bien fourni en auteurs grecs et latins ainsi qu'en auteurs français, principalement du XVII^e siècle.

La structure « maïeutique » du dialogue platonique n'est cependant que superficielle et ne cache qu'imparfaitement une volonté assez transparente de faire passer un certain savoir. En réalité, les douze entretiens sont didactiques sinon normatifs, le savoir qu'ils communiquent étant le résultat des réflexions et des échanges éclairés, raisonnés et équilibrés des deux personnages. La forme dialoguée a une fonction réelle et importante pour le contenu de l'ouvrage, parce qu'elle permet d'énoncer des prises de positions marquées, extrêmes, même si elles sont immédiatement nuancées, dans la suite de l'entretien, sans pour autant être gommées ; cette stratégie étend les possibles du discours théorique, en particulier aux points névralgiques de l'ouvrage, comme par exemple la définition du récit. Les entretiens portent sur le récit et la (bonne) manière de raconter dans des œuvres de fiction tels que la fable, le roman ou le conte aussi bien que dans les ouvrages de non-fiction comme l'histoire, l'éloquence ou le récit oral d'un fait quotidien. L'objectif est même, de manière parfaitement explicite, d'enseigner une compétence narrative critique qui doit permettre au lecteur de reconnaître les « pièges » qu'un auteur peut lui tendre en introduisant une perspective biaisée et partisane dans la présentation de son récit (*Essai*, « Préface », p. v-vi).

On peut distinguer deux grandes parties du texte : les cinq premiers entretiens portent avant tout sur la place et la fonction des « circonstances » ou « ornemens » du récit de manière générale ; dans la seconde partie, six entretiens s'interrogent sur les « qualités » et les « ornemens » dans différents genres d'écrits, comme la narration historique, oratoire, poétique, badine, ainsi que dans la fable ou l'apologue. Le dernier entretien est une discussion de l'histoire et des mérites du roman, les deux amis n'étant point d'accord sur le statut qu'il convient de conférer à ce genre d'écrits.

Au centre du débat, occupant la plus grande partie des quatre premiers entretiens, se trouve la question du statut des « circonstances » des faits racontés : la catégorie des circonstances recouvre le plus souvent, mais non exclusivement ou nécessairement, des brèves notations descriptives, des séquences descriptives plus étendues ou des narrations détaillées. Le texte constitue une défense raisonnée, différenciée de la description ou des circonstances d'une action dans un récit et en constitue une promotion modérée dans la mesure où il insiste aussi bien sur ce qui en justifie l'apparition que sur ce qui en limite la présence.

Dans quelle mesure l'ouvrage était-il connu et apprécié des romanciers de l'époque ? Il est difficile d'en juger : cependant, l'année même de la parution du livre, deux comptes rendus (anonymes) ont paru dans des journaux importants et l'ouvrage y est beaucoup loué. Le premier, paru dans *L'Année littéraire*, dégage les idées principales de l'*Essai*, en cite plusieurs passages et loue l'auteur pour avoir « du goût, de la raison, un jugement sain, & des principes épurés ». L'objet de l'ouvrage est classé dans le domaine de la rhétorique : « Cet essai sur le récit doit être regardé comme un traité complet de cette partie importante de la Rhétorique, qui a pour objet la narration. L'auteur en développe les principes avec justesse & avec méthode, & il embrasse les différens genres de littérature qui sont de son ressort, ou plutôt il les embrasse tous, car il n'en est aucun où la narration ne soit nécessaire ».¹⁴⁷ Le compte rendu paru dans le *Journal encyclopédique* dirigé par Castilhon commence par insister davantage sur l'utilité pratique de l'ouvrage : « Il importe donc même aux lecteurs de connoître les principes & les regles qui concourent à former un bon récit, soit pour éviter de pareils écueils, lorsqu'ils sont obligés de raconter, soit pour ne pas donner dans les pieges où peut conduire la lecture. »¹⁴⁸ Il expose ensuite de manière détaillée et systématique les idées

¹⁴⁷ Anonyme, « Lettre VI : *Essai sur le récit* », in : *L'Année littéraire* 6, 1776, p. 121-137, 122.

¹⁴⁸ Anonyme, « *Essai sur le récit* », in : *Journal encyclopédique* 8, 1776, p. 273-286, 273-274.

principales de Bérardier de Bataut. Les auteurs des deux comptes rendus ne sont pas d'accord sur la fonction que Bérardier de Bataut accorde au roman : le premier rapporte qu'il propose le roman anglais comme modèle pour « donner à ce genre de littérature un but plus noble, plus solide & plus moral », tandis que le second critique l'auteur pour ne pas avoir reconnu « le but vraiment moral & philosophique de plusieurs romans, tels que *Pamela*, *Clarisse*, *Grandisson*, &c. » avant de citer Diderot, qu'il appelle l'« éloquent panégyriste » de Richardson, pour prouver le bien-fondé de son affirmation.¹⁴⁹

L'ouvrage de Bérardier de Bataut est important pour notre question du statut de la description dans le roman, mais il préfigure également, par la distinction entre « faits » et « circonstances » qu'il introduit dans la définition du récit, des concepts que la critique structuraliste développera au XX^e siècle : tout au moins peut-on être tenté d'établir un parallèle entre cette distinction et la conception du récit que Roland Barthes propose dans son célèbre article sur « L'Analyse structurale du récit » : Barthes y distingue notamment, parmi les unités composant le texte narratif, les « fonctions » – qui sont distributives, relèvent d'une « fonctionnalité du faire » et correspondent aux « faits » de Bataut – et les « indices » – qui sont intégratifs, relèvent d'une « fonctionnalité de l'être » et correspondent aux « circonstances » de Bataut.¹⁵⁰

(b) *La place des circonstances dans le récit : circonstances principales et circonstances d'ornement*

Dès le début du premier entretien qui porte sur la « nature du récit », Euphorbe affirme que le récit – aussi bien que la peinture d'histoire – doit représenter les « faits » (c'est-à-dire les événements) avec certaines circonstances, afin de donner « un intérêt plus vif à l'action » (*Essai*, p. 6). Les circonstances sont également à l'origine de l'illusion référentielle : « Du choix des circonstances, naît cette espèce d'enchantement, qui nous transporte au-delà des temps & des lieux [...] » (*Essai*, p. 9). La nécessité où se trouve le récit, dans l'esthétique narrative du XVIII^e siècle, de susciter l'intérêt aussi bien que d'entretenir l'illusion référentielle, permettent à Euphorbe de conclure que les circonstances sont, au même titre que les « faits », constitutives du récit : « Présenter rapidement les parties les plus essentielles d'un

¹⁴⁹ Anonyme, Lettre VI, 1776, 135 et Anonyme, Essai sur le récit, 1776, 287.

¹⁵⁰ Voir Roland Barthes, « Introduction à l'analyse structurale des récits », in : *Communications* 8, 1966, p. 1-27, 8-11.

fait, ce n'est donc pas proprement raconter », affirme-t-il, et constate : « le détail des circonstances est donc nécessaire au récit » (*Essai*, p. 10).¹⁵¹

Or, cette affirmation – qui va à l'encontre de la *doxa* de l'époque sur l'économie narrative selon laquelle le récit est essentiellement une relation de faits –, se trouve nuancée par l'étape suivante de l'argumentation. Euphorbe propose de distinguer deux sortes de circonstances : les unes « principales », les autres « d'ornement » :

[...] distinguez avec moi deux especes de circonstances. Les unes, que j'appelle circonstances principales, contribuent à faire connoître l'objet que l'on veut peindre. Sans elles, il ne fait qu'effleurer notre esprit ; & quelque différentes qu'elles puissent être, elles sont essentielles : les autres, que j'appelle circonstances d'ornement, jettent, dans le récit de l'intérêt & de l'agrément ; mais il peut absolument s'en passer. L'écrivain ne peut se dispenser d'employer les premières ; & s'il veut faire un grand effet, il n'omettra pas les autres. (*Essai*, p. 12)

Du coup, certaines circonstances seulement sont « nécessaires » et « essentielles », tandis que d'autres, même celles qui ajoutent de l'intérêt au récit, ne sont plus que facultatives. Ici, la catégorie de l'intérêt se trouve ravalé au même rang que « l'agrément ». La distinction entre deux types de circonstances est illustrée à l'aide de l'exemple du traitement de la fable du chat et des souris par trois auteurs : Ésope, Phèdre et Lafontaine. Euphorbe commente la version d'Ésope :

Rien de si clair & de si naturel que ce récit ; mais aussi rien de si simple. Tout y est nécessaire. L'auteur ne se permet d'autres détails, que ceux dont dépend l'action qu'il raconte. Il s'en tient aux circonstances principales. (*Essai*, p. 14)

Il s'agit donc bien d'un récit et non de la simple évocation d'un fait, mais les circonstances sont réduites à ce qui est strictement nécessaire à la bonne compréhension de l'histoire.

Dans la version de Phèdre, l'opposition entre les rats, rapides et alertes, et le chat, affaibli par la vieillesse et quelque peu engourdi, est soulignée, puis le quatrième rat est distingué par son âge et son expérience. Euphorbe commente : « Le mot *retorridus*, qui caractérise le rat défiant & précautionné, est un coup de pinceau qui fait seul un portrait achevé, & que l'Auteur rend encore plus frappant, en ajoutant, que *souvent il étoit échappé aux pièges & aux souricières* » (*Essai*, p. 15-16). Euphorbe souligne l'efficacité de la mention du petit détail « frappant » que représenterait ce seul mot « *retorridus* ».

Quand à la version de Lafontaine, elle est la plus riche en circonstances ajoutées au pur récit des faits : Timagène remarque que cet auteur « a certainement [le mérite]

¹⁵¹ Le terme de « détail » doit être compris ici comme voulant dire « le fait ou l'action de représenter de manière détaillée ».

de l'embellissement & de la richesse », mais Euphorbe lui fait remarquer que « le récit pouvait s'en passer, sans rien perdre de sa nature » (*Essai*, p. 19) : il s'agit donc de circonstances qui ne sont pas constitutives de ce récit, ni d'un type de circonstances qui est considéré comme constitutif du récit en tant que tel.

On peut en conclure qu'il y a trois cas de figure : dans le premier, le récit ne contient que les circonstances principales, c'est le récit minimal ; dans le second cas, le récit contient, outre les circonstances principales, quelques rares circonstances d'ornement qui augmentent l'intérêt et l'efficacité du récit ; dans le troisième cas, une surabondance de circonstances d'ornement ne répond plus au critère de l'efficacité mais devient un « défaut » (*Essai*, p. 19). Il y a donc deux lignes de partage : la première, qualitative, entre les circonstances nécessaires et les circonstances légitimes ; et la seconde, quantitative, entre un emploi efficace de quelques circonstances d'ornement précises et frappantes, et un emploi surabondant de circonstances d'ornement qui ne répondent pas à la finalité assignée au récit.

Un autre aspect apporte une nuance importante, puisque la nécessité d'ajouter, au-delà des circonstances strictement nécessaires, quelques circonstances d'ornement frappantes doit se plier à une règle bien plus puissante que celle du seul intérêt, à savoir celle de la vraisemblance. Cette règle frappe de manière particulièrement lourde les genres consacrés de l'épopée, la tragédie et la comédie qui doivent s'inspirer de l'« histoire » (dans le sens que ce mot a dans l'expression « peinture d'histoire » ; le sujet doit être conforme soit à l'histoire ancienne ou moderne dans sa version traditionnellement acceptée, soit à la mythologie, soit à la tradition judéo-chrétienne). Les genres de la fable, du conte et du roman, par contre, sont des genres qui, que ce soit par leur apparition relativement récente ou leur moindre degré de reconnaissance officielle, sont moins codifiés et moins soumis aux exigences de la vraisemblance historique. Par conséquent, les seconds sont plus libres dans « l'invention » de circonstances frappantes que les premiers, qui doivent s'en tenir à une évocation des faits accompagnés de leurs circonstances principales uniquement.¹⁵²

La thèse selon laquelle les circonstances seraient constitutives du récit trouve donc immédiatement deux limitations : l'une concerne la qualité et la quantité des circonstances dont il s'agit, l'autre concerne le genre et le statut du récit en question.

¹⁵² L'idée que le vraisemblable dépend du genre littéraire concerné est un acquis du XVIII^e siècle, selon Tzvetan Todorov, « Introduction au vraisemblable », in : *Poétique de la prose*, Paris : Seuil, 1971, p. 92-99, 94.

(c) *Définir la ligne de partage entre circonstances d'ornement légitimes et illégitimes*

La distinction entre circonstances principales et circonstances d'ornement est relativement catégorique. Le premier entretien soulève cependant la question de savoir comment le narrateur, l'orateur ou l'historien, mais également le lecteur ou auditeur, peuvent faire le partage entre les circonstances d'ornement qui sont légitimes sans être nécessaires, et celles qui sont illégitimes parce que superflues. Quels sont donc les critères selon lesquels on peut décider d'ajouter ou non une circonstance dans un récit ? La question est d'importance, puisque « en effet, le choix des circonstances me paroît le grand art, pour jeter de l'ornement dans un récit » (*Essai*, p. 171).

Les deux qualités premières « dans un excellent récit » sont, pour Euphorbe, la clarté et la brièveté : « une clarté qui le met à la portée de tous ses lecteurs ; une brièveté qui ne laisse aucun lieu à l'ennui » (*Essai*, p. 27). Cette double exigence conduit à la formulation de deux règles :

Le vrai secret, pour produire cet effet [la clarté], consiste à ne point s'écarter de son objet principal ; à éviter les digressions trop longues & trop fréquentes ; à faire un usage modéré des figures ; à se servir d'expressions propres, & à donner à ses phrases l'arrangement le plus naturel qu'il est possible. (*Essai*, p. 38-39)

[...] on évite le second [le défaut de la prolixité], lorsqu'on ne dit rien qui n'ait rapport au sujet qu'on traite, lorsqu'on retranche tous les détails inutiles, & qui ne contribuent point à faire mieux connoître l'objet dont il s'agit. [...] La brièveté consiste donc à dire tout ce qu'il faut, mais à ne dire que ce qu'il faut. (*Essai*, p. 43)

Les différents aspects de ces deux règles se recoupent partiellement, puisque dans les deux cas, il faut que « l'objet principal » reste central, soit par l'absence d'autres sujets (digressions), soit par l'absence de détails qui ne sont pas directement liés au sujet principal (détails inutiles). Tandis que la brièveté est le seul fait du contenu, la clarté est liée, en plus, à des qualités du discours : l'emploi du langage figuré doit être limité et l'ordre des mots doit correspondre, autant qu'il est possible, à l'ordre « naturel », qui est dans le cas du récit, l'ordre des événements constituant l'action.¹⁵³

Dans un premier temps, la légitimité des circonstances d'ornement dépend donc du double critère de la clarté et de la brièveté. Or, la règle de la brièveté, qui semble exclure toutes les circonstances qui ne sont pas « principales » et donc nécessaires,

¹⁵³ Les deux interlocuteurs consacrent de plus amples remarques à ce sujet dans le cinquième entretien, notamment aux pages 236-250. L'on se souvient des réflexions de Diderot dans la *Lettre sur les sourds et les muets* de 1751, où ce problème de la difficile correspondance entre l'ordre des mots et l'ordre des pensées, dans une perspective de comparaison entre le latin et le français, est le point de départ d'une réflexion sur le langage poétique.

n'exclut nullement, en réalité, la mention de détails et de circonstances d'ornement. Encore une fois, l'échange entre les deux interlocuteurs ajoute des nuances à une position très stricte en apparence : « Cette règle, toute sévère qu'elle paroît, s'accommode fort bien quelquefois avec la longueur du récit. Elle n'exclut pas même les ornemens » (*Essai*, p. 43). En effet, les circonstances d'ornement paraissent légitimes aux deux interlocuteurs à condition de répondre à une de deux fonctions essentielles à la bonne réception du récit, celles de produire ou l'intérêt ou l'agrément :

C'est-là précisément, ajouta Euphorbe, l'effet des circonstances détaillées à propos, & qui allongent le récit sans nuire à sa brièveté. Les unes plus sérieuses, m'attachent à un objet important, excitent ma curiosité & me donnent une agréable impatience de voir l'issue d'un événement intéressant par lui-même, ou par les personnages qui y figurent : les autres peignent la nature toujours belle, même lorsqu'elle est sans ornemens, & cette vue fait naître un sentiment délicieux, qui répand dans le cœur le calme & la joie. (*Essai*, p. 61-62)

Dans un deuxième temps, une ligne de partage supplémentaire est tirée à l'intérieur de la catégorie des circonstances d'ornement légitimes, les unes responsables de la curiosité et de l'intérêt, les autres d'un « sentiment délicieux » et donc de l'agrément.

Une « variété » agréable peut être produite par les « digressions » (descriptives ou non), lorsque celles-ci sont ni trop longues, ni trop fréquentes, ni répétitives, et surtout, lorsqu'elles sont bien placées. Elles sont bien placées lorsqu'elles « détournent un moment l'attention du lecteur, pour la ramener ensuite, avec un plaisir plus vif, à l'objet principal » (*Essai*, p. 79). La variété peut encore être produite par des prolepses et analepses et par la variété du style, qui doit toujours s'adapter au genre et au sujet du texte (*Essai*, p. 85-86, 87-102). Un traitement différent de la variété est exigé selon le statut imaginaire ou historique du récit : bien que la variété soit essentielle dans la fiction, son absence ne saurait être reprochée à l'historien qui doit employer plus d'adresse pour la créer (*Essai*, p. 70-79). Une des manières de produire, dans un récit, de l'intérêt par les circonstances, c'est de présenter non seulement ce que les hommes ont fait (par le récit de leurs actions), mais également ce qu'ils ont pensé et senti :

Rien n'est plus curieux, pour un lecteur, que de découvrir ainsi tous les sentimens qui partagent un grand peuple. Nous apprendre ce qu'ont fait les hommes, c'est nous instruire à demi ; il faut les faire connaître eux mêmes. (*Essai*, p. 197)

Cependant, plus important encore que la variété est « l'intérêt », qui a sa source dans le sentiment et qui seul peut éveiller les passions et la compassion en nous :

Au reste, pour nous former une idée juste de ce qu'on appelle intérêt, on peut dire, je crois, que c'est un penchant secret du cœur, qui nous rend sensibles aux événemens heureux ou malheureux que nous entendons raconter, ou dont nous sommes les témoins. (*Essai*, p. 105)

Cette esthétique de l'intérêt, telle que les deux personnages de Bérardier de Bataut la développent ici, est parfaitement en accord avec deux tendances majeures de l'époque, le projet de démontrer l'historicité de toutes les notions et de tous les usages humains que Pierre Bayle était le premier à défendre avec vigueur, et la tendance sensualiste de penser non pas en termes ontologiques, mais épistémologiques, prenant en compte la perspective de la réception. D'une part, Euphorbe dit : « Le grand art, pour rendre un récit intéressant, est donc d'examiner avec soin, quelle impression feroit l'objet lui-même sur ceux qui doivent en lire ou en entendre le détail » (*Essai*, p. 113) ; d'autre part, il constate que la catégorie de l'intérêt est historique et changeante, les Grecs par exemple étant « plus délicats & plus sensibles que les Romains » (*Essai*, p. 113). Si les moyens pour susciter l'intérêt varient avec les cultures et les temps, le narrateur doit être un connaisseur profond de son public pour indiquer précisément les circonstances qui produisent de l'intérêt chez son public.¹⁵⁴

La perspective de la réception est également responsable de l'attention que les deux interlocuteurs accordent à l'imagination : il faut éveiller la curiosité pour le récit en excitant l'imagination, en tenant l'esprit en suspens. Le narrateur peut exciter

¹⁵⁴ L'intérêt et l'« intéressant » deviennent des catégories esthétiques centrales, au XVIII^e siècle. Certes, ce n'est qu'en 1776 que cette catégorie devient réellement l'objet d'une réflexion approfondie et d'une tentative de définition, chez Johann Georg Sulzer, « Intéressant » (1776), in : *Encyclopédie, Supplément*, tome III, p. 627b-628b, traduit de son *Allgemeine Theorie der schönen Künste* (1771-74). Depuis le début du siècle, cependant, l'« intérêt » est une catégorie fréquemment invoquée pour juger de la valeur d'une œuvre d'art, mais sans être réellement définie, par exemple chez l'Abbé Dubos, dans l'*Encyclopédie* ou chez Diderot. Dubos déduit l'intérêt d'une œuvre d'art de son objet, de sa composition, de sa vraisemblance ; il distingue un intérêt particulier et un intérêt général ; le premier nous dispose à consacrer de l'attention au tableau, le second seul peut nous toucher et nous attendrir ; voir Jean-Baptiste Du Bos, *Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture* (1719), ed. Francine de Jacobet, Paris : École Nationale des Beaux-Arts, 1993, I.12. Chez le Diderot des *Salons*, l'intérêt est lié aussi bien à l'unité du sujet (il parle dans ce cas de l'« unité d'intérêt ») qu'au choix du moment (« intérêt du moment ») et de manière générale au sujet et à son traitement ; Diderot, Salon de 1765, 1984, p. 116, 242 et *passim*. Dans l'article « Intérêt (littérature) » de l'*Encyclopédie*, la catégorie esthétique de l'intérêt est présente, sans être définie ; il est précisé que « l'intérêt dans un ouvrage de littérature, naît du style, des incidens, des caracteres, de la vraisemblance, & de l'enchaînement » Denis Diderot, « Intérêt (*Littérat.*) » (1765), in : *Encyclopédie*, t. VIII, p. 819a-b ; l'entrée porte un astérisque, mais l'attribution à Diderot fait doute. Sur la notion d'intérêt au siècle des Lumières, voir les contributions de Karlheinz Stierle, « Diderots Begriff des 'Interessanten' », in : *Archiv für Begriffsgeschichte* 23, 1979, p. 55-76 ; Monique Moser-Verrey, « L'Emergence de la notion d'intérêt dans l'esthétique des Lumières », in : *Man and Nature / L'Homme et la nature VI. Proceedings of Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Actes de la Société Canadienne du Dix-Huitième Siècle*, ed. Kenneth W. Graham, Edmonton : Academic Printing & Publ., 1987, p. 193-207 ; Stierle, *Ästhetik des Interessanten*, 1990.

l'imagination en cachant une partie de l'action au lecteur, ne lui donnant que quelques indices qui doivent l'induire à s'imaginer lui-même ce que le texte ne précise pas : « Un objet qui ne se découvre qu'à moitié, irrite les désirs, & met en jeu l'imagination, qui se figure dans ce qu'elle ne voit pas, plus de beautés peut-être, qu'il n'en renferme » (*Essai*, p. 123). Plus loin, les deux amis développent un peu plus cette idée à propos du portrait, en reprenant la comparaison traditionnelle entre le voile en peinture et la brièveté dans les arts verbaux :

Un Auteur est-il donc obligé de tout dire ? – Au contraire, répliqua Timagene, loin d'épuiser la matière, il doit laisser à son lecteur quelque chose à penser. Je me rappelle toujours, avec plaisir, l'artifice de ce peintre qui représentoit sur la toile le sacrifice d'Iphigénie. Il avoit épuisé son adresse & son art à rendre la douleur d'Iphigénie & de Clytemnestre. Ne sachant plus comment exprimer le désespoir d'Agamemnon, il s'avisa de lui mettre à la main un mouchoir, dont il se couvroit le visage. C'étoit appeler à son secours la nature & l'imagination du spectateur. A la vue de cette attitude, que ne se figure-t-on point dans un père présent aux autels, où va couler le sang de sa fille ? (*Essai*, p. 233-234)

À partir de cela, Euphorbe transpose le procédé du « voile » en peinture à la description d'un personnage en disant que la brièveté, le choix judicieux d'un ou deux épithètes ou la notation d'un petit détail suggestif peuvent avoir, par un mécanisme analogue, l'effet d'animer l'imagination du lecteur et donc de renforcer l'impression que la description fera sur lui.¹⁵⁵

Enfin, le choix des circonstances d'ornement doit se faire en prenant en compte les critères de la vérité et de la vraisemblance d'une part, et de l'utilité ou fonctionnalité narrative, d'autre part. Les deux amis se fondent sur la distinction que Timagène établit entre deux sortes de vérité : d'un côté la « vérité des faits » ou vérité de l'histoire, qui consiste dans le respect des faits et circonstances réels et consacrés, de l'autre côté la vérité de la nature, qui consiste dans une ressemblance du contenu avec la « belle nature », et dans le « naturel » dans la manière de raconter.

¹⁵⁵ L'introduction de la perspective de la réception dans les considérations esthétiques, si centrale chez Lessing, n'apparaît chez Bataut que comme un aspect parmi d'autres. Deux remarques : le rôle de l'imagination est expliqué à partir d'une comparaison entre peinture et langage ; l'association de ce problème avec la peinture est reprise de Quintilien qui commente le tableau, perdu, de Timanthe de Kythnos intitulé *Sacrifice d'Iphigénie* ; voir Bernard Vouilloux, « Du figural iconique », in : *Poétique* 146, 2006, p. 131-146. L'importance de l'imagination ici serait à comparer avec le rôle central que Lessing accorde à l'imagination dans son *Laocoon* : le sculpteur du groupe ne s'est pas permis de montrer le moment de la plus grande souffrance du héros ; or, selon l'interprétation novatrice de Lessing, la raison n'en est pas à chercher dans l'idéal classique d'une âme noble qui n'éprouve pas la douleur excessive (ce qui était l'explication de Winckelmann, qui avait forgé la formule de la « edle Einfalt und stille Größe »), mais dans l'attention à l'imagination de celui qui regarde la sculpture ; voir Gotthold Ephraim Lessing, *Laocoon : oder über die Grenzen der Malerei und Poesie* (1766), in : *Werke und Briefe in zwölf Bänden*, Bd. 5/2: *Werke 1766-1769*, Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker Verlag, 1990, p. 9-321, chapitres I-IV.

L'histoire se doit avant tout à la vérité des faits, mais la fiction ne doit pas négliger la vérité de la nature (*Essai*, p. 160-168). Euphorbe constate donc :

En rapprochant ce que nous disions avant-hier à l'occasion de la brièveté, de ce que vous venez d'exposer sur la vérité, j'en [sic] conclus que les circonstances doivent avoir deux qualités indispensables : d'abord elles doivent être vraisemblables ; ensuite elles doivent être utiles au sujet que l'on traite. Il faut donc un choix dans ce que l'on admet, soit qu'elles soient enchantées par l'imagination, soit qu'elles aient pour fondement des monumens dignes de foi. (*Essai*, p. 171-172)

Les circonstances doivent donc être vraisemblables (soit par leur correspondance à « l'histoire », soit par le naturel de leur présentation) et fonctionnels (par leur utilité narrative). Timagène précise ce que il convient de faire : « Je voudrais, pour moi, qu'il n'y eût de description qui ne fût attachée à la place qu'elle occupe par quelques traits particuliers & nécessaires [...] » (*Essai*, p. 207), et Euphorbe est encore plus catégorique sur ce point : « faire une description trop longue est un écart, mais surtout, lorsqu'elle n'a peu ou point de rapport à la matière dont l'écrivain doit être occupé » (*Essai*, p. 207-208).¹⁵⁶ En plus, ajoute Timagène, « la description doit être propre au sujet que l'on traite » (*Essai*, p. 206), le luxe plus ou moins grand d'une demeure devant correspondre à la position sociale et aux richesses plus ou moins grandes de ses habitants. La description n'est donc légitime qu'à condition d'être ni trop générale ou trop vague, ni trop longue, et d'être appropriée et dans un rapport d'adéquation avec l'objet principal de la narration, ces deux derniers points s'appliquant d'ailleurs à la prose (d'imagination ou historique) comme à la poésie. L'analyse d'un épisode de la traversée des Alpes d'Annibal par Tite-Live, contenant un « récit bien circonstancié » (*Essai*, p. 175), est utilisée pour illustrer ces arguments. Les deux amis concluent que le passage en question répond bien aux critères de l'intérêt et de l'utilité :

Il [Tite-Live] entre dans un détail qui paroîtroit & qui seroit minutieux par-tout ailleurs : mais il ne dit rien qui ne contribue à rendre intéressante cette fameuse expédition. Il ne s'amuse point à nous peindre les curiosités du pays, les fruits qu'il porte, les animaux qui y naissent, la figure, les mœurs, les usages des habitans. Tout ce qu'il décrit, ne tend qu'à nous montrer la constance inébranlable du général Carthaginois au milieu des obstacles sans nombre qu'il rencontre. [...] Tout ce qui

¹⁵⁶ Ailleurs, Euphorbe est plus souple, lorsqu'il permet les descriptions sans lien avec le sujet principal, à condition qu'elles soient agréables : « Au surplus, je voulois vous dire, que si les descriptions des combats font un bel effet dans le récit, il en est d'autres plus riantes, qui n'y répandent pas moins d'ornement. J'en prends à témoin ce joli morceau que l'on trouve dans la Lettre où Mad. de Sévigné décrit le passage du Rhin. [...] Quel tableau plus agréable, que cette description de la Bétique ? [...]. Toutes ces peintures, sans être essentielles à l'objet principal, l'enrichissent beaucoup. Ainsi, la superbe architecture qui remplit le fond d'un tableau, est indépendante de l'action qu'il représente ; mais elle forme un ensemble qui attire les regards des connoisseurs » (*Essai*, p. 205-206) ; cf. plus haut les « circonstances d'ornemens » légitimes parce que produisant de l'agrément.

tend à montrer la fermeté & la résolution du héros de Carthage, est utile au but qu'on se propose, & doit trouver ici sa place (*Essai*, p. 175-176)

Le « récit bien circonstancié » de Tite-Live que les amis commentent montre bien la difficulté qu'il y a à vouloir trop radicalement séparer narration et description, puisque ce récit, malgré tout son « détail » et ses descriptions, constitue bien plutôt une narration détaillée continue qu'un récit interrompu de passages descriptifs avec une alternance de deux types de textes distincts.¹⁵⁷ Les amis reprennent par ailleurs la catégorie de l'intérêt évoquée plus haut et celle de l'utilité ; celle de la vraisemblance n'est pas prise en compte ici. L'utilité ou la fonctionnalité semble en effet être jugée de la plus grande importance, puisque la précision d'une circonstance (descriptive ou non) se justifie par sa fonction, argument plus fort que la bassesse ou noblesse de l'objet ou de la circonstance évoqués : les amis proclament, en conclusion à leur analyse d'un passage tiré de Tacite, que même les « détails bas » sont admissibles, à condition d'être utiles. Cette idée, si importante pour l'histoire de la description dans le roman, est illustrée par un exemple tiré de Tacite :

Nous trouvons dans le judicieux Tacite, repris Euphorbe, un fait qui revient à ce que vous venez de dire. Messaline, femme de Claude, avoit porté l'effronterie jusqu'à épouser publiquement un certain Silius. Pendant un voyage que l'empereur fit à Ostie, & où il apprit ce désordre, elle célébra dans sa maison de Rome une fête des Bacchanales. Entre les extravagances auxquelles se livra cette infâme compagnie, & que l'historien nous décrit, un certain Vectius Valens s'avisa de monter sur un grand arbre ; & comme on lui demanda ce qu'il découvroit de si haut, « Un orage affreux, répondit-il, qui se forme du côté d'Ostie. » Cette circonstance, assurément, n'étoit pas digne du sujet, si elle n'eût contribué à annoncer d'avance la catastrophe sanglante de cette espece de comédie. (*Essai*, p. 189)

On constate le sens large donné au verbe « décrire » dans ce passage, qui veut simplement dire « évoquer un fait » ou « indiquer une circonstance » puisque ce sont des actions, des « extravagances », qui sont « décrites ». Parce que le détail évoqué a une valeur de prédiction et est donc hautement fonctionnel narrativement, il peut légitimement être évoqué malgré sa valeur de détail bas « pas digne du sujet ». Euphorbe conclut : « Cette utilité des circonstances suffit seule, pour ennoblir & rendre précieuses celles [les circonstances] qui, par elles-mêmes, semblent avoir quelque chose de bas » (*Essai*, p. 189-190).

¹⁵⁷ Bérardier de Bataut reconnaît certes des catégories de séquences descriptives comme le portrait, mais il s'intéresse bien plus au degré de « circonstances » ou de « détails » qu'il convient de donner à un récit.

(d) *Les qualités requises des descriptions de circonstances*

Une circonstance ou une digression une fois admise dans le récit, par les deux couples de critères évoqués jusqu'ici, se pose la question de son traitement. Bien que les circonstances d'ornement ne soient pas toujours réalisées sous forme de descriptions, mais peuvent également, semble-t-il, prendre la forme de digressions argumentatives ou même narratives un peu développées, les détails ou digressions descriptives en sont une des manifestations les plus importantes ; aussi, Euphorbe et Timagène consacrent-ils une partie assez longue de leurs entretiens à cet aspect du récit.

Il faut cependant, avant de se lancer dans ce débat, préciser ce que les personnages de Bérardier de Bataut entendent par « description » ; Timagène pose lui-même cette question à Euphorbe : « je voudrais bien connoître la différence exacte de ce qu'on appelle portraits, caracteres & descriptions » (*Essai*, p. 197), à quoi Euphorbe répond :

On peut avoir à peindre, répartit Euphorbe, une action, un lieu, un être raisonnable ou supposé tel. Le détail d'un fait particulier, par exemple, d'une bataille, d'une tempête, d'un voyage, l'énumération de ce qui compose un pays ou un canton, s'appelle description. Le portrait & le caractere ne conviennent qu'aux êtres raisonnables, ou du moins animés ; & dans cette dernière espece, le portrait expose les qualités extérieures & intérieures ; au lieu que le caractere, pris à la rigueur, doit se borner à celle de l'ame : mais souvent on le confond avec le portrait, comme vous le pouvez voir dans la Bruyère. Un rhéteur vous feroit d'autres divisions, qui ne sont admises que dans les écoles. (*Essai*, p. 197-198)

Le terme de description est employé ici dans un sens restreint, défini comme « le détail d'un fait particulier », et distinct du caractère et du portrait ; ailleurs dans le même texte, il l'est également comme hyperonyme recouvrant description, portrait et caractère,¹⁵⁸ dans le sens d'un passage dans lequel le narrateur fait « le détail » de quelque chose, ou « le peint », donc le représente.¹⁵⁹ Mais le véritable hyperonyme, qui permet un véritable jeu d'oppositions au sein du « récit », c'est le terme de

¹⁵⁸ Il convient d'ajouter le « parallèle » à cette liste, qui est évoqué plus loin et rapproché du portrait et du caractère, et dont la présence est d'ailleurs justifié par les mêmes arguments : « Si vous y faites attention, vous verrez que le parallele tient beaucoup du portrait & du caractere. Que se propose, en effet, l'Auteur, dans ces comparaisons suivies ? De donner une connoissance claire & parfaite d'un objet, par sa ressemblance, ou sa différence avec un autre. Ce sont, à proprement parler, deux portraits qu'il rapproche & qui se communiquent mutuellement une nouvelle lumiere. Le parallele a donc les memes droits que le portrait, puisqu'il procure les memes avantages » (*Essai*, p. 259-260).

¹⁵⁹ On retrouve donc l'une des deux notions de la description caractéristiques du XVIII^e siècle : la description n'est pas uniquement définie selon sa structure temporelle qui l'opposerait au récit, mais alternativement par ce qu'elle représente les détails d'un objet de discours, que cet objet soit une action collective et prolongée (une bataille), un événement naturel prolongé (tempête) ou un site naturel (paysage).

« digressions », qui peuvent être descriptives ou argumentatives (et même narratives) et incluent donc également les digressions auctoriales (les commentaires), les réflexions des personnages ou les dialogues argumentatifs prolongés. Ces « digressions » de toute sorte s'opposent à l'exposé des « faits », c'est-à-dire des événements : les derniers font avancer l'intrigue dans le sens d'une économie narrative stricte, les premières retardent l'intrigue et n'ont qu'une place toujours en besoin de légitimation au sein du récit.

Généralement, les deux interlocuteurs s'accordent sur le fait que les descriptions (dans le sens large de digressions descriptives) peuvent être des ornements du récit : « les uns et les autres font un bel effet dans le récit, & y jettent beaucoup d'ornement », dit Timagène (*Essai*, p. 198), à condition cependant d'être doué d'un certain nombre de qualités. Parmi ces qualités, au-delà d'une longueur et d'une fréquence raisonnables, les deux interlocuteurs insistent particulièrement sur les suivantes : l'originalité et la concrétude ; la vivacité et la qualité spectaculaire ; enfin la beauté de l'expression et du style.

Dans les digressions (descriptives), avait remarqué ailleurs Euphorbe, les « lieux communs » représentent un écueil : « dans cette espèce d'ornement, il faut éviter de se jeter dans des lieux communs, si vagues, si généraux, qu'on pourroit les faire entrer dans toutes sortes de sujets » (*Essai*, p. 82). Timagène reprend ce fil et critique assez sévèrement la pratique descriptive des écrivains passés et présents :

Que de lieux communs où l'on décrit une campagne, un torrent, une tempête, & qui peuvent convenir à toutes sortes de sujets ? Ce sont des espèces de pièces de rapport qu'on déplace à son gré & qu'on enchâsse où l'on veut. On pourroit en faire un répertoire disposé par lettres alphabétiques en forme de dictionnaire, pour la commodité des plagiaires. (*Essai*, p. 206-207)

Euphorbe, tout en étant d'accord en principe, nuance la position de Timagène en disant que cette « règle est un peu sévère » (*Essai*, p. 207) et en précisant que si « l'exactitude de la prose ne souffre point, il est vrai, ces peintures générales & communes » et que « la sévérité de l'histoire ne permet pas non plus qu'on y répande des fleurs avec prodigalité », la poésie « admet [cependant] ces détails où l'imagination se joue & distrait un moment son lecteur » (*Essai*, p. 207).

Dans ce contexte, les deux amis s'interrogent sur le degré d'originalité qui est possible dans la description d'une tempête en comparant plusieurs exemples ; le résultat de cette comparaison est assez clair, en tout cas pour Euphorbe qui s'appuie sur les catégories du « goût » et de l'imitation de la (belle) nature :

Il n'est donc pas étonnant que plusieurs grands Auteurs se rencontrent dans les tableaux qu'enfante leur imagination. Plus ils ont de goût, plus ils doivent se rapprocher, parce qu'ils copient le même modèle, c'est-à-dire, la nature, qui est une. Puiser dans cette source féconde, ce ne fut jamais être plagiaire. (*Essai*, p. 214-215)

Dans le cas des descriptions de tempêtes (ou de batailles), l'absence d'originalité ne saurait donc être reprochée à un auteur qui n'a fait que de se conformer à la nature. Dans le cas des portraits de personnages particuliers, cependant, la situation n'est pas la même : « Ils [les objets de portraits] ont tous des traits qui leur sont propres, & que le peintre doit saisir. Il seroit inexcusable, si son tableau convenoit également à plusieurs personnes différentes » (*Essai*, p. 216). Pour y réussir, il ne suffit pas de donner à son portrait les qualités de la peinture, comme « une ressemblance exacte, un riche coloris, une attitude naturelle & gracieuse » ; Euphorbe dit « qu'il doit y avoir certains traits particuliers à la personne qu'il représente » et Timagène ajoute « que c'est cet ensemble de plusieurs qualités rarement unies l'une avec l'autre, qui forme la ressemblance du portrait » (*Essai*, p. 218-219). N'empêche que pour le roman, l'exigence d'originalité et d'individualité des portraits reste valable.¹⁶⁰

Quand à la vivacité et la qualité spectaculaire requises dans une description, Timagène reprend cet aspect déjà évoqué par Euphorbe dans le premier entretien :

[...] ces morceaux saillans ont l'avantage de faire une impression plus vive sur l'esprit, & par-là se gravent plus aisément dans la mémoire. Je n'oublierai jamais la description du combat de Télémaque avec Hyppias. [...] N'êtes-vous point enchanté, comme moi, de la vivacité de cette peinture ? [...] Voilà ce que le pinceau ne peut exprimer sur la toile. C'est moins une lecture, qu'un spectacle intéressant. (*Essai*, p. 198-199)

Ici, la description est directement rattachée à l'hypotypose, par l'idée de la vivacité, de l'impression vive, par le rapprochement avec la peinture, par l'idée d'une disparition du texte (de la lecture) qui donne lieu à un spectacle ; cet effet ne repose cependant pas seulement sur la vivacité, mais à nouveau sur ce que le texte doit suggérer ce « spectacle » à l'imagination du lecteur en se mettant à la place d'un spectateur potentiel de la scène décrite :

¹⁶⁰ Après un long débat, les amis décident que pour les portraits généraux ou caractères, l'originalité ne peut pas être requise, comme dans le cas la description (de batailles, tempêtes ou paysages), l'objet d'un tel « portrait général » étant toujours presque le même (« Si toutes les batailles se ressemblent, tous les avars ont quelque chose de commun » (*Essai*, p. 216), et en plus étant composé d'un multitude de modèles parmi lesquels l'auteur a choisi les traits les plus distinctifs (« ces caracteres généraux me paroissent composés comme la Vénus de ce fameux sculpteur Grec, qui réunit dans ce seul chef-d'œuvre les plus beaux traits qu'il aperçut dans toutes les femmes de la ville » (*Essai*, p. 216).

Il y a une espèce d'adresse dans le récit, qui le transforme, pour ainsi dire, en drame, & qui lui donne toute la vivacité d'une action, lorsqu'on sçait ne présenter au lecteur que ce qui pourroit être aperçu par un spectateur, & lui laisser deviner tout le reste. (*Essai*, p. 200)

Pour finir, le style de la description ne doit pas être négligé : « le stile & l'expression » dans l'écriture correspondent à « l'effet des couleurs » dans la peinture (*Essai*, p. 226). Les deux amis vont par ailleurs jusqu'à la formulation approximative d'une esthétique de la laideur lorsqu'ils disent que la beauté de l'expression peut compenser la laideur (et la bassesse) de l'objet décrit : « Un habile pinceau prête des grâces à l'objet le plus vil » (*Essai*, p. 231), la métaphore (banale) de la peinture se retrouvant ici comme ailleurs.¹⁶¹

Il se dessine donc en fin de compte une vision très différenciée et nuancée des composantes du récit et des degrés de nécessité et de légitimité des circonstances qu'un narrateur peut ajouter aux faits purs de son récit. Le tableau suivant se propose de résumer cette structure conceptuelle.

Tout d'abord, la distinction entre « faits » ou événements d'un côté, et « circonstances » ou « digressions » de l'autre, est importante ; ensuite, il faut distinguer les « circonstances principales » des « circonstances d'ornement ». Les premières sont nécessaires, tandis que les secondes ne sont « légitimes » que sous condition de répondre à un certain nombre de critères, dont les plus importants sont de respecter la brièveté et la clarté du récit, de produire l'intérêt, l'agrément ou la variété, et de correspondre aux critères de la vraisemblance et de la pertinence. Par ailleurs, une description ou une digression descriptive peut généralement ajouter de l'ornement à un récit à condition d'être original, vivace, et bien écrite. À côté des circonstances principales, il y donc des circonstances d'ornement légitimes parce que répondant à différentes conditions ainsi que des circonstances d'ornement illégitimes parce que n'y répondant pas.

Les réflexions de Bérardier de Bataut sur les « circonstances » du récit sont extrêmement systématiques et détaillées. Cette notion des circonstances ne coïncide cependant pas exactement avec celle de la description dans le sens que nous avons donné à cette notion : en effet, les circonstances peuvent être réalisées, dans un récit, non seulement sous forme de ce que nous avons appelé des *passages descriptifs*, mais également sous forme de brèves notations descriptives dépourvues de

¹⁶¹ Le problème du plaisir que nous prenons à voir ce qui est laid, bas ou dangereux est souvent agité au XVIII^e siècle, depuis l'analyse que Du Bos en a proposé ; voir Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I,2, p. 5-9.

l'indépendance syntaxique et la longueur des passages descriptifs, et qui de ce fait ne sont pas concernées par la problématique du statut ambivalent de la description. Les règles énoncées par Bérardier ne doivent, de surplu, ne pas être comprises comme formant une poétique normative des circonstances, mais comme une tentative de systématiser un ensemble d'idées et de contraintes concernant la place des circonstances dans le récit, sans que ni par une autorité institutionnelle de l'auteur, ni par la diffusion sans doute relativement restreinte du livre, on puisse parler d'un ouvrage exerçant lui-même une contrainte active sur la production romanesque ; il faut plutôt comprendre *l'Essai sur le récit* comme un ouvrage qui résume et systématise des idées existant indépendamment de lui dans le champ littéraire.

Tableau 4 : Les composantes du récit selon Bérardier de Bataut

1.2.3 Conventions et traditions liées à l'écriture descriptive

Deux facteurs déterminant directement le statut d'une description donnée nous restent à explorer : la pertinence thématique ou fonction d'une description donnée, et

les conventions et traditions attachées à certains types de descriptions. Nous venons de voir, aussi bien dans les réflexions des romanciers et critiques que dans l'*Essai sur le récit* de Bérardier de Bataut, que la pertinence d'une description pour le récit est presque toujours décisive pour sa légitimité. Mais des conventions et traditions liées, notamment, aux portraits ou aux descriptions de paysage contribuent également à déterminer le statut plus ou moins problématique d'une description donnée.¹⁶²

(a) *Les fonctions de la description dans le roman*

Le souci de la pertinence de la description représente le respect d'un principe fondamental de la poétique du roman au XVIII^e siècle, formant à la fois une contrainte pour l'écriture descriptive dans le roman et un facteur local pour la plus ou moins grande légitimité d'une description donnée : seules les descriptions pertinentes pour l'histoire ont droit de cité, en principe, dans le roman ; moins la fonction narrative d'une description donnée est apparente, et plus son statut est susceptible d'être ressenti comme problématique.

Tant que la description est considérée comme une figure de rhétorique, on l'envisage comme un ornement du discours au statut parfaitement facultatif ou 'supplémentaire' et elle tire sa légitimité de sa fonction ornementale et amplificatrice, ce qui ne l'empêche nullement de remplir des fonctions narratives. Dans cette perspective rhétorique, la description peut éventuellement fonctionner comme un « morceau de bravoure » dans lequel l'auteur fait montre de sa maîtrise de l'écriture, de sa virtuosité descriptive. Or, comme nous avons pu le voir dans la première grande partie, la description se libère de plus en plus de ce statut de figure de rhétorique, ce qui implique également qu'elle doit se soumettre aux exigences de la narration et remplir des fonctions narratives dans le roman.

Ce changement de fonction et de statut transforme les rapports entre narration et description. Gérard Genette l'a formulé ainsi :

Remarquons seulement que l'évolution des formes narratives, en substituant la description significative à la description ornementale, a tendu (au moins jusqu'au

¹⁶² La longueur des descriptions joue également un rôle pour le statut d'une description donnée : les notations descriptives, trop courtes et dépendantes d'une phrase principale à dominante narrative, ne sont pas concernées par la question du statut de la description. Les épisodes descriptifs, parce qu'ils sont constitués d'un grand nombre de notations descriptives n'en sont pas plus concernés, du moins dans leur ensemble. seules les séquences descriptives ont une autonomie syntaxique et structurelle par rapport à la narration qui est suffisamment grande pour qu'elles aient réellement un statut clairement distinct de la narration, ce qui fait que leur statut peut devenir problématique.

début du XX^e siècle), à renforcer la domination du narratif : la description a sans aucun doute perdu en autonomie ce qu'elle a gagnée en importance dramatique.¹⁶³

Au gré des analyses de la description dans les romans, nouvelles ou autres textes narratifs particuliers ou d'époques spécifiques, différentes fonctions ont été attribuées aux descriptions rencontrées.¹⁶⁴ La profusion des fonctions que l'on attribue à la description montre bien la richesse de la description et le potentiel de production de sens à différents niveaux qu'elle implique. Le meilleur point de départ pour faire le point sur ces fonctions nous semblent être les longues remarques que Jean-Michel Adam et André Petitjean consacrent aux types et fonctions de la description de paysage.¹⁶⁵ Les catégories qu'ils proposent sont suffisamment souples et larges pour réunir beaucoup de fonctions plus spécifiques, et l'on peut à partir de là généraliser les différentes fonctions pour les faire convenir également à d'autres types de descriptions que les seuls paysages. Ils distinguent six catégories de fonctions de la description dans le récit romanesque : une fonction esthétique, expressive, productive, mathésique, mimésique et sémiosique.¹⁶⁶ Dans les romans de notre corpus, l'éventail des fonctions que remplissent les descriptions montre que le roman du XVIII^e siècle présente, par rapport à cette liste de fonctions, des écarts significatifs.

D'une part, certaines fonctions répertoriées de la description se retrouvent dans notre corpus, par exemple la fonction expressive : dans ce cas, la description d'une réalité visible est l'expression d'une intériorité ou fournit l'équivalent sensible d'un

¹⁶³ Gérard Genette, « Frontières du récit (1966) », in : *Figures II*, Paris : Seuil, 1969, p. 49-69, p. 59.

¹⁶⁴ Mieke Bal a souligné la fonction de caractérisation des personnages et la fonction prémonitoire de la description dans *Madame Bovary* : Mieke Bal, *Narratologie*, Paris : Klincksieck, 1977, p. 96, 98, 104-5. Voir aussi Mieke Bal, « Description. Étude du discours descriptif dans le texte narratif », in : *Lalies* 1, 1979, p. 99-102. À ces deux fonctions, Jonathan Culler ajoute, toujours chez Flaubert, une fonction ironique : Jonathan Culler, *Flaubert : The Uses of Uncertainty*, Ithaca : Cornell University Press, 1974, p. 108. Michael Riffaterre défend l'idée d'une fonction de « communication d'un thème » et de guidage de l'interprétation dans le roman réaliste ; selon lui, la description dans le roman réaliste a une fonction « sémiosique » plutôt que référentielle : Michael Riffaterre, « Descriptive Imagery », in : *Yale French Studies* 61, 1981, dossier 'Towards a Theory of Description', p. 107-125, p. 125. Georges Jacques souligne la fonction de « délai » et de création de suspense dans la *Comédie humaine* : Georges Jacques, *Paysages et structures dans La Comédie humaine*, Louvain : Publications Universitaires de Louvain, 1975, p. 180-85 et 196-197. Plusieurs chercheurs ont souligné la fonction « incitative » des espaces dans le roman libertin (nous les citons dans notre introduction). On a souvent étudié la description de paysages romantiques comme expression d'une intériorité ; le « paysage intérieur » de Merete Grevlund Merete Grevlund, *Paysage intérieur et paysage extérieur dans les Mémoires d'outre-tombe*, Paris : Nizet, 1968 ; ou la « ethical place description » de Janice Hewlett Koelb, *The Poetics of Description. Imagined Places in European Literature*, New York : Palgrave Macmillan, 2006.

¹⁶⁵ Jean-Michel Adam & André Petitjean, *Le Texte descriptif, Poétique historique et linguistique textuelle*, Paris : Nathan, Nathan-Université, 1989 : « Poétique historique : La description de paysage », p. 7-68.

¹⁶⁶ La terminologie est essentiellement empruntée à Adam & Petitjean, *Le Texte descriptif*, 1989.

sentiment. Dans notre corpus, cette fonction apparaît notamment dans les descriptions qui suivent le principe du ‘corps éloquent’. Plus discrètement, dans la majorité des romans du corpus, des descriptions de paysages entrent en une sorte de correspondance avec les personnages qui s’y trouvent et qui les regardent.¹⁶⁷

La fonction productive est également présente dans le corpus. Dans ce cas, la description et ses contenus fonctionnent avant tout comme un moteur soit du récit, soit du texte. Dans notre corpus, elle n’est présente que sous la forme de descriptions qui fournissent des éléments qui deviennent, dans le monde diégétique, des ‘moteurs’ du récit ; par exemple les descriptions topographiques créant des « espaces incitatifs » qui favorisent ou même suscitent des actions (le plus souvent d’ordre érotique) de la part des personnages, dans le roman libertin.¹⁶⁸

La fonction mathésique – selon laquelle la description accomplit avant tout la transmission d’un savoir ou de connaissances et peut être, plus spécifiquement, didactique, informative, explicative, argumentative – est relativement importante dans le corpus, sous une forme généralement peu étudiée, celle d’une fonction argumentative : dans ce cas, la description suit une affirmation abstraite et fournit des arguments ou des preuves qui la soutiennent. Soit, des prises de position dans un débat sur un thème spécifique ou une question précise sont soutenues par des descriptions ;¹⁶⁹ soit, la description peut être elle-même être un argument ; c’est une fonction qui apparaît notamment dans le roman épistolaire polyphonique, dans lequel l’échange de points de vue opposés est inhérent.¹⁷⁰ La fonction mathésique est

¹⁶⁷ Relativement rare, à l’exception de *Julie* et de *Paul*, dans la plupart des romans du corpus, cette fonction acquiert une importance plus grande dans le roman noir de la fin du siècle, par exemple dans *Pauliska*.

¹⁶⁸ L’exemple prototypique est bien sûr *La petite maison* (1758) de Jean-François de Bastide. Dorat reprend le principe d’une séduction par les sens (*Sacrifices* 69). La description du labyrinthe et de la grotte chez Nerciat établit un espace incitatif (*Félicia* 219), comme un autre jardin avec labyrinthe devient un lieu qui favorise la rêverie et les désirs (voir *Malheurs* 502 I.XLI et 504-505 I.XLIII).

¹⁶⁹ Qu’on ne pense qu’au portrait de Mme de ***, une émigrée qui s’est tuée en exil, dont l’acte soulève la question de savoir si le suicide est un acte de courage ou de faiblesse, question que « le caractère de la personne [...] semblerait décider [...], et rendre suspect au moins le courage de ceux qui se tuent » (*L’Émigré* 244 LXXXII).

¹⁷⁰ Qu’on ne pense qu’aux portraits-charge dans *Malheurs* et dans *Liaisons*, où l’on trouve notamment un portrait, fait par Mme de Volanges à l’attention de Mme de Tourvel, dans lequel elle l’avertit de se méfier de ce libertin cruel froid (*Liaisons* 26 IX), portrait auquel par Mme de Tourvel répond par celui, contradictoire et élogieux, d’un Valmont en « bon enfant » et qui aurait « déposé ses armes » (*Liaisons* 32-33 XI). Ce désaccord des opinions se résout, au yeux de Mme de Tourvel, avec la célèbre scène de bienfaisance, Valmont sauvant de pauvres paysans de l’éviction de leur chaumière (voir *Liaisons* 47-48 XXII). Dans les deux romans, les portraits une manière d’influer sur d’autres personnages, de tenter d’infléchir le cours de l’intrigue, et l’écriture descriptive devient une véritable arme.

présente, outre sa version argumentative, de manière plus ponctuelle et plus circonscrite : dans les récits de voyage et les romans utopiques, la description peut avoir pour fonction première de transmettre un savoir sur des objets particuliers qui se trouvent dans le pays découvert.¹⁷¹

D'autre part, certaines fonctions de la description jouent un rôle généralement mineur, ou du moins seulement ponctuellement important, dans le corpus. Ainsi, la fonction esthétique – la description ornementale, ostentatoire, amplificatrice, éventuellement autoréflexive – ne saurait de manière générale prendre une place importante dans le roman du XVIII^e siècle, vu les exigences de l'économie narrative restrictive et de l'« utilité » immédiate de la description. La fonction mimésique, enfin, – selon laquelle la description produit avant tout la représentation d'un monde fictif, d'une illusion de réalité – est beaucoup moins présente dans notre corpus, les espaces et les décors restant souvent relativement abstraits et, pour ainsi dire, fragmentés.¹⁷² Ceci dit, cette abstraction ou fragmentation n'empêche pas, au contraire, les renseignements sur l'espace et les décors d'avoir d'autres fonctions dans les romans.¹⁷³ Presque toujours, en fait, les descriptions peuvent être dites sémiotiques et participent de la production de sens. Quelque soit la fonction attribuée à une description donnée dans les romans de notre corpus, l'essentiel dans le contexte du statut de la description est qu'elle en ait une.

(b) Conventions attachées à certains types de descriptions

En ce qui concerne les conventions attachées à certains types de descriptions, nous nous bornons à la question du portrait des personnages et des paysages. La description des personnages reste de loin, dans le corpus romanesque, la catégorie descriptive la plus importante, suivie par les descriptions de paysages et de lieux.

On sait que les premières origines du portrait sont à chercher dans la rhétorique judiciaire de l'Antiquité, dans laquelle l'*argumentum ad personam* était un des

¹⁷¹ C'est le cas des objets de science fiction avant la lettre de *Giphantie*, de la plante appelée « Verseau » dans *Galligènes* ou des hommes-animaux dans *Découverte*.

¹⁷² L'exemple prototypique est ici l'abstraction et la fragmentation de l'espace dans les *Liaisons* telle qu'Henri Coulet l'a analysée : Henri Coulet, « L'espace et le temps du libertinage dans *Les Liaisons dangereuses* », in : *Laclos et le libertinage, 1782-1982*, Actes du colloque de Chantilly, 1982, ed. René Pomeau, Paris : PUF, 1983, p. 177-189.

¹⁷³ La meilleure preuve de la multiplicité et l'efficacité des décors et des objets dans le roman du XVIII^e siècle est évidemment l'étude de Henri Lafon, *Les Décors et les choses dans le roman français du dix-huitième siècle de Prévost à Sade*, Oxford : Taylor Institution, SVEC 297, 1992.

pilliers de tout discours d'accusation ou de défense.¹⁷⁴ Cette ancienneté seule le légitime, mais le portrait des protagonistes du roman peut par ailleurs s'appuyer sur une double légitimité, dérivée de la pertinence narrative des portraits – le lecteur est en droit de s'attendre à connaître les protagonistes, parce que ceux-ci jouent un rôle important dans l'histoire –, mais dérivée aussi d'une longue tradition du portrait en tant que pratique mondaine et sous-genre descriptif quasi autonome.

On peut distinguer, en effet, toute une série de moments pendant lesquelles le portrait était une pratique d'écriture spécifique : au Moyen Âge, celle-ci concernait avant tout la description de la femme idéale ; au XVI^e siècle, il y a une véritable mode du *blason féminin* ; vers le milieu du XVII^e siècle, elle concernait la pratique du portrait mondain ; pendant la seconde moitié du XVII^e siècle encore, elle concernait la pratique du « caractère ». Chacun de ces moments apporte à la pratique du portrait, au XVIII^e siècle, non seulement une ancienneté et, partant, une légitimité, mais encore une tradition vivante : celle-ci fournit à la fois de grands modèles de portraits célèbres et des conventions d'écriture des portraits sur lesquels les romanciers peuvent s'appuyer ou, au contraire, desquels ils peuvent se démarquer.

La tradition du portrait de la femme idéale participe, dès le Moyen Âge, de la mise en place d'une convention concernant l'ordre qu'il convient de donner aux éléments d'un portrait physique : celui-ci doit commencer en haut, avec les cheveux, et terminer en bas, avec les pieds.¹⁷⁵ Le blason en tant que poème descriptif épideictique apparaît au XV^e siècle et est pratiqué surtout pendant la première moitié du XVI^e siècle. En principe, tout objet est susceptible d'être célébré sous forme de blason, mais le blason de la femme et des parties du corps de la femme est particulièrement présent, surtout sous l'influence des initiatives de Marot.¹⁷⁶ Le genre tend d'une part à s'érotiser, mais le contre-blason apparaît également qui, au lieu de faire l'éloge de la beauté féminine, dénonce la laideur.¹⁷⁷ Cette courte mais

¹⁷⁴ Michel Porret constate un renouveau de cette tradition judiciaire antique dans le domaine pénitentiaire et judiciaire, à partir du début XVIII^e siècle : les fiches policières décrivent avec une très grande précision les traits de visage des prisonniers ; voir Michel Porret, « 'Signalement', 'portrait parlé', cliché judiciaire : le visage des scélérats, essai », in : *Images* 4, 1998, p. 34-41.

¹⁷⁵ Voir Édouard Pommier, *Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières*, Paris : Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires, 1998, p. 65-68.

¹⁷⁶ Des recueils de blasons féminins sont publiés, sur l'initiative de Marot, en 1536 et 1543.

¹⁷⁷ Dudley Butler Wilson, *Descriptive Poetry from Blason to Baroque*, Manchester : Manchester Univ. Press, 1967, A. E. Tomarken, « The Rise and Fall of the Sixteenth-Century French Blason », in : *Symposium* 29, 1975, p. 139-163, Jean Vignes, « Blason », in : *Dictionnaire du littéraire*, ed. Paul Aron, Denis Saint-Jacques & Alain Viala, Paris : PUF, 2002, p. 62, Kendall Tarte, « Seductive Topographies. The Languages of Landscape in *La Puce de Madame des-Roches* », in : *Romanic Review* 95.3, 2004, p. 249-269.

intense pratique du blason féminin, dont le portrait mondain prend le relais au XVII^e siècle, survit cependant ponctuellement jusqu'au XVIII^e siècle.¹⁷⁸ Quoique circonscrit clairement à un genre poétique en vers, le blason féminin représentera néanmoins une hypothèque pour les portraits des personnages dans le roman : il a contribué à renforcer le caractère épideictique du portrait, qui sera, au XVII^e siècle surtout, marqué par une tendance vers l'éloge stéréotypé et l'hyperbole. Bien que cette tendance s'affaiblira au XVIII^e siècle, elle n'est que rarement attaquée de front, chez Mirabeau ou Sade par exemple.¹⁷⁹ De plus, le blason féminin consacre le lien du portrait (physique) des personnages à l'érotisme, ce qui représentera une lourde hypothèque pour la description à la fin du XVII^e et encore au XVIII^e siècle : le roman réagit soit par l'abstraction, soit par le stéréotype, soit encore par l'élimination presque entière des portraits physiques.

La pratique mondaine du portrait a connu son année de gloire en 1659. Autour de Mlle de Montpensier, les 'précieuses' la cultivent pour leur divertissement : il en résulte deux recueils de portraits¹⁸⁰ qui consacrent à la fois le portrait en tant que genre autonome et fixent un principe essentiel de sa composition qui consiste à décrire dans un premier temps le physique et ensuite seulement le moral.¹⁸¹ La même année paraît en outre *La Description de l'isle de portraiture et de la ville des portraits* de Charles Sorel, qui, conjuguant voyage imaginaire comique et allégorie topographique, représente une réflexion sur la pratique mondaine du portrait pictural et littéraire.¹⁸² Parallèlement à la mode du portrait mondain, le portrait acquiert également une place importante dans les romans du milieu du XVII^e siècle, notamment dans ceux de Mlle de Scudéry, comme *Le Grand Cyrus* (1653) et *Clélie, histoire romaine* (1660), dans lesquels de longs portraits très développés abondent.

¹⁷⁸ Comme en témoigne, par exemple, le recueil suivant, s'inscrivant dans cette tradition : Claude-François-Xavier Mercier de Compiègne, *Éloge du sein des femmes, ouvrage curieux* (1746), 4^e éd., Bruxelles : Gay et Doucé, 1879.

¹⁷⁹ Dans *Conversion*, on trouve une série de portraits insistant sur la laideur féminine (voir par exemple *Conversion* 979, 987-988 ou 1014) ; les portraits des quatre servantes dans *Journées* constitue un autre cas d'une reprise du contre-blason (*Journées* 52-53).

¹⁸⁰ Les *Divers portraits* (1659) et le *Recueil de portraits et éloges en vers et en prose* (1659).

¹⁸¹ Voir Jacqueline Plantié, *La Mode du portrait littéraire en France (1641-1681)*, Paris : Champion, Lumière classique, 1994.

¹⁸² Charles Sorel, *La Description de l'Isle de portraiture et de la ville des portraits*, Paris : C. de Sercy, 1659.

La pratique du portrait mondain reste un amusement et un divertissement de la bonne société, même au XVIII^e siècle.¹⁸³

Une conséquence importante de ces traditions du portrait, c'est que le portrait devient sinon un genre littéraire, du moins une forme d'écriture relativement autonome, de par sa structuration interne codifiée et parce qu'il est pratiqué en dehors d'un contexte narratif. Cela se solde, pour l'écriture du portrait dans le roman, par ce que le portrait des personnages se présente comme un bloc descriptif qui ne s'insère ou ne s'intègre que difficilement dans une trame narrative. Dans ce contexte, la question de savoir où placer le portrait des protagonistes devient un véritable sujet de controverse. Traditionnellement, on les met en début du roman : c'est le cas dans la plupart des « histoires » dans les *Illustres françaises* (1713) de Robert Challe, dans *Manon Lescaut* (1731) de l'Abbé Prévost, ou dans *L'Histoire du Marquis de Cressy* (1758) de Mme Riccoboni, pour ne citer que quelques exemples connus.¹⁸⁴ Les narrateurs des romans de notre corpus font allusion à cette convention pour légitimer leurs portraits.¹⁸⁵ Or, malgré leur fonctionnalisation narrative obligatoire,¹⁸⁶ les portraits placés en début du roman semblent empêcher la mise en route de la narration. Madame de Benouville, par exemple, dans une longue « Préface qui contient tout » à un roman épistolaire resté inachevé, écrit :

¹⁸³ Elle apparaît même dans le roman, par exemple dans *L'Émigré*, où la société au château de Löwenstein pratique le même jeu mondain, que ce soit par la peinture ou par l'écrit (voir *L'Émigré*, lettres XV et XVI).

¹⁸⁴ Les résultats d'une vaste enquête, menée par Françoise Gevrey sur les modalités de la « création des personnages » dans la nouvelle de 1678 à 1713, de Mme de Lafayette à Challe, sont précieux dans ce contexte. Françoise Gevrey constate que vers le tournant du XVII^e siècle, la pratique non seulement du portrait, mais plus généralement de la présentation des personnages et de leur insertion dans la trame narrative évoluent de manière significative. Le traitement des personnages dans la nouvelle se construit surtout par opposition aux longs romans baroques, et sous l'influence des mémoires et des écrits moralistes : l'économie narrative restrictive et le respect des bienséances font que les descriptions de personnages, relativement rares, sont le plus souvent directement soumis aux nécessités de l'intrigue, et seules les indications nécessaires à la progression de l'intrigue sont données. Françoise Gevrey constate cependant une évolution significative entre Mme de Lafayette, qui respecte les bienséances, tend à rester assez abstraite dans les portraits et ne s'éloigne que ponctuellement d'une modalité laudative ou hyperbolique, et Robert Challe, qui est beaucoup plus innovateur, plus concret, et qui dépeint la vie quotidienne des personnes ordinaires en se libérant, du moins partiellement, des limitations qu'impose la bienséance. Françoise Gevrey montre encore que la convention concernant la place initiale du portrait des protagonistes s'ancre de plus en plus solidement dans la pratique de la nouvelle, mais que, plus les nouvelles sont longues, plus il est courant de faire précéder ces portraits d'une description de l'environnement social, le plus souvent la cour, dans lequel les protagonistes évoluent. Voir Françoise Gevrey, *L'Illusion et ses procédés, De La Princesse de Clèves aux Illustres Françaises*, Paris : Corti, 1988, p. 64-67, 80-81 et *passim*.

¹⁸⁵ Des exemples sont cités ci-dessous, chapitre II-2.1.1, e : « Cas particuliers ».

¹⁸⁶ Dans les trois cas cités, il s'établit d'ailleurs un lien très fort entre ces portraits et l'intrigue, puisque de la confrontation des protagonistes, avec leurs positions sociales, leurs ambitions, leurs physiques respectifs, découle en quelque sorte toute l'intrigue de chacun des romans.

Si j'avais des portraits à faire, je les placerais dans ma préface afin que l'on pût se dispenser de les lire, car j'entends tous les jours que l'on se plaint d'en trouver trop partout, sans que toutes ces copies corrigent [sic] jamais un seul de leurs originaux. En effet, depuis que La Bruyère a donné le ton, il a fait une infinité de mauvais copistes, mais je ne veux pas être du nombre.¹⁸⁷

Bérardier de Bataut, dans son *Essai sur le récit*, aborde lui-aussi la question de la place des portraits dans le récit. Euphorbe y loue d'abord un portrait placé en milieu d'un récit, qu'il dit former « une espèce d'intermède » qui donne au lecteur un moment de répit, une brève distraction agréable. Ensuite, il critique Isaac de Larrey, auteur en 1718 d'une *Histoire de Louis XIV*, pour avoir « entass[é] l'un sur l'autre, à l'entrée de son ouvrage, tous les portraits de ceux qui devoient y paroître avec éclat » (*Essai*, p. 81). Et Bérardier de proposer un compromis selon lequel il conviendrait de placer le portrait du protagoniste en tête du récit, mais d'insérer les portraits des autres personnages là où ils sont utiles, parce qu'ils se rapportent au moment de l'histoire, et agréables, parce qu'ils forment un « intermède » au récit (*Essai*, p. 83-84). Sade se montrera sensible à ce genre de questions et de réflexions : dans les *Journées*, il choisira de placer tous les portraits des protagonistes dans le prologue de son récit, d'ajouter un récapitulatif de cette longue série de portraits à la fin du prologue, et de ne faire intervenir les portraits plus rapides de personnages épisodiques qu'au moment où ils apparaissent dans les récits des historiennes (voir ci-dessous, chapitre II-2.1.2).

À cette convention du portrait en tête du récit s'ajoute, pour ce qui est des conventions attachées aux portraits de personnages, un *topos descriptif* particulier : la réunion ou la présence d'un certain nombre de personnes dans un château ou une maison de campagne donne lieu, par convention, à une série de petites descriptions au physique et au moral des principales personnes qui composent cette « société ». Une variante de ce *topos* est la description, rapide mais quasi obligée, des voyageurs qui se trouvent dans une chaise de poste ou un autre type de voiture ou qui en descendent devant une auberge.¹⁸⁸

Comme le portrait, la description de lieux et de paysages peut dériver une certaine légitimité de son histoire et des traditions qui s'y attachent. La catégorie

¹⁸⁷ Madame de Bénouville. « Préface qui contient tout », in : *Les pensées errantes ; avec quelques lettres d'un Indien*, Paris : Siméon-Prosper Hardy, 1758, p. 1-213, cité d'après Angelet, Recueil de Préfaces de romans II, 1999, p. 95.

¹⁸⁸ Cette dernière variante du *topos* est suffisamment ancienne et bien rodée pour que l'on puisse, dès 1734, en faire la satire : ainsi Bougeant, dans son *Voyage*, commente-t-il les dernières parutions de romans en France sous le titre : « Arrivée d'une grande flotte. Jugements des nouveaux débarqués » ; voir Bougeant, Voyage merveilleux, 1992, chapitre XIII, p. 107-113.

même de la description de lieux est dérivée des origines de la description dans la rhétorique judiciaire puisque celle-ci fournit, sous forme de l'*argumentum a loco*, l'argument basé sur le lieu de du crime la catégorie de la description appelée dans la suite la *topographie*, donc la description de lieux. Comme dans le cas du portrait, cette tradition judiciaire regagne en importance, justement, au XVIII^e siècle, comme l'a montré Michel Porret. Dans les rapports d'enquêtes judiciaires, les descriptions de lieux deviennent de plus en plus précises vers la moitié du XVIII^e siècle : le lieu du crime, avec les objets et d'autres éléments du décor est décrit et souvent même, un plan des lieux est dressé.¹⁸⁹ Ce genre de modifications dans la pratique descriptive relève de ce « climat descriptif » qui nous paraît caractéristique de la seconde moitié du XVIII^e siècle.¹⁹⁰

La description topographique peut également asseoir une certaine légitimité sur l'existence de *topoi descriptifs* anciens et reconnus, en particulier sur celui du *locus amoenus* : la traditionnelle description d'un lieu idyllique remonte jusqu'à Homère (on peut penser par exemple à la description de la grotte de Calypso, au début de l'*Odyssée*) et est très présente dans l'*Énéide* de Virgile (qui forge par ailleurs le terme). Elle reste vivante tout au long du Moyen Âge, comme l'a si bien montré Ernst-Robert Curtius¹⁹¹ et continue d'informer la description de lieux jusque dans la poésie romantique, comme l'a montré Janice Koelb pour le domaine anglais.¹⁹² Le topos fournit, non pas un ordre obligatoire, mais des éléments stéréotypés : arbres, gazon, fleurs, cours d'eau, oiseaux, fruits, l'essentiel étant l'appel aux différents sens. L'histoire du topos au XVIII^e siècle est marquée par une vraisemblance grandissante quant aux arbres, fleurs, fruits et oiseaux présents dans l'aire géographique dans laquelle le lieu est censé se trouver. Le topos apparaît tantôt lié étroitement à la tradition pastorale (chez Sacy ou Léonard),¹⁹³ tantôt comme lieu d'un déploiement idéalisé de la nature pseudo-sauvage (chez Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre ou

¹⁸⁹ Michel Porret, « Objectiver les 'lieux du crime' : l'enjeu de la topographie judiciaire, 19e siècle », in : *Traverse* 2, 2001, p. 150-158 et Michel Porret, « Le topographe judiciaire à Genève », in : *Sociétés & représentations* 6, 1998, p. 191-209.

¹⁹⁰ Il prépare également une transformation ultérieure du système judiciaire qui se méfiera, bientôt, des témoignages potentiellement fautifs ou partisans pour faire plus de confiance dans les indices matériels. L'historien italien Carlo Ginzburg a retracé les origines puis analysé l'aboutissement de ce paradigme de l'indice au XIX^e siècle, dans Carlo Ginzburg, *Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire* (1986), Paris : Flammarion, 1989, voir notamment le chapitre « Traces. Racines d'un paradigme indiciaire », p. 139-180.

¹⁹¹ Ernst Robert Curtius, *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* (1948), 11^e éd., Tübingen & Basel : Francke, 1993, chapitre 10, notamment p. 199-204.

¹⁹² Voir Koelb, *The Poetics of Description*, 2006.

¹⁹³ *Mirtil* 113-115, *Amants* 163-164 XLIII.

encore Léonard),¹⁹⁴ tantôt enfin comme lieu de la séduction par les sens, dans le roman mondain et libertin (chez Dorat, Nerciat ou Louvet).¹⁹⁵ Le pendant négatif du *locus amoenus*, le *locus terribilis* ou *horribilis* n'apparaît que rarement dans les romans du corpus.¹⁹⁶

Un autre type de description topographique conventionnelle se trouve dans la description initiale du lieu de l'action : quoique présente dans le dialogue philosophique au XVII^e et XVIII^e siècle,¹⁹⁷ elle n'est cependant pas très répandue dans la fiction romanesque, n'apparaissant en tout cas que rarement dans le corpus.¹⁹⁸ Enfin, un *topos* narratif plus récent, celui de « l'arrivée dans la capitale » implique également une description topographique qui apparaît à quelques rares reprises dans les romans du corpus.¹⁹⁹

Au tout début du XIX^e siècle, la description de paysage devient l'objet de réflexions explicites de la part des auteurs de notre corpus. Nous avons déjà parlé de la position que Sade défend dans ses « Idées sur le roman » en 1799. La position de Chateaubriand envers la description de paysages est complexe : dans sa « Préface à la première édition » d'*Atala*, publiée en 1801, il revendique le droit de donner une large place aux descriptions de paysages et excepte ces dernières de « l'extrême

¹⁹⁴ Le « jardin de Julie » (*Julie* 470-478 IV.XI) ou le « repos de Virginie » (*Paul* 1252-54) et la demeure du vieillard narrateur intradiégétique (*Paul* 1288-89). À plusieurs reprises, le *locus amoenus* apparaît chez Léonard : *Amants* 165-167 XLIII (« lieu de délices »), *Amants* 170-171 XLIII, *Amants* 196 XLVII.

¹⁹⁵ Un bel exemple se trouve dans *Félicia* 219. Chez Louvet, la description d'un « jardin anglais » sur le modèle du jardin de Julie (*Fin* 694) est directement suivie par celle d'une grotte qui donne un sens plus concrètement sensuel au terme de « lieu de délices » (*Fin* 694-695).

¹⁹⁶ Voir cependant, pour un exemple fortement ancré dans la tradition rhétorique, *Mirtil* 26-27 (« le séjour de Vieillesse »).

¹⁹⁷ Par exemple dans les *Entretiens sur la pluralité des mondes* de Fontenelle ou dans le *Neveu de Rameau* de Diderot ; voir sur ce point Maurice Roelens, « La description inaugurale dans le dialogue philosophique aux XVII^e et XVIII^e siècles », in : *Littérature* 18, 1978, p. 51-62.

¹⁹⁸ Ce n'est que dans *Zingha*, avec la description initiale de l'Éthiopie (*Zingha* 1.11-14) et dans *Paul et Virginie*, avec la longue description de l'île au tout début du roman (*Paul* 1229-1230), que l'on trouve une véritable descriptions de paysage en position d'*incipit*. Dans *Atala* (1801) de Chateaubriand, on trouvera au tout début du XIX^e siècle une description des rives du « Meschacebé » qui forme le prologue au récit. Mais la patiente préparation du récit par une description topographique inaugurale ne devient réellement courante qu'au XIX^e siècle : qu'on ne pense qu'à la description de Verrières au début de *Le Rouge et le Noir* (1831) de Stendhal ou à la description de Saumur et de la maison Grandet au début d'*Eugénie Grandet* (1834) de Balzac.

¹⁹⁹ Un des rares exemples qu'on en trouve réunit les deux traditions mais les réfute en même temps : au début de son récit, Faublas raconte comment il entra, avec son père, dans la capitale : « Je cherchais cette ville superbe dont j'avais lu de si brillantes descriptions. [...] je voyais la population nombreuse et l'horrible misère » (*Année* 53). Le décalage que Faublas constate entre les descriptions élogieuses et hyperboliques et la misère qu'il voit n'est qu'imparfaitement racheté par la promesse du père de lui montrer des lieux parisiens plus agréables ; ainsi, ce bref épisode annonce à la fois les grandes ambitions de Faublas, les succès illusoires qu'il va connaître et la désillusion qui marquera durement sa trajectoire.

simplicité de fond et de style » qu'il entend avoir donnée à l'ouvrage ; d'autre part, il dénonce la bassesse et la laideur des « détails fastidieux » que l'on trouverait dans le roman du XVIII^e siècle, reprenant ainsi le vieux reproche à l'égard de la description, celui d'introduire des « détails bas » dans le roman. De plus, il affirme que ce n'est pas la « pure nature », mais la « belle nature » que le roman doit représenter, tout en revendiquant par ailleurs la scrupuleuse exactitude de ses descriptions.²⁰⁰

Ce n'est qu'avec l'article de Senancour, « Du style dans les descriptions » de 1811, que la description de paysage est à nouveau amenée à acquérir une valeur esthétique propre, en dehors d'une fonctionnalisation narrative directe, quoique son rapport avec le protagoniste devienne en même temps plus étroit. Une fois de plus, la réflexion prend son départ dans les critiques que l'on adresse à la description. Senancour rapporte un argument courant, dans ce contexte, « le peu d'importance que les anciens paraissent avoir mise à la peinture des objets inanimés ».²⁰¹ Pour réfuter cet argument, Senancour emploie une comparaison intéressante. Les anciens, dit-il, « étaient constamment occupés de l'homme » et de la société et leurs connaissances en géographie étaient limitées ; par conséquent, « ils décrivaient comme un peintre d'histoire place dans ses tableaux un tertre ou des branchages ; ce sont pour lui des objets accessoires ».²⁰² Cependant, les temps ont changé et « l'universalité des connaissances, le silence des intérêts publics ou des passions avides engagèrent enfin un certain nombre d'hommes à observer les objets inanimés ».²⁰³ Par conséquent, dit Senancour, « aujourd'hui l'on fait et l'*histoire*, et le *paysage* ».²⁰⁴ Le problème stylistique auquel Senancour s'attache dans la suite est proprement littéraire et concerne la structure de la description : soumise à la linéarité du langage, la description doit pourtant réussir à donner en son début une impression d'ensemble, avant d'entrer dans les détails ; encore une fois, la comparaison avec la

²⁰⁰ François-René de Chateaubriand, « Préface à la première édition (1801) », in : *Atala. René*, ed. Pierre Moreau, Paris : Gallimard, folio classique, 1971, p. 258-264, 260, 261.

²⁰¹ Étienne Pivert de Senancour, « Du style dans les descriptions (1811) », in : *Obermann*, ed. Jean-Maurice Monnoyer, Paris : Gallimard, folio classique, 1984, p. 503-513, 503.

²⁰² Senancour, *Du style dans les descriptions*, 1984, p. 504.

²⁰³ Senancour, *Du style dans les descriptions*, 1984, p. 504.

²⁰⁴ Senancour, *Du style dans les descriptions*, 1984, p. 505. Que Senancour voie, en 1811, une accalmie des « intérêts publics » et des « passions avides » dans l'histoire récente peut surprendre, surtout lorsqu'on songe qu'il ne cite pas seulement, dans les pages qui suivent, *Corinne* de Mme de Staël et *Atala* de Chateaubriand, publiés dans les premières années du XIX^e siècle, mais encore *Paul et Virginie*, publié quelques années seulement avant la Révolution française.

peinture s'impose : « En cela tout l'avantage est au pinceau ; ce qu'il offre au premier coup d'œil, la plume ne peut que le développer successivement ».²⁰⁵

On peut conclure qu'au fond, la situation de la description de paysages ne diffère pas tant de celle du portrait des personnages : les traditions existantes lui donnent une certaine légitimité, mais font également d'elle des morceaux détachés qui ne s'intègrent que difficilement dans la trame narrative ; en plus, la fonctionnalisation de la description, que ce soit par rapport à l'intrigue ou aux personnages reste une ferme contrainte de la description de paysages. Ce n'est que peu à peu que la description de paysage acquiert au XVIII^e siècle une nouvelle fonction, celle de figurer l'état d'esprit d'un personnage qui le contemple ou qui le traverse. Comme dans la poésie descriptive, la nature ne saurait encore être représentée pour elle-même : elle n'entre dans le roman qu'à condition d'être reliée à un destin humain.

On le voit, le statut de l'écriture descriptive romanesque de manière générale, et celui d'un passage descriptif précis dans un roman donné dépendent d'une multiplicité de facteurs. Les développements au niveau de l'histoire des idées, dans les écrits scientifiques et encyclopédiques ainsi que dans certains genres d'écrits appartenant au domaine des belles-lettres constituent une « promotion du descriptif » sans précédent qui ne laisse pas d'influencer le roman, quoiqu'elle ne soit pas elle-même sans réserves. Cependant, les traditions et contraintes concernant plus directement le genre romanesque lui-même, la conception même et le statut du genre romanesque, la conceptualisation du récit romanesque, avec son économie narrative restrictive, enfin les conventions et traditions dans lesquelles s'inscrit la pratique descriptive, constituent plutôt des freins à l'essor de la description romanesque et rendent son statut ambivalent, voire précaire le cas échéant.

C'est comme une réaction à ce statut ambivalent de l'écriture descriptive que l'on doit comprendre les deux principales stratégies de légitimation et d'intégration des passages descriptifs dans la trame romanesque que sont le métadiscours et la motivation narrative. C'est à l'étude des formes et du fonctionnement de ces deux stratégies d'écriture que s'attacheront par conséquent les chapitres suivants de ce travail.

²⁰⁵ Senancour, *Du style dans les descriptions*, 1984, p. 506.

2. STRATÉGIES DE LÉGITIMATION DES PASSAGES DESCRIPTIFS

Le chapitre précédent a fait état d'un statut ambivalent de l'écriture descriptive dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle : les auteurs (et leurs narrateurs) en ont une conscience aiguë, ce qui fait qu'on observe dans le roman ce qu'Henri Lafon a appelé un « jeu d'inclusion et de rejet »²⁰⁶ des descriptions qu'il s'agit maintenant d'analyser de plus près dans la pratique romanesque. Deux stratégies d'écriture sont surtout importantes pour légitimer et intégrer les passages descriptifs dans le roman, le métadiscours et la motivation narrative. Le premier se situe au niveau métadiscursif, qu'il soit diégétique ou non, et permet au narrateur de commenter de manière explicite la présence ou l'absence, les raisons d'être, les fonctions ou l'utilité d'un passage descriptif donné. Le second se situe au niveau du discours, réglant l'articulation entre narration et description, c'est-à-dire l'insertion formelle des passages descriptifs dans la narration par le biais des formes plus ou moins « dynamisées » des passages descriptifs.

Chacune de ces deux stratégies est susceptible de se réaliser sous des formes variables, dont le présent chapitre se propose de faire apercevoir la richesse et le fonctionnement. Dans les deux premiers chapitres (II-2.1 et 2.2), chacune des deux stratégies fera l'objet d'une double analyse : nous établissons d'abord une typologie des différentes formes, en nous appuyant sur le relevé et l'analyse des descriptions pertinentes du corpus romanesque ; nous analysons ensuite un roman, pour éclairer la place de cette stratégie de légitimation dans l'économie narrative plus générale. Un troisième chapitre (II-2.3), plus synthétique, cerne les stratégies de légitimation ainsi décrites dans leur fonctionnement systématique et tente de situer ce dernier dans l'évolution des relations entre description et narration dans l'histoire du roman entre le XVII^e et le XIX^e siècle. Rappelons que seules les instances de l'écriture descriptive douées d'une certaine indépendance structurelle par rapport au discours narratif environnant sont soumises à la problématique du statut ambivalent de l'écriture descriptive. Par conséquent, seuls les passages descriptifs sont susceptibles d'être motivés et légitimés par le métadiscours ou par la motivation narrative, et eux seuls ont donc été pris en compte dans cette analyse.²⁰⁷

²⁰⁶ Lafon, *Sur la description*, 1982, 303.

²⁰⁷ Les passages descriptifs représentent environ trois quarts des instances de l'écriture descriptive relevées dans les romans de notre corpus.

2.1 Le métadiscours de légitimation

Par le terme de métadiscours de légitimation descriptive, nous entendons des énoncés qui se rapportent de manière explicite au statut de la description dans le roman et qui ont pour fonction de légitimer la présence ou de commenter l'absence d'une description. Ce métadiscours se rencontre dans le corps du roman, où il est assumée par le narrateur, les épistoliers ou par une figure d'auteur qui fait intrusion. Ce type de discours de légitimation se trouve pratiquement toujours placé directement avant la description qu'il commente, très rarement après la description. Il renvoie à un certain nombre d'arguments qui peuvent justifier la présence, ou inversement l'absence, d'une description. Ce type de métadiscours de légitimation est relativement fréquent dans notre corpus, puisqu'il concerne environ une sur dix instances de *passage descriptif*.²¹¹

L'intérêt de ce type de discours réside avant tout dans ce que les arguments employés pour légitimer une description et les contextes précis dans lesquels ils apparaissent, permettent de mieux comprendre le statut de la description dans le roman, les contraintes fonctionnelles auxquelles elle doit se plier, et les fonctions qu'elle peut avoir dans le roman. Les cas de figure où le discours de légitimation sert à justifier l'absence d'une description sont d'ailleurs tout aussi révélateurs de la logique de la légitimation descriptive que les exemples positifs. Dans la suite, nous allons exposer un certain nombre d'arguments que le discours de légitimation s'approprie et en analyser la portée pour le statut et les fonctions de la description dans le roman.

2.1.1 Typologie et analyse du métadiscours de légitimation

L'ensemble des arguments est structuré, dans l'exposé qui suit, selon deux critères : 1° selon ce que l'argument légitime la présence d'une description ou en commente l'absence ; 2° selon l'aspect de la communication narrative concerné : soit l'objet de la description pour lui-même, soit son rapport à l'histoire, au destinataire ou au narrateur.

²¹¹ Parmi les 1486 instances de *passage descriptif* relevées dans le corpus, 140 sont commentées par un métadiscours, donc 9,8 % en moyenne, sans tenir compte des 91 instances de métadiscours qui commentent l'absence d'une description effectivement absente. La variation est relativement forte en fonction du régime narratif, et relativement faible en fonction de la variable chronologique ; voir les diagrammes 3 et 4, dans l'annexe statistique. Ces chiffres, quoiqu'ils résultent d'une analyse précise de l'ensemble des descriptions relevées dans les romans du corpus, sont sujets à caution.

Il apparaît clairement que le métadiscours repose partiellement sur des arguments relevant de principes qui sont présents dans les débats théoriques sur l'utilité de la description dans le roman : cela concerne les arguments qui font appel à la pertinence de la description pour la compréhension de l'histoire, ou ceux qui font appel à l'intérêt réel ou supposé que le destinataire a pour la description. Partiellement, le métadiscours repose sur des arguments qui ne se rapportent pas directement à ces débats, comme ceux ayant trait aux qualités de l'objet décrit ou aux qualités du narrateur lui-même.

(a) Arguments concernant l'objet décrit

Un premier argument légitimant la présence de la description est celui où les propriétés de l'objet même rendent sa description légitime. Souvent, un personnage particulier est distingué parmi d'autres : au début de *La Découverte australe* de Rétif, le narrateur du récit cadre se signale parmi les autres personnages avec lesquels il voyage par ce qu'il est, dit-il lui-même, « un Original trop singulier pour n'en pas dire un mot » (*Découverte* 1103), puis fait son autoportrait. Il ne s'agit cependant pas uniquement de personnages dont la qualité particulière justifie qu'on en fasse la description : dans *Aline et Valcour* de Sade, Léonore s'apprête à énumérer de manière détaillée et extensive les particularités de la flore du paysage africain qu'elle traverse, et indique qu'il s'agit « d'un pays qu'on fréquente trop peu et qui, partout, offre à l'œil du philosophe et du naturaliste, une foule d'objets intéressants » (*Aline* 772 XXXVIII).²¹² Ce qui frappe dans ces exemples, c'est que les objets des descriptions sont le plus souvent vantés pour leur caractère extraordinaire, singulier ou intéressant, et que des arguments auxquels on aurait pu s'attendre dans la perspective d'une tradition rhétorique de la description, comme la perfection ou l'excellence de l'objet en question ou la beauté et le mérite de la personne décrite, n'apparaissent ici pas du tout.²¹³

Ici comme ailleurs, la variante positive peut être employée, et de manière particulièrement efficace, en l'associant à sa variante négative. L'exemple suivant

²¹² Ailleurs, les arguments sont la « singularité du portrait » (*Justine* 287), le fait qu'une personne « [vaut] la peine d'être citée » (*Sacrifices* 43 I.X). La simple nécessité de faire une description est exprimée dans *Journées* 151 et *Justine* 296.

²¹³ Chez Curtius, l'un des *topoi* descriptifs les plus importants est l'éloge du souverain (all. : « Lobrede auf den Herrscher ») qui, dans une tradition épideictique, vante l'excellence du personnage selon des schémas conventionnels qui font de la noblesse, la force, la beauté et la richesse du personnage des passages obligés du portrait (Curtius, *Europäische Literatur*, 1993, chapitre 8 : « Helden und Herrscher »).

emploie les deux stratégies l'une après l'autre, celle de la justification de l'absence de description par le peu d'intérêt et celle de la légitimation de la présence de description par son plus grand intérêt. Faublas y évoque les gens qui viennent lui rendre visite pendant un séjour à la campagne auquel son père l'a obligé pour qu'il puisse réfléchir sur sa conduite :

Je fus bientôt honoré des visites de ceux que le baron me permettait de recevoir. Parlerai-je d'un marchand retiré, qui citait sa conscience à tout propos ; d'un gentilhomme du lieu, qui me répéta cent fois le nom de ses chiens et l'âge de sa jument, avant de me dire qu'il avait une femme et des enfants ; d'un moine à rouge trogne, qui buvait fort bien un vin médiocre, quoiqu'il préférât le meilleur ; de son camarade joufflu, célèbre par son adresse à découper une volaille, et qui servait chacun de manière que le meilleur morceau, oublié je ne sais comment dans un coin du plat, lui restait toujours ? Laissons ces gens-là qui se trouvent partout ; mais distinguons quatre hommes fort extraordinaires, qu'un hasard bien singulier rassemblait dans ce petit village de la B***. C'était un curé qui avait de l'esprit ! un régent de collège, qui n'était pédant que par distraction, et impoli que par caprice ! un vieux militaire qui ne jurait pas toujours ! un vieil avocat qui disait quelquefois la vérité ! (*Année 327*)

Mise à part l'admirable concision de ces portraits en actes, ce passage illustre parfaitement notre propos : les premiers quatre mini-portraits, introduits par « parlerai-je », sont pris dans une *prétérition* jouée avant que le narrateur n'indique que ces gens-là, trop ordinaires et d'ailleurs moralement condamnables, ne valent pas qu'on en parle longuement. Par contraste, les quatre personnages suivants sont des hommes « fort extraordinaires », ce qui implique à la fois une grande valeur morale ou autre et leur particularité et leur rareté, qui les rend intéressants et qui donc justifie qu'on parle d'eux. L'ironie, dans ce passage, est que le narrateur manifeste une très nette tendance à accorder plus de place et d'attention aux portraits des gens ordinaires et moralement condamnables qu'à ceux qu'il juge lui-même préférables, puisque les portraits de ces derniers sont encore nettement plus courts et plus laconiques que ceux des premiers ; c'est d'ailleurs là toute la problématique du caractère de Faublas présentée en miniature : des projets louables énoncés de bonne foi, mais trop peu de volonté pour leur réalisation.²¹⁴ On remarque, par ailleurs, qu'aucune véritable pertinence thématique des personnages évoqués pour la suite du roman n'est revendiquée, et n'est d'ailleurs pas non plus perceptible au lecteur.

²¹⁴ Un phénomène analogue se trouve, dans le même roman, au niveau non pas du métadiscours, mais de la motivation narrative (voir chapitre II-2.2) : une incohérence de la motivation narrative y est révélatrice du caractère de Faublas, qui, confronté à un combat armé avec trois autres personnes, dit ne regarder que rapidement un personnage qu'il décrit pourtant longuement, alors qu'il dit attacher toute son attention à un personnage qu'il ne décrit que brièvement ; or, le premier est un « coquin insolent et lâche », tandis que le second « avait dans son maintien quelque noblesse » ; les préférences conscientes et inconscientes de Faublas se contredisent de toute évidence (voir *Semaines 498-499*).

La même double stratégie de rejet d'une description qui manque d'intérêt et de légitimation d'une description qui, au contraire, est intéressante et vaut la peine d'être entendue, se trouve dans le récit de ses voyages que Sainville fait dans *Aline et Valcour*. C'est un des métadiscours les plus longs et les plus circonstanciés du corpus :

Vous permettez, dit Sainville, que je supprime ici les détails nautiques, et les descriptions d'îles où nous touchâmes ; ce qui tient à cette route, si bien indiquée dans les voyages de Cook, ne vous apprendrait rien de nouveau. Je ne vous arrêterai donc un instant que sur la singulière découverte que je fis ; l'île que je vous décrirai, totalement inconnue aux navigateurs, offerte à mon vaisseau par le hasard d'un coup de vent qui nous y porta malgré nous, est trop intéressante par elle-même ; tout ce qui la concerne la différencie trop essentiellement des descriptions de Cook ; la rencontre enfin que j'y fis, est trop extraordinaire, pour que vous ne me pardonniez pas d'y fixer un moment vos regards. (*Aline* 612 XXXV).

Le « jeu d'inclusion et de rejet » dont parle Henri Lafon est ici pleinement réalisé, au niveau du seul métadiscours. Avant de se lancer dans la description fort longue et détaillée de l'organisation topographique et politique de l'île de Tamoé, Sainville tient à s'assurer de la légitimité de cette description. Les « détails nautiques » qui pourraient fatiguer le lecteur et la description du trajet, qui n'a rien de nouveau puisqu'elle a déjà été faite par Cook dont le récit de voyage est supposé connu des auditeurs, sont laissés de côté, « supprimés », selon l'expression de Sainville qui suppose une existence au moins virtuelle de descriptions qui sont finalement rejetées. Par contre, ce qui vaut la peine d'être décrit, le vaut parce ce que l'île est « totalement inconnue », « trop intéressante en elle-même », a trop de différence et donc de nouveauté par rapport à ce que Cook décrit ; enfin l'importance de la rencontre faite dans cette île justifie encore qu'on décrive le lieu de la rencontre. Le rejet explicite de certains détails ne met pas seulement en exergue le bien-fondé de la nécessité de décrire le reste, mais fait surtout foi de la « conscience descriptive » et de la compétence narrative de Sainville : ces deux aspects, participant de l'autorité narrative de Sainville, sont si importants à cet endroit du texte parce qu'en ce lieu stratégique qu'est l'incipit de la description de l'île utopique, l'autorité narrative et la crédibilité du témoignage de Sainville sont en cause. On ne saurait être plus prudent que l'est Sainville, et du coup Sade, dans ce passage.²¹⁵

²¹⁵ À la différence du royaume dystopique de Butua dont le règne cruel de la loi du plus fort est le résultat logique de la nature humaine, dans la logique de Sade, la description du royaume utopique de Tamoé, royaume de paix et de bonheur, ne saurait relever que de la fiction et de l'imagination ; l'enjeu de crédibilité est par conséquent plus grand pour la description de Tamoé que pour Butua.

Assez souvent cependant, ce n'est pas le manque d'intérêt de l'objet qui empêche la description, mais l'impossibilité à le rendre. Dans ce cas de figure, où l'absence d'une description est justifiée par l'argument de l'ineffable, il ne s'agit pas d'une incapacité à décrire d'un narrateur trop distrait ou trop ému, mais d'une impossibilité à être décrit inhérente à l'objet et au langage qui doit servir à le représenter. Cet argument qui revient assez souvent dans le corpus, relève par ailleurs d'une tradition rhétorique dont Ernst-Robert Curtius a démontré la vitalité jusque vers le début de la Renaissance, sous le terme du « Unsagbarkeitstopos » : « Die Wurzel dieser von mir so genannten *topoi* ist die 'Betonung der Unfähigkeit, dem Stoff gerecht zu werden'. Sie kommt seit Homer zu allen Zeiten vor ».²¹⁶ L'origine et le cœur du *topos* seraient donc l'expression d'une « incapacité de rendre justice à l'objet du discours », incapacité dont l'origine peut être attribuée par les narrateurs, dans des proportions variables, aux qualités de l'objet du discours ou aux limitations inhérentes au langage. Vers la fin d'*Aline et Valcour*, Déterville fait à son ami Valcour le récit d'une longue scène de retrouvailles et d'éclaircissements concernant l'identité véritable d'un certain nombre de personnages ; à la fin de cette scène familiale et pathétique, Déterville souligne plus les limites du langage, en employant par ailleurs une métaphore picturale assez soutenue :

Je ne t'esquisserai point la situation de cette femme adorable, au milieu de ce couple charmant. Aline embrassant tour à tour, et sa mère et sa sœur... Non, mon ami, non, c'est avec les couleurs de la nature même qu'il faut essayer de rendre ce tableau, l'art ne réussirait pas à le tracer. (*Aline* 729 XXXVI)

C'est donc avec la métaphore picturale que le *topos* littéraire de l'indicible est combiné, et pour cause : puisqu'on attribue à la peinture un pouvoir expressif supérieur à celui du langage, ne pas pouvoir « peindre » un « tableau » implique qu'à plus forte raison on ne saurait le rendre par le langage ; il est logique, dans cette perspective, que Déterville dise qu'il faudrait rendre ce tableau « avec les couleurs de la nature même », donc en évitant tout moyen d'expression artificiel. La métaphore picturale est, certes, très présente dans le discours sur la description en général, comme nous avons déjà pu le constater (voir chapitre I-1.3), mais ce n'est sûrement pas un hasard si les narrateurs l'emploient particulièrement souvent dans ce genre de remarques métadiscursives.²¹⁷

²¹⁶ Curtius, *Europäische Literatur*, 1993, chap. 8, § 5, p. 168.

²¹⁷ Pour quelques exemples supplémentaires, voir *Journées* 18, *Justine* 133, *Félicia* 45, *Année* 54.

Contrairement à ce premier exemple, l'argument de l'ineffable porte le plus souvent sur des états émotionnels : chez Rousseau, Claire souhaite la bienvenue à Julie avec un « emportement impossible à peindre » (*Julie* 598 V.VI) ; chez Nerciat, Félicia « manque d'expressions pour peindre l'effroi de Béatin » que la compagnie vient de surprendre à moitié nu (*Félicia* 45) ; chez Rétif, lorsqu'elle apprend qu'Edmond est soupçonné d'avoir été complice d'un crime, « l'agitation de Zéphire ne saurait se dépeindre » (*Paysan* 2.264-266 CCXII). Le procédé est tellement courant que l'on doit interpréter le topos de l'ineffable, du moins dans ce contexte, comme étant devenu conventionnel au point de n'être plus qu'un marqueur d'intensité.

(b) Arguments concernant le rapport entre l'objet décrit et l'histoire

Au lieu de ne concerner qu'une qualité de l'objet décrit, la présence d'une description peut également être légitimée par l'évocation d'un rapport entre l'objet décrit et l'histoire ou le contenu du récit : tantôt l'objet (ou sa description) est dit avoir une pertinence thématique et être important pour la bonne compréhension de l'histoire, tantôt les narrateurs insistent sur la nécessité qu'il y a à en faire la description sans donner d'autres précisions ; enfin, plutôt que d'avoir une fonction dans l'histoire, une description est parfois légitimée par ce qu'elle fournirait la preuve à un argument ou une prise de position d'un personnage.

Le premier de ces arguments est également le plus fréquent : le narrateur affirme dans ce cas que l'objet décrit a une fonction dans l'intrigue du roman et que la connaissance de ses propriétés importe pour la bonne compréhension de celle-ci. La fréquence relativement grande de cet argument ne surprend guère si l'on prend en compte que la pertinence thématique est une des exigences essentielles que les théoriciens du récit formulent à l'égard de la description : seule une description directement liée à la trame narrative peut légitimement se trouver dans un récit. Un premier exemple convoquant cet argument se trouve sous la plume de Sade : Léonore, racontant ses aventures dans *Aline et Valcour*, donne quelques précisions quant au lieu où elle se propose de passer la nuit :

[...] il fallut se contenter d'un mauvais cabaret hors de la ville, divisé en quelques tristes cellules mal closes, et donnant toutes les unes dans les autres ; vous pardonnerez ce petit détail : il est essentiel à l'intelligence de l'aventure qui nous arriva dans cette misérable hôtellerie. (*Aline* 627 XXXV)

Léonore renvoie de manière explicite à l'utilité de la description, qui se révélera effectivement nécessaire à la compréhension de l'épisode qui suivra. Elle se sent obligé, de surcroît, d'exhorter ses auditeurs de lui pardonner « ce petit détail » qui pourtant ne constitue qu'un passage descriptif très bref.²¹⁸

Inversement, l'absence de pertinence d'un objet pour l'histoire peut justifier l'omission d'une description auquel le lecteur aurait pu, sinon, s'attendre. Lorsqu'au début de ses mémoires, Pauliska se souvient de la « société » nombreuse qui l'entourait dans son château en Pologne, elle décrit le chevalier de Morsall, puis Mme de Visbourg, enfin Ernest Pradislas, avant d'ajouter : « Je passe sous silence quatre ou cinq êtres nuls, de bonne compagnie, mais dont je n'aurai point occasion de parler » (*Pauliska* 32). Elle évoque donc deux raisons pour omettre la description de ces personnes : d'un côté un manque d'intérêt et de qualités remarquables de la part de ces personnes, de l'autre le fait que, à la différence des trois autres personnages, celles-ci ne réapparaîtront pas dans les mémoires : inutile de les faire connaître. La fréquence de cet argument de la pertinence, et le fait qu'il soit présent dans une version positive et dans une version négative, confirme que l'insistance des textes théoriques sur l'économie narrative restrictive, qui ne permet pas les épisodes ni les digressions descriptives qui ne sont pas liés à l'intrigue forment bien une véritable règle ou contrainte de la pratique narrative et descriptive du roman du XVIII^e siècle.²¹⁹

Parfois le narrateur se borne simplement à souligner la nécessité dans laquelle il se trouve de faire une description, sans préciser pour autant ce qui fonde cette nécessité ; c'est ainsi que Justine procède à plusieurs reprises, comme dans l'exemple suivant, où elle se justifie simplement de la manière suivante : « Roland, qu'il faut d'abord vous peindre, était un homme petit, replet » (*Justine* 325).²²⁰ Parfois, c'est tout simplement l'importance de ce qui se passe dans un lieu qui en justifie la description, même si les connaissances qu'apporte la description ne sont pas réellement utiles à la compréhension des événements ; c'est le cas dans l'exemple suivant, où Léonore dit à propos de Sennar, avant de faire une description de cette ville : « Cette capitale où vous trouverez bon je vous arrête un instant, à cause de la

²¹⁸ Les exemples abondent : « Le détail de mon ajustement est nécessaire, puisqu'il produisit un incident qui m'a sauvée, comme je le dirai bientôt » (*Clarice* 1.146) ; « il ne sera pas hors de propos de faire ici le portrait de ces deux amans » (*De Langres* 8) ; voir aussi *L'Émigré* 123 XXVII.

²¹⁹ Même argument dans *Sacrifices* 43 I.X et *Journées* 50.

²²⁰ Même argument dans *Justine* 201, *Journées* 59 et 241, *Aline* 724-725 XXXVI.

fatale aventure qui nous y arriva, contient environ trois cent mille âmes » (*Aline* 766 XXXVIII).

À ce principe de la nécessité posée comme telle pour légitimer une description correspondrait la simple affirmation de l'inutilité de faire la description d'un objet donné, sans qu'il soit précisé pourquoi. Dans la plupart des cas, cependant, soit une raison pour cette inutilité est suggérée ou implicite, soit elle peut aisément être suppléée par le lecteur. Le chevalier de Versenai décrit dans une lettre un « repas frugal et champêtre » qu'il a partagé avec des paysans, et interrompt sa description pour écrire : « Baron, je laisse à votre âme le soin de développer ce tableau ; je vous l'indique, il est fini pour vous » (*Sacrifices* 260 II.XXXV). L'argument de l'inutilité concerne assez souvent des « détails », mais ce terme n'implique pas nécessairement que ces détails soient descriptifs ; au contraire, les détails sont le plus souvent narratifs et leur suppression indique que le narrateur va abréger son récit.

Un dernier argument faisant partie de ce groupe, avancé cependant plus rarement pour légitimer la présence d'une description, est celui dans lequel celle-ci est présentée comme prouvant la vérité ou comme démontrant la justesse d'un argument que le narrateur entend faire valoir ; ce n'est donc pas par rapport à l'histoire (au sens de l'intrigue) que la description est nécessaire, mais par rapport à un élément situé au niveau de l'*histoire* (au sens narratologique, par opposition au discours). Dans *L'Émigré*, par exemple, la société de Löwenstein pratique le portrait mondain ; le marquis de Saint-Alban vient de faire le portrait d'Émilie, absente, et Victorine le lui rapporte dans une lettre. À ce portrait qu'elle juge trop élogieux, Émilie répond par une théorie du portrait flatté sans être entièrement dépourvu de fondement :

[...] il m'a paru que lorsque le peintre est agréablement prévenu, et qu'il cherche néanmoins à peindre avec vérité, il ne fait que renforcer certains traits, et en diminuer d'autres ; et avec du jugement et de l'impartialité il pourrait, à l'aide de son ouvrage flatteur, en faire un plus ressemblant et bien moins favorable. (*L'Émigré* 93 XVI)

L'enjeu central du portrait reste ici sa « ressemblance », mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'Émilie ajoute : « Pour mieux développer ma pensée je vais faire mon portrait, au vrai, d'après celui du Marquis » (*L'Émigré* 93-94 XVI). Elle fait ensuite un portrait d'elle-même qui est une véritable réécriture de celui que Saint-Alban avait fait d'elle, qui reprend donc les mêmes aspects, mais au lieu de tout peindre de manière positive, Émilie suggère partout le côté négatif de son caractère. Par ce portrait, qu'elle juge bien plus ressemblant que le premier, elle entend prouver la vérité de sa réflexion théorique, et le portrait lui sert donc avant tout d'appui

argumentatif. À un autre niveau, toute cette argumentation n'a en fin de compte que pour fonction de rejeter de manière parfaitement polie et indirecte, le portrait trop flatté, puisque les bienséances et la modestie le demandent, ce qui implique que le métadiscours est ici tellement bien intégré dans le récit qu'il remplit plusieurs fonctions à la fois.²²¹

(c) Arguments concernant le narrateur

Certains arguments employés par les narrateurs renvoient directement aux narrateurs eux-mêmes. Quoique ce soit un argument d'une assez grande rareté, les narrateurs notent parfois le plaisir de décrire qu'ils éprouvent, plaisir évoqué par exemple par Suzanne, dans la *Religieuse*, qui vient d'arriver dans un nouveau couvent :

Cette supérieure s'appelle Mme ***. Je ne saurais me refuser à l'envie de vous la peindre avant que d'aller plus loin. (*Religieuse* 325)

Cet argument peut particulièrement étonner sous la plume de Suzanne : pour quelqu'un qui fait le récit de ses malheurs et s'y représente en victime de l'injustice familiale et ecclésiastique, céder à une « envie » de décrire constitue une sorte de coquetterie d'écrivain ; cette remarque en apparence anodine renvoie en fait à un trait de caractère important, qui donne de la complexité à un personnage qu'il ne faudrait pas réduire au seul rôle de la pauvre victime. Un deuxième exemple se trouve sous la plume de Nerciati, où tout au contraire il ne surprend guère et s'intègre parfaitement dans le ton et le tempérament de conteuse de Félicia : mais il n'y constitue déjà plus tout à fait la même pureté de plaisir à décrire ; plutôt, ce plaisir est présenté comme un « défaut », une marque de caractère qu'on aurait le droit de réprover :

Je suis minutieuse, et je ne puis me corriger de ce défaut, qui conduit à la prolixité. Il faut que je trace le portrait de cette demoiselle Éléonore. (*Félicia* 100)

L'argument du plaisir de décrire est donc très rarement employé, et c'est tout sauf étonnant, puisqu'il est parfaitement contraire aux préceptes des théoriciens du récit de l'époque et ne peut donc pas compter sur cet appui pour sa propre légitimité ; Jacques Delille n'écrivait-il pas, à propos de la poésie descriptive dont il était un des représentants majeurs, que « Décrire pour décrire est une sottise »²²² ? Cependant,

²²¹ Plus loin dans le même roman, un autre personnage souligne de même le lien étroit entre l'argument avancé et le portrait : Saint-Alban écrit à la duchesse de Montjustin, après avoir fait un long portrait de la petite orpheline Charlotte que celle-ci vient de prendre à sa charge : « Voilà, ma cousine, comment j'ai trouvé Charlotte, et je m'empresse de vous en faire part pour que vous sachiez que votre petite protégée est digne de vos bontés » (*L'Émigré* 226 LXXIII). Voir aussi *Journées* 54.

²²² Delille, Discours préliminaire, 1808, 11-12.

l'argument contraire existe bel et bien également, même si ce n'est qu'une seule fois qu'il est présent dans notre corpus. C'est dans les *Les Sacrifices de l'amour*, sous la plume du Marquis ***, que cet argument apparaît au moment où ce dernier entre, avec l'objet de ses désirs, dans son boudoir :

J'aime bien mieux te peindre le triomphe, que de t'en décrire le lieu. (*Sacrifices* 69 LXXII)

C'est donc une question de priorités, même si le « triomphe » n'est pas plus décrit que l'endroit où il a lieu, mais simplement figuré par une ellipse. Plus fréquent que l'argument du « déplaisir » de décrire, version négative de celui du plaisir de décrire, est l'argument de l'incapacité de décrire l'objet en question. Il s'agit dans ce cas de figure non de l'objet qui s'opposerait, par certaines de ses qualités intrinsèques, à sa représentation, ni du langage qui serait insuffisant à la description de l'objet, mais bien d'une incapacité de l'énonciateur à faire la description. Les raisons qui empêchent le narrateur de faire une description sont de deux sortes, soit d'ordre émotionnel, soit d'ordre cognitif. Dans l'exemple suivant, tiré de l'*Émigré*, c'est la trop grande émotion que le président de Longueuil attache au souvenir de la mort de Marie-Antoinette qui l'empêche de « tracer les circonstances » de son exécution :

La fille de Marie-Thérèse, la descendante de vingt Empereurs, a succombé sous la hache des bourreaux. Un sentiment d'horreur m'empêche de vous tracer les circonstances de sa déplorable fin, qu'on a cherché à rendre plus affreuse que celle du Roi, en y joignant l'ignominie des traitements. Je me bornerai à vous dire, que l'infortunée Marie-Antoinette a montré jusqu'au dernier moment, un courage héroïque et sans aucune ostentation. (*L'Émigré* 408 CLIV)²²³

L'argument d'ordre cognitif est celui par lequel le narrateur dit ne pas pouvoir faire la description d'un objet parce qu'il n'a pas eu l'occasion de bien le voir. C'est ainsi qu'Ambroise Gwinett, le narrateur dans *Le Mendiant boiteux* de Castilhon, après être arrivé au Siam, s'adresse non sans ironie au lecteur :

Mais le plus magnifique de tous les palais, comme de tous les édifices de l'Empire, est le palais impérial, situé au centre de Jedo, & d'une circonférence d'environ onze ou douze de nos milles : il consiste en trois châteaux, deux extérieurs, & le troisième intérieur où se tient l'Empereur. Je n'entreprendrai point de décrire ce vaste édifice, devant lequel je n'ai fait que passer fort rapidement ; ensorte qu'à peine j'ai eu le tems de l'entrevoir : tout ce que je dirois à ce sujet, seroit ou faux, ou copié dans des relations de voyageurs qui, la plupart n'y ont pas fait un plus long séjour, & qui

²²³ Même empêchement émotionnel chez Léonard (*Amants* 15-16 V) et Castilhon (*Mendiant* 2.105) ; chez Sade, il apparaît redoublé de considérations pour ainsi dire pratiques : Déterville fait part à Valcour de la scène d'adieu entre Aline et sa mère, qui vient d'être empoisonnée par son mari et n'a plus d'espoir de survivre : « Quel tableau, mon ami ! Je n'en ai jamais vu de plus intéressant, et mes pleurs coulent avec trop d'abondance pour pouvoir essayer de le peindre » (*Aline* 1060 LXVII). Cet argument revient plus loin, sous la plume de Julie qui découvre sa maîtresse morte (*Aline* 1092 LXVIII).

pourtant n'ont pas laissé d'en publier de longues descriptions. (*Mendiant* 1.62 ; *graphies originales*)

Faute d'avoir pu bien observer les détails du palais, il vaut mieux renoncer à sa description, sinon on risquerait de produire une accumulation de faussetés puisées chez d'autres auteurs : le narrateur renvoie ici à un des reproches classique que l'on faisait volontiers à la description, celui de manquer d'originalité, d'être recopiée chez d'autres auteurs, de n'être que des « pièces de rapport » comme le formule Bérardier de Bataut. Notons que l'argument de l'incapacité cognitive de décrire qu'emploie Amboise Gwinett est intimement lié au problème de la motivation narrative, qui est cependant rendu explicite ici, tandis que les cas classiques d'une absence de motivation narrative menant à une absence de description n'explicitent pas ce fait.²²⁴ Une fois de plus, les arguments employés dans le discours de légitimation descriptive renvoient aussi à des fonctionnements de la description à d'autres niveaux d'analyse.

(d) Arguments concernant l'attention au destinataire

Avec l'argument qui, au lieu de se rapporter au narrateur, se rapporte au destinataire du récit, nous arrivons à un type d'arguments particulièrement important, parce qu'il est souvent présent, en filigrane, dans les autres types : les objets intéressants ou extraordinaires en eux-mêmes sont aussi ceux qui peuvent intéresser le destinataire ou le lecteur. De même, les descriptions d'objets qui ont une fonction dans l'histoire, nous l'avons déjà vu, sont nécessaires à la bonne compréhension de celle-ci par le destinataire ou lecteur. En effet, le métadiscours est assez souvent associé à une référence au narrataire – que ce soit l'interlocuteur au niveau du récit cadre, le destinataire épistolaire ou une figure du lecteur –, comme si c'était avant tout l'attention au lecteur qui ne tolère pas les descriptions, et non le déplaisir de décrire du narrateur, qui serait à la base de cette mauvaise foi descriptive.

Les raisons pour lesquelles le destinataire est dit pouvoir s'intéresser à ces descriptions peuvent être les mêmes que celles alléguées dans le cas d'une affirmation de la valeur intrinsèque des objets décrits (le caractère singulier ou extraordinaire), mais le plus souvent les détails ou les informations que la description renferme sont plutôt dits neufs ou inconnus au destinataire, ou bien surprenants, intéressants, ou bien enfin tout simplement bons à connaître. Le plaisir supposé du destinataire à les apprendre peut être, ou non, évoqué de manière explicite.

²²⁴ Pour la question des conditions qui permettent la description dans le cadre de la motivation narrative, voir ci-dessous, chapitre II-2.2.

C'est ainsi que la Suzanne de Diderot, lorsqu'elle fait le récit de son arrivée au couvent d'Arpajon, s'interroge sur le degré de connaissance de son interlocuteur, le marquis de Croismare, avant de décrire le bâtiment tel qu'elle l'a vu en y arrivant :

Je ne sais si vous avez vu le couvent d'Arpajon. C'est un bâtiment carré, dont un des côtés regarde sur le grand chemin, et l'autre sur la campagne et les jardins. (*Religieuse* 324.)

Pour le cas où le marquis n'aurait pas « vu » le couvent, donc n'a pas de connaissance de son apparence, Suzanne le lui décrit.²²⁵

Cette attention aux intérêts, besoins ou préférences du destinataire peut également, bien sûr, être employée de manière négative : dans ce cas-là, le narrateur dit supprimer ou omettre une description par attention pour son destinataire, qui soit n'aime pas ce genre de descriptions, soit n'en a pas besoin parce qu'il connaît ce dont il est question. Chez Dorat, par exemple, le chevalier de Versenai raconte à son ami comment il fut reçu chez un paysan et sa femme, et esquisse un tableau familial pathétique, pour ajouter : « Baron, je laisse à votre âme le soin de développer ce tableau ; je vous l'indique, il est fini pour vous » (*Sacrifices* 260 II.XXV) : le baron peut donc aisément suppléer ce qui n'est qu'indiqué dans la description effectivement fort brève.²²⁶ De même, si la description risque d'être ennuyeuse, alors le narrateur ou l'épistolier renonce à la description. Félicia dit ainsi laisser de côté une longue description pour ne pas ennuyer son lecteur :

J'épargne au lecteur des descriptions fatigantes. Qu'il imagine tout d'un coup le plus grand train, la meilleure table, le nec plus ultra de l'aisance et de l'élégance, il aura une idée de notre situation. (*Félicia* 274).

Parfois, notamment dans le roman épistolaire, le type d'arguments qui vient d'être évoqué peut être introduit par la référence aux préférences de l'interlocuteur qui régissent le choix et le détail des descriptions. Ainsi le marquis de Saint-Alban, dans *L'Émigré*, abrège la description de Victorine de Löwenstein sans pour autant la supprimer entièrement, pour s'adapter aux préférences de son tuteur :

Il faut à présent vous parler de sa fille. Figurez-vous une femme de vingt-ans, dont les traits ne semblent manquer d'une extrême régularité que pour avoir quelque chose

²²⁵ L'argument revient plusieurs fois : le narrateur principal de *Jacques le fataliste*, lorsque Jacques et son maître voyagent avec le marquis des Arcis et avec Richard, note, avant de faire le portrait de ce dernier : « De ces quatre personnages il n'y a que ce dernier qui ne vous soit pas connu » (*Jacques* 800). Exactement le même argument se trouve dans *Félicia* 28, *Sacrifices* 36, *Conversion* 980 et *Aline* 554 XXXV. Les arguments de la singularité et de la nouveauté sont réunis dans *Aline* 430.

²²⁶ Le narrateur de Rétif, dans la *Découverte*, emploie exactement le même argument, pour justifier l'omission de la description des circonstances sous lesquelles le déplacement du Mont-inaccessible à l'Ile-Christine se déroulait, voir *Découverte* 1155.

de plus frappant. De légères marques de petite vérole paraissent aussi jetées ça et là pour donner plus de piquant et de variété au plus beau teint qu'on puisse voir. Je sais combien les descriptions de la beauté d'une femme sont insipides ; j'abrège donc, et je finis en vous disant que sa physionomie rassemble tout ce qui peut plaire et toucher, et que son esprit sans jamais surprendre ne laisse rien à désirer ; ce qu'elle dit attache, et satisfait d'abord l'âme encore plus que l'esprit ; mais en réfléchissant un moment, on trouve que l'esprit ne peut aller plus loin. (*L'Émigré* 57 IX).²²⁷

Saint-Alban indique tout d'abord la simple nécessité de faire le portrait, comme dans l'exemple tiré de *Justine* cité au début de ce chapitre ; cette nécessité, cependant, entre en contradiction avec l'ennui que peut causer chez le président de Longueil, apparemment, la description de la beauté d'une femme. Comme Justine, Saint-Alban trouve une solution à mi-chemin en abrégeant sa description, sans la supprimer entièrement.²²⁸

Parfois, au-delà d'une simple attention pour les souhaits, préférences ou intérêts du destinataire qu'exprime le narrateur, on trouve une véritable mise en scène d'une demande d'information et de description par les auditeurs ou le destinataire. Dans le roman par lettres, cela peut se faire par l'intermédiaire de l'épistolier qui reprend un propos antérieur de son destinataire, comme chez Dorat : le baron de *** écrit à son ami le chevalier de Versenai, qui lui avait demandé des renseignements sur Mme de Senanges dont il est amoureux : « Vous me demandez des détails ; je consens à vous en donner » (*Sacrifices* 35 I.VIII).²²⁹

Dans le cas de figure du discours de légitimation négatif, le narrateur évoque l'impropriété qu'il y aurait à faire la description qui s'imposerait. C'est à travers cette attention pour les destinataires, qu'il ne faudrait pas choquer ou terrifier, que le rôle des bienséances apparaît concrètement dans le discours de légitimation

²²⁷ Ce portrait répond à l'exigence diderotienne du petit détail qui, même s'il représente un défaut, rend le portrait plus « vrai » ; voir Denis Diderot, « Éloge de Richardson » (1762), in : *Contes et romans*, ed. Michel Delon, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 895-911, p. 902.

²²⁸ Même argument chez Sénac et Sade ; Saint-Alban écrit à son tuteur le président de Longueil : « Vous aimez les détails quand il s'agit de choses qui vous intéressent [i.e. concernent], ainsi je ne vous laisserai ignorer aucune des circonstances qui peuvent vous donner une juste idée des personnes qui m'ont si généreusement accueilli » (*L'Émigré* 56 IX) ; et Aline écrivant à Valcour, avant de lui décrire la vie au château de Vertfeuille, note : « Laissez-moi vous dire comment nous vivons, je sais que ces détails vous plaisent » (*Aline* 420 X).

²²⁹ La demande correspondante se trouve dans *Sacrifices* 23 I). Dans les autres régimes narratifs, ce procédé est également possible. Dans le roman hétérodiégétique, à travers le dialogue, comme c'est le cas dans *Jacques*, où à plusieurs reprises le maître exige une description de Jacques. Il lui dit, par exemple : « Raconte-moi ton tableau, et sois bref, car je tombe de sommeil » (*Jacques* 814). Dans les régimes narratifs à récit cadre, le narrateur principal peut donner la parole à l'auditoire du récit enchâssé, comme c'est le cas chez Sade (*Journées* 84).

descriptive.²³⁰ L'exemple suivant est aussi celui qui renvoie de la manière la plus explicite au problème des bienséances. C'est Léonore qui parle :

Et comme alors tous deux se retrouvaient au pied de ma haie, ils jugèrent le lieu convenable et s'y arrêterent pour y consommer leur forfait. Ils déposèrent sur le gazon cette pauvre petite malheureuse, si près de moi qu'il ne m'est plus possible de la méconnaître, et... Mais comment vous peindre ce qui se passa ?... Il vous est plus aisé de le deviner qu'il n'est honnête à moi de le dire. Ces deux brutaux assouvissent tour à tour leur abominable passion, et laissent au bout de trois heures cette pauvre fille presque anéantie de la grossièreté de leur emportement. (*Aline* 922 XXXVIII)

C'est à l'endroit où la description du viol de la jeune femme commencerait, que Léonore s'interrompt. Comme presque toujours dans ces cas, la description jugée inappropriée concerne l'amour physique et la violence.²³¹ Ici, Léonore évoque d'abord qu'elle ne sait comment s'y prendre pour proposer ensuite une stratégie souvent réutilisée, celle de faire deviner ce que l'on n'oserait nommer directement.²³² Léonore indique également la raison de son refus de décrire : son sentiment d'honnêteté, donc finalement les bienséances.²³³ Ce qui frappe, par contre, c'est que dans cet exemple comme dans le premier, une attention explicite au destinataire intervient : les bienséances concernent naturellement les rapports entre plusieurs personnages, elles sont un phénomène social.

(e) *Cas particuliers*

Quelques cas particuliers de métadiscours de légitimation se présentent, comme celui, dépassant le cadre de la communication narrative, où le narrateur invoque explicitement des conventions romanesques pour légitimer sa description. D'autres cas particuliers ne fonctionnent pas avec la même logique argumentative que l'on peut trouver dans les cas de figures évoqués jusqu'ici. Dans ces cas, en effet, les arguments avancés et la pratique descriptive suivie ne cadrent pas aussi nettement : dans le cas du procédé rhétorique de la *prétérition*, le narrateur prétend renoncer à la description de l'objet qu'il ne laisse cependant pas de décrire à la suite de cette

²³⁰ Dans *Journées* 52, c'est la laideur des personnages qui, soi-disant, s'opposerait à en faire le portrait.

²³¹ Une exception : dans les *Sacrifices de l'amour*, la marquise d'Ercy, dans son portrait à charge de Mme de Senanges, préfère se borner à suggérer plutôt que de décrire « des mystères de toilette, dans lesquels il ne nous sied pas de pénétrer » (*Sacrifices* 72 I.XXIII), l'expression « mystères de toilette » étant ici à prendre aussi bien au sens littéral qu'au sens figuré.

²³² Léonore commente, un peu plus loin : « Comment vous rendre tout ce qui fut dit ? vous le cacher est manquer le tableau... j'userai donc de quelques figures : il n'y a que les expressions malhonnêtes qui choquent : on peut tout montrer sous le voile » (*Aline* 934 XXXVIII).

²³³ Même argument chez Dorat : « Je ne vous peindrai point toutes les scènes horribles qu'elle a occasionnées » (*Sacrifices* 36 I.VIII).

déclaration ; dans le cas de la « mauvaise foi », le narrateur évoque d'abord une ou plusieurs bonnes raisons qui devraient l'empêcher de procéder à la description pour ensuite dire qu'il la fera malgré ces raisons. Dans certains cas, plusieurs arguments pour ou contre la présence d'une description se trouvent réunis pour former une discussion assez complexe. Enfin il se trouve dans le corpus un petit nombre d'exemples qui défient toute catégorisation et qui n'en sont que plus intéressants.

On trouve quelques instances de discours de légitimations renvoyant à l'argument des conventions romanesques ; la seule convention romanesque qui est évoquée par ce biais concerne la place du portrait du héros au début du récit (voir ci-dessus, chapitre II-1.2.3, b), comme c'est le cas dans ce passage de Nerciat :

Les romans ont coutume de débiter par les portraits de leurs héros. Comme, malgré la sincérité avec laquelle je me propose d'écrire, ceci ne laissera pas d'avoir l'air d'un roman, je me conforme à l'usage, et vais donner aux lecteurs une idée de ma personne. (*Félicia* 23-24).

L'ironie, dès le début du second chapitre de ce roman, est au rendez-vous. L'essentiel est cependant que Félicia manifeste effectivement ce qui n'est pas une loi mais bien une convention, un « usage » ou une « coutume » dans les romans, comme elle dit, de présenter un portrait de leur héros avant d'entamer l'histoire, même si cette convention n'est ici revendiquée qu'à moitié, dans la mesure où l'acceptation d'une convention romanesque et donc des caractéristiques génériques du roman entre en conflit avec l'exigence d'authenticité de son récit dont la narratrice s'est fait le porte-parole dans le premier chapitre.

C'est avec une ironie autrement plus fine que Sénac de Meilhan fait placer par son épistolière les événements dont elle va faire part, au cours de ses lettres à son amie Émilie, sous l'égide du genre romanesque en acceptant ses conventions, acceptant ainsi d'envisager sa vie comme un roman, alors que justement son histoire est le sujet d'un roman. C'est ainsi que, avant de faire un portrait déjà légèrement teinté d'un tendre amour qui ne dit pas son nom, Victorine de Löwenstein écrit à son amie :

En voilà assez long ; vous allez me dire : lorsqu'on commence un roman on doit faire le portrait du héros, et je vais me conformer à cette invariable coutume. Il s'appelle le marquis de Saint Alban. (*L'Émigré* 39 II).

Comme dans l'exemple de Nerciat, le terme employé pour évoquer la convention romanesque est celui de la « coutume ». Comme dans un autre exemple de Sénac évoqué plus haut, le destinataire du texte (Émilie) est évoqué. Il semble que le renvoi à cette convention romanesque précise, la seule d'ailleurs qui fasse l'objet d'un tel

traitement, ne puisse déjà plus se faire, dans cette fin de siècle, sans une teinte d'ironie, que ce soit chez Nerciat ou chez Sénac.

Dans un roman de Bellin de la Liborlière, *La Nuit anglaise* de 1799, un argument intéressant apparaît qui, bien que concernant également les conventions romanesques, constitue cependant un cas particulier. À plusieurs reprises, M. Dabaud, le personnage principal de ce roman parodique et auto-réflexif, récuse et interrompt les descriptions qu'un autre personnage ou lui-même est en train de faire. Ainsi, lorsque M. Dabaud découvre, dans une petite chapelle, un oratoire richement décoré, le narrateur décrit comme il l'examine avec attention, ce qui amène également le narrateur à faire une longue description de cet oratoire. Par une curieuse métalepse, M. Dabaud s'attribue la description que fait pourtant le narrateur, lorsqu'il s'interrompt :

– Robe de moine ! s'écria M. Dabaud tout à fait en colère contre lui-même, ne voilà-t-il pas que le mauvais exemple m'emporte ! Je viens ici pour y chercher quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je commence, comme tous les autres, par faire une description qui a l'air d'un inventaire ou d'un procès-verbal. (*Nuit* 153)

Deux facteurs se joignent ici dans le refus de continuer la description : d'une part, M. Dabaud dit lui-même avoir des choses plus pressantes à faire, évoquant donc de l'intérieur de la *diégèse* l'économie narrative qui veut que l'action ne soit point interrompue ; d'autre part, il rapproche sa pratique descriptive du mauvais exemple des romans gothiques dont il a lu un trop grand nombre, lectures qui l'amènent à une pratique abusive de la description qui se rapproche des genres d'écrits judiciaires de l'inventaire (inventaire après décès, par exemple) ou d'un procès-verbal. *La Nuit anglaise* est le seul roman du corpus qui contienne un tel argument.²³⁴

Un autre cas de figure intéressant est la prétérition, qui implique que le narrateur invoque un argument qui devrait l'empêcher de décrire, sans pour autant renoncer à la description ou au moins à une « esquisse bien imparfaite ». C'est un cas

²³⁴ Un troisième genre d'écriture descriptive auquel est ainsi refusé le droit de cité dans le roman sont les écrits de géographie et les récits de voyages : M. Dabaud refuse également d'entendre la description de plusieurs paysages qu'il dit ressembler à « une géographie ou un voyage », auxquels il préfère les vues « optiques » qu'il a chez lui (*Nuit* 106). Le seul cas analogue du corpus se trouve dans *Julie* 76 I.XXIII : dans cette lettre bien connue, Saint-Preux écrit à Julie après son voyage dans le Valais, et dit ne pas vouloir lui faire « un détail » de son voyage parce qu'il l'a déjà fait dans une « relation » (un récit de voyage) qu'il compte lui apporter et qu'il veut réserver leur correspondance particulière à un compte rendu de « la situation de [son] âme ». Ce cas n'est cependant pas aussi clairement auto-réflexif que celui de *Nuit*, et ne concerne pas directement une description. Au contraire, dans la lettre la situation de l'âme de Saint-Preux sera directement liée à la description du paysage, et l'on peut supposer que la « relation » du voyage concerne plutôt les lieux, les chemins et les étapes et ressemble plus à un récit qu'à une description du paysage. Ce texte n'existant pas, c'est aussi une manière commode de se dispenser de ces précisions.

relativement fréquent qui se combine à un certain nombre d'arguments que nous connaissons déjà. La forme la plus atténuée est celle de la question rhétorique sur le schéma « vous décrirai-je... tel ou tel objet ? » ou sur celui du schéma « comment vous décrire... telle ou telle circonstance ? », qui implique une certaine difficulté de décrire ou une interrogation sur la possibilité de décrire, si ce n'est pas une véritable impossibilité affirmée. Dans l'exemple suivant, la disproportion entre la décision affichée de ne pas décrire la petite Claudine et l'étendue considérable de la description qui la précède et la suit, est flagrante :

A propos, Ombert mon fermier m'est venu voir : il m'a amené sa fille, cette petite Claudine que vous appelez votre bonne amie : elle était parée et n'en avait pas besoin. Figurez-vous une taille un peu forte, mais bien prise, des yeux brillants du feu de la santé, des joues fortement colorées et des lèvres qui font envie. Elle a un amoureux qui ferait d'elle un portrait plus détaillé ; mais moi, j'aime mieux la doter que la peindre. Elle a un air de sagesse qui m'a séduite et l'on m'assure que sa conduite y répond ; on la propose pour modèle aux filles de son âge. Sous des habits villageois, elle s'attire les hommages et les respects de tous ceux qui l'approchent. (*Malheurs* 528 II.XIII)

Assez fréquemment, prétérition et aveu topique de l'ineffable vont ensemble : dans ce cas, il ne mène pas à une ellipse effective de la description, mais sert d'excuse rhétorique à une description présentée comme insatisfaisante, ce qui n'exclut nullement son efficacité effective.²³⁵

Moins ouvertement contradictoires, mais d'autant plus révélateurs du statut ambivalent et précaire de la description sont les cas de « mauvaise foi descriptive », dans lesquels le narrateur indique une ou plusieurs bonnes raisons pour lesquelles il aurait mieux valu ne pas faire la description qui suit, mais où il la fait malgré cela, parfois en indiquant pourquoi il a cru bon de passer outre. Un cas intéressant, même s'il peut paraître anodin, est celui qu'on trouve chez Mirabeau, s'adressant au destinataire sans cesse invoqué au cours du récit de sa « conversion » ; il parle de la petite Violette :

Tu connais cette jolie petite, elle est faite comme un ange, pétrie de la main des Grâces, le plus beau teint, la peau la plus fine, la gorge ravissante. À toutes ces perfections, elle joint le talent de tromper un entreteneur mieux que personne qui vive ; un gentil jargon, un air enfantin... Fiez-vous-y.

Normalement, la remarque que le destinataire connaît l'objet en question a pour fonction de marquer l'inutilité d'en faire la description (voir les exemples cités plus haut). Ici cependant, cette remarque introduit la description, qui apparaît dès lors

²³⁵ C'est également le cas dans *Pauliska* 196-197. Voir, pour d'autres exemples *L'Émigré* 157-158 XLV, *Aline* 921 XXXVIII et *Sacrifices* 171 I.LXX.

comme ayant pour fonction de fonder et de manifester une sorte d'entente entre connaisseurs.²³⁶

Ailleurs, c'est l'ennui potentiel causé au destinataire par la description qui devrait ou pourrait empêcher la description, mais une autre raison parle en sa faveur ; c'est le cas, à plusieurs reprises, dans *Félicia ou mes fredaines* de Nerciat : une fois par exemple, Félicia fait suivre un chapitre intitulé « Descriptions qui n'amuseront pas tout le monde » par un chapitre intitulé « Plus aride encore que le précédent » ; puis elle entame le corps du chapitre en disant :

Je suis forcée d'entrer dans ces détails minutieux, parce qu'ils deviennent nécessaires à l'intelligence des faits dont je dois rendre compte. Au surplus, le lecteur averti désormais que je détaille trop, est le maître de passer outre, lorsqu'il se verra menacé de l'ennui que pourra lui procurer ma scrupuleuse ponctualité. (*Félicia* 211)

Il y a donc trois étapes dans ce métadiscours complexe : un avertissement de l'ennui potentiel, une explication de la pertinence thématique du contenu des descriptions, et la suggestion d'une échappatoire à l'ennui. On ne saurait être plus explicite, mais en même temps, on ne saurait guère montrer une plus grande « mauvaise conscience » descriptive : d'abord ce n'est pas volontairement qu'on décrit, on y est forcé ; on y est forcé par une nécessité, puisque sans la description des « détails minutieux », le lecteur ne comprendrait rien. Bien qu'implicite, un jugement négatif de la description est parfaitement apparent dans ce passage : plusieurs expressions – « détails minutieux », « que je détaille trop » et « scrupuleuse ponctualité » – soulignent que décrire de manière détaillée est toujours une activité que l'on doit soupçonner de procurer de l'ennui ou de donner en tout cas une sorte de malaise au lecteur. Néanmoins, il ne s'agit pas uniquement, comme le montre également cet exemple, d'un malaise supposé chez le lecteur, la description lui donne aussi une liberté, celle de choisir lui-même ce qu'il lit et ce qu'il préfère « sauter ». En contrepartie de la contrainte qu'il implique souvent, le discours descriptif confère également au lecteur cette liberté de lire ou de ne pas lire une partie du texte.

Après ce survol typologique, le fonctionnement de ces différentes formes du métadiscours de légitimation et ses rapports avec l'économie narrative générale d'un roman sont maintenant analysés à propos des *Cent-Vingt Journées de Sodome* de Sade.

²³⁶ Pour un autre exemple, voir *Conversion* 1045. Même cas de figure, encore plus explicite, dans *Journées* 52 et *Journées* 40.

2.1.2 Analyse d'un roman : *Les Cent Vingt Journées de Sodome* de Sade

Comme nous venons de le voir, parmi les interrogations qui occupent les romanciers aussi bien que les narrateurs quand il s'agit de la légitimité de leurs descriptions, il y a notamment celles de savoir où les placer, quelle étendue leur donner, et quelle raison d'être ou quelle fonction leur assigner. Dans les romans de Sade, ces questions-là sont posées avec une insistance et un sérieux particuliers. Tout se passe comme si Sade, tout en faisant de la transgression le principe même des contenus de son œuvre, avait cependant une conscience très aigüe des règles et conventions implicites qui régissent l'acte de narrer, et qu'il comptait afficher leur respect, non seulement dans sa manière de raconter, mais encore par le biais du métadiscours.²³⁷ Il pourrait donc être intéressant de s'interroger plus particulièrement sur le fonctionnement du métadiscours concernant la description, et à la pratique descriptive correspondante, dans les romans de cet auteur. Nous avons choisi d'analyser dans cette perspective, à titre d'exemple, *Les Cent Vingt Journées de Sodome*.

Dans les *Journées*, les très nombreuses remarques métadiscursives se rapportant à la pratique descriptive servent à expliquer et à légitimer les partis pris des narrateurs. La nécessité et la pertinence des descriptions des personnages et des lieux sont affirmées, et le problème de la place des descriptions est abordé. L'objectif affiché de l'ouvrage demande que l'intrigue avance selon une progression continue et ininterrompue. Dans ce contexte, et selon les situations narratives différentes, deux solutions mutuellement exclusives sont privilégiées. Soit les descriptions ne sont pas incluses dans le récit proprement dit mais rejetées dans une introduction ; c'est le choix que fait le narrateur principal (hétéro- et extradiégétique) quand il s'agit de décrire les personnages réunis dans le château de Silling et le château même ; ces portraits et descriptions de lieux sont longs, détaillés, et clairement désignés comme tels. Soit les descriptions sont incluses dans le récit, et apparaissent toujours exactement à l'endroit du récit où le personnage, l'objet ou le lieu apparaissent. C'est la stratégie qu'emploie et défend l'« historienne » Duclos (narratrice homo- et intradiégétique) dans la première partie. Dans ce cas, les descriptions concernent des personnages épisodiques apparaissant dans les récits enchâssés et sont (pour la très

²³⁷ Sur les 227 instances de remarques métadiscursives concernant la description qui ont été relevées dans le corpus, pas moins que 66 (soit près de 3 sur 10) sont de la plume de Sade, dans seulement trois romans parmi les 32 formant le corpus : les narrateurs de Sade sont les maîtres incontestés du métadiscours.

grande majorité) plutôt courtes, peu détaillées, peu individualisantes, et bien intégrées dans le récit. Il existe cependant quelques rares exceptions, qui sont dues, soit au narrateur principal (qui intervient régulièrement dans la première partie pour fournir le récit des activités des libertins et de leurs victimes entre les récits de l'historienne), soit dans quelques cas exceptionnels à la Duclos. Enfin, si les descriptions des personnages dans les récits enchâssés ne semblent pas nécessiter un haut degré de détail, les récits des passions doivent être très détaillés et circonstanciés pour assurer leur efficacité, ce qui donne lieu à la revendication du « récit circonstancié » comme idéal de la narration des « passions ».

(a) Nécessité et pertinence de la description

Tout d'abord, dans les *Journées*, les arguments de la nécessité et la pertinence des descriptions des personnages et des lieux sont évoqués. Après avoir longuement décrit, au tout début de « l'introduction », les quatre libertins, en y mêlant traits moraux et physiques et épisodes de leur vie qui les caractérisent particulièrement, le narrateur principal des *Journées* indique de manière explicite ce qui l'amène à consacrer autant de précision aux descriptions :

Tels sont en un mot, cher lecteur, les quatre scélérats avec lesquels je vais te faire passer quelques mois. Je te les ai dépeints de mon mieux pour que tu les connaisses à fond et que rien ne t'étonne dans le récit de leurs différents écarts. (*Journées* 32).

Au-delà de la simple nécessité – que le narrateur avait déjà évoquée plus haut, quand il précisait à propos des libertins qu'il « import[ait] de les bien faire connaître » (*Journées* 17) –, il renvoie ici de manière explicite à la pertinence de la description, qui est déclarée nécessaire à la bonne compréhension de l'histoire. Le même argument revient immédiatement après lorsqu'il s'agit de passer à la description des quatre épouses des libertins : « Achevons des portraits essentiels à l'intelligence de cet ouvrage et donnons aux lecteurs maintenant une idée des quatre épouses de ces respectables maris » (*Journées* 32). La pertinence de la description dépend également de son lien immédiat à l'objectif de l'ouvrage. Lorsqu'il est question des quatre servantes les unes plus vieilles, plus crapuleuses et plus dégoûtantes que les autres, le narrateur indique :

On fit donc chercher à Paris, avec le plus grand soin, les quatre créatures qu'il fallait pour remplir cet objet, et quelque dégoûtant que puisse en être le portrait, le lecteur me permettra cependant de le tracer : il est trop essentiel à la partie des mœurs dont le développement est un des principaux objets de cet ouvrage. (*Journées* 52)

Selon le principe que la valeur intrinsèque d'un objet peut à elle seule légitimer sa description, inversement, la laideur des quatre personnages pourrait s'opposer à ce que l'on fasse leur portrait.²³⁸ Or, cela devient ici nécessaire parce que le lecteur doit connaître le degré de laideur de ces femmes pour bien juger de « la partie de mœurs » qui est l'objectif affiché du texte, terme par lequel le narrateur désigne la représentation des passions érotiques qui ne sont pas éveillées par la beauté, la vertu et la bonne entente, mais par la laideur, la dépravation et la violence.²³⁹ Le narrateur évoque également, à propos des historiennes, une troisième raison pour laquelle la description des personnages serait légitime et même nécessaire :

Comme les quatre actrices dont il s'agit ici jouent un rôle très essentiel dans ces mémoires, nous croyons, dussions-nous en demander pardon au lecteur, être encore obligé de les peindre. Elles raconteront, elles agiront : est-il possible, d'après cela, de les laisser inconnues ? Qu'on ne s'attende pas à des portraits de beauté, quoiqu'il y eût sans doute des projets de se servir physiquement comme moralement de ces quatre créatures. Néanmoins, ce n'était [sic] pas leurs attraits ni leur âge qui décidaient ici : c'étaient uniquement leur esprit et leur expérience, et il était, dans ce sens-là, impossible d'être mieux servi qu'on ne le fut. (*Journées* 40)

Le discours de légitimation est ici très appuyé : c'est parce que les personnages « jouent un rôle très essentiel » dans le texte que l'on ne peut pas les « laisser inconnues » et que leur portrait devient une obligation. La mauvaise conscience du narrateur qui accorde autant de place à la description se fait également fortement sentir, puisque celui-ci va jusqu'à « demander pardon au lecteur » et à affirmer qu'il est « obligé » de faire ces portraits, suggérant donc que c'est contre son gré et contre une préférence légitime du lecteur qu'il les fait. Encore une fois, le point de départ sur lequel s'appuie l'argumentation est une norme toute classique, même si le narrateur ne l'évoque que pour immédiatement s'en démarquer. Dans les faits, la fonction des portraits n'est pas seulement de faire connaître les historiennes, mais également de prouver que ces quatre femmes étaient exactement ce qu'il fallait aux libertins, que ces femmes étaient mieux capables de remplir la mission difficile dont

²³⁸ On peut donc constater une asymétrie dans l'usage de cet argument : tandis que l'argument de la beauté de l'objet pour légitimer la présence de sa description est concurrencé par l'argument de l'intérêt, la laideur d'un objet semble bien devoir, *a priori*, empêcher sa description : « quelque dégoûtant que puisse en être le portrait [...] », et c'est malgré cette norme que la description intervient, parce qu'elle serait « trop essentiel » à l'ouvrage.

²³⁹ L'ironie que l'on pourrait être tenté de voir dans l'affirmation du narrateur n'est relative qu'au terme « partie de mœurs » dans une acception positive ('mœurs', comportement socialement accepté, comme dans l'expression « avoir des mœurs, ne pas avoir des mœurs »), puisqu'en réalité il s'agit de pratiques immondes ; mais la suite du livre nous apprend que ce projet est tout à fait sérieux et qu'à travers le renversement de valeurs, il faudrait voir une simple extension de ce qui peut être considéré comme relevant des « mœurs » des gens.

on les chargeait, et que donc ceci comme toute chose était parfaitement arrangé.²⁴⁰ Enfin, la description longue et détaillée du château de Silling se trouve également légitimée par sa fonction explicative :

Mais il est temps de faire ici au lecteur une description du fameux temple destiné à tant de sacrifices luxurieux pendant les quatre mois projetés. Il y verra avec quel soin on avait choisi une retraite écartée et solitaire, comme si le silence, l'éloignement et la tranquillité étaient les véhicules puissants du libertinage, et comme si tout ce qui imprime par ces qualités-là une terreur religieuse aux sens dût évidemment prêter à la luxure un attrait de plus. (*Journées* 53-54)

La description est légitimée, paradoxalement, par l'évocation explicite de ce qu'elle doit elle-même montrer au lecteur : la remarque métadiscursive qui doit justifier l'utilité de la description la rend en réalité superflue, puisque ce que le lecteur doit en retenir lui est déjà expliqué.

(b) L'endroit où placer la description : deux solutions

Cependant, ce n'est pas seulement la pertinence et la nécessité des descriptions qui sont en cause dans les remarques métadiscursives dans les *Journées*, mais également l'endroit dans le texte où il convient de les placer. Ce problème est ici particulièrement pertinent à cause de la structure spécifique de ce texte.²⁴¹ Cette structure, et l'objectif affiché des *Journées* qui en est le fondement, assignent une place spécifique à la description des principaux personnages et du lieu où se déroule l'intrigue.²⁴² Le narrateur appelle l'ouvrage des « mémoires » (*Journées* 40), moins

²⁴⁰ Une remarque également importante, et qui montre bien que l'enjeu de la description fait partie d'un enjeu plus général, celui de l'économie narrative, est celle qui se rapporte au récit de la procédure du choix des jeunes filles et des jeunes garçons :

« Quoique l'histoire de ces choix et de ces réceptions ne soit pas notre objet, il n'est pourtant pas hors de propos d'en dire un mot ici, pour mieux faire connaître encore le génie de nos quatre héros. Il me semble que tout ce qui sert à les développer et à jeter du jour sur une partie aussi extraordinaire que celle que nous allons décrire ne peut pas être regardé comme hors-d'oeuvre » (*Journées* 44).

Ce passage montre que ce n'est pas seulement la description dont la présence doit être légitimée, mais que tout élément du récit doit être directement liée au propos principal, qui est ici le système libertin des quatre héros et ces héros mêmes. – À noter en passant que l'objet du verbe « décrire » est ici « la partie que nous allons décrire », donc toute l'histoire que contient le livre, ce qui montre que le sens du verbe décrire est tellement large qu'il peut être pratiquement synonyme de « raconter » ou de « représenter ».

²⁴¹ Dans *Justine* et dans *Aline et Valcour*, la structure narrative beaucoup plus souple permet l'introduction de longues descriptions dans le corps même du récit, même si d'autres contraintes concernant la description doivent bien sûr être respectées, ce qui se manifeste également dans les remarques métadiscursives de ces deux romans.

²⁴² Comme dans les *Journées*, le parti pris quant à la description est lié aussi au parti pris, réel ou pour le moins affichée, concernant la visée de l'ouvrage dans son entier, dans *Aline* : « J'ai malheureusement deux libertins à représenter ; il faut donc que tu t'attendes à des détails obscènes, et que tu me pardonnes de les tracer. J'ignore l'art de peindre sans couleur ; quand le vice est sous mon pinceau, je l'esquisse avec toutes ses teintes, tant mieux si elles se révoltent ; les offrir sous

dans le sens d'un écrit personnel que dans celui d'une dissertation scientifique examinant une question en détail, soulignant ainsi sa visée de complétude et son esprit de système, mais il l'appelle également une « espèce de drame » (*Journées* 70), soulignant cette fois-ci la courbe de tension résultant de l'aggravation progressive des « passions » et des « manies » décrites. La progression du texte dans son ensemble, comme le déroulement de certaines pratiques évoquées au troisième et quatrième mois, répond au principe de la « gradation » décrit par Michel Delon.²⁴³ Cette série organisée de récits enchâssés est structurée par la division en quatre mois dont chacun a cent-cinquante « passions » pour objet, et par le fait qu'à chaque mois correspond une des quatre historiennes assumant les récits enchâssés.²⁴⁴ Entre les quatre mois, une progression strictement respectée ordonne une gradation qui va des passions « simples » aux « doubles », « criminelles » et enfin aux « meurtrières », et à l'intérieur de chaque mois, les récits vont également du plus faible au plus fort degré de dépravation et de violence des pratiques évoquées.

Le narrateur principal aussi bien que la Duclos respectent à la lettre ce principe de gradation. Le narrateur principal remarque, à plusieurs reprises, qu'il lui est impossible de décrire précisément ce à quoi les personnages se livrent : à la fin de la cinquième journée de la première partie, par exemple, le narrateur dit à propos du président de Curval qu'aux orgies du soir, il « fut encore en état d'y procéder à mille autres horreurs, toutes plus singulières les unes que les autres, mais que l'ordre essentiel que nous nous sommes proposé ne nous permet pas encore de peindre à nos lecteurs » (*Journées* 132). Ces « horreurs », par la gravité et la violence qu'elles impliquent, ne pourront trouver leur place que plus loin dans le récit. Le même principe qui régit les portraits empêche également la description précise de certains

de jolis dessins est le moyen de le faire aimer, et ce projet est loin de ma tête » (*Aline* 471 XXIII). Dans les deux cas, l'argument avancé s'inscrit d'ailleurs dans le discours théorique de Sade dans ses « Idées sur le roman », publiées pour la première fois en 1799 avec les *Crimes de l'amour*. Il y défend son projet de peindre les libertins dans *Aline et Valcour* sans cacher leur caractère odieux, dans le seul but de mieux armer les gens contre ce genre de personnes ; voir Sade, *Idée sur les romans*, 1970, p. 62.

²⁴³ Un premier développement du concept se trouve dans Michel Delon, « L'idée de gradation chez Crébillon », in : *Songe, illusion, égarement dans les romans de Crébillon*, ed. Jean Sgard, Grenoble : Ellug, 1996, p. 105-118 ; puis la portée du principe est généralisée, par exemple dans Michel Delon, « L'espace de la séduction dans le roman français du XVIII^e siècle », in : *Littérature et séduction*, Mélanges en l'honneur de Laurent Versini, ed. Roger Marchal & François Moureau, Paris : Klincksieck, 1997, p. 377-386. Chez Sade, le terme apparaît dans *Journées* 228 et le principe est explicitement appliqué à un « tableau » des « vices » dans *Aline* 458 XIX.

²⁴⁴ À noter que seule la rédaction du premier mois a été achevée par Sade, les trois autres mois consistant en listes des « passions » sans qu'une mise en récit soit intervenue ; cette incomplétude augmente cependant le pouvoir de suggestion du texte.

lieux du château : le narrateur évoque « un autre local dont il est urgent de donner une esquisse, car les lois essentielles à l'intérêt de la narration empêchent que nous le peignons en entier » (*Journées* 57), remarque suivie par la description, effectivement plutôt sommaire, d'un cachot souterrain auquel on accède par « un escalier en vis, très étroit » et qui sert vraisemblablement à la torture des victimes.²⁴⁵ La Duclos se soumet au même principe, comme le montre, parmi d'autres, l'épisode de la huitième journée de la première partie : « Vous voudrez, messieurs, continua la Duclos, que je place tout de suite, quoique arrivées à des temps différents, les quatre aventures de ce même genre que j'eus encore chez Mme Fournier » (*Journées* 152). Le principe de la gradation est donc plus fort que celui de la suite temporelle dans laquelle ces « aventures » se sont déroulées, chaque aventure devant être évoquée à la place du récit qui correspond à son degré de dépravation.²⁴⁶

Cette structure des *Journées* ne permet pas que les récits organisés en gradation soient interrompus par de longues descriptions, essentielles à leur bonne compréhension mais qui feraient perdre de vue au lecteur la progression continue des « passions ». Deux solutions à ce dilemme se présentent, qui sont mutuellement exclusives mais qui se complètent également : soit on écarte les descriptions pour les placer ailleurs, soit on réduit leur longueur au strict minimum.

Le narrateur principal fait le premier choix, en n'incluant pas les descriptions dans le récit proprement dit mais les réunissant dans une « introduction »²⁴⁷ séparée. Comme nous venons déjà de le voir, l'introduction réunit les portraits des personnages qui se trouvent dans le château de Silling ainsi que le château même. Ces descriptions sont longues et détaillées, visiblement détachées du récit, et

²⁴⁵ On trouve un grand nombre de remarques analogues, dans la suite du texte, énoncés par le narrateur principal : *Journées* 132, 143, 148, 163 (avec un commentaire de Sade sur le manuscrit), 169, 193, 198, 224, 247, 258, 263-264, 270, 284. L'insistance est donc grande. On sait que dans le roman libertin, le souterrain est, par sa clôture et son isolement parfait, le lieu de la plus excessive débauche, voir par exemple le caveau de Roland dans *Justine* 326-327.

²⁴⁶ Remarques analogues de la part de la Duclos, historienne du premier mois : *Journées* 167, 173, 177, 190, 193, 198, 236, 243-244, 294. Une fois seulement, elle dit déroger à cette règle : « Occupons-nous d'abord de vous détailler le premier plan, puisqu'il fait nombre dans la classe des goûts que j'ai à vous conter, quoique je le dérange un peu de sa place pour suivre l'ordre des événements » (*Journées* 241). Le topos se retrouve également dans les propos des libertins, où il concerne non pas la narration, mais les pratiques sexuelles des libertins après les récits ; même si ces règles ne sont pas toujours respectées dans la pratique, le lecteur n'en apprend rien de précis avant que cela ne convienne à la progression prévue ; voir *Journées* 223, 246, 263, 307 et 309 (remarque de Sade sur le manuscrit).

²⁴⁷ L'expression est de Sade lui-même qui en désigne, dans une annotation du manuscrit, la première partie des descriptions (*Journées* 75) précédant les quatre parties principales.

clairement désignées comme descriptions.²⁴⁸ La suite de ces longues et nombreuses descriptions est incluse dans un récit des plus sommaires, sans qu'aucune motivation narrative des descriptions n'intervienne, signe que cette introduction ne répond effectivement pas à une économie narrative romanesque. Avant de compléter le vaste ensemble de près de quarante pages – contenant les portraits des personnages et la description des lieux où se déroule l'action – par un précis des règles que les quatre libertins établissent pour le déroulement des cent-vingt journées et une table récapitulative des personnages, le narrateur principal explique son parti pris :

[...] notre lecteur [...], d'après l'exacte description que nous lui avons faite du tout, n'aura plus maintenant qu'à suivre légèrement et voluptueusement le récit, sans que rien trouble [sic] son intelligence ou vienne embarrasser sa mémoire. (*Journées* 59)

Le narrateur définit ici, dans le même mouvement, le véritable enjeu de la description dans l'économie narrative des *Journées*. Les descriptions, en principe essentielles au récit et à sa compréhension, sont cependant nuisibles à la progression fluide et la compréhension aisée du récit quand elles s'y trouvent intégrées. Elles sont donc présentées séparément. Lorsqu'on examine un peu ces portraits, on remarque que le problème n'est pas pour autant entièrement réglé. Pour bien faire connaître les libertins, ils ne suffit pas de décrire leur apparence physique, leur statut social, leur caractère et leurs convictions philosophiques, encore faudrait-il insister sur les perversions qui font le principal objet de leurs recherches et leurs activités ; or, faire cela serait à la fois transgresser les limites de la description pour se lancer dans des récits, et surtout devancer le plan de l'ouvrage en parlant de « passions » dont il ne devrait être question que plus tard. Ce point est commenté par le narrateur principal, qui dans l'introduction s'adresse au lecteur : « Il m'a été impossible d'entrer dans le détail particulier de leurs goûts : j'aurais nui à l'intérêt et au plan principal de cet ouvrage en te les divulguant » (*Journées* 32). On voit le risque très réel de 'contamination' des deux parties : pour bien décrire les libertins, il faudrait déjà parler de leurs pratiques libertines préférées et en entamer le récit ; inversement, pour que le lecteur comprenne bien toute la portée des forfaits relatés dans la partie principale, il faudrait qu'il ait en permanence à l'esprit les portraits des personnages.²⁴⁹ Au fond, c'est un problème soulevé par la linéarité du langage qui ne

²⁴⁸ Ce choix n'est pas sans précédent : voir l'exemple de Larrey, évoqué par Bérardier de Bataut, qui cependant condamne ce choix comme un défaut et une source d'ennui (voir *Essai*, p. 81-84).

²⁴⁹ En dehors de la remarque citée plus haut (*Journées* 59), la fonction de la table récapitulative des personnages qui se trouve à la fin de l'introduction est expliquée dans ce sens (*Journées* 70).

permet pas qu'on raconte tout en décrivant, mais qui oblige de faire l'un après l'autre.

À l'intérieur des quatre parties, et notamment dans le premier mois, qui a seul été développé par Sade, une stratégie complémentaire à celle du narrateur principal est employée par la Duclos, qui doit pourtant introduire un grand nombre de personnages et de lieux nouveaux dans ses nombreux récits. On trouve donc, dans le corps du récit, relativement peu de descriptions développées : aucune description des personnages présents dans le château, qui ont tous été décrits, ni de l'intérieur des bâtiments, qui a également été décrit dans l'« introduction ». Pour ce qui est des portraits des personnages qui apparaissent dans les récits enchâssés, ils sont le plus souvent assez brefs : pratiquement aucun long passage descriptif formant 'morceau' comme dans l'introduction, mais généralement de courts passages descriptifs d'une longueur maximum de deux ou trois lignes, parfois même de simples notations descriptives faites en passant. Ainsi, un grand nombre de portraits ressemblent aux suivants :

C'était un gros homme d'environ quarante-cinq ans, petit, trapu, mais frais et gaillard. (*Journées* 106)

Je donnais à celui que je vais vous citer une petite bouquetière de treize à quatorze ans, fort jolie. (*Journées* 213)

Le même type de portraits est quasi de règle dans les récits du premier mois, avec une bonne douzaine de brèves séquences descriptives, presque autant de notations descriptives, et quelques instances de simple nomination. Ne sont indiqués, généralement, que l'âge et la profession du personnage, son état de santé ou une autre caractéristique frappante, ainsi que, dans le cas des clients, en général un peu plus loin lorsque cela devient pertinent, l'état ou la taille de son membre. Le principe de la variété est respecté sans qu'il en résulte un réel effet d'individualisation des différents clients. Seules intéressent leur « manie » ou leur « passion », et le récit de leur « manie » préférée vaut comme développement de leur caractère. Ces brefs portraits s'intègrent facilement dans la narration, soit par leur brièveté, comme la première paire d'exemples ci-dessus, soit par leur structure syntaxique, où le verbe principal exprime une action, comme la seconde paire d'exemples ci-dessus. Cela permet naturellement un autre aspect de ce parti pris de l'intégration des portraits dans le récit, celui de placer les portraits toujours exactement là où le personnage

correspondant apparaît dans l'histoire, équivalant à une forte motivation narrative ;²⁵⁰ elle est en revanche très réduite dans l'introduction. Ce parti pris est commenté par la Duclos dans une remarque métadiscursive s'adressant aux quatre libertins : « Vous trouverez bon que [...] je ne vous peigne mes compagnes qu'à mesure qu'elles joueront un personnage » (*Journées* 151).²⁵¹ Et comme si même pour les portraits réduits, il fallait encore légitimer leur présence, elle ajoute : « Mais je ne vous parlerai, ainsi que je l'ai fait jusqu'à présent, que de celles qui peuvent exciter votre attention par leur piquant ou leur singularité » (*Journées* 151). À noter que, tandis que le narrateur principal employait pour légitimer les portraits l'argument de leur nécessité ou leur pertinence, où le rapport entre le portrait et l'ensemble du roman est en cause, l'historienne attire ici l'attention sur l'intérêt intrinsèque des personnages décrits, dans la perspective d'une attention au destinataire.²⁵²

Il existe cependant quelques exceptions à cette règle de la brièveté des descriptions dans la première partie, aussi bien au niveau du récit principal qu'à celui des récits enchâssés. Ces descriptions, qui dépassent les trois ou quatre lignes, sont assez souvent, à leur tour, précédées d'une remarque métadiscursive qui en légitime la présence. Différents arguments apparaissent : le portrait développé d'une fille est légitime « en raison du rôle qu'elle va jouer dans le détail de la passion qui suit » (*Journées* 165) ; une chaise spécialement conçue mérite une description parce qu'il s'agit d'un « meuble assez singulier » (*Journée* 170) ; l'autoportrait de la narratrice à vingt-et-un ans est légitime parce qu'« on se figure mieux les plaisirs que l'on peint quand l'objet qui les procure est connu » (*Journées* 175). Seule la longue description de l'habit des quatre « jeunes amants de messieurs » par le narrateur principal

²⁵⁰ Ce principe est respecté de manière presque caricaturale dans *Justine*, où les portraits sont donnés toujours directement au moment où Justine rencontre les nouveaux personnages, même si l'histoire doit être interrompue de manière quelque peu brutale, comme dans le cas de l'arrivée de Justine à Sainte-Marie-des-Bois (*Justine* 229), ou même si cela produit des problèmes au niveau de la vraisemblance pragmatique, parce que Justine décrit les personnages avant de les avoir connus, ce qui implique du mouvement entre Justine-personnage et Justine-narrateur, et entraîne parfois des commentaires justificateurs, comme dans le cas de la femme du chirurgien (*Justine* 178).

²⁵¹ Elle avait déjà évoqué le même argument plus haut (*Journées* 101).

²⁵² Il conviendrait de s'interroger de manière plus générale sur les raisons qui font que narrateur principal et narratrice secondaire emploient des stratégies descriptives (et narratives) si opposées. L'observation suivante ne me paraît en tout cas pas suffisante pour expliquer cette différence marquée : le partage qui s'établit ainsi entre les descriptions longues et détaillées des principaux personnages du récit cadre, et les descriptions plus sommaires et bien intégrés des personnages apparaissant épisodiquement dans les divers récits enchâssés, correspond par ailleurs parfaitement au principe de la correspondance entre l'importance du personnage dans le roman et la longueur de son portrait. À l'intérieur même de l'introduction, l'ordre et la longueur des descriptions correspondent à l'importance des personnages dans le roman : les portraits des libertins viennent en premier et sont les plus longs, puis viennent les « épouses » dont les portraits sont un peu moins longs, et ainsi de suite.

(*Journées* 125) ne comporte pas de remarque qui la légitimerait, malgré sa longueur étonnante.

(c) *Le principe du récit circonstancié*

Les portraits et les descriptions de lieux sont donc le plus souvent fort brefs dans la première partie. Ce ne sont pas les personnages qui intéressent le plus, mais leurs « passions », donc leurs pratiques sexuelles. Il paraît parfaitement logique que soit introduit, sous l'injonction des libertins (voir *Journées* 84), une discussion sur le degré de détail qu'il convient de donner au récit des « passions » qui débouche sur l'introduction d'une catégorie intermédiaire entre récit pur et description pure, celle du « récit circonstancié » (*Journées* 163) : dans ce type de passage narratif, les gestes, les actions, les parties du corps impliqués dans l'action sont précisément qualifiés sans que la progression du récit et la suite temporelle des actions ne soient interrompues. Un bref dialogue entre les libertins et la Duclos qui se trouve au début de la première partie, est mis en scène par Sade pour expliquer, de manière indirecte, les partis pris qui régissent son texte (je cite *in extenso*) :

Duclos, interrompt ici le président, ne vous a-t-on pas prévenue qu'il faut à vos récits les détails les plus grands et les plus étendus ? que nous ne pouvons juger ce que la passion que vous contez a de relative aux mœurs et au caractère de l'homme, qu'autant que vous ne déguisez aucune circonstance ? que les moindres circonstances servent d'ailleurs infiniment à ce que nous attendons de vos récits pour l'irritation de nos sens ? – Oui, monseigneur, dit la Duclos, j'ai été prévenue de ne négliger aucun détail et d'entrer dans les moindres minuties toutes les fois qu'elles servaient à jeter du jour sur les caractères ou sur le genre. Ai-je commis quelque omission dans ce goût-là ? – Oui, dit le président, je n'ai nulle idée du vit de votre second recollet, et nulle idée de sa décharge. [...] – Pardon, dit la Duclos, je vais réparer mes fautes actuelles et m'observer sur l'avenir. (*Journées* 84).

L'historienne reprend effectivement son récit et précise les éléments qui lui faisaient défaut, selon le président, après quoi Durcet ajoute :

C'est cela Duclos, dit Durcet, le président avait raison, je ne pouvais me rien figurer au premier récit, et je conçois votre homme à présent. (*Journées* 84)

Les termes essentiels de cette théorie sont évidemment « récit », « détail », « circonstances » et « minuties », les trois derniers étant pratiquement synonymes.²⁵³

Pour justifier cette attention aux détails, deux arguments sont avancés : sans les

²⁵³ Dans plusieurs autres instances au moins, la notion du détail est liée à une injonction de raconter de manière précise et circonstanciée de la part des libertins : *Journées* 80, 348 et 360. Dans *Journées*, le terme du 'détail' est très fréquent, dans différents sens : « un petit détail » au sens d'une courte explication ou description (*Journées* 17-18) ; donner « les détails » de quelque chose au sens de 'précisions' ou d'explication précise' (*Journées* 79, 80 et 122) ; « le détail des circonstances » ou « le détail d'une action » au sens de 'l'action de raconter avec précision' (*Journées* 165 et 369), ou encore sous forme verbale, « détailler » quelque chose.

détails sur les personnages, il est impossible de bien comprendre la passion et son rapport aux « mœurs » du personnage pourtant déclaré l'objectif du livre (voir *Journées* 52) ; seuls un récit détaillé peut par ailleurs permettre de s'imaginer la scène et les personnages et donc servir à « l'irritation [des] sens » des libertins, qui est l'objectif des récits enchâssés.²⁵⁴ C'est ici la dernière fois que narration et « détails » sont encore une fois, pour justifier la discussion théorique, dissociés : la technique du « récit circonstancié » devient ensuite la règle pour la Duclos, qui mêle, comme nous l'avons décrit plus haut, brèves descriptions des personnages, récit de leurs actions, et exposé précis de leurs gestes, postures, et réactions.²⁵⁵ Un bel exemple en est l'épisode qui a lieu dans une chambre spécialement aménagée avec un double plafond, la description du fonctionnement de cette chambre et le récit itératif de son usage étant parfaitement indissociables (*Journées* 146).

En guise de bilan, on peut donc constater qu'il y a dans les *Journées* un riche métadiscours sur la description qui commente l'endroit où il convient de la placer, l'ampleur qu'il convient de lui donner et les conditions sous lesquelles il est légitime de l'introduire. On constate également que la pratique descriptive suit assez rigoureusement ces principes théoriques, l'originalité des *Journées* étant de présenter à la fois deux solutions diamétralement opposées, la dissociation entre description et narration par l'adjonction d'une introduction descriptive, et l'intégration maximale de la description dans la narration sous forme de « récits circonstanciés ». Ce qui frappe par ailleurs dans ce texte de Sade, c'est le très haut degré de réflexivité, qui porte non seulement sur la teneur morale de l'ouvrage et sur le dispositif de narration et de réception des récits enchâssés²⁵⁶ mais également sur les questions d'économie

²⁵⁴ Ailleurs chez Sade, on trouve une demande analogue de « détails » : à Justine, réticente de faire d'autres « infâmes récits » détaillés, ses auditeurs répondent : « oui, nous exigeons de vous ces détails ». Les deux petits dialogues sont des exemples particulièrement explicites de ce que Sophie Rabau appelle « l'exigence du détail » qui est le fait majeur qu'elle décèle dans les modalités d'intégration de la narration orale dans le récit romanesque et qui la conduit par ailleurs à redéfinir les limites entre description et narration. Voir Sophie Rabau, *Fictions de présence, La narration orale dans le texte romanesque du roman antique au XX^e siècle*, Paris : Honoré Champion, 2000 et Sophie Rabau, « Narration et description : l'exigence de détails », in : *Lalies* 15, 1995, p. 273-290, ainsi que ci-dessus, chapitre I-2.1.

²⁵⁵ Cette théorie du « récit circonstancié » est à rapprocher, pour ce qui est du XVIII^e siècle, des théories évoqués plus haut, en particulier de la théorie des « circonstances du récit » de Bérardier de Bataut (voir chapitre II-1.2.2).

²⁵⁶ Voir l'analyse de Michel Delon, « La réflexivité du roman libertin », in : *Offene Gefüge. Literatursystem und Lebenswirklichkeit*, Festschrift für Fritz Nies zum 60. Geburtstag, ed. Henning Krauss, Tübingen : Narr, 1994, p. 75-89 : à la lecture solitaire ou duelle de romans érotiques que de nombreux romans libertins mettent en scène correspond, dans les *Journées*, la situation de narration orale, son effet souhaité et ses conditions. Le principe de la mise en abyme est cependant le même, qui facilite le passage au métadiscours et donc à la réflexion sur l'économie narrative.

narrative parmi lesquelles celles concernant la description dans le texte romanesque ont une large place.

Mais surtout, il ressortit de cette analyse qu'il y a effectivement un décalage, une opposition même, entre le contenu de l'ouvrage et les principes littéraires qui en guident l'écriture.²⁵⁷ D'un côté, il y a le caractère transgressif du contenu de cet ouvrage dont la structure entière figure et suggère le mal absolu et indicible, par l'aggravation progressive des « passions » et la progressive diminution de la quantité de texte employée pour décrire ces passions. D'un autre côté, il transparaît dans le récit une attention quasi obsessionnelle de respecter les conventions régissant le récit, de choisir correctement la place où placer les descriptions, de ne point surcharger la mémoire du lecteur de portraits trop longs, ou tout du moins de faire justifier par le narrateur tout départ, réel ou supposé, de ces contraintes diverses. Il nous semble que ce résultat, que l'analyse d'*Aline et Valcour* (le seul roman faisant partie des ouvrages avoués de Sade) pourrait confirmer, ajoute une nuance à l'image que nous nous faisons de cet auteur qui n'en réduit nullement la complexité.

Les romans de Sade ne sont pas les seuls dans lesquels le métadiscours joue un rôle particulièrement important. Il faudrait également analyser *La Nuit anglaise* dans cette perspective, cette parodie d'un roman gothique qui joue, d'une manière hautement réflexive, avec les conventions de ce genre romanesque et notamment avec la place de la description dans le roman. De même, il faudrait analyser de plus près *Félicia ou mes fredaines* de Nerciat, puisque le rapport particulier à la description s'y exprime notamment à travers le métadiscours et s'intègre dans la posture narrative fortement ironique qui est un des traits majeurs de ce roman.

Il y a certes quelques romans dans lesquels le métadiscours ne joue quasiment pas de rôle, comme *Amants* notamment. Mais dans l'ensemble, le métadiscours, dans toutes ses variantes, est présent à travers quasiment toute la production romanesque de l'époque étudiée, ce qui soulève la question des conditions qui permettent une telle présence massive. La réponse à cette question est double : d'une part, le

²⁵⁷ Cette interprétation va à l'encontre, quoique ce ne soit pas exactement au même niveau, de la thèse d'Emmanuelle Sauvage qui voit à l'œuvre, dans l'écriture descriptive de Sade, une équivalence entre contenu et expression : « L'écriture sadienne est à l'image de l'objet de la description : excessive », écrit-elle, et parle encore d'une « concordance mimétique entre la constitution des personnages et leur portrait », le propos central de son étude étant de démontrer qu'il y a, à divers niveaux, une relation iconique (au sens de Charles S. Peirce) entre le texte des descriptions et l'objet des descriptions ; voir Emmanuelle Sauvage, *L'Évidence du tableau dans Les Cent Vingt Journées de Sodome et les trois Justine de Sade*, thèse de doctorat, dir. Benoît Melançon et Michel Delon, Montréal : Université de Montréal, 2002, p. 114, 120.

métadiscours remplit bien sûr une fonction importante dans la légitimation de la description, ou plus précisément, dans le ‘négociation’ de la place que la description peut prendre au sein du roman. C’est dans cette perspective que nous l’analysons avant tout dans cette étude. Un effet secondaire de cette fonction est que le métadiscours rend explicites des conventions et des règles concernant la description romanesque qui restent, nous l’avons vu également, le plus souvent implicites. Le métadiscours est doublement révélateur du statut ambivalent de la description, parce qu’il constitue une réaction à ce statut et parce qu’il se réfère explicitement aux conditions qui produisent ce statut.

Mais cette première réponse n’explique pas pourquoi le métadiscours prend, à côté de la motivation narrative, une telle importance dans les romans de notre corpus. Au-delà du statut problématique de la description qui rend nécessaire une ‘négociation’ de son statut, des raisons plus spécifiques peuvent peut-être expliquer pourquoi le métadiscours est si présent dans le roman. En effet, il y a à cette époque à la fois des circonstances concernant les formes narratives dominantes qui sont favorables au métadiscours, et une situation particulière du champ littéraire qui favorise également l’intégration des échanges sur le roman dans le roman même.

Les formes narratives dominantes du roman du XVIII^e siècle sont, on le sait, le roman épistolaire, notamment polyphonique, et le roman-mémoires. Le premier se caractérise par une évidente perspective de l’échange et une forte orientation vers un destinataire ; le second, de même, – qu’il se fasse sous forme d’un récit enchâssé qui place l’acte de narration dans un échange oral fictionnel ou qu’il soit pensé comme une énonciation écrite s’adressant à une destinataire inconnu – est toujours marqué par une forte conscience de la part de celui qui raconte de son acte de narration. Par conséquent, la voix narrative ne s’efface jamais devant ce qui est raconté, mais est présente et sensible dans le discours narratif. Le jeu avec les récits cadres et la fiction d’éditeur peut tenter ou feindre de douer l’acte narratif d’une apparence d’authenticité, mais il n’y a pas d’esthétique de l’effacement de la voix narrative, même dans le roman hétérodiégétique, comme ce sera le cas dans le roman de la seconde moitié du XIX^e siècle. Si l’énonciation et la situation de communication sont mises en scène au niveau de l’histoire, elles ne doivent pas non plus s’effacer au niveau du discours, ce qui facilite évidemment l’apparition du métadiscours qui dans ce cas ne tranche pas avec le reste du récit mais s’y fond de la manière la plus naturelle et anodine.

Au-delà de la fonction du métadiscours et des conditions qui facilitent son apparition, il y a cependant, il me semble, un troisième élément qui joue un rôle, un élément qui concerne la situation du « champ littéraire » (Pierre Bourdieu) ou du « Sozialsystem Literatur » (Siegfried J. Schmidt) au XVIII^e siècle.²⁵⁸ On peut en effet constater qu'un des aspects les plus importants de l'émergence du système social de la littérature en tant que prise d'autonomie de ce dernier au sein du champ social concerne l'augmentation des lecteurs potentiels, l'augmentation des titres publiés chaque année et de celle du nombre d'exemplaires imprimés. Tous ces facteurs impliquent une certaine anonymisation du public du roman, puisqu'il n'y a de moins en moins une communication directe concernant la production romanesque contemporaine ; les salons littéraires la permettent certes, mais par rapport à l'ensemble des lecteurs de romans de plus en plus nombreux, les salons perdent forcément en importance. En même temps, la critique littéraire n'a pas encore connu un essor comparable à celui qu'elle prendra au XIX^e siècle. D'après l'étude de Claude Labrosse, les comptes rendus des romans dans les périodiques du XVIII^e siècle servent avant tout à orienter le lecteur et à lui permettre de choisir dans la production romanesque grandissante, ainsi qu'à guider et de 'normaliser' la lecture de romans elle-même. Les comptes rendus de romans donnent en général un résumé développé de l'intrigue, fournissent des citations de portraits ou de scènes-clés et indiquent un jugement de valeur de l'ouvrage qui n'est le plus souvent que brièvement justifié. Quoique les comptes rendus défendent aussi, implicitement, une poétique du roman, lorsqu'ils condamnent par exemple des longueurs, il ne s'y produit rarement une réflexion explicite et indépendante d'un roman individuel concernant le genre romanesque.²⁵⁹ Ce sont plutôt les préfaces et les traités qui donnent une certaine place à ce genre de réflexions sur la poétique du roman. Même parmi ces ceux-ci, les textes abordant directement la place et le rôle de la description dans le roman sont, nous venons de le voir, relativement rares au XVIII^e siècle. Ce n'est qu'à partir du XIX^e siècle que la description devient un sujet d'articles programmatiques de la part des romanciers : pour ne mentionner que quelques textes-phares, on peut penser à l'article « Du style dans les descriptions » de Senancour dont nous avons déjà parlé, paru en 1811, aux réflexions

²⁵⁸ Pierre Bourdieu, *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris : Seuil, Politique, 1992 et Siegfried J. Schmidt, *Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert*, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989, respectivement.

²⁵⁹ Voir Claude Labrosse & Pierre Rétat, *L'instrument périodique*, Lyon : Presses Univ. de Lyon, 1985.

programmatisques de Zola dans son article « De la description » (1880) ou bien au XX^e siècle, aux prises de positions non moins programmatisques des nouveaux romanciers, comme « Temps et description dans le récit d'aujourd'hui » (1963) d'Alain Robbe-Grillet ou du *Discours de Stockholm* (1986) de Claude Simon, qui accordent une attention particulière à la question de la description.²⁶⁰ Les réflexions qui existent au XVIII^e siècle, souvent assez ponctuelles ou argumentant avant tout dans une perspective historique n'empêchent pas que le roman, on le sait, reste encore dans une situation dans laquelle il n'est soumis qu'à très peu de règles strictes et explicites ; il n'est encore qu'en train de s'émanciper d'autres genres desquels il a emprunté des principes pour se légitimer en tant que genre et doit encore se doter de conventions propres.

Dans l'ensemble on peut donc constater qu'une communication déficitaire entre auteurs et lecteurs coexiste avec une concertation limitée au sujet des normes et conventions du genre romanesque, et tout particulièrement au sujet de la description. Par conséquent, cette communication entre auteurs et lecteurs est inscrite dans le roman même, et le rapport problématique entre narration et description est discuté entre narrateurs et destinataires en lieu et place des auteurs et lecteurs. Dans cette perspective, le métadiscours inscrit les conditions de production et de réception du récit dans le récit même et remplit une fonction compensatrice dans le système social de la littérature. Il me semble que ce n'est pas un hasard si, à la même époque, des *topoi* romanesques comme la visite de la bibliothèque, la scène de lecture, la discussion sur les lectures de romans, acquièrent une telle importance dans le roman, comme l'a si admirablement montré, récemment, Nathalie Ferrand.²⁶¹

Dans le roman du XIX^e siècle, toutes ces conditions changent, et le métadiscours n'aura plus lieu d'être aussi important, aussi omniprésent, aussi protéiforme qu'au

²⁶⁰ Senancour, *Du style dans les descriptions*, 1984 ; Zola, *De la description*, 1971 ; Alain Robbe-Grillet. « Temps et description dans le récit d'aujourd'hui » (1963), in : *Pour un nouveau roman*, Paris : Gallimard, 1963, p. 123-134 ; Claude Simon, *Discours de Stockholm*, Paris : Minuit, 1986.

²⁶¹ Nathalie Ferrand, *Livre et lecture dans les romans français du XVIII^e siècle*, Paris : PUF, Écriture, 2002. La présence du livre et de la lecture est manifeste également, bien évidemment, dans notre corpus. La visite de bibliothèque est particulièrement fréquente, mais on discute aussi sur des romans que l'on vient de lire. Imirce et Émilor visitent la bibliothèque de leur maître (*Imirce* 173-182), les protagonistes du *Compère Mathieu* visitent un bibliophile (*Mathieu* 1.294-295) ; le protagoniste de *L'An deux mille* visite la bibliothèque du roi (*L'An deux mille* 247-248) ; Faldoni trouve dans la chambre de Thérèse « Clarisse, Grandisson, Racine, Deshoulières, et le Spectateur Anglais » (*Amants* 82 XXVII). Dans *Clarice*, on trouve une discussion sur *Clarissa Harlowe* de Richardson (*Clarice* 1.128-129) ; Paul préfère les romans aux livres d'histoire, parce qu'ils « lui offraient quelquefois des situations pareilles à la sienne » (*Paul* 1280) ; dans *L'Émigré*, il est encore une fois question d'une lecture de *Clarissa Harlowe* de Richardson (*L'Émigré* 175-179 LIV) ; enfin, M. Dabaud est un lecteur féru de romans gothiques et ne voit plus le monde que comme une immense fiction gothique (*Nuit* 48 et *passim*).

XVIII^e siècle. Dans le contexte du romantisme, avec l'importance qu'il accorde à la relation entre l'homme et la nature, et plus encore avec le réalisme-naturalisme, dans lequel la détermination de l'homme par son environnement est central, la description n'a plus de statut problématique, elle est au centre du roman.²⁶² Les formes narratives dominantes et la situation d'énonciation du roman changent également, le roman à narrateur hétérodiégétique devient dominant et la situation d'énonciation s'efface de plus en plus.²⁶³ La critique littéraire se professionnalise, les périodiques littéraires se multiplient, le principe des lettres à l'éditeur se met en place. Le genre romanesque, tout en restant exempt de règles, l'époque des poétiques normatives étant révolue, devient cependant le genre littéraire dominant qui n'a plus à se justifier de son existence. Dans cette situation, le métadiscours n'est ni de mise, ni nécessaire, d'autant plus que la motivation narrative, la seconde stratégie de légitimation et d'intégration de la description dans le tissu narratif, reste présente tout en changeant légèrement de fonction, puisqu'au lieu de fondre ensemble narration et description, elle les démarque, et, selon l'hypothèse de Philippe Hamon, elle signale au lecteur qu'il doit mettre en œuvre une compétence de lecture spécifique. Dans le roman du XIX^e siècle, en effet, le métadiscours se fait bien plus rare, notamment en ce qui concerne la description : si le narrateur de Balzac prend encore ouvertement la parole pour émettre des commentaires sur les personnages ou sur l'histoire, quoique rarement sur sa propre activité descriptive, cela s'efface progressivement chez Flaubert, Maupassant ou les frères Goncourt.

²⁶² De manière révélatrice, Zola définira explicitement, en 1880, la description comme « un état du milieu qui détermine et complète l'homme » et passe sous silence, dans cet article théorique, la description comme fait langagier et littéraire ; Zola, *De la description*, 1971, 232.

²⁶³ Citons l'affirmation programmatique de Flaubert, qui disait que l'auteur dans un roman devait être « comme Dieu dans l'univers, présent partout, visible nulle part » ; Lettre à Louise Colet, 9 décembre 1852, cité d'après : Gustave Flaubert, *Correspondance*, vol. II (1851-58), ed. Jean Bruneau, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980, p. 204.

2.2 La motivation narrative

Comme on vient de le voir, le métadiscours a pour fonction de justifier la présence ou de commenter l'absence de passages descriptifs dans le roman. À côté de cette stratégie explicite de 'gérer' ou de 'négocier' le statut de l'écriture descriptive dans le roman, il existe cependant une seconde stratégie, moins explicite, mais non moins efficace : en effet, tout ce qui relève de la *motivation narrative* constitue également une telle stratégie. La motivation narrative a une fonction analogue à celle du métadiscours, mais elle a un fonctionnement très différent.

Comme le métadiscours, la motivation narrative légitime la présence des passages descriptifs, mais elle le fait surtout en les intégrant dans le tissu narratif, en ménageant dans l'histoire du roman des occasions soi-disant 'naturelles' pour leur apparition. Autrement dit, le terme de *motivation narrative* désigne la mise en place, au niveau de l'histoire, d'événements, de situations ou d'actions qui donnent lieu à des passages descriptifs. Un événement dans l'histoire, l'action d'un personnage ou certaines circonstances de l'histoire déclenchent (le plus souvent), prolongent et conditionnent (parfois) et terminent (plus rarement) un tel passage descriptif. La fonction principale de la motivation narrative est d'intégrer le passage descriptif dans la narration, de l'y fondre de manière à ce que le lecteur ne s'y heurte pas, mais l'accepte comme une suite logique ou une prolongation naturelle de la narration.

Dans la mesure où la motivation narrative concerne de manière centrale, quoique ni nécessairement, ni uniquement, la mise en place d'un regard, elle participe d'une « promotion de la vue » que l'on peut observer dans la culture occidentale depuis au moins le XVI^e siècle. Cependant, il semble que par rapport à la peinture, la littérature n'y vienne qu'avec un certain retard. Comme le remarque Philippe Hamon :

Quant à la promotion de la « vue », dans ses fonctions de vraisemblabilisation et d'homogénéisation du texte, si elle est effective dès la Renaissance au sein d'une culture picturale où l'œuvre d'art devient scénographie, mise en scène illusionniste, perspective, effet de réel, il semble que ce sens particulier n'ait encore pas eu, en texte, en littérature, mais aussi dans le discours normatif sur la littérature, à cette époque, le rôle d'indicateur et de « naturalisateur » des descriptions qu'on lui connaîtra au XIX^e siècle.²⁶⁴

Il est vrai que la motivation narrative en tant que pratique romanesque systématique ne sera pleinement déployée qu'au XIX^e siècle et qu'il n'y a pas de véritable

²⁶⁴ Philippe Hamon, *Du Descriptif* (1981), 4^e éd., Paris : Hachette, 1993, p. 13. Cet ouvrage sera désormais cité dans le texte, en l'identifiant par l'abréviation *Descriptif* et en y adjoignant le numéro de page pertinent.

théorisation du phénomène, au XVIII^e siècle. Cependant, la motivation narrative en tant que pratique est bel et bien présente dans le roman, dès le XVIII^e siècle, quoique avec un degré de systématisation plus ou moins grand en fonction, en particulier, des régimes narratifs.

L'objectif de ce chapitre est par conséquent de proposer un modèle de la motivation narrative qui s'adapte le mieux possible aux romans du XVIII^e siècle. La première théorie tenant compte de manière systématique des éléments de la motivation narrative a été celle de Philippe Hamon. Dans son livre fondamental sur le *Descriptif*, ce dernier décrit le « système configuratif de la description » dans le roman du XIX^e siècle. Une esquisse des aspects essentiels de ce modèle sera suivie d'une considération quant aux transformations qu'il convient d'y apporter pour l'adapter, de manière productive, à l'étude du roman du XVIII^e siècle (chapitre II-2.2.1). Nous décrirons, dans un second temps, le fonctionnement prototypique de la motivation narrative : les éléments qui y jouent un rôle ainsi que quelques configurations récurrentes que l'on peut observer dans le corpus romanesque. Il faudra également adresser la question de savoir dans quelle mesure la motivation narrative répond à une véritable poétique, avec ses conventions propres, ou si elle n'est pas en partie le simple reflet d'un respect de la vraisemblance et de la logique narrative (chapitre II-2.2.2). Dans un dernier temps, une analyse de *La Découverte australe* de Rétif de la Bretonne permettra de montrer la place importante que la motivation narrative de la description peut prendre dans l'économie générale d'un roman (chapitre II-2.2.3).

Les acquis du chapitre sur le métadiscours et du chapitre sur la motivation narrative nous permettront, pour conclure notre seconde grande partie, d'aborder avec plus de précision deux questions : celle des rapports entre les deux stratégies de légitimation et d'intégration des passages descriptifs dans le roman, et celle de leur fonctionnement dans le roman du XVIII^e siècle par rapport à celui notamment du XIX^e siècle.

2.2.1 La théorisation de la motivation narrative

Avant l'ouvrage de Philippe Hamon, le problème de l'intégration formelle de la description dans le tissu narratif n'est pas vraiment théorisé. Au XVIII^e siècle, c'est une pratique qui répond à des conventions presque entièrement implicites. Une des rares remarques concernant la motivation narrative apparaît sous la plume de

Balthazar Gibert qui, dans son traité sur *La Rhétorique ou les règles de l'éloquence*, publié en 1730, écrit :

On peut remarquer ici pour les jeunes gens, que les descriptions ont lieu surtout dans les poèmes lorsqu'il est question d'aller, ou d'arriver en quelque endroit comme dans un port, dans une ville, dans un palais, dans un temple. Ainsi Virgile fait la description : 1° du port où Énée arrive, 2° de Carthage lorsque ce Prince y vient, 3° de l'Éolie où sont les vents et les tempêtes [...].²⁶⁵

Invoquant des exemples virgiliens qui font autorité, Gibert recommande donc un principe de solidarité entre l'arrivée d'un personnage dans un lieu et la description de ce lieu, ce qui est effectivement une des formes les plus répandues, mais aussi l'une des formes les plus simples et les plus réduites, que prend la motivation narrative.

De manière indirecte, les remarques de Marmontel sur le « point de vue » (qu'il ajoute en 1776 à l'article « Description » dans le *Supplément de l'Encyclopédie*) renvoient également à des questions de l'ordre de la motivation narrative : d'une part, Marmontel évoque la possibilité pour l'auteur de donner des spectateurs diégétiques à l'objet de ses descriptions et souligne les avantages de cette stratégie, dans la perspective d'une esthétique de l'effet émotionnel de l'art :

Tous les grands poètes ont senti l'avantage de donner à leurs descriptions des témoins qu'elles intéressent, bien sûrs que l'émotion qui regne sur la scène se répand dans l'amphithéâtre, & que mille âmes n'en font qu'une quand l'intérêt les réunit.²⁶⁶

D'autre part, écrit Marmontel, il convient d'adapter la manière de présenter un objet de description à la façon de voir cet objet qui correspond au personnage qui est censé le voir : prenant *Andromaque* de Racine comme exemple, Marmontel affirme que lorsque Hermione voit en Pyrrhus un « héros intrépide, un vainqueur plein de gloire & de charmes », le portrait de Pyrrhus que donne le poète doit s'en ressentir ; tandis que, lorsqu'Hermione ne voit plus dans Pyrrhus qu'un « meurtrier impitoyable, & même lâche dans sa fureur », la description du même Pyrrhus doit s'adapter à cette nouvelle situation et ce nouveau « point de vue ».²⁶⁷ Dans la mesure où c'est la subjectivité d'un sujet qui doit, selon Marmontel, régir le choix des détails et le

²⁶⁵ Baltasar Gibert, *La Rhétorique, ou les Règles de l'éloquence* (1730), édition critique par Samy Ben Messaoud, Paris : Honoré Champion, L'Âge des Lumières, 2004, p. 472. Balthazar Gibert (1662-1741) était professeur de théologie au collège Mazarin et spécialiste de rhétorique.

²⁶⁶ Jean-François Marmontel, « Description » (1776), in : *Encyclopédie, Supplément*, tome II, p. 703a-705a. On note, une fois de plus, l'insistance si caractéristique de ces années 1770 sur « l'intérêt » et « l'émotion » transmis au spectateur ou au lecteur, que ce soit dans le domaine du théâtre, comme ici, ou dans les domaines de la peinture et du roman.

²⁶⁷ Marmontel, Description. C'est de Marmontel, non de Racine, que proviennent les caractérisations de Pyrrhus.

« point de vue » moral ou axiologique porté sur l'objet de la description, cette réflexion dépasse le domaine de la motivation narrative tout en s'y fondant.

Au XIX^e siècle, les manuels scolaires conseillent à leurs lecteurs différentes manières d'animer leurs descriptions, mais ne formulent aucune théorie cohérente de l'intégration formelle de la description dans la narration.²⁶⁸ Au XX^e siècle par exemple, Gérard Genette s'est penché sur le couple narration / description dans le récit romanesque (voir chapitre I-2.1.1). Mais parce qu'il postule une « unité narrativo-descriptive », l'articulation formelle entre description et narration n'est pas au centre de sa réflexion. Dans le domaine allemand, deux réflexions récentes sur l'intégration de la description dans le récit romanesque doivent être signalées : Ulrich Mölk distingue en effet plusieurs modalités (« Erscheinungsweisen ») du reste assez différentes sous lesquelles les descriptions de paysages se présentent dans *Madame Bovary* ;²⁶⁹ Dorothea Kullman reprend la théorie d'Ulrich Mölk en la généralisant : elle étudie des techniques d'intégration (« Techniken der Eingliederung ») de la description dans la narration.²⁷⁰ Les deux concepts ont l'avantage d'être plus larges que celui de la *motivation narrative*, mais ils sont également quelque peu moins précis.

(a) Le « système configuratif de la description » selon Philippe Hamon

Plus que Genette, Philippe Hamon insiste, lui, sur les différences qui existent entre narration et description, tant au niveau de leur structure interne qu'à celui des compétences qu'elles mettent en jeu. Dès sa première publication sur ce sujet, il s'attache par conséquent à décrire les modalités de l'intégration de la description dans le roman.²⁷¹ Sa réflexion sur cette problématique s'est articulée notamment dans son *Introduction à l'analyse du descriptif* de 1981, dans laquelle il revient au problème de l'intégration de la description dans la trame narrative et décrit un « système configuratif de la description » (*Descriptif*, p. 165-204). Hamon souligne que la description nécessite une compétence de lecture spécifique, que le roman doit

²⁶⁸ Voir sur ce sujet Dorothea Kullmann, *Description. Theorie und Praxis der Beschreibung im französischen Roman von Chateaubriand bis Zola*, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2004.

²⁶⁹ Ulrich Mölk, « Gustave Flaubert, *Madame Bovary* : Winterlandschaften. Französischer Text und deutsche Übersetzungen », in : *RZLG* 17, 1993, p. 326-349, notamment p. 326.

²⁷⁰ Kullmann, *Description*, 2004, notamment p. 481.

²⁷¹ Philippe Hamon, « Qu'est-ce qu'une description ? », in : *Poétique* 12, 1972, p. 465-485, p. 468 et 474 (voir chapitre I-2.1.1).

‘activer’, en quelque sorte, chez le lecteur en lui signalant les descriptions.²⁷² Hamon décrit avec une grande précision les structures de démarcation et d’intégration des passages de description au sein du roman. Il formule de manière programmatique :

[...] il s’agit bien, dans le texte classique, c’est là son problème spécifique, à la fois de marquer et de conserver les frontières entre éléments textuels différenciés, mais aussi de « naturaliser » ces frontières, de justifier ces frontières, de gommer les points de suture trop évidents entre des modes d’énonciation différentes, en les faisant prendre en charge par l’énoncé. (*Descriptif*, p. 171).

Hamon note tout d’abord la présence d’un certain nombre de « signaux inauguraux ou démarcatifs » (*Descriptif*, p. 165) qui soit relèvent du métadiscours (intrusions du narrateur, termes métalinguistiques, prétéritions diverses), soit peuvent être qualifiés comme des signaux typographiques ou morphologiques. Leur fonction est de donner un « cadre » à la description, à la démarquer du récit, et à signaler au lecteur qu’il est sur le point d’aborder une séquence textuelle au fonctionnement propre, demandant la mise en œuvre de compétences spécifiques. Ces signaux démarcatifs correspondent donc en partie à ce que nous avons appelé le métadiscours et que nous avons traité séparément de la motivation narrative.

Philippe Hamon montre ensuite comment très souvent, deux « énoncés narratifs en corrélation » (*Descriptif*, p. 167) encadrent une description, ce qui produit des séquences prototypiques comme les suivantes, données à titre d’exemples :

- Un énoncé narratif (a), comme l’arrivée d’un personnage dans un lieu, est suivi d’une description de ce lieu, description qui est à son tour suivie d’un énoncé narratif (a’), en l’occurrence le départ du personnage du lieu qui vient d’être décrit.
- Un énoncé narratif (a), comme l’ouverture d’une fenêtre par un personnage, est suivi d’une description de ce que le personnage peut voir à travers cette fenêtre, description qui est à son tour suivie d’un énoncé narratif (a’), en l’occurrence la fermeture de la fenêtre.

Selon Philippe Hamon, ces énoncés narratifs en corrélation fonctionnent avant tout comme des signaux démarcatifs, et assurent par conséquent l’identification des passages de description : ils détachent la description de la narration et signalent en même temps au lecteur qu’il doit mettre en œuvre les compétences de lecture appropriées à la description.

²⁷² Voir, pour le détail de cette « compétence descriptive », le second chapitre du livre de Hamon (*Descriptif*, p. 37-83).

Hamon montre également comment, par une sorte d'effet rétroactif de la description sur la narration, la volonté des romanciers réalistes et naturalistes d'inclure des descriptions dans le roman déclenche l'introduction de « syntagmes narratifs stéréotypés » et des personnages-types qui n'ont pour seule fonction de 'naturaliser' ou de motiver ces descriptions. Ces « syntagmes narratifs stéréotypés » remplissent une double fonction de démarcation et de signalement d'un côté, d'intégration et de légitimation, de l'autre. Cette « thématique à la fois démarcative et justificatrice » (*Descriptif*, p. 172) est présente de manière systématique dans ce qu'Hamon appelle (un peu rapidement) « le texte classique », à savoir le roman du XVII^e au XIX^e siècle. Elle se décline en trois versions, chacune correspondant à une personnage-type : le « regard descripteur », le « bavard descripteur » et le « travailleur descripteur ». Chacune de ces variantes se réalise par un « syntagme narratif stéréotypé » correspondant, comportant plusieurs éléments concernant une volonté (une motivation psychologique attribuée au personnage), un savoir (une compétence spécifique que possède le personnage) un pouvoir (une occasion concrète qui se présente au personnage) de voir, de dire ou de faire. Ces activités de regarder un objet, d'en parler ou de le manipuler entraînent à leur tour la description de ce que le personnage voit ou même équivalent à une description de l'objet dont le personnage parle ou qu'il manipule.

Dans le cas le plus important et le plus fréquent, celui du « regard descripteur », la description est « naturalisée » par l'introduction d'un personnage qui regarde. Ce procédé a plusieurs conséquences : d'abord, la description étant justifiée par le regard, ce dernier doit, à son tour, être justifié par l'occasion, la compétence et le désir de voir du personnage. Le désir de voir trouve sa source dans certains traits du personnage (voyeurisme, goût, curiosité, « nouveau » dans la capitale, etc.) ; l'occasion de voir est constituée par les conditions extérieures (lieu élevé, lumière, porte ouverte etc.) ; la compétence de voir (et de décrire) peut être assurée par certains caractéristiques du personnage (qui peut être spécialiste du domaine en question). Par l'insistance sur le regard, la description acquiert en outre une dimension « scopique » ou « spectaculaire », elle devient scène ou tableau. *Mutatis mutandis*, le « bavard descripteur » et le « travailleur descripteur » fonctionnent de la même manière.²⁷³

²⁷³ Pour le détail des trois cas de figure, je renvoie au passage pertinent de l'ouvrage de Hamon (*Descriptif*, p. 172-198).

Par ailleurs, la structure temporelle particulière du passage descriptif (prototypique), pendant lequel le temps de l'histoire n'avance pas, peut être naturalisée ou motivée par une attente, un arrêt du personnage qui regarde, ou bien relativisée par son parcours à travers un lieu. Le premier cas de figure est celui de la pause descriptive qui déclenche une pause narrative, ou inversement, d'une pause narrative qui permet et légitime une pause descriptive :

La pose (posture) de spectateur réclame une pause de l'intrigue, l'oubli de l'intrigue un « oubli » du personnage, la « perte de vue » une perte du voyeur, l'abandon du mouvement narratif un abandon du personnage qui « s'absorbe » dans le spectacle. (*Descriptif*, p. 176-177).

Le second cas de figure est celui où le temps narratif ne cesse pas de progresser, ce qui est rendu possible par une temporalisation ou une narrativisation de la description : cette temporalisation passe justement à travers le parcours du regard (ou un parcours effectif), la parole du « bavard » ou la manipulation de l'objet par le « travailleur ».

(b) *Transposer le modèle de Hamon au XVIII^e siècle, c'est le transformer*

Le modèle de Philippe Hamon dont nous n'avons esquissé ici que quelques grands traits, est fondé sur une analyse vaste et approfondie du fonctionnement de la description dans le roman du XIX^e siècle. Cependant, il convient d'éviter une assimilation du roman réaliste-naturaliste et du roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle, assimilation que l'usage, par Hamon, du terme du « texte lisible-classique » semblerait impliquer. En effet, lorsqu'on s'attache à étudier les romans de notre corpus, on se heurte assez rapidement à des divergences et une certaine incompatibilité entre la pratique descriptive et le modèle proposé par Hamon qui ne permet pas de le transposer aux romans du XVIII^e siècle.

Certes, un aspect du modèle qui ne pose pas réellement problème est la catégorie du « pouvoir voir ». La mention des occasions et des circonstances concrètes du regard sont fondamentales et omniprésentes dans la motivation narrative telle que l'on peut la rencontrer dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle. Mais d'autres aspects sont plus problématiques et nous obligent, afin de pouvoir décrire le système de la motivation narrative de manière adéquate et appropriée aux spécificités de notre corpus romanesque, d'apporter des modifications au modèle de Hamon.

La catégorie de la « volonté », quoiqu'elle soit présente à travers des « syntagmes stéréotypés », implique un degré de cohérence psychologique de l'intrigue et des

personnages romanesques relativement considérable : un personnage d'un roman réaliste ne saurait regarder, ni parler, ni travailler sans que lui soit attribuée une 'bonne raison', une motivation psychologique pour le faire. Pour ce qui est des romans de notre corpus, on est en droit de se demander si une telle psychologisation peut être supposée : une attention particulière s'impose donc, dans notre analyse de la motivation narrative, à la complexité et la profondeur des notations d'une « volonté » de voir liée à la description.

De même, il faut étudier précisément dans quelle mesure le roman du XVIII^e siècle opère avec une mise en scène d'un « savoir » ou d'une compétence telle que le modèle de Hamon l'implique : d'après lui, les personnages sont souvent, en fonction de l'objet de la description, des habitués, voire des connaisseurs ou des spécialistes du champ du savoir en question. C'est un effet rétroactif qui permet que ces personnages soient en position de porter légitimement, avec la précision supposée nécessaire par le romancier, leur regard sur un objet spécifique et d'en justifier ainsi la description adéquate.²⁷⁴ Lié à cette question est celle de la compétence spécifique du lecteur : le savoir que contiennent l'écrasante majorité des descriptions romanesques du XVIII^e siècle est plus éloignée d'un savoir encyclopédique spécialisée que ce n'est souvent le cas au XIX^e siècle (qu'on ne pense qu'à Émile Zola, Jules Verne). Cela implique, de plus, que la démarcation de la description ne saurait jouer le même rôle dans le roman du XVIII^e siècle que dans celui du XIX^e, puisqu'il n'est pas nécessaire de signaler au lecteur qu'il doit activer sa compétence descriptive.

De même, il semble que le modèle des « syntagmes narratifs en corrélation » soit trop rigide pour s'appliquer avec profit au roman du XVIII^e siècle. En effet, la motivation narrative apparaît souvent comme incomplète, partielle, asymétrique voire incohérente dans le roman du XVIII^e siècle, lorsqu'on la juge par rapport à ce modèle. Plutôt, il convient de dissocier les différents syntagmes ou éléments de la motivation narrative pour étudier, dans une seconde étape, comment ils se réunissent pour former des configurations récurrentes.

Contrairement à Philippe Hamon, qui réunit remarques métadiscursives et « syntagmes narratifs stéréotypés » sous le dénominateur commun du « système

²⁷⁴ À travers le principe d'une « délégation » de la parole à un personnage plus compétent que le narrateur-protagoniste, cette question se pose à quelques reprises dans les romans de notre corpus, mais d'une manière qui, nous semble-t-il, diffère fondamentalement de celle du roman réaliste-naturaliste décrit par Hamon, ne serait-ce que à cause de la divergence concernant les régimes narratifs dominants.

configuratif de la description », nous avons choisi de les traiter séparément. Le métadiscours, comme nous l'avons déjà vu, souligne les frontières entre narration et description, tandis que la motivation narrative peut, selon les cas, les souligner ou les effacer ; de plus, la fréquence et la complexité du métadiscours semblent nettement supérieures dans notre corpus à celles du roman du XIX^e siècle.

2.2.2 Le fonctionnement prototypique de la motivation narrative

La structure prototypique de la motivation narrative, telle qu'elle se dégage de l'analyse de l'ensemble des très nombreux passages descriptifs relevés dans notre corpus romanesque, consiste à motiver, par différents événements ou circonstances au niveau de l'histoire, le début, le corps et la fin d'un tel passage descriptif : il faut (1^o) déclencher la description, (2^o) la faire durer, et (3^o) la faire cesser. À chacune de ces étapes, la motivation narrative peut comporter trois éléments : (a) le récit de certaines actions ou événements qui concernent la présence du personnage et de l'objet décrit, (b) la mention de facteurs concourant à l'attention ou à l'intérêt que le personnage porte à l'objet décrit, et (c) l'évocation de certains « facteurs de visibilité », de circonstances qui facilitent la perception de l'objet décrit.²⁷⁵ Chacune des étapes, et à l'intérieur de chacune d'elle, chaque élément, sont facultatifs, et peuvent apparaître dans des configurations diverses. La motivation narrative peut non seulement être réalisée de manière plus ou moins complète, elle peut également être plus ou moins fortement marquée : elle peut rester presque implicite ou au contraire être très fortement mise en évidence. Enfin, même si l'on ne trouve vraisemblablement aucun exemple qui réalise tous les éléments de la motivation narrative, il y a clairement une « grammaire » ou une structure prototypique de la motivation narrative, apparente dans l'ordre fixe des étapes, dans la récurrence des éléments, dans les configurations jamais identiques mais toujours similaires des éléments.

La motivation narrative participe de la légitimation des *passages descriptifs* parce qu'elle les intègre dans la narration : sur le plan de l'histoire, un personnage de l'histoire voit ce qui est décrit, et sur le plan du discours narratif, la motivation narrative assure le passage de la narration à la description et a donc une fonction d'articulation entre passages narratifs et passages descriptifs. Une motivation

²⁷⁵ Le terme de « facteurs de visibilité » a été introduit par Emmanuelle Sauvage, dans sa thèse consacré à Sade : voir Sauvage, *L'Evidence du tableau*, 2002, p. 44.

narrative particulièrement marquée et symétrique contribue en même temps à donner un cadre à un passage descriptif qui se constitue, par là, en « morceau ».

Nous décrivons dans la suite de manière plus détaillée ce système de la motivation narrative : d'abord en relevant quelques aspects généraux concernant les trois aspects principaux (coprésence, visibilité, attention), puis en présentant un certain nombre d'exemples illustrant la distribution des aspects de la motivation dans le corpus et le rôle que la motivation narrative joue dans l'intégration de la description dans la trame narrative et de la fonction légitimatrice qu'ils impliquent. Le tableau qui se trouve à la page suivante résume les principaux éléments de la motivation narrative.

Tableau 5 : La structure prototypique de la motivation narrative

(a) *Les trois types d'éléments de la motivation narrative*

Comme le tableau précédant le montre, il y a trois types d'éléments de la motivation narrative : ceux qui concernent la coprésence, les facteurs de visibilité, et les notations de l'attention. Chacun de ces types peut se réaliser de diverses manières et intervenir en position initiale, médiane ou finale.

L'élément le plus fondamental de la motivation narrative est la mise en place, au niveau de l'histoire, de la 'coprésence' du personnage qui organise la perspective narrative et de l'objet de la description. Cet élément est très fréquent mais souvent peu marqué. Il correspond à une nécessité de l'ordre de la vraisemblance et de la logique narrative : il est naturel de faire le portrait d'un personnage au moment où il apparaît pour la première fois, comme il est logique de faire la description d'un lieu lorsque le protagoniste s'y rend la première fois.²⁷⁶ Assez souvent cependant, cet élément est plus fortement marqué que ne l'exigerait la simple vraisemblance narrative, et combiné avec d'autres éléments de la motivation narrative ; dans ce dernier cas, il participe clairement d'une nécessité d'ordre poétique et remplit des fonctions supplémentaires dans la narration.

La mise en place initiale de la coprésence se fait le plus couramment, pour les descriptions de personnages ou de lieux, par l'arrivée du personnage porteur de la perspective dans un lieu : arrivée dans un jardin, devant une maison, dans une pièce, rencontre d'un personnage, etc. Ainsi, lorsque Don Diège dans *Le Compère Mathieu* visite l'enfer, il fait également la rencontre de Lucifer : « Lorsque je fus dans ce Palais un Huissier de la Chambre me fit entrer chez *Lucifer* », notation suivie immédiatement d'une longue description assez satirique de « ce monarque » et de son trône (*Mathieu* 1.359-362). C'est un procédé fréquent et le plus souvent peu marqué.

Inversement, on trouve très fréquemment l'apparition du personnage qui va être décrit devant le personnage porteur de la perspective qui se trouve dans un lieu donné. Faublas se souvient : « Nous en étions là quand le marquis arriva », notation suivie directement par le portrait du marquis (*Année* 70). Comme on le voit dans cet exemple, l'arrivée dans un lieu ou l'apparition d'un personnage n'implique pas nécessairement la notation d'un regard porté sur le lieu. Le regard peut rester implicite ou bien s'ajouter à la notation de la coprésence : c'est le cas dans l'exemple

²⁷⁶ C'est une convention très fortement établie, au point où un chapitre de *Félicia ou mes fredaines* peut s'intituler : « Où, et chez quelles gens nous arrivons. Portraits » (*Félicia* 99).

suisant, relevé dans *Mirtil* – un roman pastoral, très proche de par sa thématique et de sa facture d'un poème épique mythologique et publié en 1761 –, dans lequel le retour du Dieu Amour dans la vallée aux airs pastoraux amène la description du couple que forment le jeune Mirtil et une jolie Bergère :

Aussitôt ce Dieu quitte le temple de sa Mère ; ses aîles rapides le portent dans les lieux où nos amans goûtent encore ses plus douces faveurs ; il les voit, ils sont couchés sur l'herbe naissante ; leurs regards, fixés amoureusement sur eux-mêmes, expriment les désirs qui s'élèvent dans leurs ames ; (*Mirtil* 42)

La motivation narrative initiale est ici doublement réalisée, par l'arrivée d'Amour et par la notation de son regard.

Pour faire durer la coprésence, les deux événements les plus courants sont l'arrêt ou l'attente du personnage dans un lieu ou devant le personnage décrit ainsi que le parcours d'un lieu. Ces deux événements sont tous deux solidaires, souvent, d'un regard porté sur l'entourage ou sur un objet ou personnage spécifique. Un bel exemple s'en trouve dans les *Lettres de deux Amants* ; Faldoni et le curé se promènent ensemble, montent sur une colline et contemplent le paysage que l'on voit de ce lieu ; au début de la description, le curé note que « la beauté du lieu nous y fixa » ;²⁷⁷ après quelques éléments de description, il ajoute : « M. Faldoni restait immobile, et les yeux fixés dans l'éloignement sur le côté de la ville qu'il apercevait », phrase suivie encore de quelques notations descriptives supplémentaires (*Amants* 68-69 XXIII).

Pour ce qui est de la cession de la coprésence, les événements correspondants à l'arrivée ou à l'apparition sont évidemment le départ du personnage porteur de la perspective ou la disparition de l'objet décrit s'il s'agit d'un personnage. Dans *Paysan*, pour ne citer qu'un exemple, le jeune Edmond est placé dans une toute petite pièce qui lui permet d'observer à la dérobée la marquise au bain, et d'en dessiner un tableau ; Edmond décrit ce qu'il voit et peint et ajoute, finalement : « dès que j'ai eu donné le dernier coup de crayon, on est sortie » (*Paysan* 1.460-461 CXVIII). L'exemple montre bien à quel point le départ de la marquise est une occasion pour terminer la scène, puisque le hasard romanesque a voulu que la marquise parte justement au moment où Edmond vient de finir son esquisse.

²⁷⁷ L'édition de 1784 donne comme variante de ce même passage « la beauté du lieu nous séduisit, & nous y arrêtaimes », variante dans la formulation qui cependant ne change en rien la fonction du passage, au niveau de la motivation narrative (voir la « Bibliographie des romans du corpus » pour le détail des éditions).

Comme les autres éléments de la motivation narrative, les ‘facteurs de visibilité’ peuvent prendre différentes formes et intervenir au début, au milieu ou à la fin d’une description. Comme les autres éléments également, les facteurs de visibilité peuvent être positifs et négatifs : ils sont positifs, lorsqu’ils établissent ou maintiennent la possibilité du regard sur un objet, un personnage ou une scène, ce qui est le plus souvent le cas au début ou au milieu d’une description, et ils sont négatifs, lorsqu’ils contribuent à faire cesser la possibilité du regard, ce qui est le plus souvent le cas à la fin d’une description.

Les principaux types de facteurs de visibilité sont la présence et/ou l’absence de lumière, l’ouverture et/ou la fermeture d’un passage pour le regard, la proximité et/ou la distance par rapport à l’objet en question, l’élévation du personnage qui regarde, et/ou un manque d’élévation. Les moyens proprement techniques facilitant la vision, comme les lunettes de vue, n’apparaissent qu’exceptionnellement, dans notre corpus. Quelques rares exceptions confirment la règle plutôt qu’ils ne l’infirmes : on peut le voir dans le rôle qu’un miroir (*Giphantie* 1037 et *L’Émigré* 126 XXVIII) ou des lunettes d’approche et les lunettes de nuit (*Découverte* 1210 et 1218-19) peuvent jouer dans la motivation narrative.²⁷⁸

La mention d’une source de lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, est relativement fréquente : Faublas note, pendant une de ses aventures, qu’« un clair de lune favorable me permit de voir, dans tous ses détails, la situation où j’étais », notation immédiatement suivie d’une description en effet assez détaillée (*Fin* 774) ; ou bien M. Dabaud aperçoit, « à la faible lueur de la lampe dont les rayons tremblotants se prolongeaient par intervalles sous les portiques », un long couloir souterrain dans lequel il craint de s’engager (*Nuit* 69).

Très fréquente et d’une très grande variété dans ses formes de réalisation est la mention d’une ouverture qui permet le passage du regard ; il peut s’agir d’une fenêtre par laquelle on regarde, un rideau que l’on tire, d’une porte entre’ouverte, d’un trou pratiqué dans un mur, du trou de serrure d’une porte ou même de cachettes disposées expressément pour permettre de « voir sans être vu ». Dans *Les Malheurs de l’inconstance*, le comte de Mirbelle s’est introduit dans le jardin de Mme de Syrcé et

²⁷⁸ Hamon propose le terme de « technèmes » qu’il définit comme des « objets techniques sollicitant un statut textuel particulier », en l’occurrence celui de la description (*Descriptif*, p. 175). Face à la rareté des objets proprement techniques faisant office de facteur de visibilité, dans le roman du XVIII^e siècle, et la fréquence relativement grande d’éléments comme le lieu élevé ou la lumière naturelle, je préfère utiliser, pour désigner l’ensemble des conditions extérieures ou matérielles facilitant ou, au contraire, empêchant la perception de l’objet contemplé et décrit, le terme moins spécifique introduit par Emmanuelle Sauvage.

c'est « à travers une charmille » qu'il la découvre lisant une lettre (*Malheurs* 504-505 I.XLIII) ; dans *Félicia ou mes fredaines*, l'héroïne se place dans une « niche aux espions » et le chevalier se sert d'une « coulisse imperceptiblement ouverte » pour observer en cachette un « spectacle lascif » (*Félicia* 235-236) ; dans *Le Paysan perversi*, Edmond s'approche d'une « cloison mal jointe » pour découvrir une jeune « malheureuse » assouvissant les désirs d'un « gros homme en noir » (*Paysan* 2.67 CLVII) ; on se souvient que dans les *Liaisons dangereuses*, Valmont regarde « à travers le trou de la serrure » de la porte de Mme de Tourvel et la découvre priant (*Liaisons* 52 XXIII) ; c'est en regardant à travers une « jalousie » posée devant sa fenêtre pour ne pas être vu que Faublas découvre, dans le jardin du couvent, sa bien-aimée Sophie (*Année* 349) ; enfin, c'est après s'être « accoudée sur [sa] fenêtre » qu'Émilie, fuyant son frère, aperçoit « un jeune homme arrêté dans la rue » qu'elle décrit avec précision quoiqu'elle se trompe sur son identité (*Émilie* 30).

Quelque peu plus rare est la mention d'une élévation sur laquelle se trouve le personnage et qui lui permet de bien voir. Dans *Le Compère Mathieu*, par exemple, Don Diège mentionne, dans son récit de sa descente en enfer : « Étant monté sur cette Tour [d'une hauteur prodigieuse] je découvris à l'entour de moi un Port de Mer admirable, un Pays immense [...] » (*Mathieu* 1.367-368) ; de même, Ambroise Gwinnet s'assoit « sur la cime d'un rocher » pour contempler la mer et de « vastes plaines incultes » (*Mendiant* 2.65).

Nettement plus rare également est la mention d'une proximité du personnage par rapport à l'objet regardé et décrit : Ambroise Gwinnet, échoué en Afrique, se cache dans un buisson et voit deux hommes s'approcher qui semblent le chercher ; avant de les décrire avec un peu plus de précision, il note : « Ils étoient si près de moi, & ils cherchèrent si long-tems, que j'eus tout le loisir de les examiner » (*Mendiant* 2.16) ; lorsqu'Edmond rencontre pour la première fois Edmée, il dit avant de faire son portrait élogieux : « Elle m'a intéressé ; je me suis approché pour la voir de plus près » (*Paysan* 1.52-53 XII).²⁷⁹

Comme les exemples cités jusqu'ici le montrent, la mise en scène des facteurs de visibilité intervient le plus souvent au début d'une description, souvent d'une manière très marquée et contribuant à déclencher ou à rendre le regard possible. Moins souvent, on en trouve deux notations en corrélation, la première positive et la seconde négative, et concernant le même objet élément de facteur de visibilité : à la

²⁷⁹ Un bel exemple assez complexe est *Liaisons* 151-152 LXXVI.

fin de *Giphantie*, par exemple, le narrateur-voyageur quitte le pays des esprits par un long fleuve souterrain ; pendant son trajet, il note, par exemple : « Tant qu'un faible jour m'éclaira, je contemplai l'organisation interne de la terre et les travaux bruyants qui s'y exécutent » ; cette notation est suivie d'une description relativement longue des « fondements de la terre » ; une fois cette description terminée, il note : « Quand la faible lumière dont j'avais joui quelque temps vint à manquer, je me trouvai enseveli dans une nuit profonde [...] » (*Giphantie* 1084). Une notation positive rend possible le regard au début de la description, et une notation négative correspondante met fin au regard à la fin de la description, donnant un cadre à la description.²⁸⁰

Les deux types de facteurs de visibilité qui sont les plus importants sont celui concernant l'ouverture ou la clôture d'un passage laissé au regard, et celui concernant la présence ou absence d'une source de lumière qui permet de voir. Les deux autres types, celui de la notation d'une élévation et celui de la mention de la proximité ou la distance, restent nettement moins fréquent tout au long de l'époque étudiée. On peut par ailleurs constater que les occurrences de facteurs de visibilité dans la motivation narrative augmentent sensiblement, entre les années 1760 et 1770 d'une part et les années 1780 et 1790 d'autre part.²⁸¹

Les facteurs de visibilité ne participent pas seulement, de manière générale, à la motivation narrative et donc à l'intégration des descriptions dans le tissu narratif. De manière plus spécifique, ils sont associés à des thèmes importants du roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle : ils jouent un rôle particulièrement important dans les scènes de voyeurisme du roman libertin et érotique, où ils participent à la mise en place du *topos* narratif « voir sans être vu » ; et ils sont importants dans la mise en scène de l'émerveillement face au « spectacle de la nature », dans des romans divers qui s'attachent à mettre en valeur, le plus souvent de manière ponctuelle, la nature.²⁸²

Le troisième élément de la motivation est la notation d'une attention que le personnage porteur de la perspective accorde à l'objet décrit, attention qui résulte d'une motivation psychologique attribuée au personnage. L'éventail des motivations psychologiques est relativement restreint : de manière explicite, les notations

²⁸⁰ Assez souvent, cependant, les facteurs de visibilité n'interviennent que dans une des deux instances de motivation narrative en corrélation ; dans ce cas, un autre élément lié à la présence de l'objet regardé fournit l'autre élément ; voir par exemple *Paysan* 1.179-182 XLIV.

²⁸¹ Voir le tableau correspondant dans les annexes statistiques, diagramme 7 : « Facteurs de visibilité par décennie ».

²⁸² Le premier point est particulièrement sensible dans *Félicia*, *Journées*, *Paysan*, *Conversion* et *Justine*, le second dans *Imirce*, *Giphantie*, *Amants*, *Découverte* et *Paul*.

mentionnent le plus fréquemment la curiosité, puis aussi le désir de savoir ou l'intérêt ; plus rarement, le plaisir de voir un objet intervient, ou plus simplement la notation d'une attention portée à l'objet.

Lorsque la curiosité pousse les personnages à s'intéresser à quelque chose et à la regarder de près, cette curiosité peut soit être simplement attribuée au personnage bien à propos, soit être élicitée par l'objet en question. À la première modalité correspondent la plupart des exemples : le jeune Faublas, par exemple, à peine introduit dans le « monde » de la capitale et qui vient d'arriver à son premier bal, est naturellement « curieux d'examiner la scène en détail », notation qui précède directement la description des personnages qu'il y voit (*Année* 91) ; de même, Léonore insiste sur ce qu'elle était « curieuse de voir [sa] nouvelle habitation » avant de la décrire rapidement (*Aline* 936 XXXVIII). À la seconde modalité correspond, par exemple, le monument « en marbre » qui « aiguillait [la] curiosité » du narrateur de Mercier (*L'An Deux Mille* 201) et la « chaise très-ornée » qui attire l'attention du jeune Baron d'Astie chez Madame Leprince de Beaumont (*Clarice* 1.278).

Un second groupe de dispositions psychologiques est celui d'un désir ou d'une volonté de voir et de savoir, motivant le regard et la description de ce qui est vu : ainsi, la mère de Clarice dit en parlant du jeune homme que Clarice doit épouser, qu'elle « examin[a] cet homme avec les yeux d'une mère qui craint pour tout ce qu'elle aime », motivant ainsi une description détaillée contenant quelques indices qui pourraient faire douter de la situation régulière du jeune Montalve (*Clarice* 1.336).

Enfin, le plaisir de voir est souvent prétexte du regard et concourt également à amener de manière naturelle une description de ce qu'il y a à voir. Faublas, par exemple, pris d'otage par des religieuses, note qu'il « prenai[t] plaisir à les regarder » avant que de les décrire (*Semaines* 493) ; le narrateur de Sade déclare que « c'est un amusement assez naturel que de regarder une descente de coche », déclaration suivie d'abord par d'autres éléments de motivation narrative, puis par une description très détaillée de la dernière personne qui sort du coche pour entrer dans l'auberge où Mme de Lorsange et quelques autres personnages l'attendent (*Justine* 140-141).

Comme les exemples qui viennent d'être cités le montrent, la notation d'une motivation psychologique intervient le plus souvent en position initiale, donc au début d'une description. Quasiment absente au cours d'une description, elle

intervient rarement à la fin d'une description, généralement dans sa variante négative : la description prend fin lorsque la curiosité est satisfaite ou lorsque l'intérêt s'affaiblit ; Faublas mentionne son « attention bientôt lassée » pour un bal masqué (*Année 90*). Dans une variante encore relativement fréquente, l'attention du personnage porteur de la perspective se porte ailleurs parce qu'il est interrompu par quelque autre événement : Faublas interromp la description de deux chambres dans une maison lorsqu'arrive son ami Rosambert ; Don Diège dans *Le Compère Mathieu* visite « l'Arsenal du Paradis », se lance dans une interminable énumération des objets qu'il contient et ne s'interrompt qu'au moment où il entend sonner la cloche qui annonce le souper (*Mathieu 1.388-392*).

Bien qu'il y ait un certain nombre d'exemples dans le corpus, il semble bien que par rapport à la mise en scène de la coprésence et des facteurs de visibilité, les notations de dispositions psychologiques sont relativement peu fréquentes et peu importantes. Le roman du second XVIII^e siècle, au moins en ce qui concerne la motivation psychologique de la description, ne semble donc pas être un roman fortement « psychologique », d'autant que les notations de disposition psychologiques sont le plus souvent occasionnelles et stéréotypées : c'est toujours très à propos que les personnages font montre de curiosité ou d'intérêt avant de décrire. Cela implique également que l'effet pour ainsi dire rétroactif que Philippe Hamon a pu démontrer, comme nous l'avons vu plus haut, pour le roman du XIX^e siècle, où la volonté de décrire se répercute jusque sur les dispositions psychologiques profondes des personnages, sur le choix même de personnages naturellement curieux, ne se trouve pas réellement dans notre corpus : les personnages sont bien « curieux » de voir un certain objet, mais ils n'en deviennent pas pour autant des personnages curieux de manière plus générale.

En effet, la motivation psychologique est assez souvent, dans le roman du XVIII^e siècle, une disposition psychologique temporaire, déterminée par l'occasion ; dans ce cas, elle est mentionnée au moment précis où elle peut remplir une fonction dans le cadre de la motivation narrative et ne peut cacher que fort imparfaitement son appartenance aux conventions narratives. Prenons le cas de la « curiosité ». Certains personnages montrent, dans les romans, un comportement qu'une forte curiosité, un désir de savoir ou un esprit entreprenant fait partie de leur caractère. C'est le cas, par exemple, du protagoniste de *L'An deux mille*, de l'héroïne *Félicia* ou encore de Victorin et de ses fils et petit-fils dans *La Découverte australe*. Dans le cas du roman

libertin comme dans celui des romans utopiques, ce trait de caractère des protagonistes est constitutif du roman et représente un « moteur » du récit. Or, c'est un trait de caractère qui reste implicite. Le narrateur de *L'An deux mille*, par exemple, mentionne son « insatiable curiosité » et dit qu'il est « jaloux de tout voir » (*L'An deux mille* 324) ; or, il ne le fait que vers la fin du roman et au moment précis où cette remarque lui sert à motiver le fait qu'il quitte un endroit pour en regarder un autre. Félicia ne mentionne pas la curiosité lorsqu'elle fait son autoportrait, au début du roman, ce qui ne l'empêche pas d'introduire une scène de voyeurisme par la notation suivante : « Curieuse un jour de savoir... » (*Félicia* 32). De même, les brefs portraits de Victorin, de ses fils et petit-fils mentionnent l'intelligence et l'invention des personnages, mais leur curiosité ou leur désir de savoir reste implicite, dans *La Découverte australe*. Et pourtant, la curiosité est employée pour motiver la description des hommes-ânes : « Hermantin fut curieux de voir les personnages qui parlaient ce langage agreste et peu poli » (*Découverte* 1202). Le protagoniste de *Giphantie* est seul à émettre une déclaration de principe sur lui-même qui indique une disposition permanente à la curiosité : il dit à son guide qu'il est « comme un voyageur qui passe et regarde curieusement les objets » et exprime son désir « d'observer tout et de ne m'occuper de rien » (*Giphantie* 1068).

(b) *Quelques configurations récurrentes des éléments de la motivation narrative*

Après ce rapide relevé des principaux éléments dont se compose le système de la motivation narrative, se pose la question de l'emploi de ces éléments dans la pratique descriptive. Comment en effet ces éléments sont-ils combinés dans les textes ? Comment remplissent-ils leur fonction de 'motiver' et de légitimer la description ? Comment opèrent-ils leur fonction d'articulation entre la narration et la description ? Quelles sont les autres fonctions qu'ils remplissent éventuellement ? Quels sont les problèmes que leur emploi soulève ?

On peut tout d'abord constater qu'il existe quelques configurations récurrentes des éléments de la motivation narrative que l'on rencontre fréquemment dans le corpus et qui, chacune, remplissent leur fonction de motiver et de légitimer la description de manière un peu différente. Les trois configurations suivantes sont particulièrement importantes :

- La motivation narrative uniquement initiale, qui soulève tout particulièrement la question de l'articulation entre la narration et la description.

- La motivation narrative initiale et finale, qui produit un effet d'encadrement de la description.
- La motivation narrative présente en position initiale, médiane et finale qui conduit à une structuration de la description par la motivation narrative

Quoique ces configurations soient récurrentes et fréquentes, ce ne sont pas les seules possibles ; de plus, les modalités de leur réalisation sont évidemment fort variables. dépendant des types d'éléments auquel les narrateurs recourent.

L'endroit dans le texte qui semble nécessiter le plus fortement une articulation entre narration et description est situé au début de la description. Par conséquent, la motivation narrative uniquement initiale n'est pas seulement la configuration la plus simple, encore est-elle également la plus fréquente. Elle est réduite à la première étape, qui introduit et déclenche le passage descriptif ; elle peut être réalisée de manière plus ou moins complexe, soit ne contenant qu'une notation concernant la coprésence, soit être plus appuyée, lorsqu'il s'y ajoutent des notations concernant les facteurs de visibilité ou de l'attention. Les cas les plus simples donnent lieu à des séquences quasi stéréotypées, que l'exemple suivant tiré des aventures de Faublas représente assez bien :

Nous en étions là quand le marquis arriva. Il me parut jeune encore : il était assez bien fait, mais d'une taille fort petite, et ses manières ressemblaient à sa taille ; sa figure avait de la gaieté, mais de cette gaieté qui fait qu'on rit toujours aux dépens de celui qui l'inspire. (*Année 70*)

Faublas est en train de passer une soirée au bal en compagnie de son ami Rosambert. L'élément narratif qui déclenche la description est l'arrivée du marquis auprès de l'assemblée. Dans notre exemple comme dans beaucoup d'autres, cette arrivée est peu marquée, peu soulignée : on doit supposer que le marquis est entrée par une porte, que les regards de l'assemblée et de Faublas se sont tournés vers le nouvel arrivant, mais rien de ce genre n'est précisé. Cependant, la simple mention de son arrivée est immédiatement suivie de son portrait fait par Faublas et selon son point de vue (« Il *me parut* jeune... »). On ne passe pas pour autant tout à fait brusquement de la narration à la description : plutôt, il y a un glissement progressif de la narration à la description, qui se traduit ici aussi bien par les verbes que par la richesse des qualifications : du syntagme « le marquis arriva » (verbe plein au passé simple, sans qualification), on passe à « il me parut jeune encore » (verbe de perception, au passé simple, qui introduit une qualification), puis à « il était assez bien fait... » (auxiliaire à l'imparfait, avec une qualification elle-même modifiée et qui introduit une suite de

propositions descriptives). Bien que la motivation narrative ne soit ici réalisée qu'à un degré minimal, elle implique donc une articulation entre narration et description. On remarque par ailleurs que ni la durée (ici relativement réduite), ni la fin de la description ne soient motivées ; une fois le bref portrait du marquis achevé, il se noue simplement un dialogue entre lui et Faublas qui relance la narration.

L'exemple suivant, quoiqu'il contienne une motivation narrative de la description nettement plus marquée, répond au même principe. Il ne s'agit pas d'une description d'un personnage qui fait son apparition, mais de la description d'un labyrinthe dans un jardin que les personnages découvrent ; puisque cette description se trouve dans *Félicia ou mes fredaines*, elle n'est pas exempte d'un érotisme assez net :

J'allai m'égarer avec Sydney dans un labyrinthe touffu, au centre duquel était une fontaine rustiquement décorée, et près de laquelle un lit de gazon offrait un théâtre commode aux ébats des amants. En approchant de ce réduit enchanté, on ne pouvait se défendre d'éprouver une vive émotion. Tous les sens à la fois y étaient flattés. Un filet de fil d'archal extrêmement délié, renfermant un espace fort étendu, tenait prisonniers une multitude d'oiseaux de toute espèce, qui donnaient l'exemple et l'envie de faire l'amour. La fleur d'orange, le jasmin, le chèvrefeuille, prodigués avec l'apparence du désordre, répandaient leurs parfums. Une eau limpide tombait à petit bruit dans un bassin, qui servait d'abreuvoir aux musiciens emplumés. On marchait sur la fraise ; d'autres fruits attendaient ça et là, l'honneur d'être cueillis par des mains amoureuses et de rafraîchir des palais desséchés par les feux du plaisir. J'étais émerveillée ; l'incarnat du désir se répandait sur mon visage et n'échappait point au pénétrant Sydney... Notre bonheur n'eut pour témoins que les oiseaux jaloux et les feuilles, qui les dérobaient aux rayons curieux de l'astre du jour. (*Félicia* 219)

La première étape de la motivation narrative est réalisée de manière relativement riche : l'approche du labyrinthe, puis du « réduit enchanté » en son centre sont mentionnés ; la notation de l'appel au sens que ce réduit implique amorce la description et en annonce les composantes. La description elle-même n'est pas fortement motivée, quoique la description soit orientée vers les personnages qui perçoivent le lieu. Il va sans dire que le topos du *locus amoenus* (qui implique traditionnellement l'attention aux différents sens) soit ici détourné par Nerciat dans la mesure où ce n'est pas seulement un agréable lieu de repos, mais que ce lieu éveille les sens, fait éprouver « une vive émotion » et déclenche le désir érotique. De ce point de vue, il n'y a pas besoin d'une motivation narrative qui vienne mettre fin à la description, puisque l'effet du lieu qui vient d'être décrit, après avoir été discrètement décrit (« l'incarnat du désir... »), relance de manière toute naturelle la narration (« Notre bonheur... »). Au lieu qu'un événement vienne motiver la fin de la description, la description elle-même semble relancer et motiver la suite des événements. Cet exemple montre de manière exemplaire la dépendance étroite dans

laquelle se trouvent narration et description dans le roman du XVIII^e siècle.²⁸³ Les deux exemples sont représentatifs, également, de l'omniprésence de motivations narratives asymétriques dans notre corpus. La clôture de la description, contrairement à son début, n'est souvent pas motivée : elle n'est très souvent qu'un passage vers autre chose, vers la suite de la narration. Dans le cas de descriptions de personnages, ceci passe notamment par le début d'une dialogue avec le personnage décrit, ou d'un discours du personnage décrit, qui mène à son tour à la suite de la narration. Dans le cas de descriptions de lieux, ceci passe par la notation de l'effet de ce qui vient d'être décrit sur ceux qui le regardent, ce qui déclenche une action ou réaction et relance donc la narration. Enfin, dans tout type de description, ceci peut passer par une remarque sur la signification d'ensemble de la description ou sur les conséquences pour les personnages qui en découlent.

Souvent, lorsque la motivation narrative n'est qu'initiale, elle déclenche la description, mais ne participe pas de la structuration de la description elle-même, qui reste formellement détachée de la motivation narrative. Dans ce cas, la motivation narrative met en place le regard d'un observateur, mais la description qui suit est organisée non pas selon la progression de ce regard, mais suit d'autres principes, par exemple topographiques, hiérarchiques ou conventionnels. C'est le cas, par exemple, dans le second chapitre de *Galligènes*, intitulée « Description de l'isle & de la ville des Galligènes ». Après avoir échoué sur l'île, Duncan s'est reposé plusieurs jours :

Quand Duncan, dont la tête resta un peu étonnée pendant quelques jours, eut repris toute sa raison, & se fut assurée qu'il ne dormoit pas, il commença à parcourir l'isle où il se trouvoit, & voici la description qu'il en a faite. (*Galligènes* 1.7)

À cette mise en place d'un sujet percevant dont le parcours de l'île est annoncé, fait suite une longue description de l'île qui ne prend pas du tout en compte l'idée du parcours ou d'une découverte ; plutôt, la description correspond à une vue d'ensemble et est structurée selon des principes abstraits. Ainsi, la description va du général au concret et de la circonférence vers le centre : la taille et l'orientation de l'île sont d'abord décrites, ensuite sa côte, les terres, la ville, quelques bâtiments importants, les ornements allégoriques d'un des bâtiments (*Galligènes* 1.7-13). Tout au long de la description, est souligné par ailleurs le caractère général de la description, qui ne contient pas ce que Duncan a pu en voir et comprendre, mais des renseignements généraux : l'air y est « habituellement plutôt froid que chaud », les

²⁸³ L'exemple déjà cité rapidement tiré d'*Amants* fonctionne de manière analogue, le début et la prolongation de la description étant motivés, mais pas sa fin (*Amants* 68-69 XXIII).

nuits y sont « pour l'ordinaire très fraîches » (*Galligènes* 1.8 et 1.9). La motivation narrative ne donne qu'une faible motivation à la description et ne détermine pas l'ordre des éléments qu'elle contient : au lieu d'être intégrée dans la trame narrative, la description reste un 'corps étranger' qui y fait bloc.²⁸⁴ Il n'y a donc ici qu'un rattachement superficiel à la subjectivité de Duncan qui ne sert qu'à introduire la description.

Une autre configuration récurrente de la motivation narrative est celle où des éléments interviennent au début et à la fin de la description, sans qu'il y en ait pendant la description elle-même. Ce cas de figure produit un effet d'encadrement de la description qui peut, éventuellement, souligner davantage les limites entre narration et description que d'en effacer les limites. C'est notamment le cas lorsque la motivation narrative est réalisée de manière relativement complète ou relativement marquée, et lorsque la description elle-même n'est pas structurée d'une façon qui soit dérivée de la motivation narrative.

Dans *Imirce ou la fille de la nature*, le roman « d'expérimentation pédagogique »²⁸⁵ de Du Laurens, la motivation narrative est souvent fortement soulignée. Imirce, d'abord élevée isolée de la société dans une « cave », est dans un second temps exposée de manière contrôlée à des personnages, des objets ou des phénomènes naturels ; d'où l'importance non seulement de ce qu'elle voit, mais aussi des circonstances et des dispositions diverses qui règlent la découverte de ce qu'elle voit. Considérons l'épisode où elle voit pour la première fois Ariste, l'homme qui l'a élevée dans un endroit isolé et qui, lorsqu'elle a vingt-deux ans, entreprend de l'éduquer :

Une symphonie mélodieuse se fit entendre ; ces sons calmèrent un peu ma tristesse. Un instant après, j'entendis du bruit, la nouvelle cave s'ouvrit en deux, je vis paraître Ariste, la tête couverte d'un chapeau orné de grandes plumes rouges, une jupe comme les Américains lui tombait sur les Genoux ; il tenait un Pain à la main, je fuis à son aspect, il me fit signe de prendre son pain. Quoique cet Homme eût cinquante ans ; un air d'embonpoint, beaucoup de fraîcheur le rendoient agréable. Je me hasardai de prendre son Pain, & aussitôt je me cachai sous le lit. Ariste se retira [...]. (*Imirce* 75-76)

Imirce remarque du bruit, ce qui réveille son attention ; puis elle note l'ouverture de la porte et l'apparition d'Ariste ; à la fin de la description, Imirce se cache sous le lit

²⁸⁴ Un cas un peu moins extrême, quoique relevant du même principe, est *Galligènes* 1.73-74, où la description, après la motivation narrative, commence à fonctionner comme dépendante du regard pour devenir ensuite indépendante de ce dernier. Voir aussi la description du lit funèbre du chevalier de Germeuil, dans *La Nuit anglaise*, pour une motivation narrative encadrante sans la moindre incidence sur les modalités de linéarisation de la description (*Nuit* 112-113).

²⁸⁵ Martin, *Leçons de choses*, 2005.

et Ariste disparaît. Coprésence et facteurs de visibilité sont donc ici en corrélation : apparition puis disparition d'Ariste, ouverture de la porte, puis retraite sous le lit. Ils conjuguent l'encadrement de la description avec une intégration de la description dans la trame narrative. En ce qui concerne l'empreinte de la subjectivité d'Imirce dans sa description, on est frappée du mélange peu cohérent entre formulations de la narratrice qui se calquent sur sa naïveté de l'époque (comme lorsqu'elle dit : « la nouvelle Cave s'ouvrit » pour signifier que la porte de la pièce s'ouvrit) et d'autres formulations qui supposent clairement un savoir appris ultérieurement (comme le fait qu'elle identifie l'habit d'Ariste comme étant « une jupe comme les Américains »).

D'autres exemples d'une telle configuration 'encadrante' en varient les formes mais respectent toujours une symétrie des éléments employés.²⁸⁶ La symétrie produit ou renforce l'effet de cadrage parce que l'élément final, analogue à l'élément initial, y renvoie, soulignant les limites entre description et narration. Dans ces cas, on peut parler à juste titre de « syntagmes narratifs en corrélation » comme les décrit Philippe Hamon.

Cette symétrie est cependant plutôt inhabituelle dans notre corpus. Le plus souvent, les cas où l'on trouve une motivation narrative initiale et finale sont asymétriques quant aux types d'éléments employés : un élément concernant la coprésence en position initiale se combine avec un élément concernant les facteurs de visibilité en position finale, ou un élément concernant les facteurs de visibilité en position initiale se combine avec un élément concernant l'attention en position finale.

Une telle asymétrie existe dans l'exemple suivant, trouvé sous la plume de Louvet. Faublas déguisé en fille vient d'être tiré de la prison Saint-Martin par madame la baronne de Fonrose. Elle l'amène chez elle, lui fait croire qu'elle ne sait pas qui il est, puis le séduit. Lorsque son mari M. de Valbrun arrive, elle exhorte Faublas de se « jeter dans un cabinet voisin » et de se rhabiller. Elle-même et M. de Valbrun restent dans la pièce principale et lui parlent pendant ce temps. Apparemment, le cabinet a une porte avec une vitre à travers laquelle Faublas peut observer le visage de la baronne :

Tandis qu'elle me parlait, je la regardais à travers une vitre. Son maintien avait tout d'un coup tellement changé, il n'y régnait plus qu'une dignité froide, et le calme parfait de la figure semblait annoncer l'absence de toutes les passions. Je vis que madame la baronne était excellente comédienne ; mais quelque plaisir que je

²⁸⁶ Des exemples de cette configuration se trouvent dans *Imirce*, avec une motivation narrative hypertrophiée, qui prend le pas sur la description elle-même (*Imirce* 76) ou bien à la fin de *Giphantie*, avec une notation massive de facteurs de visibilité (*Giphantie* 1084-1085).

trouvasse à la considérer dans son nouveau rôle, je ne pus lui donner qu'une courte attention. Tout cet accoutrement féminin, dont il fallait m'affubler encore, ne me causait pas un léger embarras : c'était pour moi l'ouvrage sans fin. (*Semaines* 555-556)

Tandis que le début de la description du visage de la baronne est motivée par le regard de Faublas à travers la vitre du cabinet (ou de la porte du cabinet), donc par la coprésence et les facteurs de visibilité, la fin de la description est motivée par la distraction de Faublas qui doit donner toute son attention à son « accoutrement féminin » qu'il n'a pas l'habitude de mettre tout seul, donc à un élément concernant l'attention psychologique. L'effet d'encadrement est nettement amoindri dans ce type de configuration asymétrique de la motivation narrative, parce que l'élément final ne renvoie pas à l'élément initial. Des exemples analogues se trouvent, entre autres, dans *Emilie de Varfont* et dans *Le Paysan pervers*.²⁸⁷

Nous venons de voir que dans le cas d'une motivation narrative initiale seulement, la structuration de la description, l'ordre de ses éléments, restent le plus souvent soumis à des principes abstraits. C'est tout le contraire lorsque la motivation narrative intervient au début, au milieu et à la fin de la description. Cette troisième configuration récurrente représente la réalisation la plus complète des potentialités de la motivation narrative, mais elle est relativement rare.²⁸⁸ L'omniprésence de la motivation narrative mène à une véritable interpénétration entre narration et description, de manière à ce que la description elle-même devienne structurée selon un principe de la progression du parcours ou du regard et qu'elle réponde donc à une linéarisation plus temporelle que topographique ou hiérarchique. On assiste à une véritable narrativisation de la description, et les limites aussi bien que les différences entre description et narration tendent à s'effacer.

Une variante modérée de cette narrativisation de l'écriture descriptive est représentée par la description de l'« Élisée » de Julie dans *La Nouvelle Héloïse* que Julie et Monsieur Wolmar montrent à Saint-Preux.²⁸⁹ Tout au long de sa durée

²⁸⁷ Dans *Émilie*, l'héroïne accoudée à sa fenêtre voit son attention attirée par le regard intense d'un jeune homme dans la rue, en fait la description, puis la termine en notant son départ, à elle, non pas de la fenêtre (facteur de visibilité), mais de la ville où elle restait (coprésence ; *Émilie* 30). Dans *Le Paysan parvenu*, Edmond observe Madame Parangon, sa sœur et Tiennette et introduit la description de la scène en disant qu'il s'est dissimulé dans une cachette pourvu d'une petite ouverture laissant passer le regard (facteur de visibilité) ; la fin de la scène est marquée par ce que les trois femmes se séparent et quittent la chambre (coprésence ; *Paysan* 1.179-182 XLIV).

²⁸⁸ Moins de 5 % des passages descriptifs comportent une motivation narrative réalisant toutes les trois étapes.

²⁸⁹ Un article très éclairant de Jean-Louis Haquette fait le point sur les différentes manières dont la critique a interprété le jardin de Julie ; il insiste à juste titre sur l'importance de la prise en compte de la perspective narrative de la description : la signification du jardin dans l'économie signifiante

considérable, la description du jardin que Saint-Preux écrit pour Milord Édouard est structurée par des éléments de la motivation narrative, notamment des indications de coprésence. À l'arrivée initiale dans ce lieu répond le départ final des personnages : Saint-Preux commence par dire, « En entrant de ce prétendu verger, je fus frappée d'une agréable sensation de fraîcheur... » puis termine sa description en notant le départ du jardin : « Comme nous partions pour nous en retourner... ». Toute la description est jalonnée de notations concernant le parcours progressif de Saint-Preux à travers ce lieu et d'une activité visuelle continue. Généralement au début de chaque nouveau paragraphe, parfois ailleurs, Saint-Preux fait une petite remarque qui rappelle son parcours à travers le jardin : « en entrant dans ce prétendu verger... », « Je me mis à parcourir... », puis « Je rencontrais de tems en tems » et, soulignant la découverte progressive, « Alors seulement je découvris... » et « J'observai même... » ; puis « Je vis alors... » et encore « Plus je parcourais cet agréable asile... » et « Nous descendîmes par mille détours... » (*Julie* 470-478 IV.XI). Le parcours structure ici la description, puisque l'ordre des différents objets que Saint-Preux mentionne est directement dépendant du parcours ; on devrait presque dire que le parcours à travers le jardin est structuré de manière à ce qu'il en permette une description complète et ordonnée. De plus, la description représente uniquement le point de vue de Saint-Preux, qui ne fait que rapporter quelques remarques de Julie qui tendent toujours à corriger sa vision particulière du lieu. Aussi ne saurait-il y avoir de vue d'ensemble du jardin, d'autant que l'on ne peut pas le voir de l'extérieur. Ce n'est qu'au niveau des phrases descriptives individuelles que la description suit plusieurs fois le principe d'une simple énumération.²⁹⁰ La fonction de ces énumérations est encore de figurer la profusion de fleurs et de plantes qui frappe Saint-Preux.²⁹¹

Le même principe s'observe dans la description suivante, tirée de *Justine, ou les malheurs de la vertu* et plus ramassée que la longue description du jardin de Julie.

du roman ne saurait être comprise que si l'on est attentif au décalage qu'il y a entre la description de Saint-Preux et des commentaires de Julie qu'il rapporte Jean-Louis Haquette, « Le Jardin de Julie dans la *Nouvelle Héloïse* », in : *Le Paysage. État des lieux*, Actes du colloque de Cérisy, 1999, ed. Françoise Chenet, Michel Collot & Baldine Saint-Girons, Bruxelles : Ousia, 2001, p. 175-194.

²⁹⁰ Saint-Preux écrit par exemple : « Dans les lieux plus découverts je voyois çà et là, sans ordre et sans simétrie des broussailles de roses, de framboisiers, de groseilles, des fourrés de lilac, de noisetier, de sureau, de seringa, de genêt, de trifolium, qui paroient la terre en lui donnant l'air d'être en friche » (*Julie* 473 IV.XI).

²⁹¹ Voir, pour un exemple parfaitement analogue quoique plus simple, la description de la propriété de Baron, dans *La Nouvelle Clarice* (*Clarice* 2.16-17).

Justine est en train de s'enfuir du couvent de Sainte-Marie-des Bois où elle a été faite prisonnière par quatre moines libertins ; elle se trouve dans une sorte de fossé entourant le bâtiment principal et découvre une des autres victimes dans un souterrain :

[...] je parvins ainsi à la hauteur de la fenêtre de la grande salle souterraine [...]. J'y aperçus beaucoup de lumière, je fus assez hardie pour m'en approcher, par ma position je plongeais. Ma malheureuse compagne était étendue sur un chevalet, les cheveux épars et destinée sans doute à quelque effrayant supplice où elle allait trouver pour liberté, l'éternelle fin de ses malheurs... je frémis, mais ce que mes regards achevèrent de surprendre m'étonna bientôt davantage : Omphale, ou n'avait pas tout su, ou n'avait pas tout dit ; j'aperçus quatre filles nues dans ce souterrain, qui me parurent fort belles et fort jeunes, et qui certainement n'étaient pas des nôtres ; il y avait donc dans cet affreux asile d'autres victimes de la lubricité de ces monstres... d'autres malheureuses inconnues de nous... je me hâtai de fuir [...]. (*Justine* 282)

La motivation narrative initiale est très marquée dans cet exemple, puisqu'on en trouve non seulement beaucoup d'éléments, mais ils sont encore des trois principaux types : coprésence (arrivée, regard plongeant) ; facteurs de visibilité (fenêtre, lumière, proximité) ; attention (hardiesse). Dans un premier temps, on passe de manière assez abrupte de la mise en place du regard à la description d'Omphale « étendue sur un chevalet ». Dans la seconde moitié de la description, cependant, des notations soulignant le regard et la perspective de Justine reprennent de manière assez nette le motif du regard : (« mes regards... », « j'aperçus », « qui me parurent »). La fin de la description n'est marquée que par une rapide notation du départ de Justine. De manière assez typique également, la fin de la description est introduite par une sorte de bilan tiré des renseignements contenus dans la description : (« il y avait donc... »).²⁹² Il apparaît assez clairement que même dans les cas où toutes les trois étapes de la motivation narrative sont réalisées, on ne trouve pas moins une prédominance de la motivation narrative initiale : ici comme très souvent, la première étape est plus marquée, que ce soit au niveau du nombre ou de la variété des éléments réalisés. Tandis que la description du jardin de Julie peut être décrite de manière adéquate comme une description narrativisée, le passage de *Justine* présente une interpénétration de description et narration encore plus grande, et l'on devrait presque parler d'un récit circonstancié.

²⁹² Un exemple analogue est constitué par une scène de mariage secret surprise par Émilie chez Louvet de Couvray, avec une distribution des éléments de la motivation narrative pratiquement identique, mais avec une insistance plus grande sur l'idée du voyeurisme et un effet de cadrage plus fort qui participe à faire de la description encadrée un véritable tableau littéraire (voir *Emilie* 115-116). La même distribution de la motivation narrative se trouve dans *Semaines* 471-472.

L'analyse de quelques-unes des configurations récurrentes de la motivation narrative n'a évidemment pas pu épuiser, et de loin, les configurations qui peuvent se rencontrer dans les textes. Elle a cependant pu montrer comment la motivation narrative fonctionne comme une articulation entre narration et description, tantôt marquant les limites entre narration et description tout en naturalisant le passage de l'un à l'autre, tantôt tendant à faire disparaître la frontière nette entre narration et description par la mise en scène du regard ou même en effaçant effectivement les différences entre narration et description en amenant une narrativisation de la description. Dans les trois cas, la motivation narrative a pour effet de motiver, de naturaliser la description et d'assurer qu'elle ne fasse pas 'tâche' dans la narration : c'est dans cette mesure que l'on peut dire que la motivation narrative est une des principales manières de légitimer la description, d'assurer que son statut problématique ne se fasse pas voir de manière trop frappante.

(c) La motivation narrative relève-t-elle d'une poétique ?

La fonction d'articulation entre narration et description que la motivation narrative remplit et la dialectique entre démarcation et intégration qui la caractérise ne me semblent pas prêter à controverse. Il importe cependant d'adresser une question importante, liée à la fonction légitimatrice de la motivation narrative : celle de savoir si la motivation narrative telle que nous venons de la décrire répond uniquement à une logique narrative, ou si au contraire on peut parler d'un procédé qui a un fonctionnement propre, qui répond à une poétique propre. Quelques-uns des exemples cités jusqu'ici pourraient donner en effet l'impression de ne répondre qu'à une logique narrative. Certains d'entre eux peuvent être expliqués sans le recours à une quelconque fonction légitimatrice : il est tout simplement logique, par exemple, que dans un roman on décrive un personnage au moment précis du récit où il apparaît pour la première fois, ou que l'on décrive un jardin au moment dans le récit où le protagoniste va le voir pour la première fois. Ce n'est qu'à condition que le fonctionnement de la motivation narrative ne saurait s'expliquer uniquement par référence à la logique narrative, mais excèderait cette dernière, que l'on peut dire que la motivation narrative répond à un fonctionnement propre. Et ce n'est qu'à cette condition que la motivation narrative acquiert une « valeur ajoutée » et peut être dite, véritablement, être une stratégie d'écriture spécifique avec une fonction spécifique, en l'occurrence celle de légitimer les descriptions.

Un premier aspect qui pourrait jouer un rôle, dans ce contexte, concerne le régime narratif des romans en question. La logique narrative est plus ou moins contraignante selon les formes que prend la narration romanesque : dans le cas du roman épistolaire, elle est la plus contraignante, parce que le personnage-narrateur qui écrit n'a pas d'autre choix que d'écrire au jour le jour et ne saurait faire des portraits ou des descriptions de personnages qu'il ne connaît pas encore ou dont il ne peut pas connaître l'importance qu'ils acquerront ultérieurement. Dans le cas du roman-mémoires, la vraisemblance narrative est quelque peu moins contraignante, parce que le narrateur dont la narration se fait de manière rétrospective, est libre de faire intervenir au début du récit des portraits de personnages ou d'autres descriptions qui ne prendront leur importance réelle que bien plus tard. Dans le cas des romans à la troisième personne, enfin, la vraisemblance narrative contraint le moins la place dans le récit que le narrateur peut accorder à un portrait de personnage ou à une description de lieu, parce qu'il est libre de 'quitter' un personnage, de faire des prolepses ou des analepses. Ce n'est que dans le roman à la troisième personne, par conséquent, qu'une motivation narrative fréquente et intense indique l'existence d'une 'poétique' de la motivation narrative. Pour les autres formes narratives, la question ne saurait se décider à ce niveau-là.

Il existe cependant d'autres indices : si la motivation narrative n'était que le réflexe d'une logique narrative, elle n'aurait pas besoin d'être fort complexe : l'élément de la coprésence seul, noté en position initiale, suffirait largement pour répondre à ce genre de contrainte. Or, la motivation narrative est beaucoup plus riche et plus systématique que cela, comme nous avons déjà pu l'entrevoir dans les chapitres précédents : au-delà de la simple coprésence, on trouve très fréquemment des notations concernant les facteurs de visibilité ou de l'attention. Au-delà de ce constat général, on peut examiner plus précisément au moins deux indices qui permettent de décider dans quelle mesure la motivation narrative ne répond qu'à une logique narrative, ou véritablement à une poétique :

- Un premier indice pour un fonctionnement systématique de la motivation narrative est son intensité. L'intensité est déterminée par le nombre, la variété et le degré de marquage des éléments qui entrent dans une motivation narrative donnée.
- Le second indice est la cohésion entre les éléments de la motivation narrative et la description correspondante, cohésion qui se manifeste par une distance

minimale entre ces deux aspects ainsi que par un ordre fixe entre motivation narrative et description.

Les différentes formes dans lesquelles la motivation narrative peut se réaliser ne dépendent non seulement de la configuration des différents éléments, mais encore de l'intensité de la motivation narrative. Celle-ci dépend du nombre et de la complexité des éléments employés, mais aussi de la manière plus ou moins visible, marquée, dont ces éléments sont réalisés. On peut réunir ces différents aspects et ne distinguer, de manière quelque peu sommaire, trois degrés d'intensité de la motivation narrative : faible, moyenne et grande.

La motivation narrative faible, constituée par la présence d'un seul élément de la motivation narrative, peu marquée et le plus souvent en position initiale, constitue pour ainsi dire le « degré zéro » de la motivation narrative : elle est nécessaire à la logique narrative d'un récit cohérent, sans être cependant une contrainte absolue, puisque même la coprésence peut, à la rigueur, être implicite.²⁹³ La motivation narrative faible est très peu marquée textuellement, ce qui veut dire qu'elle sert bien à annoncer ou à amener une description, mais que sa capacité de l'intégrer formellement dans la trame narrative reste relativement réduite et que son potentiel de légitimer une description est limité. Jacques, racontant à son maître l'histoire du père Ange, introduit de la manière suivante le personnage principal de son récit : « Ce fut alors qu'il arriva dans la même maison un jeune Père [...] », se borne-t-il à dire, avant de faire le portrait de ce jeune Père (*Jacques* 699). Faublas introduit, de manière légèrement plus appuyée quoique toujours très discrète, une brève description d'une pièce : « La comtesse elle-même me conduisit au petit appartement qu'elle m'avait destiné ; c'était une espèce de cabinet pratiqué au fond de sa chambre à coucher » (*Semaines* 569). À chaque fois, on ne trouve ici que la simple mention de la coprésence, sans qu'aucune apparition spectaculaire, aucun regard téméraire, aucune curiosité inhabituelle n'intervienne.

C'est autre chose lorsque la motivation narrative est d'une intensité que l'on peut qualifier au moins de « moyenne » : dans ce cas, les éléments de la coprésence sont plus marqués, et il s'y ajoute des éléments comme les facteurs de visibilité ou de la motivation psychologique. Dans *Paul et Virginie*, les deux jeunes gens s'étant

²⁹³ Ceci dit, la description d'un objet qu'on suppose, de par le fait de sa description, faisant partie du monde fictionnel, mais dont rien n'indique la proximité ou la pertinence pour un personnage, crée une tension, un besoin de rattacher la description à l'histoire.

éloignés seuls de leur demeure, se sont perdus dans la forêt. Paul cherche à découvrir où ils se trouvent :

Paul fit asseoir Virginie, et se mit à courir çà et là, tout hors de lui, pour chercher un chemin hors de ce fourré épais ; mais il se fatigua en vain. Il monta au haut d'un grand arbre pour découvrir au moins la montagne des Trois-Mamelles ; mais il n'aperçut autour de lui que les cimes des arbres, dont quelques-unes étaient éclairées par les derniers rayons du soleil couchant. Cependant l'ombre des montagnes couvrait déjà les forêts dans les vallées [...]. (*Paul* 1245)

La motivation narrative est dite d'une intensité moyenne, parce qu'elle se résume à la notation de l'élévation que cherche Paul (« Il monta au haut d'un arbre »), sa motivation psychologique (« pour découvrir... ») et son regard (« il n'aperçut... »). Ces trois éléments amènent de manière naturelle la description de ce qu'il voit, sans que beaucoup d'attention soit attribuée sur la motivation narrative. Vers la fin de la brève description des arbres, la notation du soleil couchant suggère que bientôt Paul ne pourra plus rien voir. Le texte ne mentionne pas, par exemple, que Paul redescend de l'arbre. La motivation narrative moyenne est le type de motivation narrative le mieux à même d'intégrer réellement la description (qui peut être plus longue que dans notre exemple) dans la texture narrative et de la naturaliser de cette manière.

La motivation narrative est dite d'une intensité « forte », enfin, lorsque le nombre, la variété et le marquage de la motivation narrative sont très élevés et que le détail dans lequel le narrateur entre pour les mettre en place attire fortement l'attention du lecteur. Examinons rapidement un exemple de ce cas de figure, tiré de *Paysan perversi*. Edmond a fait la connaissance, à un bal champêtre, d'une jeune paysanne qui lui plaît beaucoup mais dont il ne connaît pas l'adresse. Un jour, il se promène dans le village avec son ami Pollet :

Pollet continuait de se promener seul : à mon retour [...], il m'a dit qu'il venait d'entrevoir un instant à la fenêtre d'une maison voisine, un prodige de beauté. Il m'a désigné cette maison. La curiosité m'a fait demander à quelqu'un du quartier, le nom du propriétaire. – C'est, m'a-t-on dit, un riche vigneron, nommé le père Servigné. [...] En continuant notre promenade, nous avons passé devant la porte, elle était ouverte, et j'ai vu, très distinctement vu la charmante Edmée. Elle est encore embellie, je crois : sa parure était pourtant fort négligée ; le déshabiller des filles de son état, n'est rien moins que parant ; et malgré cela, Edmée était le bijou le plus appétissant qu'on puisse voir. Je restais immobile à la considérer, lorsqu'on est venu fermer la porte assez brusquement. Cette rencontre inattendue m'a rendu rêveur. (*Paysan* 1.261-262 LXX)

La motivation narrative peut être dite d'une grande intensité, ici, parce qu'un grand nombre d'éléments sont réunis, parce que ces éléments concernent différents positions et différents aspects de la motivation narrative, et parce qu'ils sont mis en scène avec une insistance assez grande : il y a au début la « curiosité » d'Edmond

(i.e. attention), puis les deux jeunes hommes passent devant la maison dont la porte « était ouverte » et permet à Edmond de voir Edmée ; il la décrit avant d'ajouter encore un élément qui justifie la pause narrative de la description par le fait qu'Edmond « rest[e] immobile à [...] considérer » Edmée ; enfin, la porte est fermée, mettant fin à la contemplation d'Edmond et à la description.

Tandis qu'on peut expliquer la motivation narrative faible par les besoins de la logique narrative, la motivation narrative moyenne et grande dépassent clairement ce cadre et répondent à une exigence ou à des conventions qui lui sont propres. Quels en sont donc les proportions dans les romans du corpus ? On ne saurait montrer par l'analyse de quelques exemples, à quel point la motivation narrative se caractérise par une grande intensité, dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle. Ce n'est que par rapport à l'ensemble du corpus qu'une telle affirmation peut se soutenir. Pour cette raison, nous renvoyons ici à quelques chiffres qui, bien que n'ayant que valeur indicative, donnent cependant une idée des proportions. En moyenne dans tous les passages descriptifs, l'intensité de la motivation est faible dans 63 % des cas, moyenne dans 27 % des cas et grande dans 9,5 % des cas.²⁹⁴ Ces résultats suggèrent que la motivation narrative est assez bien implantée, pendant la période étudiée.²⁹⁵ Près de 40 % des instances de motivation narrative sont d'une intensité moyenne ou grande et ne peuvent être expliquées comme une réaction à une seule logique narrative. Il convient de les considérer comme répondant à un fonctionnement et à des conventions qui leur sont propres, à une poétique de la motivation narrative.

Un deuxième aspect révélateur du statut de la motivation narrative est le degré de cohésion qu'on peut constater entre la motivation narrative et la description correspondante. En effet, lorsque cette cohésion est étroite, cela montre que ce n'est pas le *fait* qu'il y ait coprésence, possibilité de voir et motivation de voir qui est décisif, mais la *notation textuelle* de ce fait. Si ce n'était que le fait de la coprésence qui comptait, l'établissement de la coprésence et la description de l'objet en question pourraient être séparées dans le texte, puisque la coprésence perdure même lorsqu'il n'y en est plus question ; si, au contraire, c'est la notation textuelle de la coprésence et d'autres éléments de la motivation narrative qui compte, la description

²⁹⁴ Voir le diagramme 4 dans l'annexe statistique.

²⁹⁵ Il faut mettre ces résultats en perspective : même dans le roman du XIX^e siècle, toutes les descriptions ne sont pas motivées avec une intensité moyenne ou grande, bien que Philippe Hamon ait montré à quel point la motivation narrative, ou le « système configuratif » de la description, était important et bien développé à cette époque.

correspondante devrait toujours suivre directement la motivation narrative.²⁹⁶ Comment se comporte donc, dans le corpus, la relation entre motivation narrative et description ?

Le premier aspect à étudier, dans ce contexte, est la distance qui sépare motivation narrative et description correspondante. Plus cette distance est réduite, et plus on peut dire qu'il y a une cohésion étroite entre motivation narrative et description, et donc un fonctionnement systématique en tant qu'ensemble fonctionnel. L'analyse du corpus montre qu'il n'y a quasiment pas de cas où la motivation narrative soit séparée de la description correspondante. Un des rares exemples se trouve, une fois de plus, dans *Mirtil* : dans ce texte, on trouve une motivation narrative faible mais toutefois clairement présente, réduite à une notation de coprésence par l'arrivée des personnages dans un lieu : « Le Berger se lève, il suit la Reine des fleurs, & bientôt ils arrivent dans ses jardins délicieux » (*Mirtil* 113). Cette motivation narrative n'est cependant pas suivie directement de la description de ce lieu : plutôt, intervient maintenant un changement de chapitre, et la description des « jardins délicieux » n'apparaît qu'au début du nouveau chapitre. C'est une dissociation très forte, quoiqu'elle se situe plus sur le plan du découpage formel du texte qu'au niveau des événements ou de l'intrigue.

Ce genre de dissociation n'apparaît dans aucun des autres romans du corpus.²⁹⁷ Bien au contraire, on constate que le principe que la description doit immédiatement suivre la motivation narrative est tout à fait bien établi et contraignant.²⁹⁸ Un exemple instructif dans ce contexte se trouve dans *Pauliska ou la perversité moderne* de Révéroni Saint-Cyr. Vers la fin de ce roman noir, Pauliska est une seconde fois

²⁹⁶ Un phénomène instructif à cet égard se trouve dans *Zingha* : dans le royaume décrit dans ce roman, la succession du tyran se fait, à sa mort, par un combat entre pas moins de 400 habitants du pays, et qui se déroule dans ce qui est appelé le « champ de la mort ». Le déroulement des deux épreuves mortelles qui s'y déroulent, fixé par la tradition, est longuement expliqué, sans que toutefois le « champ de la mort » lui-même soit décrit. Ce n'est que plus loin dans le texte, au moment où un personnage du roman s'approche du « champ de la mort », que l'on en trouve la description : logiquement, une description de l'endroit où se déroulent les épreuves aurait été possible avant, mais au niveau de la poétique narrative, la description ne peut apparaître qu'au moment où un personnage romanesque concret s'y rend, assurant la coprésence entre personnage et objet décrit. La place de la description dans le roman répond donc à une poétique spécifique au roman (voir *Zingha* 1.147-149 et 1.154).

²⁹⁷ Un cas significatif, dans ce contexte, se trouve dans *La Nuit anglaise* : dans cet exemple, le protagoniste passe d'une pièce à une autre, et le changement de chapitre se situe exactement entre la notation que le personnage s'avance vers la porte séparant les deux pièces et la notation qu'il vient de passer par cette porte et d'arriver dans l'autre pièce, de sorte à ce que l'arrivée dans la pièce et la description de la pièce se suivent immédiatement (*Nuit* 126-127).

²⁹⁸ Voir, pour quelques exemples, *Paysan* 1.45 X, *Paysan* 1.70 XVII, *Liaisons* 224 XCIX, *Paul* 1271, *Semaines* 504 : à chaque fois, la notation de l'arrivée d'un objet ou de l'apparition d'un personnage est suivie immédiatement de sa description.

faite prisonnière par le baron d'Olnitz. L'endroit dans le texte où se trouve la description de l'appartement répond aux nécessités de l'intrigue mais est régie par la motivation narrative : l'endroit 'normal' ou attendu pour une telle description aurait été le moment où Pauliska arrive dans l'appartement. Or, ce moment est quasiment effacé par le texte, n'est mentionnée qu'indirectement, de manière à ce que la description de l'appartement puisse être repoussée.²⁹⁹ Le baron d'Olnitz vient la voir dans l'appartement et ce n'est qu'après lui avoir parlé assez longuement qu'il évoque les « expériences » qu'il entend faire avec elle. À cet endroit du récit, intervient une nouvelle instance de motivation narrative : « A ces mots, il me fit observer le cabinet où j'étais. Je crus être environnée de glaces ; mais je m'aperçus bientôt que j'étais sous un vaste récipient pneumatique » (*Pauliska* 186). La nécessité de placer la description du lieu dans un endroit du texte où il prend une fonction par rapport à la progression de l'intrigue fait qu'une première occasion pour décrire réduit la motivation narrative au minimum tandis qu'une seconde occasion est créée de toute pièce par la motivation narrative. Quoiqu'il soit fort invraisemblable que Pauliska n'ait pas déjà examiné sa nouvelle prison, la description n'intervient qu'à ce moment-là : la simple présence de Pauliska dans le lieu ne déclenche pas la description, mais ce simple élément de motivation narrative qu'est le syntagme « il me fit observer le cabinet » la déclenche. C'est le baron d'Olnitz qui explique ensuite longuement le fonctionnement du « récipient pneumatique » sous lequel Pauliska se trouve. La contrainte liant motivation narrative et description est ici d'abord déjouée pour être ensuite exploitée de plus belle.

Parfois, la contrainte liant motivation narrative et description est si forte qu'elle produit des complications au niveau de l'ordonnance du récit. Dans *Justine*, par exemple, donc chez un auteur qui est particulièrement conscient des contraintes et conventions implicites régissant la pratique narrative, on trouve des portraits de personnages qui interviennent à des moments problématiques, dans le récit, ce dont la narratrice se rend parfaitement compte. Ne citons qu'un cas particulièrement révélateur, qui intervient au moment où Justine arrive au couvent de Sainte-Marie-des-Bois ; elle est conduite par Séverino dans une grande salle où l'attendent déjà les autres moines-libertins. Bien que pressée par le besoin de raconter la suite de son

²⁹⁹ Pauliska ne mentionne son arrivée dans sa prison qu'indirectement ; elle parle d'être « plongée dans une nouvelle solitude » et mentionne, au moment où le baron d'Olnitz vient la voir, « l'appartement où l'on me déposa » (*Pauliska* 184 ; il est à préciser que son arrivée est antérieure à celle du baron d'Olnitz).

aventure qui s'annonce dramatique, Justine se voit obligée – par les conventions de la motivation narrative qui veulent qu'une rencontre avec de nouveaux personnages qui, en plus, joueront un rôle important pour la suite de l'histoire, soit accompagnée directement de leur description – de faire tout de suite le portrait de ces personnages. La contrainte à faire ces portraits est si forte, et leur place dans le récit si peu convenable, que Justine se voit obligée de s'en justifier vis-à-vis de ses interlocuteurs, par un métadiscours explicite. Justine vient donc d'apercevoir pour la première fois les quatre moines libertins ; l'un d'eux, Clément, s'approche d'elle pour l'examiner de plus près lorsque Justine interrompt le récit pour annoncer la description des moines :

Je vous laisserai le moins longtemps possible en suspens sur ma situation, madame, dit Thérèse, mais la nécessité où je suis de peindre les nouvelles gens avec lesquelles je me trouve, m'oblige de couper un instant le fil du récit. (*Justine* 229)

Justine est tiraillée entre des contraintes contradictoires régissant la place qu'elle se croit permise d'accorder à la description : d'une part, le « fil du récit », sa continuité et sa progression, ne doivent pas être interrompues : comme le suppose Justine pour la comtesse de Lorsange à laquelle elle s'adresse, le lecteur implicite est également laissé « en suspens » quant à la suite de la scène dont le danger pour Justine est déjà plus qu'évident. D'autre part, Justine se sent en même temps « oblig[ée] » et dans la « nécessité » de décrire les personnes avec lesquelles elle se retrouve, description qui cause une interruption de la narration, et la poétique de la motivation narrative veut qu'elle le fasse ici, tout de suite. Justine résout le dilemme de deux manières : d'une part, en insérant ces remarques métadiscursives dans sa narration, ce qui donne lieu à une des rares conjonctions de la motivation narrative d'une grande intensité avec le métadiscours. D'autre part, en promettant de se borner dans sa description au stricte minimum et, ce faisant, de n'interrompre sa narration que pour « un instant ». Ce n'est toutefois que deux pages plus loin, après quatre portraits développés des libertins et de rapides portraits des huit filles et femmes qui sont également présentes, que Justine reprend son récit, en disant : « Poursuivons maintenant l'histoire de mon entrée dans ce lieu impur » (*Justine* 231). Ces deux exemples particuliers montrent à quel point la contrainte liant motivation narrative et description est forte.

Un second aspect pertinent pour la question de la cohésion entre motivation narrative et description est la question de l'ordre de ces deux éléments. Pour motiver au mieux la description, la motivation narrative devrait la précéder. Or on constate qu'il y a également des cas où la description intervient sans introduction aucune,

mais est suivie d'une motivation narrative rétrospective. Un exemple tout à fait frappant se trouve dans *Mirtil* : au début du récit, le narrateur indique que Vénus vient de mettre au monde un fils. Un alinéa sépare cet incipit de la description détaillée et idéalisante, quoique assez abstraite, longue de deux paragraphes, d'un « Vallon délicieux » et d'un « hameau consacré à Vénus ». Un autre alinéa sépare cette description de la reprise du récit : « C'est dans ces lieux que la Déesse d'Amathonte déposa son cher fils » (*Mirtil* 3-5). Cette information indique la pertinence narrative de la description du vallon et représente, par la 'coprésence' qu'elle implique, une motivation narrative clairement rétrospective. Ce type de motivation narrative rétrospective, avec son effet de suspens créé par une description que le lecteur ne saurait rattacher à aucune fonction, à aucun personnage, revient à plusieurs reprises dans ce petit roman : à chaque fois, c'est clairement un élément de la motivation qui, parce qu'il indique la coprésence (et non la fin de la coprésence), n'aurait pas normalement sa place après la description. La plupart des autres exemples que l'on peut relever dans le corpus se trouvent dans deux autres romans à régime narratif hétérodiégétique des années 1760, dans *Galligènes* et dans *Zingha*.³⁰⁰ Ailleurs, la motivation narrative rétrospective est extrêmement rare, et dans l'ensemble du corpus, elle n'apparaît qu'à vingt-quatre reprises en tout. De plus, elle recule clairement, entre le début et la fin de la période étudiée, puisque la moitié du total des occurrences se trouve concentrée dans la première décennie, et que l'autre moitié se trouve dispersée sur les trois autres décennies. Tout aussi instructif est le fait que, dans les années 1760, se soient les romans hétérodiégétiques dans lesquels la motivation narrative se trouve principalement, et que cela disparaît dans les décennies suivantes. Presque toujours, sinon, la motivation narrative intervient (au moins) avant la description. Un ordre systématique, cohérent et fonctionnel de la motivation narrative est donc la règle générale que suit la pratique de la motivation narrative, majoritairement dès le début, et presque exclusivement dans le reste de la période étudiée.

Dans l'ensemble, on voit que la motivation narrative tend, de plus en plus, à être suivie immédiatement de la description correspondante et un ordre fixe qui veut qu'une description soit toujours précédée (au moins) de la motivation narrative plutôt que d'en être suivie. On voit aussi qu'une motivation narrative 'faible' peut remplir

³⁰⁰ Voir *Mirtil* 22-23, *Mirtil* 67-68, *Galligènes* 2.1-3, *Galligènes* 2.108-109, *Zingha* 1.21-22, *Zingha* 1.51-53, *Zingha* 1.66-68, *Zingha* 1.77-78 et *Zingha* 1.95-98.

une fonction d'annoncer ou de déclencher une description, mais elle ne constitue pas à proprement parler une manière de la légitimer par l'intégration dans le tissu narratif : cette fonction est réservée à la motivation narrative moyenne et grande. Le principe de la cohésion entre motivation narrative et description ainsi que le respect de l'ordre entre motivation narrative et description, dépassant les nécessités de la logique narrative, montrent également que la motivation narrative répond à une logique qui lui est propre et que l'on peut la considérer comme élément d'une poétique de la description.

Quelle est cependant la place que la motivation narrative peut tenir dans l'économie narrative et le fonctionnement d'un roman ? L'analyse de *La Découverte australe* nous permettra de le montrer.

2.2.3 La motivation narrative dans *La Découverte australe*

La Découverte australe de Rétif de la Bretonne, dans son extension maximale et originale, est un texte complexe et hybride qui combine récit romanesque et réflexions théoriques. Nous n'en analysons ici que la partie narrative.³⁰¹ L'histoire comporte trois grandes étapes : dans un premier temps, le jeune Victorin organise l'installation d'une petite société autonome sur le « Mont-Inaccessible ». Ensuite, Victorin décide de délocaliser la société, grandie entre-temps, et de l'installer dans les « terres australes », plus précisément sur une île appelée « l'Île-Christine ». Dans les terres australes, Victorin et ses descendants entreprennent des voyages de découverte pendant lesquels ils observent, sur chaque nouvelle île qu'ils découvrent, une espèce d'êtres hybrides particulière, en partie humains, en partie animaux. Enfin, ils font la rencontre des Mégapatagons dont la société, aux antipodes (au sens littéral et figuré) de la France, est longuement décrite.

Au centre du roman se trouvent donc les voyages de découverte et les descriptions des nouvelles espèces qui en font la majeure partie. Ils se déroulent dans un objectif d'extension de la colonie, mais aussi dans un esprit civilisateur qui, tout en prenant ses distances à la colonisation et en soulignant sa volonté de ne faire que ce qui est pour le meilleur des peuples découverts, ne cache que fort imparfaitement la conviction de la supériorité des Européens par rapport aux hommes-bêtes.

³⁰¹ Les autres textes contenus dans l'édition originale confirment, parce qu'ils mènent une réflexion plus théorique sur la formation de l'univers et l'échelle des êtres, le lien étroit entre le roman de Rétif et l'histoire naturelle.

Dans la perspective ouverte par notre réflexion sur le statut de la description dans le roman et sur les modalités d'intégration des passages descriptifs dans le contexte narratif, *La Découverte australe*, en particulier la partie médiane du roman, frappe par la grande place accordée aux descriptions, ce qui se fait au détriment d'une trame narrative soutenue et dynamique. Le roman soulève, dans ce contexte, plusieurs questions que nous allons aborder rapidement dans les pages qui suivent : comment se fait-il qu'une telle abondance de descriptions soit possible dans ce roman ? Selon quelles modalités se trouvent-elles intégrées dans le tissu narratif ?

Les travaux existants sur le roman ne permettent qu'une réponse partielle à ces questions. Ils montrent avant tout une très forte inscription de *La Découverte australe* dans la tradition littéraire et l'histoire des idées du siècle des Lumières : on constate de très nombreuses et précises influences sur le roman de Rétif venant du champ extra-romanesque, un rapport privilégié du roman à l'histoire naturelle ainsi qu'une tension, dans ce roman, entre récit viatique et utopique et libertinage d'esprit.³⁰² Il ressortit de ces travaux que *La Découverte australe* est un roman dont les ambitions oscillent entre l'utopie, le voyage imaginaire et l'histoire naturelle : les esquisses successives de trois sociétés, celle du Mont-inaccessible, de l'Ile-Christine et des Mégapatagons, tendent vers l'utopie, sans toutefois vraiment l'atteindre ; les incursions de découverte que Victorin et ses fils multiplient dans les diverses îles australes tendent vers le voyage imaginaire ; par les descriptions des hommes-animaux et la réflexion sur « l'échelle des êtres », enfin, le roman s'inscrit dans l'histoire naturelle.

Le roman reflète à une échelle réduite et à un degré plus poussé que ce n'est le cas dans les autres romans, la problématique du statut de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle : sous l'influence ici particulièrement forte de plusieurs genres très descriptifs, le roman est amené à inclure de nombreux passages descriptifs parfois assez longs. Il en découle nécessairement, vu que le texte relève

³⁰² Voir notamment Ilaria Lo Tufo, « *La Découverte australe* et la littérature de voyage », in : *Études rétiviennes* 32, 2000, p. 113-127. Cet article analyse plus particulièrement le rôle des écrits de Robinet sur « l'échelle des êtres », de Mallet sur l'origine marine de toutes les espèces ; le lien complexe à la pensée de Buffon sur le rapport entre l'homme et les animaux et à la réflexion de Rousseau sur « l'état de la société naissante » ; la reprise d'arguments justifiant l'entreprise coloniale dans le sillage de Raynal et sous l'influence des idées de « progrès » et de « perfectibilité », formulées d'abord par Turgot et Rousseau. Voir également Clara Carjaval, « Rhétoriques du voyage libertin : *La Découverte australe* de Rétif de la Bretonne, exemple ou contre-exemple ? », in : *Études de lettres* 3, 2006, p. 105-122 et l'analyse très éclairante de Philippe Despoix, « Histoire naturelle et imagination littéraire : *La Découverte australe*, ou Rétif lecteur de Buffon », in : *Études rétiviennes* 32, 2000, p. 95-111.

néanmoins du genre romanesque, un besoin très fort de légitimer et d'intégrer ces passages descriptifs.

Le contraste entre les exigences d'un récit romanesque, d'un côté, et ceux qu'implique la dominante descriptive, de l'autre côté, se retrouve par ailleurs à l'intérieur du roman lui-même : le début du roman est marquée par une constellation de personnages on ne peut plus 'romanesque' : c'est l'histoire des amours contrariés entre deux jeunes gens séparés par le préjugé des différences de classes. Plus on progresse vers la fin du texte, et plus ce caractère romanesque s'estompe : l'installation dans les terres australes conduit aux découvertes des hommes-animaux ; la rencontre avec le peuple des Mégapatagons mène à de longs dialogues philosophiques entre plusieurs personnages ; le récit s'achève sur la déclaration d'une nouvelle constitution de la « République Christinienne ». Enfin, une fois l'histoire de Victorin proprement dite achevée, le texte de l'édition originale se poursuit avec plusieurs discours et réflexions thématiquement liés aux problèmes soulevés par la partie narrative mais n'appartenant pas au registre narratif. La partie la plus descriptive du roman, celle de la découverte des hommes-animaux sur les différentes îles de terres australes est particulièrement intéressante, dans notre perspective, parce qu'elle se trouve influencée par l'exigence clairement romanesque de la partie qui la précède, mais est en même temps fortement marquée par l'histoire naturelle et constitue une première étape vers les parties moins narratives du texte.

Par conséquent, la partie médiane est celle où les exigences contradictoires du texte devraient se laisser observer le plus clairement. Comment le texte conjugue-t-il donc la grande place accordée à la description avec le maintien (relatif) d'une trame romanesque ?

Ce qui frappe tout d'abord dans le récit de découverte des îles australes, c'est que les différents voyages qu'entreprennent Victorin et ses descendants se déroulent toujours selon un schéma identique, dont le principe est de lier intimement récit de découverte et description des êtres hybrides découverts. Cette liaison est réalisée à travers un ensemble de stratégies de motivation narrative très élaborées : d'une part, les très nombreux éléments de la motivation narrative sont exploités pour la linéarisation et la narrativisation de la description, d'autre part, la description procède de manière progressive, par touches successives et de plus en plus précises.

Le schéma auquel répondent les récits de découverte peut être résumé de manière valable *grosso modo* pour chacune des nombreuses excursions. Dans l'exposé qui

suit, nous nous bornons à citer, à titre d'illustration, les différentes étapes de la découverte des « Hommes-éléphants ».

Tout d'abord, le départ de Victorin et/ou de ses descendants pour découvrir une nouvelle île au-delà de celles déjà connues est signalé. Dans le cas du récit de découverte des « Hommes-éléphants », le départ de six descendants de Victorin pour un nouveau et long voyage de découverte est noté : « Les Princes partirent pour faire le tour du Globe sous le tropique, au mois de mars » (*Découverte* 181). Lorsqu'ils trouvent une nouvelle île, sa localisation géographique est le plus souvent indiquée, parfois avec un premier aperçu des données géographiques les plus évidents de l'île. Pour ce qui est de l'île des Hommes-éléphants, le narrateur note : « A 22 degrés de latitude-nord, un peu en-deçà du tropique-du-Capricorne, les Hommes-volants trouvèrent une très belle Ile sur laquelle ils s'arrêtèrent » (*Découverte* 183). À chaque reprise, les voyageurs choisissent ensuite un lieu de repos et de retraite, le plus souvent un lieu élevé, en tout cas un lieu isolé et protégé de quelque manière. Dans le cas des Hommes-éléphants, le narrateur note :

Il était midi lorsqu'ils se posèrent à terre ; ils cherchèrent un ombrage parce-que la chaleur était excessive, & ils en trouvèrent facilement dans un pays couvert de mangles & des plus beaux arbres. (*Découverte* 183)

Ensuite, ils partent le plus souvent à un premier voyage de reconnaissance, ce qui donne lieu à une première familiarisation avec l'île qui inclut la description du paysage, du climat, de la flore et de la faune. (Cette étape est omise dans le cas de l'île des Hommes-éléphants.) Après un repos dans la retraite protectrice, un second vol d'observation est effectué, dans l'objectif de trouver les habitants principaux de l'île, ce qui mène à la découverte de l'espèce d'hommes-animaux particulière à l'île en question. Dans le cas des hommes-éléphants, il suffit aux découvreurs d'attendre auprès d'un lac pour que les hommes-éléphants apparaissent :

Il y avait à-peine une heure qu'ils étaient tranquilles, lorsqu'ils entendirent une marche pesante, comme de plusieurs Personnes qui venaient au lac. Ils se cachèrent pour observer sans être vus. (*Découverte* 183)

On note comme premier élément de la motivation narrative la mise en place du regard. La découverte des êtres hybrides est accompagnée, dans un premier temps, d'une description approximative des habitants qui souligne surtout le côté bizarre et animalier des habitants de l'île (et qui tantôt fait déjà état de leur caractère hybride, tantôt non) :

Alors ils virent avec grand étonnement de grosses Masses mobiles, marchant les uns sur deux pieds, les autres sur quatre, ayant une tête d'Homme monstrueuse, & pour

nez une trompe d'Éléphant, des mains & des pieds d'Hommes à-peu-près, mais couverts d'une peau dure & gercée comme celle de l'Éléphant. (*Découverte* 183)

L'apparition des hommes-animaux complète ici la mise en place de la coprésence. Il y a ensuite la mise en scène d'un mouvement d'approche et d'observation plus précise, qui donne lieu à une deuxième description plus exacte qui relève les marques humains et fait explicitement état du caractère hybride des hommes-animaux. Dans le cas des hommes-éléphants, la première description joignait déjà à un premier aperçu (« grosses Masses mobiles ») une description plus exacte (« & pour nez une trompe d'Éléphant », etc.), de sorte que l'observation rapprochée ne sert plus qu'à confirmer le caractère hybride des habitants :

Lorsque tout fut endormi, Hermantin & ses Camarades s'étant approchés de fort-près, ils reconnurent que c'était un composé monstrueux de l'Homme & de l'Éléphant. Ils en furent moins surpris que si ç'eut été les premiers Êtres ainsi mélangés qu'ils eussent vus. Ils ne pouvaient se lasser de les contempler, & ils y employaient même le secours de leurs lunettes [...]. (*Découverte* 185)

A travers l'approche, l'usage des lunettes, la curiosité et l'observation continue, le passage conserve malgré la brièveté de la description, un degré très élevé de motivation narrative.

Pour décrire le tempérament de l'espèce nouvellement découverte, suit facultativement le récit d'une première interaction entre les voyageurs et les hommes-animaux qui inclut la description d'un comportement particulier, dans une situation donnée, et qui sert à révéler le tempérament des hommes-animaux. Dans le cas des hommes-éléphants, cet épisode est représenté par ce qu'une femme-éléphante se réveille pendant que les hommes volants observent le groupe :

Celle-ci, en ouvrant les yeux, aperçut Hermantin à-côté d'elle : or les Femmes-éléphantes ont beaucoup de pudeur ; elle rougit de honte & de colère de se voir considérée de si près ; elle aspira de l'eau avec sa trompe & la lança sur le Curieux, en faisant un cri qui éveilla toute la Troupe. (*Découverte* 185)

À noter que le tempérament des hommes-animaux est le plus souvent humanoïde et lié parfois au tempérament que l'on prête ordinairement à l'animal concerné. Ainsi, le narrateur attribue de la pudeur, de la honte et de la colère à la femme-éléphante ; un peu plus loin, il attribue de la fierté au peuple des hommes-éléphants en général (*Découverte* 185).³⁰³

Également facultative, une tentative de prise de contact et d'apprivoisement mène à l'enlèvement d'un individu de l'espèce, ce qui permet la description plus détaillée

³⁰³ Ce fait et les gravures illustrant le roman, qui montrent toujours les hommes-animaux avec un visage mi-homme, mi-animal, établit par ailleurs un lien direct entre l'entreprise descriptive de Rétif et les planches physiognomoniques de Charles Le Brun.

encore de quelques détails supplémentaires. (Cette étape n'est pas réalisée dans le cas des hommes-éléphants.)

Après avoir relâché l'individu enlevé provisoirement, les voyageurs réussissent en général à enlever, parfois de force, un mâle et une femelle pour les emmener à l'île Christine où ils sont éduqués et civilisés dans les limites des possibilités qui dépendent du degré d'animalité de l'espèce ; c'est parfois l'occasion d'une nouvelle description, encore plus détaillée, du physique et/ou du moral des hommes-animaux. Dans le cas des hommes-éléphants, les voyageurs réussissent de construire un piège qui leur permet de transporter un homme et une femme-éléphants sur le vaisseau qui les accompagne, les déposent à l'île-Christine, et les apprivoisent. C'est l'occasion pour une nouvelle description, encore plus précise que les précédentes :

On leur trouva beaucoup d'intelligence, presque autant qu'aux Européens, ce qui rendit leur éducation très-facile & très-rapide. Ils avaient les pieds presque ronds, & dans la forme de ceux des Éléphants, ce qui les fait ressembler beaucoup aux pieds des Peuples du mont Imaüs [sic] en Asie ; la jambe massive ; la tête fort grosse ; les mains comme les pieds, avec de fort-petits doigts. Leurs nez étaient une véritable trompe d'éléphant ; c'était un membre de plus qu'à nous qui les rendait propres aux choses les plus difficiles. L'Homme avait des défenses, mais la Femme n'en avait pas ; elle avait aussi la peau moins rude, moins de poil, et le visage assez agréable, à sa trompe près, qui ne pouvait manquer de la rendre difforme à nos yeux. Du reste, tous les deux étaient bien proportionnés, et ils marchaient plus volontiers sur deux pieds que sur quatre. [...] On ne les garda qu'un été ; Hermantin et ses Compagnons les ramenèrent vers l'équinoxe d'automne. » (*Découverte* 186-187)

À noter cependant que, contrairement aux descriptions précédentes, qui étaient réalisées sous forme de passages descriptifs perceptifs et dynamisés, nous trouvons ici un passage descriptif plus statique et prototypique. Comme on voit également dans le cas des Hommes-éléphants, ces 'specimens' sont le plus souvent rapatriés après un certain temps. Les voyageurs repartent découvrir l'île suivante, et le récit de découverte-description suivant commence selon le même schéma : « Après le voyage de l'Éléphantide, ils en entreprirent un autre un peu moins près de l'équateur [...] ». (*Découverte* 1212).

Le résultat de ce récit de découverte agrémenté de passages descriptifs est que le lecteur se fait une idée de plus en plus précise des êtres hybrides en question, la répartition des renseignements que le lecteur reçoit étant calqués sur la progression des connaissances qu'on doit supposer à Victorin et ses descendants. Pour intégrer les nombreuses passages descriptifs dans la trame narrative, le texte a recours à une large part des éléments de motivation narrative disponibles : la coprésence est toujours établie par l'arrivée sur l'île, l'exploration de l'île, la découverte des

hommes-animaux ; le départ de l'île marque la fin de chaque épisode. De nombreux facteurs de visibilité jouent un rôle, comme l'élévation, la proximité, les cachettes d'observation, les lunettes de nuit. Par ailleurs, la motivation narrative est d'une grande intensité, puisqu'elle intervient en début, en cours et à la fin des passages descriptifs et qu'elle combine le plus souvent plusieurs aspects de la motivation narrative. Il n'y a que la motivation psychologique qui est moins soulignée, le texte renvoyant de manière plutôt générale au désir de savoir des jeunes 'Christiniens'.

Toutes ces descriptions d'espèces d'animaux nouvelles, mêlant des traits humains et des traits animaux, soulèvent bien sûr la question de savoir quel rapport existe entre notre roman et l'*Histoire naturelle* dans laquelle on trouve la description de tous les animaux correspondants aux hommes-animaux du roman. À première vue, on pourrait croire à une grande proximité, en ce qui concerne l'ordonnance et la structuration des descriptions respectives. Nous avons déjà vu que Daubenton, dans son article sur « La description des animaux », recommandait de donner un plan toujours unique à chaque description d'un animal, et de déduire l'ordre de la description de celui selon lequel nous prenons habituellement connaissance d'un animal : la description doit d'abord selon lui « exprimer la figure totale de l'animal avant que de détailler les parties de son corps » : décrire d'abord l'extérieur puis l'intérieur, toujours aller du général au particulier, et décrire d'abord l'animal au repos, puis en mouvement.³⁰⁴ N'est-ce pas là exactement le principe selon lequel procède le roman, qui décrit les hommes-animaux au fur et à mesure que les hommes-volants les découvrent ?

En fait, si le principe peut être similaire, la réalisation diffère en tout points. Les deux genres d'écrits diffèrent trop pour que les stratégies descriptives puissent en être les mêmes. L'enjeu de l'*Histoire naturelle*, outre la question de l'ordre de la description, est surtout de donner au lecteur, à travers la description et les planches, un substitut de l'observation directe. L'enjeu du roman, par contraste, est surtout d'intégrer la description dans la trame narrative de manière à préserver le caractère romanesque du texte. Par conséquent, au niveau de la seule stratégie descriptive, les deux textes s'opposent nécessairement : quoique la description de Daubenton réponde idéalement, dans organisation, au principe de la prise de connaissance toujours plus proche et plus précise, cette prise de connaissance elle-même est

³⁰⁴ Daubenton, De la description, 1753, p. 122 (voir ci-dessus, chapitre II-1.1.1). La situation se complique, dans l'*Histoire naturelle*, par la dissociation entre « l'histoire » et la « description » des animaux.

entièrement occultée, sa temporalité effacée. Au contraire, nous venons de le voir, la manière de décrire les hommes-animaux chez Rétif met en récit la prise de connaissance progressive, elle la dramatise et en souligne la temporalité justement pour narrativiser ce qui sinon serait une description statique, dont l'accumulation transformerait le récit romanesque en un texte purement descriptif.³⁰⁵

En guise de conclusion, on peut constater que la solution adoptée par Rétif pour intégrer les nombreux passages descriptifs dans le roman est celle annoncée dès le titre du roman : celle du récit de découverte, de l'observation progressive et, partant, de la description de plus en plus précise des espèces d'hommes-animaux découvertes par les protagonistes. Ce récit de découverte passe par une motivation narrative d'une intensité très grande qui, au lieu de souligner les limites des passages descriptifs, intègre pleinement les passages descriptifs, souvent dynamisés, dans la narration. La motivation narrative est par ailleurs précisément ce qui assure au roman son statut de récit romanesque, malgré la part d'intrigue déjà extrêmement réduite dans cette partie médiane du roman.

Par rapport à d'autres romans, on peut constater que Rétif a choisi de négliger certaines possibilités disponibles à l'époque pour se concentrer uniquement sur celle représentée par la motivation narrative. Contrairement à Sade dans les *Journées*, par exemple, il a choisi de ne pas détacher les descriptions les plus longues et les plus importantes du corps du récit, de ne pas écrire des annexes formant quelques chapitres supplémentaires d'une *Histoire naturelle* des êtres hybrides, par exemple. Contrairement à Sade et à d'autres auteurs de notre corpus, il a également choisi de ne pas faire recourir son narrateur au métadiscours pour légitimer de manière explicite les nombreuses descriptions : en effet, le métadiscours joue un rôle tout à fait mineur dans tout ce roman, ce qui renforce par ailleurs l'impression que ces deux stratégies de légitimation s'excluent mutuellement.

Par l'intensité et la récurrence de la motivation narrative et la réduction de l'intrigue à la simple mise en place des éléments de motivation narrative, on assiste à

³⁰⁵ Le même principe de narrativisation régit les gravures illustrant le roman. Quand on les compare aux planches d'animaux de l'*Histoire naturelle*, on s'aperçoit aisément que dans l'*Histoire naturelle*, les planches montrent les animaux en repos, le plus souvent de côté, de manière à ce que l'on puisse aisément les comparer, tandis que dans *Découverte*, ce sont toujours de petites scènes correspondant, de par la structure temporelle et événementielle qu'ils impliquent, à des peintures d'histoire. En fait, comme Ilaria Lo Tufo a pu le montrer, les gravures du roman correspondent non pas aux gravures de l'*Histoire naturelle*, mais à la conception de la nature propre à l'*Histoire naturelle*, puisqu'ils combinent « description » (apparence extérieure) et « histoire » (mœurs) des hommes-animaux ; voir Ilaria Lo Tufo, « Nature et histoire naturelle dans les images des 'hommes-bêtes' de *La Découverte australe* », in : *Études rétiviennes* 31, 2000, p. 29-48.

un renversement des hiérarchies entre narration et description : la description n'est plus dépendante et subordonnée à la narration, mais devient à la fois thématiquement centrale et structurellement primordiale, régissant par un effet rétroactif la narration. Tout ce que font Victorin ou Hermantin est finalement au service de la description des animaux. La trame narrative fonctionne toute entière comme une motivation narrative permanente et contenant de multiples passages descriptifs. Comme le montrent les passages descriptifs concernant les Hommes-éléphants, l'unité structurelle des passages descriptifs n'est pas pour autant entièrement mise en cause, l'opposition entre passage descriptif et narration est relativisée sans être mise en question.

À ce point de notre réflexion, un bilan provisoire s'impose. Nous avons retracé, dans les grandes lignes, le statut de l'écriture descriptive dans l'histoire des idées et dans la réflexion sur la poétique du roman pour en déduire les contraintes pesant sur la pratique descriptive romanesque. Nous avons également esquissé les deux principales stratégies d'écriture, le métadiscours explicite et la motivation narrative, qui répondent à ce statut et relèvent le défi qu'il représente. Pour l'instant, les relations précises entre ces différents éléments de l'écriture descriptive dans le roman n'ont cependant été qu'effleurées en passant.

2.3 Le fonctionnement systémique des stratégies de légitimation

La question des relations précises entre ces différents éléments de l'écriture descriptive dans le roman touche à la thèse principale de cette partie de notre étude : nous affirmons en effet que d'une part, tous les différents aspects décrits jusqu'ici entrent dans des relations étroites et systématiques qui les lient en une poétique de la description romanesque ; nous affirmons d'autre part, qu'au-delà de leurs formes de réalisations propres, l'importance relative de ces aspects et la manière spécifique dont ils entrent en relation définit essentiellement la spécificité de la poétique de la pratique descriptive romanesque dans notre corpus par rapport à d'autres époques.

Il s'agit donc ici de montrer, dans un premier temps, quelles sont les relations qu'entretiennent les divers aspects de l'écriture descriptive dans le roman. Dans un second temps, il s'agira de montrer en quoi ces relations spécifiques s'enracinent dans l'époque étudiée et en quoi elles se distinguent d'autres époques, notamment du XIX^e siècle.

2.3.1 La poétique de l'écriture descriptive

Le fonctionnement systématique qui se dégage de l'ensemble de ces facteurs et de ces stratégies peut être résumé de la manière suivante : dans le contexte littéraire et culturel de la seconde moitié du XVIII^e siècle, l'écriture descriptive (et tout particulièrement les passages descriptifs) a un statut potentiellement ambivalent et problématique dans le roman. Ce statut concerne essentiellement les descriptions d'une certaine indépendance structurelle par rapport à la narration, les passages descriptifs. Au-delà des contraintes générales pesant sur la description dans le roman, plusieurs facteurs individuels déterminent le statut plus ou moins problématique d'une description donnée : en particulier, son objet, sa longueur, sa fonction et sa place dans le roman. En fonction de la conjonction plus ou moins favorable de ces facteurs individuels, le statut d'une description donnée peut être plus ou moins problématique, et un besoin de légitimation correspondant peut se faire sentir. Lorsqu'un tel besoin de légitimation apparaît, les narrateurs peuvent réagir avec l'une des deux stratégies de légitimation, le métadiscours ou la motivation narrative. Métadiscours et motivation narrative ont une même fonction légitimatrice, mais l'un le fait de manière explicite en soulignant la frontière entre narration et description,

l'autre le fait de manière implicite, en effaçant les différences entre narration et description.

Ce fonctionnement systématique implique qu'il y a un réseau de relations entre les différents aspects de la poétique de l'écriture descriptive, réseau dans lequel il y a deux lignes de force principales :

- Le statut d'une description donnée, résultant de l'ensemble des facteurs individuels, détermine la présence des facteurs de légitimation.
- Entre les deux stratégies de légitimation, il y a un rapport de fonction analogue, de fonctionnement opposé ; cette complémentarité fait que leur présence simultanée, dans une même description, est exclue.

Pour illustrer comment fonctionne, concrètement, ce réseau de relations, je voudrais maintenant analyser quelques exemples, d'abord quelques cas de figure typiques concernant des portraits, puis quelques cas de figures concernant des objets techniques. Dans ces deux ensembles de descriptions, les relations systémiques apparaissent assez clairement.

(a) *Les descriptions individuelles : portraits de personnages*

Il faut d'abord se rappeler à l'esprit quelques-unes des conditions générales concernant les portraits dans le roman que nous avons analysées plus haut (chapitre II-1.2.3). De l'ensemble de ces facteurs, il résulte que les portraits comportent une fonction importante, ce qui leur confère *a priori* une certaine légitimité. En même temps, ils sont souvent assez longs, ce qui implique qu'il importe de bien les placer dans le récit, et qu'il forment un bloc qui s'oppose, par sa structuration interne, à la narration, et rend leur intégration dans le récit problématique. Comment, sous ces conditions, métadiscours et motivation narrative sont-ils donc employés ?

Le premier cas de figure, assez fréquent dans le corpus, est celui où un portrait apparaissant dans le texte n'est pas rattaché à des événements concrets au niveau de l'histoire : dépourvu d'une motivation narrative, il est introduit dans le récit à travers des remarques métadiscursives.

Une première variante de ce cas de figure, que l'on rencontre surtout dans le roman à la troisième personne, est celui dans lequel certains événements au niveau de l'histoire qui auraient pu fournir une motivation narrative au portraits des protagonistes ne sont pas exploités par le narrateur : ce dernier introduit, plutôt, les portraits des personnages par un métadiscours de légitimation. Au début de *De Langres et Juliette d'Est...*, le jeune et vaillant De Langres et la jeune et belle Juliette

D'Est... viennent de se rencontrer pour la première fois. Au moment de cette scène de la première rencontre cependant, malgré une motivation narrative relativement forte à travers l'arrivée du jeune homme et les regards qu'ils échangent, aucun portrait des deux personnages n'intervient. Il n'y a dans cette scène rapide qu'un peu de place pour décrire la réaction de Juliette quand elle voit De Langres – « Une aimable rougeur, fard de la pudeur & de l'innocence, se répandit à l'instant sur ses belles joues » (*De Langres* 7-8) –, mais le narrateur ne profite pas de cette occasion pour faire le portrait des deux protagonistes.³⁰⁶ Les portraits n'ayant pas été intégrés dans la scène de la première rencontre, ils la suivent. Détachés de la motivation narrative que représentait cette scène, ils sont maintenant introduits par un métadiscours de légitimation : « Il ne sera pas hors de propos de donner ici le portrait de ces deux amans » (*De Langres* 8). Cette annonce souligne donc simplement le fait que ces portraits font partie intégrante du récit et fait référence au principe l'économie narrative restrictive du roman. Cette annonce est suivie de deux portraits constitués pour l'essentiel d'attributs aussi conventionnels qu'hyperboliques :

De Langres, d'une taille au-dessus de l'ordinaire, avait une de ces physionomies qui préviennent dès l'abord. Le feu du courage qui brillait dans ses yeux, était tempéré par un air de douceur & d'affabilité qui lui était naturel. Fait pour plaire, il joignait à un caractère sociable, ce tour d'expression dans ses discours, qui savait si bien trouver le chemin du cœur.

Une taille bien prise, un port majestueux, des cheveux bruns, dont les boucles flottantes descendent négligemment sur une gorge d'albâtre ; une bouche petite ; des yeux grands & vifs, couronnés par des sourcils du plus beau jais ; des joues où le vermeil de la rose se joint à la blancheur du lys, forment, je crois, une personne charmante, & c'est mademoiselle d'Est. (*De Langres* 8-10)

On voit bien comment le métadiscours isole les portraits de la trame narrative et en souligne les frontières ; le métadiscours ne produit aucune narrativisation des portraits, qui au niveau de leur structuration interne, restent statiques ; il n'y a qu'une faible dynamisation conventionnelle et ponctuelle qui les anime un peu, à travers l'emploi de verbes dynamiques : « Le feu » [...] était tempéré par... » et « des yeux [...], couronnés par... ». Même au niveau de la typographie, cette séparation se confirme, puisque les portraits sont séparés l'un de l'autre, et tous deux du reste du texte, par des alinéas. Les deux portraits sont suivis de deux petites scènes où chacun des deux se souvient de l'autre : « De Langres, seul, se rappella les attraits de cette

³⁰⁶ La scène de la première rencontre peut exclure les portraits pour différentes raisons. Jean Rousset analyse la première rencontre de Faublas avec Sophie comme le cas d'une « paralysie générale » (*Année* 55), et celle entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux, dans *l'Éducation sentimentale* (1857) de Flaubert, comme un cas d'« éblouissement » : Jean Rousset, *Leurs yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans le roman*, Paris : Corti, 1984, p. 126-128 et 24-27.

aimable fille. Ils se peignirent à son imagination avec les couleurs les plus brillantes » (*De Langres* 10) ; « Mademoiselle d'Est... [...], se rappelait avec plaisir les traits de son amant » (*De Langres* 12). C'est assez curieux : entourés d'occasions pour motiver les portraits, le narrateur 'renonce' d'en profiter pour introduire les portraits par le métadiscours. La facture du roman y est pour quelque chose : il s'agit d'un côté d'un roman à régime narratif hétérodiégétique, de l'autre côté d'un roman qui de manière générale n'accorde pas une intériorité fort complexe à ses personnages. Tout ceci implique qu'il ne serait pas 'naturel' d'introduire les portraits par le biais des personnages, mais les laisse entièrement à la charge du narrateur. Ils est tout à fait typique qu'un tel exemple se rencontre dans un roman hétérodiégétique du début de la période étudié, roman dans lequel les possibilités que fournit la motivation narrative ne sont encore que peu expérimentés.³⁰⁷

Une seconde variante de ce cas de figure, typique du roman épistolaire, est celui où le métadiscours introduisant le portrait naît d'un échange entre deux épistoliers. Dans *La Nouvelle Héloïse*, cette situation se trouve dans le cas d'un long portrait moral que Julie fait de M. de Wolmar avec qui elle vient de se marier, dans une lettre qu'elle adresse à Saint-Preux. Ce portrait joue un rôle important dans le roman : à travers ce portrait, notamment à travers la manière dont Julie le présente à Saint-Preux et de ce qu'elle y omet, Saint-Preux comprend que malgré l'affirmation du contraire, Julie n'est pas heureuse avec son mari. Jusqu'à cet endroit du roman, on n'a appris sur M. de Wolmar que ce que Claire et M. d'Étange en disent ; Claire le décrit comme un homme d'un âge mûr et d'un caractère « froid » (*Julie* 203 II.V) ; le père de Julie le lui présente comme « un homme d'une grande naissance, distingué par toutes les qualités qui peuvent la soutenir, qui jouit de la considération publique et qui la mérite » (*Julie* 349 III.XVIII). Or, jusqu'ici, aucune occasion ne se présentait, semble-t-il, de faire un portrait moral développé du personnage. Une telle occasion est donc créée de toutes pièces, non pas cependant par un événement au niveau de l'histoire, mais sur un niveau discursif. Après le mariage de Julie et de M. de Wolmar, Saint-Preux est désespéré mais écrit une lettre à Julie pour savoir si ce mariage fait du moins son bonheur : « Julie, êtes-vous heureuse ? », lui demande-t-il

³⁰⁷ Un cas analogue est le portrait que Suzanne fait du père le Moine dans *La Religieuse* : quoique le portrait apparaisse au moment de l'histoire où le père le Moine apparaît pour la première fois au couvent, Suzanne ne profite pas de quelques éléments de motivation narrative apparaissant de manière éparse dans le texte ; plutôt, Suzanne introduit le portrait par un métadiscours appuyée : « Ce directeur devant jouer un grand rôle dans le reste de mes mémoires, je crois qu'il est à propos que vous le connaissiez » (*Religieuse* 356 ; de même dans *Conversion* 1009).

(*Julie* 367 III.XIX). Dans sa réponse, Julie prend cette demande comme prétexte pour lui faire le portrait de M. de Wolmar dont son bonheur dépend, comme elle dit: « Vous me demandez si je suis heureuse. [...] Votre inquiétude sur mon sort m'oblig[e] à vous parler de celui dont il dépend » (*Julie* 369 III.XX). Cette remarque est suivie par un long portrait de M. de Wolmar que Julie clôt en revenant sur sa fonction de preuve qu'elle doit être heureuse : « Voilà, mon bon ami, une idée abrégée, mais fidèle, du caractère de M. de Wolmar, autant que je l'ai pu connaître depuis que je vis avec lui. [...] / Sur ce tableau, vous pouvez d'avance vous répondre à vous-même ; et il faudrait me mépriser beaucoup pour ne pas me croire heureuse avec tant de sujet de l'être » (*Julie* 372 II.XX). En fait, ces remarques introduisent, encadrent et légitiment non seulement le portrait en lui attribuant une fonction argumentative. Il lui confèrent encore toute sa signification, puisque par ces remarques, le doute sur ce que Julie affirme s'infiltré de partout : au début, Julie dit bien qu'en tant qu'épouse de M. de Wolmar, elle ne saurait faire qu'un portrait digne de lui ; cette remarque doit être comprise comme l'aveu, de la part de Julie, que son portrait aurait pu, sinon, être moins élogieux. Et sa remarque finale évite consciencieusement d'affirmer qu'elle est réellement heureuse pour n'affirmer qu'elle n'a pas le droit de ne pas l'être. En fait, la source de son malheur est un aspect qu'elle tait dans son portrait pourtant fort précis : c'est l'athéisme de son mari qu'elle ne partage pas.³⁰⁸

Le cas de figure inverse au premier est celui où une motivation narrative forte permet d'intégrer des portraits longs dans la trame narrative et de les légitimer de cette manière, sans qu'aucun métadiscours de légitimation ne soit nécessaire. Une nouvelle scène de première rencontre permet de s'apercevoir des différences que ce modèle alternatif implique : elle se trouve dans *Émilie de Varmont* de Louvet ; la jeune fille, persécutée par son frère et ses associés, s'est réfugiée chez un curé de village et écrit régulièrement à son amie Dorothee. Un jour, le curé reçoit la visite d'un jeune homme, et Émilie rapporte l'épisode :

Tout à coup je crois entendre aux environs du presbytère un bruit qui ne signifie rien pour moi, mais qui fait tressaillir mon oncle. Mon jeune ami de retour ! s'écrie-t-il. Soudain il vole et presque aussitôt ramène un jeune homme... Dorothee, pénètre-toi de ma stupéfaction profonde : Murville est devant moi ! (*Émilie* 85)

³⁰⁸ Un cas analogue est le portrait diffamatoire de Madame de Senanges que la Marquise d'Ercy fait dans une lettre adressée au Chevalier de Versenai, dans *Sacrifices*. La Marquise d'Ercy y affirme entre autres : « Cependant, comme un reste d'intérêt me parle encore pour vous, je dois vous avertir charitablement, de ce qu'un odieux public débite sur le compte de votre nouvelle conquête » (*Sacrifices* 72 I.XXIII).

La stupéfaction d'Émilie est si grande, parce que Murville est l'un des plus cruels associés de son frère, celui qui l'avait enlevée et retenue de force chez lui. Le passage au présent de narration souligne qu'il s'agit de la perspective du sujet de l'énoncé et non pas de celle du sujet de l'énonciation : c'est un gage d'immédiateté. Après ce premier choc, Émilie se détrompe rapidement :

Mais non, non ; ce n'est point Murville. Quoique la ressemblance doive paraître d'abord parfaite à d'autres yeux, la différence est encore pour les miens très frappante. Je n'ai pu, même au premier coup d'œil, m'y tromper. Je vois bien la taille et la figure de mon persécuteur ; mais je ne vois ni son maintien ni sa physionomie.

Son maintien, où respire tant d'assurance, peut paraître plus imposant ; celui-ci pourtant n'est point dépourvu de noblesse, et j'y remarque des grâces naturelles que l'autre n'a pas. La jolie figure de Murville est, je l'avoue, pleine de cette vivacité qui annonce ordinairement beaucoup d'esprit ; néanmoins il y manque ce mélange de douceur qui tempère le feu de celle-ci, cette impression de bonté qui lui donne son plus grand charme. (*Émilie* 85)

On voit bien comment, dans ce passage, la découverte progressive du jeune homme et le regard progressivement plus précis d'Émilie sont soulignés : « Je vois bien... », dit-elle, « j'y remarque » ajoute-t-elle plus loin, subordonnant ainsi la description du personnage à son activité d'observation. Suite au passage cité, un nouvel élément de motivation narrative intervient, naturalisant par l'immobilité des personnages la durée du portrait :

[...] l'inconnu s'est arrêté dès qu'il a pu m'apercevoir ; il est là, sur le seuil de la porte ! il y reste tout surpris, très décontenancé, presque tremblant ! Il y reste, comme s'il y avait pour lui quelque péril à le franchir ! [...] (*Émilie* 86)

La durée et l'intensité de cette contemplation sont encore soulignées, jusqu'au moment où un nouvel élément de motivation narrative intervient, non sans humour, pour mettre fin à la fois à cette contemplation et à la description du jeune homme :

Cependant, il reste toujours immobile, et je continue moi, de lui donner involontairement toute mon attention qu'enfin mon malheureux oncle rappelle sur un autre objet, par ces cris de douleur : ma nièce, eh ! mon surpris ! mon bon surpris, ma nièce ! mon bon surpris qui brûle !

En effet, ma main levée quand le jeune homme avait paru, ma main était ensuite, par un mouvement machinal, successivement descendue, et le fer chaud qu'elle tenait s'étant posé tout au milieu de mon ouvrage, venait d'y faire un trou. (*Émilie* 86)

L'intensité de la motivation narrative dans cet exemple est grande, parce qu'elle motive le début, la durée et la fin de la description, et parce qu'à la notation de la simple coprésence, d'ailleurs maintes fois soulignée, s'ajoutent des notations du regard qu'Émilie fixe sur le personnage décrit et de l'attention qu'elle y consacre. De plus, c'est une description du moins partiellement perceptive, puisque ce qui est décrit est ce qu'Émilie dit voir. Enfin, la description ne forme pas un portrait

structurellement et typographiquement unifié, comme c'était le cas dans les exemples précédents, mais est distribuée sur un passage qui mêle narration, description et réflexions, ce qui est bien sûr une conséquence directe de la motivation narrative appuyée. Métadiscours et motivation narrative impliquent clairement des structurations des passages descriptifs si différentes qu'il ne sauraient être facilement compatibles l'un avec l'autre.

Il ne faudrait cependant pas oublier que les portraits de personnages, en particulier quand il s'agit des protagonistes ou d'autres personnages importants, ont une certaine légitimité *a priori* que tous les types de description n'ont pas. Pour cette raison, une analyse analogue de quelques descriptions d'autres objets peut se révéler intéressante.

(b) *Les descriptions individuelles : objets techniques*

Dans la même perspective et pour faire pendant aux portraits de personnages, nous analysons maintenant les modalités de légitimation et d'intégration des descriptions d'objets inanimés dans la trame narrative. Une foule d'objets inanimés apparaît dans les romans du corpus : on y trouve des objets faisant partie du vêtement des personnages (chapeaux, montres, rubans, bourses), des objets faisant partie du décor ou de l'ameublement d'une pièce ou d'un appartement (meubles, objets usuels, bibelots ; tableaux également), plus rarement des objets naturels comme les plantes (fleurs, fruits, arbres), et enfin des objets plus spécifiquement techniques (machines, montres, outils).

De manière générale, on peut constater que les objets inanimés ne sont le plus souvent décrits que de manière rapide, sommaire, fragmentaire, sans pourtant toujours se limiter à des notations descriptives.³⁰⁹ La fonction de l'objet dans l'intrigue est déterminante, également, pour le degré de détail et le choix des détails retenus.³¹⁰ Lorsque les objets ne sont que nommés ou mentionnés en passant, ils échappent par ailleurs à notre analyse, puisque dans ce cas, ils n'ont pas été relevés.

Nous voudrions me limiter, dans les pages qui suivent, aux objets techniques, parce que tout semble les distinguer des portraits de personnages. Contrairement aux

³⁰⁹ Parmi les descriptions d'objets retenus dans le corpus, qui exclut un grand nombre d'objets simplement nommés ou mentionnés, environ 35% font l'objet d'une notation descriptive, 50% d'un passage descriptif court et 15% d'un passage descriptif long.

³¹⁰ C'est ce qui ressort également des différentes études rassemblées récemment dans *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', Actes des journées d'étude de Bordeaux, 2004, ed. Christophe Martin & Catherine Ramond.

portraits, leur présence dans le roman ne peut pas se prémunir d'une nécessité ou d'une utilité *prima facies*, ni s'appuyer sur une tradition bien établie, comme dans le cas des portraits ou encore des descriptions de paysages. Bien au contraire, leur apparition dans le roman reste exceptionnelle : bien que dans d'autres genres d'écrits – comme l'*Encyclopédie* et un nombre toujours croissant de mémoires, de discours et de traités –, des objets techniques de toutes sortes soient décrits dans leurs plus grand détail, la présence des objets techniques dans le roman reste relativement rare, du moins dans notre corpus.

Henri Lafon a analysé le rôle des machines dans un corpus de romans nettement plus large et s'échelonnant entre 1730 et 1790. Il montre que leur fonction narrative est avant tout de donner un pouvoir à un personnage, pouvoir de voir, de surveiller, de manipuler un autre personnage. Il note aussi que souvent, au lieu des machines elles-mêmes, leurs effets sont décrits, et que cette description se fait souvent sur le mode du spectacle.³¹¹ Enfin, il fait une remarque sur la question de l'intégration de la description d'une machine dans le tissu narratif qui mérite commentaire :

La machine, en tant qu'objet complexe, ouvre une possibilité de description, c'est-à-dire la possibilité d'un changement dans le mode de narration (et il faut songer aux difficultés que rencontre la description des objets pour s'insérer dans le roman de l'époque).³¹²

Cette approche de la question propose une perspective inverse à la nôtre. Pour Lafon, la machine représente une occasion bienvenue pour passer de la narration à la description ; pour nous, la machine, lorsqu'elle doit être décrite, représente plutôt un défi. En effet, outre les contraintes valables pour tout objet, plusieurs obstacles spécifiques aux objets techniques s'ajoutent à cette situation générale : d'une part, pour décrire avec précision un objet comme une machine, on doit recourir à des termes techniques précis qui échappent au vocabulaire courant dans le roman. D'autre part, les objets techniques soulèvent la question de la compétence du descripteur, question nouvelle dans le roman du XVIII^e siècle qui ne se pose à peine pour les descriptions de paysages et rarement pour les portraits de personnages.³¹³ Le

³¹¹ Henri Lafon, « Machines à plaisir dans le roman français du XVIII^e siècle », in : *RSH* 186-187, 1982, dossier 'La Machine dans l'imaginaire, 1650-1800', p. 111-121.

³¹² Lafon, *Machines à plaisir*, 1982, 116.

³¹³ Cette compétence du descripteur relève, en dernière analyse, du problème de la « vraisemblance pragmatique » de l'acte de narration et donc de l'autorité fictionnelle ; voir, pour un exposé théorique, Cécile Cavillac, « Vraisemblance pragmatique et autorité fictionnelle », in : *Poétique* 101, 1995, p. 23-46.

métadiscours et la motivation narrative sont des réponses, dans notre perspective, à la difficulté posée par la nécessité de décrire une machine.

On peut s'attendre, dans ce contexte, à ce que les descriptions d'objets techniques soient soumises à des contraintes particulièrement fortes, notamment lorsqu'ils dépassent la simple notation descriptive pour former de véritables séquences descriptives ; on en analysera donc maintenant quelques-uns.

Le petit roman à narration autodiégétique de Tiphaigne de la Roche intitulé *Giphantie* et paru en 1760 est un récit de voyage imaginaire dans lequel le protagoniste-narrateur se retrouve – après s'être engagé dans le désert guinéen et avoir survécu à un violent ouragan de sable – dans le curieux « monde des esprits » et fait bientôt la rencontre du « préfet » de ce pays qui lui sert de guide. Ce pays contient un certain nombre d'objets pseudo-scientifiques imaginaires, donc nécessairement inconnus au protagoniste comme au destinataire (implicite) du récit.³¹⁴ De plus, ces objets sont un défi à l'autorité fictionnelle, puisque leur description nécessite une compétence spécifique que le protagoniste-narrateur n'a pas *a priori*, les voyant pour la première fois de sa vie, quoiqu'il soit un personnage curieux et intelligent. En même temps, ces objets pseudo-scientifiques font le principal objet (et intérêt) du roman et ne sauraient donc être passés sous silence.

Le roman réagit à cette situation par une technique de description particulière, combinant une forte motivation narrative avec deux descriptions successives, aux contenus et finalités différentes et assumées par deux personnages différents. Nous nous bornons à l'évocation d'un seul exemple parmi toute une série d'objets. Le protagoniste s'approche d'une curieuse colonne qui s'élève près d'un coteau ; le guide lui explique que la colonne est le quartier général des « esprits » qui viennent au secours des hommes partout dans le monde. Le guide lui explique également que les esprits se servent, pour savoir où ils doivent se diriger, d'un « mécanisme » par lequel « on voit et l'on entend tout ce qui se passe dans toutes les contrées du monde » (*Giphantie* 1029). Le guide lui propose d'aller voir lui-même ce mécanisme et les deux personnages empruntent l'escalier pour monter le coteau :

³¹⁴ Le roman est connu encore aujourd'hui, parmi les amateurs de romans de science-fiction, pour avoir décrit une sorte de téléviseur avant la lettre (combinant une baguette « télé-auditive » et un miroir « télé-viseur », voir *Giphantie* 1029-30 et 1035-36) et le principe de la photographie argentique (les tableaux à illusion mimétique parfaite, voir *Giphantie* 1044-45, plusieurs décennies avant sa réalisation effective par Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) en 1825 ; voir Jean-Louis Marignier, *Niépce, l'invention de la photographie*, Paris : Belin, 1999 .

De chaque côté de la colonne est un grand escalier de plus de deux cent degrés, qui conduit à la cime du coteau. Nous montâmes ; nous étions à peine au milieu, lorsque mes oreilles furent frappées d'un bourdonnement importun, qui augmentait à mesure que nous avançons. (*Giphantie* 1029)

Arrivé à mi-hauteur, le protagoniste décrit un « bourdonnement importun » mais qui reste vague ; arrivé en haut du coteau, il en découvre la source et le décrit plus précisément :

Parvenu à une plate-forme qui termine le coteau, la première chose qui fixa mes yeux fut un globe d'un diamètre considérable. De ce globe procédait le bruit que j'entendais. De loin, c'était un bourdonnement ; de près, c'était un effroyable tintamarre, formé d'un assemblage confus de cris de joie, de cris de désespoir, de cris de frayeur, de plaintes, de chants, de murmures, d'acclamations, de ris, de gémissements, de tout ce qui annonce l'abattement immodéré et la joie folle des hommes. (*Giphantie* 1030)

Le lien entre la proximité spatiale progressive et la précision de plus en plus grande de la description, régi par la motivation narrative, est ici évident. Cependant, il apparaît clairement de la description du globe et des bruits que le protagoniste n'en comprend pas la signification et ne peut rapporter que différents aspects frappants et isolés. Le protagoniste rapporte maintenant ce que lui dit son guide à propos du globe :

« De petits canaux imperceptibles, reprit le préfet, viennent, de chaque point de la superficie de la terre, aboutir à ce globe. Son intérieur est organisé de manière que l'émotion de l'air qui se propage par les tuyaux imperceptibles et s'affaiblit à la longue reprend de l'énergie à l'entrée du globe et redevient sensible. [...] Remarque tel point de ce globe qu'il te plaira : en y posant la pointe de la baguette que je te mets aux mains et en portant l'autre extrémité à ton oreille, tu vas entendre distinctement tout ce qui se dit dans l'endroit correspondant de la terre. » (*Giphantie* 1030)

Seul le guide peut vraisemblablement être en possession de ces informations sur le globe et la baguette ; à la description de l'apparence extérieure faite par le protagoniste, le guide ajoute une explication du fonctionnement (dans certaines limites). Le vocabulaire technique se limite ici à quelques termes courants, comme « canaux » ou tuyaux », et à cette « émotion de l'air » qui mêle de manière caractéristique mouvement littéral et figuré. Quoique cette délégation de la parole n'ait pas une incidence réelle sur le statut informationnel, puisque c'est toujours le narrateur qui rapporte la parole déléguée, elle n'augmente pas moins la vraisemblance pragmatique.

Quant à la fonctionnalisation de l'objet décrit, elle est double : d'une part, la baguette – complétée par un miroir qui permet de voir la terre toute entière et introduit par la suite – doit permettre aux « esprits » de voir et d'entendre dans quel

endroit du monde les hommes ont besoin d'eux ; d'autre part, le protagoniste observera dans la suite du récit, à l'aide du globe et de la baquette, différentes scènes et discussions en « Babylonie » (c'est-à-dire à Paris) ; la distance instaurée par le voyage et le regard rendu possible malgré la distance par l'objet magique permettent au protagoniste de concevoir les vaines ambitions et les convictions illusoire des hommes.

De manière assez systématique, les objets que le voyageur et son guide rencontrent sont évoqués d'après cette répartition des tâches descriptives qui conjugue la découverte progressive de l'objet par le protagoniste (une forte motivation narrative) avec l'exploitation des compétences spécifiques du guide (le respect de la vraisemblance pragmatique) et une forte fonctionnalisation de l'objet décrit. En même temps, aucun métadiscours n'intervient pour légitimer la description. C'est d'une manière analogue que fonctionnent la plupart des (rares) descriptions de machines un peu développées dans notre corpus.³¹⁵

Le cas de figure inverse, combinant une motivation narrative faible ou absente avec un métadiscours appuyé existe également, dans le corpus, quoiqu'il soit plus rare. Le passage de la description de l'« immense mécanique » que M. Dabaud aperçoit dans *La Nuit anglaise*, se révèle être une version exactement symétrique de la manière dont la majorité des autres descriptions de machines, dans notre corpus, sont introduites dans la trame narrative. M. Dabaud est libéré d'un cachot et entraîné à travers des couloirs sombres par un inconnu qui s'interdit de lui révéler son identité ; au beau milieu des événements et des discussions que ceci occasionne, intervient brusquement le passage suivant :

À peine il achevait ces mots qu'il aperçoit « une immense mécanique dont il ne peut concevoir l'usage ».

– Voyez, lui dit son conducteur : « entre deux cylindres d'airain creux et d'environ trois pieds de diamètre, est une énorme roue de fer armée sur sa circonférence de 24

³¹⁵ Un autre description d'un objet technique, fonctionnant de manière analogue – motivation narrative forte, délégation de la parole, fonctionnalisation narrative de l'objet – quoique la description soit nettement plus technique, est la machine à condenser l'haleine qu'a inventée par le baron d'Olnitz d'amour se trouve dans *Pauliska* de Révéroni Saint-Cyr (*Pauliska* 186). Le phénomène de la délégation de la parole n'est par ailleurs pas limité aux machines ou aux objets techniques, mais peut concerner également, de manière plus générale, les descriptions d'objets que le narrateur-protagoniste ne fait que découvrir, ce qui implique que l'on le trouve notamment dans les romans de voyage, d'aventures ou utopiques ; Ambroise Gwinnett, arrivant au Siam, par exemple, trouve un guide qui lui montre la capitale et prend en charge quelques-unes des descriptions qui la concernent (*Mendiant* 1.126 et suite) ; ou bien Duncan, en Galligénie, se laisse expliquer ce que sont des « plantes qui se plaignent » (*Galligènes* 2.53-54) ; ou bien le narrateur de *L'An deux mille*, découvrant une statue, en décrit l'apparence puis se fait expliquer, par son guide, quel homme (moral) elle représente (*L'An deux mille* 204-206).

branches brisées dans le milieu par une charnière, et portant à leurs extrémités une boule d'airain.¹ » (*Nuit* 176)

Tout est réuni ici pour rendre le statut de la description problématique : il s'agit d'un objet mécanique compliqué, décrit de manière détaillée quoique vraisemblablement incomplète, mais surtout en employant des termes techniques comme « cylindres d'airain creux » ou « roue de fer armée », « branches brisées » etc. De plus, la description est elle-même une citation, mettant en avant le manque d'originalité et d'authenticité du texte, se faisant l'écho du reproche souvent adressé aux descriptions de n'être que des copies et des « pièces rapportées ».

En même temps, rien n'est fait pour intégrer la description dans le tissu narratif : la motivation narrative est minimale, puisqu'elle n'est introduite que par la notation de ce que M. Dabaud « aperçoit » la machine, sans même que son arrivée dans le lieu où ce trouve la machine, une source de lumière ou quelque autre élément de la motivation narrative ne soit mentionné. Aucune fonction n'est attribuée à la machine dont M. Dabaud « ne peut concevoir l'usage » et dont son mystérieux conducteur ne lui révèle rien de plus avant de l'entraîner plus loin.

Par conséquent, cette description ne pourrait être légitimée que par un métadiscours ; or, M. Dabaud lui-même intervient par un métadiscours qui condamne cette description, en soulignant tout ce qui fait qu'elle n'est pas à sa place dans le roman. Il interrompt en effet son conducteur qui était en train de décrire la machine :

– Et cetera, et cetera, s'écria M. Dabaud impatienté, n'allez-vous pas me parler aussi du *pignon à la lanterne*, des *leviers*, des *rouages*, et du *mouvement oscillatoire du balancier* ? Mon ami, envoyez la description de votre machine à l'Encyclopédie ; elle y figurera beaucoup mieux qu'ici. Au surplus, qu'allez-vous faire de moi ? (*Nuit* 176)

M. Dabaud insiste encore bien davantage sur le vocabulaire technique qu'il suppose suivre dans le reste de la description et condamne la mention de leviers et de rouages. Il renvoie explicitement au fait qu'une telle description « figurera beaucoup mieux » dans l'*Encyclopédie* que dans un roman ; et il rappelle à son conducteur que la logique narrative demande à ce qu'on s'inquiète de son sort à lui plutôt que d'une machine. En réalité, l'apparition soudaine de la machine n'est là, dans ce roman hautement auto-réflexif, mettant à jour toutes les conventions attachées au roman gothique, que pour exposer la problématique de la description dans le roman.

Quel bilan tirer de ces exemples ? D'une part, on voit que les raisons pour lesquelles une description peut avoir besoin ou non d'être légitimé par l'une des deux stratégies de légitimation sont complexes : ce n'est ni la simple longueur, ni la simple

absence ou présence d'une fonction, ni encore uniquement la place de la description dans le récit qui sont déterminantes, mais l'ensemble des conventions et contraintes attachées à la description. Ces exemples montrent, d'autre part, qu'il n'est pas étonnant si métadiscours et motivation narrative s'excluent : ils fonctionnent de manière opposée et ont des conséquences pour l'écriture descriptive qu'il serait difficile de concilier.

(c) *Le contraste entre métadiscours et motivation narrative au niveau du corpus*

La relation de complémentarité entre métadiscours et motivation narrative que nous avons pu observer dans les exemples cités ci-dessus s'observe également à un niveau plus général, celui de l'ensemble des passages descriptifs du corpus. On peut en effet constater que de manière générale, dans une description donnée, un métadiscours ne se combine quasiment jamais avec une motivation narrative d'une intensité moyenne ou forte : parmi les passages descriptifs repérés dans le corpus, susceptibles d'être légitimés par un métadiscours ou par une motivation narrative moyenne ou forte, 10 % environ le sont par un métadiscours et près de 40 % le sont par une motivation narrative moyenne ou forte. Les autres ne sont assorties que d'une motivation narrative faible. Or, il n'y a parmi tous ces passages descriptifs que quatre cas où une description est légitimée à la fois par un métadiscours et par une motivation narrative d'intensité moyenne et aucun cas où le métadiscours se combinerait avec une motivation narrative de grande intensité.³¹⁶ Dans tous les autres cas, le métadiscours ne se combine qu'avec une motivation narrative faible ou entièrement absente.

Cette relation d'exclusion mutuelle s'explique aisément, et nous avons déjà rencontré la plupart des raisons qui participent de cette explication. Métadiscours et motivation narrative remplissent la même fonction, celle de légitimer et d'intégrer la description dans la trame narrative, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de les employer

³¹⁶ Nous avons déjà analysé l'exemple de l'arrivée de Justine à Sainte-Marie-des-Bois (*Justine* 229). Dans *L'Émigré*, la mise en scène de la rencontre entre Victorine de Loewenstein et le marquis de Saint-Alban se double d'un métadiscours (relativement discret) qui annonce quelque chose de « nouveau » (*L'Émigré* 37 II) ; lorsque dans *Aline et Valcour*, Sainville fait le récit de son séjour dans le royaume de Butua, il précise les circonstances exactes de son arrivée dans ce pays et de la manière dont il en prend connaissance, motivation narrative qui se double d'un métadiscours relativement complexe légitimant le détail dans lequel Sainville se propose d'entrer dans son exposé sur le royaume et la société de Butua ; dans *Justine*, enfin, c'est à l'occasion d'une rencontre de Justine avec Monsieur de Gernande qu'une motivation narrative se combine avec un métadiscours métaleptique, avant que Justine ne fasse le portrait de M. de Gernande : « le comte se leva et vint m'examiner ; pendant qu'il me détaille, je puis vous le peindre : la singularité du portrait mérite un instant vos regards » (*Justine* 287).

tous les deux. À cette redondance fonctionnelle s'ajoute un fonctionnement structurel opposé : le métadiscours souligne et accomplit la séparation entre narration et description, il constitue en quelque sorte un cadre à la description puisqu'il en marque la limite initiale et fait de la description un « morceau » isolé et aisément repérable ; la motivation narrative, au contraire, notamment lorsqu'elle est d'une intensité moyenne ou grande et se double d'une linéarisation motivée et de formes descriptives narrativisées, tend à produire un mélange de narration et passage descriptif, où les limites et les différences structurelles entre l'une et l'autre tendent à s'estomper, ce qui implique que dans ces cas extrêmes, les limites entre passage descriptif et discours descriptif sont également dépassées.

L'opposition entre métadiscours et motivation narrative peut aller jusqu'à marquer tout un roman : par exemple, le métadiscours joue un rôle particulièrement visible, nous l'avons vu, dans les *Journées de Sodome*, mais également dans *Justine et Félicia* ; inversement, des romans comme *La Découverte australe*, mais également *Imirce*, *Lettres de deux Amants* ou *Pauliska* opèrent beaucoup avec la motivation narrative et n'emploient jamais ou rarement le métadiscours. Le plus souvent, cependant, les deux stratégies de légitimation sont présentes toutes les deux dans les romans du corpus.

2.3.2 Les variations en fonction du régime narratif et l'évolution diachronique

De manière générale, la poétique narrative de la description romanesque répond aux principes que nous venons d'exemplifier avec les portraits et les objets techniques : le contexte général et les contraintes locales déterminent le statut d'une description donnée ; le métadiscours ou la motivation narrative interviennent lorsque ce statut semble être précaire ; métadiscours et motivation narrative sont dans une relation de complémentarité, de redondance, d'exclusion mutuelle.

Cependant, la fréquence et l'intensité du métadiscours et de la motivation narrative varient également, notamment entre le début et la fin de la période étudiée et entre les différents régimes narratifs que l'on trouve dans les romans du corpus. Ces deux sources de variation sont intéressantes, parce qu'elles nous permettent de dégager plus clairement les aspects de la poétique narrative de la description spécifiques à la période étudiée et, sur cette base, d'émettre une hypothèse raisonnée sur l'évolution à long terme de la poétique de la description romanesque

(a) *La poétique de l'écriture descriptive et les différents régimes narratifs*

Les variations les plus fortes et les plus intéressantes de l'importance respective du métadiscours et de la motivation narrative concernent le régime narratif des romans. Rappelons que parmi les multiples régimes narratifs que connaît et invente le roman au cours du XVIII^e siècle, nous n'avons retenus que trois, dans la constitution de notre corpus romanesque : le roman épistolaire, le roman-mémoires et le roman écrit à la troisième personne. Chacun de ces trois régimes narratifs se distingue des deux autres, et ces différences ne sont pas sans incidence sur la manière dont le fonctionnement systématique des stratégies de légitimation est modulé.

On peut tout d'abord constater des différences concernant la fréquence du métadiscours, en fonction des trois régimes narratifs : dans le roman épistolaire, le métadiscours est nettement plus fréquent qu'en moyenne ; dans le roman-mémoires, il est légèrement en-dessous de la moyenne ; dans le roman à la troisième personne, enfin, il est nettement en-dessous de la moyenne (voir le diagramme 2 dans l'annexe statistique).

Essayons d'expliquer cette distribution avant de la confronter à celle de la motivation narrative. D'une part, l'écriture épistolaire implique une certaine conscience de la situation de communication entre épistolier et destinataire qu'instaure la lettre ; les épistoliers saluent leurs destinataires, ils commentent leur lecture des lettres reçus et les raisons qu'ils ont d'écrire leur lettre présente, ils répondent aux questions de leur destinataire et lui posent à leur tour des questions et les prient de leur répondre. En réalité, l'écriture épistolaire est un sujet potentiel de toute lettre ; par conséquent, le passage au niveau métadiscursif que représente toute remarque explicite sur une description semble plus aisé que dans les deux autres formes romanesques. D'autre part, la description des lieux et des personnages ne va pas de soi, dans le roman par lettres : les lieux où se déroule l'action sont souvent relativement restreints, conventionnels ou connus des protagonistes (hôtel particulier parisien, château en province), et les épistoliers, qui sont en même temps les protagonistes de l'intrigue, se connaissent souvent déjà. Dans ce contexte, les descriptions de lieux et les portraits de personnages ne sont légitimes qu'à condition de remplir une fonction spécifique dans l'échange épistolaire et du coup, dans le roman. Ces deux points impliquent que les épistoliers à la fois doivent et peuvent facilement insister sur la fonction ou l'utilité de la description qu'ils introduisent, ce

qui pourraient expliquer le taux relativement élevé du métadiscours dans le roman épistolaire.

Pour ce qui est du roman-mémoires, la situation est légèrement différente. D'une part, soit parce qu'ils entrent dans une situation de communication diégétique lorsqu'il s'agit d'un récit enchâssé dans un récit-cadre, soit parce que, même lorsque ce n'est pas le cas, les narrateurs ne cessent de s'adresser à un destinataire supposé de leur récit, les narrateurs de romans-mémoires peuvent avec un certain naturel faire de leur acte de narration ou de description l'objet de leur discours. D'autre part, les lieux de l'action semblent être plus divers et moins limités à des décors connus ou conventionnels que dans le roman épistolaire : parmi les romans-mémoires, on trouve un nombre particulièrement élevé de romans d'aventures, récits de voyages imaginaires ou explorations utopiques : c'est le cas pour au moins six d'entre eux, *Le Compère Mathieu*, *Giphantie*, *Le Mendiant boiteux*, *L'An deux mille quatre cent quarante*, *Justine* et *Pauliska*.³¹⁷ Les personnages rencontrés pendant les périple étant nécessairement inconnus des personnages auxquels les narrateurs s'adressent, leur description est plus naturelle et nécessite moins qu'on la justifie par un métadiscours. Ces aspects impliquent que le métadiscours, quoique possible, est cependant moins souvent nécessaire dans le roman-mémoires.

Dans le cas du roman à narration hétérodiégétique, le narrateur tend à effacer sa propre voix et donc la situation de communication qui s'instaure entre lui et le lecteur implicite ; par conséquent, le métadiscours tranche plus sur le reste du récit et pourrait donc, pour cette raison, être moins fréquent dans ce type de roman que dans les deux autres. Il n'y a, du moins dans notre corpus, que les romans avec un narrateur conscient de lui-même, et parodiant sa fonction, comme la figure d'auteur faisant office de narrateur principal dans *Jacques le fataliste*, qui puissent avec un certain naturel passer de la narration au métadiscours. Dans les autres cas, le métadiscours entraînerait une certaine solution de continuité dans le discours narratif. Au niveau de la thématique, romans à narration hétérodiégétique et romans-mémoires ne se distinguent pas de manière systématique. En somme, cela implique

³¹⁷ Les exceptions à cette règle ne manquent pas, bien sûr : dans plusieurs romans épistolaires, on voyage beaucoup et les épistoliers ont à décrire beaucoup de lieux et de personnages nouveaux : c'est le cas, par exemple, dans *Clarice* et *Oberman* notamment, mais également dans *Julie*, *Émilie* et *L'Émigré*. *Aline et Valcour* est un cas intermédiaire : les récits des aventures de Sainville et de Léonore sont des récits autodiégétiques, quoique formellement, ils soient pris en charge par de longues lettres dans lesquels Déterville les rapporte à Valcour. Les descriptions intervenant dans le cadre des récits enchâssés de Sainville et de Léonore sont considérées ici comme étant faits dans le régime autodiégétique du roman-mémoires.

que le métadiscours est dans ces deux types de romans moins aisément introduit et moins souvent nécessaire que dans le roman épistolaire.

En ce qui concerne l'intensité de la motivation narrative, on peut également constater une distribution spécifique, en fonction du régime narratif des romans concernés : dans le roman épistolaire, la motivation narrative est le plus rarement d'une intensité moyenne ou grande ; dans le roman-mémoires, elle est le plus fréquemment d'une intensité moyenne ou grande ; dans le roman à la troisième personne, enfin, elle est d'une intensité moyenne ou grande dans une proportion qui correspond à peu près à la moyenne générale (voir le diagramme 5 dans l'annexe). De plus, on constate que la motivation narrative tend plus souvent à entraîner une narrativisation de la description dans le roman épistolaire ou le roman-mémoires que dans le roman à la troisième personne. Dans ce dernier, la motivation narrative peut très bien se combiner à une description structurée de manière statique et prototypique : l'intégration formelle de la description dans le tissu narratif est donc plus forte dans le cas des deux premiers régimes narratifs que dans le dernier.³¹⁸ Comme dans le cas du métadiscours, on peut tenter d'expliquer cette distribution particulière.

Pour ce qui est des romans épistolaires, l'importance relativement réduite de la motivation narrative d'une intensité moyenne ou grande peut surprendre. Le régime narratif du roman épistolier implique que dans la plupart des cas, l'épistolier-narrateur est ou a été le témoin de ce qu'il raconte. Le fait qu'il ait eu occasion de vivre les événements et d'apercevoir les personnages, les lieux et les objets va de soi, ce qui induit qu'une assez grande place soit donnée à la motivation narrative, mais implique aussi que sa mise en scène explicite ne soit pas de la plus grande importance.

Pour ce qui est des roman-mémoires, la perspective narrative implique, comme dans le cas du roman épistolier, que le narrateur a été le témoin de ce qu'il raconte. Or, le lien entre régime narratif des romans et leur thématique semble à nouveau jouer un rôle : comme nous l'avons vu, la description des lieux et des personnages et peuples inconnus des lecteurs implique que leurs description s'impose de toute manière, ce qui rend une justification par un métadiscours inutile ; or, la structure du roman d'aventures ou de voyage, avec son principe du déplacement continu avec ses arrivées, les rencontres, les parcours de découverte, facilite la mise en place de la

³¹⁸ Cette observation de lecture ne peut être, faute des données nécessaires, ni confirmée ni infirmée par des résultats quantitatifs.

motivation narrative même là où elle ne serait pas à strictement parler nécessaire ; cela pourrait expliquer le taux élevé de la motivation narrative dans le roman-mémoires.

Quoiqu'au niveau de la thématique, on puisse dire la même chose des romans à la troisième personne que des romans-mémoires, la perspective narrative y est trop différente pour que le même effet en découle : la perspective narrative propre au roman avec un narrateur hétérodiégétique fait de la motivation narrative d'une description une option tout à fait facultative, que le romancier peut ajouter pour augmenter le « naturel », tout de convention, de son récit et pour mieux intégrer et légitimer une description, mais c'est une option facultative. De plus, la motivation narrative est moins naturelle dans le cas d'une perspective narrative qui ne se rattache pas, de toute manière, à une perspective subjective. D'où la place moins importante, mais aussi une présence plus clairement marquée quand elle a lieu, de la motivation narrative dans le roman à narrateur hétérodiégétique.

Quelle est l'incidence de la distribution du métadiscours et de la motivation narrative, en fonction du régime narratif, sur la thèse de la complémentarité entre les deux stratégies de légitimation ? Pour ce qui est du roman épistolaire, la thèse de la complémentarité de motivation narrative et métadiscours se confirme, puisque le métadiscours y est particulièrement fréquent et la motivation narrative, inversement, rarement moyenne ou grande. Pour les deux autres régimes narratifs, cependant, les résultats quantitatifs ne confirment pas directement une telle complémentarité : dans le roman-mémoires, le métadiscours est moyennement fréquent, mais la motivation narrative est néanmoins très fréquemment moyenne ou grande ; dans le roman à la troisième personne, le métadiscours est le plus rare, mais la motivation narrative n'est pas la plus fréquemment moyenne ou grande, ce sorte à ce qu'il n'y ait pas de complémentarité claire dans ces deux cas. Nous venons de discuter les raisons qui peuvent expliquer ces distributions particulières. Certaines de ces raisons prennent le dessus sur le principe de complémentarité entre métadiscours et motivation narrative. Il importe de rappeler, cependant, que cette mise en question partielle du principe de complémentarité ne concerne que le niveau abstrait et général des distributions quantitatives, et ne met nullement en cause la confirmation du principe de complémentarité dans les descriptions individuelles, où les dérogations à ce principe sont, nous l'avons vu, extrêmement rares.

(b) *La perspective diachronique*

À côté des variations en fonction du régime narratif, on constate également des variations relativement importantes en fonction des différentes décennies de l'époque étudiée.

En ce qui concerne l'évolution des stratégies de légitimation dans le temps, on peut constater deux choses. Premier constat, l'importance de la motivation narrative est clairement grandissante, entre le début et la fin de la période étudiée. La proportion des descriptions qui sont assorties d'une motivation narrative d'une intensité moyenne ou grande augmente entre le début et la fin de la période étudiée : de 28 % environ pendant la première décennie de la période étudiée, cette proportion passe à 52 % environ pendant la dernière décennie. Inversement, la proportion des descriptions qui ne sont dotées que d'une motivation narrative faible décroît avec une régularité assez évidente : de 72 % environ pendant la première décennie, cette proportion passe à 48 % environ seulement pendant la dernière décennie (voir les diagrammes 5 et 6 dans l'annexe statistique). Si ces résultats suggèrent que la motivation narrative progresse clairement en intensité pendant la période étudiée, ils montrent aussi que son implantation est assez limitée au début de la période et restera limitée jusqu'au début du XIX^e siècle. Quand au métadiscours, les données n'indiquent pas une tendance très claire, en ce qui concerne le métadiscours, entre le début et la fin de la période étudiée : la proportion des descriptions assorties d'un métadiscours ne fait que varier, sans qu'une tendance très claire à augmenter ou à diminuer apparaisse (voir le diagramme 5 dans l'annexe statistique). Ceci est vrai malgré le fait qu'à plus long terme, dès le début du XIX^e siècle, le métadiscours sur la description tend à s'effacer dans le roman.

Si l'on projette les variations concernant métadiscours et motivation narrative, en fonction du régime narratif et de la variable diachronique sur une échelle plus grande, on peut formuler une hypothèse expliquant l'évolution générale de la poétique de la description romanesque et de son intégration dans le tissu narratif entre le XVII^e et le XIX^e. Deux observations forment la base de cette hypothèse. D'une part, comme nous venons de le voir, les modalités de l'intégration de la description dans le roman dépendent du régime narratif plus encore que de la variable chronologique. D'autre part, comme l'on sait, le régime narratif dominant du roman n'est pas le même pour le XVII^e, le XVIII^e et le XIX^e siècle. Si l'on combine ces deux phénomènes, on peut indiquer des raisons pour lesquelles la

motivation narrative acquiert progressivement une importance plus grande dans le roman et pourquoi le métadiscours sur la description joue un rôle si central dans le roman du XVIII^e siècle avant de disparaître dans le roman du XIX^e siècle. Reprenons cette argumentation de manière quelque peu plus détaillée :

1^o : L'analyse du corpus montre bien que la motivation narrative est employée de manière plus cohérente dans les romans à narration autodiégétique, que ce soient des romans épistolaires ou des romans-mémoires, que dans le roman à la troisième personne. Le degré de rattachement de la description à une instance subjective est plus grande et plus cohérente dans le régime narratif autodiégétique. Ce phénomène est particulièrement net au début de la période étudiée et tend à s'effacer vers sa fin. En même temps, la fréquence du métadiscours est moins grande dans le roman à la troisième personne que dans les deux autres formes du roman.

2^o : Au XVII^e siècle, le régime narratif dominant est celui de la narration hétérodiégétique. Les fréquents récits enchâssés ne sont pas le plus souvent autodiégétiques, mais homodiégétiques : c'est un témoin proche et non pas le héros lui-même qui raconte les exploits de ce dernier. Les réflexions de Jean Rousset sur la possibilité de l'autoportrait indiquent les raisons de cette situation : il constate qu'il existe, au XVII^e siècle, autant chez les penseurs (François de Sales, Malebranche, Nicole), les peintres (Poussin), dans le domaine romanesque (Madeleine de Scudéry) et même dans le domaine mondain (recueils de portraits), une méfiance de l'autoportrait. Cette méfiance se fonde sur la conviction que la connaissance de soi est impossible, surtout à cause de l'amour-propre et à cause de la saisie seulement instantanée de ce qui se joue pourtant dans la durée.³¹⁹

Préparée par le roman picaresque espagnol, les (rares) mémoires authentiques et les (également rares) récits autodiégétiques enchâssés dans le roman hétérodiégétique, une importante mutation vers le récit autodiégétique ne devient notable, selon Démoris, qu'à partir de 1680. Mais elle fait qu'à plus long terme, la narration autodiégétique, sous forme notamment de roman épistolaire ou de roman-mémoires devienne, à partir des années 1730, « la forme canonique » du roman.³²⁰ De plus, les récits enchâssés sont typiquement pris en charge par les protagonistes mêmes de l'aventure dont il est question. Pour la seconde moitié du siècle, les travaux d'Angus

³¹⁹ Jean Rousset, *Narcisse romancier. Essai sur la première personne dans le roman*, Paris : Corti, 1973, chapitre « L'autoportrait est-il possible ? », p. 37-47.

³²⁰ René Démoris, *Le Roman à la première personne. Du Classicisme aux Lumières* (1975), Genève : Droz, Titre courant, 2002, p. 448.

Martin, Vivienne Mylne et Richard Frautschi ont montré que roman épistolaire et roman-mémoires représentent à eux seuls environ 40% de la production romanesque totale.³²¹ Ils constatent également qu'une nouvelle montée en puissance du roman à la troisième personne s'annonce, dans la seconde moitié du XVIII^e siècle.

Cette tendance s'amplifie au XIX^e siècle, lorsque le roman redécouvre, en quelque sorte, la narration à la troisième personne, mais dans selon une modalité hétérodiégétique : le narrateur s'efface progressivement, l'histoire du roman et la réalité fictive semblent s'étaler toutes seules devant les yeux du lecteur. Si Balzac se plaît encore à un jeu avec les intrusions d'auteur, ce ne sera plus le cas chez Flaubert ou chez Maupassant.

3° : Ces deux tendances peuvent être mises en corrélation de manière productive. Au XVII^e siècle, la motivation narrative est bien présente, mais elle n'implique pas une intégration formelle de la description dans le récit : la description de personnages et de paysages n'est pas narrativisée, elle n'est pas teintée de subjectivité, mais reste un morceau détaché, autonome. Au XVIII^e siècle, le régime narratif autodiégétique, parce qu'il implique de toute manière une perspective personnelle, facilite largement le rattachement de la description à une subjectivité : et donc la motivation narrative avec narrativisation et subjectivisation de la description. Par conséquent, le « retour » à la narration hétérodiégétique au XIX^e siècle n'est pas pour autant un retour à la pratique narrative du XVII^e siècle. Le règne intermédiaire du roman épistolaire et du roman-mémoires, avec l'importance de la mise en scène d'une subjectivité, notamment à travers la motivation narrative, a exercé une influence sur la manière dont fonctionne la narration hétérodiégétique au XIX^e siècle. Tout se passe comme s'il y avait eu lieu, dans un premier temps, une sorte de transfert : le principe de la motivation narrative et de la subjectivisation de la description, prenant son origine dans le régime narratif autodiégétique, n'y est plus limité mais devient un principe même de la narration hétérodiégétique dominante. Dans un deuxième temps, un processus d'approfondissement et de généralisation fait que nous n'avons plus seulement affaire, au XIX^e siècle, de la motivation narrative, mais que celle-ci s'intègre dans une structure plus large de la focalisation interne, fixe ou variable

³²¹ Voir le diagramme 1 dans l'annexe statistique et Angus Martin, Vivienne G. Mylne & Richard Frautschi, *Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800*, Londres : Mansell / Paris : France Expansion, 1977, « Introduction ». Ce chiffre serait beaucoup plus élevé si l'on ne prenait en compte que les romans qui rencontrent, aujourd'hui, l'attention des lecteurs et des critiques. Toujours est-il qu'il y a une domination constante du roman-mémoires par rapport au roman épistolaire. Les 60 % restants sont partagés par le roman hétérodiégétique, le roman sous forme de dialogue, les formes mixtes et par d'autres cas particuliers.

(Gérard Genette), qui ne concerne pas seulement la description mais également le discours des personnages. De plus, puisque le métadiscours disparaissant, que le statut de la description devient moins problématique et que la motivation narrative devient plus systématique, son effet d'encadrer et de démarquer la description dans le contexte narratif peut s'amplifier au détriment de son effet de fondre la description dans le contexte narratif. Dans son ensemble, cette analyse des stratégies de légitimation et d'intégration de la description dans le roman peut donc aider à comprendre comment s'est développée une des marques distinctives du roman réaliste et naturaliste.

La poétique de l'écriture descriptive dans le roman – régie par le statut de la description dans le roman et se manifestant dans les modalités de légitimation et d'intégration des passages descriptifs dans le contexte narratif –, telle que nous venons de la décrire, n'est cependant que l'un des deux principaux enjeux de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle, et elle ne concerne essentiellement que l'une des deux principales formes de manifestation de l'écriture descriptive à cette époque, celle que nous avons nommée le passage descriptif.

L'autre grand enjeu de l'écriture descriptive est celle de son évidence et de son esthétique picturale. Cet enjeu concerne l'ensemble de l'écriture descriptive, passages descriptifs inclus, mais tout particulièrement la modalité de l'écriture descriptive que nous avons désignée comme le *discours descriptif* : structurellement différent du *passage descriptif*, ses enjeux dans le roman ne sauraient être les mêmes. Plus proche de la narration, au contours souvent plus flous, son intégration dans le tissu narratif pose moins problème. C'est à la découverte du rapport entre écriture descriptive, évidence et peinture que nous nous attacherons donc dans la troisième et dernière grande partie de ce travail.

III

TROISIÈME PARTIE :

L'ESTHÉTIQUE PICTURALE DE L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE

Lève-toi, Dibutade, anime mes accens,
Embellis les leçons éparses dans mes chants,
Mets dans mes vers ce feu qui, sous ta main divine,
Fut d'un art enchanteur la première origine.
– Antoine Le Mierre¹

Depuis la redécouverte (et la redéfinition) de l'*ekphrasis* comme représentation verbale d'une œuvre d'art, dans le sillage d'un célèbre article de Léo Spitzer sur l'« Ode to a Grecian Urn » de John Keats, les relations entre description et peinture n'ont pas cessé d'attirer l'attention des chercheurs.² Nombreux sont les études qui trouvent, dans les descriptions d'œuvres d'art visuels, soit la célébration des pouvoirs du langage de concurrencer le visible, soit la mise en scène de la ruine de ces mêmes pouvoirs.³ Or, l'écriture descriptive dans les romans de notre corpus oblige, comme nous allons le voir, à envisager une dissociation entre le référent pictural ou visuel et la modalité de représentation aspirant au visuel.

Afin d'explicitier cette dissociation, nous nous attachons maintenant à étudier le second grand enjeu de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle, associé à la notion de la description comme discours doué d'évidence. Au lieu de décrire les règles, conventions et contraintes qui régissent le statut et la pratique du *passage descriptif*, nous nous proposons maintenant d'étudier l'esthétique picturale de l'écriture descriptive, c'est-à-dire son aspiration à se modeler sur la peinture ainsi que les relations qui s'établissent entre l'écriture descriptive et l'art de la peinture. Cette aspiration et ces relations sont influencées par les mutations profondes des réflexions sur l'art et la peinture sous le signe, en particulier, du sensualisme.

Notre objectif dans les pages qui suivent est d'analyser les conditions et les modalités de la référence de l'écriture descriptive à la peinture. Nous allons montrer dans un premier temps comment une valorisation de l'énergie et de l'évidence du

¹ Antoine-Martin Le Mierre, *La Peinture, poème en trois chants*, Paris : Merigot le jeune, 1769, chant I, p. 2.

² Leo Spitzer, « The 'Ode on a Grecian Urn', or content vs. metagrammar », in : *Comparative Literature* 7, 1955, p. 203-255.

³ Quelques travaux importants des domaines français, allemand et anglo-saxon : Bernard Vouilloux, *La Peinture dans le texte, XVIII^e à XX^e siècles*, Paris : CNRS Éditions, 1994 ; Stefan Greif, *Die Malerei kann ein sehr beredtes Schweigen haben: Beschreibungskunst und Bildästhetik der Dichter*, München : Fink, 1998 ; Murray Krieger, *Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign*, Baltimore, MD : Johns Hopkins Univ. Press, 1992.

langage conduit l'écriture descriptive à s'allier à un modèle de la représentation réalisé de manière exemplaire par la peinture (chapitre III-1.1 et 1.2). Nous allons circonscrire, dans un deuxième temps, les propriétés, qualités et pouvoirs attribués à la peinture par l'époque pour en déduire un modèle permettant de décrire les relations spécifiques entre l'écriture descriptive et peinture (chapitre III-1.3). Sur cet arrière-plan et avec ces outils d'analyse, nous analysons dans un troisième temps l'écriture descriptive dans les descriptions de tableaux peints – portraits, tableaux d'histoire, allégories – et dans certains épisodes romanesques – épisodes libertins, domestiques ou oniriques –, dont le traitement contraste fortement (chapitres III-2.1 et 2.2). L'analyse de *L'Émigré* de Sénac de Meilhan, publié à la fin de notre période d'investigation, nous permettra de concrétiser les perspectives ouvertes par l'analyse du corpus romanesque et de montrer en même temps comment s'annonce, dans ce roman, un dépassement du traitement contrastif des tableaux peints et des épisodes romanesques (chapitre III-2.3).

1. LE CONTEXTE ESTHÉTIQUE ET LA ‘PICTURALITÉ’

De par la tradition rhétorique de l'*ekphrasis*, l'écriture descriptive conçue comme discours doué d'énergie entretient un lien privilégié avec l'évidence. Ce lien apparaît, au XVIII^e siècle, dans un contexte esthétique précis, qui fait que cette évidence est pensée avant tout comme la mise en place d'un rapport privilégié à la peinture.

Ce premier chapitre a pour objectif d'exposer les principales conditions, dans le domaine de la réflexion esthétique de la seconde moitié du XVIII^e siècle, qui motivent et façonnent ce lien entre écriture descriptive et peinture, ainsi que quelques-unes de ses manifestations dans le discours théorique. Pour ce faire, nous rapportons dans un premier temps quelques éléments d'une réflexion sur l'évidence et l'énergie du langage, qui se fait jour dans l'apparition de concepts comme le 'je ne sais quoi' ou le sublime. Dans un second temps, nous montrons comment la permanence du principe de l'*ut pictura poesis* se conjugue avec une réflexion sur les spécificités des arts, articulation qui à la fois jette un doute sur la possibilité des échanges entre les arts, et fait que la référence du roman à la peinture peut apporter une valeur supplémentaire à ce premier, valeur qui autrement lui serait désormais inaccessible. Cette référence se manifeste entre autres, nous le montrons dans un dernier temps, dans le succès du 'tableau' en tant que carrefour des arts et dans la montée d'une poétique du 'pittoresque'.

Ce chapitre jette ainsi les bases pour le chapitre suivant, dont l'objectif est de proposer un instrument méthodologique permettant de décrire les manifestations concrètes et micro-structurelles de l'aspiration de l'écriture descriptive à l'évidence à travers de multiples formes de références à la peinture.

1.1 L'évidence dans le contexte des idées esthétiques

Nous ne revenons pas ici sur nos développements, au début du présent travail, sur l'*ekphrasis* en tant que discours doué d'évidence (voir chapitre I-1.1.1). Rappelons simplement que dans la rhétorique classique, le discours doué d'évidence est celui dans lequel l'orateur évoque une chose de manière aussi claire et limpide (gr. *enargeia*), de manière aussi vivace et animée (gr. *energeia*), que l'auditeur croit voir cette chose plutôt que d'en entendre la description, et croit à l'existence et à la vérité de cette chose. Différentes époques ont mis des accents divergents sur les

moyens linguistiques propres à produire un tel effet discursif, en fonction des contextes esthétiques et des genres d'écriture concernés.⁴ Ce genre de contexte forge également la manière dont l'évidence de l'écriture descriptive dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle est envisagée.

1.1.1 Du rationalisme au sensualisme, de la clarté à l'énergie

La pensée sur l'art au XVIII^e siècle par rapport à celle du XVII^e siècle est marquée par la redéfinition de notions comme l'imagination, le génie, le goût, le sentiment, le sublime ou le beau et par le nouveau rôle qu'on leur accorde dans la production et la réception des œuvres d'art. Cette mutation a été décrite de manière magistrale dans l'étude extrêmement fouillée d'Annie Becq sur la *Genèse de l'esthétique française moderne*.⁵ Dans le contexte de ces transformations, l'un des principaux concepts autour desquels se cristallise une réflexion sur l'évidence du discours est celui de l'énergie. Après l'ouvrage de Jacques Chouillet sur *Diderot poète de l'énergie*, Michel Delon a sensiblement élargi le propos dans une perspective de l'histoire des idées pour montrer comment l'idée d'énergie était au centre de nombreux débats et contradictions du XVIII^e siècle.⁶

Dans la réflexion sur les langues et le langage poétique, on peut constater au XVIII^e siècle une revalorisation de l'« énergie » qui coïncide également avec une redéfinition de cette notion. Au XVII^e siècle, marqué par le rationalisme cartésien et l'esthétique normative classique, la clarté du discours prime sur son énergie, qui est une source potentielle de désordre et d'obscurité. C'est encore la position défendue dans le *Traité des langues* (1703) par Jean Frain du Tremblay. Dans le contexte de la récente 'Querelle des Anciens et des Modernes', il compare le degré de « perfection » et de « décadence » des langues anciennes et du français selon des

⁴ Voir, pour une mise au point historique concernant les définitions et les usages du concept de l'évidence, Ansgar Kemmann, « Evidentia, Evidenz », in : *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, ed. Gert Ueding, Tübingen : Niemeyer, 1996, t. 3, col. 33-47. Une synthèse précise sur l'évidence dans l'Antiquité est Claude Calame, « Quand dire, c'est faire voir. L'évidence dans la rhétorique antique », in : *Études de lettres* 4, 1991, p. 3-22.

⁵ Annie Becq, *Genèse de l'esthétique française moderne, De la raison classique à l'imagination créatrice. 1680-1814* (1978/1984), seconde édition, Paris : Albin Michel, Bibliothèque de l'évolution de l'humanité, 1994. Une synthèse récente plus succincte et plus modeste est Nathalie Kremer, *Préliminaires à la théorie esthétique du XVIII^e siècle*, Paris : Kimé, Esthétiques, 2008. Les conditions mêmes de la naissance de l'esthétique en tant que discipline philosophique sont exposées avec beaucoup de clarté par Carole Talon-Hugon, *L'esthétique*, Paris : PUF, 2004.

⁶ Jacques Chouillet, *Diderot, poète de l'énergie*, Paris : PUF, 1984 ; Michel Delon, *L'Idée d'énergie au tournant des lumières (1770-1820)*, Paris : PUF, Littératures modernes, 1988. Nos développements dans ce chapitre doivent beaucoup au livre de Michel Delon.

critères comme l'« abondance » ou l'« énergie », mais montre également que le plus important dans l'expression verbale, c'est la « clarté », la « netteté » et la « pureté » ; l'abondance et la précision y contribuent, mais la densité sémantique et l'intensité lui sont défavorables.⁷ L'importance de la clarté dans la langue survit jusqu'au dernier tiers du XVIII^e siècle. Cependant, un discours nouveau sur l'énergie de la langue apparaît dès la fin du XVII^e siècle qui redéfinit le rapport entre clarté et énergie. Ce nouveau discours est concomitant d'une valorisation sensualiste des émotions par rapport aux idées et des sensations par rapport à la raison : il se manifeste en particulier dans deux notions, le 'je ne sais quoi' et le sublime.

Le père Bouhours, dans son ouvrage sur *La Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit* (1687), cite plusieurs passages de la bible contenant des personnifications de la mer, du ciel et de la terre. Il dit que ces formules ont « je ne sçay quoy d'énergique qui peint la chose vivement & noblement tout ensemble. »⁸ Sans tenter de définir l'indéfinissable 'je ne sais quoi', le père Bouhours l'associe cependant à la fois à l'énergie et à l'idée d'une représentation vive, et ce en recourant à la métaphore picturale. Le premier à proposer une théorie (quoique sous forme d'allégorie) du 'je ne sais quoi' est selon toute vraisemblance Marivaux, dans *Le Cabinet du philosophe*. Dans cette allégorie, deux jardins sont comparés : le « jardin de la beauté » plaît par sa régularité, son ordre et son harmonie, mais on s'en lasse rapidement ; par contraste, le « jardin du 'je ne sais quoi' » fascine par son savant désordre, par les surprises qu'il ménage, par son irrégularité même, et il attache durablement.⁹ Cette allégorie s'applique chez Marivaux aux arts et à la langue, mais est en même temps un manifeste du décousu et de l'irrégularité qui régit sa propre pratique d'écriture dans les *Journaux*. La réflexion sur le 'je ne sais quoi' affecte donc jusqu'à la notion de beauté, qui n'est plus seulement respect des règles de composition et souci de clarté, mais se trouve concurrencée par une nouvelle idée de

⁷ Jean Frain du Tremblay, *Traité des langues, Où l'on donne des principes et des règles pour juger du mérite et de l'excellence de chaque langue, et en particulier de la langue françoise*, Paris : Jean-Baptiste Delespin, 1703 ; voir Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 59-60.

⁸ Père Bouhours, *La Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit*, Paris : chez la Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1687, p. 126. Le passage est commenté par Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 65.

⁹ Marivaux, *Le Cabinet du philosophe* (1734), in : *Journaux et Œuvres diverses*, ed. Frédéric Deloffre & Michel Gilot, Paris : Garnier, 1988, « Seconde feuille », p. 346. Erich Köhler fait, dans un long article, l'histoire du 'je ne sais quoi' comme relevant de l'« Unbegreifliche » : Erich Köhler, « 'Je ne sais quoi'. Ein Kapitel aus der Begriffsgeschichte des Unbegreiflichen » (1966), in : *Esprit und arkadische Freiheit. Aufsätze aus der Welt der Romania*, München : Fink, 1984, p. 230-286.

la beauté comme surprise progressive, comme processus, effet, énergie.¹⁰ Marivaux est en même temps le premier à avoir défini et défendu une notion d'énergie (de « force », dit-il) de la langue qui ne s'oppose pas à la clarté, mais qui est en fait une condition première de la clarté. La langue doit être non seulement claire, mais suggestive. En même temps, cette qualité indéfinissable qui est plus intéressante, plus touchante et plus énergique que la beauté s'allie à une réflexion sur le sublime.

La notion de sublime apparaît d'abord à l'intérieur du classicisme, fut-ce à ses marges, et se détache progressivement du contexte rhétorique des *genera dicendi*.¹¹ L'impulsion essentielle, à la fin du XVII^e siècle, vient de la traduction et des commentaires du *Traité du sublime* du Pseudo-Longin par Boileau en 1674. C'est encore dans cette tradition du sublime que se situent l'article « Sublime » du Chevalier de Jaucourt dans l'*Encyclopédie*, qui cite Boileau pour définir son objet : « le sublime est [...] une certaine force du discours propre à élever & à ravir l'âme ». ¹² Jaucourt envisage le sublime comme une véritable circulation de l'énergie esthétique entre orateur, discours et auditeur.¹³ Depuis le tournant du XVII^e au XVIII^e siècle, deux traditions du sublime convergent : celle du sublime religieux et celui du sublime de la sensation : qu'il s'agisse du sentiment religieux ou du spectacle de la nature, toujours est-il que le sublime semble renvoyer à un mélange oxymorique de grandeur et d'horreur, d'harmonie et de frisson.¹⁴ Chez Burke, enfin, dans son *Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful* (1757, trad. franç. 1765), le sublime comme énergie se radicalise ; Dominique Peyrache-Leborgne définit ainsi l'apport du sublime laïque et sensualiste de Burke à une conception énergétique de l'art :

Le lien entre sublime et sensualisme s'effectue cette fois au sein d'une contestation très nette du rationalisme. [...] Sensualisme et sublime religieux trouvent un point commun dans l'intensité émotionnelle ; dès lors, l'opposition qui subsistait entre les deux approches se résout dans la notion d'intensivisme. L'expérience sensible, le

¹⁰ Voir Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 70.

¹¹ Gilles Declercq, « Aux confins de la rhétorique : sublime et ineffable dans le classicisme français », in : *Dire l'évidence. Philosophie et rhétorique antiques*, ed. Carlos Lévy & Laurent Pernot, Paris & Montréal : L'Harmattan, 1997, p. 403-435.

¹² Louis de Jaucourt, « Sublime (*Art orat.*) » (1765), in : *Encyclopédie*, tome XV, p. 566a.

¹³ Jaucourt, *Sublime*, p. 5701a-b.

¹⁴ Dominique Peyrache-Leborgne, *La Poétique du sublime de la fin des Lumières au romantisme, Diderot, Schiller, Wordsworth, Shelley, Hugo, Michelet*, Paris : Champion, Bibliothèque de la littérature générale et comparée, 1997, p. 18-20.

spectaculaire passent au premier plan et, transformée en spectacle, la terreur devient sentiment délicieux.¹⁵

Le traité de Burke influencera profondément Diderot qui, à partir du *Salon de 1767*, intègre le sublime dans sa propre réflexion sur l'art et montre une prédilection particulière pour la peinture aux sujets et au 'faire' violents, tel les tempêtes et les marines.¹⁶

Avec le 'je ne sais quoi' et le sublime, on assiste donc à une inversion des priorités : au lieu que la clarté prime sur l'énergie, c'est maintenant l'énergie qui devient une condition première à une clarté devenue secondaire. Michel Delon signale le lien entre cette modification et l'avènement du sensualisme : « Entre clarté et énergie s'opère la même inversion qu'entre raison et sensation ».¹⁷

1.1.2 Les théories du langage et l'évidence

Les principes esthétiques du 'je ne sais quoi' et du sublime sont certes valorisés par Marivaux ou Diderot, et quelques-unes des qualités d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre d'art plastique susceptible de produire le 'je ne sais quoi' ou le 'sublime' sont indiquées. Cependant, contrairement à la beauté 'classiciste', ils échappent par définition à toute définition précise et positive ; leur présence en particulier dans le langage ne va nullement de soi. Qu'en est-il donc de l'énergie et de l'évidence dans le langage ?

De manière générale, mais pour des raisons différentes, les penseurs du XVIII^e siècle envisagent le langage verbal, humain comme manquant d'énergie. Dans le *Traité des langues* de Frain de Tremblay, pour commencer par une réflexion du début du XVIII^e siècle, investie encore d'une instance divine, il y a une hiérarchie très claire entre les différents types de paroles. Michel Delon résume ainsi la position de Frain de Tremblay : « De Dieu à l'homme, on assiste à une perte d'énergie que va répéter dans le domaine humain le passage de la pensée, parole intérieure, à la parole extérieure, puis de la parole à l'écriture ».¹⁸

¹⁵ Peyrache-Leborgne, *La Poétique du sublime*, 1997, p. 25. Le lien privilégié entre sublime sensualiste et peinture au XVIII^e siècle est exploré par plusieurs contributions au dossier suivant : *New Literary History* 16.2, 1985, dossier 'The Sublime and the Beautiful : Reconsiderations'.

¹⁶ Voir Michel Delon, « Le *Salon de 1767*, un carrefour philosophique », in : *Œuvres complètes de Diderot*, tome XVI : *Salon de 1767, Salon de 1769*, ed. Else Marie Bukdhal, Michel Delon & Anne Lorraine, Paris : Hermann, 1990, p. 19-33.

¹⁷ Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 75.

¹⁸ Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 61.

Chez Condillac, dans son *Essai sur l'origine des connaissances humaines* (1746) fortement influencé par John Locke, une hiérarchie analogue se trouve cependant déduite d'une vision historique qui instaure une distance temporelle et qualitative de plus en plus grande entre le langage originel et la langue française moderne. Pour Condillac, l'origine du langage réside dans un « langage d'action », auquel succède un premier état d'un langage verbal qui reste mélodique, accentué et fortement figuré. Plus pessimiste que Frain de Tremblay, Condillac considère qu'avec les progrès de l'évolution des sociétés et des langues, ce caractère accentué et figuré tend à disparaître.¹⁹ Michel Delon résume cette évolution qui toucherait tout particulièrement, selon Condillac et d'autres, la langue française : « La langue gagne en clarté ce qu'elle perd en énergie, en abondance ce qu'elle perd en concision, en propriété ce qu'elle perd en image ».²⁰

La position de Rousseau, dans son *Essai sur l'origine des langues* (qui resta inachevé et fut publié de manière posthume en 1781) n'est similaire à celle de Condillac qu'en ce qui concerne la valorisation de l'énergie dans le langage des gestes, des expressions figurées et dans les couleurs et dessins de la peinture. Rousseau s'écarte cependant des autres penseurs dans un point important : l'énergie se trouve pour Rousseau non pas dans la concentration sémantique de l'expression, mais dans le mouvement, l'insistance et l'amplification. Rousseau, délaissant une logique imitative des arts dans laquelle la peinture est la maîtresse des arts, se trouve déjà dans une logique pleinement expressive des arts, dans laquelle la musique est supérieure à la peinture.²¹ Cette position a par ailleurs des retombées dans la pratique descriptive de Rousseau : nous avons pu constater que les moments descriptifs les plus forts dans *La Nouvelle Héloïse*, comme la description du Valais ou celle du jardin de Julie ne forment pas des 'tableaux' fixes, mais des parcours.²²

¹⁹ Étienne Bonnot de Condillac, *Essai sur l'origine des connaissances humaines*, Amsterdam : P. Mortier, 1746, II.1 : « Du langage et de la méthode. Des origines et des progrès du langage ».

²⁰ Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 77.

²¹ Voir Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 88.

²² La musique est promise à un bel avenir de modèle de tous les arts, mais tant que l'on continue de concevoir l'art comme essentiellement imitatif, la peinture reste supérieure à la musique. L'importance de la musique, qui s'annonce chez Rousseau et même chez Diderot, comme le montre Michel Delon, ne trouve pas encore sa pleine expression dans la majorité de la prose narrative publiée pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle. Tout au plus peut-on en voir des signes annonciateurs ici ou là : dans les *Sacrifices de l'amour* de Dorat, par exemple, les inexprimables plaisirs d'une nuit d'amour sont figurés par la notation d'une musique « animée, rapide, expressive » qui parle plus directement à l'imagination que des détails descriptifs (*Sacrifices* 69 I.XXII).

Malgré ces divergences, on peut retenir que la philosophie du langage du XVIII^e siècle conçoit de manière générale l'évolution des langues comme une décadence progressive et un éloignement des origines. Selon Dirk Oschmann, cet éloignement est conçu comme une perte de force d'expression et comme une évolution qui va vers l'abstraction progressive au détriment de la sensualité et de l'expressivité des langues.²³ De plus, cette évolution marque la perte d'une certaine forme de connaissance, une connaissance par l'évidence des sens que Dirk Oschmann appelle « anschauliche Erkenntnis ». Pour contrer cette « Entsinnlichung » du langage (littéralement une 'dé-sensualisation'), les philosophes et poètes réclament sa « Versinnlichung » (littéralement une 're-sensualisation').²⁴ La philosophie du langage d'un Kant entend par « Versinnlichung » une représentation animée, tandis que la réflexion poétique la comprend plutôt comme un processus esthétique qui rend un objet accessible aux sens. Dirk Oschmann met l'accent sur trois principales stratégies de « Versinnlichung » que les penseurs et les poètes discutent au XVIII^e siècle : la métaphore, l'inversion et les « expressions énergiques » diderotiennes. Dans la mesure où ces moyens linguistiques permettent de produire des référents du discours qui ne préexistent pas au discours lui-même, la « Versinnlichung » participe également du mouvement qui va d'une esthétique de l'imitation vers une esthétique de la création et de l'expression.

La réflexion de Diderot sur l'hiéroglyphe poétique est probablement l'exemple le plus frappant d'une telle recherche d'une expressivité maximale du langage. Dans sa *Lettre sur les sourds et les muets* (1751), Diderot prend position dans des débats littéraires de son époque, concernant par exemple la comparaison de la poésie antique et moderne, mais aussi la question de l'ordre 'naturel' de la pensée et celui des mots dans la syntaxe latine et française (le problème de l'inversion). Une réflexion sur le geste comme image, sur son caractère synthétique, son intensité et sa perception instantanée, prépare la réflexion sur le concept diderotien de l'« hiéroglyphe ». Diderot évoque un certain « esprit » indéfinissable qui serait présent, en particulier, dans les descriptions que l'on peut trouver dans l'ode ou la poésie épique :

²³ Dirk Oschmann, « 'Versinnlichung' der Rede. Zu einem Prinzip aufklärerischer Sprach- und Dichtungstheorie », in : *Monatshefte für deutsche Literatur und Kultur* 94.3, 2002, p. 286-305. Dans sa thèse d'habilitation récemment publiée, Dirk Oschmann montre la position centrale de la notion de « mouvement » dans la théorie esthétique et la pratique poétique du tournant du XVIII^e siècle ; voir Dirk Oschmann, *Bewegliche Dichtung*, Paderborn : Fink, 2007.

²⁴ Oschmann, *Versinnlichung*, 2002, p. 288, 289.

Il passe alors dans le discours du poète un esprit qui en meut et vivifie toutes les syllabes. Qu'est-ce que cet esprit ? j'en ai quelquefois senti la présence, mais tout ce que j'en sais, c'est que c'est lui qui fait que les choses sont dites et représentées tout à la fois ; que dans le même temps que l'entendement les saisit, l'âme en est émue, l'imagination les voit, et l'oreille les entend ; et que le discours n'est plus seulement un enchantement de termes énergiques qui exposent la pensée avec force et noblesse, mais que c'est encore un tissu d'hiéroglyphes entassés les uns sur les autres qui la peignent. Je pourrais dire en ce sens que toute poésie est emblématique.²⁵

Avec la formule que « les choses sont dites et représentées à la fois », Diderot fait référence à la conception de l'évidence telle qu'elle apparaît dans les définitions de l'hypotypose, qui selon Lamy par exemple, parle des choses absentes « comme présentes ». Diderot souligne en outre l'efficacité multi-sensorielle du discours « vivifié » qui affecterait tous à la fois l'entendement, l'âme, l'imagination et l'oreille. Les « termes énergiques » font également partie du discours vivifié, mais ne suffisent pas pour le produire. L'idée centrale vient en dernier : le discours vivifié est « un tissu d'hiéroglyphes entassés les uns sur les autres qui [...] peignent » la pensée. Ces hiéroglyphes, sont des signes linguistiques qui proposent un condensé de signification d'où il tirent à la fois une grande force d'affecter les sens et l'imagination et un certain caractère mystérieux, profond.²⁶ Dans ce sens, on peut comprendre l'hiéroglyphe comme une tentative de donner au langage la même force expressive immédiate que celle qu'on prête à la peinture. En même temps, l'hiéroglyphe diderotienne représente un arrêt de la temporalité, une suspension de la linéarité du langage ; dans ce sens, elle peut être comprise comme la recherche d'un signe linguistique qui transcenderait la linéarité du langage et sa dépendance des règles syntaxiques.

Diderot ne semble plus avoir fait usage du concept de l'hiéroglyphe après la *Lettre sur les sourds et les muets*. Il se pourrait que son caractère énigmatique, la nécessité de déchiffrer laborieusement le tissu qu'elle forme, ne lui paraissait plus

²⁵ Denis Diderot, *Lettre sur les aveugles* (1749). *Lettre sur les sourds et les muets* (1751), ed. Marian Hobson & Simon Harvey, Paris : GF Flammarion, 2000, p. 116.

²⁶ James Doolittle a analysé de nombreuses sources possibles de Diderot et élucidé le rapport entre hiéroglyphe et énigme ; voir James Doolittle, « Hieroglyph and emblem in Diderot's *Lettre sur les sourds et les muets* », in : *Diderot Studies* 2, 1952, p. 148-167. Kate Tunstall montre que le concept le plus proche de l'hiéroglyphe diderotienne est en fait ni l'hiéroglyphe ni l'emblème tels qu'ils étaient conçus au XVII^e et XVIII^e siècle, mais la *devise* héraldique. C'est elle qui comporte le plus de points de rapprochement avec l'hiéroglyphe diderotienne, comme on peut le voir dans le *De l'Art des devises* (1666) de Pierre Le Moyne : structure temporelle (simultanéité), pouvoir expressif (compression, énergie), hermétisme et élitisme leur sont communs ; Kate Tunstall, « Hieroglyph and device in Diderot's *Lettre sur les sourds et muets* », in : *Diderot Studies* 28, 2000, p. 161-172.

capable d'effets forts et immédiats.²⁷ Cependant, au cours des années 1750 Diderot ne se détourne pas d'une recherche de l'expressivité et de l'effet émotif de l'art, bien au contraire. Comme le dit Hans Körner : « Die Proklamation nonverbaler Bildqualitäten, die aber gleichwohl sprachmächtig bleiben sollten, wurden für den Kunstliteraten Diderot zu einem vordringlichen Anliegen ». ²⁸ Diderot, avant même de commencer l'entreprise des *Salons*, dans lesquels la recherche d'équivalents verbaux à la peinture deviendra évidemment centrale, et avant de se lancer dans la rédaction de *La Religieuse* et de *Jacques le fataliste*, délaisse cependant le domaine de la poésie (centrale dans la *Lettre sur les sourds et les muets*) pour se consacrer au théâtre, où il développera comme concept-clé de son esthétique du drame bourgeois l'idée du 'tableau' théâtral (voir ci-dessous, chapitre III-1.2.2, b).

1.1.3 De l'évidence rhétorique et narrative à l'évidence visuelle et pragmatique

Bien que les sources de l'évidence visuelle dans le discours descriptif résident bien dans la rhétorique antique, et que cette manière de concevoir l'écriture descriptive puisse être comprise comme le dernier avatar en date de l'*ekphrasis* grecque, l'évidence visuelle dans l'écriture descriptive telle qu'elle apparaît dans les romans de notre corpus ne saurait se limiter à une conception purement rhétorique. D'une part, on peut constater que de manière générale, l'influence de la rhétorique est en retrait, au XVIII^e siècle, par rapport à l'éloquence pensée comme 'naturelle' et conçue, de ce fait, comme étant moins manipulatrice et moins artificielle que l'ancienne rhétorique.²⁹ D'autre part, la rhétorique a encore moins de place dans le discours romanesque que dans la poésie épique, dramatique, didactique ou descriptive de l'époque. Le rôle des figures de style pour la production de l'évidence est par conséquent limité dans notre corpus : les figures de sens opérant par analogie et qui doivent donner une évidence sensible et concrète aux abstractions sont parfois présentes, mais les figures de mots qui doivent établir soit une harmonie imitative, soit une relation iconique entre discours et référent, sont quasiment inexistantes.

²⁷ Hans Körner discute ces deux aspects de l'hiéroglyphe diderotienne, qui est à la fois « sinnfällig » (elle a un sens immédiatement sensible, compréhensible) et « enigmatisch » (énigmatique, difficile à déchiffrer). Voir Hans Körner, « Die Sprachen der Künste. Die Hieroglyphe als Denkmodell in den kunsttheoretischen Schriften Diderots », in : *Text und Bild, Bild und Text*, ed. Wolfgang Harms, Stuttgart : Metzler, 1990, p. 385-398.

²⁸ Körner, *Die Sprachen der Künste*, 1990.

²⁹ Voir Michel Delon, « Procès de la rhétorique, triomphe de l'éloquence (1775-1800) », in : *Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, 1450-1950*, ed. Marc Fumaroli, Paris : PUF, 1999, p. 1001-1017.

Par contraste, on peut constater une différenciation intéressante du potentiel d'évidence selon les genres narratifs : comme c'est déjà le cas dans la tradition baroque, la distinction entre narration historique (*historia*) et narration fictionnelle (*fabula*) n'est pas au XVIII^e siècle sans conséquences pour l'évidence du discours.³⁰ Bérardier de Bataut, par exemple, exige de l'historien d'omettre toutes les circonstances dont il ne peut être sûr : « qu'il se taise [...], plutôt que d'altérer la vérité ».³¹ La narration fictionnelle, moins contrainte par le respect de la vraisemblance historique, est libre d'ajouter au récit simple un plus grand nombre de « circonstances » concrètes. Et parce que le choix et le nombre des circonstances sont, à leur tour, décisifs pour le degré d'adhérence du récit, la narration fictionnelle a un plus grand potentiel d'évidence que l'histoire.³²

De plus, la prose narrative apparaît chez Bérardier de Bataut non pas comme le lieu privilégié des figures, mais des circonstances : d'une certaine manière, les *circumstantiae* dans le récit de fiction en prose chez Bérardier prennent la place des figures de rhétorique dans la poésie (lyrique ou épique), figures dont il recommande un « usage modéré » dans le récit (*Essai*, p. 38-39). C'est ce qui peut expliquer également pourquoi les stratégies rhétoriques traditionnellement discutées quand il s'agit de produire de l'évidence, en particulier les tropes, ne jouent pas un rôle aussi important dans la prose narrative.

Il faudrait enfin distinguer l'évidence narrative d'un récit d'avec l'évidence visuelle de l'écriture descriptive. La première est liée à la conception de la prose romanesque comme « traité de morale, réduit agréablement en exercice », pour le

³⁰ Dans son étude sur *Evidentia und Erzähltheorie*, Andreas Solbach reconstitue la conceptualisation de l'évidence telle qu'elle était en cours à l'époque baroque allemande ; voir Andreas Solbach, *Evidentia und Erzähltheorie. Die Rhetorik anschaulichen Erzählens in der Frühmoderne und ihre antiken Quellen*, München : Fink, 1994. Il se fonde entre autres sur une analyse du *Poetischer Trichter* (1647) de Georg Philip Harsdörffer (1607-1658) et de la *Anleitung zur deutschen Poeterey* (1665) d'August Buchner (1591-1661). Il peut montrer d'une part que l'opposition entre narration simple et discours doué d'évidence est présent au XVII^e siècle, par exemple chez Buchner, d'autre part que la narration simple est liée à la narration historique (*historia*), le discours doué d'évidence à la narration fictionnelle (*fabula*) : Buchner aussi bien que Harsdörffer voient la fiction avantagée parce qu'elle peut ajouter plus de circonstances, souvent décisives dans la production de l'évidence – et de la vraisemblance, qui apparaît comme une condition préalable de l'évidence.

³¹ François-Joseph, Abbé Bérardier de Bataut, *Essai sur le récit, ou Entretiens sur la manière de raconter*, Paris : Charles-Pierre Berton, 1776, p. 297.

³² Voir l'entretien consacrée aux « Ornaments de l'histoire », dans Bataut, *Essai sur le récit*, 1776, p. 345-411.

dire avec l'abbé Prévost.³³ Au lieu de froides analyses et de sèches dissertations morales, le roman doit montrer ce qu'est la conduite morale par le destin des protagonistes ; plutôt que de convaincre son lecteur par des arguments, il doit lui faire adhérer aux situations dans lesquelles se trouvent les protagonistes et lui faire sentir le bon chemin. Ce genre d'évidence narrative, reposant sur l'adhérence du lecteur, se trouve évoquée par Diderot, dans l'*Éloge de Richardson* (1762) :

Une maxime est une règle abstraite et générale de conduite dont on nous laisse l'application à faire. Elle n'imprime par elle-même aucune image sensible dans notre esprit : mais celui qui agit, on le voit, on se met à sa place ou à ses côtés, on se passionne pour ou contre lui ; on s'unit à son rôle, s'il est vertueux ; on s'en écarte avec indignation, s'il est injuste et vicieux.³⁴

Si l'évidence narrative n'est pas directement de notre domaine, les deux exigences, celle de l'évidence visuelle du discours comme appel aux sens et à l'imagination d'une part, et d'autre part celle de l'énergie du discours comme concentration sémantique, force d'expression et effet émotif sur le lecteur, se rejoignent en fait, dans le contexte des idées esthétiques marquées par une supériorité du sens visuel et de la peinture, pour former une nouvelle exigence du discours qui est celle d'une évidence visuelle et pragmatique. C'est elle qui est au centre de l'esthétique de l'écriture descriptive dans les romans de notre corpus. Pour de nombreuses raisons, la peinture apparaît comme l'art le plus à même d'apporter la réalisation des aspirations de la poésie à ce type d'évidence.

³³ C'est ainsi que l'homme de qualités décrit son roman, dans l'« Avis au lecteur » de *Manon Lescaut* ; Abbé Prévost, *Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut* (1731), ed. Georges Matoré, Genève : Droz, Textes Littéraires Français, 1953, p. 5.

³⁴ Denis Diderot, « Éloge de Richardson (1762) », in : *Contes et romans*, ed. Michel Delon, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 895-911, 897.

1.2 La recherche de l'évidence par la référence à la peinture

Comme nous venons de le voir, l'écriture descriptive romanesque peut être comprise comme aspirant à une évidence visuelle et pragmatique, comme recherchant l'effet de présence et l'effet émotif à la fois. Dans le contexte esthétique de l'époque, la peinture apparaît comme le moyen d'expression artistique le mieux à même de répondre à une telle aspiration. Dans son ouvrage récent sur la *Ästhetik der Beschreibung*, Heinz Drügh consacre un chapitre à la relation entre l'image et la description dans le discours esthétique du XVIII^e siècle. Il y défend la position que les arts plastiques (et en particulier la peinture) représentent un complément idéal aux 'besoins' de la description.³⁵ Concrètement, on peut distinguer trois aspects qui forment le cadre d'une aspiration de l'écriture descriptive à l'évidence visuelle et pragmatique à travers une référence à la peinture : il existe des conditions préalables qui rendent possible une telle aspiration ; on peut constater des manifestations conceptuelles du lien entre peinture et description, dans le discours esthétique de l'époque ; on peut constater enfin dans les romans de notre corpus certains phénomènes indiquant que la peinture joue un rôle dans le roman et pour l'écriture descriptive.

1.2.1 La peinture comme modèle : *ut pictura poesis* et autonomie des arts

Une première condition préalable à la fonction de modèle du discours doué d'évidence visuelle de la peinture est sa position dominante dans le champ des arts. Certes, le XVIII^e siècle n'est pas dominé par le visuel de manière comparable au XX^e siècle – où la multiplicité, la disponibilité et la mobilité des images sur différents supports, mais aussi le mélange permanent des images, paroles et textes atteignent une dimension autrement plus déstabilisante. Il ne faudrait toutefois pas sous-estimer la centralité et l'importance des arts visuels (peinture, dessin, gravure, tapisserie, émail,

³⁵ Dans un chapitre consacré à « Bild und Beschreibung im ästhetischen Diskurs des 18. Jahrhunderts », Heinz Drügh parle des arts plastiques comme étant « ein ideales Komplement für diese Bedürfnisstruktur » ; *Ästhetik der Beschreibung, poetische und kulturelle Energie deskriptiver Texte (1700-2000)*, Tübingen : Francke, Studien und Texte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur, 2006, p. 135.

etc.) au XVIII^e siècle. Comme le note Jean Hagstrum en 1958, dans son étude fondatrice sur le *Literary Pictorialism* :

the eighteenth century saw the culmination of the literary man's increasing sophistication in the visual arts. In no previous age did writers to the same extent see and understand paintings, possess such considerable collections of prints and engravings, and read so widely the criticism and theory of the graphic arts.³⁶

La fréquentation, la connaissance et l'étude des arts visuels se lie à un deuxième phénomène, celui de l'importance grandissante de l'empirisme et la centralité accordée à la perception sensorielle et notamment visuelle. La plus grande accessibilité d'instruments optiques, comme le télescope ou le microscope, dont on peut admirer les effets dans les cabinets de curiosités, mais aussi d'appareils comme la lanterne magique, changent les manières de voir le monde, exercent une fascination durable et installent le visible au cœur des pratiques culturelles de l'époque.

Le facteur le plus important pour la nature précise des relations entre description et peinture au XVIII^e siècle est cependant la manière dont au XVIII^e siècle, la tradition de l'*ut pictura poesis* se conjugue à une réflexion sur les spécificités des arts. Quoiqu'il soit progressivement mis en question, le principe de l'*ut pictura poesis*, hérité de la Renaissance et du siècle classique, continue néanmoins d'informer et d'influencer la réflexion sur la relation des arts. En même temps, dans un contexte de l'autonomisation des arts, la réflexion s'oriente de plus en plus vers les propriétés spécifiques qu'il convient d'attribuer à la peinture et à l'écriture.

Dans son contexte d'origine, dans l'*Art poétique* d'Horace, l'expression « *ut pictura poesis* » implique uniquement que la poésie à en commun avec la peinture que pour bien la saisir, il faut tantôt s'en approcher et tantôt s'en éloigner.³⁷ Aristote avait noté dans sa *Poétique* que ce que la peinture et la poésie avaient en commun, c'était que l'objet de leur imitation était la nature humaine en action, non comme elle est, mais comme elle devrait être.³⁸ À partir de la Renaissance, il se développe une

³⁶ Jean H. Hagstrum, *The Sister Arts, The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray*, Chicago : University of Chicago Press, 1958, p. 130.

³⁷ Horace, *De arte poetica : latinisch und deutsch*, ed. Horst Rüdiger, Zürich : Artemis, Lebendige Antike, 1961, l. 361-365.

³⁸ Pour la question de la réception de l'« *ut pictura poesis* » horatien pendant la Renaissance et l'âge classique, la référence incontournable reste Rensselaer W. Lee, dont l'étude a fait date ; voir Rensselaer W. Lee, « *Ut pictura poesis. The Humanist Theory of Painting* », in : *The Art Bulletin* 22.4, 1940, p. 197-269. Une traduction française a été publiée en 1967, une édition mise à jour est aujourd'hui disponible : *Ut pictura poesis. La théorie humaniste de la peinture (1940/1967)*, traduit et mis à jour par Maurice Brock, Paris : Macula, 1991. L'histoire de la réception de l'*ut pictura poesis* après la Renaissance est commentée par Henryk Markiewicz, « *Ut Pictura Poesis. A*

« théorie humaniste de la peinture », élaborée sous l'égide d'Horace et d'Aristote. À partir du milieu du XVI^e siècle, les auteurs de traités sur la peinture et la poésie, dans l'objectif d'illustrer la noblesse de la peinture au même titre que la poésie, citaient volontiers la comparaison établie par Horace et Aristote tout en la privant de son contexte. Ainsi, par une lecture à strictement parler abusive de l'*ut pictura poesis*, ils étendent de manière considérable sa portée pour en faire le garant d'une équivalence fondamentale des deux arts.³⁹

L'idée d'une équivalence entre les arts reste hautement influente jusqu'au XVIII^e siècle. Les comparaisons point par point de la poésie et de la peinture, qui avaient apparues à la Renaissance, continuent d'exister au XVIII^e siècle, par exemple chez Batteux. En fait, comme le note Rensselaer W. Lee, presque tous les traités sur l'art et les lettres écrites entre le milieu du XVI^e et le milieu du XVIII^e siècle notent les relations étroites qu'entretiennent la peinture et la poésie :

The sister arts as they were generally called [...] differed, it was acknowledged, in means and manner of expression, but were considered almost identical in fundamental nature, in content, and in purpose.⁴⁰

Le cœur de la comparaison restait la fonction commune que l'on voyait dans l'imitation de la nature humaine idéalisée. La doctrine de l'imitation de la belle nature, au centre de la théorie humaniste de la peinture (et de la poésie), restait vivante tout au long du XVII^e siècle et constitue le fondement même du célèbre traité de l'abbé Batteux sur *Les Beaux-arts réduits à un même principe* en 1746. Ce principe commun des arts, reposant sur une conception des arts qui tend à en effacer la matérialité pour en faire une représentation transparente, constitue l'élément qui garantit la possibilité de transposer des contenus d'un art à l'autre sans perte essentielle. Dans cette situation générale, la peinture peut devenir, de l'art qu'il a fallu élever du statut d'artisanat à celui d'un art à part entière, le modèle même de la représentation. Comme le dit Antoine-Martin Le Mierre, dans son éloge de la peinture :

La toile est un miroir où l'objet présenté
Même loin du modèle est encor répété.⁴¹

History of the Topos and the Problem », in : *New Literary History* 18.3, 1987, p. 535-558 ainsi que par Rémy G. Saisselin, « Ut pictura poesis. Du Bos to Diderot », in : *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 20.2, 1961, p. 144-156.

³⁹ Lee, *Ut pictura poesis*, 1940, 199-200. Lee ajoute : « they did not hesitate to appropriate as the foundation of their own theory many basic concepts of the two ancient treatises, making them apply in a more or less Procrustean manner to the art of painting for which they were never intended » (p. 201).

⁴⁰ Lee, *Ut pictura poesis*, 1940, 197.

À travers la mise en analogie avec le miroir, et parce qu'il soude par la rime l'idée de la présence et de la répétition, Le Mierre définit la peinture comme l'art de la représentation par excellence. La peinture peut devenir le vecteur essentiel de l'évidence dans le discours descriptif du roman.

Mais chez l'abbé Batteux se manifeste également la seconde tendance décrite par Lee : la conviction que le principe des arts est l'imitation de la (belle) nature se conjugue avec une conscience des différentes modalités matérielles et sémiotiques (avant la lettre) des arts :

On montre par la qualité même de l'esprit humain, que l'imitation de la nature doit être leur objet commun ; & qu'ils ne diffèrent entr'eux que par le moyen qu'ils employent, pour exécuter cette imitation. [...] De sorte qu'on voit d'un côté, la liaison intime & l'espèce de fraternité qui unit tous les arts, tous enfans de la Nature, se proposans le même but, se réglans par les mêmes principes : de l'autre côté, leurs différences particulieres, ce qui les sépare & les distingue entr'eux.

Ainsi la peinture imite la belle nature par les couleurs, la sculpture par les reliefs, la danse par les mouvemens et par les attitudes du corps. La musique l'imite par les sons inarticulés, et la poésie enfin par la parole mesurée. Voilà les caracteres distinctifs des arts principaux.⁴²

Avant l'abbé Batteux, l'abbé Du Bos avait distingué la poésie et la peinture selon le types des signes qu'ils emploient. Dans ses *Réflexions critiques* de 1719, il distingue radicalement la peinture de la poésie : d'après lui, la première opère à l'aide de signes dits naturels qui entretiennent un lien direct avec leur référent, tandis que la seconde opère avec des signes dits institués, qui n'entretiennent qu'un lien de convention avec leur référent. De cette différence, Du Bos déduit un avantage pour la peinture dans la représentation, aussi bien du point de vue de la production que de la réception de l'art.

C'est précisément parce que l'on commence à reconnaître à la peinture des spécificités et des qualités souhaitables, que la référence de la description à la peinture ne va plus de soi, dans une commutabilité généralisée, mais est à la fois difficile et utile, apporte quelque chose : si l'on arrive à décrire d'une manière qui soit calquée sur la peinture, qui en reproduise les effets, on donne au discours une force comparable à celle de la peinture :

Est-ce un paradoxe si à cette mutation qui sépare théoriquement le texte littéraire de la peinture, correspond la volonté de l'œuvre littéraire de s'approprier ce qui était jusque-là le propre de la peinture ? Thèmes et structures pouvaient depuis longtemps

⁴¹ Le Mierre, *La Peinture*, 1769, p. 5-6.

⁴² Charles Batteux, *Les beaux arts réduits à un même principe* (1746), réimpression de l'édition de Paris: Saillant & Nyon / Veuve Desaint, 1773, Genève : Slatkine Reprints, 1969, p. 20-21 et 59.

s'échanger entre le texte et la toile, c'est désormais la représentation picturale elle-même que l'écrivain tente d'annexer à son travail.⁴³

Dans le régime de l'imitation et de l'*ut pictura poesis*, le sujet d'un tableau (correspondant à l'*inventio*) peut être transposé sans difficulté dans un autre art. A partir de Du Bos, et plus fortement à partir de la seconde moitié du XVIII^e siècle, on commence à concevoir que la poésie ou la description poétique, peuvent, avec leurs propres moyens d'expression, non pas reproduire les couleurs et les lignes, mais l'effet esthétique que produit la peinture.

La peinture n'est pas seulement modèle de la représentation, elle est encore le modèle de l'effet émotionnel et de l'intérêt d'une œuvre d'art. Contrairement au langage, dans lequel clarté et énergie étaient souvent pensées comme des tendances opposées, la peinture semble pouvoir conjuguer les deux : elle est le moyen d'expression par excellence qui conjugue la clarté avec la richesse des détails, l'intensité avec l'intelligibilité. La peinture est à la fois l'art de la visibilité, de l'illusion de présence, et celui de l'efficacité et de l'effet émotifs. Avant de venir à la question des manières précises d'envisager la peinture, attardons-nous cependant encore un moment sur quelques manifestations de la mise en rapport de la description et de la peinture au XVIII^e siècle.⁴⁴

1.2.2 Manifestations conceptuelles de la peinture comme modèle de la représentation

Le fait que la peinture soit envisagée comme un modèle pour la description se manifeste, dans le discours esthétique de l'époque étudié, dans l'importance accordée à deux concepts : celui du 'tableau' et celui du 'pittoresque' qui sont de véritables lieux d'articulation entre les arts.

(a) *Le succès du 'tableau' théâtral et romanesque*

Le terme de 'tableau', quoique relevant évidemment de la métaphore picturale, acquiert une véritable autonomie comme concept esthétique, au XVIII^e siècle. Ce

⁴³ Michel Delon, « L'Esthétique du tableau et la crise de la représentation classique à la fin du XVIII^e siècle », in : *La Lettre et la figure. La littérature et les arts visuels à l'époque moderne*, Actes du premier colloque des Universités d'Orléans et de Siegen, ed. Wolfgang Drost & Géraldi Leroy, Heidelberg : Winter, Reihe Siegen, 1989, p. 11-29, p. 12-13.

⁴⁴ Hans Christoph Buch fait l'histoire de la critique de la description sur la base d'une dialectique entre *ut pictura poesis* et séparation des arts sous le signe du *Laocoön* de Lessing, au XVIII^e et XIX^e siècle : Hans Christoph Buch, *Ut Pictura Poesis. Die Beschreibungsliteratur und ihre Kritiker von Lessing bis Lukács*, München : Hanser, Literatur als Kunst, 1972.

n'est plus en premier lieu, pendant l'époque étudiée, un terme qui permet de penser une certaine forme de savoir, une certaine manière d'organiser le savoir en des structures synoptique et systématiques, décrite par Michel Foucault. Ce « savoir tabulaire » et statique commence à faire place, dans le domaine de l'histoire naturelle et d'autres sciences, à des modèles historiques, dynamiques, génétiques.⁴⁵ Au cours du XVIII^e siècle et dans le domaine des belles-lettres, le terme de 'tableau' s'émancipe progressivement, par ailleurs, d'une association exclusive avec l'hypotypose. Michel Delon a exploré les différents aspects de la notion de tableau en tant que procédé de représentation littéraire dans différents genres : dans l'esthétique théâtrale de Diderot, Beaumarchais et Mercier, dans la description picturale chez Diderot, Bernardin de Saint-Pierre ou Sade et dans les procédés d'écritures mis en œuvre par Diderot dans ses *Salons*, mais également dans l'apparition de nouveaux genres, comme les écrits sur la ville (le *Tableau de Paris* de Mercier, par exemple).⁴⁶ Pierre Frantz a montré comment se forme, dans le théâtre du XVIII^e siècle, une véritable *Esthétique du tableau* qui à la fois s'inspire du tableau peint, se diversifie sous l'influence des conditions proprement dramatiques et ne manque pas d'influer à son tour le 'tableau' dans le roman.⁴⁷ Il retrace comment le terme évolue, autour de 1750, sous l'influence d'une réflexion renouvelée sur la peinture et d'abord chez Diderot, vers un sens plus spécifiquement théâtral, où le tableau n'est pas une représentation verbale, mais une disposition de personnages en des attitudes insistantes.⁴⁸ Dans les *Entretiens sur le Fils naturel* de 1757, manifeste du 'drame sérieux' Diderot définit le tableau théâtral de la manière suivante : « Une disposition [des] personnages sur la scène, si naturelle et si vraie, que rendue fidèlement par un peintre, elle me plairait sur la toile, est un tableau ». ⁴⁹ Mais le tableau théâtral n'est pas seulement une constellation de personnages digne d'être peinte, elle représente également un instant de silence dans la pièce et produit un effet attendrissant et pathétique sur le spectateur. Le tableau devient la pièce

⁴⁵ Récemment, Annette Graczyk a montré comment le 'tableau', en se dynamisant, a pu dépasser partiellement ses limitations et continuer d'informer le discours scientifique ; voir Annette Graczyk, *Das literarische Tableau zwischen Kunst und Wissenschaft*, München : Fink, 2004.

⁴⁶ Delon, *L'Esthétique du tableau*, 1989.

⁴⁷ Pierre Frantz, *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIII^e siècle*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1998.

⁴⁸ Voir, pour le détail de l'évolution du terme, Frantz, *L'Esthétique du tableau*, 1998, « À la recherche d'une théorie du spectacle », p. 7-40.

⁴⁹ Denis Diderot, « Entretien sur le Fils naturel », in : *Œuvres de Diderot*, ed. Roger Lewinter, Paris : Le Club français du livre, 1969-73, t. III, p. 127.

maîtresse d'une nouvelle esthétique théâtrale et se diversifie, dans la pratique de Diderot, Pixérécourt, Beaumarchais et d'autres.⁵⁰ Au tournant du XVIII^e et XIX^e siècle, le terme de 'tableau' devient un élément dramaturgique courant dans le mélodrame et s'établit bientôt comme une des divisions d'une pièce de théâtre, d'une étendue plus limitée que la scène.

Il n'y a cependant pas qu'une influence unidirectionnelle de la peinture vers le théâtre et le roman. On sait que la peinture est elle-même profondément marquée par le modèle théâtral, et ce dès le XVII^e siècle, lorsque par exemple la règle des unités est transposée de la tragédie à la peinture d'histoire dans l'objectif d'anoblir la peinture. À terme, le résultat en était également que le modèle narratif de la peinture reposant sur la *théorie des péripéties*, telle que Charles Le Brun l'avait théorisée, devait faire place à l'instant pictural qui ne devient narratif que dans la mesure où il est « instant prégnant » (Lessing).⁵¹ De plus, Peter Johannes Schneemann a pu montrer que la peinture d'histoire au XVIII^e siècle connaît non seulement un mode de fonctionnement discursif, combinant plusieurs « instants » pour former des cycles narratifs, mais également un mode de fonctionnement influencé par l'esthétique théâtrale qui se distingue moins par la potentialité du moment prégnant, que par l'intensité émotionnelle d'une situation.⁵²

Le 'tableau' romanesque peut être compris comme le point de convergence de trois tendances : il réunit en effet le tableau-hypotypose avec son effet de présence, le tableau peint avec sa concentration sur l'instant et son insistance sur une unité de composition, et le tableau théâtral en tant que moment muet, moment d'intensité et d'émotion. Il y a donc à la fois une influence directe de la peinture sur le tableau romanesque et une influence indirecte, qui prend en se modifiant le 'détour' de l'esthétique théâtrale. Le Chevalier de Jaucourt, dans l'article « Tableau » de

⁵⁰ Pierre Frantz distingue en particulier le « tableau-stase », placé au début d'un acte et ayant une fonction expositive, et le « tableau-comble », qui correspond à un moment de suspension de l'action à son point le plus intense: voir Frantz, *L'Esthétique du tableau*, 1998 : « Le tableau, un concept de poésie dramatique », p. 153-195.

⁵¹ Jacques Thuillier, « Temps et tableau : la théorie des 'péripéties' dans la peinture française du XVII^e siècle », in : *Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes*, ed. Internationales Kunsthistorikerkomitee, Berlin : Mann, 1967, p. vol. 3, p. 191-206. Voir également ci-dessous, chapitre III-2.1.2, b.

⁵² Schneemann oppose ainsi une « Historienmalerei als Geschichtsunterricht » et une « Historienmalerei als Bühne » ; Peter Johannes Schneemann, *Geschichte als Vorbild. Die Modelle der französischen Historienmalerei 1747-1789*, Berlin : Akademie-Verlag, 1994. Michael Fried a montré comment la peinture au XVIII^e siècle était marquée par une dialectique entre *absorption* and *theatricality*, dans son livre *Absorption and theatricality. Painting and beholder in the age of Diderot*, Berkeley : Univ. of California Press, 1980.

l'*Encyclopédie*, le définit à la fois comme relevant de la description et axé sur l'effet émotionnel :

ce sont des descriptions de passions, d'événements, de phénomènes naturels qu'un orateur ou un poète répand dans sa composition, où leur effet est d'amuser, ou d'étonner, ou de toucher, ou d'effrayer, ou d'imiter, &c.⁵³

Comme nous le verrons dans la suite de ce travail, le 'tableau' est l'un des principaux lieux de l'écriture descriptive aspirant à l'évidence dans le roman de notre corpus. Henri Lafon le décrit comme le cas où « un ou plusieurs personnages s'offrent explicitement au regard [...], en donnant une impression de fixité qui s'appuie sur la présence stable de quelques objets ».⁵⁴ Jean Marie Goulemot note que le tableau est essentiellement une « inscription des corps dans un espace qu'ilsaturent ».⁵⁵ Emmanuelle Sauvage y ajoute quelques caractéristiques textuelles : le tableau littéraire implique, pour elle, « une configuration du texte sous forme de séquence, avec un cadre souligné en amont et en aval, une unité de l'action autour d'un ou de plusieurs personnages et la mention du regard d'un observateur ».⁵⁶ Nous proposons d'ajouter une dernière précision : pour nous, le 'tableau' proprement dit est réalisé sous forme d'une écriture descriptive qui accorde la préférence aux descriptions d'actions et de situations ; la description de ces tableaux passe par l'évocation d'un espace auquel se rattache celle des personnages, avec leur postures, leurs gestes et mimiques, leurs actions également et parfois des détails vestimentaires. La mise en place du tableau se fait généralement sous forme de descriptions d'actions, les personnages étant en quelque sorte mis en place successivement. La constellation spatiale des personnages peut rester un moment immobile, donnant à voir dans l'espace la constellation psychologique et exprimant le plus souvent un moment pathétique de l'intrigue.

Le 'tableau' proprement dit, tel qu'il est défini ici, se trouve souvent inséré dans une 'scène' romanesque, un passage textuel plus étendu que le 'tableau'.⁵⁷ La scène

⁵³ Louis de Jaucourt, « Tableau (*Littérat.*) » (1765), in : *Encyclopédie*, tome XV, p. 804a.

⁵⁴ Henri Lafon, *Les Décors et les choses dans le roman français du dix-huitième siècle de Prévost à Sade*, Oxford : Taylor Institution, SVEC 297, 1992, p. 286.

⁵⁵ Jean Marie Goulemot, *Ces Livres qu'on ne lit que d'une main. Lecture et lecteurs de livres pornographiques au XVIII^e siècle*, Aix-en-Provence : Alinéa, 1991, p. 142.

⁵⁶ Emmanuelle Sauvage, *L'Évidence du tableau dans Les Cent Vingt Journées de Sodome et les trois Justine de Sade*, Thèse de doctorat, dir. Benoît Melançon et Michel Delon, Montréal : Université de Montréal, 2002, p. 42.

⁵⁷ Le 'tableau' est ainsi au cœur de la 'scène' qui souvent fonctionne comme une « prägnante Szene » au sens de Neumann ; voir Michael Neumann, « Prägnante Szenen », in : *Anblick/Augenblick*, ed. Michael Neumann, Würzburg : Königshausen & Neumann, 2004, p. 31-49 et, pour une concrétisation de son modèle, Michael Neumann, « Prägnante Szenen in Schillers Balladen »,

donne pour ainsi dire un cadre au tableau, en l'insérant dans des séquences narratives, dialoguées ou explicatives : récit de la découverte du 'tableau', dialogues des personnages, explications de la part du narrateur. Contrairement au tableau dont la dimension première est l'espace, la scène implique donc le mouvement et la temporalité. Dans la mesure où elle matérialise l'effet du tableau, devenu central dans une esthétique sensualiste de l'énergie émotive de l'art, la scène est un aspect essentiel de l'esthétique picturale de l'écriture descriptive.⁵⁸

Le rapport entre description et peinture dans le roman se complique par l'apparition de plus en plus fréquente des illustrations. Ces illustrations montrent le lien étroit entre 'tableau' et 'scène' puisqu'elles portent très souvent sur des scènes à tableau : elles ne montrent pas le tableau romanesque même, mais la scène qui encadre et inclut le tableau. Elles ne remplacent cependant pas les descriptions, bien au contraire : le plus souvent, elles élicitent même des descriptions supplémentaires, puisque les gravures illustrant des scènes de roman sont à leur tour décrites et expliquées dans des petits textes appelés les « sujets » des estampes ou figures, les illustrations elles-mêmes encadrées par des titres et des souscriptions qui en précisent le sens.⁵⁹

(b) *La dissociation entre peinture et picturalité : le 'pittoresque'*

Plus nettement que dans le cas du 'tableau', on peut voir dans l'idée du 'pittoresque' comment ces concepts, qui fonctionnent comme des lieux d'articulation des arts, reposent cependant – de manière caractéristique pour le XVIII^e siècle – sur une dissociation entre peinture et picturalité. Cette dissociation rend possible la transposition du pictural vers des domaines autres que la peinture.

L'histoire du terme de 'pittoresque' est particulièrement intéressant dans notre contexte, parce qu'elle est révélatrice d'une évolution qui se fait sentir également

in : *Zeitlichkeit in Text und Bild*, ed. Franziska Sick & Christof Schöch, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2007, p. 59-70.

⁵⁸ Chez Stéphane Lojkine, ce n'est pas le 'tableau', mais la 'scène' qui devient le dénominateur commun, *mutatis mutandis*, de la peinture, du théâtre et du roman : voir en particulier Stéphane Lojkine, *La scène de roman, Méthode d'analyse*, Paris : Armand Colin, Coll. U, 2002.

⁵⁹ Nous nous trouvons obligés d'écarter du présent travail la problématique du rapport entre gravure et description. Outre Philip Stewart, *Engraving Desire. Eros, Image and Text in the French Eighteenth Century*, Durham : Duke Univ. Press, 1992, on peut consulter l'article de Benoît Tane consacré au *Paysan perversi* (Benoît Tane, « Discours, peinture, gravure dans l'édition illustrée du *Paysan perversi* de Rétif de la Bretonne (1782) : de l'exposition à l'impression », in : *Écrire la peinture entre XVIII^e et XIX^e siècles*, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 2001, ed. Pascale Auraix-Jonchière, Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 93-115), en attendant la publication de sa thèse : *Avec des figures. Roman et illustration au XVIII^e siècle*, dir. Stéphane Lojkine, Montpellier : Université Paul-Valéry, 2004.

dans la pratique descriptive. Wilhelm Munsters a inscrit la « poétique du pittoresque » dans l'évolution plus vaste du rationalisme au sensualisme et l'a analysée en particulier dans la poésie descriptive du XVIII^e siècle français.⁶⁰ Il décrit comment, au moment où l'italianisme « pittoresque » est introduit dans la langue française au tout début du XVIII^e siècle, le terme conserve dans un premier temps son sens premier de 'relatif à la peinture'.⁶¹ On peut constater une première précision du sens de 'pittoresque' dans les *Réflexions critiques* de l'abbé Du Bos. Ce dernier distingue en effet, dans l'organisation d'un tableau peint, entre « composition poétique » et « composition pittoresque » ; la première concerne l'action représentée, tandis que la seconde concerne « l'effet général du tableau ». ⁶² Cette distinction représente un premier pas vers la reconnaissance de qualités spécifiquement picturaux, distinctes de l'imitation commune à tous les arts. Cette capacité particulièrement forte dans la peinture de créer des effets, de susciter de l'intérêt, est à la fois déduit des fondements matérielles et sémiotiques de cet art, sans qu'elle y soit cependant directement identifiée : ce n'est qu'à cette condition que le caractère pittoresque de la peinture peut être transféré à des phénomènes autres que la peinture.

En effet, par une évolution sémantique que Munsters décrit comme « une série de glissements métonymiques », la signification du terme se précise, perd en neutralité, devient normatif et axiologique, mais conquiert en même temps de nouveaux champs d'application :

[...] 'pittoresque' va se spécialiser pour désigner l'intérêt visuel des choses que l'art pictural aime à représenter, et les moyens qu'il emploie pour que cette représentation rende bien la réalité en ce qu'elle a précisément d'original, de piquant, de singulier.⁶³

⁶⁰ Chez Daniel Mornet, qui le met au centre de son analyse du *sentiment de la nature*, le 'pittoresque' forme la base de nombreux jugements de la réussite des descriptions analysées sans toutefois être défini avec quelque précision : voir Daniel Mornet, *Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre. Essai sur les rapports de la littérature et des mœurs* (1907), Genève : Slatkine, 2000.

⁶¹ D'après Munsters, le terme ne perd ce sens premier qu'au moment où l'adjectif 'pictural', de latin *pictura* apparaît, vers 1845 ; Wilhelmus J. Munsters, *La Poétique du pittoresque en France de 1700 à 1830*, Genève : Droz, 1991, p. 34.

⁶² Jean-Baptiste Du Bos, *Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture* (1719), ed. Francine de Jacobet, Paris : École Nationale des Beaux-Arts, 1993, p. 90-92, I.31. L'article « Pittoresque, Composition (Peint.) » (1765) de l'*Encyclopédie*, dû au Chevalier de Jaucourt, reprend la définition de Du Bos.

⁶³ Munsters, *La Poétique du pittoresque*, 1991, p. 23. Le lien entre paysage pittoresque et l'activité de voyager est particulièrement fort dans les *Voyages pittoresques*, sortes de guide du voyageur avide de voir des sites pittoresques ; cette pratique semble émaner du domaine anglais, à la suite des écrits de William Gilpin qui fut influencé par la théorie du sublime de Burke ; voir sur ces questions Janice Hewlett Koelb, *The Poetics of Description. Imagined Places in European Literature*, New York : Palgrave Macmillan, 2006, p. 97-124 : « The Universe Dead or Alive : Gilpin, Wordsworth and the Picturesque ».

La première nouvelle signification du mot en français, et celle dont les autres sens dérivent, est donc celui de « qui produit une impression esthétique par la mise en œuvre de certaines techniques picturales ». ⁶⁴ À partir de cette signification, où l'on voit un premier détachement du pictural de la peinture elle-même, différents 'objets', 'sites', jardins et paysages, puis différents textes, poèmes ou récits de voyages, peuvent être dites « pittoresques », dans un premier temps parce qu'ils sont dignes ou propres à être peints, et dans un second temps parce qu'ils sont susceptibles de produire un effet esthétique intense, comparable à celui de la peinture.

La « poétique du pittoresque » qui se met ainsi en place s'associe à la théorie du beau et du sublime de Burke et reprend à son compte les idées du 'je ne sais quoi' de Marivaux et de la 'ligne irrégulière'. Dans cette perspective, Friedrich Wolfzettel écrit que l'« on peut considérer comme termes clés de l'idéal pittoresque des termes ayant trait au 'beau désordre', tels que variété, sinuosité, surprise, caprice, etc. ». ⁶⁵ Il précise par ailleurs que le pittoresque est « un mode de voir plutôt qu'une qualité intrinsèque des objets en question », et ajoute :

Le goût pittoresque et l'adjectif 'pittoresque' [...] désignent une nouvelle manière de voir 'propre à la peinture'. Les connotations du terme relèvent donc des deux tendances conjuguées de l'esthétisation et de la subjectivisation sentimentale du sens visuel. ⁶⁶

Rien d'étonnant donc à ce que la poétique du pittoresque s'inscrive dans la tendance plus générale de l'esthétique à délaisser le respect des règles de composition comme base du jugement esthétique et à donner un poids beaucoup plus grand à l'effet ressenti face à l'œuvre d'art et à l'impression spontanée du beau.

Ainsi, l'histoire du terme est révélatrice d'une part de certaines qualités attribuées à la peinture, comme un art qui produit de l'intérêt, et de la manière dont la peinture était perçue comme art visuel par excellence. D'autre part, elle montre également une dissociation conceptuelle entre la peinture comme art et le pittoresque comme qualité dérivée de la peinture mais pouvant être retrouvé dans d'autres objets, comme la nature, le paysage, un objet ou une description littéraire. Enfin, elle s'inscrit dans le mouvement plus général de l'esthétique au XVIII^e siècle, de l'imitation vers la création, des règles vers l'énergie esthétique et de la production vers la réception.

⁶⁴ Munsters, *La Poétique du pittoresque*, 1991, p. 36-37.

⁶⁵ Friedrich Wolfzettel, *Le Discours du voyageur. Le récit de voyage en France, du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1996, p. 238.

⁶⁶ Wolfzettel, *Le Discours du voyageur*, 1996, p. 236.

La poétique du pittoresque joue surtout un rôle important dans la poésie descriptive naissant à la fin des années 1750, selon Munsters. Dans l'évolution du récit de voyages pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle, le pittoresque concerne aussi bien une « révolution du goût » du côté du voyageur qu'un important renouveau dans les structures du récit et les stratégies descriptives.⁶⁷ Dans la prose romanesque, il s'agit de proposer un équivalent verbal de la peinture et de ses effets sur celui qui la regarde : « Ce sont les esthéticiens qui les premiers éprouvent le besoin d'un terme susceptible de caractériser le style propre à produire, dans l'imagination du lecteur, l'effet d'un tableau », note Munsters.⁶⁸ Fénelon, avec les *Aventures de Télémaque* de 1717, peut être considéré comme un pionnier de la description pittoresque :

À l'instar de ces modèles consacrés, Fénelon tâche à son tour de 'peindre aux yeux' en maints endroits des *Aventures de Télémaque* (1717) : les descriptions de la grotte de Calypso, des bords du Nil ou du paysage crétois sont manifestement inspirés par le désir de frapper l'imagination. Pour s'assurer que l'effet évocateur se produit, Fénelon recourt plus d'une fois à une astuce rhétorique. Avant de broser un 'tableau', il cherche en quelque sorte à préparer le lecteur, à mettre sa vue en état de réceptivité au moyen de mots et d'expressions qui traduisent le plaisir intense que Télémaque éprouve à voir et à regarder des sites pittoresques [...].⁶⁹

Certes, le pittoresque et le poétique ne sont pas à une grande distance, chez Fénelon ; les romanciers et écrivains se sont par exemple souvent demandés si le *Télémaque* relevait en fait du roman ou s'il ne faudrait pas, soit l'appeler un récit poétique justement à cause des nombreuses descriptions pittoresques qu'il contient, ou bien lui donner une place entièrement à part pour son caractère exceptionnel. Ce qui importe dans notre contexte, c'est cependant le caractère de modèle que le *Télémaque* représente pour la description picturale dans le roman du XVIII^e siècle. Une partie des techniques de l'écriture descriptive aspirant à l'évidence que l'on trouve dans les romans de notre corpus sont déjà en place chez Fénelon : on note en particulier la conjonction de descriptions détaillées et frappantes avec la mise en place d'un personnage regardant et la notation de l'effet du lieu vu sur ce personnage.⁷⁰ C'est une technique héritée de Virgile, développée au sein de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle, sous la forme de ce que nous avons appelé la motivation

⁶⁷ Wolfzettel, *Le Discours du voyageur*, 1996, p. 237-238.

⁶⁸ Munsters, *La Poétique du pittoresque*, 1991, p. 81.

⁶⁹ Munsters, *La Poétique du pittoresque*, 1991, p. 87.

⁷⁰ On peut penser, par exemple, à l'épisode de la découverte par Télémaque, de la grotte de Calypso au premier livre du récit ; voir Fénelon, *Les Aventures de Télémaque* (1699), ed. Jacques Le Brun, Paris : Gallimard, folio classique, 1995, p. 33-34.

narrative et douée d'une nouvelle fonction légitimatrice de la description, technique qui retrouve, dans l'écriture descriptive aspirant à l'évidence, son ancienne fonction de mettre en scène et de renforcer l'effet visuel de la description.⁷¹

1.2.3 Indices du rôle joué par la peinture dans le roman et dans l'écriture descriptive

La présence de la métaphore picturale de manière générale ainsi que le rôle que les personnages qui sont peintre et les tableaux peints jouent dans un certain nombre de romans de notre corpus ont également valeur d'indice pour une relation privilégiée entre description et peinture.

(a) *La métaphore picturale*

On peut constater au XVIII^e siècle, que ce soit dans le discours théorique sur la description, dans les paratextes romanesques ou dans le métadiscours sur la description dans les romans de notre corpus, une très grande présence de la métaphore picturale. Celle-ci ne représente certes pas une preuve irréfutable de ce que la description est effectivement et activement pensée sur le modèle de la peinture.⁷² Cependant, il s'agit au moins d'un indice suggérant que quelque chose d'important se joue dans la relation entre description et peinture.

Dans une certaine mesure, certes, la métaphore picturale désignant la description verbale est fortement lexicalisée depuis au moins le XVII^e siècle : cela concerne notamment les termes 'peindre' et 'peinture' pour lesquels les dictionnaires de l'époque signalent des sens parfaitement dépourvus de 'métaphoricité'. Cependant, cette métaphore picturale lexicalisée est pour ainsi dire remotivée, au XVIII^e siècle, à travers l'emploi alternatif ou concomitant de nombreux termes moins fortement lexicalisés, relevant du champ de la peinture et de la gravure.⁷³ Les narrateurs de nos romans mobilisent en effet une foule de ce genre de termes : pinceau, crayon,

⁷¹ Dans les romans de notre corpus, la pratique de la description picturale est clairement en avance par rapport à la présence du terme de 'pittoresque', qui est loin d'être aussi fréquent que celui de 'tableau'. Il apparaît tantôt comme qualité esthétique, comme dans la formule des « désordres pittoresques » chez Du Laurens (*Mathieu* 1.283-285), tantôt comme attribut d'un lieu, comme dans la formule du « site pittoresque » chez Dorat (*Sacrifices* 86 I.XXIX).

⁷² Wilhelm Munsters note qu'en ce qui concerne le XVII^e siècle, la présence de la métaphore picturale n'est que d'une signification limitée : « Fait de métaphores mortes, le vocabulaire pictural ne répond donc pas chez les écrivains de l'âge classique à l'idée d'une littérature qui viserait à rivaliser avec la peinture dans l'expression de l'aspect concret des êtres et des choses » ; Munsters, *La Poétique du pittoresque*, 1991, p. 13.

⁷³ Pour les résultats d'une étude lexicale portant sur les termes 'peindre', 'peinture' et 'tableau', nous renvoyons à notre première grande partie (chapitre I-1.3) ainsi qu'à l'annexe 2.

couleurs, coloris, esquisse, trait, burin, graver, etc. La peinture est le plus souvent associée, dans ces cas, à la vivacité et l'effet émotionnel de la description, tandis que la métaphore de la gravure est associée à la persistance mnémonique. Au lieu de tenter de recenser l'ensemble des termes, analysons plutôt quelques exemples trouvés dans notre corpus romanesque, exemples révélateurs des liens étroits entre écriture descriptive, évidence visuelle et peinture.

Dans *Le Compère Mathieu*, texte hybride qui mêle voyage picaresque et discussions théoriques (souvent parodiques ou polémiques), le lecteur assiste à une discussion fort animée entre les protagonistes, concernant un certain « privilège » des poètes. Contre l'opinion du Père Jean qui est plus sceptique, le Père Vitulos défend la capacité des poètes, anciens et modernes, de représenter des objets ou des événements qu'ils n'ont jamais vus.⁷⁴ Vitulos cite, parmi d'autres exemples, celui de la description d'une bataille :

N'en voyons-nous pas d'autres [i.e. des poètes], tapis dans leur galetas, & plus poltrons que le sosie d'Amphytrion, tracer d'un crayon terrible l'ébranlement de deux armées prêtes à se charger, la violence de leur choc, le bruit des armes, le hennissement des chevaux, les cris des combattans joint au tonnerre du canon & de la mousqueterie, l'assemblage épouvantable de fumée, de poussière & de feu, le spectacle horrible des morts, des mourans, des corps & des membres palpitans ; en un mot l'acharnement des vainqueurs, la rage, le désespoir des vaincus, toutes les horreurs du carnage, & la suite d'un combat dont l'effroyable tableau tracé par des vers dignes d'un tel sujet, fait autant d'effet sur notre âme émue que si nous étions les spectateurs de l'action même. (*Mathieu* 1.234)

Outre le fait que le résumé d'un tel « tableau » se fait sous forme d'énumération, notons dans un premier temps la présence de la métaphore picturale, à travers la formule « tracer d'un crayon terrible » et « l'effroyable tableau tracé par des vers... ». De plus, l'isotopie du spectacle apparaît à deux reprises, à travers « le spectacle horrible des morts... » et les « spectateurs de l'action même ». L'association entre émotions et métaphore picturale et visuelle (ou théâtrale) montre le lien privilégié entre l'efficacité émotive et le visible. Surtout cependant, le passage confirme une fois de plus que ce sont les descriptions d'actions et de situations, portant ici sur les actions, événements, et circonstances d'une bataille, qui entretiennent un lien privilégié à l'évidence visuelle et pragmatique du discours. Vitulos souligne cette efficacité quand il note que cet « effroyable tableau [...] fait

⁷⁴ Ce pouvoir reposerait soit sur l'« inspiration » qui leur vient à l'aide, soit sur leur « imagination vive & impétueuse »: le débat est également amorcé dans le passage.

autant d'effet sur notre âme émue que si nous étions les spectateurs de l'action même ». ⁷⁵

Les portraits des personnages représentent, à côté des tableaux ou des scènes romanesques, le second champ privilégié de la métaphore picturale. On peut noter par ailleurs que les termes picturaux plus techniques, comme la « carnation », l'« incarnat » ou le « coloris » sont le plus souvent utilisées non pas pour désigner une description, mais pour souligner la beauté d'un objet décrit. Le plus souvent, il s'agit en fait du corps féminin, qu'il faudrait « peindre avec les pinceaux mêmes de la nature ». Un cas intéressant, dans le contexte des rapports entre évidence et peinture est le traitement du terme de « couleur(s) » dans le corpus romanesque. Le plus souvent, ce terme apparaît dans une construction un peu particulière, s'appliquant à des personnes ou des émotions, qui associe le verbe 'peindre' et celui de 'couleurs' à un adjectif exprimant l'intensité. Dans *Les Sacrifices de l'amour*, le Chevalier, se référant à une lettre qu'il vient de recevoir de Mme de Senanges, s'extasie à l'idée que c'est lui seul qui a fait naître en elle les douces émotions de l'amour naissant : il parle de « ces émotions, ce trouble que vous peignez avec des couleurs si vraies » (*Sacrifices* 150 I.LX). Félicia rapporte qu'elle vient de déconseiller fermement les pratiques solitaires au jeune Monrose : « Je lui peignis, avec des couleurs si effrayantes, les dangers de cette habitude scolastique, qu'il jura d'y renoncer à jamais » (*Félicia* 207). Le jeune De Langres qui vient de faire la connaissance de Juliette d'Est... se rappelle, un peu plus tard, les traits de cette jeune fille, et le narrateur note que les traits de Juliette « se peignirent à son imagination avec les couleurs les plus brillantes » (*De Langres* 10). ⁷⁶ Comme on voit, la métaphore de la couleur est toujours associé à une idée de l'intensité, de la vivacité, de la vérité de la représentation verbale ou mentale. Ce genre d'emploi de la métaphore picturale n'est pas seulement un marqueur de la picturalité, mais contribue encore à expliquer l'attrait même de la référence à la peinture dans le contexte d'une recherche d'un discours descriptif doué d'évidence.

Plus que sa très grande fréquence, la richesse de la métaphore picturale constitue un indice de l'importance de la peinture pour le discours verbal.

⁷⁵ Dans l'exemple que Vitulos fait directement précéder, il est question, par contraste, de palais, de jardins, d'objets de luxe divers et Vitulos a recours au verbe 'décrire' pour désigner leur représentation (*Mathieu* 1.233-234).

⁷⁶ Voir encore, pour d'autres exemples analogues, *L'Émigré* 40 III et *L'Émigré* 264 LXXXVI.

(b) Peintre et peinture dans l'intrigue romanesque

La critique n'accorde généralement au XVIII^e siècle que le mérite d'avoir proposé des débuts timides du roman d'artiste ou du « Malerroman », dont la formule fera fortune au XIX^e siècle.⁷⁷ La lecture des romans de notre corpus montre néanmoins que les tableaux ou la peinture ainsi que les personnages qui sont peintres jouent assez souvent un rôle important, quoique rarement central, dans l'intrigue romanesque.

La peinture ne joue un rôle vraiment central que dans un seul roman, *Le paysan pervers* de Rétif de la Bretonne.⁷⁸ Un grand nombre de personnages de ce roman sont peintres, graveurs ou font office de modèle. L'intrigue commence avec l'entrée d'Edmond, en tant qu'apprenti, chez un peintre habitant une petite ville. Par la suite, Edmond utilise la peinture à des fins diverses, mais surtout pour séduire les femmes et pour soutenir son avancée sociale ; comme le dit Carmelina Imbroscio, « la séduction s'avère être la finalité principale de la peinture ».⁷⁹ Vers la fin du roman, la peinture devient également pour Edmond un instrument pour exprimer et tenter de surmonter la culpabilité qu'il a accumulée tout au long de sa vie : Edmond désigne le tableau qu'il dépose dans l'église du village de sa famille comme son « tableau expiatoire » (*Paysan* 2.393 CCLXXVI). Cependant, il importe de noter que le processus d'apprentissage artistique, la formation esthétique, les efforts, les échecs et les succès de l'artiste ne sont pas au centre de l'intrigue, la peinture restant un moyen artistique pour une fin non-artistique, et le roman restant bien un roman libertin ou mondain, sans devenir un roman d'artiste à proprement parler.⁸⁰

⁷⁷ Sur le roman d'artiste, voir Claudia Laurich, *Der französische Malerroman*, Univ. Salzburg : Institut für Romanistik, 1983 et surtout Angelica Rieger, *Alter ego : der Maler als Schatten des Schriftstellers in der französischen Erzählliteratur von der Romantik bis zum Fin de siècle*, Köln : Böhlau, Pictura et poesis, 2000. Sur la figure de l'artiste, voir René Démoris, « Représentation de l'artiste au siècle des Lumières. Le peintre pris au piège ? », in : *L'Artiste en représentation*, Actes du colloque de Paris, 1991, ed. René Démoris, Paris : Desjonquères, 1993, p. 21-41.

⁷⁸ Voir, à propos de la peinture dans ce roman : Michel Delon, « Portrait de l'écrivain en artiste-peintre », in : *RSH* 212.4, 1988, p. 7-17 ; Martine de Rougemont, « Edmond peintre, ou l'image au défaut de la parole ? », in : *Études rétiviennes* 31, 1999, dossier 'Rétif et l'image', p. 191-200 ; Tane, *Discours, peinture, gravure*, 2003.

⁷⁹ Carmelina Imbroscio, « Le Paysan et la Paysanne pervers : représentation et autoreprésentation de l'artiste », in : *L'Artiste en représentation*, ed. René Démoris, Paris : Desjonquères, 1993, p. 72 ; voir aussi Tane, *Discours, peinture, gravure*, 2003, qui constate la présence d'un véritable « parallèle entre l'apprentissage artistique et l'initiation érotique » (p. 94).

⁸⁰ La critique française a bien reconnu *Le Paysan pervers* comme un premier pas vers le roman d'artiste, qui en tant que tel occupe une position spéciale dans l'histoire de ce genre, mais a été négligé par la critique allemande.

La peinture joue un rôle important dans l'intrigue d'au moins trois autres romans de notre corpus. Dans *L'Émigré*, les relations entre les personnages sont traitées à travers les nombreux portraits, peints et écrits, que les personnages échangent entre eux et qu'ils commentent. De même, les événements révolutionnaires, qui forment l'arrière-plan de l'intrigue et l'un des thèmes les plus importants du roman, sont thématiques et questionnés à travers une réflexion sur les pouvoirs de la peinture d'histoire et sur celui des cartes et des diagrammes.⁸¹ Sur un ton très différent, les tableaux apparaissent régulièrement dans *La Nuit anglaise* de Bellin de la Liborlière. Ils y fonctionnent comme des rappels de la culpabilité du protagoniste : à plusieurs reprises pendant le périple de M. Dabaud à travers le château, le portrait de la jeune fille (que le fils de M. Dabaud veut épouser) et celui de son père (mort par la suite des agissements de M. Dabaud pendant la Révolution), reviennent pour rappeler à M. Dabaud son crime. Fréquemment, mais de manière plus sporadique, tableaux et sculptures apparaissent dans *Le Compère Mathieu* : la longue description que Don Diège rapporte du groupe du *Laocoön* qu'un valet était allé voir avec son maître sert à critiquer de manière polémique l'identification hâtive du statut social et de la culture lettrée et remplit ainsi la fonction d'une critique de la société (*Mathieu* 1.153-155). La série de tableaux (surtout des portraits et des paysages, mais également une nature morte) que les protagonistes vont voir chez un collectionneur à La Haye n'est décrite que de manière rapide et abstraite par le narrateur, cette visite débouche cependant sur une longue harangue de Vitulos sur les mérites des écoles italiennes et françaises (*Mathieu* 1.286-292).

Dans une bonne demi-douzaine d'autres romans du corpus, la peinture ou des tableaux apparaissent de manière ponctuelle, quoique ce soit parfois à des moments stratégiques de l'intrigue. Dans *Giphantie*, le protagoniste découvrant le pays des esprits est confronté à des tableaux d'une telle perfection que leur pouvoir de faire illusion est immense ; leur mode de fabrication, qui s'apparente de très près au principe de la photographie argentique, est expliqué. La galerie de tableaux qu'ils forment est par ailleurs instrumentalisée pour mettre en avant une critique de la réalité sociale et historique française et européenne (*Giphantie* 1044-45). Dans *Imirce*, une série d'« emblèmes » représentant les stations de vie et les alliances

⁸¹ Sur le rapport entre peinture et histoire dans ce roman, voir la contribution récente de Catriona Seth, « Dire l'indicible : peinture et histoire dans *L'Émigré* », in : *Destins romanesques de l'émigration*, ed. Claire Jaquier, Florence Lotterie & Catriona Seth, Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007, p. 188-203, ainsi que nos remarques, ci-dessous, au chapitre III-3.3.

familiales d'un défunt, dans une église, est décrite par Imirce sur un ton en apparence naïf qui en montre le ridicule (*Imirce* 136-137). Dans *La Religieuse*, le portrait de la sœur Moni que Suzanne garde toujours sur elle figure le profond attachement qu'elle lui voue, attachement réprimé après la mort de celle-ci, lorsqu'on lui ravit de force son portrait (*Religieuse* 278-279). Dans *L'An deux mille quatre cent quarante* de Mercier, les galeries de peinture et les statues servent à positionner cette uchronie par rapport à l'histoire passée de la France et de l'Europe (*L'An deux mille* 316-318) ; d'autres tableaux sont instrumentalisés pour formuler un discours moral, didactique ou de critique sociale : chaque tableau, dit le narrateur, « donnait l'équivalent d'un livre moral et instructif » (*L'An deux mille* 307) ; une collection de livres contenant les gravures de tous les tableaux peints connus remplit une fonction autant conservatoire qu'éducative (*L'An deux mille* 321-323). Enfin, la peinture apparaît ponctuellement dans *Pauliska*, où elle est directement fonctionnalisée narrativement : le tableau que Pauliska remarque dans une galerie de peintures à Bologne lui permet de retrouver son fils Edvinski, qui avait été enlevé par le baron d'Olnitz et gardé par Paolo Guardia, un peintre qui avait fait d'Edvinski son modèle (*Pauliska* 161-162) ; Pauliska note à cette occasion qu'elle est elle-même peintre. Dans *Jacques le fataliste*, on trouve bien sûr la description-récit d'un tableau dans le style de Fragonard que Jacques fait à son maître (*Jacques* 814-815). Dans de très nombreux romans, les portraits peints en miniature sont réclamés, donnés, échangés, contemplés comme des gages d'amour, d'amitié ou de fidélité.

Nous avons pu montrer, jusqu'ici, que l'époque étudiée donne au langage l'objectif d'aspirer à une efficacité tant représentative que pragmatique : le langage doit donner à voir et éliciter des réactions émotionnelles. Nous avons également pu montrer que c'est la peinture, par les qualités que l'on lui attribue, qui semble être le mieux à même de réaliser de telles aspirations. La référence de la description à la peinture devient possible dans le contexte d'une permanence de l'*ut pictura poesis* ; elle se manifeste en particulier dans deux termes clés de l'esthétique littéraire de l'époque : le 'tableau', qui concerne aussi bien le théâtre que le roman, et le 'pittoresque', qui est présent dans la poésie, le récit de voyages et les descriptions romanesques. Dans le roman, le lieu privilégié d'une telle efficacité est l'écriture descriptive, et en particulier le *discours descriptif*. Dans ce contexte esthétique que nous venons d'esquisser, nous prenons le parti de privilégier, parmi les différentes approches de

l'évidence, celui qui pose la question de l'évidence dans le cadre du champ de recherche des relations des arts ou des relations intersémiotiques.

Avant de poursuivre, nous voudrions situer très rapidement notre approche de l'évidence descriptive parmi quelques approches théoriques et méthodologiques des relations entre écriture descriptive, évidence visuelle et peinture. Pendant plusieurs décennies, les études sur l'*ekphrasis* ont privilégiés l'étude de l'*ekphrasis* comme représentation verbale d'une œuvre d'art plastique, au détriment de l'étude de l'*ekphrasis* en tant que discours doué d'évidence.⁸² Plus récemment, la plus ancienne signification de l'*ekphrasis* comme discours doué d'évidence est de nouveau à l'ordre du jour, sous la forme de recherches sur le potentiel de « visualité » du discours. En simplifiant fortement, on peut distinguer trois approches de la visualité du discours.

Une première approche, la plus fortement circonscrite des trois, associe le plus directement l'évidence à la tradition de l'*ekphrasis* antique et cherche à définir la visualité dans un cadre rhétorique. Le retour à l'évidence a réactivé les recherches sur l'évidence rhétorique, tant dans sa dimension historique que systématique : Heinrich Plett analyse les liens entre rhétorique et peinture ainsi que la « poésie picturale » pendant la Renaissance ;⁸³ de nombreux travaux sont consacrés à l'histoire de l'*ekphrasis* et de l'*evidentia* antique, l'éventail des études allant des travaux dans un cadre rhétorique traditionnel jusqu'à ceux qui interrogent la rhétorique dans une perspective poststructuraliste.⁸⁴ Dans une conception rhétorique de la visualité ou de l'évidence, et centré souvent sur la poésie, le potentiel de produire l'évidence attribué à des figures de sens comme la métaphore et la comparaison est fortement souligné. Ces figures nous semblent cependant, en ce qui concerne l'écriture descriptive telle qu'elle se présente dans les romans de notre corpus, ne jouer qu'un rôle mineur dans la production de l'évidence.

⁸² Une mise au point de la recherche sur l'*ekphrasis* est fournie par Christina Schaefer & Stefanie Rentsch, « Ekphrasis. Anmerkungen zur Begriffsbestimmung in der neueren Forschung », in : *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur* 114.1, 2004, p. 132-165. La conscience du sens premier d'*ekphrasis* ne s'est cependant jamais perdu.

⁸³ Récemment : Heinrich F. Plett, « Pictura Rhetorica. The Rhetorical Conceptualization of the Visual Arts and Pictorial Poetry », in : *Rhetoric and renaissance culture*, Berlin : W. De Gruyter, 2004, p. 297-364.

⁸⁴ Une synthèse historique est Kemmann, *Evidentia, Evidenz*, 1996 ; pour l'histoire du concept pendant l'Antiquité, voir : Calame, *Quand dire c'est faire voir*, 1991 ; dans une perspective poststructuraliste, voir Rüdiger Campe, « Vor Augen Stellen. Über den Rahmen rhetorischer Bildgebung », in : *Poststrukturalismus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft*, ed. Gerhard Neumann, Stuttgart : Metzler, 1997, p. 208-225.

Une seconde approche, celle qui défend la notion de visualité la plus large, envisage la littérature de manière générale comme un discours produisant des représentations mentales qui ressemblent ou équivalent à des perceptions visuelles. C'est ainsi qu'Eckhard Lobsien propose, dans une perspective phénoménologique, de comprendre la perception esthétique de manière générale comme la transposition plus ou moins forte, plus ou moins complète, du matériel sémiotique en une « *Bildlichkeit* » qui se réalise dans l'imagination du lecteur ou spectateur.⁸⁵ Quoiqu'en dehors d'un cadre phénoménologique, la définition de la « *Anschaulichkeit* » chez Gottfried Willems reste nécessairement très large et peu spécifique, lorsqu'il caractérise toute littérature comme « *anschauliche Rede* », comme « discours doué d'évidence ».⁸⁶ Ces approches larges de l'évidence visuelle, qui ont leur légitimité et leur intérêt, sont cependant, dans le contexte du présent travail, d'une utilité limitée, parce qu'elles ne se laissent pas opérationnaliser pour l'analyse concrète de l'écriture descriptive.

Une troisième approche de l'évidence visuelle cherche, dans un cadre des relations entre les art, à définir une multiplicité de manières dont le texte peut se référer à la peinture et qui soit thématisent la peinture ou le visuel, soit transposent, avec plus ou moins d'exactitude, des qualités concrètes de la peinture. Un premier représentant de cette approche est Stefan Horlacher, qui dans son étude sur le romancier britannique John Fowles, a recours à une conception pour ainsi dire 'cumulative' de la « visualité ». Les modalités selon lesquelles le visuel peut apparaître sont selon lui multiples : la 'thématisation' explicite du visuel, les métaphores, comparaisons, l'*ekphrasis* et la description en général, les scènes romanesques calquées sur des tableaux peints, la mise en scène du regard et la focalisation, et jusqu'à l'activité d'interprétation de la part des protagonistes comptent comme relevant de la visualité. Les activités des protagonistes, qu'ils s'intéressent à la peinture, le cinéma, la photographie ou la pornographie relèvent également, pour Horlacher, de la visualité romanesque.⁸⁷ Dans le domaine français,

⁸⁵ Eckhard Lobsien, « *Bildlichkeit, Imagination, Wissen. Zur Phänomenologie der Vorstellungsbildung in literarischen Texten* », in : *Bildlichkeit. Internationale Beiträge zur Poetik*, ed. Volker Bohn, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990, p. 89-114.

⁸⁶ Gottfried Willems, *Anschaulichkeit. Zu Theorie und Geschichte der Wort-Bild-Beziehungen und des literarischen Darstellungsstils*, Tübingen : Niemeyer, Studien zur deutschen Literatur, 1989.

⁸⁷ Stefan Horlacher, *Visualität und Visualitätskritik im Werk von John Fowles*, Tübingen : Narr, Mannheimer Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft, 1998. La pointe de l'étude de Stefan Horlacher est qu'il montre comment la 'thématisation' et la réalisation du visuel sont très souvent fonctionnalisées chez John Fowles pour produire non pas une célébration, mais une critique du visuel.

Liliane Louvel a récemment proposé une typologie des « nuances du pictural » dans le texte qui doit permettre de décrire avec précision les différents types de « l'apparition d'une référence aux arts visuels dans un texte littéraire ». ⁸⁸ Dans cet objectif, elle établit un certain nombre de « marqueurs » du pictural, comme la métaphore picturale et le lexique technique, les effets de cadrage et de focalisation, les « dispositifs techniques permettant de voir » ou l'arrêt du temps de la narration. La fréquence, la distribution et la complexité de ces marqueurs dans un texte littéraire donné déterminent auquel des types de « référence aux arts visuels » que Louvel distingue appartient l'instance en question. Ces types de références aux arts visuels se distinguent notamment par la présence d'une « plus ou moins grande picturalité » du texte : en ordonnant les différents types sur un gradient, on obtient donc en fin de compte une typologie qui forme un « ordre croissant de degré de saturation picturale » d'un passage de texte. ⁸⁹

Parmi ces trois approches de l'évidence visuelle, c'est la dernière qui nous est la plus proche, parce qu'elle permet d'être opérationnalisée pour l'analyse concrète de l'écriture descriptive dans notre corpus. Ce qui nous importe cependant, par rapport à celle-ci, c'est de travailler avec une conception adéquate au contexte esthétique de l'époque étudiée, c'est-à-dire de concrétiser davantage le champ des références possibles que ne le font Horlacher ou Louvel. Non seulement, différentes époques construisent des modèles de l'évidence visuelle reposant sur une référence à différents médias artistiques, comme la peinture, la photographie ou le cinéma. De plus, même lorsqu'on ne considère que la référence à la peinture, chaque époque se réfère à une conception différente de celle-ci.

Heinz Drügh a récemment proposé que la description à différentes époques se construit par référence « chaque fois à la forme de la picturalité la plus avancée ». ⁹⁰ D'une part cependant, ce n'est pas forcément la conception de la peinture la plus avancée qui est prise pour modèle, mais il peut également s'agir de l'idée la plus largement partagée de la peinture. C'est tout particulièrement le cas, nous semble-t-il, lorsqu'on analyse un corpus qui comporte une grande variété d'auteurs, *majores* comme *minores*. Par ailleurs, tout texte, à une époque donnée, ne se réfère à la même conception de la peinture, bien au contraire. Différents textes de la même époque peuvent se référer à différentes conceptions de la peinture ou à différents types de

⁸⁸ Liliane Louvel, « Nuances du pictural », in : *Poétique* 126, 2001, p. 175-189, p. 175.

⁸⁹ Louvel, Nuances du pictural, 2001, p. 175-176.

⁹⁰ Drügh, *Ästhetik der Beschreibung*, 2006, p. 18 (*nous traduisons*).

représentations picturales. D'autre part, différents travaux critiques ont montré qu'il peut y avoir des décalages importants entre l'évolution de la peinture et celle des descriptions picturales dans le roman.⁹¹

On voit qu'il ne s'agit pas, le plus souvent, de références à *la* peinture de manière générale, ni à des tableaux précis, mais à une certaine conception, historiquement définie, de la peinture. Par conséquent, on ne saurait correctement apprécier l'ensemble des modalités et techniques par lesquelles l'écriture descriptive renvoie à la peinture que si l'on étudie dans un premier temps les principaux pouvoirs et qualités attribués à la peinture par l'époque étudiée. De plus, des décalages entre l'histoire de la notion de peinture et la 'picturalité' dans l'écriture descriptive sont tout particulièrement sensibles lorsqu'on étudie une époque pendant laquelle la peinture elle-même, aussi bien dans l'idée que les théoriciens et critiques s'en font que dans la pratique effective des peintres, est en train de se modifier. Tout du moins convient-il d'interroger l'écriture descriptive de notre corpus, dans la perspective ouverte par la possibilité d'un tel décalage.

Pour toutes ces raisons, le chapitre suivant s'attache à circonscrire la conception de la peinture du XVIII^e siècle : nous allons revenir avec plus de précision sur les qualités attribuées à la peinture par l'époque et proposer un modèle des références de l'écriture descriptive à la peinture.

⁹¹ Monika Mayr, par exemple, défend l'hypothèse que la perspective centrale, innovation picturale de la Renaissance, n'apparaît pleinement que dans l'écriture descriptive du XIX^e siècle : voir *Ut pictura descriptio?*, *Poetik und Praxis künstlerischer Beschreibung bei Flaubert, Proust, Belyi, Simon*, Tübingen : Narr, 2001. Kate Tunstall montre que dans *Le Ventre de Paris* de Zola, une esthétique descriptive correspondant à l'impressionnisme coexiste avec une esthétique descriptive correspondant à la nature morte du XVIII^e siècle : voir « 'Crânement beau tout de même' : Still Life and *Le Ventre de Paris* », in : *French Studies* 58.2, 2004, p. 177-187. Evanghélia Stead a décrit, dans le roman du XIX^e siècle, une esthétique descriptive se modelant sur la gravure plutôt que sur la peinture : « Gravures textuelles : un genre littéraire », in : *Romantisme* 118, 2002, dossier 'Images en texte', ed. Évanghélia Stead, p. 113-132.

1.3 Peinture et ‘picturalité’

La conception particulière de la peinture du XVIII^e siècle, plutôt que la peinture elle-même ou des tableaux précis, constituent le champ de référence de l’écriture descriptive. L’ensemble des phénomènes qui, dans l’écriture descriptive de notre corpus, participent d’une référence à cette conception de la peinture forme la ‘picturalité’ de l’écriture descriptive et est le fondement de l’évidence descriptive. Le modèle de la ‘picturalité’ que nous proposons dans le chapitre présent permet de comparer les relations qui s’établissent entre différents types d’écriture descriptive et la peinture.

Dans son poème sur *L’Art de peindre* de 1760, Henri Watelet, contributeur à l’*Encyclopédie* d’articles sur la peinture et la gravure, décrit en quelques vers ce qu’il entend par la peinture :

Des deux inventions, dans l’ordre didactique,
L’une est donc pittoresque, & l’autre poétique.
Pour se produire aux sens, toutes deux ont recours
À l’accord des couleurs, des ombres et des jours ;
Et le ton nuancé n’obtient sa juste place,
Qu’en suivant les contours que le Dessin lui trace.⁹²

Watelet distingue dans la peinture, avec l’invention pittoresque et poétique, la composition du tableau, proprement picturale, et le développement du sujet ou de l’idée, que la peinture partage avec la poésie. La réalisation matérielle et visible du tableau se fait par le concours du dessin et du coloris, ainsi que de la distribution de la lumière, processus dans lequel Watelet semble donner une certaine prédominance au dessin. Or, avec cette description minimale de la peinture, tout n’est pas dit sur les pouvoirs et les qualités attribués à la peinture au XVIII^e siècle. Il s’y ajoute au moins une troisième dimension, depuis Du Bos, celle de la réception, c’est-à-dire de l’intérêt et de l’effet de la peinture.

On peut comprendre l’évolution des conceptions de la peinture, entre le XVII^e et le XVIII^e siècle, comme le passage d’une peinture discursive à une peinture figurative, d’une peinture de l’illusion à une peinture de l’effet, d’une peinture centrée sur les contenus représentés à une peinture centrée à la fois sur les moyens de représentation et la dimension pragmatique des effets de la représentation. Cette

⁹² Claude-Henri Watelet, *L’Art de peindre. Poème avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture*, Paris : Guérin & Delatour, 1760, p. 7.

évolution n'est évidemment pas détachable de l'évolution de la peinture elle-même, qui avec la montée de la peinture de genre ou de la nature morte est prise également dans un mouvement du discursif au figuratif et au pragmatique. Depuis la Renaissance et tout particulièrement pendant la seconde moitié du XVII^e siècle, la peinture est envisagée avec les outils conceptuels de la rhétorique.⁹³ En même temps, on exige d'elle d'être discursive dans le sens de porter en elle une signification décodable et stable, que ce soit en recourant à un texte antérieur ou à l'allégorie.⁹⁴ Les principaux enjeux de cette peinture discursive sont par conséquent sa capacité soit de renvoyer à une histoire porteuse d'une instruction, soit de transmettre une signification abstraite.⁹⁵ Charles Le Brun, dans sa fonction de directeur de l'*Académie royale de peinture et de sculpture*, favorise et même implante fermement dans la pratique une peinture discursive, textuelle, lisible plutôt que figurative et visible. C'est une peinture fondée sur les sujets tirés des grands textes de la tradition mythologique, biblique et historique ; discutée et théorisée dans les « Discours » devant les membres de l'Académie ; jugée en fonction non pas tant de sa 'composition' formelle que de sa 'disposition' discursive.⁹⁶ De manière générale, on peut considérer avec René Démoris que la dimension discursive et lisible de la peinture servait de légitimation à l'art pictural tout entier, dans le régime de 'représentation' de l'absolutisme sous Louis XIV.⁹⁷

⁹³ Voir, sur la Renaissance, Plett, *Pictura Rhetorica*, 2004. Pour le XVII^e siècle, voir en particulier Aron Kibédi Varga, « La Rhétorique et la peinture à l'époque classique », in : *Rivista di letteratura moderna e comparata* 37, 1984, p. 105-122 et Norman Bryson, *Word and Image. French Painting of the Ancien Régime*, Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1981. René Démoris fait le lien entre XVII^e et XVIII^e siècle : « Du texte au tableau. Les avatars du lisible de Le Brun à Greuze », in : *La Licorne* 23, 1992, p. 55-69.

⁹⁴ Sur les pouvoirs et les limites de la représentation picturale du discursif, voir Louis Marin, *Détruire la peinture*, Paris : Galilée, 1977. Plus récemment, Christian Biet, « Rendre le visible lisible pour la plus grande gloire de Dieu. La pédagogie jésuite face à la peinture et à la poésie : *Le Cabinet de Peinture* (1650-1671) du P. Pierre Le Moyne », in : *La Licorne* 23, 1992, dossier 'Lisible/visible : problématiques', p. 31-54 ; Joseph Jurt, « La peinture et le paradigme littéraire au XVII^e siècle », in : *Papers on French Seventeenth Century Literature* 14.26, 1987, p. 61-81.

⁹⁵ Une synthèse est fournie par Wolfgang Kemp, ed., *Der Text des Bildes. Möglichkeiten und Mittel eigenständiger Bilderzählung*, München : edition text + kritik, Literatur und andere Künste, 1989. Il y analyse en particulier la capacité de la peinture à signaler des ellipses et analepses, dans un chapitre intitulé « Ellipsen, Analepsen, Gleichzeitigkeiten. Schwierige Aufgaben für die Bilderzählung », p. 62-88. Aron Kibédi Varga ajoute à la problématique de la narration celle de l'argumentation dans l'image : Aron Kibédi Varga, « Visuelle Argumentation und visuelle Narrativität », in : *Text und Bild, Bild und Text*, DFG-Symposium 1988, ed. Wolfgang Harms, Stuttgart : Metzler, 1990, p. 356-367

⁹⁶ Pour une synthèse de la théorie de la peinture de LeBrun, voir Bryson, *Word and Image*, 1981, p. 29-57, chap. « The legible body : LeBrun ».

⁹⁷ Démoris, *Du texte au tableau*, 1992.

Cette tendance s'inverse au XVIII^e siècle : non seulement, les théoriciens soulignent davantage les qualités proprement picturales et figuratives de la peinture. On constate qu'au lieu d'envisager avant tout la poésie et la rhétorique comme modèles de la peinture, on envisage maintenant le langage dans des termes picturaux et exige du langage qu'il aspire à produire des impressions visuelles correspondant à celles produites par la peinture. Au lieu de s'interroger sur les possibilités de transposer la *historia* en peinture, on s'interroge sur les modalités d'une transposition de la *pictura* dans le texte. Au déclin (relatif) de l'allégorie et de la peinture d'histoire correspond, dans cette perspective, non seulement la montée en puissance (timide) de la nature morte qui tire son intérêt non pas du sujet représenté mais de l'art de la représentation, mais également l'importance grandissante du pictural dans les lettres.

Le critique américain Meyer H. Abrams a proposé une double image, celle du *miroir* et de la *lampe*, pour expliquer le passage d'une conception mimétique (classique) vers une conception créatrice (romantique) des arts et des lettres.⁹⁸ Il est tentant de transposer cette image vers le domaine de la peinture et la mutation que nous venons de décrire : une conception de la peinture comme *miroir*, qui ne fait que refléter fidèlement la nature, est concurrencée par une conception de la peinture comme *lampe*, dans laquelle la peinture n'est pas seulement la représentation de la réalité, mais implique, de par sa matérialité sémiotique même, une force active de toucher et d'intéresser le spectateur. La première, héritée du XVII^e siècle, est conçue comme étant en premier lieu la représentation (idéalement transparente) d'un personnage ou d'un événement doués d'une signification abstraite ; l'enjeu de cette peinture est essentiellement celui de la signification du tableau, et sa matérialité disparaît dans l'illusion de présence. La seconde, se développant sous l'influence du sensualisme, est proprement figurative et pragmatique : la peinture est conçue comme représentation, certes, mais représentation dans laquelle les modalités matérielles et la manière concrète de la représentation comptent autant comme moyen pour représenter des référents que comme moyen pour produire des effets sur le spectateur ; l'enjeu de cette peinture est l'énergie esthétique circulant entre le tableau et le spectateur.

⁹⁸ Meyer H. Abrams, *The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition*, Oxford & New York : Oxford Univ. Press, 1953

L'époque étudiée maintient partiellement une conception de la peinture comme représentation transparente d'un événement ; elle découvre en même temps de plus en plus consciemment les propriétés spécifiquement picturaux de la peinture ; en même temps, elle dépasse ce point de vue dans la découverte de l'effet de la peinture sur le spectateur. Sur la base d'une telle distinction de trois niveaux de la peinture – ses contenus, ses moyens et ses effets – on peut construire un modèle des références textuelles à la peinture qui distingue trois *ordres de picturalité* : références à certains contenus associés à la peinture, transposition de certains aspects des modalités de représentation de la peinture, mise en scène de la perception et des effets de la peinture. La reprise des sujets de la peinture, plus ou moins spécifiques à la peinture, ne comporte qu'une 'picturalité' limitée ; la reprise des modalités matérielles apparaît de plus en plus clairement comme difficile voire impossible ; enfin, le domaine de la perception et des effets de la peinture, devient un champ d'expérimentation intense, puisque les aspects de ce domaine, tout en étant pensés comme spécifiques ou du moins typiques de la peinture, peuvent être mis en scène dans l'écriture descriptive. Le tableau qui se trouve à la page suivante résume les aspects de la peinture retenus dans notre modèle de la 'picturalité'.

Tableau 6 : Les trois ordres de la picturalité

PEINTURE	PICTURALITÉ
<p>Contenus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ actions, événements, personnages, lieux, objets ▪ hiérarchie des genres ▪ thèmes et motifs 	<p>Picturalité de premier ordre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ actions, événements, personnages, lieux, objets ▪ inscription dans un genre pictural ▪ référence à un motif pictural <p>=> <i>réalisation verbale</i></p>
<p>Modalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ représentation parfaite ▪ limitation à l'instant ▪ limitation au visible : corps éloquent ▪ représentation détaillée 	<p>Picturalité de second ordre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ renvoi à la représentation parfaite ▪ limitation volontaire à l'instant ▪ limitation volontaire au visible, corps éloquent ▪ insistance sur l'espace ▪ (peu de représentation détaillée) <p>=> <i>évocation ou transposition verbale</i></p>
<p>Perspective du spectateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ visibilité ▪ illusion de présence ▪ effet émotionnel 	<p>Picturalité de troisième ordre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regard, perception ▪ illusion de présence ▪ effet émotionnel <p>=> <i>mise en scène verbale, indirecte</i></p>
	<p>Marquage de la picturalité textuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ métaphore picturale ▪ termes relevant de l'histoire de l'art ▪ termes relevant de la critique d'art

1.3.1 Les contenus de la peinture et la ‘picturalité première’

Toute réflexion sur la peinture prend, au XVIII^e siècle encore, son point de départ dans le constat de sa fonction imitative. Charles Batteux, en particulier, souligne que l’objectif premier de la peinture, comme de tout art, doit être l’imitation de la nature, non pas telle qu’elle est cependant, mais telle qu’elle devrait ou pourrait être : il faut selon lui imiter la « belle nature ». ⁹⁹ En principe et *per definitionem*, les contenus représentés par la peinture ne lui sont pas spécifiques, et peuvent donc être transposés sans difficulté dans le roman. Or, on considère au XVIII^e siècle que la peinture est particulièrement apte à représenter certains référents. On peut décrire les objets à deux niveaux : d’une part, selon l’hierarchie des genres mise en place au XVII^e et maintenue, avec quelques modifications, au XVIII^e siècle, d’autre part selon des thèmes ou motifs récurrents de la peinture. La picturalité de premier ordre concerne la représentation verbale d’événements ou de référents, de thèmes et de motifs spécifiquement associés à la peinture.

(a) *L’hierarchie des genres*

L’hierarchie des genres de peinture a été définie, au XVII^e siècle, par Félibien, qui la fait dépendre de la noblesse de l’objet représenté et, accessoirement, de la difficulté de le représenter. Ainsi, la représentation de l’homme en action, telle que la pratique la peinture d’histoire, conjugue l’objet le plus noble et la plus grande difficulté de représentation. Suivent le portrait, la scène de genre, le paysage, et en dernier, la nature morte. ¹⁰⁰ Du Bos, dans les *Réflexions critiques*, établit leur hiérarchie selon le degré d’intérêt et d’émotion qu’ils sont susceptibles de produire. Bien qu’il aboutisse à une hiérarchie identique à celle fixée par Félibien, il le fait donc sur une nouvelle

⁹⁹ Batteux, *Les Beaux-arts*, 1969.

¹⁰⁰ André Félibien, « Préface » (1667) aux *Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture*, in : *Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus anciens peintres*, nouvelle édition, Trévoux : [s.n.], 1725, t. V, p. 298-330, p. 310 : « Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d’un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivans est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes & sans mouvement ; & comme la figure de l’homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la Terre, il est certain aussi que celui qui se rend l’imitateur de Dieu en peignant des figures humaines, est beaucoup plus excellent que tous les autres [...]. Un Peintre qui ne fait que des portraits, n’a pas encore cette haute perfection de l’Art, & ne peut prétendre à l’honneur que reçoivent les plus sçavans. Il faut pour cela passer d’une seule figure à la représentation de plusieurs ensemble ; il faut traiter l’histoire & la fable ; il faut représenter de grandes actions comme les historiens, ou des sujets agréables comme les Poètes ; & montant encore plus haut, il faut par des compositions allégoriques, sçavoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes, & les mystères les plus relevez ».

base : ce n'est pas la noblesse de l'objet, mais son « intérêt » qui est décisif.¹⁰¹ Du Bos se situe à la charnière entre la hiérarchie classique de genres définie par Félibien, et la redéfinition qu'on fera Diderot, qui appelle à une modification et une simplification plus grande de l'hierarchie des genres qui met les sujets relevant de l'histoire et ceux relevant du quotidien au même rang, dans les *Essais sur la peinture* de 1765.¹⁰²

Un premier aspect de la picturalité première concerne l'inscription ou la référence à des genres picturaux établis. En ce qui concerne les descriptions de tableaux peints, fictifs sauf exception, dans les romans de notre corpus, il s'agit avant tout de tableaux d'histoire et de portraits, plus rarement de tableaux de paysages et quasiment jamais de natures mortes. Puisque son objet sont des hommes en action, la peinture d'histoire se prête parfaitement au roman.¹⁰³ L'enjeu central du portrait reste, au XVIII^e siècle, celui de la ressemblance ; c'est sensible aussi bien dans les réflexions sur le portrait peint, que dans celles sur le rôle des portraits peints décrits dans les romans de notre corpus.¹⁰⁴ Certains sujets de scènes romanesques font référence, par les lieux et le décor, par les personnages impliqués, par l'insistance sur l'émotion, à la peinture de genre, sentimentale et pathétique.¹⁰⁵ C'est le cas, en particulier, des épisodes romanesques qui mettent en scène une confrontation entre

¹⁰¹ Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.7, p. 20-21 et I.9, p. 22-23.

¹⁰² Denis Diderot, *Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763*, ed. Gita May & Jacques Chouillet, Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1984, p. 67. Pour une synthèse sur la question, voir René Démoris, « La hiérarchie des genres en peinture de Félibien aux Lumières », in : *Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art*, ed. Georges Roque, Paris : Jacqueline Chambon, 1999, p. 53-66.

¹⁰³ Jean Loquin, dans un ouvrage qui est resté une référence, décrit trois principales tendances de la peinture d'histoire pendant la seconde moitié du XVIII^e siècle : la tentative « d'ennoblir le style [...] par une imitation plus étroite des œuvres des grands maîtres des XVI^e et XVII^e siècles », une « prédilection pour les sujets ayant un caractère sentimental et moral » et un « souci d'observer la vérité historique, en se conformant plus scrupuleusement aux règles du 'costume' » ; voir Jean Loquin, *La Peinture d'histoire en France de 1747 à 1785* (1912), Paris : Arthena, 1978, p. 137-138.

¹⁰⁴ Édouard Pommier décrit les théories du portrait peint, en particulier au XVI^e et XVII^e siècle, comme le passage du portrait idéalisé au portrait ressemblant : Édouard Pommier, *Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières*, Paris : Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires, 1998. Sarah Kofman montre que ce n'est que chez le Diderot du *Salon de 1767* que la ressemblance extérieure fait place à une justesse au personnage qui peut prendre des libertés créatrices avec l'apparence extérieure : Sarah Kofman, « La ressemblance des portraits (A propos du *Salon de 1767* consacré à La Tour) », in : *L'Esprit créateur* 24.1, 1984, dossier 'Diderot in the Wake of Modern Critical Thought', p. 13-32.

¹⁰⁵ Werner Busch, *Das sentimentalische Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne*, München : Beck, 1993.

parents et enfants dont les exemples prototypiques sont les scènes domestiques de Greuze.¹⁰⁶

Ce type de renvoi générique est, le plus souvent, à la fois moins clairement marqué, moins sûrement repérable et moins explicitement ‘pictural’ que d’autres types de référence : les scènes pathétiques dans le roman sentimental, dans la peinture de genre de Greuze ou dans la comédie larmoyante et le drame bourgeois renvoient toutes à un fond de sensibilité et à une volonté du pathétique qui leur sont communs et qui sont plus propre à l’époque qu’à un genre artistique précis. On pourrait être tenté de ne voir dans le choix de sujets pathétiques (et dans l’insistance sur l’effet émotif, voir ci-dessous) que le réflexe de la ‘sensibilité’, voire la ‘sensiblerie’ des hommes et des femmes du XVIII^e siècle. Ce serait cependant, comme le souligne Jean Marie Goulemot dans son étude du roman pornographique, « trop simple, et singulièrement faux » : « On pleure et l’on désire au terme de dispositifs narratifs et descriptifs particuliers ».¹⁰⁷ Ce n’est donc que lorsque le choix d’un sujet pathétique s’allie à des stratégies descriptives qui mettent en lumière sa force pathétique que l’on peut proprement parler de picturalité dans l’écriture descriptive.

(b) *Thèmes et motifs picturaux*

Certains thèmes et motifs sont associés de manière plus spécifique à la peinture : quoiqu’ils relèvent le plus souvent de l’histoire sacrée ou de la mythologie, ils sont si souvent traités par la peinture de l’époque qu’on peut raisonnablement penser qu’elles sont connus à travers elle et associés à elle. Au XVIII^e siècle, des épisodes comme ‘Suzanne et les vieillards’, ‘Le Sacrifice d’Iphigénie’, ‘La naissance de Vénus’ ou ‘Les trois Grâces’ acquièrent un tel statut de *motif pictural* à travers leur récurrence dans la peinture d’histoire.¹⁰⁸ La peinture de genre connaît également des motifs récurrents, comme la rencontre des amants, la perte de la virginité, la confrontation entre parents et enfants.¹⁰⁹ Une motif pictural traversant la frontière des

¹⁰⁶ Comme par exemple « La piété filiale » de 1761 ou le diptyque de « La Malédiction paternelle » et du « Fils puni » de 1777, qui se trouve au Louvre.

¹⁰⁷ Goulemot, *Ces livres qu’on ne lit que d’une main*, 1991, p. 9.

¹⁰⁸ Un outil de travail particulièrement utile pour l’étude de certains thèmes picturaux est Xavier Barral i Altet, ed., *Dictionnaire critique d’iconographie occidentale*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2003.

¹⁰⁹ Voir Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.13-14, p. 28-39, qui souligne qu’il y a des sujets « propres spécialement pour la poésie et d’autres spécialement propre pour la peinture » (p. 28).

genres est la ‘scène funèbre’, qui connaît des variantes dans la peinture d’histoire comme dans la peinture de genre.¹¹⁰

La référence textuelle à un motif pictural relève de la picturalité première, parce que le texte renvoie dans ce cas à un sujet pictural et donc à un aspect du contenu représenté ; elle peut être explicite ou implicite. Un motif pictural bien connu et offrant des points de correspondance avec l’épisode décrit est nommé ou évoqué, invitant le lecteur à se rappeler le tableau ou les réalisations les plus connus de ce motif pour le mettre en équivalence avec la scène romanesque. Cette modalité descriptive s’apparente à la pratique du « tableau vivant » telle qu’elle était à la mode vers la fin du XVIII^e siècle.¹¹¹ C’est une manière particulièrement efficace de donner à une scène romanesque toute l’évidence visuelle de la peinture, puisque les limitations du langage quand à la production de l’évidence visuelle sont ici déjouées : le motif pictural bien connu n’est évoqué que pour se superposer, en quelque sorte, dans l’imagination du lecteur, à la scène romanesque qui peut, elle, être représentée.

1.3.2 Les modalités de représentation de la peinture et la ‘picturalité seconde’

Le XVIII^e siècle est le siècle pendant lequel la réflexion sur les spécificités des différents arts s’amplifie et se précise. Dans une réflexion qui concerne les pouvoirs respectifs de la peinture et de la poésie, dans la tradition du *paragone* et dans une mise en question partielle du principe de *l’ut pictura poesis*, différents aspects de la spécificité des moyens de représentation de la peinture sont discutés. Le fait que la peinture soit faite non de mots et de phrases qui se succèdent dans un livre, mais de lignes et de couleurs qui s’organisent dans l’espace a des conséquences qui sont formulées avec une nouvelle insistance : les théoriciens insistent sur ce que la peinture a un pouvoir de représenter particulier, qu’elle doit se limiter à la représentation d’un seul instant, qu’elle ne peut représenter les abstractions et les sentiments qu’à travers l’extérieur visible des choses et des personnes, et qu’elle est capable de représenter un référent de manière très détaillée.

¹¹⁰ On peut penser au célèbre tableau de Poussin, « La Mort de Germanicus », de 1628, ou au tableau de Greuze, « La mort d’un père regretté par ses enfants », de 1769.

¹¹¹ Pour une riche enquête des liens étroits entre pratique mondaine et théâtrale du ‘tableau vivant’ au tournant du XVIII^e siècle, voir Birgit Jooss, *Lebende Bilder. Körperliche Nachahmungen von Kunstwerken in der Goethezeit*, Berlin : Reimer, 1999.

(a) La peinture comme art de la représentation parfaite

La peinture est considérée comme l'art de la représentation par excellence. La peinture est particulièrement apte à remplir sa fonction d'imiter la (belle) nature, parce qu'elle emploie des « signes naturels ». L'abbé Du Bos est le premier à insister sur ce que la peinture emploie des signes « naturels » qui entretiennent un lien motivé avec leur référent, au lieu des signes « institués », arbitraires et conventionnels, qu'utilise le langage :

[...] les signes que la peinture emploie pour nous parler ne sont pas des signes arbitraires et institués tels que sont les mots dont la poésie se sert. La peinture emploie des signes naturels, dont l'énergie ne dépend pas de l'éducation. Ils tirent leur force du rapport que la nature elle-même a pris soin de mettre entre les objets extérieurs et nos organes, afin de procurer notre conservation.¹¹²

Du Bos déduit plusieurs choses de ce fait, qui se présente clairement pour lui comme un avantage de la peinture sur les autres arts. Parce que les signes naturels (et donc la peinture) entretiennent un lien direct avec les référents auxquels ils renvoient, les portraits peints ont une capacité particulière de ressembler à leur modèle, et les autres types de tableaux, de tromper la vue.¹¹³ De plus, par la nature des signes qu'elle emploie, la peinture est particulièrement apte à représenter des objets visibles tels qu'ils se présentent dans l'espace. Surtout cependant, le fait d'être 'naturels' donne aux signes de la peinture une « énergie [qui] ne dépend pas de l'éducation » : par conséquent, non seulement tout le monde peut comprendre la peinture, mais la représentation picturale évite surtout dans sa compréhension et dans la production de ses effets le 'détour' du décodage par la raison, ce qui la rend particulièrement propre à produire une illusion de présence et des effets immédiats et forts sur le spectateur.

L'institution d'un lien nécessaire ou 'naturel' entre le signe verbal et son référent, à travers l'harmonie imitative ou d'autres structures iconiques constituerait une première forme de picturalité seconde. Murray Krieger, dans son étude sur l'*ekphrasis* en tant que représentation verbale d'un objet d'art, a focalisé l'enjeu et l'histoire de l'*enargeia* de l'*ekphrasis* sur cette question : « How can words try to do

¹¹² Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.40, p. 133-134. Parce que la peinture reproduit les contours et les couleurs mêmes des objets, Du Bos se demande même si la peinture peut être dite employer des signes du tout. Voir Joseph Jurt, « L'Abbé Du Bos et la spécificité des arts », in : *Recherches et travaux* 52, 1997, dossier 'La littérature et les arts', p. 49-65.

¹¹³ L'idéal d'une représentation parfaite, créant une illusion de réalité complète, quoique typique de la conception discursive de la peinture, est évidemment fort ancienne : plusieurs épisodes rapportés par Pline l'Ancien le prouvent, que ce soit le célèbre épisode des raisins peints par Zeuxis et du rideau peint par son rival, ou bien l'épisode du cheval hennissant à la vue d'un cheval peint par Apelle ; voir Pline l'Ancien, *La Peinture*, ed. Jean-Michel Croisille & Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris : Belles Lettres, Classiques en poche, 1997, § 65-66 et § 95.

the job of the ‘natural sign’ ? ». ¹¹⁴ L’interprétation de l’œuvre romanesque de Sade que propose Emmanuelle Sauvage repose précisément sur l’analyse des stratégies de Sade pour créer – en particulier dans les portraits des personnages, mais également dans les ‘tableaux’ – des structures verbales iconiques, reposant sur une adéquation entre description et objet décrit. ¹¹⁵ Dans notre modèle de la picturalité, les structures iconiques et la ‘remotivation’ des signes linguistiques ne sont cependant qu’un aspect parmi d’autres de la ‘picturalité’. Plutôt, une insistance sur la constellation d’objets et surtout de personnages dans l’espace, dans l’écriture descriptive, peut être rattachée à cet aspect de la peinture et de la picturalité. Par ailleurs, plus que les structures verbales iconiques, le renvoi explicite à la ressemblance ou à la perfection de la représentation joue un rôle important dans l’écriture descriptive de notre corpus.

(b) La structure temporelle : « La peinture n’a qu’un instant »

Un deuxième aspect fondamental de la conception des modalités de représentation propres à la peinture est qu’elle doit, à la différence de la poésie, se limiter à la représentation d’un seul instant d’une action ou d’un événement. Les théoriciens français n’attendent ni la publication (en 1766) ni *a fortiori* la traduction tardive, en 1802 du *Laocoön* pour formuler une position qui correspond à celle défendue, non sans verve programmatique, par Lessing. ¹¹⁶ La formule selon laquelle « la peinture n’a qu’un instant » devient en effet, à partir de la fin du XVII^e siècle, un lieu commun du discours sur la peinture. René Démoris a montré avec quelle insistance la formule est répétée sans cesse tout du long du XVIII^e siècle. ¹¹⁷ Pour l’abbé Batteux, la peinture est une « imitation des objets visibles », tandis que l’épopée est un « récit d’actions possibles ». ¹¹⁸ L’insistance sur l’instantanéité picturale résulte de

¹¹⁴ Krieger, Ekphrasis, 1992, chapitre : « Picture and Word, Space and Time », p. 1-28, 2.

¹¹⁵ Sauvage, L’Evidance du tableau, 2002. Nous ne suivons cependant pas toujours l’analyse qu’Emmanuelle Sauvage propose, surtout parce que dans sa conception de l’écriture descriptive sadienne comme marquée par des « procédés mimétiques » de l’objet décrit (p. 125) nous paraît trop rapidement identifier ce type d’iconicité verbale avec un effet d’évidence réel.

¹¹⁶ Gotthold Ephraim Lessing, *Laokoon : oder über die Grenzen der Malerei und Poesie* (1766), in : *Werke und Briefe in zwölf Bänden*, Bd. 5/2: *Werke 1766-1769*, Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker Verlag, 1990, p. 9-321. La bibliographie sur le *Laocoön* est évidemment abondante. Deux commentaires particulièrement éclairants sont celui de Tzvetan Todorov, « Esthétique et sémiotique au XVIII^e siècle », in : *Critique* 308, 1973, p. 26-39 et celui de Karlheinz Stierle, « Das bequeme Verhältnis. Lessing und die Entdeckung des ästhetischen Mediums im 18. Jahrhundert », in : *Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen Ästhetik*, ed. Gunter Gebauer, Stuttgart, 1984, p. 23-58.

¹¹⁷ René Démoris, « Ut poesis pictura? », in : *Dilemmes du roman. Essays in Honor of Georges May*, ed. Catherine Lafarge, Saratoga : ANMA Libri, 1989, p. 269-281, 278.

¹¹⁸ Batteux, *Les Beaux-arts*, 1969, p. 36 et 37-38.

ce que le principe de la perspective centrale dans la composition du tableau se joigne à la transposition du principe des unités du théâtre à la peinture telle qu'elle est proposé entre autres par Diderot, dans l'article « Composition, en peinture » de l'*Encyclopédie* : l'unité de l'espace implique, dans ce contexte, l'unité du temps.¹¹⁹

La plupart des théoriciens de la peinture de l'Ancien régime relativisent en même temps cette limitation à la représentation d'un seul instant. On peut distinguer deux modèles, la *théorie des péripéties* et le modèle de l'*instant prégnant*. La théorie des péripéties repose sur le principe d'une spatialisation du tableau ; elle est pratiquée de manière ingénieuse par Nicolas Poussin¹²⁰ et théorisée par Charles Le Brun.¹²¹ La théorie des péripéties est cependant fortement mise en question, au XVIII^e siècle, à cause justement du principe de la perspective centrale et de l'exigence d'une unité de l'espace et de l'action. Le modèle de l'instant prégnant, par contraste, peut devenir le paradigme dominant dans la peinture du XVIII^e siècle. La limitation à l'instant et à l'immobilité découle des conditions matérielles de la peinture, mais cette dernière peut toutefois dépasser l'une et l'autre en suggérant une temporalité et un mouvement. Diderot note ainsi, dans les *Pensées détachées sur la peinture* de 1781 : « J'ai dit que l'artiste n'avait qu'un instant ; mais cet instant peut subsister avec des traces de l'instant qui a précédé, et des annonces de celui qui suivra ».¹²² Dans les *Salons* de Diderot, le « choix du moment » effectué par la peinture devient un des critères les plus importants pour le jugement d'un tableau ; à plusieurs reprises,

¹¹⁹ Denis Diderot, « Composition (*en peinture*) » (1753), in : *Encyclopédie*, tome III, p. 772a-774b. Annette Geiger va jusqu'à déceler une anticipation de la photographie dans l'esthétique picturale du XVIII^e siècle : Annette Geiger, *Urbild und fotografischer Blick. Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts*, München : Fink, 2004.

¹²⁰ Par exemple dans *Les Israélites recueillant la manne dans le désert* (1638-39), où différentes parties du tableau thématisent le désespoir avant l'arrivée de la manne, la collecte de la manne quand elle tombe du ciel, et les remerciements à Dieu après l'arrivée de la manne.

¹²¹ Charles Le Brun, « Conférence de Charles Le Brun sur *Les Israélites recueillant la manne dans le désert*, par Poussin » (5 novembre 1667), in : *L'Expression des passions & autres conférences & correspondance*, ed. Julien Philippe, Maisonneuve et Larose : Éditions Dédale, 1994, p. 159-189. Les contributions suivantes montrent de manière particulièrement éclairante la complexité des relations entre peinture et temporalité chez Poussin : Max Imdahl, « Caritas und Gnade. Zur ikonischen Zeitstruktur in Poussins *Mannalese* », in : *Französische Klassik : Theorie, Literatur, Malerei*, ed. Fritz Nies & Karlheinz Stierle, München : Fink, 1985, p. 133-166 et Thuillier, *Temps et tableau*, 1967.

¹²² Denis Diderot, *Salons de 1769, 1771, 1775, 1781. Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l'architecture et la poésie*, ed. Else Marie Bukdhal et al., Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1995, p. 399. Avec un peu plus de réserves, Diderot exprime la même idée dès 1765, dans les *Essais sur la peinture*, in : Diderot, *Salons 1759-1763*, 1984, p. 54 et 57.

Diderot reproche aux peintres d'avoir manqué l'instant d'un sujet le plus propre à être peint avec force et effet.¹²³

Dans la mesure où la concentration sur l'instant est une qualité associée à la peinture, la limitation volontaire à la représentation d'un instant, dans une description, relève de la 'picturalité'. On peut même considérer que l'instant constitue un des lieux privilégiés d'une articulation entre peinture et description au XVIII^e siècle, puisque dans cet aspect, la peinture constitue réellement une réponse aux besoins du roman (sa « Bedürfnisstruktur », comme dit Heinz Drügh) : en effet, l'instant devient au XVIII^e siècle une préoccupation centrale du roman, et ceci dans un contexte de mutations touchant la manière de concevoir le temps même.¹²⁴ Les connotations et valeurs de l'instant dans les lettres du siècle des Lumières sont riches et variées ;¹²⁵ parce que l'instant conjugue l'intensité avec la durée limitée, il échappe aussi bien à la perception qu'à la représentation littéraire, forcément linéaire et progressive.¹²⁶ Le modèle de la peinture, et donc la référence à la peinture, promettent dans ce contexte la possibilité de représenter l'instant dans toute sa complexité et son intensité.¹²⁷ Concomitante de la limitation volontaire à l'instant est une « spatialisation » de l'écriture descriptive, qui se manifeste en particulier à

¹²³ Ainsi, Diderot note à propos de « La Décollation de Saint Jean-Baptiste » de Jean-Baptiste Marie Pierre, dans le *Salon de 1761*, que « Le moment est mal choisi » et en propose un meilleur ; Diderot, *Salons 1759-1763*, 1984, p. 124. De même, Diderot discute longuement le moment choisi par Lepicié dans « La Descente de Guillaume le conquérant en Angleterre », dans le *Salon de 1765* ; Denis Diderot, *Salon de 1765*, ed. Else Marie Bukdhal & Annette Lorenceau, Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1984, p. 240-243. Voir de manière plus générale, Francis H. Dowley, « The Moment in Eighteenth-Century Art Criticism », in : *Studies in Eighteenth-Century Culture* 5, 1976, p. 317-336.

¹²⁴ Voir Ashton Nichols, *The Poetics of Epiphany. Nineteenth-Century Origins of the Modern Literary Moment*, Tuscaloosa : Univ. of Alabama Press, 1987, p. 21-23.

¹²⁵ Voir, sur l'instant dans la philosophie et la littérature du XVIII^e siècle, l'ouvrage fondamental de Georges Poulet, *Études sur le temps humain*, t. 4 : *La mesure de l'instant* (1964), Paris : Pocket, Agora, 1990 ainsi que l'étude de Thomas M. Kavanagh, *Aesthetics of the Moment. Literature and Art in the French Enlightenment*, Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1996 et la contribution de Caroline Jacot Grapa, « Formes du souci de l'instant au XVIII^e siècle », in : *Modernités* 10, 1998, p. 33-45. Pour les relations entre texte et image du point de vue de la temporalité, voir Franziska Sick & Christof Schöch, ed., *Zeitlichkeit in Text und Bild*, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2007.

¹²⁶ On peut le voir dans l'épisode du chien dans les *Rêveries* de Rousseau ; Jean-Jacques Rousseau, *Rêveries d'un promeneur solitaire* (1782), in : *Œuvres complètes I*, ed. Bernard Gagnebin & Marcel Raymond, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959, p. 993-1099, « deuxième promenade », p. 1002-1010. Même principe dans *Aline et Valcour* de Sade, dans la scène où Sainville retrouve enfin Léonore (*Aline* 945-946 XXXVIII, « Histoire de Léonore »).

¹²⁷ Les effets de la limitation de la peinture à la représentation d'une seule action et d'un seul instant se feront d'ailleurs sentir, inversement, dans le roman du XVIII^e siècle, au moment où celui-ci recourt à une esthétique picturale pour représenter l'instant dans les scènes ou tableaux romanesques ; voir sur ce point Christof Schöch, « 'La mesure de l'instant' : Romanszene und Malerei in der französischen Spätaufklärung », in : *Zeitlichkeit in Text und Bild*, ed. Franziska Sick & Christof Schöch, Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2007, p. 25-40.

travers le rôle important qu'y jouent les déictiques spatiaux, mais aussi la constellation des personnages ou la disposition des points de vue.

(c) ***La peinture comme « imitation des objets visibles » : apparence extérieure et intériorité***

Les théoriciens de la peinture au XVIII^e siècle s'accordent pour souligner que la peinture est limitée (dans une première analyse) à la représentation du visible : l'abbé Batteux, nous l'avons vu, définit la peinture comme une « imitation des objets visibles »,¹²⁸ parce qu'elle opère avec des couleurs et des lignes dans l'espace bidimensionnel du tableau. C'est un nouvel aspect de ce que la peinture opère avec des signes dits 'naturels' ; d'un côté, la peinture est particulièrement apte à représenter des configurations d'objets ou de personnages dans l'espace, mais d'un autre côté, et contrairement à la poésie qui l'emporte dans ce domaine sur la peinture, cette dernière doit exprimer les abstractions et les émotions de manière indirecte. Les idées abstraites sont exprimées à travers les symboles et allégories, ce qui rend la représentation dépendante des conventions. L'intériorité humaine, le caractère et les émotions, doivent être représentés à travers la mimique et la gestuelle.¹²⁹

Charles Le Brun, dans la perspective d'une peinture discursive dont la signification doit être aussi claire et peu équivoque que possible, propose, à la fin du XVII^e siècle, une première solution à ce problème. Le Brun est influencé à la fois par les dessins de Della Porta, qui combinaient des traits humains et animaliers, et par la théorie de Descartes sur l'articulation entre corps et esprit selon laquelle l'unique point d'articulation de ces derniers était la « glande pinéale » qui relayait les « mouvements » des « passions » vers le mouvement des sourcils et vers d'autres aspects physiologiques.¹³⁰ Le Brun développe sur cette base un code pictural de

¹²⁸ Batteux, *Les Beaux-arts*, 1969, p. 36.

¹²⁹ On sait que depuis le XVI^e siècle, la question des rapports de concordance ou de discordance entre le physique et le moral était le sujet de nombreux ouvrages s'appuyant sur les réflexions d'Aristote – qui avait forgé le terme « physiognomonie » (de *phusis* « nature, manière d'être » et *gnomon*, *gnomonos* « qui discerne, qui interprète ») – et du médecin grec Galien. Le traité physiognomonique le plus important a sans doute été l'ouvrage de Giambattista Della Porta (1536-1615), intitulé *De Humana Physiognomia libri IV* (1586). La seconde moitié du XVII^e siècle connaît un nouvel intérêt pour la question, à travers les publications pertinentes de Descartes (*Traité de l'homme*, 1664) et Marin Cureau De La Chambre (*L'Art de connoistre les hommes*, 1659) et à travers la traduction en français du traité de Della Porta en 1665. La réflexion se décline ensuite en deux principales variantes : la *physiognomonie*, qui fait des traits physiognomiques visibles la clé du caractère des hommes (et des personnages) ; et la *pathognomonie*, qui établit une correspondance entre certains gestes, mimiques, et d'autres effets physiologiques passagers, et les émotions ou des pensées des hommes (et des personnages).

¹³⁰ Bryson, *Word and Image*, 1981, p. 43-51.

l'expression des 'passions de l'âme' par la physiologie humaine.¹³¹ La stabilité du code garantit la possibilité de traduire le visible en lisible, la « lisibilité du corps ».¹³²

Le Brun lègue certes l'idée d'une code de l'expression du visage au XVIII^e siècle,¹³³ mais les théoriciens de l'époque, moins intéressés par une peinture discursive, plus tournée vers une 'éloquence naturelle' du corps, cherchent de nouvelles solutions. Diderot discute, dans les *Essais sur la peinture*, la question de « l'expression » et la définit comme « l'image du sentiment ».¹³⁴ Il affirme certes, comme Le Brun, la lisibilité de l'expression dans la vie quotidienne¹³⁵ et exige une expression picturale claire.¹³⁶ Cependant, au lieu de chercher à fixer des types, Diderot souligne beaucoup davantage l'individualité de l'expression : « dans une famille, chaque individu ; dans un individu, chaque instant a sa physionomie, son expression ».¹³⁷ Par rapport à Le Brun, qui fait des sourcils la pierre de touche de l'expression, ce sont chez Diderot la bouche, les joues, les yeux etc. qui jouent un rôle et qui rendent finalement possible l'ambivalence et l'équivoque.

René Démoris a montré à quel point l'expression était devenue problématique dans une société dans laquelle il était convenu qu'il ne fallait pas montrer les sentiments, mais les cacher ou les feindre, par la répression ou la manipulation volontaire des traits du visage. Contrairement à Félibien ou Le Brun, qui cherchent à minimiser cette problématique en produisant un code fixe et conventionnel, les penseurs au XVIII^e siècle l'adressent de front. Que ce soit Jaucourt dans l'article « Passion (*Peint.*) » de l'*Encyclopédie* ou Watelet dans *L'Art de Peindre*, les théoriciens au XVIII^e siècle soit acceptent l'équivoque, soit plaident pour le

¹³¹ Charles Le Brun, *Méthode pour apprendre à dessiner les passions : proposée dans une conférence sur l'expression générale et particulière* (1682/1702), Hildesheim : Olms, 1982 et Charles Le Brun, « Conférence sur l'expression des passions » (1668), in : *L'Expression des passions & autres conférences & correspondance*, ed. Julien Philippe, Maisonneuve et Larose : Éditions Dédale, 1994.

¹³² Bryson, *Word and Image*, 1981, p. 37 : « It is this legibility of the body which above all interests Le Brun ».

¹³³ Démoris, *Du texte au tableau*, 1992. Bryson note : « Printing the passions on the face in clear and distinct characters does not die with Le Brun : after a long period of reaction against the discursive image, when the Académie revives in the latter half of the eighteenth century, the Comte de Caylus will institute a prize which yields a whole category of French art : the *tête d'expression* » ; Bryson, *Word and Image*, 1981, p. 51-52.

¹³⁴ *Essais sur la peinture* (1765), in : Diderot, *Salons 1759-1763*, 1984, p. 39-53, 39.

¹³⁵ « [...] chacun des mouvements de [l'âme d'un homme] vient se peindre sur son visage en caractères clairs, évidents, auxquels nous ne nous méprenons jamais » ; Diderot, *Salons 1759-1763*, 1984, p. 39.

¹³⁶ « L'expression est faible ou fausse si elle laisse incertain sur le sentiment », affirme-t-il ; Diderot, *Salons 1759-1763*, 1984, p. 40.

¹³⁷ Diderot, *Salons 1759-1763*, 1984, p. 39.

‘naturel’. L’enjeu n’est rien moins que la validité d’une correspondance entre l’apparence et le sentiment réel, entre le signe et la chose qui touche la possibilité même, pour la peinture, de traduire des sentiments.¹³⁸

Contrairement à la peinture, le problème de l’expression des sentiments ne se pose pas, *a priori*, dans le roman, qui est libre de décrire l’apparence extérieure ou de nommer de manière explicite les sentiments. Cependant, le régime narratif autodiégétique – tel qu’on le trouve dans le roman épistolaire et le roman-mémoires –, dans un contexte qui exige le respect de la vraisemblance pragmatique, soulève précisément la question de savoir comment le narrateur peut connaître les sentiments des personnages dont il fait la rencontre.¹³⁹ Que ce soit dans un tel contexte ou non, lorsque l’écriture descriptive reprend le principe de « l’éloquence du corps », elle le fait par référence à la fois à la rhétorique et à la peinture.¹⁴⁰

¹³⁸ René Démoris, « Le langage du corps et l’expression des passions de Félibien à Diderot », in : *Des Mots et des couleurs*, t. 2, ed. Jean-Pierre Guillermin, Lille : Presses Univ. de Lille, 1986, p. 39-67.

¹³⁹ Chez Diderot, on retrouve le problème dans une discussion entre Jacques et son maître, dans laquelle ils s’interrogent précisément sur la question du lien entre les signes extérieurs de la douleur, la douleur ressentie par autrui et la possibilité de connaître l’une par les autres à l’aide de l’empathie (voir *Jacques* 681-682).

¹⁴⁰ Voir les travaux fondamentaux de Graeme Tytler, *Physiognomy in the European Novel : Faces and Fortunes*, Princeton : Princeton Univ. Press, 1982 ; de Jean-Jacques Courtine & Claudine Haroche, *Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions, XVI^e-début XIX^e siècle*, Paris : Rivages, Histoire, 1998 ; ainsi que plus récemment, ceux de Lucie Desjardins, *Le corps parlant : Savoirs et représentation des passions au XVII^e siècle*, Saint-Nicolas, Québec : Les Presses de l’Univ. Laval / Paris : L’Harmattan, Les collections de la République des lettres, 2001 : ils mettent en lumière la place éminente qu’occupe la pensée physiognomonique aux XVII^e et XVIII^e siècles pour la « représentation » sociale, anthropologique, littéraire et picturale de l’individu, de sa nature, de son caractère et de ses émotions.

Volker Kapp a précisé la filiation du concept de « l’éloquence du corps » : il est explicitement repris à Cicéron, au XVII^e siècle, par Nicolas Faret dans *L’Honnête homme ou l’art de plaire à la cour* (1630), puis par Michel Le Faucheur dans son *Traité de l’action oratoire ou de la prononciation et du geste* (1657), enfin par René Bary, *Méthode pour bien prononcer un discours et le bien animer* (1679). À l’origine et depuis de XVII^e siècle, le concept de « l’éloquence du corps » concerne deux champs, celui, rhétorique, de l’*actio* oratoire (surtout la prédication, mais aussi le jeu des comédiens), et celui, mondain, de la conduite de l’honnête homme dans la société galante ; voir Volker Kapp, « Le corps éloquent et ses ambiguïtés : l’action oratoire et le débat sur la communication non-verbale à la fin du XVII^e siècle », in : *Biblio 17*, 1995, dossier ‘Le Corps au XVII^e siècle’, ed. Ronald W. Tobin, p. 87-99.

Dès son origine, le concept implique donc une soumission du corps aux règles de l’action oratoire et donc une visée rhétorique, communicative et persuasive, du corps. Au XVIII^e siècle, le concept reste présent ; un traité le porte même dans son titre : c’est *L’éloquence du corps, ou l’action du prédicateur : ouvrage utile à tous ceux qui parlent, ou qui se disposent à parler en public*, par l’abbé Dinouart, publié en 1754. Le principe se trouve de nouveau transposé, au sein de la pratique littéraire, dans la représentation romanesque des émotions (Marivaux, puis Diderot ou Rétif) sans qu’il y ait eu une véritable théorisation. Voir Paul Fortier, « La sémiotique corporelle de Marivaux », in : *Tangence* 60, 1999, dossier ‘L’éloquence du corps sous l’Ancien Régime’, ed. Monique Moser-Verrey & Éric Van der Schueren, p. 64-83 et Démoris, *Le langage du corps*, 1986.

Une véritable esthétique descriptive se fonde sur le principe du corps éloquent, esthétique dans laquelle le corps devient le signe visible de quelque chose d'invisible. Le rapport entre évidence visuelle et corps expressif doit cependant être soumis à des réserves pour deux raisons. Premièrement, le principe du corps expressif est présent dans les *passages descriptifs* (en particulier dans les portraits et les prosopographies) aussi bien que dans le *discours descriptif* et n'est pas présent uniquement dans le contexte d'une référence à la peinture. Dans le premier cas, il peut avoir d'autres fonctions, notamment liés à la vraisemblance pragmatique dans le régime narratif autodiégétique. Deuxièmement, toutes les formes de réalisation du 'corps expressif' ne comportent pas le même degré de concrétude et de limitation au visible. En effet, le principe du corps éloquent connaît, dans les romans de notre corpus, trois variantes principales (d'un degré de picturalité décroissante) :

1° : les marques extérieures apparaissent seules sans que leur signification soit explicitée, selon le schéma : « elle avait les larmes aux yeux ». Dans ce cas, la force suggestive et le rapport à la picturalité, mais également la polysémie et donc le risque de l'obscurité, sont les plus grandes.

2° : les marques extérieures peuvent être données comme signes d'une intériorité explicitée, sur le schéma : « son désespoir lui faisait venir les larmes aux yeux ». Dans ce cas, polysémie et force suggestive se trouvent réduites par l'intervention des termes abstraits, mais l'interprétation s'en trouve facilitée.

3° : l'intériorité abstraite explicitement nommée peut être dite visible sans que les marques extérieures soient identifiées : « son désespoir se peignit sur son visage ». Dans ce cas, la phrase désigne indirectement le visible sans pour autant quitter le vocabulaire de l'abstraction, ce qui réduit aussi bien la polysémie et la picturalité secondaire.

Lorsque le principe du corps éloquent est réalisé selon le premier schéma, et ce dans le cadre du discours descriptif, on peut dire qu'il privilégie le concret au détriment de l'abstrait et augmente l'évidence visuelle du discours descriptif. Ce n'est que dans ce cas, également, que l'on peut parler d'une limitation volontaire du domaine verbal aux possibilités du domaine pictural et, par conséquent, d'une contribution à la picturalité secondaire.

(d) *La les limites du détail de la représentation*

Une quatrième qualité attribuée spécifiquement à la peinture concerne son pouvoir beaucoup plus grand, par rapport à celui des descriptions verbales, de représenter un

grand nombre de détails et de précisions sans courir le risque de l'obscurité : les nuances de leurs couleurs, les détails du vêtement, les formes exactes des objets, la richesse du décor d'une pièce. La peinture peut indiquer tous ces détails sans qu'elle devienne pesante, fatigante ou ennuyante, puisqu'elle se fait en quelque sorte en passant, sans obliger le spectateur à y donner une attention toujours égale.

Lorsque l'écriture descriptive cherche à imiter la richesse des détails de la peinture, elle court toujours des risques : la littérature ne saurait donner toutes ces précisions sans donner un ordre plus ou moins arbitraire à tous ces éléments, sans que l'attention du lecteur soit en quelque sorte obligé de s'y attacher, sans courir le risque de l'obscurité et de la fausseté. Daubenton pour le domaine de l'histoire naturelle, Diderot dans le contexte de la critique d'art, Mercier dans le *Tableau de Paris*, formulent une même crainte, à savoir qu'une description longue et détaillée d'un objet fausserait l'image que le lecteur s'en fait : soit qu'il se perd complètement dans les méandres d'une description trop complexe, soit qu'il construit une image mentale démesurément grande de l'objet en question, comme si la place accordée à la description d'un objet figurait non seulement l'importance qu'on y accorde, mais produisait encore une image mentale dont la taille y correspond directement.¹⁴¹

Cette réflexion sur les limites nécessaires du degré de détails dans une description verbale doit être tenu pour responsable, avec l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la description au XVIII^e siècle, du fait que la description détaillée ne représente pas un moyen privilégié de la référence à la peinture et de la production d'une évidence visuelle dans l'écriture descriptive du XVIII^e siècle, et donc de la picturalité seconde.

1.3.3 La perspective du spectateur et la 'picturalité tertiaire'

Les modalités de représentation de la peinture, quoiqu'elles connaissent au XVIII^e siècle des redéfinitions et des précisions, ne sont cependant pas le domaine où le plus grand changement intervient quand à la manière d'envisager la peinture. C'est surtout la perspective de la réception, la dimension pragmatique de la peinture, qui s'ajoute au XVIII^e siècle à la réflexion sur le fond et sur la forme, sur l'invention poétique et picturale. Il s'agit d'une évolution qui s'inscrit dans le contexte du sensualisme ; elle est particulièrement sensible dans les *Réflexions critiques* de l'abbé Du Bos, mais également chez Diderot. Dans cette perspective, autant que le contenu

¹⁴¹ Voir nos remarques à ce sujet, dans le contexte du statut de la description, au chapitre II-1.1.2, c.

et la composition du tableau, intéressent le processus de la perception de la peinture, sa capacité d'éliciter de l'intérêt chez le spectateur et de produire des effets émotionnels sur lui, de le toucher et de l'attendrir. Quoique ce changement de perspective affecte la réflexion sur l'ensemble des arts, la peinture apparaît – par les modalités de représentation qu'on lui attribue – certes comme l'art le plus propre à tromper l'œil du spectateur, mais surtout à intéresser, à toucher, à émouvoir le spectateur. De plus, et contrairement aux difficultés qui se posent dans la transposition des modalités de représentation picturale dans le texte, l'écriture est capable de montrer un personnage regardant, les conditions matérielles et topographiques de ce regard et l'effet de ce qui est vu sur ce personnage. Si la prise de conscience des spécificités de la peinture a pu limiter les tentatives de produire des équivalents textuels de la peinture, la découverte de l'effet de la peinture les encourage, parce qu'il dépasse ce qui est matériellement pictural et promet la possibilité d'une réalisation d'effets analogues avec des moyens différents. Pour ces raisons, la peinture représente une référence essentielle de l'écriture descriptive dans la production d'une évidence non seulement visuelle mais également pragmatique.

(a) *La perception de l'art, instantanée ou progressive ?*

Un premier aspect de la réception de la peinture est celui concernant la structure temporelle de cette réception. Selon René Démoris, deux manières de concevoir la perception de la peinture sont en concurrence, au XVIII^e siècle : celle qui l'envisage comme instantanée, et celle qui l'envisage comme successive.¹⁴² Roger de Piles, dans son *Cours de peinture par principes* de 1708,¹⁴³ et l'abbé Du Bos dans les *Réflexions critiques* sont des représentants de la première manière de concevoir les choses. Ils soulignent tous deux la plus grande rapidité de la perception de la peinture par rapport à celle de la poésie. Du Bos écrit :

Ainsi les objets que les tableaux nous présentent agissant en qualité de signes naturels, ils doivent agir plus promptement. L'impression qu'ils font sur nous doit être plus forte et plus soudaine que celle que les vers peuvent faire.¹⁴⁴

Rapidité et intensité de la perception de la peinture sont liées et représentent tous deux un avantage de la peinture par rapport à la poésie. Cependant, avec les connaissances du sensualisme, l'idée d'une immédiateté parfaite de la perception de

¹⁴² René Démoris, « La Peinture et le 'temps du voir' au siècle des Lumières », in : *L'Ordre du descriptif*, ed. Jean Bessière, Paris : PUF, 1988, p. 47-61.

¹⁴³ Roger de Piles, *Cours de peinture par principes* (1708), Genève : Slatkine, 1969.

¹⁴⁴ Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.40, p. 134.

la peinture devient de plus en plus problématique. En même temps qu'ils soulignent la limitation de la peinture à l'instant, les théoriciens du XVIII^e siècle se rendent compte, de plus en plus, que la perception de la peinture est un processus qui se déroule dans le temps.¹⁴⁵ Le sensualisme ne change pas seulement la représentation même du temps, qui devient une succession continue d'instantanés, et de toute perception, dont la soumission à la temporalité devient apparente, mais rend problématique également l'idée d'une perception immédiate de la peinture. Condillac écrit :

Au premier coup d'œil qu'on jette sur un tableau, on le voit fort imparfaitement. [...] Par-là nous contractons l'habitude de parcourir rapidement le tableau, & nous le voyons tout entier, parce que la mémoire nous présente à la fois tous les jugemens, que nous avons portés successivement.¹⁴⁶

D'après Condillac, la perception du tableau est composée d'une succession rapide de perceptions instantanées qui s'effectuent dans une certaine étendue temporelle et qui ne forment l'unité du tableau que dans la conscience du spectateur et avec l'aide de la mémoire. La tension entre ces deux thèses de la perception des tableaux est par ailleurs résolue, par exemple chez Diderot, par l'idée qu'une première impression forte et juste, mais peu consciente, est pour ainsi dire approfondie, précisée, détaillée par la contemplation plus longue qui doit suivre cette première impression.¹⁴⁷

Tous les deux aspects peuvent jouer un rôle, dans la picturalité du discours descriptif. La mise en scène de la perception recourt à certaines des ressources techniques de la motivation narrative, mais elle les emploie dans un contexte différent et avec des valeurs différentes. Au lieu d'intégrer, de naturaliser et de légitimer un *passage descriptif*, elle contribue à mettre en place le regard, à définir une perspective et un cadre et à insister sur la dimension visuelle de l'écriture descriptive. La spécificité du regard 'pictural' consiste dans ce qu'il implique soit une perception instantanée de l'objet décrit qui précipite l'action, soit une

¹⁴⁵ Démoris, *Le 'temps du voir'*, 1988. Paradoxalement, semble-t-il, le phénomène de la 'temporalisation' de la pensée et la plus grande attention aux virtualités de l'instant vont de pair, au XVIII^e siècle.

¹⁴⁶ Étienne Bonnot de Condillac, *Traité des sensations*, Londres & Paris : de Bure l'aîné, 1754, vol. 2, III.3 : « Comment l'œil apprend à voir la distance, la situation, la figure, la grandeur & le mouvement du corps », p. 26-82, 43-44. Sur les conséquences du point de vue de la réception des œuvres d'art, voir Ernst H. Gombrich, « Moment and Movement in Art », in : *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 27, 1964, p. 293-306 et Étienne Souriau, « Time in the Plastic Arts », in : *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 7.4, 1949, p. 294-307.

¹⁴⁷ René Démoris résume la position de Diderot, telle qu'il l'expose dans *l'Essai sur la peinture* : « La bonne expérience est celle où le temps de voir permet d'articuler en le développant ce qui était contenu en germe, en quelque sorte, dans la soudaine intransitivité du moment initial » ; Démoris, *Le 'temps du voir'*, 1988, p. 57.

contemplation continue de l'objet décrit qui freine le progrès de l'action, soit encore en conjuguant les deux modalités de la perception de la peinture. Dans tous les cas, la mise en scène du regard constitue une première modalité de la picturalité tertiaire.

(b) *L'effet et l'intérêt de la peinture*

Directement lié à la perception de la peinture est celle de ses effets. Encore une fois, le changement de perspective dans les réflexions sur les effets et les pouvoirs de l'art concerne aussi bien la poésie que la peinture, mais selon Du Bos, la peinture est particulièrement propre à les remplir.¹⁴⁸ La conception de l'art qui apparaît dans les *Réflexions critiques* est toute entière fondée sur la conviction que la finalité de l'art est – et doit être – non pas seulement de donner à 'lire' un enseignement, mais d'« émouvoir » et d'« intéresser ». Une œuvre d'art émeut, lorsqu'elle « excite des passions » dans le spectateur ou le lecteur ; elle intéresse, s'il se sent appelé et concerné par ce qu'il voit ou entend. La légitimité d'une telle conception de l'art découle, selon Du Bos, de ce que l'on appellerait aujourd'hui une constante anthropologique : tout être humain a été doué, par la nature, d'une « sensibilité » ; il ressent le besoin d'exercer cette sensibilité et d'avoir l'âme occupée, sans toutefois devoir craindre pour sa santé ou sa vie.¹⁴⁹ Pour examiner plus exactement comment l'art remplit sa finalité, Du Bos mobilise une foule de termes, parmi lesquels ceux de l'intérêt et de l'effet, mais également ceux de l'énergie, du sublime et de l'imagination sont sans doute centraux.¹⁵⁰ Sans être mise en question, la fonction mimétique de l'art est au service de son efficacité émotionnelle : Du Bos affirme « que le mérite principal des poèmes et des tableaux consiste à imiter les objets qui auraient excité en nous des passions réelles ».¹⁵¹ De même, la valeur que Du Bos accorde à un tableau ou à un ouvrage de poésie dépend directement de sa faculté d'« intéresser » et d'« émouvoir ». Le sujet est capital : les artistes « ne peuvent le

¹⁴⁸ Évoquant l'exemple de Quintilien proposant de montrer un tableau devant un tribunal afin de mieux convaincre les juges, Du Bos commente : « On appelait la peinture au secours de l'art oratoire en un temps où cet art était dans sa perfection » ; Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.4, p. 13

¹⁴⁹ « La nature a voulu mettre en lui cette sensibilité si prompte et si soudaine comme le premier fondement de la société » ; Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.4, p. 13. Certains événements nous affligeraient cependant trop fortement et trop durablement dans la réalité ; lorsque c'est l'art qui nous les montre, ces mêmes événements nous causent un plaisir intense et sans dommage.

¹⁵⁰ Sur la catégorie esthétique de l'intérêt, voir nos remarques ci-dessus, chapitre II-1.2.1.

¹⁵¹ Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.3, p. 9.

choisir trop intéressant ». ¹⁵² Les prouesses techniques, la perfection de l'imitation même, peuvent être admirées, mais elles ne touchent pas. ¹⁵³ La vraisemblance est nécessaire, parce que l'on ne saurait être ému que par ce que l'on ne croit pas possible. ¹⁵⁴ Nous avons déjà pu voir que l'hierarchie des genres picturaux est définie, chez Du Bos, en fonction du degré d'intérêt et d'émotion qu'ils sont susceptibles de produire. Enfin, si les premières qualités de l'artiste doivent être d'avoir du « génie », de « l'enthousiasme » et du « feu », c'est parce qu'elles seules lui permettront d'assurer l'intérêt, l'effet et l'énergie de son ouvrage. ¹⁵⁵

Cette conception de l'art, on le voit, est fortement orientée vers l'expérience du spectateur ou de l'auditeur. Il ne s'agit cependant pas d'un subjectivisme : plutôt, le peintre ou le poète de génie créent des œuvres auxquels ils donnent des propriétés qui, à leur tour, ont l'énergie nécessaire pour intéresser et émouvoir le spectateur ou le lecteur. C'est d'une véritable circulation de l'énergie esthétique qu'il s'agit. ¹⁵⁶ Cette conception de l'art que Du Bos est parmi les premiers à développer trouvera des formulations plus rigoureuses, philosophiquement, chez Sulzer ou Burke. ¹⁵⁷ Elle informe cependant, dès le début des années 1760, les jugements des tableaux que fait Diderot dans les *Salons*. On sait que Diderot a recours, dans ses jugements des tableaux exposés au Salon, à un nombre de plus en plus grand et de plus en plus précis de critères qui relèvent soit de la « partie technique », soit de la « partie idéale » de la peinture. Or, dans le *Salon de 1765*, ces critères semblent subordonnés à une conception de la peinture qui s'apparente à celle développée par Du Bos. Dans un passage central, Diderot dit que « la peinture est l'art d'aller à l'âme par l'entremise des yeux ». ¹⁵⁸ Si l'objectif de la peinture doit être d'aller plus loin que les yeux pour toucher l'âme, elle y réussit par l'intérêt qu'elle suscite, par l'effet qu'elle produit, et par l'émotion qu'elle cause, bref : par l'énergie qu'elle transmet à l'âme

¹⁵² Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.11, p. 25. Puisqu'un objet seulement imité intéresse et émeut moins fortement qu'un objet réel, les arts doivent choisir des objets qui « intéressent » et « émeuvent » le plus possible (*ibid.*, I.6, p. 18-19).

¹⁵³ Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.6, p. 19 et I.10, p. 24.

¹⁵⁴ Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, I.28, p. 80.

¹⁵⁵ Du Bos, *Réflexions critiques*, 1993, II.1, p. 172.

¹⁵⁶ « L'énergie esthétique désigne à la fois l'activité créatrice et l'efficacité de l'objet créée, l'émotion qui se trouve à l'origine de l'œuvre et celle qui est communiquée par elle » : Delon, *L'Idée d'énergie*, 1988, p. 105.

¹⁵⁷ Le philosophe d'origine suisse Sulzer tint notamment dès 1765, en français, une conférence sur le sujet : Johann Georg Sulzer, « De l'énergie dans les Beaux-Arts (1765) », in : *Histoire de l'Académie des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin*, Berlin : Hande & Spener, 1767, p. 475-492.

¹⁵⁸ Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 226.

du spectateur. C'est la pétition de principe que Diderot applique à toutes les « parties » de la peinture et sur laquelle il s'appuie pour juger des tableaux exposés au salon. Par rapport à Du Bos, Diderot met également en avant de nouveaux critères ; leur valorisation, cependant, dépend, à nouveau, de leur capacité d'intéresser et de toucher ; c'est le cas de sa préférence pour l'esquisse par rapport à la peinture d'huile, plus proche d'un premier jet de génie, et moins soumise à la réflexion et aux exigences du « technique ».¹⁵⁹ C'est encore la base de sa réflexion sur le choix du moment, jugé en fonction de l'intérêt ou de l'effet émotionnel qu'il implique, de sa capacité à activer l'imagination du spectateur.¹⁶⁰ On peut le voir partout dans les *Salons*, et tout particulièrement dans le *Salon de 1765*.¹⁶¹

Cette dimension de la peinture, l'écriture descriptive peut l'intégrer dans son propre fonctionnement lorsque elle met en place – comme corollaire de la mise en place du regard et d'un personnage regardant – l'effet de ce qui est vu sur celui qui voit. Les modalités et les fonctions de cette mise en place participent d'une aspiration à une évidence tant visuelle que pragmatique de l'écriture descriptive : montrer l'effet d'un tableau sur le personnage le regardant, c'est faire participer le lecteur de cet effet.

1.3.4 Le marquage de la référence à la peinture

Le dernier aspect de la référence à la peinture, qui échappe du moins partiellement à cette typologie tripartite, est celui de son « marquage » : la référence à la peinture étant souvent implicite, on trouve très souvent dans le discours descriptif des indications qui signalent de manière explicite une relation à la peinture. Un tel marquage peut se faire par le recours à la métaphore picturale pour désigner la représentation textuelle ou des aspects de cette dernière : c'est le type de marquage le moins fortement souligné, puisque la métaphore picturale est de toute manière omniprésente dans le discours romanesque sur la représentation verbale et en

¹⁵⁹ « Les esquisses ont communément un feu que le tableau n'a pas. C'est le moment de chaleur de l'artiste, la verve pure, sans aucun mélange de l'apprêt que la réflexion met à tout ; c'est l'âme du peintre qui se répand librement sur la toile » ; Diderot, *Salon de 1765*, 1984, 193.

¹⁶⁰ À propos du « Sacrifice de Jephté » de La Grenée, Diderot dit que le moment le plus terrible, « n'est peut-être ni le plus pathétique ni le plus pittoresque » ; Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 86.

¹⁶¹ C'est par cette dimension de l'effet émotif, nouvellement soulignée, que la peinture peut précisément être, également, un modèle pour la nouvelle esthétique théâtrale chez Diderot, Beaumarchais ou Mercier ; Michel Delon note : « Le terme tableau [dans l'esthétique théâtrale] participe du système de l'identification entre personnage et spectateur, de la transitivité qui fait circuler l'émotion » ; Delon, *L'Esthétique du tableau*, 1989, p. 14.

particulier sur la description. Cependant, la référence textuelle à la peinture peut également être marqué, dans le texte, par l'emploi d'une terminologie relevant de manière plus spécifique du métier du peintre, de l'histoire de l'art ou de la critique d'art. Dans le premier cas de figure, des noms de peintres, d'écoles de peinture ou de tableaux sont utilisés et servent de termes de comparaison pour une description. Dans le second cas de figure, des termes techniques sont utilisés, comme 'esquisse', 'coloris', 'fabrique', 'site', 'clair-obscur' ou 'arrière-plan'. Par ailleurs, la présence d'une gravure illustrant un épisode romanesque, puisqu'il apporte une dimension visuelle réelle à l'épisode et qu'il montre que l'épisode est 'propre à être peint', fonctionne, accessoirement, comme le marquage d'une référence à la peinture.

Le marquage est toujours un élément important dans l'établissement de la picturalité d'un discours descriptif. La reprise d'un motif pictural, par exemple, relève de la picturalité première dont la spécificité picturale est limitée ; dans ce cas, l'allusion à un peintre ou au nom d'un personnage associés à ce motif, ou le recours à une métaphore picturale sert à marquer (et à faire remarquer) le renvoi au motif pictural. Lorsque par contre il s'agit d'une scène dans laquelle la temporalité de la peinture ou sa limitation au visible est transposée dans l'écriture descriptive, il s'agit certes d'un aspect de la picturalité qui renvoie à une condition fortement spécifique à la peinture ; cependant, les possibilités linguistiques de réaliser cette spécificité sont limitées, ce qui produit encore une fois la nécessité de marquer ce passage par la métaphore picturale ou les termes de peinture.

Ce parcours des qualités spécifiquement attribuées pendant l'époque étudiée à la peinture et des manières dont l'écriture descriptive peut y faire référence nous servira, dans la suite du présent travail, d'instrument d'analyse. À chaque 'ordre' de picturalité correspondent des modalités de réalisation différentes : le texte peut représenter avec ses propres moyens les contenus représentés par la peinture ; le texte transpose ou, à défaut, ne fait que thématiser avec ses propres moyens les qualités proprement picturales de la peinture ; le texte peut soit thématiser, c'est-à-dire évoquer explicitement, soit mettre en scène les effets attribuées à la peinture en dépassant le cadre du 'tableau' même pour intégrer sa réception diégétique.

Chacun des aspects de ces trois ordres de picturalité, pris à lui seul, ne comporte qu'un degré d'évidence visuelle et pragmatique plus ou moins limité selon les cas. Cependant, par l'accumulation de ces différentes références explicites ou implicites,

des 'thématisations' et transpositions de la picturalité dans l'écriture descriptive, une réalisation effective d'une picturalité textuelle et d'une évidence descriptive peut être effectuée.

Cette tripartition des références permet d'analyser différents types de l'écriture descriptive et de faire apparaître des différences systématiques dans le traitement de la référence à la peinture. Pour le montrer, nous analysons maintenant deux groupes d'instances de l'écriture descriptive : les tableaux peints et les épisodes romanesques.

2. LA 'PICTURALITÉ' DANS L'ÉCRITURE DESCRIPTIVE

La réflexion que nous venons de mener sur l'évolution des manières de concevoir la peinture, au XVIII^e siècle, et notre modèle des trois ordres de picturalité nous permettent de formuler avec précision notre thèse du traitement contrastif des tableaux peints et des épisodes picturaux dans l'esthétique de l'écriture descriptive dans nos romans et de l'opérationnaliser pour l'interprétation de l'écriture descriptive.

Notre thèse se déploie en deux temps. Dans un premier temps, on peut distinguer deux groupes d'instances de l'écriture descriptive dans lesquels la référence à la peinture joue un rôle, mais qui mettent des accents très différents sur les trois ordres de picturalité. Ils le font d'une manière qui dépasse et même contrevient aux différences auxquelles on pourrait s'attendre vu les différences inhérentes aux deux types de référents. Les descriptions d'un premier groupe prennent des tableaux peints pour référent (portraits, tableaux d'histoire et allégories) ; elles sont parfois courtes et simples, recourent avant tout à la picturalité première, ne renvoient à la picturalité seconde que pour évincer cet aspect de la peinture et mettent en scène, parfois et de manière spécifique, la picturalité tertiaire. Leur enjeu primordial est la signification du tableau et son rapport sémantique à l'intrigue. Les descriptions du second groupe prennent certains épisodes romanesques pour référent (épisodes libertins, domestiques, visions oniriques) ; elles sont le plus souvent plus longues et plus complexes, mettent en jeu toutes les ressources des trois ordres de picturalité, mais tout particulièrement la seconde et la troisième. Leur enjeu est la mise en scène d'une évidence visuelle et pragmatique. On peut comprendre ce traitement contrastif comme un 'chiasme' entre peinture et 'picturalité', c'est-à-dire entre la peinture en tant que *référent* d'une description et la 'picturalité' en tant que *modalité* ou *qualité* d'une description : les descriptions de tableaux peints effacent plutôt la picturalité, tandis que l'écriture descriptive dans les épisodes romanesques la prend en compte.¹⁶²

¹⁶² Franziska Sick opère avec une distinction analogue, quoique ce soit dans un contexte et à un niveau différents, entre le genre (« Gattung ») et le mode de représentation (« Darstellungsmodus »), ce dernier étant associé *a priori* à ce genre mais pouvant également se trouver dans d'autres genres ; voir Franziska Sick, « Liebe als Drama. Von Corneille bis Marivaux », in : *Liebe und Emergenz. Neue Modelle des Affektbegreifens im französischen Kulturgedächtnis um 1700*, ed. Kirsten Dickhaut & Dietmar Rieger, Tübingen : Niemeyer, 2006, p. 135-152.

Dans un second temps, cependant, on peut préciser que ce traitement contrastif des tableaux peints et des épisodes romanesques correspond en fait à l'opposition entre les deux conceptions historiquement définies de la peinture que nous avons distinguées plus haut : l'esthétique descriptive des tableaux peints correspond à la peinture comme discursive et idéalement transparente, tandis que celle des épisodes romanesques correspond à la peinture comme figurative et pragmatique. Cette distribution contrastive n'est cependant pas absolue et elle s'efface au fur et à mesure que le siècle progresse : clairement présente dans *Les Sacrifices de l'amour* ou *La Religieuse*, elle s'affaiblit dans *Le Paysan pervers* pour s'effacer presque entièrement dans *L'Émigré*.

Nous allons montrer les différents aspects de cette double opposition en trois temps : en analysant dans un premier temps la picturalité dans les descriptions de tableaux peints ; dans un second temps celle dans les épisodes romanesques ; en proposant enfin l'analyse de l'un et de l'autre dans un des romans du corpus, *L'Émigré* (1797) de Sénac de Meilhan.

2.1 La picturalité dans les descriptions de tableaux peints

Le premier groupe de descriptions pertinent pour l'exploration des relations entre écriture descriptive et picturalité est celui des descriptions de tableaux peints. Nous avons déjà pu voir que dans de nombreux romans de notre corpus, la peinture joue un rôle important quoique rarement central dans l'intrigue (voir ci-dessus, chapitre III-1.2.3, b). Il convient également de préciser la place que les descriptions de référents picturaux tiennent dans l'écriture descriptive dans l'ensemble des romans de notre corpus. Par rapport à d'autres référents, les descriptions de tableaux peints sont relativement rares : dans notre corpus, on n'en trouve que 70 occurrences, les brèves évocations de tableaux peints inclus.¹⁶³

¹⁶³ Ce nombre correspond à seulement 3,6 % des descriptions relevées dans le corpus ; à titre de comparaison, notons que ces chiffres s'élèvent à 20 % pour les portraits combinant physique et moral, à 11 % pour les descriptions de paysages et à environ 5 % pour les descriptions d'objets matériels, pourtant considérées rares à l'époque.

Par ailleurs, les tableaux peints décrits dans les romans ne correspondent qu'exceptionnellement à des tableaux réels, existants.¹⁶⁴ Dans notre corpus, on trouve pour seul exemple une brève évocation, dans *L'Émigré* de Sénac de Meilhan, d'un tableau de Rubens intitulé « Naissance du Dauphin » (*L'Émigré* 197-198 LVIII). À quelques reprises, des tableaux sont attribués à des peintres connus, mais dans ces cas les descriptions correspondantes sont trop sommaires pour que l'on puisse identifier un tableau précis.¹⁶⁵

En ce qui concerne les genres picturaux, le roman privilégie assez clairement des genres reconnus et placés en haut de l'hierarchie des genres de l'Ancien Régime, comme la peinture d'histoire, la peinture allégorique et le portrait, au détriment de genres moins estimés, comme le paysage ou la nature morte. En effet, les portraits peints représentent plus que la moitié des tableaux mentionnés ou décrits dans les romans du corpus, et se trouvent dans un large éventail de romans. Le portrait est suivi par la peinture d'histoire et l'allégorie historique ; ces deux genres de peinture se concentrent cependant sur quelques romans seulement. Des genres de peinture qui se trouvent plus bas dans l'hierarchie des genres et qui sont en train d'établir leur valeur propre ne sont mentionnés que très rarement dans les romans du corpus : la peinture de paysage apparaît ainsi à quelques rares occasions, et la nature morte n'est mentionnée qu'une seule fois dans les romans du corpus.¹⁶⁶ Non seulement le roman respecte et corrobore ainsi du moins implicitement l'hierarchie traditionnelle des genres, il s'approprie encore, en tout cas pour ce qui est du domaine des descriptions

¹⁶⁴ Philip Stewart confirme que les descriptions de tableaux réels sont exceptionnelles : « Tableaux imaginaires », in : *Le Dialogue des Arts*, t. 1: *Littérature et peinture du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, ed. Jean-Pierre Landry & Pierre Servet, Lyon : C.E.D.I.C, 2001, p. 297-311, p. 297.

¹⁶⁵ C'est le cas dans la série de tableaux évoqués dans *Mathieu* ; on y trouve mentionné, par exemple, « *Le Portrait d'un Homme*, par Van Dyck, plein de grâces, de finesse, d'expression & de vie. / *Un Repas de Paysans*, par David Teniers ; tableau précieux par la finesse, la naïveté, le naturel qu'on y remarque » (*Mathieu* 1.286-287). Les portraits d'homme peints par Van Dyck sont nombreux, comme le sont les tableaux représentant des paysans peints par Teniers, et les appréciations de l'exécution sont trop peu individualisées pour aider dans l'identification d'un tableau précis. Dans les deux cas, cependant, l'essentiel semble être que le sujet mentionné est tout à fait caractéristique du peintre nommé.

¹⁶⁶ Des tableaux de paysages sont mentionnés, dans *Mathieu*, dans l'épisode de la galerie de peinture visité à La Haye ; ils sont loués d'une manière exagérée et stéréotypée (*Mathieu* 1.286-292). À la même occasion apparaissent quelques paysages, ainsi que dans *L'An deux mille* 301-302 ; de plus, Saint-Alban dans *L'Émigré* dessine quelques « points de vue » que Victorine mentionne en passant et qu'elle juge « fort jolis » (*L'Émigré* 230 LXXIV) ; une marine fait l'objet d'une longue explication dans *Giphantie* 1044-45. Des tableaux de genre sont décrits dans *Mathieu* 1.286-292, *Jacques* 814-815 et *Découverte* 1170-71. L'unique fois qu'une nature morte est mentionnée se trouve également dans *Mathieu*, où un « *petit tableau de fleurs & de fruits*, par Van Huysum » fait partie de la galerie de La Haye (*Mathieu* 1.286-292). Enfin, des tableaux vraisemblablement libertins sont rapidement évoqués, sans être décrits, dans *Paysan* 1.45 X et dans *Année* 190.

de tableaux, la conception discursive de la peinture qui y correspond : ce qui y compte avant tout, c'est le contenu représenté, tandis que la manière de le représenter est conçue comme parfaitement transparente et que l'effet de la représentation est secondaire.

Quant à la distribution différents genres picturaux dans les romans, on peut constater une distribution contrastive. Dans un roman donné, on trouve soit avant tout des portraits, soit avant tout des tableaux d'histoire, la distribution des tableaux allégoriques étant plus libre. Les portraits sont présents notamment dans les romans libertins, mondains et sentimentaux, les tableaux d'histoire et tableaux allégoriques apparaissent particulièrement souvent dans les romans utopiques ou les récits de voyage imaginaire. D'autres types de tableaux apparaissent également dans le corpus, mais le plus souvent il ne s'agit que de mentions ou de descriptions assez brèves. Les tableaux relèvent, dans ces cas, plutôt du décor que de la représentation picturale : c'est le cas, par exemple, pour quelques tableaux à motifs religieux dans *Pauliska*, où Julie et Ernest voient, dans le cabinet de Mlle Brunhet, « une image de la Vierge d'une beauté parfaite » et des « fouets à manche d'ébène, ornés de petits camées représentant les Pères du désert dans leur mortifications » (*Pauliska* 142-143). C'est encore le cas pour quelques tableaux vraisemblablement libertins que Faublas découvre dans un boudoir ; il s'écrie, ravi : « on y voit des tableaux, des estampes, des glaces, une alcôve, un lit... Ah ! c'est le lit surtout ! » (*Année* 190). Le plus souvent, il est question de tableaux peints, rarement de dessins, d'estampes ou de gravures. Le roman picaresque de Dulaurens, *Le Compère Mathieu*, fait exception à ces deux règles, cependant, puisqu'il fait mention d'un éventail très large de genres de peinture (de la peinture d'histoire jusqu'à la nature morte) ainsi que de diverses techniques picturales et autres (peinture, tapisseries, dessins, gravures, tapisserie, bas-relief et sculpture).

On peut dans ces conditions s'attendre à ce qu'une analyse des trois ordres de picturalité qui apparaissent dans les descriptions de portraits, de tableaux d'histoire et d'allégories et les enjeux qui s'y attachent montre une prépondérance assez claire pour la seule picturalité première au détriment de la picturalité secondaire et tertiaire. Comme nous le verrons, c'est en effet le plus souvent, mais pas toujours le cas.

2.1.1 Les portraits peints

En ce qui concerne les descriptions de portraits peints, on peut noter tout d'abord que les romans évoquent aussi bien des portraits en miniature que des portraits en format plus grand qui sont parfois des portraits en pied. Les portraits ont presque toujours une fonction symbolique précise dans l'intrigue, à savoir celle de figurer une étape dans une relation entre amis ou amants : les portraits en miniature demandés, accordés, échangés, restitués symbolisent la déclaration de l'amour, son accueil favorable, l'amour réciproque ou la rupture.¹⁶⁷ Les descriptions de ces portraits sont le plus souvent très courtes et simples : le personnage représenté est simplement identifié ; les textes présentent le portrait peint autant (et souvent plus) comme objet matériel que comme représentation picturale : il se trouve inséré dans un boîtier, un écrin ou un portefeuille, est parfois orné d'un cadre ou de diamants, et est souvent mis sur le même plan que des bijoux ou de l'argent.

Cependant, l'absence de description du portrait n'empêche pas que l'enjeu principal dans le jugement des portraits soit leur ressemblance ; le plus souvent, cette ressemblance n'est pas problématisée, mais constatée, de manière à ce que l'on puisse dire que le traitement des portraits peints correspond à une conception de la représentation picturale comme une imitation fidèle et transparente du modèle. C'est précisément pour cette raison, en réalité, que les portraits ne sont pas décrits : ces portraits étant en général ceux d'un des protagonistes dont le portrait verbal a déjà été fait, le portrait parfaitement ressemblant et conçu comme une représentation transparente ne saurait apporter aucun ajout, aucune précision ou aucun décalage par rapport au portrait verbal du même personnage ; la description détaillée du portrait peint ne représenterait donc par rapport au portrait verbal qu'une répétition ou une redondance, peu admissibles dans le cadre de l'économie narrative restrictive du roman du XVIII^e siècle. Par ailleurs, les portraits peints ne sont jamais montrés sous forme d'illustration dans les romans, pour la même raison de redondance. La problématisation de la ressemblance des portraits est l'exception plutôt que la règle, mais elle apparaît tout du moins dans *La Nouvelle Héloïse*, dans *Le Paysan pervers*

¹⁶⁷ La convention est bien en place depuis au moins la fin du XVII^e siècle : qu'on ne pense qu'au rôle que joue le célèbre vol du portrait de la Princesse de Clèves, de la part du duc de Nemours, dans le roman de Mme de Lafayette ; bien plus que le vol d'un objet précieux, ce geste correspond à l'affirmation symbolique de la volonté du duc de Nemours de conquérir la Princesse de Clèves, et la négligence de cette dernière à en réclamer la restitution n'est autre chose que l'aveu (inavoué, pour ainsi dire) de son accord.

et dans *L'Émigré*. Le troisième aspect central est que les portraits peints, bien qu'ils ne soient pas décrits, et tout en étant simplement dits ressemblants, ne manquent pas d'exercer à plusieurs reprises des effets assez puissants sur celui qui les regarde, soit produisant une illusion de présence, soit suscitant une réaction émotionnelle.

Le détail de la représentation verbale et l'attention à la manière de peindre ne sont donc nullement conçues, ici, comme un condition nécessaire à la mise en scène de l'effet de la peinture. La peinture ne tire pas, dans la logique de ce traitement des portraits peints, sa force de ses modalités de représentation, mais de sa capacité de rendre présent le référent qui, à travers le portrait qui s'efface en tant que portrait, exerce son pouvoir d'intéresser et d'émouvoir sur celui qui regarde le portrait.

(a) *Enjeux récurrents des portraits peints*

À plusieurs reprises, le portrait importe autant en tant qu'objet matériel qu'en tant que représentation picturale, et sa valeur symbolique découle autant de la richesse extérieure que du fait que c'est la personne aimée qui y est représentée.

Dans le roman de Madame Leprince de Beaumont, Clarice écrivant à sa mère après sa fuite pour la France fait l'inventaire de ses possessions en mettant plusieurs objets de valeur sur le même plan, dont un portrait de sa mère « enrichi de diamants » (*Clarice* 2.14). Il est vrai qu'ici, il n'y a aucun besoin de décrire ce portrait, puisqu'il représente la mère de Clarice à laquelle elle s'adresse. Dans un célèbre épisode des *Les Liaisons dangereuses*, rapporté par Valmont, Prévan fait croire à trois femmes en même temps qu'il vient de rompre avec son amante, les convainc de rompre avec leurs amants respectifs et de passer chacune une partie d'une nuit avec lui. Il le fait en envoyant à chacune d'elles, outre plusieurs lettres que son amante lui avait écrites, un objet qui avait fait office de gage d'amour (ou de statut d'amant officiel) de la part de son amante :

Le matin même de ce jour, il fait trois lots des Lettres de sa Belle, il accompagne l'un du portrait qu'il avait reçu d'elle, le second d'un chiffre amoureux qu'elle-même avait peint, le troisième d'une boucle de ses cheveux ; chacune reçut pour complet ce tiers de sacrifice, et consentit, en échange, à envoyer à l'Amant disgracié une Lettre éclatante de rupture. (*Liaisons* 161 LXXIX)

Boucle de cheveux, chiffre amoureux ou portrait, chacun des trois objets n'est présent qu'en tant qu'objet symbolique de la relation amoureuse entre Prévan et son amante, et leur envoi aux trois femmes fonctionne comme la preuve de sa rupture avec elle.

On pourrait multiplier les exemples de portraits qui, sans être réellement décrits, comptent pour leur fonction symbolique dans l'intrigue : rappelons simplement le portrait de Saint-Paul scellant l'amitié de Virginie pour Paul, dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre, le portrait à travers lequel Suzanne manifeste son attachement pour la sœur Moni qu'il représente, dans *La Religieuse* (*Religieuse* 278-279 et 285). Ajoutons quelques exemples un peu moins connus, celui du portrait d'Aline que Valcour reçoit d'elle, inséré dans un portefeuille destinée aux lettres qu'elle compte lui écrire, et fonctionnant comme gage de leur fidélité éternelle (*Aline* 1043 LXV) ; celui du portrait égaré par la vicomtesse de Vassy, et que son mari, qui le retrouve, interprétera comme la preuve irréfutable de son infidélité (*L'Émigré* 289-291 XCIV) ; enfin celui du portrait trouvé auprès d'Aline, dans *Aline et Valcour*, après qu'elle s'est donnée la mort (*Aline* 1092 LXVIII).

Dans tous ces exemples, le portrait n'est donc pas décrit autrement que comme objet et joue un rôle révélateur des relations des personnages dans le roman : même la picturalité première y est donc réduite au minimum.

Une seconde constellation typiques de la picturalité dans les descriptions de portraits peints est celle où la ressemblance du portrait, tributaire de la conception de la peinture comme représentation transparente, devient centrale. La ressemblance, variante de la représentation parfaite, relève de la picturalité seconde, mais elle efface en même temps la spécificité et la matérialité de la peinture. L'idée d'une équivalence entre portrait et ressemblance s'est par ailleurs sédimentée, en quelque sorte, dans un emploi métonymique du terme de 'portrait', dont le contenu sémantique se voit réduit à la seule idée de la ressemblance, puisqu'il ne veut plus dire rien d'autre que 'double ou copie parfaite'.¹⁶⁸ La notation de la ressemblance est le plus souvent accompagnée de la notation soit de l'illusion de présence, soit de l'effet émotionnel du portrait sur celui qui le regarde.

¹⁶⁸ C'est ainsi qu'Edmond peut écrire à son ami Gaudet qui le renseigne sur les projets de mariage d'une des sœurs aînées d'Edmond : « C'est un excellent sujet pour le ménage, et le portrait de notre bonne mère pour le caractère, comme Ursule l'est pour la figure » (*Paysan* 1.338 LXXXIV, voir aussi *Paysan* 2.347 CCXLVIII). D'une manière encore plus révélatrice, Edmond dit à Mme Parangon, à propos d'un portrait peint en miniature de la jeune Fanchette : « c'est votre portrait » (*Paysan* 1.302 LXXIX). Ce qu'il veut dire par là est que Fanchette, qu'Edmond n'a pas vu depuis longtemps, s'est développée, sous la tutelle de Mme Parangon, jusqu'à ressembler à sa tutrice. Une note en bas de page, qu'on peut attribuer à Pierre, le frère d'Edmond qui a réuni les lettres, confirme cette lecture, puisqu'elle ajoute simplement : « Elle l'était effectivement ». Ce n'est donc pas le portrait auquel s'applique la remarque d'Edmond, mais bien à Fanchette : cela montre la transparence accordée à la représentation picturale, puisque cette dernière s'estompe entièrement sous le regard d'Edmond. Dans une variante de cet emploi, on peut dire qu'un personnage est « le portrait vivant » de quelqu'un (voir *Découverte* 1138, *Conversion* 1070 et *Semaines* 522).

Félicia par exemple reçoit de la part de milord Sydney et comme gage de leur amitié durable non seulement une bourse de mille louis, mais encore « une balle de colifichets charmants, dans lesquels était égarée une boîte d'or du dernier goût, décorée d'un portrait de milord Sydney, où la ressemblance était saisie de la manière la plus frappante » (*Félicia* 317). Dans la série des objets, le portrait ne vient qu'en dernier, après l'argent, les babioles et la boîte d'or qu'il ne fait que « décor[er] ». Le portrait n'est pas décrit, mais le critère central de son appréciation est la ressemblance. Notons toutefois que cette ressemblance est dite « frappante » : l'effet du portrait dépend de la ressemblance ; il n'est pas mis en scène mais simplement mentionné.

Un exemple plus élaboré se trouve dans *Aline et Valcour* : Sainville a reçu de Léonore un portrait qui fonctionne une fois de plus comme le gage de son amour pour lui, mais dont la qualité essentielle est surtout de produire, en une « âme sensible » (le syntagme marque la relation à *La Nouvelle Héloïse*), un effet de présence très fort :

On n'imagine pas ce que c'est qu'un portrait pour une âme sensible : il faut aimer, pour comprendre ce qu'il adoucit, ce qu'il fait naître : le charme de contempler à son aise les traits divins qui nous enchantent, de fixer ces yeux qui nous suivent, d'adresser à cette image adorée les mêmes mots que si nous serrions dans nos bras l'objet touchant qu'il nous peint ; de la mouiller quelquefois de nos larmes, de l'échauffer de nos soupirs, de l'animer sous nos baisers... Art sublime et délicieux, c'est l'amour seul qui te fit naître ; le premier pinceau ne fut conduit que par sa main. (*Aline* 579 XXXV)

Ce genre d'épisode de la contemplation d'un portrait s'inscrit dans une tradition attestée du moins depuis le tournant du XVII^e et XVIII^e siècle.¹⁶⁹ Comme presque toujours, la description du portrait est inutile ; seul compte l'illusion de présence qu'il fait naître : le portrait de la femme aimée possède un « charme », il « enchant[e] », produisant l'illusion d'une présence réelle de l'être aimée qui fait qu'on s'imagine pouvoir lui parler, qui fait venir les larmes, et qui fait qu'on s'imagine enfin que le portrait s'anime. L'illusion de présence de la peinture sur une âme sensible prend ici entièrement le pas sur l'évocation du portrait.¹⁷⁰

Le troisième élément qui joue un rôle dans les descriptions de portraits peints est qu'à plusieurs reprises, la ressemblance n'est pas seulement constatée, mais que

¹⁶⁹ Voir Françoise Gevrey, *L'illusion et ses procédés. De La Princesse de Clèves aux Illustres Françaises*, Paris : Corti, 1988, p. 230-233.

¹⁷⁰ Un autre exemple d'une description de portrait peint centrée exclusivement sur la ressemblance, se trouve dans *Paysan* 1.459 CXVIII.

l'illusion de présence qu'elle produit, et souvent même l'effet émotionnel ou physiologique qu'elle occasionne, sont proprement mis en scène dans le roman. Dans ce cas, la simple représentation verbale transparente d'un contenu pictural est dépassée, et nous avons affaire à une véritable mise en scène de la picturalité tertiaire.

Dans *Émilie de Varmont* de Louvet de Couvray, on trouve un premier exemple de ce lien entre ressemblance et effet de la peinture. Le jeune Dolerval, qui compte épouser Émilie dont il ignore cependant l'identité, envoie un portrait d'elle à son frère Murville. Il l'appelle une « esquisse très imparfaite sans doute », mais se fait un plaisir « d'en multiplier les copies » (*Émilie* 157). Murville, qui découvre par ce portrait que la jeune femme qu'aime son frère n'est autre que celle qu'il avait secourue près de Brest, dont il est lui-même amoureux et que son ami Varmont avait fait enlever. Il répond à son frère :

Vous avez du talent, mon frère, beaucoup de talent. La miniature est si ressemblante que j'en ai failli pâmer d'étonnement et de joie. Vous la connaissez bien, puisque vous la peignez ainsi de mémoire : heureusement pour vous je la connais mieux. (*Émilie* 171)

Une fois de plus, le portrait est au centre des relations complexes entre plusieurs personnages. Surtout cependant, Murville relie ici la ressemblance et l'effet du tableau, quoique ce soit avec une forte touche de sarcasme.

L'efficacité des portraits ressemblants à produire des effets est plus directement physiologique chez Mirabeau. Dans *Ma Conversion*, on trouve un bref épisode dans lequel le libertin-narrateur reçoit de son amante actuelle plusieurs objets qu'il décrit de la manière suivante : « j'ouvris l'écrin, j'y trouvais de fort beaux diamants et le portrait de la duchesse en baigneuse : il était frappant » (*Conversion* 1007). Jusqu'ici, tout se passe comme dans les exemples cités plus haut : le portrait est un objet parmi d'autres objets de luxe, le sujet qu'il représente est simplement nommé, et le portrait est apprécié par la simple notation de ce qu'il « était frappant » ; l'envoi du portrait est lié au statut d'amants des deux personnages. Cependant, l'épisode continue, et le narrateur ajoute : « il était frappant ; je l'approchai machinalement de mes lèvres. Avouerai-je ma faiblesse ? je sacrifiai encore une fois à ce joli automate, et mon caprice s'écoula avec la libation que je venais de répandre en son honneur »

(*Conversion* 1007). L'efficacité physiologique (momentanée) de la peinture est affirmée de manière bien concrète.¹⁷¹

Dans le cas du portrait de Mme Parangon, peint par Edmond, dans *Le Paysan perversi*, on trouve même un portrait dans le traitement duquel n'intervient que rapidement la notation de la ressemblance, mais qui souligne fortement l'effet sur Mme Parangon qui s'y regarde :

Tout étant disposé de la sorte, la marquise est arrivée : ses yeux ne se sont pas portés d'abord sur le tableau ; ce n'a été qu'après quelques minutes de conversation, qu'à propos de quelque chose que je lui disois sur sa beauté, elle a voulu apparemment voir si Ursule avait cette perfection. Je ne saurais t'exprimer l'aimable étonnement qui s'est peint dans ses regards et dans toute son attitude, en se reconnoissant dans le tableau substitué. Sa jolie petite bouche était ouverte à demi : elle rougissoit un peu, et l'on voyoit répandu sur son visage, cet air formé d'un mélange de joie, de surprise, et de pudeur. Ah ! Qu'elle était adorable dans cet instant ! J'étais tenté de tomber à ses genoux, et de lui rendre hommage, comme à une divinité. (*Paysan* 1.461-462 CXVIII ; *graphies originales*)

Ce portrait est l'occasion pour une véritable mise en scène de la circulation de l'énergie esthétique : la ressemblance du portrait fait que Mme Parangon s'y reconnaît, sa réaction s'exprime sur son visage, qu'Edmond observe, et il est lui-même touché par l'image qu'il y voit.

(b) La ressemblance du portrait en question : Rousseau

Les exemples de descriptions de portraits cités jusqu'ici ainsi que l'emploi métonymique du terme de 'portrait' semblent indiquer une absence de toute problématisation du rapport entre objet représenté et représentation. Ce ne serait cependant pas faire justice aux romans de notre corpus, qui explorent bien parfois les divergences entre modèle et représentation ou entre plusieurs représentations, verbales ou picturales. On trouve en fait deux manières d'affronter cette question : la première concerne uniquement le rapport entre un personnage et la représentation verbale qu'on en donne ; elle se fait jour dans les « portraits à charge », employés de manière stratégique par les libertins, en particulier dans *Les Malheurs de*

¹⁷¹ Deux autres exemples du lien entre ressemblance et effet dans les portraits peints : d'une part un portrait peint dans *Félicia* qui, sans être décrit, est dit « peint avec la dernière vérité » que Mme de Kerlandec regarde « avec un intérêt frappant » et qui lui fait verser « un torrent de larmes » (*Félicia* 293) ; d'autre part le portrait de Saint-Paul dans *Paul et Virginie*, dont la contemplation aurait, aux dires de la mère de Paul, fait « contract[er] quelque ressemblance » avec ce saint à l'enfant pas encore née (*Paul* 1265). C'est le même portrait que Paul confiera à Virginie et qu'on trouvera dans sa main crispée, après sa mort dans le naufrage du Saint-Géran.

l'inconstance ou *Les Liaisons dangereuses*.¹⁷² Une seconde manière de problématiser la représentation dans le portrait s'adresse explicitement à la question du rapport entre modèle, représentation verbale et représentation picturale (rendu verbalement, dans le texte du roman, ou sans qu'il soit décrit) : c'est le cas dans *La Nouvelle Héloïse* et dans *L'Émigré*.

Chez Rousseau, dans l'épisode du portrait que Julie envoie à Saint-Preux qui séjourne à Paris, tout ce que nous venons de dire au sujet du fonctionnement narratif et de la signification symbolique du portrait peint dans la relation amoureuse romanesque à la fois s'applique et est surpassé. La signification symbolique du don du portrait ainsi que les pouvoirs du portrait peint sont mis en relief puis critiqués. Par conséquent, la signification du portrait que Julie envoie à Saint-Preux se déploie en deux temps. Lorsque Julie fait parvenir son portrait à Saint-Preux, elle l'accompagne d'une lettre dans laquelle elle l'appelle « un petit meuble à ton usage ». Elle lui explique l'usage qu'il doit en faire :

C'est une espèce d'amulette que les amants portent volontiers. La manière de s'en servir est bizarre ; il faut la contempler tous les matins un quart d'heure jusqu'à ce qu'on se sente pénétré d'un certain attendrissement ; alors on l'applique sur ses yeux, sur sa bouche, et sur son cœur : cela sert, dit-on, de préservatif durant la journée contre le mauvais air du pays galant. On attribue encore à ces sortes de talismans une vertu électrique très singulière, mais qui n'agit qu'entre les amants fidèles ; c'est de communiquer à l'un l'impression des baisers de l'autre à plus de cent lieues de là. Je ne garantis pas le succès de l'expérience ; je sais seulement qu'il ne tient qu'à toi de la faire. (*Julie* 264 II.XX)

Le don du portrait est bien lié à la relation amoureuse. Mais sa signification est légèrement détournée, dès le début : au lieu d'un aveu ou d'un gage d'amour, qui n'est plus nécessaire, le don du portrait représente en fait ici une injonction, que Julie exprime à l'intention de Saint-Preux, concernant sa fidélité. En recevant le paquet de Julie, Saint-Preux se retire chez lui :

J'arrive enfin, je vole, je m'enferme dans ma chambre, je m'asseye hors d'haleine, je porte une main tremblante sur le cachet. O première influence du talisman ! j'ai senti palpiter mon cœur à chaque papier que j'ôtai, et je me suis bientôt trouvé tellement oppressé que j'ai été forcé de respirer un moment sur la dernière enveloppe... Julie!... ô ma Julie ! le voile est déchiré... je te vois... je vois tes divins attraits ! Ma bouche et mon cœur leur rendent le premier hommage, mes genoux fléchissent... (*Julie* 279 II.XXII)

¹⁷² Dans le premier roman, le chevalier de Gêrac écrit un portrait à charge, par exemple, pour détourner le comte de Mirbelle de Madame de Syrcé (*Malheurs* 454 I.XI) tandis que le duc de *** veut que Mirbelle séduise Madame de Syrcé et quitte Ladi Sidley (*Malheurs* 425 I.IV) ; dans *Les Liaisons dangereuses*, la marquise de Merteuil, dans une lettre adressée à Valmont, décrit Prévan comme étant « infiniment aimable, et encore plus adroit » dans l'intention d'attiser l'ambition de Valmont de surpasser son rival (*Liaisons* 138-139 LXX).

Déballer le portrait des couches de papier qui l'enveloppent, c'est pour Saint-Preux comme déshabiller la femme représentée, tellement est fort le pouvoir de 'rendre présent' du portrait : Saint-Preux dit bien « je te vois », pour exprimer qu'à travers la représentation picturale transparente, c'est Julie elle-même qui lui est présente. Le « magique effet » que Saint-Preux décrit en poursuivant n'est pas dû aux qualités de la représentation picturale, mais justement à son effacement. La pensée de l'effet s'allie donc ici à la notion discursive et transparente de la peinture, parce que l'effet n'est pas celui du tableau, mais de la personne représentée par le tableau. Saint-Preux poursuit :

Charmes adorés, encore une fois vous aurez enchanté mes yeux! Qu'il est prompt, qu'il est puissant, le magique effet de ces traits chéris! Non, il ne faut point, comme tu prétends, un quart d'heure pour le sentir; une minute, un instant suffit pour arracher de mon sein mille ardents soupirs, et me rappeler avec ton image celle de mon bonheur passé. Pourquoi faut-il que la joie de posséder un si précieux trésor soit mêlée d'une si cruelle amertume ? Avec quelle violence il me rappelle des temps qui ne sont plus ! Je crois, en le voyant, te revoir encore; je crois me retrouver à ces moments délicieux dont le souvenir fait maintenant le malheur de ma vie, et que le ciel m'a donnés et ravis dans sa colère. (*Julie* 279-280 II.XXII)

Saint-Preux souligne bien l'effet immédiat attribué traditionnellement à la peinture, et insiste un peu plus loin sur la puissance de cet effet : « Dieux ! quels torrens de flammes mes avides regards puisent dans cet objet inattendu ! ô comme il ranime au fond de mon cœur tous les mouvements impétueux que ta présence y faisoit naître ! » (*Julie* 280 II.XXII). Cependant, il remarque également qu'il s'agit d'un effet éphémère ; de plus, le plaisir se mêle ici d'amertume.

Dans un second temps, le moment de doute prendra le dessus. Quelques jours plus tard, Saint-Preux ne ressent plus le « magique effet » du tableau. Il fait la critique du portrait :

Il faut, chère Julie, que je te parle encore de ton portrait ; non plus dans ce premier enchantement auquel tu fus si sensible, mais au contraire avec le regret d'un homme abusé par un faux espoir, et que rien ne peut dédommager de ce qu'il a perdu. Ton portrait a de la grâce et de la beauté, même de la tienne; il est assez ressemblant, et peint par un habile homme; mais pour en être content, il faudrait ne te pas connaître. (*Julie* 290-291 II.XXV)

Saint-Preux se livre à une longue appréciation du portrait, dans laquelle il récuse le pouvoir de la peinture de représenter véritablement une personne, et cela sous plusieurs aspects. D'un côté, la peinture est envisagée sous l'aspect de sa ressemblance avec le modèle, et Saint-Preux reproche au peintre de ne pas avoir été exact, sans mettre en question la possibilité, en principe, d'un portrait exact. Il reproche au portrait un certain nombre d'inexactitudes dans les détails du visage de

Julie que le peintre aurait dû (et pu) éviter, inexactitudes qui tiennent aussi bien à avoir rendu avec trop peu de perfection certaines beautés, qu'à avoir omis un certain nombre d'imperfections du visage de Julie. Saint-Preux se propose même de faire peindre un portrait plus exact dans lequel il veut éviter tous les défauts qu'il a perçus dans le premier portrait.

D'un autre côté, cependant, Saint-Preux signale les limitations de principe de la peinture. Il déplore que la ressemblance parfaite, mécanique, de la peinture, ne suffit pas, mais qu'il faudrait encore rendre ce qui relève de la sensibilité et du tempérament de la personne. Il reproche ainsi au portrait, dit-il à Julie, « de te ressembler et de n'être pas toi, d'avoir ta figure et d'être insensible » ; ensuite, il reproche au portraitiste de ne pas avoir rendu la sensibilité du cœur qui anime le regard de Julie et « qui ne s'imité pas », ce que Saint-Preux attribue « à l'insuffisance de l'art » (*Julie* 293 II.XXV). De plus, la peinture statique, morte, matérielle ne saurait faire justice à un être vivant, changeant à tout moment ; il faudrait pouvoir animer, dynamiser, temporaliser le portrait peint. Ainsi, Saint-Preux note que le l'« enchantement » inexplicable, le « je ne sais quoi » qui l'attire chez Julie, est dans le changement rapide de l'expression, qui passe d'un regard sérieux à un sourire : « il est vrai que ton portrait ne peut passer du sérieux au sourire ». Enfin, cela l'amène à souligner une autre limitation de l'art de la peinture : « pour pouvoir exprimer tous tes charmes, il faudrait te peindre dans tous les instants de ta vie » (*Julie* 293 II.XXV). La critique du portrait de Julie, et le projet de son perfectionnement, qui se révélera vain, conduit donc Saint-Preux à une véritable critique de la peinture.

Saint-Preux n'est pas le seul à formuler une telle critique de la peinture. Face à l'insuffisance de principe du portrait peint, certains personnages trouvent une solution dans l'idée que le véritable portrait, le portrait de l'âme en mouvement, se trouve dans le dynamisme et la temporalité propre à l'écriture. Dans *L'Émigré*, le père du marquis de Saint-Alban lui envoie un « petit recueil de maximes » qui pourrait représenter pour son fils, dit-il, « ce qu'est le portrait d'une personne qui nous fut chère », et il précise : « leur ensemble forme en quelque sorte le portrait de mon âme » (*L'Émigré* 357 CXXIV). Chez Laclos, l'idée que « la Lettre est le portrait de l'âme » apparaît cependant déjà comme un niaiserie, puisque c'est le chevalier de Danceny qui la formule dans une lettre qu'il adresse à la marquise de Merteuil, qui connaît mieux que lui le potentiel d'inauthenticité des lettres (*Liaisons* 345 CL).

Néanmoins, ces deux réactions aux limitations du portrait peint expriment de manière plus générale l'idée d'une supériorité de l'écriture sur la peinture.

(c) Le souci de la modalité de représentation dans les portraits peints

Le souci de la modalité de représentation est extrêmement rare, dans les descriptions de portraits peints ; tout au plus les portraits sont-ils loués de manière stéréotypée pour la perfection de leur exécution. Ce souci apparaît par ailleurs avant tout dans les descriptions de tableaux de grand format, non dans les miniatures. Dans ce cas, on peut constater que les descriptions ont tendance également à indiquer plus de détails du tableau, comme l'attitude du personnage représenté, les vêtements et les accessoires, que les portraits en miniature. Tandis que l'acte de peindre lui-même est plutôt gommé dans le cas des portraits en miniature (il n'en est quasiment jamais question), il est plus souvent question de l'acte de peindre des portraits en pied.

Même lorsqu'ils sont, ce qui est déjà exceptionnel, décrits de manière quelque peu détaillée, la modalité de représentation ne compte guère. C'est le cas par exemple dans *La Nuit anglaise* de Bellin de la Liborlière. Il y a plusieurs facteurs qui distinguent ces portraits des autres portraits de notre corpus et qui peuvent expliquer leur traitement plus détaillé. D'une part, les personnages représentés dans ces portraits n'apparaissent pas dans l'intrigue du roman, ce qui exclut la problématique de la redondance entre portrait peint (décrit) et portrait verbal. De plus, dans au moins deux cas, le texte des descriptions des portraits peints est en fait une citation que le narrateur de *La Nuit anglaise* emprunte à un autre roman, citation qui correspond, dans le roman d'origine, non pas à la description d'un portrait peint, mais à un portrait verbal. Ces deux facteurs jouent un rôle aussi bien dans le cas du portrait du Chevalier de Germeuil que dans celui du portrait d'un autre personnage, du roman. Le Chevalier de Germeuil, quoiqu'il soit un personnage important du roman, est mort dès avant le début de l'action. La description de son portrait est reprise d'un roman intitulé *L'Abbaye de Grasville*. Elle est longue de quelques lignes, ne contient (forcément) aucun commentaire sur la facture du portrait peint, ni sur l'effet qu'il a sur M. Dabaud (voir *Nuit* 121).

Le second portrait est identifié par Monsieur Dabaud, dans un premier temps, comme étant celui de la Marquise de Villeroi, personnage historique mais qui intéresse ici pour avoir apparu dans le roman noir d'Anne Radcliffe, *Les Mystères d'Udolphé*. La description du portrait correspond en réalité à la description verbale du personnage dans ce roman, et en constitue une citation explicitement marquée

comme telle ; M. Dabaud, « qui avait bonne mémoire » – c'est-à-dire qui se souvient d'avoir lu le passage pertinent des *Mystères d'Udolphe* – la 'reconnaît'. Cette reconnaissance repose une fois de plus sur la commutabilité supposée des contenus entre les domaines pictural et verbal. Ce n'est que dans un second temps que M. Dabaud comprend que le portrait ne montre en fait pas la Marquise de Villeroi, mais la jeune femme aimé par son fils : il découvre que dans le portrait peint, la jeune femme porte une chaîne à laquelle est fixé un portrait, celui justement de son fils. Il est tout à fait typique de ce roman autoréflexif à plusieurs niveaux, qu'il joue ici avec une mise en abyme.¹⁷³ De plus, le portrait change, et M. Dabaud finit par le reconnaître pour l'image projeté par une « lanterne magique » (voir *Nuit* 121-122).

Loin de supposer un lien entre le degré de détail d'une description de tableau peint et l'attention à la spécificité de sa manière de représentation, ces deux exemples supposent la possibilité d'une libre circulation des représentations de personnes, que ce soit sous forme de texte, de peinture ou de projection dans une lanterne magique.

L'unique exemple d'un portrait peint dans lequel, quoiqu'il soit décrit de manière très rapide, l'exécution joue un rôle, se trouve dans *Le Paysan perversi* :

Il m'a amené un homme chez la Comtesse de ***, où j'étais : il a regardé la belle dame, m'a demandé la permission de s'asseoir à l'écart, et sur du papier, il a dessiné à la *Carmentel*, la plus jolie des têtes, si ressemblante à la comtesse, qu'elle est parlante. (*Paysan* 2.63-64 CLIV, 1782).

Une fois de plus, c'est la ressemblance qui sert comme principal critère de valeur, à quoi s'ajoute ici la beauté de la représentation, puisqu'Edmond a peint « la plus jolie des têtes ». La notation de la technique de peinture, le dessin sur papier, et de la manière de peindre, « à la *Carmentel* », est tout à fait exceptionnelle. Cette appréciation technique, relevant de la picturalité seconde, fait de cette description du petit portrait de la Comtesse une description de peinture déjà relativement riche. Grimm a caractérisé la technique de dessin de Louis de Carmentelle, dont il s'agit sans doute ici, dans la *Correspondance littéraire* : on peut retenir de ses remarques la

¹⁷³ Nous développons davantage l'aspect du rapport entre autoréflexivité et description dans ce roman dans notre contribution suivante : Christof Schöch, « Zur Selbstreflexivität der Beschreibung. Erzählerkommentare über die Beschreibung im Roman des ausgehenden 18. Jahrhunderts », in : *Selbstreflexivität. Beiträge zum 23. Forum Junge Romanistik*, ed. Steffen Buch, Álvaro Ceballos & Christian Gerth, Bonn : Romanistischer Verlag, 2008, p. 233-249.

préférence pour les portraits, la rapidité et la facilité de l'exécution, mais aussi l'idée que la ressemblance véritable dépasse en fait la reproduction exacte des traits.¹⁷⁴

2.1.2 La peinture d'histoire : le contenu représenté et la représentation parfaite

Le deuxième genre pictural qui occupe une place important dans les romans de notre corpus est la peinture d'histoire. On peut distinguer deux cas, celui des tableaux individuels et celui des « galeries de peinture ». Quoique les galeries de peinture soient rares, elles sont toutefois plus fréquentes que ne le suggère Philip Stewart, qui indique comme seul exemple celle qui se trouve dans un « petit roman » soi-disant traduit par Montesquieu, *Le Temple de Gnide* de 1724.¹⁷⁵ Dans les romans de notre corpus, on trouve de tels galeries de tableaux à plusieurs reprises, et dans différents romans.

Par rapport aux descriptions de portraits peints, les descriptions de tableaux d'histoire se distinguent assez clairement. D'une part, ces tableaux sont en général décrits plus longuement que les portraits. Les sujets de tableaux relèvent le plus souvent de l'histoire moderne ou ancienne, plus rarement de l'histoire sainte ou de la mythologie. Pour cette raison, les tableaux d'histoire ne portent pas sur des événements relatés dans le roman, et il n'y a pas de redondance du pictural par rapport au verbal. Cependant, les descriptions de tableaux d'histoire sont la plupart du temps concentrés entièrement sur le contenu représenté : les événements représentés dans le tableau sont restitués dans le texte, sans qu'une spécificité soit reconnue à la peinture.

¹⁷⁴ Louis de Carmontelle (1717-1806), peintre, dessinateur, graveur et auteur dramatique, occupa à partir de 1763 la fonction de 'lecteur' auprès du duc d'Orléans. La signification de la formule « à la Carmontel » peut être apprécié à travers les remarques que Grimm, dans la *Correspondance littéraire*, fait à propos de sa manière de dessiner des portraits : « M. de Carmontelle se fait depuis plusieurs années un recueil de portraits dessinés au crayon et lavés en couleurs de détrempe. Il a le talent de saisir singulièrement l'air, le maintien, l'esprit de la figure plus que la ressemblance des traits. Il m'arrive tous les jours de reconnaître dans le monde des gens que je n'ai jamais vus que dans ses recueils. Ces portraits de figures, toutes en pied, se font en deux heures de temps avec une facilité surprenante » ; Melchior Grimm, « Lettre du 1^{er} mai 1763 », in : *Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc.* (1747-1793), ed. Maurice Tourneux, Nendeln : Krauss reprint, 1968, vol. 5, p. 282-283. La *Correspondance littéraire* commente à plusieurs reprises les activités diverses de Carmontelle.

¹⁷⁵ « Toute autre chose est le cas, rare d'ailleurs, d'une description détaillée dont le sujet est, non pas même une 'scène' mais 'littéralement' des tableaux. Au premier chant du *Temple de Gnide* (1724) on se trouve devant une extraordinaire galerie de peintures dont je ne connais guère d'autre exemple » ; Stewart, *Tableaux imaginaires*, 2001, p. 298n.

Ces représentations verbales de tableaux reproduisent de manière narrative des contenus picturaux pensées comme narratifs. La picturalité première prime clairement, dans la plus grande partie de ces descriptions, qui peuvent donc être comprises comme les manifestations d'une conception discursive et transparente de la peinture. Elles ne prennent pas en compte la spécificité de la représentation picturale, et la picturalité d'ordre second ne joue donc presque jamais un rôle important. Tout au plus peut-on dire parfois qu'il y a une représentation détaillée du contenu du tableau, mais il s'agit dans ce cas de détails narratifs plutôt que descriptifs. L'histoire représentée (ou évoquée) dans le tableau est racontée de manière détaillée, mais ce n'est pas le tableau lui-même qui est décrit de manière détaillée.

En accord avec cette conception de la peinture sont les descriptions de tableaux d'histoire qui insistent sur l'illusion de présence que ceux-ci produisent ; on trouve également des exemples de cette tendance. Cependant, dans le cas des tableaux d'histoire, l'effet émotionnel des tableaux peints n'est quasiment jamais mis en scène ; tout au plus la stupeur face à la perfection de la représentation est-elle mise en scène. Également très rares sont les descriptions de tableaux d'histoire plus précises, qui prennent également en compte, contrairement à la très grande majorité des descriptions de portraits peints, les modalités de représentation, la manière de peindre propre à un tableau précis (quoique fictif). Ce n'est que dans ce cas que l'écriture descriptive joue réellement un rôle.

Le contenu représenté est au centre, de manière particulièrement insistante, dans les galeries de tableaux. Puisque ces galeries contiennent des tableaux d'histoire organisés en séries, ils sont doublement narratifs : chaque tableau représente un événement appartenant à l'*historia*, et pensé comme narratif ; chaque tableau se trouve par ailleurs dans une série, les tableaux représentant souvent des suites d'événements qui se sont déroulés les uns après les autres et dont l'unité est assurée par ce que l'acteur est toujours le même ou qu'un même pays est toujours concerné.

On trouve des galeries de tableaux dans plusieurs romans de notre corpus. Dans *Giphantie*, roman de voyage imaginaire, le protagoniste découvre une série de tableaux produisant une illusion de présence extrêmement grande et représentant « la fortune du genre humain » (*Giphantie* 1046-49). Dans *L'An deux mille*, roman uchronique, le protagoniste découvre au 'Salon' une série de tableaux d'histoire à visée moralisatrice et instructive (*L'An deux mille* 307-310). Dans les deux cas, la

fonction des galeries de tableaux est de mettre en relief une vision critique tantôt de l'histoire de l'humanité, tantôt de l'historiographie française. Dans *Le Compère Mathieu*, les protagonistes font la visite d'une collection de tableaux d'histoire et de paysages qui appartient à un collectionneur hollandais ; le lien entre les tableaux n'est pas, dans ce cas, chronologique ou thématique, mais repose sur le fait que tous les tableaux appartiennent à l'école flamande, ce qui occasionne une dispute sur les mérites respectifs des peintres flamands et ceux des écoles italienne et française (*Mathieu* 1.286-292). Dans *L'Émigré*, enfin, est évoqué une série imaginaire de tableaux d'histoire qui représenteraient les étapes de la vie de Marie-Antoinette, sur le modèle du cycle célébrant la vie de Marie de Médicis par Rubens, l'idée directrice étant que la peinture est au-dessus de l'écriture pour montrer de manière forte et véridique la vie d'un tel personnage (*L'Émigré* 277-278 XCIII). On peut citer encore, avec des réserves, des séries de représentations picturales présentes dans *Imirce* et *Le Compère Mathieu*.¹⁷⁶

Analysons dans un premier temps la galerie de tableaux présente dans *L'An deux mille*. Après avoir visité la bibliothèque du roi, qui ne contient qu'un petit nombre de livres qui ont été jugés dignes d'être conservés, le siège de l'Académie française et le cabinet du roi, le protagoniste entre enfin à l'Académie de peinture où il fait la visite du 'Salon'. Les tableaux, au lieu de répéter « cette éternelle mythologie », donnent chacun « l'équivalent d'un livre moral et instructif » : « on n'exposait plus que des sujets propres à inspirer des sentiments de grandeur et de vertu » (*L'An deux mille* 307 et 308). L'abandon de la mythologie en tant que prétexte narratif à la peinture et le privilège accordé à la peinture morale ne signifient pas, cependant, l'abandon d'une conception discursive de la peinture ; l'emploi de la métaphore du tableau comme « livre » montre clairement que la peinture continue d'être conçue comme 'lisible', que c'est le contenu qui prime par rapport à la représentation. Avec l'instruction morale, la seconde fonction de la peinture est celle d'être une mémoire collective, la peinture étant « destiné[e] au soin de transmettre à l'avenir les faits les plus importants » (*L'An deux mille* 308).

¹⁷⁶ Dans *Imirce*, une série de tableaux est évoquée, mais la description des tableaux se borne à l'énoncé de leur sujet (*Imirce* 136-137). Dans *Mathieu*, on trouve la description d'une série de bas-relief représentant des motifs d'histoire sainte et moderne sur un moutardier (*Mathieu* 1.396-400). Une autre série de représentations picturales, qui n'est cependant pas vraiment décrite, est la série de « Tapisseries autant au-dessus de celles des Gobelins, que la Nature est au-dessus de l'Art » que Don Diège découvre en enfer et qui représentent « les différentes actions de [sa] vie » ; (*Mathieu* 1.382-383).

Une première série de tableaux traite « tous les beaux sujets qui méritaient de passer à la postérité » (*L'An deux mille* 308). En accord avec la conception discursive de la peinture, le narrateur ne fait qu'indiquer rapidement les sujets des tableaux de cette série :

J'aperçus Saladin faisant promener un linceul ; Sully comptant avec lenteur une somme d'argent que son maître destinait à ses plaisirs ; Louis XIV au lit de mort, disant : j'ai trop aimé la guerre ; Trajan déchirant ses vêtements pour bander les plaies d'un infortuné ; [...] c'étaient de grands tableaux tirés d'après l'histoire. (*L'An deux mille* 309)

Le narrateur ne donne ensuite qu'une appréciation générale de la manière de peindre propre à ces tableaux. Il en donne le jugement suivant :

Tous ces tableaux attachaient l'œil, et par le sujet et par l'exécution. Les peintres avaient su réunir le trait italien au coloris flamand, ou plutôt ils les avaient surpassés par une étude approfondie. [...] La nature semblait rendue comme dans un miroir. (*L'An deux mille* 310)

L'idée de la représentation parfaite, qu'exprime ici la métaphore du miroir, est renforcée encore chez Tiphaigne de la Roche. Pendant sa découverte du pays des esprits, le protagoniste de *Giphantie* fait la découverte d'une galerie de tableaux d'histoire. Plus clairement encore que chez Mercier, l'accent dans l'appréciation des tableaux est mis sur leur qualité de représentations parfaites produisant une illusion de réalité. La galerie de peintures d'histoire que l'on trouve dans *Giphantie* est précédée de la découverte, par le protagoniste, d'une marine qu'il prend pour une fenêtre donnant sur la mer. C'est à propos de cet exemple que le procédé de fabrication des tableaux parfaits est expliqué, ce pourquoi nous thématisons ce tableau ici (quoiqu'il ne s'agisse pas d'un tableau d'histoire) :

Nous entrâmes ; et mon guide, après m'avoir conduit par quelques détours obscurs, me rendit enfin à la lumière.

Il m'introduisit dans une salle médiocrement grande et assez nue, où je fus frappé d'un spectacle qui me causa bien de l'étonnement. J'aperçus, par une fenêtre, une mer qui ne me parut éloigné que de deux ou trois stades. L'air chargé de nuages ne transmettait que cette lumière pâle qui annonce les orages : la mer agitée roulait des collines d'eau, et ses bords blanchissaient de l'écume des flots qui se brisaient sur le rivage. (*Giphantie* 1044)

Le contraste entre les « détours obscurs » et la « lumière » de la salle renforce l'idée d'une apparition soudaine de la vision, ce qui prépare l'« étonnement » causé par le « spectacle ». Au lieu des métaphores du livre et du miroir, comme chez Mercier, la représentation picturale est maintenant conçue, littéralement, comme une « fenêtre », modèle de la peinture depuis la théorie de la « *finestra aperta* » qu'Alberti exposa dans son *De Pictura* en 1435, dans le contexte de sa théorie de la perspective

picturale. Dans un premier temps, le texte n'évoque pas seulement, comme c'était le cas chez Mercier, l'illusion de référence, mais la réalise dans le texte, puisque le protagoniste prend pour une vue réelle par une fenêtre ce qui ne se révélera qu'ensuite n'être qu'un tableau. L'illusion est si grande que les vagues semblent même être douées de mouvement. Ce n'est que lorsque, dans un second temps, le protagoniste s'approche de la 'fenêtre', qu'elle se révèle être un tableau :

Mais, en voulant mettre la tête à la fenêtre, je heurtai contre un obstacle qui me résista comme un mur. Étonné par cette secousse, plus encore par tant de choses incompréhensibles, je reculai cinq ou six pas en arrière.

« Ta précipitation cause ton erreur, me dit le préfet. Cette fenêtre, ce vaste horizon, ces nuages épais, cette mer en fureur, tout cela n'est qu'une peinture. »

D'un étonnement je ne fis que passer à un autre : je m'approchai avec un nouvel empressement ; mes yeux étaient toujours séduits, et ma main put à peine me convaincre qu'un tableau m'eût fait illusion à tel point. (*Giphantie* 1044)

Comme toujours dans ce petit roman, le guide prend en charge l'explication pseudo-scientifique des phénomènes étonnants que le protagoniste découvre dans le pays des esprits. Cette peinture parfaite, explique-t-il, est en réalité non pas l'ouvrage d'« habiles peintres », mais d'« adroits physiciens ». Le principe de ces tableaux est décrit comme étant celui d'un miroir dont on aurait fixé une réflexion :

Le premier effet de la toile est celui du miroir ; on y voit tous les corps voisins et éloignés dont la lumière peut apporter l'image. Mais, ce qu'une glace ne saurait faire, la toile, au moyen de son enduit visqueux, retient les simulacres. Le miroir vous rend fidèlement les objets, mais n'en garde aucun ; nos toiles ne les rendent pas moins fidèlement, et les gardent tous. Cette impression des images est l'affaire du premier instant où la toile les reçoit : on l'ôte sur le champ, on la place dans un endroit obscur ; une heure après, l'enduit est desséché et vous avez un tableau d'autant plus précieux qu'aucun art ne peut en imiter la vérité, et que le temps ne peut en aucune manière l'endommager. (*Giphantie* 1045)

Cette explication, qui préfigure le principe de la plaque photosensible dans la photographie argentique, sans toutefois régler les problèmes du temps d'exposition et de la netteté de l'image, est dite responsable de la « vérité » de la représentation :

La précision du dessin, la vérité de l'expression, les touches plus ou moins fortes, la gradation des nuances, les règles de la perspective, nous abandonnons tout cela à la nature, qui, avec cette marche sûre qui jamais ne se dément, trace sur nos toiles des images qui en imposent aux yeux, et font douter à la raison si ce qu'on appelle réalités ne sont pas d'autres espèces de fantômes qui en imposent aux yeux, à l'ouïe, au toucher, à tous les sens à la fois. (*Giphantie* 1045)

Quelques « détails physiques » sont encore soulevés sans être réellement expliqués, et le passage termine sur deux appréciations du tableau, l'une de la part du protagoniste, l'autre de la part du guide. Le protagoniste remarque qu'« un spectateur sensible, qui, du rivage, contemple une mer que l'orage bouleverse, ne ressent point des impressions plus vives : de telles images valent les choses », soulignant donc

cette fois-ci autant l'illusion de présence que l'efficacité pragmatique d'une telle peinture. Le guide donne une explication de la signification du tableau représentant une tempête « par laquelle les esprits élémentaires ont voulu représenter allégoriquement l'agitation du monde et le cours orageux de la fortune des hommes » (*Giphantie* 1045).

Après cette première mise en scène et explication longue et précise de la marine, le guide montre au protagoniste une galerie de tableaux réalisés selon le même principe, et qui représentent « la fortune du genre humain ». Le protagoniste explique comment la salle des tableaux est arrangée : sur toute la longueur de la salle, une série de fenêtres donnant sur le pays des esprits alterne avec des tableaux d'histoire, et le protagoniste note : « Je ne savais à chaque instant si ce que je voyais par quelqu'une des croisées n'était pas une peinture, ou si ce que j'apercevais dans quelqu'un des tableaux n'était pas une réalité » (*Giphantie* 1046-49). Ensuite, le guide prend la parole et explique chaque tableau au protagoniste : il transforme la série de tableaux en un récit des principaux événements historiques, évoquant les uns après les autres les hauts faits de Sardanapale, des Grecs, de Cyrus, d'Alexandre, des Italiens, etc. À la fin de près d'une vingtaine de tableaux, le protagoniste interrompt le préfet, bouleversé par le récit de tant d'événements. Derrière la représentation parfaite, les tableaux peints disparaissent et ne sont plus présents que par le contenu qu'ils représentent. Le regard sur le tableau et l'effet qu'il produit ne sont plus mentionnés, et même les instructions contenues dans les épisodes représentés ne sont plus explicitées.

S'il n'y a que *L'Émigré*, dont nous parlerons ci-dessous, qui dépasse ce point de vue à la fin de la période étudiée, il existe cependant dès le début de la période étudiée dans ce travail une parodie de ce genre de séries de tableaux d'histoire : il s'agit de la description, dans *Le Compère Mathieu*, des bas-reliefs qui se trouvent sur un moutardier que Don Diège dit avoir vu pendant son séjour en enfer. L'objet lui-même est aussi disparate que le nombre et le choix des sujets représentés sur l'objet. Don Diège décrit d'abord l'objet :

Mais rien ne me fit plus de plaisir qu'un moutardier de la grandeur d'un œuf d'autruche, ou environ : le pied de ce moutardier étoit de rubis, & la coupe étoit le crâne d'un de ces mille philistins que Samson tua avec une mâchoire d'âne [...]. (*Mathieu* 1.396)

Il poursuit sa description en louant de manière exagérée et stéréotypée, quoique recourant à un vocabulaire spécialisée, les qualités des bas-reliefs qui se trouvent sur le moutardier :

[...] cette coupe étoit enrichie de bas-reliefs admirables... si admirables, que je ne crois pas qu'il en existe de pareils dans le ciel entier. La composition, la disposition, la correction, le goût, l'élégance, le caractère, la variété, l'expression, la délicatesse, le fini, portés au plus haut point, semblaient être réunis pour former ce chef-d'œuvre accompli [...]. (*Mathieu* 1.396-397)

Don Diège passe maintenant à l'énumération des différents sujets représentés sur le moutardier qui, faut-il le rappeler, n'est que « de la grandeur d'un œuf d'autruche » :

[...] on voyait d'un côté les passages de la mer-Rouge & du Jourdain par les israélites, ainsi que celui de la Manche par le roi Jacques lorsqu'il se sauva en France ; d'un autre, c'étoit la chute des murs de Jéricho au bruit des cornets à bouquins des prêtres de l'ancienne loi, & la démolition du temple de Charenton ; puis le repos du soleil pendant la défaite d'Adonibesec & de ses confrères, & la même complaisance de cet astre pour Charles-Quint, lorsqu'il battit les protestans à Mulberg ; enfin le séjour de Jonas dans la baleine, l'enlèvement d'Habacuc, & quelques autres sujets d'histoire ; mais plus simples, & qui n'excitèrent point tant mon admiration que la représentation au naturel, non-seulement de tous les israélites qui se sauvèrent d'égypte, mais encore celle de toute l'armée de Pharaon, depuis le chef jusqu'au moindre fifre ; ainsi des autres, jusques & y compris les trois cents renards qui mirent le feu aux plaines de Thamnata, & dont j'avais oublié de vous parler. (*Mathieu* 1.397-398 ; *graphies originales*)

Le nombre et la richesse des sujets représentés sur ce moutardier peuvent être compris comme une référence ironique au célèbre bouclier d'Achille dont Homère décrit, au chant XVIII de l'*Illiade*, la fabrication par Héphaïstos. Or, le bouclier d'Achille, par la multitude des sujets, la perfection de l'exécution et le soin apporté à sa composition, reflète de manière autoréflexive des qualités du texte d'Homère. Le même principe de *mise en abyme* vaut pour le moutardier de Don Diège : brisant volontairement toute cohérence historique, les bas-reliefs décrits par Don Diège conjuguent systématiquement histoire sainte et histoire moderne : la mer rouge et la Manche, Jéricho et Charenton, Adonibesec et Charles-Quint, etc. Le moutardier reflète le disparate de la structure de ce roman picaresque et philosophique qui ne mène les protagonistes vers la découverte d'aucune vérité et d'aucune sagesse. On voit bien cependant, qu'importe plus dans ce passage la dimension autoréflexive que le souci de rendre les qualités proprement visuelles des bas-reliefs.

2.1.3 La peinture allégorique

La peinture allégorique apparaît également à plusieurs reprises dans les romans de notre corpus. Dans *L'An deux mille*, on trouve deux séries de « tableaux

emblématiques », c'est-à-dire de peintures allégoriques, la première série représentant « les siècles », la seconde le « caractère des nations » (*L'An deux mille* 314-317 et 317-318). Des tableaux allégoriques individuels sont évoqués rapidement dans *Le Paysan perversi* et dans *Aline et Valcour*. La seule évocation longue et complexe d'un tableau allégorique porte sur celui peint par Edmond dans *Le Paysan perversi*. Une fois de plus, la conception de la peinture est celle célébrée surtout au XVII^e siècle : le genre de l'allégorie lui-même s'inscrit, comme nous l'avons vu plus haut, dans la logique d'une peinture discursive, puisque chaque élément pictural y traduit une signification précise et non équivoque qu'il s'agit de 'lire'.

(a) L'énoncé du sujet et l'explication du sens

Les évocations de tableaux allégoriques individuels s'épuisent dans l'identification du sujet. Un exemple révélateur s'en trouve dans *Aline et Valcour*. Pendant son séjour sur l'île de Tamoé, Sainville se lie avec Zamé, le sage dirigeant de cet état utopique. À l'issue d'un long entretien sur le système des punitions et des récompenses mis en place à Tamoé, Zamé indique que parmi les arts, seuls les arts utiles sont permis à Tamoé, les beaux-arts, proscrits pour le plus grand nombre, n'étant pratiqués que par Zamé lui-même dans ses « instants de repos ». Il montre à Sainville un tableau qu'il a peint lui-même, en disant :

Voilà un tableau de ma composition : comment le trouvez-vous ? C'est la Calomnie traînant l'Innocence par les cheveux au tribunal de la Justice.

– Ah ! dis-je, c'est une idée d'Apelle, vous l'avez rendue d'après lui.

– Oui, me répondit Zamé, *la Grèce m'a donné l'idée et la France m'a fourni le sujet.*
(*Aline* 660 XXXV ; souligné dans l'original)

Le tableau prend sens, dans le contexte de l'état utopique que Zamé montre à Sainville, comme un contre-exemple de ce qui se passe en France.¹⁷⁷ La manière dont le tableau est évoquée révèle la conviction qu'un tel sujet peut être transposé du texte à l'image et vice-versa sans dommage. Les tableaux du peintre grec Apelle de Cos étant perdus, une version peinte de sa célèbre « Calomnie » ne peut se baser que sur ses évocations écrites, médiation entièrement gommée par le texte.¹⁷⁸ De même,

¹⁷⁷ Des exemples comparables, où l'énoncé du sujet tient lieu de la description du tableau allégorique, se trouvent dans *Paysan* 1.161 XXXIX et dans *Imirce* 99-100.

¹⁷⁸ Le tableau du peintre grec de l'époque alexandrine est décrit par exemple dans l'*Encyclopédie* ; voir l'ajout à l'article de Jean le Rond d'Alembert, « Calomnie » (1751), *Encyclopédie*, t. 2, p. 564a. Une source célèbre sur ce tableau est le texte du sophiste Lucien qui inspira Botticelli pour sa version du sujet. Pline célèbre déjà Apelle comme le plus grand peintre grec : voir le livre XXXV de son *Histoire naturelle* consacré à la peinture, in : Pline l'Ancien, *La Peinture*, 1997.

la description du tableau se limite à l'énoncé de son sujet allégorique, ce qui n'a de sens que dans une perspective de la peinture comme discursive.

Chez Mercier, dans *L'An deux mille*, les tableaux allégoriques connaissent un traitement différent : le narrateur ne fait pas qu'énoncer le sujet des tableaux, mais en décrit réellement les différents éléments. Tantôt il se limite à l'évocation des éléments visuels, tantôt il y ajoute les équivalents discursifs, explicitant donc le sens codé des éléments visuels. De plus, ces descriptions peuvent être assez détaillées. La description d'une figure allégorique du XVIII^e siècle est particulièrement riche et détaillée, et se limite volontairement au domaine visible, le texte se calquant donc sur les possibilités propres à la peinture allégorique. Le narrateur découvre d'abord quelques traits positifs, infléchis cependant par une pointe de critique :

Les ornements les plus recherchés fatiguaient sa tête superbe et délicate. Son cou, ses bras, sa gorge étaient couverts de perles et de diamants ; ses yeux étaient vifs et brillants, mais un sourire un peu forcé faisait grimacer sa bouche ; ses joues étaient enluminées. L'art semblait devoir percer dans ses paroles, comme dans son regard : il était séduisant, mais il n'était pas vrai. (*L'An deux mille* 316)

Il passe ensuite à quelques détails picturaux ouvertement ambivalents :

Elle avait à chaque main deux longs rubans couleur de rose, qui semblaient un ornement, mais ces rubans cachaient deux chaînes de fer auxquelles elle était fortement attachée. Elle avait cependant les mouvements assez libres pour gesticuler, sauter et gambader. Elle en usait avec excès, afin de déguiser (à ce qu'il me semblait) son esclavage, ou du moins pour le rendre facile et riant. (*L'An deux mille* 316)

Enfin, en examinant le tableau plus exactement, le narrateur découvre des aspects franchement négatifs :

J'examinai cette figure en détail, et suivant de l'œil la draperie de ses vêtements, je m'aperçus que cette robe si magnifique était toute déchirée par le bas et couverte de boue. Ses pieds nus plongeaient dans une espèce de borbier et elle était aussi hideuse par les extrémités qu'elle était brillante par le sommet. Elle ne ressemblait pas mal dans cet équipage à une courtisane qui se promène dans la rue à l'entrée de la nuit. (*L'An deux mille* 316)

La description de cette figure allégorique, qui se poursuit encore, repose sur la modalité du *passage descriptif*, avec des descriptions dynamisées et perceptives. Le regard sur le tableau est plusieurs fois rappelé, et indique toujours un examen précis du tableau : « je m'arrêtai un peu plus longtemps devant le XVIII^e... » ; « J'examinai cette figure en détail, et suivant de l'œil la draperie de ses vêtements... » ; « Je découvris derrière elle... ». La description relève avant tout les contrastes de la figure, et donc de la France, entre richesse et pauvreté, entre liberté et contrainte. Quoique le tableau soit décrit tel qu'on peut le voir, sans que le sens (évident, donc parfaitement lisible) en soit précisé, ce qui constitue une limitation volontaire au

visuel, les modalités de l'exécution ne sont pas précisées ou jugées, comme si le jugement énoncé plus haut dans le texte (nous l'avons cité plus haut) valait également pour tous ces tableaux.

D'autres descriptions de tableaux allégoriques dans *L'An deux mille* mêlent l'évocation des éléments visibles avec l'énoncé de leur signification allégorique ; c'est le cas de la série d'allégories des « caractères des nations » décrits à la suite des « siècles ». Pour ne citer que quelques passages caractéristiques, mentionnons que l'Anglais est dit représenté « dans une attitude plutôt fière que majestueuse » et qu'au sujet du Français, il est dit que « l'imagination et l'esprit se peignaient dans ses regards » (*L'An deux mille* 317-318).

Dans tous les tableaux décrits dans le roman de Mercier, ce qui compte essentiellement est la signification que l'on peut leur attribuer ; cette signification devient à son tour, dans le contexte d'un roman uchronique contrastant le Paris de l'Ancien régime avec celui de l'an 2440, un élément dans un commentaire et un jugement de la France du XVIII^e siècle. Les tableaux exposés au salon, comme les livres trouvés dans la bibliothèque du roi, représentent un biais utile pour faire la critique de la France du XVIII^e siècle. Les fonctions attribuées à la peinture, celle de l'instruction morale et celle de la mémoire collective donnent sa place à la peinture dans le Paris de l'an 2440, mais aucune qualité spécifique qui rendrait la peinture particulièrement apte à ces fonctions n'est évoquée, et aucune valeur propre, non-discursive ne lui est attribuée.

(b) *L'attention à la 'manière'*

La seule véritable exception à cette règle de l'indifférence à la modalité de la représentation se trouve une fois de plus dans *Le Paysan perversi*, qui est probablement le roman de notre corpus dans l'intrigue duquel la peinture joue le plus grand rôle. Il s'agit du tableau allégorique peint par Edmond dans *Le Paysan perversi*. Edmond dépose ce tableau, dans la septième partie du roman, dans l'église de S**, le village d'où sa famille était originaire. Si dans un premier temps, la peinture a été pour Edmond un moyen de séduction, il est devenu maintenant un moyen d'exprimer et de sublimer sa culpabilité. Il l'appelle lui-même son « tableau expiatoire » (*Paysan* 2.393-394 CCLXXVI). Ce tableau est en fait représenté à plusieurs reprises : il est décrit deux fois, une fois quand il est découvert dans l'église (par Pierre, le frère aîné d'Edmond) et une fois par Zéphire qui rapporte le « mérite

du tableau ». Il fait en outre l'objet, dans l'édition de 1782, d'une gravure (77^e figure) accompagnée d'un « sujet » (*Paysan* 2.344 CCXLVI).

Pierre, écrivant à Mme Parangon, rapporte les circonstances de la découverte du tableau et se limite, dans sa description, à en indiquer la taille ainsi que les personnages représentés :

Le matin, on a trouvé ouverte la grand'porte de notre église, qui ne ferme en-dedans qu'au verrou. On a soigneusement regardé s'il n'y avait pas quelque désordre de commis : point ; mais on visitant, on a aperçu, à l'autel *Saint-Edme*, un tableau de quatre pieds de haut, sur deux et demi de large, représentant un homme qui poignardait une femme. L'homme ressemble à l'infortuné ; la femme à Ursule. Il y a encore trois autres figures dans le tableau, deux de femmes ; dont l'une vous intéresse, madame, et l'autre Madame Zéphire. En haut est un ange qui tient une épée flamboyante : les deux femmes tendent les mains en suppliant pour détourner le coup qu'il va porter : au bas, sous les pieds de l'infortuné, on voit un gouffre de feu qui s'entr'ouvre. (*Paysan* 2.343 CCXLVI)

Pierre donne d'abord le sujet du tableau et précise ensuite, l'une après l'autre, à qui correspondent les figures représentés. Il s'agit clairement d'une représentation de la culpabilité d'Edmond, qui a causé la mort d'Ursule, du désir de Mme Parangon et de Zéphire de le détourner du vice et de la punition promise à Edmond. De manière implicite, Pierre explique bien également la composition du tableau. Pierre n'étant pas un spécialiste de peinture (« Quant à moi, je ne m'y connais pas », dit-il un peu plus loin), il se contente d'une lecture discursive du tableau, qui s'y prête bien évidemment. Il ajoute cependant : « je trouve que les personnages (comme disent ces Messieurs) sont tout comme s'ils étaient en vie, et l'on dirait qu'ils vont parler. » Même en ce qui concerne le terme de 'personnages', Pierre ne le prend pas en charge lui-même. Les « Messieurs » en question sont « M. le Curé et M. le Bailli » qui, ajoute encore Pierre, « ont dit que le tableau faisait un beau morceau » (*Paysan* 2.343 CCXLVI).

La seconde description du tableau, de la main de Zéphire, met beaucoup plus l'accent sur les qualités proprement picturales et le « mérite » du tableau (et donc sur des aspects relevant de la picturalité seconde). Contrairement à Pierre, Zéphire est bien versé dans l'art de la peinture et peut de plus s'appuyer sur des opinions réellement éclairées, en particulier sur celle de Mme Parangon.¹⁷⁹ Libérée de la

¹⁷⁹ La distribution des tâches descriptives entre Pierre et Zéphire paraît donc motivée par un souci de vraisemblance pragmatique (au sens de Cécile Cavillac), puisque Pierre n'a pas de connaissances en peinture tandis que Zéphire est elle-même peintre. De plus, il s'agit de connaissances divergentes, de la part des deux personnages, parfaitement établies depuis longtemps et qui ne relèvent donc pas d'une nécessité *ad hoc* mais sont douées d'une certaine épaisseur psychologique.

nécessité d'indiquer le sujet du tableau, Zéphire apporte les éléments capables d'identifier le tableau.

Le tableau est réellement un chef-d'œuvre ; on l'a jugé tel ici. Rien n'y manque, coloris, vigueur, grâces, beauté de têtes, vaguesse [sic] des draperies, mollesse de pinceau, et le reste : tous les artistes l'ont admiré. [...] Mon amie, en le voyant, n'a pas douté qu'il ne fût d'Edmond ; elle y a reconnu sa *manière* perfectionnée. Mais si elle en avait pu douter, ce que j'ai trouvé en défaisant le cadre, l'en aurait convaincue ; c'est le nom d'Edmond, avec l'épithète de *monstre*, qu'il se donne depuis la mort d'Ursule. (*Paysan* 2.350 CCXLIX)

De manière explicite, il s'agit d'un jugement du tableau qui s'appuie sur une appréciation des qualités proprement picturales et se sert d'un ensemble de termes techniques relevant du vocabulaire des peintres ou de la terminologie de la critique d'art. De plus, Zéphire rapporte que Mme Parangon a reconnu la « manière » d'Edmond, sans que cette technique personnelle soit cependant caractérisée. En même temps, et de manière tout à fait caractéristique, le tableau en tant qu'objet continue de jouer un rôle : il est question de son cadre en bois simple que Mme Parangon veut redoubler d'un second, plus riche. Mais surtout, la signification du tableau est une fois de plus soulignée, puisque Zéphire rapporte avoir découvert la signature d'Edmond, « avec l'épithète de *monstre* » sous le cadre. Quoiqu'il en soit, il s'agit là d'un des rares cas dans notre corpus qu'un tableau peint soit décrit dans notre corpus à l'aide de catégories relevant proprement de la technique picturale.¹⁸⁰

Que peut-on conclure de ce panorama pour la place des trois ordres de picturalité dans les descriptions de tableaux peints ? Premièrement, on peut constater que ces descriptions ne déploient, quoique leur rapport à la peinture soit évident, qu'un éventail limité de la picturalité. L'aspect le plus important de ces descriptions concerne la picturalité première, puisqu'elles se limitent le plus souvent à évoquer les

Rétif aspire donc ici à réalisme psychologique et une vraisemblance pragmatique relativement grande.

¹⁸⁰ La 77^e figure ne représente pas seulement le tableau même, mais le moment décisif dans l'épisode pendant lequel Edmond dépose le tableau sur l'autel Saint-Edme et le voue à ce saint. La figure est riche d'un quadruple paratexte : elle porte un titre, « Le tableau voué », une souscription représentant une citation la lettre de Pierre (« On a aperçu, à l'autel *Saint-Edme*, un tableau de quatre pieds de haut, sur deux et demi de large »), l'indication du passage pertinent du roman (correspondant non pas au dépôt du tableau dont il n'a pas encore été question à ce point du roman, mais à sa découverte), enfin le « sujet » de l'illustration (*Paysan* 2.344, « 77^e figure »). Ce sujet renseigne sur trois aspects de l'illustration : le contexte de création du tableau ; le dépôt du tableau dans l'église représenté dans l'illustration ; une description des personnages représentés dans le tableau, également représenté dans l'illustration. L'illustration et son sujet sont donc redondants par rapport au texte du roman, et la description du tableau d'Edmond dans le sujet reprend presque la description de Pierre.

seuls contenus représentés, et ce parfois même de manière assez brève et sommaire. Surtout dans le cas des portraits peints, les tableaux sont traités moins comme des représentations picturales et plus comme des objets matériels doués d'une certaine fonction thématique dans l'intrigue romanesque. Dans les tableaux d'histoire et allégoriques ne compte de même que le contenu représenté.

En ce qui concerne la picturalité seconde, on peut constater que le seul aspect de la modalité de la représentation qui intéresse est sa perfection, qui s'exprime, dans le cas des portraits, par l'insistance sur la « ressemblance », et dans le cas des tableaux d'histoire ou allégoriques, par l'insistance sur l'illusion de présence. D'autres qualités spécifiques à la peinture sont effacées : dans le cas des portraits, on constate notamment l'absence de toute aspiration à une représentation détaillée comparable à celle attribuée en peinture. Les évocations des tableaux d'histoire ne respectent nullement la limitation à l'instant attribuée à la peinture, mais remplacent la description du tableau par le récit de l'histoire traitée par le tableau. Dans le cas des tableaux allégoriques, on constate cependant parfois un respect de la limitation au visible, lorsque les éléments visuels sont seuls décrits sans que leur signification abstraite soit explicitée par le texte. Ce n'est qu'exceptionnellement que les descriptions de tableaux peints précisent une manière particulière de peindre, ou que la ressemblance devienne un problème plutôt qu'un acquis des portraits.

Cependant, il est significatif que l'absence presque entière d'un souci pour la picturalité seconde n'implique pas l'absence d'une mise en scène de la picturalité tertiaire. Cette dernière ne dépend pas, dans la logique de ces descriptions de tableaux peints, des qualités propres à la représentation picturale : ce qui provoque des effets chez les personnages regardant des tableaux n'est pas la peinture, mais le référent rendu comme présent par la peinture. C'est relativement rare également que les représentations de tableaux peints insistent sur la perception des tableaux peints de la part des personnages qui les regardent. Cette situation se distingue fortement de celle que l'on trouve dans le cas des épisodes romanesques.

2.2 La picturalité dans les épisodes romanesques

Tous les épisodes romanesques ne sont pas pertinents, dans notre perspective, puisqu'ils ne recourent pas toujours à l'écriture descriptive, même au sens large que nous avons donné à ce terme : lorsque c'est le cas, cependant, ces épisodes se

composent souvent d'un ou de plusieurs 'tableaux' descriptifs insérés dans un contexte narratif plus ou moins élaboré qui peut former une 'scène'.¹⁸¹

Les épisodes romanesques recourant à l'écriture descriptive peuvent être organisés en plusieurs types thématiques : les 'tableaux' romanesques libertins, les épisodes domestiques ou pathétiques, les visions oniriques. Il s'avère que selon les thématiques différentes, on peut constater des accents légèrement différents en ce qui concerne les trois ordres de picturalité, mais une tendance commune relativement claire s'en dégage cependant.

2.2.1 Tableaux libertins

Dans le roman libertin, les thèmes de la séduction, de l'intimité surprise, des ébats amoureux et du voyeurisme occasionnent un grand nombre d'épisodes ou de scènes dans lesquels l'écriture descriptive et l'évidence visuelle jouent un rôle important. À l'évidence purement visuelle s'ajoute par ailleurs la problématique de la puissance pragmatique des textes érotiques, « ces livres qu'on ne lit que d'une main », selon la formule que Jean Marie Goulemot reprend à Rousseau.¹⁸² La question de l'efficacité de la représentation verbale n'en est que plus importante, et l'on n'est point surpris que la peinture comme art de la représentation efficace par excellence joue un rôle particulièrement important dans ce genre de romans.

(a) *Vénus sortant du bain dans Ma Conversion*

Dans son roman libertin *Ma Conversion*, Mirabeau fait parler un libertin s'adressant à un interlocuteur ressemblant fort au diable. Comme d'autres écrits de Mirabeau, ce texte présente, comme le dit l'éditeur des *Œuvres érotiques* Charles Hirsch, « un flot déferlant de scènes des plus débridées, qui nous submerge d'emblée littéralement ».¹⁸³ Dans un exemple particulièrement raffiné d'une telle scène, par ailleurs nettement moins crue que d'autres dans le même roman, le libertin rend visite à une jeune femme dont il a récemment fait la connaissance et la surprend dans son cabinet de bain :

¹⁸¹ Pour notre manière de distinguer 'tableau' et 'scène', voir chapitre III-1.2.2, a.

¹⁸² Goulemot, *Ces livres qu'on ne lit que d'une main*, 1991.

¹⁸³ Charles Hirsch, « Introduction générale », in : Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de Mirabeau, *Œuvres érotiques*, Paris : Fayard, L'Enfer de la Bibliothèque Nationale, 1984, p. 9-18, 9.

[...] je la trouve un matin dans son cabinet de bain ; elle en sortait comme Vénus Anadyomène, parée de sa seule beauté ; une jambe encore dans la baignoire ; elle appuyait l'autre sur un fauteuil ; ses beaux cheveux flottaient sur ses épaules ; sa main caressait une gorge d'albâtre ; elle contemplait tous ses charmes avec un doux sourire ; placé dans l'embrasure de la porte que j'avais entrouverte, je jouissais de ce spectacle délicieux, et le feu coulait dans mes veines. Un bruit léger que je fais, m'offre un nouveau tableau. Elle se baisse toute honteuse ; la rougeur la colore ; elle cherche à se faire un voile de sa longue chevelure... Un petit caniche assis sur le fauteuil, s'élançait justement où il fallait, entre ses cuisses, lève sa tête, voile le sanctuaire, jappe de toute sa force, et remplace par sa petite gueule une autre fente... J'entre en riant à gorge déployée, ma belle fut bientôt consolée et devinez comment ? (*Conversion* 1059-60)

Constatons tout d'abord que ce passage relève du *discours descriptif*, puisqu'il est dominé par des descriptions d'actions et de situation (gestes et attitudes, présentés tantôt comme successifs, tantôt comme simultanés). Le rapport à la peinture est explicitement établi à travers la comparaison initiale de la jeune femme sortant du bain à la Vénus sortant de l'écume de la mer ainsi que par le recours au terme de 'tableau'. Surtout cependant, le texte mobilise toutes les ressources de la picturalité : le renvoi à un motif pictural se conjugue à un jeu raffiné avec la structure temporelle de la peinture ainsi qu'à la mise en scène de la dimension pragmatique du 'tableau' romanesque.

La picturalité première est ainsi présente puisque le texte évoque à la fois un motif pictural très connu, celui de la naissance de Vénus, et renvoie même à un tableau précis, plusieurs détails descriptifs permettant d'identifier la « Vénus anadyomène » de Botticelli : l'attitude de la jambe, le geste de la main, les longs cheveux, indiquent qu'il s'agit bien d'une allusion à cette version précise du motif.¹⁸⁴ Sans que le tableau auquel il est fait allusion soit lui-même décrit, le motif pictural est transposé dans le roman, réalisé par un personnage pour former un « tableau

¹⁸⁴ Selon la mythologie antique, Aphrodite naît adulte de la mer et sa virginité est perpétuellement renouvelée par la mer. C'est un motif repris de nombreux fois dans la peinture et la sculpture tant antiques que modernes, et surtout au XV^e siècle (Le Titien, Botticelli, Lombardo). Il peut facilement être détourné à des fins érotiques : dans plusieurs versions du motif, Vénus est en train de se laver, par exemple chez Titien. Dans d'autres elle couvre soit ses seins, soit son intimité ; c'est le cas dans de nombreuses versions sculptées, appelées soit 'Venus pudica', soit 'Vénus accroupie', dont une se trouve aujourd'hui au Louvre. Outre la 'Naissance de Vénus', on connaît et peint surtout, au XVIII^e siècle, la 'Toilette de Vénus' et 'Vénus demandant à Vulcain des armes pour Enée'.

Un peu plus haut dans le même roman de Mirabeau, à l'intérieur d'une longue scène érotique, on trouve d'ailleurs une brève évocation d'une autre version de la 'Naissance de Vénus' dans laquelle une femme, « dans une attitude molle, couverte de ses blonds cheveux », est dite ressembler « à la Vénus de Titien » (*Conversion* 1040) qui a pourtant des cheveux châtain. L'évocation de Vénus chez Louvet est encore plus ponctuelle : lorsque Faublas rencontre pour la première fois, au début du roman, la jeune Sophie, il n'en dit seulement, pour toute description : « figurez-vous Vénus à quatorze ans ! » (*Année* 55).

vivant » en deux temps. Le personnage féminin du roman et le motif de Vénus sortant de la mer, mis en équivalence, se superposent dans l'esprit du lecteur.¹⁸⁵

Quand à la picturalité seconde, le texte se livre surtout ici à un jeu raffiné avec les structures temporelles respectives de la peinture et de la description. La scène romanesque se décompose en deux temps, soulignant la limitation du tableau à l'instant ; surtout cependant, le texte joue de sa capacité à la fois de se conformer à l'instant pictural et de le dépasser. En effet, le motif pictural n'est pas transposé tel quel dans la description, mais décomposé en deux 'tableaux' : le premier tableau insiste sur le geste de la main qui couvre ou caresse les seins et dit des cheveux uniquement qu'ils « flottent sur ses épaules ». Or, dès que la jeune femme remarque qu'elle est observée, elle se baisse « toute honteuse », elle rougit, puis fait un mouvement pour cacher ses « charmes » avec ses longs cheveux, offrant ainsi « un nouveau tableau » au libertin. Les deux gestes des mains, celui qui caresse le sein et celui qui cache ses charmes, que le tableau de Botticelli réunit dans un même espace-temps, sont séparés dans la scène de Mirabeau en deux moments successifs : la spatialité du tableau est transposée en deux instants fixes et successifs. La fixité du second tableau est brisée par l'approche du petit chien, qui mène à son tour à l'entrée du narrateur dans le cabinet de bain, ce qui relance la narration. Notons par ailleurs que le principe du corps éloquent est présent également, quoique de manière relativement discrète : la scène est parfaitement muette, son silence n'est interrompu que par le « petit bruit » que fait le libertin ; les gestes et la rougeur de la jeune fille signalent sa honte de se voir observée.

¹⁸⁵ Une telle superposition d'un tableau précis avec une scène romanesque est exceptionnelle; dans d'autres exemples, le renvoi à un motif pictural est tantôt moins explicite, tantôt moins fortement sous-tendu d'une écriture descriptive développée. Dans *Le Paysan perversi*, Edmond observe et peint Ursule et Fanchette nues, et les décrit en renvoyant au motif du jugement de Pâris : « Ursule, parfaitement formée, a la mollesse et le nourri des contours ; c'est Vénus, ou la nature dans sa perfection ; Fanchette, plus délicate, est moins achevée ; c'est une grâce, c'est Hébé » (*Paysan* 1.448 CXV). Le motif pictural du 'Jugement de Pâris' est connu, au XVIII^e siècle, par exemple à travers des versions de Rubens, Watteau, de Troy ou Coypel ; voir Stéphane Lojkine, dir., *Utpictura18 : base de données iconographiques*, Toulouse : Université Toulouse-Le Mirail, Laboratoire Lettres, Langages et Arts, 2001-2008, URL : <http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/>. Dans *Aline et Valcour*, on trouve un épisode dans lequel Valcour s' imagine M. de Blamont et son ami Dolbourg s'acharnant contre Aline. Il s'écrie : « Quel tableau, mon ami, que celui de la douce et vertueuse Aline, entre les mains de ces deux débauchés ! j'ai cru voir Suzanne surprise au bain par les vieillards... Le voile de la pudeur arraché par un père... Conçois-tu cette atrocité ? » (*Aline* 497-98 XXV). Le motif de 'Suzanne et les vieillards' est un motif pictural d'origine biblique (apocryphe) très bien connu et fréquemment représentée à l'époque ; bien qu'il ait également connu des réalisations écrites, c'est avant tout comme motif pictural que le thème de Suzanne est connu. La base de données iconographiques *Utpictura18* recense pas moins de 36 œuvres pour le « sujet d'histoire sacrée : Suzanne », dont 18 datant du XVIII^e et six autres du XVII^e siècle; voir Lojkine, *Utpictura18*, 2001-2008.

La picturalité tertiaire est présente par la mise en scène du regard autant que par l'effet sur le 'spectateur'. Une particularité dans la mise en scène du regard est son apparition tardive : la motivation narrative initiale n'est que faible, sans qu'un regard soit mis en scène. Cela s'explique peut-être par les implications thématiques de la scène, puisque la découverte de la jeune femme nue dans le cabinet de bain soulève évidemment le problème de l'intimité et de la pudeur : en effet, dans un premier temps, la jeune femme ne se sait pas observée, c'est au contraire elle-même qui est 'absorbée' (pour reprendre le terme de Michael Fried) dans la contemplation de « tous ses charmes », notation qui implique clairement un certain auto-érotisme. La mise en place du regard du libertin, essentielle pour la picturalité tertiaire, n'intervient qu'après cette première étape, mais elle est d'autant plus précise : la porte est seulement « entrouverte » pour laisser passer le regard sans que le regardant soit lui-même vu, et « l'embrasement de la porte » et la porte elle-même forment le cadre de la vision. Quoique la topographie de la scène ne soit pas indiquée avec beaucoup de précision, la disposition spatiale renforce la dimension spectaculaire de la scène. Enfin, la mention du « spectacle délicieux » que forme la vision de la jeune femme pour le narrateur mène à ce que l'effet de ce spectacle sur le libertin soit indiqué : la métaphore du « feu » coulant dans les veines du libertin dit bien l'exaltation tout sauf platonique qu'il ressent, ce qui revient à souligner l'évidence pragmatique du 'tableau' qu'il contemple.

(b) « *Quel tableau ! Mme de Senanges endormie !* » : Les Sacrifices de l'amour

Dans *Ma Conversion*, qui est structuré comme une succession d'épisodes plus ou moins indépendantes et qui ne forment pas véritablement une courbe dramatique, les 'tableaux' forment bien le centre des épisodes, mais ne peuvent pas être considérés comme des éléments décisifs dans la structure du récit dans son ensemble. Dans *Les Sacrifices de l'amour* de Dorat, par contraste, on trouve un important 'tableau' qui intervient dans un moment stratégique et culminant de l'intrigue dans son ensemble, à la fin de la première partie du roman. Ce roman épistolaire raconte l'histoire du Chevalier de Versenai, qui est instruit en matière de libertinage par Mme d'Ercy, mais quitte bientôt son éducatrice pour faire la cour à la vertueuse Mme de Senanges. Au début, le chevalier semble faire de bons progrès auprès de Mme de Senanges. Dans une lettre à un ami, il raconte comme jusqu'ici, leur relation avançait lentement, « par degrés ». Mais dans l'épisode en question, il détruit la progression

continue de leur relation : « Qu'ai-je fait, malheureux ! », s'écrit-il au début de sa lettre, et constate : « j'ai tout détruit » (*Sacrifices* 171 I.LXX).

Que s'est-il passé ? Après un « souper tête à tête » avec Madame de Senanges, le chevalier décide de passer la nuit dans le jardin, secrètement, en-dessous des fenêtres de la femme aimée. Vers le matin, il cède au désir de la revoir encore une fois avant de partir et s'introduit, par la fenêtre pas tout à fait close, dans la chambre à coucher de Madame de Senanges. Il s'agenouille et observe pendant un certain temps la femme aimée. Après ce temps de contemplation, les événements s'accélèrent : le chevalier remarque que Madame de Senanges vient de prononcer doucement son nom dans son rêve ; à ce signe indubitable de son amour pour lui, il ne peut plus se retenir et se jette sur elle ; elle se réveille, reconnaît le Chevalier indigne d'elle et le renvoie de chez elle. Comme dans l'épisode de l'auberge de Burgos dans *Aline et Valcour* (voir ci-dessous), l'instant joue ici un rôle décisif, puisque c'est l'erreur d'un instant qui fait tout le désespoir du Chevalier, qui introduit la scène proprement dite en disant : « voici l'instant du forfait, de la honte et du repentir » (*Sacrifices* 173).

L'épisode mi-libertin mi-sentimental fait référence à la peinture de multiples manières. Tout d'abord, le passage est placé sous le signe de la peinture par la présence de la métaphore picturale. De plus, la scène fait l'objet d'une de seulement deux illustrations dans l'édition originale du roman. La mise en place du regard du Chevalier correspond à une topographie contrastant jardin et chambre et marquée par le désir et la transgression. C'est un « désir coupable de la voir » qui mène le Chevalier à profiter de ce que les fenêtres de la chambre de Mme de Senanges soient fort basses : « D'une main à la fois audacieuse et timide, je lève les jalousies ; je franchis ce faible obstacle » (*Sacrifices* 173).

Une fois que le Chevalier est dans la chambre, le 'tableau' proprement dit est décrit en deux temps. La première partie de la description renvoie à l'immédiateté de la perception picturale : « Quel tableau ! Madame de Senanges endormie ! C'est la peindre que la nommer » (*Sacrifices* 173-174). La formule est curieuse, puisque la nomination du personnage est mise en équivalence avec son image ; l'évocation de son nom, considéré comme le condensé du personnage dans toute sa complexité, se substitue à sa description détaillée. Seul un tel substitut à une longue description peut être perçu de manière aussi instantanée que ne le serait une peinture. Il est parfaitement logique, dans ce contexte, que ce soit cet instant précis qui ait été choisi

pour la gravure.¹⁸⁶ Ici comme dans la théorie de la perception immédiate de la peinture chez Du Bos, l'immédiateté ne saurait fonctionner que si le contenu du tableau est connu d'avance et ne doit être que reconnu ; ici, il faudrait donc déjà connaître Madame de Senanges, ce qui est bien sûr le cas du chevalier, mais pas du lecteur.¹⁸⁷

Ce 'tableau' instantané fixe cependant le chevalier et le conduit à une contemplation prolongée de Mme de Senanges, qui fait qu'elle est en fait contemplée comme 'tableau'. La description de Mme de Senanges qui correspond à cette contemplation, le contenu du tableau, est rendu par un passage descriptif dynamisé (mais pas d'un *discours descriptif* à proprement parler). Plusieurs détails assez précis sont mentionnés, à la différence de la première partie de la description. Le regard du chevalier est pris dans un jeu subtil de dissimulation et de reconnaissance :

Jamais rien de si ravissant ne s'offrit à mes regards ; ses paupières formoient un voile qui, en cachant l'éclat de ses yeux, n'empêchoit pas qu'on n'en devinât la beauté. Une gaze légère laissait apercevoir la blancheur de son sein. Que dis-je ! Son attitude, quoiqu'abandonnée, étoit encore décente ; la pudeur ne peut la quitter, même pendant le désordre du sommeil. (*Sacrifices* 173-174)

Dans la description de Mme de Senanges, différents aspects sont linéarisés par le récit de la perception successive par le chevalier : de ses yeux, son regard se promène vers le buste de Mme de Senanges. La durée de cette contemplation s'exprime par la phrase qui à la fois clôt et résume la description : « J'étais immobile d'admiration & de plaisir » (*Sacrifices* 174). La description de Mme de Senanges endormie contient les deux aspects attribués à la perception de la peinture à l'époque, la perception immédiate et la perception progressive, la seconde explicitant en quelque sorte la première.

La description de Madame de Senanges endormie renvoie clairement au motif pictural de la 'belle endormie' ou de la 'Vénus endormie', sans que ce soit cependant marquée dans le texte. On en connaît de nombreux variantes, au XVIII^e siècle, par exemple une 'Vénus endormie' de la main de Challe, exposée au *Salon de 1763* et

¹⁸⁶ Cette gravure ne montre pas, cependant, le « tableau » que voit le Chevalier (Madame de Senanges endormie), mais la scène dans son entier dans la perspective d'un tiers (la pièce avec la fenêtre, le lit, Madame de Senanges et le Chevalier qui la regarde). Cette perspective n'inscrit pas seulement le regard du tableau dans la gravure, elle est aussi analogue à la perspective textuelle de l'ami qui reçoit la lettre.

¹⁸⁷ Malgré plusieurs descriptions dont elle est l'objet, le lecteur n'a que très peu de renseignements sur l'aspect physique de Madame de Senanges ; voir les descriptions dans *Sacrifices* 20, 36-38 et 44.

critiquée durement par Diderot¹⁸⁸ ou une ‘Bacchante endormie’ d’autour de 1750 attribuée à Fragonard.¹⁸⁹ Le renvoi au motif pictural pourrait peut-être expliquer la formule du Chevalier cité plus haut : nommer Madame de Senanges endormie, c’est la peindre, parce qu’il suffit de faire allusion au motif pictural de « Vénus endormie » pour évoquer dans l’esprit du destinataire l’image de Vénus endormie à laquelle Madame de Senanges ressemble. Par ailleurs, l’ambivalence du motif est en général celle entre l’ignorance innocente de la belle et le regard voyeur et coupable du spectateur, exactement comme dans notre épisode. Chez le Chevalier, la contemplation prolongée de la belle endormie mêle plaisir et crainte : « je m’enivrais à genoux d’une vue aussi dangereuse », écrit le Chevalier. Plusieurs fois jusqu’à cet endroit dans son récit, le Chevalier avait souligné que Madame de Senanges ne réveillait en lui qu’un amour puissant et sublime, mais aucun désir érotique qui serait d’autant plus coupable que Madame de Senanges est mariée et parfaitement vertueuse.

La fin de l’épisode montre que le Chevalier s’est trompé sur lui-même et que la vue de Madame de Senanges a bien réveillé des désirs chez lui, réprimés jusque-là mais qui s’échappent au moment où le ‘tableau’ s’anime : Madame de Senanges est « agitée d’un rêve » dans lequel elle semble prononcer le nom du Chevalier. La fixité du tableau et la durée de la contemplation sont interrompus ; l’effet sur le Chevalier est immédiat :

[Je] crus qu’elle m’avoit appelé [...] ; je m’y précipite ; mes lèvres ardentes se collent sur les siennes ; je couvre son sein de baisers, & mes caresses n’alloient ne plus connoître de frein... (*Sacrifices* 174)

L’effet du ‘tableau’ d’abord réprimé, n’apparaît qu’au moment où la contemplation du tableau est interrompue, quoique ce soit avec une force d’autant plus impérieuse et inopportune. Le passage du passé simple (qui assure une certaine distance entre le temps de l’histoire et le temps de la narration) au présent de l’indicatif exprime une présence plus grande des événements. La parataxe, elle-aussi, est là pour exprimer moins la simple suite rapide des actions. Toutes les actions suivantes sont rapidement indiquées, aussi au présent de l’indicatif : « Madame de Senanges me reconnoît, me foudroie d’un regard, & m’anéantit avec ce seul mot : *lâche*, & c’est ainsi que tu

¹⁸⁸ Diderot, *Salon de 1763*, in : *Salons 1759-1763*, 1984, p. 219.

¹⁸⁹ Voir Lojkine, *Utpictura18*, 2001-2008 : recherche sujet « Belle endormie » et « Vénus endormie ».

aimés ! » (*Sacrifices* 174). Un seul regard, un seul mot, un seul instant suffit : il ne reste plus au chevalier que de s'enfuir.

Cet épisode des *Sacrifices de l'amour* renvoie donc de manière assez complexe aux différents ordres de la picturalité, mais néanmoins avec des accents différents de l'épisode dans *Ma Conversion*. Le marquage de la picturalité est plus discret, l'allusion au motif pictural moins explicite (picturalité première) ; le jeu avec la temporalité picturale s'est déplacée de l'instant représenté vers la perception avec sa dialectique propre de l'immédiateté et de la contemplation dans la durée (picturalité tertiaire) ; enfin, la mise en scène du regard et de la contemplation et l'irrésistible attrait que la vue du 'tableau' exerce sur le Chevalier relèvent de la picturalité tertiaire, quoique l'effet du 'tableau' d'abord réprimé, n'apparaisse que tardivement (picturalité tertiaire).¹⁹⁰

(c) « *L'instant terrible* » : *l'épisode de l'auberge de Burgos dans Aline et Valcour*

Chez Sade, on trouve de nombreux épisodes fonctionnant sur le modèle de la peinture. Nous en commenterons un épisode particulièrement riche de notre point de vue, tiré d'*Aline et Valcour*. Il fait partie du second des deux longs récits enchâssés du roman, intitulé « Histoire de Léonore » et hésite, thématiquement, entre le tableau libertin et le tableau pathétique. Dans son récit – que Déterville, dans une longue lettre, relaie à Valcour –, Léonore raconte à ses hôtes du château de Vertfeuille comment, après avoir été séparée de Sainville à Venise, elle a vécu toute une série d'aventures qui l'ont menée de Venise en Afrique puis en Espagne. Ce n'est qu'après avoir été séparés pendant plusieurs années que Léonore et Sainville se retrouvent enfin. L'épisode en question se déroule peu de temps avant les retrouvailles ; Léonore, accompagné de M. et de Mme de Bersac dont elle a récemment fait la rencontre, décide de passer la nuit dans une auberge modique de Burgos en Espagne.

Au milieu de la nuit, dans la salle à dormir de l'auberge, Léonore est réveillée par les gestes « peu équivoques » d'un homme. Elle se libère très rapidement de cette intimité non voulue. M. de Bersac apporte de la lumière et Léonore aperçoit un

¹⁹⁰ Ce genre d'épisode, n'est pas par ailleurs chez Dorat une occurrence isolée. Un épisode analogue apparaît dans *Les Malheurs de l'inconstance* : comme dans *Sacrifices*, l'épisode intervient en fin d'une partie du roman, correspond à une gravure et met en œuvre presque exactement les mêmes références aux trois ordres de picturalité. Il s'agit de l'épisode dans lequel le comte de Mirbelle découvre Madame de Syrcé dans son jardin et dans lequel celle-ci, le prenant pour le sylphe qu'elle avait vu dans un rêve, lui accorde ses faveurs (voir *Malheurs* 504-505 I.XLIII).

homme en train de « remplir des devoirs conjugaux » auprès de Mme de Bersac. Léonore est surprise de découvrir que son amie Clémentine est également présente. Dans un premier temps, la description de la situation, montrant les attitudes, gestes et sentiments des personnages, semble marquée avant tout par la surprise et la joie des retrouvailles. Dans un second temps cependant, l'atmosphère bascule vers quelque chose de plus sombre lorsqu'il devient clair que Mme de Bersac vient effectivement, même si c'était sans le savoir, de tromper son mari. La rage et la vengeance, la consternation et la honte prennent le dessus. Avant que d'en venir aux mains, cependant, les personnages se réconcilient.

Quoique l'épisode soit construit d'après le modèle du *quiproquo* théâtral avec sa thématique des fausses apparences, son véritable enjeu nous paraît être celui de l'instant décisif, de « l'instant terrible » comme le dit Léonore. L'instant en question est celui où une existence bascule, où l'ordre fait soudainement place au désordre, instant qui échappe à la prévision et au contrôle conscient. L'histoire de Léonore a été marquée jusqu'ici par une suite de tels instants qui à chaque fois faillent lui faire perdre l'innocence qu'elle se doit pourtant de conserver pour Sainville ; souvent d'autres personnages subissent cet instant à sa place. Dans l'épisode en question, Léonore échappe une fois de plus à un tel danger, mais Mme de Bersac qui l'accompagne devient, contre son gré et en quelque sorte en lieu et en place de Léonore, infidèle à son mari.

Léonore comprend ce que vient de subir Mme de Bersac comme une illustration d'un proverbe qu'elle cite : « Un instant suffit, dit-on, à déshonorer la femme la plus sage » (*Aline* 946 XXXVIII). De plus, l'isotopie de l'*instant* est présente dans tout l'épisode : Léonore est étreinte « tout à coup » par un homme ; elle se réveille « en sursaut » ; et elle poursuit par une liste de groupes verbaux à l'infinitif : « Me dégager lestement de ses bras, sauter à terre, en criant au secours, et me précipiter dans le lit où je supposais Mme de Bersac, est pour moi l'affaire d'un instant » (*Aline* 945). La parataxe, le choix de l'infinitif, l'absence d'aspect accompli réduisent ici l'iconicité de la liste qui implique la suite successive des actions mentionnées. Sans qu'elle soit abolie, évidemment, la narrativité ne se trouve pas au premier plan ; au lieu de cela, la rapidité et la soudaineté des événements sont soulignées. Léonore thématise de plus elle-même le problème de la structure linéaire du langage et de la simultanéité des événements à représenter. Elle demande : « Comment vous rendre ici les sentiments divers qui nous agitent tous à la fois ? » (*Aline* 946). L'instant et

le simultané apparaissent à la fois comme essentiels et comme difficiles à représenter verbalement : non seulement Léonore doit-elle expliquer les positions et attitudes des différents personnages dans l'espace ; encore veut-elle rendre les différents sentiments de chaque personnage ; enfin, elle se sent obligée d'expliquer qui les personnages sont et comment ils ont pu se retrouver, contre toute vraisemblance, dans la même auberge que Léonore. Contrainte par la linéarité du langage à représenter tout ceci successivement, Léonore s'efforce néanmoins à reconstituer toute l'épaisseur et toute la complexité à ces deux instants décisifs et fugitifs, ce qui ne devient possible qu'à travers la référence à la peinture. Ce lien hypothétique entre instant et peinture est confirmé par la présence massive de la métaphore picturale dans ce passage : à plusieurs reprises, les termes de « tableau », de « peindre » et de « pinceau » sont employés, fonctionnant comme des marqueurs de picturalité.

Pour le premier instant, qui concerne le moment où Mme de Bersac vient de devenir l'objet involontaire des désirs de Sainville, Léonore emploie une stratégie descriptive particulière : elle décrit plusieurs fois la même constellation de personnages et ajoute ainsi plusieurs 'couches' de signification au 'tableau' qu'elle décrit. Tout d'abord, elle recourt à la description procédurale orientée vers le destinataire, assez répandue dans le roman de notre corpus : le narrateur invite dans ce cas son interlocuteur à s'imaginer l'un après l'autre les divers éléments d'un objet ou d'une constellation de personnages pensés comme immobiles.¹⁹¹ C'est ainsi que cela se passe dans la scène à l'auberge. M. de Bersac apporte de la lumière, ce qui permet soudainement à Léonore de voir « les différentes parties d'une scène aussi bizarre que peu attendue ». Léonore s'adresse directement à ses interlocuteurs :

Représentez-vous d'abord le comédien Bersac à moitié nu, tenant d'une main mal affermie deux flambeaux [...]. (*Aline* 945)

Ensuite, les autres acteurs de la scène sont nommés l'un après l'autre : le malfaiteur inconnu, Mme de Bersac, enfin Léonore et Clémentine. Léonore évoque donc successivement pour ses interlocuteurs les éléments d'une image mentale de la scène dans l'auberge.¹⁹² Mais les positions des différents personnages ne suffisent pas pour

¹⁹¹ Voir, pour un rappel des propriétés de cette variante de la description procédurale, notre typologie des passages descriptifs, au chapitre I-2.2.1.

¹⁹² Cette technique d'évoquer un *tableau* mental fait évidemment penser à le fameux épisode dans *Jacques* (que Sade ne pouvait vraisemblablement pas connaître) dans laquelle Jacques « raconte » avec beaucoup d'adresse un tableau à son maître. C'est un épisode qui problématise également les rapports entre peinture et roman et entre description et narration (voir *Jacques* 814-815).

décrire le ‘tableau’, Léonore y revient une seconde fois, cette fois-ci pour préciser quels « sentiments divers [...] agitérent » les personnages :

De quelles expressions se servir pour vous peindre Bersac, frémissant de rage du forfait trop certain qu’il éclaire ; sa femme apercevant son erreur, jetant des cris de désespoir ; le malheureux qui fait leur honte commune, s’esquivant à la hâte, fuyant au travers les ténèbres, et la femme qu’il déshonore, et le mari qu’il outrage ; et pour terminer en un mot la scène, Clémentine et moi, nous reconnaissant, nous embrassant toutes deux dans le même lit, nous accablant de questions réciproques, et ne pouvant venir à bout de nous entendre, par la multitude des mouvements qui nous agitent tour à tour. (*Aline* 945-946)

Cette description, outre qu’elle forme une longue prétérition, n’emploie que le participe présent, toutes les gestes et actions des personnages se déroulant en même temps, revenant avec une brève qualification sur chaque personnage. Ces constructions à base de participes présents, parce qu’elles sont reliées de manière paratactique, imitent l’absence d’hiérarchisation temporelle ou logique propre aux différents éléments d’un tableau, quoiqu’elles soient (forcément) présentées successivement dans le texte. Elles représentent une recherche de structures iconiques et relèvent de ce point de vue de la picturalité seconde. Les qualifications qu’emploie Léonore combinent à chaque fois les signes extérieurs d’une émotion avec sa désignation explicite : « Bersac, frémissant de rage » et sa femme, « jetant des cris de désespoir », etc. : on ne peut donc pas parler ici d’une limitation aux pouvoirs de la peinture, puisque éloquence du corps et désignation explicite sont présentes toutes deux.

Or, Léonore n’est pas encore à la fin de sa description, encore doit-elle ajouter une dernière couche au tableau qu’elle dit montrer à ses auditeurs :

Ne vous laissons pas contempler plus longtemps ce tableau singulier, ce serait refroidit votre attention que de ne pas vous l’expliquer tout de suite. (*Aline* 947)

Léonore rappelle donc ici qu’elle est toujours en train de décrire un ‘tableau’ que ses auditeurs doivent se représenter (qu’ils doivent « contempler »), avant de passer à une longue explication des différentes raisons qui avaient amené chacun dans cette auberge. Cette stratégie descriptive permet en fin de compte à Léonore de donner une certaine complexité à sa description sans que l’on ne perde jamais de vue l’ensemble de la scène.

Léonore revient cependant au temps de l’action ; le second tableau, qu’elle décrit plus rapidement que le premier, correspond à l’instant dans lequel tout le monde prend conscience du « forfait » et qui risque de déboucher sur un règlement de

comptes violent. Il est décrit à travers une description d'actions dans laquelle les déplacements de plusieurs personnages sont indiqués :

Voyant les choses devenir lugubres, nous volons, Clémentine et moi ; je nomme mon amie, elle implore les grâces de son époux. Santillana, en honnête homme, accourt lui-même aux genoux de Mme de Bersac, la supplie d'oublier une faute qu'il n'a commise que par inadvertance [...]. (*Aline* 947)

Les personnages, chacun à un endroit précis dans la salle, s'organisent en différentes postures autour de M. et Mme de Bersac ; prises dans leur ensemble, ces notations indiquent une constellation des personnages. Pour terminer, Léonore note le caractère figé de cette constellation : « L'attitude est fixe ; un moment chacun s'observe et réfléchit » (*Aline* 947). Avec cette remarque, qui fige un instant le 'tableau vivant', le second 'tableau' est terminé, et la scène continue jusqu'à ce que tout le monde se soit réconcilié.

Puisque les deux 'tableaux' de cette scène sont concentrés sur la configuration spatiale des personnages et sur la fixité momentanée de cette configuration, l'accent dans cet épisode est clairement sur la représentation de l'instant pictural, qui est un aspect de la picturalité seconde. D'autres aspects de la référence à la peinture n'y jouent qu'un rôle subordonné : l'insistance sur la constellation de personnages et sur la dimension pathétique, par exemple, renvoient de manière diffuse à la peinture de genre (picturalité première) ; l'apparition de la lumière, apportée par M. de Bersac, souligne avant tout comment la constellation de personnages apparaît soudainement au regard de Léonore, mais ne peut s'inscrire dans une véritable mise en scène du regard, relativement faible dans le passage. C'est un épisode qui montre par ailleurs très bien comment le *discours descriptif*, participant en particulier à la description de plusieurs 'tableaux', se combine et alterne avec des passages de narration et de dialogue pour former un scène romanesque.

Cependant, il ne faudrait pas occulter la dimension théâtrale de cet épisode : non seulement il s'agit d'une version libertine d'un *quiproquo* théâtral, mais encore Thalie et Melipomène sont-elles évoquées : chacune des deux muses est explicitement associée à l'un des deux instants : Thalie, la muse de la comédie, au premier, et Mélipomène, la muse de la tragédie, au second. La pertinence thématique de la référence au théâtre ne fait pas de doute, mais la prégnance structurelle me semble plus sujette à caution. Certes, les deux tableaux pourraient renvoyer autant au tableau théâtral qu'au tableau peint ; mais seulement dans la mesure où le premier dérive du second. Dans ce sens, le rapport entre peinture, théâtre et roman dans cet

épisode me semble assez représentatif de la situation en général esquissée plus haut.¹⁹³

Le souci de représenter un instant dans toute sa complexité, la volonté de tout dire sur les personnages, leurs attitudes, leurs sentiments, leurs motivations, leur histoire, nous semble par ailleurs rejoindre l'une des ambitions profondes de l'écriture chez Sade, celle du 'discours totalisant' : l'ambition de tout dire est concentrée, exacerbée, dans l'épisode d'*Aline et Valcour* dans la représentation d'un instant, impossible d'accomplir instantanément. Dans ce sens, cet épisode où tout serait à dire en même temps, illustre également une solution alternative à celle pratiquée par Sade dans les *Journées*, écrits à peu près à la même époque, où il détache tout l'arrière-plan du récit – les portraits au physique et au moral des personnages, la description des lieux, les règles de fonctionnement du château – de la narration des 'passions'.¹⁹⁴

2.2.2 Épisodes domestiques pathétiques

Les épisodes pathétiques, dans les romans de notre corpus, se rencontrent avant tout sous deux espèces : d'une part, les épisodes dans lesquels un personnage ou un groupe de personnages fait la découverte d'un ou de plusieurs personnages se trouvant dans une situation misérable, qui excite leur compassion et les conduit à les secourir ; d'autre part les épisodes domestiques, dans lesquels plusieurs personnages appartenant à une famille forment une constellation fixe, signifiante et dont la charge pathétique est soulignée.

(a) « *Quel triste tableau* » : épisodes de misère et de bienfaisance

Dans le roman du XVIII^e, les épisodes de misère et de bienfaisance sont récurrentes au point où elles s'inscrivent dans un *topos narratif* précis, inventorié par la 'Satorbase' et défini comme suit : « Un personnage éprouve de la compassion pour un autre qui se trouve dans une situation malheureuse ». ¹⁹⁵ Ces épisodes dérivent,

¹⁹³ Le tableau pictural, lui-même influencé par le modèle scénique, devient le modèle du tableau théâtral et le roman s'inspire à la fois du tableau pictural que du tableau théâtral pour former le tableau romanesque ; voir nos remarques ci-dessus, chapitre III-1.2.2, a.

¹⁹⁴ Voir ci-dessus, chapitre II-2.1.2.

¹⁹⁵ Stéfan Sinclair, dir., *Satorbase*, Société d'analyse de la topique romanesque, 2000-2008, URL : <http://www.satorbase.org/>, voir le topos « Malheur causer compassion ». La SATOR conçoit le *topos* comme une « configuration narrative récurrente » ; voir Michèle Weil, « Comment repérer et

comme les tableaux libertins, une partie de leur efficacité d'une inscription dans la picturalité. Les aspects de la picturalité qui sont le plus soulignés diffèrent cependant des tableaux libertins, puisque ces épisodes insistent surtout sur le corps éloquent (pour la picturalité seconde) et l'effet émotionnel (pour la picturalité tertiaire) du 'tableau'.

Analysons la première occurrence d'un tel épisode dans notre corpus, celui qui apparaît dans le petit roman anonyme intitulé *De Langres et Juliette d'Est...*, paru en 1771. Le roman raconte l'histoire du jeune De Langres, d'une naissance ordinaire, qui tombe amoureux d'une jeune fille noble, Juliette d'Est..., prouve à plusieurs reprises son intégrité morale, sa vertu et son courage et finit par obtenir des titres de noblesse de la main de Charles VII. Au début du roman, De Langres fait la connaissance de Juliette d'Est... et des sentiments réciproques se développent rapidement entre les deux jeunes gens. Un jour, Monsieur d'Est..., le père de Juliette, se promène avec les deux jeunes gens dans une forêt appartenant à la famille d'Est... ; ils font la rencontre d'un paysan en train de voler du bois dans la forêt. Monsieur d'Est, « humain, bienfaisant & généreux », invite l'homme de garder ce bois et de les conduire chez lui.

Où demeures-tu ? – Monseigneur, à deux pas. – Reprends ton bois, & conduis-nous chez toi.

Tout ce que la misère a de plus terrible se présenta à leurs yeux, dès qu'ils furent entrés dans l'humble cabane du paysan. Une jeune fille, couchée à côté de sa mère, fut le premier objet auquel ils s'arrêtèrent. Un visage pâle & livide, des yeux enfoncés & presque éteints, n'annonçaient que trop la cause de sa maladie. Est-il possible, s'écria Juliette ?... Ses larmes qui coulaient en abondance, l'empêchèrent d'en dire davantage. M. d'Est... aussi pénétré que sa fille, n'avait pu encore prononcer un seul mot, & De Langres ne s'exprimait que par des soupirs. Ah ! Monsieur, dit-il enfin, rendez la vie à ces malheureuses victimes qui vont la perdre, si vous les abandonnez. Il ne donne point le temps à M. d'Est... de lui répondre ; il vole au Château & en apporte de quoi soulager cette famille infortunée. (*De Langres* 24-26 ; *graphies originales*)

Dans cet épisode, la référence à la peinture est moins fortement présente que dans les épisodes analysés jusqu'ici. Le marquage de l'épisode comme relevant de la picturalité n'intervient que quelques pages plus loin : après leur retour au château, Juliette dit à son jeune ami : « De Langres, quel triste tableau vous venez de présenter à mes yeux ! », recourant à la métaphore picturale et insistant sur l'aspect

définir le *topos* ? », in : *Biblio* 17 54, 1990, dossier 'La Naissance du roman en France. Topique romanesque de l'*Astrée* à *Justine*', ed. Nicole Boursier & David Trott, p. 123-135.

de la vision (*De Langres* 31-32). Il n'y a pas de motif pictural précis suffisamment bien établi pour faire l'objet d'une référence même implicite.

Le rapport à la peinture, plus indirect, repose sur la circulation de l'émotion entre les paysans et les châtelains : elle s'institue à travers le regard, ne repose que sur le visible et se manifeste de manière non-verbale. Au début de l'épisode, les châtelains sont introduits dans la cabane ; ce qui « se présenta à leurs yeux », le cadre concret et la misère des conditions de vie des paysans, n'est évoqué que de manière abstraite, par la notation de « tout ce que la misère a de plus terrible ». Ce qui attire l'attention des regards, sont une jeune fille et sa mère couchées et malades. Le visible prend le dessus : « Un visage pâle & livide, des yeux enfoncés & presque éteints » sont le signe d'une maladie non identifiée explicitement. La vue de la misère de la jeune fille déclenche cependant immédiatement des réactions émotionnelles chez les trois protagonistes : ces émotions s'expriment à travers des signes physiologiques qui empêchent en même temps les personnages de dire quelque chose : les larmes de Juliette « l'empêcherent d'en dire davantage » et de Langres « ne s'exprimait que par des soupirs ». D'une part, le corps éloquent rend la parole à la fois inutile et impossible ; d'autre part, le corps éloquent comme élément d'une esthétique picturale participe à la fois de la picturalité seconde – parce qu'il signale l'état misérable et malheureux de la jeune fille – et de la picturalité tertiaire – parce que c'est à travers lui que la réaction de ceux qui regardent le 'tableau' de la misère se manifeste.

Dans notre corpus, on trouve de tels épisodes à plusieurs reprises et dans des romans sinon fort différents : dans *Jacques le fataliste* (l'épisode de la cruche d'huile cassée ; *Jacques* 728) dans *L'Émigré* (l'épisode du vieillard vivant dans un grenier ; *L'Émigré* 157 XLV) ainsi que, sous une forme reprenant consciemment le code du *topos*, dans *Les Liaisons dangereuses* (Valmont feignant la bienfaisance vis-à-vis d'un paysan, à l'intention, *in fine*, de Mme de Tourvel, *Liaisons* 46-47 XXI).¹⁹⁶

¹⁹⁶ Un épisode comparable à ce dernier se trouve dans *Paysan* 1.202-206 XLIX, où Edmond est la dupe de M. et de Mme Parangon qui lui jouent la comédie. Dans les deux cas, cependant, la dimension narrative et théâtrale prime sur la dimension descriptive.

(b) *Épisodes entre parents et enfants*

Les épisodes domestiques entre parents et enfants sont également souvent très pathétiques et recourent, dans des degrés plus ou moins fortement marqués, à une écriture descriptive picturale.

Dans *Aline et Valcour* par exemple, plus la fin du roman approche et plus les scènes domestiques de désespoir se multiplient : M. de Blamont, méchant, autoritaire et libertin, s'acharne sur ses victimes vertueux. Dans l'épisode qui nous intéresse ici, Mme de Blamont vient de mourir empoisonnée par son époux. Déterville rapporte à Valcour comment lui et Aline ont rendu un dernier hommage à Mme de Blamont. Ils entrent dans la pièce ; Mme de Blamont et le lit de mort sont décrits avec beaucoup de détails :

Mme de Blamont était sur le lit de damas bleu, où je l'avais fait parer avec décence [...] ; elle avait une robe de gros de Tours blanc ; ses cheveux, dans leur couleur naturelle, proprement peignés sous un grand bonnet, sa tête reposait sur un oreiller garni de dentelles, et son attitude était celle d'une femme qui dort ; huit cierges brûlaient autour du lit dont les rideaux étaient relevés avec des gros flots de rubans blancs ; deux prêtres modestement recueillis récitaient des prières à basse voix. (*Aline* 1074-75 LXVII)

La description passe du centre vers la périphérie : de Mme de Blamont au lit et au cierges puis aux prêtres ; sans représenter un instant, la description est statique. Ce n'est que maintenant que s'effectue la mise en place du regard de Déterville et d'Aline :

Par la porte où nous entrions, le tableau s'offrit à nous en entier... Ta malheureuse Aline ne l'a pas plus tôt aperçu qu'elle recule et tombe dans mes bras...

La mise en place tardive du regard, inhabituelle, n'est pas gratuite : elle permet d'articuler directement la vision du « tableau » (déjà décrit) à l'effet émotionnel sur Aline. La porte donne un cadre au « tableau », l'entrée dans la pièce déclenche la vision ; l'immédiateté de la réaction d'Aline est soulignée (picturalité tertiaire). Dans un second temps, Aline s'approche de sa mère et se joigne, sous le regard de Déterville, au tableau :

Elle s'approche de la tête, considère un instant le calme pur qui règne sur les traits de cette femme... admire la beauté qui s'y peint encore... ici son âme se déchire ; elle élance ses bras autour du cou de cette mère adorée, l'arrose de ses larmes, l'accable de ses baisers, et lui adresse des mots si tendres... lui fait des questions si touchantes, que la crainte de la voir succomber à cet excès de sensibilité me fait approcher d'elle, et la supplier de ne pas s'abandonner ainsi. (*Aline* 1074-75 LXVII)

La modalité descriptive passe du passage descriptif statique de la mère à la description des gestes et attitudes d'Aline ; Déterville observe Aline qui donne libre

cours à ses émotions, qui s'expriment à travers les gestes et ses actes (picturalité seconde).

Outre les nombreux éléments de picturalité, cet épisode s'inscrit dans deux séries de représentations : la première série est celle des épisodes funèbres dans le roman, qui fonctionnent souvent sur ce schéma de la disposition des personnages autour du lit de mort, de la mise en place d'un regard et d'une réaction pathétique.¹⁹⁷ La seconde série est celle du motif pictural de la scène funèbre.¹⁹⁸ Les épisodes funèbres font par ailleurs souvent l'objet d'illustrations dans les romans du XVIII^e siècle, ce qui souligne à la fois leur importance stratégique dans l'intrigue et leur caractère « pittoresque » au sens premier, c'est-à-dire 'propre à être peint'.

On trouve le plus souvent, dans le cas des épisodes funèbres, un personnage découvrant le parent, l'ami(e) ou l'amant(e) morts. Dans l'exemple que nous venons d'analyser, Aline est d'abord sujet du regard mis en scène avant de devenir une partie du 'tableau' que, maintenant, Déterville observe. Dans la plupart des autres épisodes domestiques pathétiques, cependant, ce personnage de l'observateur n'est pas présent, ce qui réduit sensiblement leur potentiel d'évidence. Par conséquent, une partie seulement des scènes familiaux pathétiques renvoient de manière relativement claire au paradigme pictural et en particulier à la picturalité tertiaire comme l'aspect de la peinture qui renvoie le plus directement à la vision et à l'effet émotionnel. D'autres épisodes pathétiques ne retiennent du paradigme pictural que certains aspects de la picturalité seconde, comme la constellation de personnages, l'insistance sur le corps éloquent et la scène muette.

Un épisode familial de *La Nouvelle Clarice*, roman d'aventures sentimentales sous forme de lettres et à la manière de Richardson, permet de montrer cette problématique. Après la mort de sa tante, Clarice hérite la fortune de celle-ci, mais ne pourra en dispenser librement qu'une fois mariée. Son père, que la tante méprisait pour son mode de vie débauché et dépensier, décide donc de la marier à un ami afin de pouvoir mettre la main sur la fortune de la jeune fille. Celle-ci refuse d'épouser l'homme, puisqu'elle ne l'aime pas ; en même temps, elle est consciente du respect

¹⁹⁷ Les exemples abondent dans notre corpus : qu'on ne pense qu'à l'évocation de la mort de la sœur Moni, chez Diderot (*Religieuse* 268-269), à l'épisode final de *Mirtil* dans lequel Vénus fait ériger un bûcher pour son fils mort (*Mirtil* 134-135), l'épisode dans lequel le comte de Mirbelle découvre Madame de Syrcé morte (*Malheurs* 584-585 II.LI) ou enfin celui dans lequel Thérèse et Faldoni sont découverts dans l'église après s'être suicidés ensemble (*Amants* 317-320 LXIII).

¹⁹⁸ Voir ci-dessus, chapitre III-1.3.1, b.

qu'elle doit à la volonté parentale et propose même à son père de lui accorder tous ses revenus ; elle rapporte elle-même la scène suivante :

Après avoir employé une heure entière à demander le secours de Dieu, j'ai suivi mon père dans le jardin (c'étoit le soir du jour où je lui avois offert mon revenu), il s'est enfoncé dans une allée, & assis sur un banc, il paroissoit rêver profondément, ensorte que j'étois à ses pieds avant qu'il m'eut apperçue ; j'embrassois ses genoux avec ardeur, & mes larmes me laissoient à peine la liberté de lui faire entendre ma voix. Oh mon père ! mon chere père, me suis-je écriée, pardonnez à votre audacieuse fille, la liberté qu'elle va prendre ; permettez-lui de vous ouvrir son cœur, il est surchargé d'un poids qui l'opprime & le tue, déchiré par des devoirs contraires qui lui sont également chers. Mon père avoit passé les bras autour de moi, & s'efforçoit de me relever : non, lui dis-je, il faut que ma posture, d'accord avec les sentiments du plus profond respect, expie la liberté de ma langue : mon père me permet-il... (*Clarice* 1.85-86 ; *graphies originales*)

Un certain nombre d'éléments constitutifs du 'tableau' littéraire et de la picturalité sont bien présents. Le thème même de la confrontation entre père et fille, avec ici une concentration sur le « déchirement » de cette dernière entre des « devoirs contraires », relève sinon d'un motif pictural précis, du moins d'un thème habituel de la peinture de genre ; ce n'est cependant pas un thème spécifiquement pictural, et il n'est en aucune manière marqué comme tel. L'insistance sur les attitudes et les gestes (Clarice aux pieds de son père, embrassant ses genoux, lui tentant de la relever), le fait que Clarice souligne explicitement la valeur symbolique de sa posture qu'elle veut « d'accord avec les sentiments du plus profond respect » renvoient aux ressources picturales du 'corps éloquent' et à l'importance de la composition d'une disposition spatiale des personnages propre à la peinture, tous deux relevant de la picturalité seconde. L'alternance entre le *discours descriptif* portant sur les gestes 'éloquents' qui remplacent et empêchent la parole (« mes larmes me laissoient à peine la liberté de lui faire entendre ma voix ») d'une part, et les passages de dialogue qui explicitent le dilemme émotionnel d'autre part, est typique de ce genre de scène pathétique mais dépasse le cadre de la limitation volontaire au visible qui serait une marque de la picturalité seconde. La topographie de la scène, avec l'espace clos et délimité du banc dans un coin de jardin participe d'une concentration spatiale et donne un cadre au 'tableau'. Cependant, cette picturalité seconde reste pour ainsi dire potentielle : d'une part, on constate une absence de tout marquage de la picturalité, d'autre part, l'épisode n'emploie pas les ressources pourtant essentielles de la picturalité tertiaire. En absence d'un spectateur, ni la vision ou de l'observation

de la scène, ni l'effet émotionnel également propre à la picturalité tertiaire, ne sauraient transformer l'épisode ou le topos narratif en 'tableau'.¹⁹⁹

On voit clairement ici que la picturalité et son potentiel d'évidence visuelle et pragmatique ne deviennent réellement prégnant que lorsqu'un grand nombre de références à la peinture sont réunis et se renforcent mutuellement. Le thème pathétique de l'épisode n'en fait pas automatiquement un 'tableau' ni un passage doué d'évidence : ici, la picturalité secondaire seule est présente, mais la picturalité première est diffuse, la picturalité tertiaire et le marquage sont absents.

2.2.3 Visions oniriques

Après le tableau libertin et le tableau familial, il convient maintenant de s'interroger sur le potentiel de picturalité et d'évidence des visions oniriques. Celles-ci peuvent comporter en effet, une forte composante descriptive et se font souvent sur le mode de la 'vision'. Plus précisément, elles s'apparentent à des scènes romanesques qui se figent un instant pour former un 'tableau' littéraire ; et lorsque c'est le cas, la picturalité d'ordre second et tertiaire est fortement soulignée. Les rêves sont relativement rares dans notre corpus, avec environ vingt-quatre occurrences et généralement pas plus d'un rêve dans chaque roman. Une exception notable est *Le Paysan parvenu*, qui ne comporte pas moins de huit épisodes oniriques.²⁰⁰ Enfin, il ne faut évidemment pas oublier, dans ce contexte, que *L'An Deux Mille* tout entier soit présenté comme un long récit de rêve.

Les récits de rêve tiennent souvent une place importante dans les romans, représentant des moments forts de l'intrigue et entretenant des liens importants avec elle. Souvent, ils peuvent avoir une forte signification symbolique : c'est le cas, par exemple, dans le long rêve d'Edmond vers la fin du *Paysan parvenu*, dans lequel il se revoit, plus jeune, tiraillé entre une jeune femme blonde et effrontée qui le séduit

¹⁹⁹ On trouve un cas analogue, quoique avec des aspects différents de la picturalité, dans l'épisode de *La Religieuse* dans lequel Suzanne a une entrevue avec sa mère (*Religieuse* 257-259). La disposition spatiale des personnages, les attitudes de Suzanne et les signes physiologiques de l'émotion de la mère sont soulignées ; il y a même la reprise du motif pictural du voile couvrant le visage d'Agamemnon, dans « Le Sacrifice d'Iphigénie », puisque Suzanne note que sa mère « pencha sa tête sur ses mains pour me dérober les mouvements violents qui se passaient en elle » (*Religieuse* 258). Mais aucun regard sur cette constellation de mère et fille n'intervient pour transformer l'épisode en 'tableau', sauf peut-être celui, tardif, de l'époux de la mère de Suzanne.

²⁰⁰ Le nombre des rêves a sensiblement augmenté entre l'édition de 1775 et celle de 1782, passant de quatre à huit rêves. Presque tous les rêves sont concentrés à la fin du roman, quand Edmond est de plus en plus accablé par la culpabilité qu'il ressent d'avoir causé le malheur et la douleur de ses proches.

et une jeune femme brune et réservée qui l'appelle à la vertu, et cédant à la première, au désespoir de la seconde ; ce rêve se présente comme une image emblématique de l'existence qu'il a menée (*Paysan* 2.256-257 CCVIII, 1782). Les rêves ont fréquemment une fonction prémonitoire.²⁰¹ Parfois, des désirs secrets et des non-dits peuvent s'y exprimer, comme dans le rêve de Félicia dans lequel des abeilles de forme phallique tentent de pénétrer dans une ruche parée de fleurs (*Félicia* 61) ou dans le rêve du Sylphe que fait la Marquise de Syrcé, rêve qui ne manque par ailleurs pas de se réaliser (*Malheurs* 502-503 I.XLI et 504-505 I.XLIII).

À l'exception de ce dernier exemple, presque tous les songes que l'on trouve dans les romans du corpus sont des visions cauchemardesques plutôt que des rêves d'évasion agréables.²⁰² Plus rarement, il y a aussi des rêves agréablement teintés d'érotisme (comme dans *Malheurs* 502-503 I.XLI). Qu'il soit agréable ou terrifiant, le rêve est toujours assimilé à une image ou à une vision, soulevant donc dès le départ la question de leur rapport à l'évidence visuelle et à la peinture. Par le biais du récit de rêve, une imagination libérée des contraintes narratives et de la vraisemblance, participant de la recherche d'évidence se réalisant à travers la référence à la peinture, peut apparaître dans le roman. Cette imagination apparaît souvent comme une force pathologique, et le rêve est envisagé comme la production d'un esprit déréglé.²⁰³ Toujours est-il qu'imagination créatrice et évidence visuelle et pragmatique se trouvent côte à côte dans le récit de rêve.²⁰⁴

²⁰¹ Dans *Les Amours de Mirtil*, la jeune Florise rêve que son amant Mirtil va la délaisser pour s'attacher à une autre, ce qui ne manque pas d'arriver bientôt après (*Mirtil* 90-91). Dans *Paul et Virginie*, la mère de Virginie rêve qu'elle-même, Virgine et Paul vont se réunir au paradis (*Paul* 1322). De même dans *Émilie*, Émilie rêve que son frère va essayer de la tuer, ce qu'il fera effectivement la nuit même de ce rêve (*Émilie* 45-46). Dans *Le Paysan parvenu*, Edmée-Colette dit avoir rêvé qu'Edmond va les entraîner, elle et Zéphirin, « dans un précipice » (*Paysan* 2.370-371 CCLVIII) ; c'est encore le cas chez Rousseau (Julie 616-617 V.IX). Dans *Aline et Valcour*, le rêve que fait Valcour de M. de Blamont lui montrant la tête tranchée d'Aline est bien un rêve prémonitoire, puisque M. de Blamont, sans directement tuer sa fille, va pourtant la pousser au désespoir avec suffisamment de sang-froid pour qu'elle ne voie plus d'autre issue que le suicide (*Aline* 1045-46 LXV).

²⁰² Les songeurs emploient, pour désigner leur vision, des formules comme « cruelle image » (dans *Mirtil* 90-91), « affreuses images » (dans *Clarice* 1.177), « images funèbres » (Julie 616 V.IX), « déchirantes images » (dans *Paysan* 2.301 CCXXVIII), « songes fâcheux » (dans *Religieuse* 347), « vision lugubre » (dans *Aline* 1046) ou encore « spectacle lugubre » (Julie 616 V.IX).

²⁰³ Faublas, par exemple, se demande si ce n'est pas « l'épouvantable histoire » que vient de lui raconter Monsieur Desprez sur la maison hantée où il a trouvé refuge qui aurait « dérangé [son] cerveau » au point de lui donner à voir des visions étranges (*Semaines* 460). De même, Saint-Preux attribue son rêve de Julie sur le lit de mort qui se prolonge jusque dans l'état éveillé à son « imagination troublée » (Julie 617 V.IX).

²⁰⁴ On se souvient que dans les *Salons* de Diderot, le récit de rêve est également une stratégie importante pour dépasser l'observation factuelle de l'œuvre peinte et pour atteindre à une « vision

La problématique de l'évidence est tout à fait centrale dans le récit de rêve : dans la mesure où le rêve jette souvent un doute sur les limites claires entre réalité et illusion et met en scène un moment où le personnage prend l'illusion pour la réalité, il constitue une mise en abîme de la fiction elle-même. Cela implique également que le rêve est un lieu stratégique de la mise en scène de l'évidence visuelle : c'est dans le récit de rêve qu'il convient, dans la perspective de l'auteur, de reproduire l'image saisissante qui aurait frappé le rêveur au point de la confondre avec la réalité. Par conséquent, le récit de rêve se révèle intéressant, pour l'enquête sur la picturalité de l'écriture descriptive dans le roman. Le récit de rêve apparaît donc bien comme un objet de choix pour l'étude de l'évidence et de la picturalité dans le roman.

(a) Clarice rêvant de son libérateur

Un récit de rêve relativement développé se trouve dans *La Nouvelle Clarice*. Le rêve de Clarice intervient juste après qu'elle s'est échappée de la maison familiale et a fait la rencontre du jeune homme qui sera son époux. Clarice raconte à Hariote, sa confidente, comment, épuisée et encore sous le choc, elle s'était endormie :

Quelles affreuses images ont assailli mon ame pendant mon sommeil ! J'ai cru voir mon libérateur devenu celui de ma mere ; il me la ramenoit lorsqu'il a rencontré son cruel époux. Le vaillant jeune homme a essayé de la défendre contre ces cinq hommes qui vouloient la lui ravir, je l'ai vu tomber percé de coups, ma mere qui avoit cherché à le garantir aux dépends de sa propre vie est tombée à côté de lui, leur sang se confondoit, & mon libérateur lui disoit : il est doux de le verser pour Clarice. Tout-à-coup la terre s'est ouverte, & a englouti mon malheureux pere : Montalve est tombé à mes genoux, & joignant ma main à celle de mon libérateur expirant, il m'a dit : je répare les maux que je vous ai causés. Tout cela a disparu, je vous ai vue à côté de moi ; mais d'une maniere si froide, si glacée, que je n'osois vous exprimer le plaisir que j'avois de vous revoir. Milord tout-à-coup vous a pris par le bras & vous a dit : fuyons, fuyons, je me suis élancé vers vous pour vous retenir, cet effort m'a réveillé couverte d'une sueur froide, & prête à m'évanouir. Quelle est cette foiblesse de votre chere amie ! j'ai beau me dire à moi-même que ce songe est une suite des maux que j'ai éprouvés depuis vingt-quatre heures, & de ceux que je crains encore ; il me laisse une impression de terreur, qu'il ne m'est pas possible de dissiper ?
(*Clarice* 1.177-179 ; *graphies originales*)

Ce récit de rêve, auquel ne correspond aucune gravure dans l'édition originale qui n'est pas illustrée, est cependant, dès le début, placé sous le signe de l'image et de la vision : « Quelles affreuses images ont assailli mon ame », écrit Clarice, qui introduit sa relation par la phrase « J'ai cru voir », qui marque encore un léger doute sur la

picturale » créative et faisant appel à l'imagination. C'est le cas, notamment, dans la célèbre évocation, par Diderot, du tableau de Fragonard, « Le Grand-prêtre Corésus s'immole pour sauver Callirhoé » ; Diderot, *Salon de 1765*, 1984, p. 253-264.

vision, qui disparaît au cours du récit, où Clarice ne dit plus que « je l'ai vu tomber » et « je vous ai vue ». Ensuite, cette vision relatée sous forme de description d'actions est entièrement centrée sur les apparitions et disparitions d'un certain nombre de personnages – apparitions et disparitions dont le caractère subite et imprévisible marque bien la tonalité onirique du récit – ainsi que sur leurs actions, leurs gestes et leurs paroles. Ce n'est que ponctuellement que les gestes des personnages s'approchent d'un statut de corps éloquent, sans remplacer le discours verbal. Le cadre de ces événements et l'apparence extérieure des personnages reste dans une entière indétermination. Tandis que le début du rêve est clairement établi sans être fortement mis en scène, la fin du rêve intervient, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, par une volonté d'intervenir activement dans la vision onirique qui amène le réveil du rêveur. Mais c'est surtout l'émotion vécue pendant le rêve et attachée à la vision du rêve qui est fortement soulignée, puisque Clarice souligne qu'elle se réveille « couverte d'une sueur froide, & prête à [s]'évanouir ». L'« impression de terreur » que le rêve lui inspire est si forte que Clarice n'arrive pas à la « dissiper », soulignant ainsi la persistance mnémonique produite par le rêve. Les trois principaux aspects de la picturalité tertiaire sont donc très présents, mais la picturalité secondaire n'est réalisée que sur le mode de la description d'actions, ce qui fait de ce récit de rêve plus une scène animée qu'un tableau littéraire.

(b) *Le rêve prémonitoire de Valcour dans Aline et Valcour*

Dans *Aline et Valcour*, un rêve que fait Valcour conjugue un certain degré de précision descriptive avec une réalisation saisissante de la picturalité tertiaire. Valcour, qui est obligé de quitter Paris où M. de Blamont le fait poursuivre et menacer, vient de voir une dernière fois Aline, dans le petit village de Haut-Chêne. Dans la lettre qu'il adresse à son ami Déterville, Valcour dit qu'il a « d'horribles pressentiments, fruits des détails de ces cruels adieux », le prie d'écouter « les circonstances lugubres de cette dernière entrevue » et ajoute : « et dis si tu n'y vois pas, comme moi, *l'arrêt du Ciel écrit en traits de sang* » (*Aline* 1039 LXV), soulignant ainsi la dimension symbolique et prémonitoire des événements qu'il s'apprête de relater. Après son entrevue avec Aline et sa mère, à la fin de laquelle ils se quittent sans savoir s'ils se reverront jamais, Valcour doit traverser à nouveau la forêt. Encore une fois, la nuit qui tombe le surprend pendant son voyage ; Valcour s'allonge au pied d'un arbre :

Je m'endormis... À peine le fus-je, qu'un fantôme effroyable apparut aussitôt à mes sens enchaînés... Je le vois encore... J'écris que je rêvais... mais je n'oserais pas l'affirmer... l'impression fut trop vive... Non, mon ami, je ne rêvais pas... Je l'ai vu ce fantôme... il était vêtu de noir... il avait une figure que je peindrais sans doute... il avait celle du père d'Aline... il tenait à la main... pardonne mon désordre... il tenait par les cheveux la tête de cette fille chérie... il la secouait sur mon sein... il mêlait les flots de sang qui en découlaient à ceux qui jaillissaient de mes blessures rouvertes... et il me disait, en m'offrant cet épouvantable spectacle... oui, mon ami, il me le disait... ses paroles ont frappé mon oreille, je ne dormais point... il me disait, le cruel : « Voilà celle que tu veux épouser... frémis, tu ne la reverras plus. » J'ai jeté mes bras vers ce fantôme, j'ai voulu lui ravir cette tête précieuse et la porter sanglante sur mes lèvres, mais je n'ai pu saisir qu'une ombre : tout a disparu dans l'instant, il n'est plus resté de réel que la terreur et le désespoir. Je me suis levé dans une mortelle agitation... j'ai poursuivi ma route au hasard. Différentes ombres gigantesques, produites par les reflets de la lune sur les arbres qui m'environnaient, semblaient prêter encore plus de réalité à la vision lugubre que je venais d'avoir. En ce moment cruel, j'aurai donné ma vie pour entendre encore une seule parole de mon Aline, pour fixer un instant ses regards ; (*Aline* 1045-46 LXV)

Ce rêve, à la fois rêve extériorisant les craintes et le désespoir de Valcour et rêve prémonitoire, est illustré par une gravure.²⁰⁵ Dans son rêve, un « fantôme effroyable » apparaît à Valcour et « l'impression » de cette apparition était si « vive » qu'il dit ne pas pouvoir affirmer que c'était un rêve : « Non mon ami, je ne rêvais pas, je l'ai vu ce fantôme » (*Aline* 1045 LXV). Cette affirmation est suivie d'une description d'actions très détaillée qui indique l'apparence et les gestes du père d'Aline, et l'image terrifiante de la tête coupée et sanglante d'Aline que Valcour qualifie de « spectacle épouvantable ».²⁰⁶ Les gestes et actions du père sont explicités, malgré le peu d'ambiguïté, à travers les paroles du père que Valcour affirme avoir entendus réellement, l'évocation ne se limitant pas au seul visible. Comme souvent dans le corpus, c'est au moment où le rêveur fait un effort pour agir dans le rêve que le rêve est interrompu et qu'il se réveille : « tout a disparu dans l'instant, il n'est plus resté de réel que la terreur et le désespoir ». La soudaineté de

²⁰⁵ On y voit Valcour allongé au pied d'un arbre, et une figure très blanche représentant M. de Blamont, flottant dans les airs, les pieds entourés de petites nuages, avec la tête tranchée d'une jeune femme dans le bras qu'il étend vers Valcour. Ce dernier se voile les yeux d'un bras, et son expression dénote l'horreur qu'il ressent à cette vision terrible. Ce n'est donc pas la perspective de Valcour qui est donnée, mais une perspective extérieure, dans laquelle il n'y a pas de différence entre les deux plans de réalité du rêve et de la fiction (comme dans l'illustration du tableau dans *Sacrifices*, analysé plus haut). – Le roman était illustré, dès le premier tirage, de quatorze gravures, et de seize gravures dès le second tirage, également distribuées dans les quatre volumes. Michel Delon rapproche l'illustration du rêve de Valcour de celle, dans *La Nouvelle Héloïse*, du « rêve pénible » que fait Saint-Preux, les deux illustrations s'opposant simplement par ce que « le graveur de Sade explicite et extériorise une violence qui restait morale chez Rousseau » (« Notice », in : *Aline* 1208).

²⁰⁶ Ce n'est pas le rêve qu'il qualifie, mais l'image de la tête coupée d'Aline, ce qui fait de ce détail un « spectacle » inséré dans une « vision » onirique.

cette disparition marque également le caractère onirique de la vision. Tandis que pour Valcour, le rêve avait toutes les apparences de la réalité, la réalité prend maintenant toutes les apparences d'un rêve, puisque « différentes ombres gigantesques, produites par les reflets de la lune sur les arbres » apparaissent et renforcent, par leur ressemblance aux fantômes du rêve, l'impression de réalité de la vision onirique.²⁰⁷

La vision est donc marquée comme relevant d'une picturalité par la présence de la gravure ainsi que par l'isotopie de la vision. Pour ce qui est de la picturalité première, le rêve ne comporte pas de contenus spécifiques à la peinture. L'apparition, la vision, la disparition de la vision sont soulignés, la vive impression émotionnelle qu'elle produit, ainsi que la persistance de la « terreur » et du « désespoir » sont soulignés, tous les éléments de la picturalité tertiaire se conjuguent donc ici. L'évocation de l'apparition elle-même est assez détaillée, sur un mode autant du spectacle théâtral que de la vision picturale.

(c) *Le rêve de la supérieure dans La Religieuse*

Dans *La Religieuse* de Diderot se trouve le compte rendu d'un rêve que la très sensible supérieure du couvent d'Arpajon, venue voir Suzanne au milieu de la nuit, lui fait. Elle dit faire de mauvais rêves depuis que Suzanne lui a fait « le récit de ses souffrances ». Si le récit de Suzanne l'avait fortement émue, la vision onirique à une force encore plus grande. C'est la supérieure qui parle :

– Ce sont des songes fâcheux qui me tourmentent. À peine ai-je les yeux fermés, que les peines que vous avez souffertes se retracent à mon imagination ; je vous vois entre les mains de ces inhumaines, je vois vos cheveux épars sur votre visage ; je vous vois les pieds ensanglantés, la torche au poing, la corde au cou, je crois qu'elles vont disposer de votre vie ; je frissonne, je tremble, une sueur froide se répand sur tout mon corps ; je veux aller à votre secours ; je pousse des cris ; je m'éveille, et c'est inutilement que j'attends que le sommeil revienne. Voilà ce qui m'est arrivé cette nuit. (*Religieuse* 347)

Après avoir fait allusion au récit que Suzanne lui a fait de ses infortunes, la supérieure passe rapidement au régime descriptif de la vision : elle mentionne ses « songes fâcheux » et dit que les peines de Suzanne « se retracent à [son] imagination, insistant donc sur ce qu'il s'agit d'une vision intérieure ; la répétition du

²⁰⁷ Une prolongation comparable de la vision onirique après le réveil est ressentie par Saint-Preux qui, après avoir fait à trois reprises le même rêve « cruel » dans lequel Julie est couverte d'un voile funèbre, se réveille mais ne peut se défaire de son effroi et se croit « environné de fantômes » dans sa chambre (*Julie* 617 V.IX).

syntagme « je vous vois » souligne également cet aspect de la vision. Les différents éléments descriptifs, sans entrer en contradiction, ne dessinent pas réellement une situation précise, cohérente et fixe ; de plus, aucun cadre ou arrière-plan n'est indiqué. Plutôt, il s'agit de brefs aperçus, de détails descriptifs : « je vous vois les pieds ensanglantés, la torche au poing, la corde au cou ». La limitation au visible dans cette scène s'exprime également à travers l'absence de toute parole dans le rêve. Mais ce que la supérieure souligne surtout, c'est la puissante émotion dont elle est saisie à cette vision onirique. La capacité de la vision de produire un tel effet émotionnel constitue également une référence à la picturalité tertiaire. Il est à noter, enfin, que l'effet émotionnel n'est pas évoqué de manière abstraite, par la supérieure, mais à son tour sur le mode du corps éloquent, c'est-à-dire à travers des signes physiologiques très forts : « je frissonne, je tremble, une sueur froide se répand sur tout mon corps ».

Dans le *discours descriptif* correspondant à la vision onirique, on constate donc surtout une insistance sur la dimension visuelle et l'effet émotionnel de la vision, ainsi que sur la limitation au visible. Accessoirement, le principe du corps éloquent est employé pour décrire l'effet émotionnel que ressent la supérieure.

Ce qui se manifeste dans les quelques exemples de visions oniriques analysés ici est vrai également pour l'ensemble des romans de notre corpus. De manière générale, les visions oniriques participent d'une logique de la picturalité comparable à celle des tableaux libertins ou pathétiques. Souvent, la présence d'une gravure montrant soit la vision elle-même, soit le rêveur et le ou les personnages du rêve en même temps.²⁰⁸ En ce qui concerne la picturalité seconde, le récit de rêve est composé, le plus souvent, par des descriptions d'actions qui indiquent avec une grande précision l'apparition, l'approche et les gestes des personnages du rêve. Cela implique notamment que la limitation volontaire à l'instant et donc la fixité momentanée du tableau littéraire, ne soient en général pas respectées, le récit de rêve étant une vision non pas statique, mais explicitement animée. De plus, la parole n'est nullement exclue du rêve, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas non plus d'un tableau 'muet', comme c'est souvent (quoique pas toujours) le cas dans le tableau littéraire. On n'y trouve que très rarement des notations descriptives concernant le cadre concret du

²⁰⁸ Outre l'exemple d'Aline et Valcour, c'est encore le cas par exemple, dans un rêve du *Paysan perversi* : au rêve d'Edmond, symbolisant les choix dans sa vie correspond une gravure le montrant tiraillé entre deux jeunes filles ; *Paysan* 2.256-257 CCVIII (1782).

rêve qui permettraient de parler d'une description détaillée du 'décor'. En revanche, la picturalité tertiaire est de la plus grande importance dans le récit de rêve, et semblerait suggérer au contraire qu'il est tributaire, de la manière la plus forte, de la nouvelle conception figurative et pragmatique de la peinture : la mise en place et la cessation du regard jouent un rôle important dans le récit de rêve, mais surtout, l'effet émotionnel est très fortement marqué dans le récit de rêve. On pourrait donc dire, pour résumer, que le récit de rêve est tributaire à la fois de la peinture (à travers le traitement de la picturalité tertiaire) et le théâtre (à travers la mise en mouvement de la picturalité seconde).

Avant d'aller plus loin, tirons rapidement un bilan quand à la présence des trois ordres de picturalité dans les épisodes romanesques analysés ici, analyses qui ne représentent évidemment qu'une petite partie des épisodes fonctionnant sur le mode de la picturalité que nous avons pu relever dans les romans de notre corpus.

Il apparaît assez clairement que le *discours descriptif* – sous forme de descriptions d'actions de et descriptions de situations –, remplacé quelques fois par des *passages descriptifs* sous forme de descriptions dynamisées, participe de la recherche de l'évidence visuelle qui passe par la référence à la peinture : les constellations de personnages, les descriptions du corps éloquent sont réalisées quasiment toujours à l'aide du discours descriptif. Cependant, il apparaît également que la picturalité notamment tertiaire, qui repose sur la mise en place d'un regard, sur le déploiement de la perception dans sa dimension temporelle, sur la mise en scène de l'effet émotionnel du 'tableau' vu, dépasse parfois le domaine de l'écriture descriptive, même dans sa définition large incluant le *discours descriptif*. La picturalité tertiaire a besoin, pour se déployer réellement, du contexte du 'tableau', c'est-à-dire le plus souvent de la scène dans laquelle se trouve insérée, pour ainsi dire, le 'tableau', qui non seulement en fournit le cadre mais encore fournit le cadre de sa perception.

Nos analyses documentées ici nous mènent à une conclusion qui, quoiqu'elle ne doive pas surprendre, n'est pas sans importance : par rapport au nombre d'épisodes qui, selon des critères moins précis ou moins restrictifs seraient des 'tableaux' romanesques, les épisodes qui selon notre modèle, plus restrictif et plus précis, relèvent vraiment d'une esthétique picturale de l'écriture descriptive sont bien plus rares. En même temps, ce modèle permet d'analyser ces épisodes identifiés parfois

comme des 'tableaux' et de montrer précisément en quoi ils comportent des références plus vagues, moins cohérentes, moins complètes ou moins complexes à la peinture que les épisodes que nous considérons vraiment comme relevant de l'esthétique picturale.

Même à l'intérieur des épisodes que nous considérons comme fortement marqué par l'esthétique picturale, des accents différents sont mis par des types d'épisodes différents. Ainsi, les scènes pathétiques de relations familiales tendent à omettre la mise en place d'un observateur et détachent dans ce cas la teneur pathétique de l'épisode de son inscription dans la picturalité tertiaire ; les visions oniriques ne respectent pas aussi clairement que les tableaux libertins la limitation volontaire à l'instant ni au corps éloquent, et tendent donc vers la théâtralité ; de nombreux scènes de voyeurisme mettent en scène un observateur et une topographie précise de l'observation, mais omettent parfois de fournir des éléments sur l'effet de la vision sur l'observateur, et omettent dans ce cas une dimension importante de la picturalité tertiaire.

Toutes ces remarques sur les réalisations parfois incomplètes des trois ordres de picturalité dans certains types d'épisodes ne doivent cependant pas faire oublier qu'il y a de très nombreux épisodes, parmi lesquels nous ne venons d'analyser que quelques-uns, dans lesquels l'esthétique de la picturalité se déploie dans ses trois ordres du contenu représenté, des modalités de représentation et des effets de la représentation, ainsi qu'à travers le marquage explicite de la relation à la peinture et à travers la présence de gravures correspondant à l'épisode et au 'tableau' décrit. Surtout, il importe de souligner que les épisodes romanesques analysés ici se conforment très souvent de manière volontaire à des restrictions étrangères au pouvoirs narratifs du roman mais propres à l'art de la peinture, comme celles concernant la limitation à l'instant ou au visible, tandis que les descriptions de tableaux peints qui pourraient légitimement dériver de telles restrictions de leur référent ne s'y conforment pas.

2.3 Analyse d'un roman : *L'Émigré*

Nous avons choisi de clore cette troisième grande partie du présent travail par l'analyse de la picturalité dans l'écriture descriptive du roman de Gabriel Sénac de Meilhan intitulé *L'Émigré* et paru en 1797. Dans la mesure où, dans ce roman, le

traitement contrastif des tableaux peints et des épisodes romanesques tend à s'effacer, il représente un aboutissement en même temps qu'un dépassement de l'esthétique picturale de la l'écriture descriptive dans notre corpus.

Sénac de Meilhan était un représentant des aristocrates de l'Ancien Régime qui, avant la Révolution, avaient tenu des postes importants dans l'administration monarchique. Il a vraisemblablement écrit ce roman épistolaire en 1793, pendant qu'il vivait lui-même en exil, fuyant les dangers qu'il courait sous la Révolution. Le roman a été publié en 1797, à Braunschweig, et n'a connu qu'un succès très limité à la toute fin du XVIII^e et au cours du XIX^e siècle.²⁰⁹ Il s'agit d'un roman épistolaire qui représente ce que l'on a appelé le « roman d'émigration », puisqu'il a pour objet la situation des (ci-devant) nobles qui se trouvent en exil pendant et juste après la Révolution française. Jusqu'ici, le roman a reçu avant tout des lectures historiques et politiques, d'autant que Sénac de Meilhan est également l'auteur d'un certain nombre d'écrits politiques, dont notamment un *Des principes et des causes de la Révolution en France* publié dès 1790.²¹⁰ Plus récemment, le rôle de la peinture dans ce roman a également été discuté.²¹¹

L'intrigue du roman est rapidement résumée : en fuite devant les violences révolutionnaires, le Marquis de Saint-Alban se retrouve blessé du côté allemand du Rhin. Il est accueilli et soigné dans le château de la belle Comtesse de Loewenstein. Quoique le marquis soit sans moyens et la comtesse mariée, ils ne peuvent que tomber amoureux l'un de l'autre. Le combat entre l'amour et le devoir prend sa course inévitable, mais Sénac de Meilhan lie avec habileté l'intrigue sentimentale à l'évocation de la situation des émigrés français en Allemagne et ailleurs.

²⁰⁹ Après que le roman avait été largement oublié au XIX^e siècle et son auteur jugé un peu hâtivement comme étant un royaliste incorrigible, le roman et son auteur ont d'abord réapparu sur l'agenda des études de lettres grâce à un traitement plus équilibré de la part d'Albert Thibaudet puis dû à son inclusion dans le tome II des *Romanciers du XVIII^e siècle*, édité par Étienne pour la Bibliothèque de la Pléiade en 1965. L'auteur s'est vu consacrer dans les années suivantes plusieurs monographies, en particulier Henry A. Stavan, *Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803). Moraliste, romancier, homme de lettres*, Paris : Lettres modernes Minard, Bibliothèque de littérature et d'histoire, 1968. Des articles ont paru régulièrement sur différents aspects de ce roman, mais il a récemment fait l'objet d'une plus grande attention, en particulier grâce à une édition parue en 2004 en collection « folio » par les soins de Michel Delon et à un volume d'études consacré aux *Destins romanesques de l'émigration* dans lequel ample place est accordée à *L'Émigré* : voir Claire Jaquier, Florence Lotterie & Catriona Seth, ed., *Destins romanesques de l'émigration*, Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007.

²¹⁰ Gabriel Sénac de Meilhan, *Des Principes et des causes de la Révolution en France* (1790), ed. Michel Delon, Paris : Desjonquères, 1987.

²¹¹ Voir en particulier Seth, *Dire l'indicible*, 2007, ainsi que, dans le même ouvrage, Anne Brousteau, « L'Esthétique littéraire à l'épreuve de la Révolution : *L'Émigré* de Sénac », p. 204-211.

Nous avons choisi d'analyser ici *L'Émigré*, parce qu'il nous semble dépasser le traitement contrastif que nous avons pu constater dans le corpus : contrairement à la plus grande partie des romans de notre corpus, ce roman réunit non seulement épisodes picturaux et tableaux peints, mais parmi les descriptions de tableaux peints il réunit encore tableaux d'histoire et portraits. De plus, ce roman figure en quelque sorte l'apparition quelque peu tardive d'une conception pleinement figurative et pragmatique de la peinture dans la description non seulement des épisodes romanesques, mais encore dans les descriptions de portraits et de tableaux d'histoire peints. Cela veut dire que dans ce roman, on trouve, d'une part, dans tous les domaines concernant l'esthétique picturale de la description, un degré relativement grand de problématisation de la spécificité de la peinture et des rapports entre écriture et peinture, et qu'on y trouve d'autre part quasiment tous les aspects des trois ordres de picturalité impliqués dans les descriptions d'épisodes romanesques aussi bien que dans les descriptions de tableaux peints.

2.3.1 La peinture dans l'intrigue et la métaphore picturale

Tout d'abord l'on peut dire que la peinture, sans être au cœur de l'intrigue de *L'Émigré*, joue un rôle relativement important au niveau des thèmes du roman, parce que c'est en partie par le biais de la peinture que le roman traite ses deux sujets principaux, celui de la relation amoureuse entre les deux protagonistes et celui des événements révolutionnaires. D'un côté, nous avons le Marquis de Saint-Alban qui, condamné à l'inaction et privé de ressources financières, redécouvre son don de la peinture et pratique cet art pour lutter contre le désœuvrement de l'exil. Il produit ainsi quelques dessins des environs de sa demeure, puis peint surtout, sur l'injonction de ses hôtes, les portraits de plusieurs membres de la famille de Loewenstein. De l'autre côté, la peinture fait l'objet d'une réflexion sur la manière de représenter de manière adéquate les événements complexes, tragiques, invraisemblables, de la Révolution française : la peinture est sollicitée pour représenter ces événements mieux que la parole ou les livres d'histoire ne pourraient le faire. La peinture se trouve ainsi fortement reliée aux deux thématiques centrales du roman sans devenir pour autant une thématique à elle-même : on ne peut parler ni d'un roman d'artiste, puisque l'activité de peintre de Saint-Alban est trop accessoire à la trajectoire de sa vie, ni d'un roman qui serait prétexte à une réflexion sur la peinture, puisque

l'intrigue amoureuse, la situation des émigrés et les événements révolutionnaires restent au premier plan.

Pour ce qui est de la métaphore picturale, on peut constater que le discours des personnages sur les modalités écrite et picturale du portrait est, en particulier, quasiment saturé de la métaphore picturale. Pour parler des portraits peints ou écrits de personnages – dont la fabrication et la critique sont, dans le roman, une sorte de divertissement en société – les personnages distinguent à peine les modalités de peindre et d'écrire. Pour ne citer qu'un exemple, Victorine commente de la manière suivante deux portraits écrits que Saint-Alban a fait d'elle-même et d'Émilie, son amie et confidente à laquelle elle s'adresse :

Êtes-vous satisfaite de ce portrait [celui d'Émilie qu'elle vient de citer], qui a tellement frappé ma mère que, ravie du talent de l'auteur, elle lui a demandé instamment de faire le mien. Les traits flatteurs qu'il [le portrait de Victorine] referme ne sont pas exacts, mais je crois que si les couleurs sont trop brillantes, elles ne sont pas sans quelque vérité. Il m'a prodigieusement embellie, voilà tout le tort du peintre. (*L'Émigré* 92 XV)

D'auteur au début de la citation, Saint-Alban est devenu « peintre » à la fin ; les éléments verbaux sont désignés comme des « traits flatteurs » et des « couleurs [...] brillantes » ; enfin, le critère axiologique de la « vérité » (donc de la ressemblance) du portrait, sans être spécifique au jugement des portraits, est une catégorie typique du discours sur la peinture.

La métaphore picturale dépasse souvent chez Sénac le simple domaine des termes comme 'peindre' et 'tableau' : en réponse au portrait de Victorine que Saint-Alban lui a fait, le Président de Longueil fait de même le portrait de son hôtesse à lui, une vieille femme juive. Il compare les deux portraits écrits dans des termes picturaux :

Pour n'être pas en reste envers vous, j'ai cru devoir à votre exemple vous faire la peinture de mon hôtesse ; votre tableau est du Corrège et le mien est d'un peintre flamand ; mais je crois qu'il n'est pas celui qui a le moins de vérité. (*L'Émigré* 86 XI)

Le portrait (écrit) élogieux de Victorine, jeune, belle, sensible et intelligente est dite « du Corrège », peintre italien associé à une manière de peindre idéalisante, tandis que le portrait (également écrit) de la vieille Juive, âpre au gain, est dite « d'un peintre flamand », école de peinture associée à une manière réaliste de représentation.

Pour l'exposé écrit des événements révolutionnaires, la métaphore picturale est également sollicitée à de nombreuses reprises. Le président de Longueil, par

exemple, prévoit comme conséquence de la Révolution une modification dans la manière d'écrire l'histoire :

Les tableaux terribles et multipliés que présenteront le souvenir, et la peinture des sanglantes scènes de la Révolution ; le récit de crimes affreux et d'actes héroïques suffiront à la curiosité et à l'intérêt et ne laisseront point de place aux petites anecdotes de Cour. (*L'Émigré* 262 LXXXVI, voir de même 265-266)

Les qualités attribuées au discours sur l'histoire lorsqu'il est désigné comme 'peinture' sont révélatrices d'une forte valorisation de la peinture : Victorine parle de « l'énergique peinture » qu'elle croit que Rousseau aurait pu faire de la Révolution (*L'Émigré* 103 XIX), et le président de Longueil parle de La Bruyère comme de quelqu'un qui « a peint de si vives couleurs » ses contemporains (*L'Émigré* 264 LXXXVI).

De par la place de la peinture dans l'intrigue et de par la grande présence de la métaphore picturale dans le discours des personnages sur la représentation des personnages et des événements historiques, on peut s'attendre à ce que la peinture joue un rôle important dans l'écriture descriptive de ce roman. C'est ce que nous allons examiner maintenant, en commençant par les descriptions de tableaux peints avant de passer aux épisodes romanesques.

2.3.2 Les descriptions de tableaux peints

Comme pour le corpus dans son ensemble, il est vrai pour ce roman que les tableaux décrits sont avant tout des portraits et des tableaux d'histoire. Ces deux genres picturaux sont utilisés pour symboliser les relations entre les personnages et pour thématiser les événements révolutionnaires. Cependant, le partage des rôles est moins clair ici que dans le corpus, la peinture d'histoire pouvant également être employée pour montrer des relations entre les personnages, et la peinture d'histoire se focalisant parfois sur les trajectoires de personnages uniques. Surtout cependant, les descriptions de tableaux peints ne se limitent plus à l'évocation de leur sujet et à une fonctionnalisation dans l'intrigue ; les modalités de la représentation peinte et ses effets deviennent plus importants qu'ils ne l'étaient dans le corpus dans son ensemble.

(a) Les portraits peints

Un premier portrait peint, un dessin en miniature représentant Victorine, est fonctionnalisé comme dans l'ensemble du corpus pour symboliser les relations entre

le marquis de Saint-Alban et Victorine et s'inscrit dans une logique du portrait comme objet permettant de 'négocier' l'amour. Saint-Alban a peint en secret un portrait « d'après un très maussade tableau » de Victorine qu'il a pu voir au château et dont on n'apprend rien de plus. Peindre en secret un portrait de la femme aimée équivaut quasiment au vol d'un portrait tel que le duc de Nemours le commet dans *La Princesse de Clèves*. Dans un premier temps cependant, ce 'vol' reste un secret. Le portrait n'est pas du tout décrit, à ce point de l'histoire : il en est dit seulement qu'il est « très ressemblant » et qu'il forme « un très joli médaillon » (*L'Émigré* 144 XXXVIII). Saint-Alban l'a mis dans un portefeuille qu'il garde toujours sur lui et y a joint une mèche des cheveux de Victorine qu'il a pu se procurer. Enfin, il a ajouté en bas du portrait un vers tiré de *Phèdre* de Racine : « Présente je vous fuis, absente je vous cherche », exprimant le caractère à la fois irréalisable et inextinguible de son amour et inscrivant le portrait dans une dialectique du secret et de l'aveu.²¹² En principe, le portrait devait lui permettre de « ne rendre qu'en secret un culte désintéressé à l'objet de [son] idolâtrie » (*L'Émigré* 145 XXXVIII), formule qui identifie la représentation avec la personne représentée. Or, n'ayant pas bien fermé le portefeuille, le marquis perd le portrait au château et risque donc « par étourderie », involontairement, de découvrir son secret. Si Victorine trouve le portrait, cela équivaut à un aveu que Saint-Alban juge inadmissible ; si son mari le trouve, cela l'amènerait à conclure au don du portrait par Victorine, et donc à son infidélité et son déshonneur.²¹³ Quoiqu'il en soit, l'amour de Saint-Alban n'en deviendrait que plus difficilement réalisable que jamais. En fait, c'est Victorine qui trouve le portrait, et elle rapporte à son amie Émilie :

Un moment après son départ j'ai vu à terre un petit papier plié, de la grandeur d'un billet, je l'ai ramassé et l'ayant ouvert, j'ai trouvé... quoi ?... mon portrait à la mine de plomb ! et de l'autre côté des cheveux [...]. Je suis sortie à l'instant toute troublée, la rougeur sur le front et les joues brûlantes comme une coupable. Dès que j'ai été dans mon appartement, j'ai examiné ce portrait ; il n'est pas possible de s'y tromper, c'est le mien copié d'après celui du salon ; mais singulièrement embelli ; le même ajustement, la même coiffure ; mais il faut tout vous dire, ma chère amie, au bas est un vers célèbre de Racine : *Présente je la fuis, absente je la trouve.* (*L'Émigré* 150 XLI)

²¹² Il s'agit d'un vers tiré d'une célèbre tirade d'Hippolyte, dans laquelle ce dernier avoue son amour à Aricie (acte II, scène 2). Roland Galle a analysé l'aveu comme pris dans une dialectique de la défense et de la nécessité, dont les modalités changent cependant de la *Princesse de Clèves* à *La Nouvelle Héloïse* ; voir Roland Galle, *Geständnis und Subjektivität. Untersuchungen zum französischen Roman zwischen Klassik und Romantik*, München : Fink, 1986.

²¹³ C'est ce qui se passe effectivement dans « L'Histoire de la Vicomtesse de Vassy », *L'Émigré* 279-306 XCIV.

Ici, et contrairement à tous les autres portraits en miniature dans notre corpus, le portrait caractérisé en ce qui concerne la technique de peinture retenue : c'est un portrait « à la mine de plomb » et exécuté sur « un petit papier plié ». De manière significative, le portrait n'est pas comparé au modèle, mais au portrait dont il est la copie : tandis que Saint-Alban trouvait le portrait du salon « très maussade », Victorine juge maintenant le portrait « singulièrement embelli ». Comme c'était le cas chez Rousseau, mais contrairement aux autres exemples de notre corpus dans lesquels la ressemblance parfaite des portraits allait de soi, la possibilité même de plusieurs portraits divergents ouvre la possibilité d'une relation non uniquement mimétique entre référent et tableau.

La multiplication des portraits dans ce roman, écrits et peints, est tributaire d'une logique qui, sans mettre en question la capacité de la peinture de représenter un personnage, implique un poids du support sémiotique dans cette représentation qui n'est plus pensée comme intrinsèquement ou idéalement transparente.²¹⁴ La réaction émotionnelle de Victorine est notée également, et elle est décrite comme rapide et intense : « je suis sortie à l'instant toute troublée ». Dans la suite, le portrait continue cependant d'être employé dans sa logique d'objet symbolique : il est d'abord gardé par Victorine, puis Saint-Alban en demande la restitution, que Victorine refuse dans un premier temps, puisque ce serait consacrer par un 'don' le 'vol' que Saint-Alban a commis en peignant le portrait en secret. Enfin, elle le lui laisse parce qu'il pourrait facilement s'en procurer un nouveau lors d'une des séances de peinture qui sont prévues au château.

Dans les différents épisodes qui s'y rapportent, le portrait apparaît donc à la fois comme un objet symboliquement chargé ou narrativement fonctionnalisé et comme une représentation picturale avec ses qualités propres. Cependant, le portrait peint dans *L'Émigré* ne devient réellement l'objet d'une description détaillée et précise que lorsque l'objet symbolique et la représentation peinte se doublent de l'épisode dont ils sont issus ; c'est le cas, en particulier, dans le portrait en pied que Saint-Alban est prié de peindre de Victorine que nous analysons maintenant.

L'oncle de Victorine a en effet prié Saint-Alban de faire des portraits de sa nièce et de lui-même. Saint-Alban rapporte à sa correspondante quelle composition a été

²¹⁴ Ce recours à une problématique présente chez Rousseau signale l'importance de *La Nouvelle Héloïse* chez Sénac, dont le roman insiste beaucoup plus sur la *Clarisse* de Richardson comme référence, puisque les personnages lisent ce roman et en parlent.

choisie pour le portrait de Victorine et comment les séances de peinture se sont déroulés. Il dit de son projet qu'il « exigerait le talent de Titien et du Corrège, pour n'être pas trop au-dessous de l'original » (*L'Émigré* 215 LXVI), louant donc la beauté de Victorine tout en exprimant un hommage aux deux grands peintres de la Renaissance italienne, dont le premier est particulièrement connu pour son habileté de portraitiste. En premier lieu donc, Saint-Alban rapporte la composition de son tableau :

L'oncle voulut qu'elle fût en habit d'amazone, et si on l'avait cru, le tableau aurait tenu la moitié de l'appartement ; il aurait représenté, en outre de l'objet principal, des chevaux, des chiens et une forêt toute entière : il a été décidé qu'elle serait assise près d'une table, et vêtue d'une robe blanche avec une ceinture bleue ; un petit chapeau, que vous lui connaissez, ne dérobera rien de ses traits ; ses beaux cheveux épars tomberont en grosses boucles sur un cou d'albâtre, et elle aura à la main un livre qu'elle ne lira pas, mais sur lequel elle aura l'air de réfléchir : voilà, ma chère cousine, l'ordonnance de mon tableau. (*L'Émigré* 215-216 LXVI)

Catriona Seth a signalé que ces deux versions projetées du tableau représentent, la première « l'expression stéréotypée de la noblesse chasserresse », et la seconde, la « représentation plus sensible » d'un « individu ». ²¹⁵ C'est significatif, dans notre contexte, parce que dans cette modification du sujet s'exprime un refus de la peinture allégorique et de son principe de la signification abstraite et une revendication de la dimension sensible et individuelle dans le portrait, ce qui jusqu'ici était exclu. Parce que la description du portrait n'est pas celle du portrait fini, mais se fait à travers le récit de sa fabrication, portrait peint et épisode pictural se confondent. Dans les lignes citées, la différence entre la description de « l'ordonnance du tableau » et celle du modèle du tableau est mince, le temps verbal seulement souligne qu'il s'agit bien de la description du tableau projeté. ²¹⁶ Mais le glissement amorcé prend le dessus dans la suite. Saint-Alban prévient sa correspondante :

On lui tient compagnie pendant que je travaille, ainsi ne soyez pas trop en peine des indiscretions du peintre amoureux de son modèle ; plaignez-le plutôt, car s'il éprouve un grand plaisir à contempler ainsi l'objet de son adoration, à pouvoir en détailler toutes les beautés, à lui faire prendre l'expression qu'il désire, la nécessité de contenir ses transports est un tourment insupportable, et j'ai quitté deux fois l'ouvrage sous prétexte d'un mal de tête ; parce qu'un regard qu'elle a laissé tomber sur moi, m'a transporté hors de moi-même, il m'a semblé y lire ces mots : « Je sens quelle doit être votre contrainte ; et je n'en suis pas exempte moi-même »... Adieu, ma chère cousine. (*L'Émigré* 216 LXVI)

²¹⁵ Seth, *Dire l'indicible*, 2007, p. 193. Ce traitement nouveau du portrait peint correspond à une modification effective dans la pratique des portraits peints de l'époque, mais apparaît ici pour la première fois, du moins dans les romans de notre corpus.

²¹⁶ La description de la composition du portrait de l'oncle se fera de la même manière, voir *L'Émigré* 217-218 LXVIII.

Tout en en récusant les risques, Saint-Alban reprend cependant le motif du « peintre amoureux de son modèle ».²¹⁷ Non seulement s'agit-t-il d'un portrait sensible, mais encore la circulation des regards et des émotions à l'occasion des séances de portraiture devient centrale. En un mot, d'une représentation transparente, nous sommes passés ici à une représentation s'inscrivant dans une certaine esthétique picturale, soulignant l'acte de fabrication et l'émotion qu'il implique.

(b) *Les tableaux d'histoire*

Le traitement des tableaux d'histoire prend également, dans *L'Émigré*, une nouvelle direction, par rapport au reste de notre corpus.

Un premier exemple montre comment le contraste entre portraits et tableaux d'histoire typique de notre corpus – les uns révélateurs des relations entre les personnages, les autres porteurs d'une instruction morale ou d'une signification politique – s'efface dans *L'Émigré*. Victorine renvoie à un tableau d'histoire pour thématiser les relations entre elle-même et Saint-Alban. Le Marquis de Saint-Alban, après avoir recouvré la santé et s'être installé dans une petite maison non loin du château, est venu visiter la famille de Loewenstein, sur les instances réitérées de l'oncle de Victorine. Cette dernière comprend sa situation et l'évoque, dans une lettre qu'elle adresse à une amie :

Le Marquis [...] avait l'air en quelque sorte affligé, et bien aise. (*L'Émigré* 197 LVIII)

D'un côté, le marquis est bien sûr heureux de voir Victorine, dont il est toujours très amoureux ; d'un autre côté, il pense devoir cacher son bonheur aux jeux de Victorine. Victorine remarque cette ambivalence et constate que « les figures expriment quelquefois ces sentiments contraires » (*L'Émigré* 197 LVIII). Comme preuve de son observation, elle évoque un tableau appartenant au cycle de tableaux d'histoire que Pierre Paul Rubens a peint pour Marie de Médicis, entre 1622 et 1625,

²¹⁷ Il fait peut-être référence à un opéra-comique à succès, représenté pour la première fois en 1757 : *Le peintre amoureux de son modèle*, opéra-comique en deux actes, musique d'Egidio Romualdo Duni (compositeur italien s'installant à Paris après le succès de cet opéra-comique), paroles de Louis Anseaume (dramaturge français collaborant souvent avec Charles-Simon Favart). Le Neveu de Rameau chante des airs tirés entre autres de cet opéra ; voir Denis Diderot, « Le Neveu de Rameau », in : *Contes et romans*, ed. Michel Delon, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 583-661, 642.

célébrant la vie de cette puissante régente ; le tableau en question peut être identifié comme étant « La Naissance du Dauphin » :²¹⁸

On m'a parlé d'un fameux tableau de Rubens, qui représente une reine de France, qui vient d'accoucher d'un Dauphin ; on voit, dit-on, sur sa figure, l'impression d'une douleur récente, et la satisfaction d'avoir donné naissance à un prince. (*L'Émigré* 197-198 LVIII)

Le sujet du tableau est donc rapidement évoqué, mais le tableau n'est pas explicitement identifié ; un aspect précis est instrumentalisé de manière très sélective pour servir de preuve dans l'argumentation de Victorine. L'enjeu du passage sont les sentiments ambivalents des deux protagonistes dans leur situation de dilemme : en effet, Victorine transpose l'expression ambivalente de Saint-Alban et du tableau sur elle-même, lorsqu'elle ajoute : « Je crois que bien souvent un observateur pénétrant aurait pu voir sur mon visage, et le sentiment du plaisir que j'éprouve à l'arrivée du Marquis, et la raison qui m'ordonne d'en modérer l'expression » (*L'Émigré* 198 LVIII). Il est intéressant que le principe du corps éloquent soit ici détourné d'une logique discursive, dans laquelle chaque geste et chaque mimique a une signification claire et unique, pour ouvrir le champ à l'ambivalence et à l'interprétation ; au lieu de disparaître au profit de leur signification, les tableaux peints et les visages d'autrui doivent ici être scrutés.

D'autres descriptions de tableaux d'histoire dans *L'Émigré* sont non seulement des moyens pour représenter la Révolution, mais des occasions pour réfléchir sur la nature des événements révolutionnaires et les capacités spécifiques de la peinture à les représenter. On trouve chez Sénac une réflexion constante sur la manière dont on peut ou doit écrire l'histoire de la Révolution. Dans son *Des principes et des causes de la Révolution en France* et ailleurs, il fait montre d'une volonté de privilégier, par rapport au simple récit des faits, une réflexion sur les origines profondes de la Révolution dans l'évolution des mentalités tant bourgeoises qu'aristocratiques. Dans *L'Émigré*, cette réflexion est reprise mais prend un tour nouveau. D'une part, le président de Longueil évoque dans une longue lettre sur la Révolution la difficulté de saisir avec justesse « les nuances les plus imperceptibles de l'altération d'un ordre de choses existant ; en assigner les causes, en prévoir les effets » (*L'Émigré* 183 LVII).

²¹⁸ C'est, avec la « Vénus anadyomène » de Botticelli chez Mirabeau, un des rares tableaux dans le corpus qui soit clairement identifiable. D'abord installé au Palais du Luxembourg, pour lequel le cycle de tableaux avait été conçu, le tableau se trouve aujourd'hui au Louvre (huile sur toile, 394 x 295 cm, 1622-1625). Voir le catalogue établi par Michael Jaffé, *Catalogo completo : Rubens*, Milano : Rizzoli, 1989, nos. 726 et 727.

D'autre part, la capacité même de l'historiographie de rendre compte des événements révolutionnaires est mise en question et différentes alternatives sont explorées : dans une lettre sur sa bibliothèque, souvent commentée par la critique, le président de Longueuil propose dans un premier temps de remplacer les écrits des historiens par des romans (*L'Émigré* 265 LXXXVI).²¹⁹ Plus loin, il affirme cependant la supériorité de la peinture par rapport à l'écrit de représenter réellement le destin de l'humanité sous la Révolution. L'origine de ce privilège accordé à la peinture semble être le fait que ce qui frappe le plus dans les événements révolutionnaires, ce qui reste dans l'esprit de ses témoins, ce sont des souvenirs sous forme d'images, de « tableaux terribles » (*L'Émigré* 262 LXXXVI) Le président de Longueuil indique que la France sous la Révolution « présente alors l'image d'un grand incendie, qui s'alimente sans cesse de nouvelles matières combustibles » : image visuelle et image rhétorique se rejoignent. L'analyse reste cependant abstraite ; le récit que le président de Longueuil fait de son expérience de la Révolution et de l'émigration, quoiqu'il contienne des situations poignantes et des moments denses, n'opère pas par 'tableaux' descriptifs doués d'évidence.

Il y a cependant un cas où la supériorité de la peinture à représenter les moments forts d'une trajectoire personnelle et historique est affirmée concrètement. Les principaux événements de la vie de Marie-Antoinette font le sujet d'une série de tableaux imaginaires, sur le modèle du cycle de tableaux de Rubens déjà mentionné. La comtesse de Loewenstein rapporte à son amie Émilie ce que le président de Longueuil a écrit à Saint-Alban, à propos du procès intenté à Marie-Antoinette :²²⁰

La cruelle destinée de la Reine remplit son âme d'amertume ; voici ce qu'un de ses amis lui écrit, il m'a permis d'en prendre copie, et l'issue, hélas ! trop vraisemblable de cet incroyable procès, pénètre mon âme d'horreur. « La parole, Monsieur, est trop impuissante pour décrire ses malheurs, et je crois que ce n'est pas un historien, mais un grand peintre qui pourrait dans plusieurs tableaux en donner une juste idée. Le premier la représenterait dans la fleur de la brillante jeunesse arrivant à Strasbourg, et excitant des transports d'admiration par sa beauté et la noblesse de sa figure ; dans un autre on la verrait à Reims dans tout l'éclat de la royauté, avec son auguste et malheureux époux, l'objet des bénédictions touchantes d'un peuple immense ; [...]

(*L'Émigré* 277-278 XCIII)

²¹⁹ Sénac lui-même défend l'idée d'un roman qui, avec des personnages fictionnels, ne contiendrait cependant que des événements qui se sont véritablement produits (*L'Émigré* 32-33, « Préface »).

²²⁰ Ce procès eût lieu dans la première quinzaine d'octobre 1793. Dans l'acte d'accusation contre Marie-Antoinette, l'accusateur du Tribunal révolutionnaire Fouquier-Tinville fait un rapprochement entre l'épouse de Louis XVI et les « Messalines Frédégonde et Médicis ». Sénac inverse évidemment la valeur de cette référence à Marie de Médicis.

L'évocation de toute une série d'événements importants dans la vie de Marie-Antoinette continue, pour s'achever sur les deux tableaux suivants :

[...] enfin on verrait dans un autre tableau une femme en habit malpropre, un paquet de linge sous le bras, descendre d'un misérable fiacre aux portes d'une prison, et cette femme serait la même qu'on aurait vue triomphante, adorée, serait la reine du plus superbe royaume de l'univers. Je frémis au tableau qui suivrait !... Ces tableaux, Monsieur, mon imagination me les présente sans cesse, et aucun historien ne pourra en tracer les terribles et étonnantes gradations. » (*L'Émigré* 278 XCIII)

La supériorité du peintre par rapport à l'historien est exprimée de manière on ne peut plus claire. Ces tableaux, formant une série, seraient plus à même de représenter la trajectoire de la vie de Marie-Antoinette que le texte d'un historien ne pourrait l'être. Certes, la peinture d'histoire peut être doublement narrative : d'abord parce qu'elle représente le moment décisif et culminant d'un événement dont elle implique l'avant et l'après (selon le principe de l'instant prégnant de Lessing), ensuite parce que mise en série, elle peut représenter une suite d'événements. Ce qui fonde cependant ici la supériorité de la peinture sur l'écriture, c'est sa capacité de produire des représentations qui correspondent aux images intérieures que l'on peut avoir des événements-clés de la vie de Marie-Antoinette, qui auraient une capacité analogue de de toucher, de faire « frémir » celui qui les regarde ; c'est l'évidence visuelle et pragmatique de la peinture qui la rend supérieure à l'écriture.

Nous atteignons cependant ici également une aporie de *L'Émigré* : d'une part, l'idée d'une supériorité du roman par rapport à l'historiographie, qui justifie l'entreprise même de *L'Émigré*, est concurrencée par l'idée d'une supériorité de la peinture par rapport à l'écriture romanesque même. D'autre part cependant, le roman doit se limiter à affirmer cette supériorité et renoncer à donner aux descriptions des tableaux peints imaginaires toute l'évidence attribuée à la peinture et niée à l'écriture ; réaliser dans l'écrit l'évidence de la peinture, ce serait implicitement affirmer le pouvoir de l'écriture. Par conséquent, la picturalité secondaire et tertiaire dans la description de ces tableaux imaginaires ne se déploie que de manière limitée précisément à l'endroit dans le texte où elle est le plus explicitement affirmée. C'est pour cette raison que l'intégration de l'évidence visuelle et pragmatique dans les descriptions de tableaux peints trouve finalement des limites même dans ce roman qui nous paraît la réaliser de la manière la plus grande.

2.3.3 Épisodes romanesques doués de ‘picturalité’

On peut néanmoins constater un mouvement correspondant, mais inverse, dans le cas des épisodes romanesques. En l’absence d’épisodes libertins et de voyeurisme dans ce roman sentimental et qui célèbre les vertus de ses protagonistes, on trouve plusieurs épisodes domestiques et pathétiques ainsi qu’une épisode de misère et de bienfaisance. Tous les épisodes picturaux ne se distinguent pas, dans *L’Émigré*, de ceux que nous avons rencontrés jusqu’ici dans le corpus : certains épisodes cependant réunissent plus clairement encore que ce n’était le cas dans le reste du corpus toutes les modalités descriptives de la picturalité.

Considérons dans un premier temps l’épisode dans laquelle Victorine, accompagnée de sa mère et de son oncle, fait la rencontre du marquis de Saint-Alban, épisode qui culmine dans un ‘tableau’ littéraire conventionnel :

À peine étions-nous descendus de voiture pour nous promener à pied, que nous apercevons un jeune homme en uniforme rouge brodé d’or, qui était évanoui au pied d’un arbre ; un domestique, aidé d’un paysan s’empressait autour de lui, et une espèce de charretier arriva, son chapeau plein d’eau pour la lui jeter sur le visage ; une petite charrette attelée d’un cheval et remplie de paille, formait le reste du tableau. Ma mère toute émue d’un tel spectacle, tira aussitôt son flacon de sels d’Angleterre, et mon oncle le lui fit respirer. Le jeune homme reprit ses sens, et nous regardant avec des yeux étonnés : où suis-je, dit-il, est-ce un rêve ? Il pouvait à peine parler, mais des regards touchants nous peignaient sa reconnaissance de nos soins, et une sorte de plaisir à nous voir.²²¹

Tout d’abord, précisons que la picturalité potentielle du passage est marqué par le fait que Victorine emploie les termes de ‘tableau’ et de ‘spectacle’ pour désigner ce qu’ils ont vu et par ce que l’épisode fait l’objet d’une de seulement quatre gravures qui illustrent le roman.²²² Pour ce qui est de la picturalité première, la découverte d’un personnage évanoui sous un arbre n’est pas un motif pictural bien établi ; plutôt en fait, il faudrait penser ici au *topos* romanesque de la première rencontre (Jean Rousset).

Pour ce qui est de la picturalité seconde, on peut constater que les éléments essentiels du tableau sont seulement indiqués. Le jeune homme, le domestique, le paysan, le charretier, la charrette sont nommés, puis certains de ces éléments sont qualifiés plus précisément : le jeune homme « en uniforme rouge brodé d’or » et la petite charrette « attelée d’un cheval et remplie de paille ». La modalité descriptive

²²¹ *L’Émigré* 37 II.

²²² Le motif représenté dans la gravure, en dehors de quelques détails du décor qu’elle ajoute, semble se trouver dans une relation de redondance par rapport au texte.

est celle du *discours descriptif*, et la composition du ‘tableau’ est peu à peu mise en place, d’abord le marquis au centre, puis les personnages accessoires que sont le domestique, le paysan et le charretier, le charrette formant l’arrière-plan. Les diverses activités sont envisagées comme simultanées. Le charretier arrive, mais n’a pas encore jeté l’eau de son chapeau au visage du jeune homme (quoique la logique picturale de l’instant prégnant veuille qu’il le fasse bientôt). Comme souvent dans les romans de notre corpus, le potentiel d’illusion ne découle pas de la richesse des détails, mais doit être mis en scène. Le « jeune homme » est à peine capable de parler, mais Victorine interprète sans peine ses regards : elle parle des « yeux étonnés », puis des regards qui expriment (« peignent », dit-elle, recourant une fois de plus à la métaphore picturale) la reconnaissance et le plaisir.

Comme c’est souvent le cas, la picturalité n’apparaît pleinement que lorsqu’on prend en compte les éléments de la picturalité tertiaire : dans un premier temps, le regard et la perspective sur le ‘tableau’ sont établies, avec Victorine et ses compagnes qui descendent de leur carrosse, font quelques pas et « aperçoivent » soudainement quelque chose. Dans un second temps surtout, après la description du tableau, la picturalité tertiaire est mise en scène avec une insistance presque un peu lourde, lorsque Victorine note que sa mère, « toute émue d’un tel spectacle », risque apparemment de s’évanouir. La métaphore du « spectacle » peut être comprise comme une référence au théâtre, mais elle en retient avant tout l’idée de « ce qui s’offre au regard », de la dimension visuelle. Surtout, cette réaction émotionnelle et physiologique, quoiqu’elle ne soit pas inhabituelle au XVIII^e siècle, doit avant tout être comprise comme la référence à une peinture envisagée comme le moteur d’une réaction émotionnelle. La remarque figure par ailleurs la compassion de la mère et prépare la prise en charge du marquis par la famille de Loewenstein, dont les membres sont touchés de son sort.

Un second exemple figure de manière particulière la réunion, qui nous paraît caractériser ce roman, des descriptions de tableaux peints et des épisodes romanesques picturaux. L’épisode se déroule pendant que le marquis de Saint-Alban, blessé, est soigné au château par toute la famille de Victorine ; il le rapporte à sa cousine :

Il y a quelque temps qu’ayant horriblement souffert, je m’endormis profondément ; à mon réveil, mes yeux se portèrent vers une glace qui est en face du sofa sur lequel je suis pendant la journée, et cette glace m’offrit une femme vêtue de blanc ; les cheveux épars et bouclés tombaient sur un cou d’albâtre entouré d’un rang de perles, une rose était à quelque distance et s’élevait et s’abaissait... deux bras arrondis par

l'amour étaient nus jusqu'au coude, et des mains d'une blancheur éblouissante parfilaient des fils d'or. Je restai quelques moments sans faire connaître que j'étais éveillé, et je vis cette figure céleste, jeter des regards d'intérêt de mon côté ; ils ont pénétré, ces regards, jusqu'au plus profond de mon cœur [...]. Sa mère était près d'elle et contemplait avec délice sa charmante fille, et un vieillard respectable lisait et s'arrêtait quelquefois pour jeter un regard de satisfaction. [...] Ce réveil, ce tableau, car c'en était un, puisque je ne les voyais que dans la glace, seront sans cesse présents à mon esprit. (*L'Émigré* 126 XXVIII)

Tout d'abord, l'épisode est explicitement marqué comme 'pictural', puisque Saint-Alban le caractérise comme un « tableau », avec la précision emphatique « car c'en était un » qui souligne qu'il veut bien dire qu'il s'agissait de l'équivalent d'un tableau *peint*. Parce que le 'tableau' littéraire se trouve réfléchi dans le miroir, ce qui le réduit à deux dimensions et lui donne un cadre tout comme celui d'un tableau, on peut dire que l'épisode réunit réellement épisode pictural et description d'un tableau peint.

La description des personnages que Saint-Alban voit dans le miroir, quoiqu'elle ne renvoie pas à un motif pictural précis, s'inscrit clairement dans la thématique picturale plus diffuse des constellations familiales, réunissant parents et enfants. Par la noblesse des personnages, cette constellation ou 'composition' se distingue cependant nettement des constellations familiales peintes par Greuze. Au niveau des contenus représentés, l'inscription de la description dans le cadre de la picturalité première reste donc limitée.

Les références aux aspects concernant la picturalité seconde sont plus nombreuses. On peut constater tout d'abord le degré relativement élevé de détails : quoique la description des cheveux, des bras et des mains de Victorine s'inscrive dans des *topoi* descriptifs bien rôdés (« cheveux épars et bouclés », « cou d'albâtre », « bras arrondis par l'amour »), elle dessine une image relativement précise de Victorine. La rose qui s'élève et se baisse figure, de manière métonymique et suggestive, le mouvement des seins occasionné par la respiration de Victorine. Sans que la vision soit fixe, tout mouvement d'une ampleur plus grande que celui du mouvement respiratoire ou l'acte de « jeter un regard » est exclu, ce qui représente bien une référence à la fixité du tableau peint et à sa limitation à la représentation d'un instant. La description passe par ailleurs de la modalité du *passage descriptif*, dans la description de Victorine, à celle du discours descriptif, dans la description des regards. Aucune parole n'est prononcée, il n'y a que le jeu des regards qui expriment les sentiments des différents personnages impliqués, quoique la valeur des regards soit à chaque fois précisée de manière explicite : Victorine jette « des regards

d'intérêt » vers Saint-Alban, sa mère la « contempl[e] avec délice » et son père lui jette parfois « un regard de satisfaction ». Le principe du corps éloquent est donc tout entier concentré dans la mise en scène des regards. La picturalité seconde ne s'en trouve pas moins clairement imitée.

Ce relevé des regards doit être complété, évidemment, par le regard de Saint-Alban, qui observe tout le 'tableau' se reflétant dans un miroir. Le fait qu'il contemple ce tableau sans faire comprendre qu'il a les yeux ouverts fait de cet épisode une variante sentimentale et vertueuse d'une scène de voyeurisme, dont Henri Lafon a montré que son principe était de « voir sans être vu ». ²²³ La temporalité de la perception de la peinture n'est que suggérée dans la notation que Saint-Alban « restai[t] quelques moments sans faire connaître [qu'il était] éveillé » afin de mieux contempler ses trois hôtes. Si l'illusion de présence n'a pas lieu d'être soulignée, elle est cependant thématifiée indirectement à travers la mise en place du miroir, qui figure la représentation picturale parfaite. ²²⁴ Surtout cependant, Saint-Alban est frappé et ému par le regard de Victorine qui fait une impression profonde et durable sur lui. De cette manière, l'épisode réunit les ressources de la picturalité typique de l'épisode de voyeurisme (qui privilégie le regard au détriment de l'effet) à celui de l'épisode domestique et pathétique (qui privilégie l'émotion ressentie au détriment du regard).

Quoique les quelques exemples analysés n'épuisent pas la richesse de l'esthétique picturale dans l'écriture descriptive du roman, ils montrent cependant que dans *L'Émigré*, le traitement des tableaux peints et des épisodes romanesques se distingue de celui dans le reste du corpus. La peinture comme thème est liée de manière particulièrement étroite aux deux thématiques centrales du roman. Une telle relation étroite n'est présente sinon, dans notre corpus, que dans *Le Paysan perversi*. La métaphore picturale, sans innover par rapport au corpus, est cependant particulièrement riche et variée et ne se limite pas aux métaphores usuelles du 'tableau' ou de l'activité de 'peindre', mais recourt également à des noms de peintres et d'écoles de peinture. À la différence de la plupart des autres romans de notre

²²³ Henri Lafon, « 'Voir sans être vu' : un cliché, un phantasme », in : *Poétique* 29, 1977, p. 50-60.

²²⁴ Que ce soit dans *Giphantie* ou *L'An deux mille* (voir chapitre III-2.1.2) ou chez Le Mierre, dont nous avons déjà cité les vers suivants : « La toile est un miroir où l'objet présenté / Même loin du modèle est encor répété » ; Le Mierre, *La Peinture*, 1769, p. 5-6.

corpus, on trouve dans ce roman à la fois des épisodes romanesques doués d'évidence que de longues descriptions de tableaux peints.

Comme pour le corpus dans son ensemble, il est vrai pour ce roman que les tableaux décrits sont avant tout des portraits et des tableaux d'histoire. Cependant, il est plutôt inhabituel qu'ils soient tous deux présent dans un même roman. Ces deux genres picturaux sont utilisés dans *L'Émigré* pour symboliser les relations entre les personnages et pour thématiser les événements révolutionnaires, la particularité du roman étant que la peinture d'histoire est parfois employée pour révéler les relations entre les personnages et que la peinture d'histoire se focalise parfois sur les trajectoires de personnages uniques. Les portraits peints ne se réduisent pas à une représentation transparente de leur modèle parce qu'ils ne sont pas envisagés comme redondants par rapport au portraits écrits ; plutôt, leur plus ou moins grande ressemblance et les modalités de leur exécution deviennent l'enjeu des portraits tant peints qu'écrits qui se multiplient.

Certains épisodes picturaux joignent les modalités descriptives des épisodes romanesques à celles des tableaux peints ; tous les trois ordres de la picturalité y prennent une importance à peu près égale. Parce qu'il remplace la description des portraits peints finis par l'évocation des séances de peinture et parce que l'évocation des tableaux d'histoire imaginaires se substitue au récit du contenu des tableaux d'histoire, le roman tend à effacer les limites entre épisode pictural et tableau peint. En somme, le contraste entre le traitement des descriptions de tableaux peints et celui des 'tableaux' romanesques est donc nettement moins appuyé dans *L'Émigré* que dans l'ensemble du corpus.

2.4 Le traitement contrastif de la 'picturalité'

Au terme de ce parcours concernant la picturalité de l'écriture descriptive dans le roman, nous voudrions revenir sur la double hypothèse proposée au début de cette partie du présent travail : selon cette hypothèse, on peut d'une part constater un traitement contrastif des tableaux peints et des épisodes romanesques picturaux, et d'autre part rattacher ce traitement contrastif à deux conceptions de la peinture coexistant au XVIII^e siècle, l'une discursive et transparente, l'autre figurative et pragmatique. Nous voudrions donc maintenant confronter cette double hypothèse aux principaux résultats des trois chapitres d'analyses précédents.

Le premier volet de notre hypothèse, celui du traitement contrastif, doit être vérifié en deux temps. Une partie des différences de traitement entre les tableaux peints et les épisodes romanesques découle logiquement de la nature différente des deux référents : en particulier, l'insistance sur la ressemblance dans le cas des portraits peints et sur l'illusion de présence dans le cas des tableaux d'histoire ne saurait avoir un équivalent dans le cas des épisodes romanesques où il n'y a pas de modèle distinct de la représentation auquel on pourrait la comparer, où la perfection de la représentation en tant que telle n'a pas de sens. De même, la métaphore picturale ne saurait avoir de fonction de 'marquage' dans le contexte des tableaux peints dont le caractère pictural va de soi. Ce genre de différences de traitement n'a par conséquent aucune incidence sur la validité de notre hypothèse du traitement contrastif.

D'autres différences cependant vont à l'encontre des modalités de description qui découlent des différences de nature des référents. D'une part, l'écriture descriptive dans le cas des tableaux peints ne respecte pas certains propriétés de la peinture quoiqu'elles soient en quelque sorte inhérentes aux tableaux décrits. Par exemple, les descriptions des tableaux d'histoire ne respectent pas la limitation de la peinture à la représentation d'un seul instant, mais l'effacent pour évoquer non pas le contenu du tableau mais l'événement souvent complexe, duratif, narratif évoqué ; les descriptions des tableaux d'histoire connaissent en fait une tendance à la narration. De même, les descriptions de tableaux peints ne se limitent souvent nullement à l'évocation de ce qui est visible dans un tableau, mais effacent par exemple l'expression du visage pour désigner directement l'émotion attribué à un personnage du tableau. D'autre part, l'écriture descriptive dans le cas des épisodes romanesques, qui ne sont pas *a priori* soumis aux limitations que l'on attribue à la peinture, s'y conforment cependant, ce par quoi précisément la 'picturalité' des ces épisodes devient apparente : la limitation à l'instant est respectée de la manière la plus stricte dans le cas des épisodes romanesques, quoique ceux-ci s'inscrivent immédiatement dans un contexte narratif dans lequel une telle limitation n'est pas nécessaire. De même, la limitation au visible au détriment de la signification abstraite, dans la communication des émotions des personnages, est mieux observée dans le cas des épisodes romanesques que dans celui des tableaux peints, quoique dans les deux cas le langage permettrait aisément de suppléer l'identification explicite de l'émotion en question. Il y a donc bien, dans l'ensemble, un traitement contrastif selon lequel

l'écriture descriptive est pour ainsi dire moins 'picturale' lorsqu'il s'agit de référents picturaux que lorsqu'il s'agit de référents *a priori* non-picturaux.

Le second volet de notre hypothèse déplace quelque peu la perspective. Au lieu d'affirmer que l'écriture descriptive dans le cas des tableaux peints est moins picturale que dans le cas des épisodes romanesques, nous proposons en effet de comprendre ce traitement différent comme le reflet d'une tension, dans la manière d'envisager la peinture, entre une conception discursive et une conception figurative de la peinture. L'argument principal pour cette hypothèse est que les descriptions de tableaux peints tendent à effacer, d'un côté, la matérialité sémiotique de la peinture, les modalités de la représentation picturale et soulignent, d'un autre côté, la signification ou le contenu des tableaux. Inversement, l'écriture descriptive dans les épisodes romanesques tend à souligner les qualités attribuées spécifiquement à la représentation picturale et insiste, davantage que sur la signification du 'tableau' littéraire, sur son effet émotionnel.

On pourrait objecter que la picturalité tertiaire, cependant associée avant tout à la conception figurative et pragmatique de la peinture, est présente aussi bien dans le cas des tableaux peints comme dans celui des épisodes romanesques, qu'ils s'inscrivent donc tous deux dans la logique de la peinture figurative. Il nous semble pourtant qu'ils le font d'une manière différente : l'illusion de présence et l'effet émotif souvent notés dans le contexte des tableaux peints se distingue de l'effet émotif sur lequel insistent si souvent les épisodes romanesques. Dans le premier cas, l'illusion de présence et l'effet émotif découlent non pas des modalités picturales, mais de leur effacement dans la représentation parfaite : ce n'est pas le tableau qui frappe, mais la femme aimée ou l'événement tragique qu'il rend comme présent. Dans le second cas, l'effet émotif découle certes de la situation soit libertine soit pathétique des personnages, mais est surtout mis en scène comme le résultat d'une topographie des regards, d'une constellation spatiale, d'une force du visible, donc de propriétés associées spécifiquement à la représentation picturale.

Compte tenu de la grande variété, selon les auteurs et les romans, du traitement de la picturalité dans l'écriture descriptive, on ne saurait conclure à la confirmation ou l'invalidation monolithique de notre double hypothèse. Nous pensons cependant qu'elle décrit avec quelque justesse une tendance générale dans le cadre de laquelle la plupart des auteurs de notre corpus s'inscrivent, mais par rapport à laquelle certains se distinguent également ; nous pensons en particulier à Rousseau, qui met

en question la supériorité de la peinture sur l'écriture pour préférer un modèle dynamique, plus musical que pictural de l'écriture descriptive ; ou bien à Sade, chez qui les épisodes romanesques conjuguent la référence picturale avec une référence théâtrale non moins importante ; ou bien à Sénac de Meilhan, qui dans son traitement de la picturalité dans l'écriture descriptive dépasse du moins partiellement le traitement contrastif qui caractérise le corpus dans son ensemble.

Une explication partielle de cette constellation particulière dans la 'picturalité' de l'écriture descriptive est peut-être fournie par les principaux genres de peinture concernés. Dans le cas des tableaux peints, le portrait, les tableaux d'histoire et la peinture allégorique dominant. Les deux derniers au moins sont associés non seulement au haut de l'échelle des genres héritée du XVII^e siècle, mais également à la conception discursive de la peinture, qui ne fait que retranscrire 'en couleur et sur la toile' soit un texte narratif, soit une signification abstraite qui lui préexiste. Par contraste, les épisodes romanesques picturaux, qu'ils soient libertins et érotiques ou familiaux et pathétiques, se réfèrent plutôt à la peinture de genre, genre plus récent, moins estimé et par conséquent moins fortement codifié sous le règne de la peinture discursive. Il est associé thématiquement à l'émotion et au pathétique, à la transmission d'un sentiment moral plutôt que d'une vérité historique, et s'inscrit moins dans la logique discursive d'une signification clairement 'lisible'. Enfin, la peinture de genre ne recourt pas forcément, dans ses sujets, sur des textes préexistants et ne peut par conséquent moins facilement être réduite à une textualité narrative ou abstraite. Une fois de plus, l'innovation de *L'Emigré* peut être comprise comme étant celle de dépasser une telle opposition, puisque c'est le premier roman dans notre corpus qui contienne un 'portrait sensible' qui est de plus décrit à la fois comme composition picturale projetée et dans le cadre de l'épisode romanesque dans lequel il est peint.

L'hypothèse des deux conceptions de la peinture implique une sorte de « Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen » (Ernst Bloch), selon laquelle deux conceptions historiquement successives de la peinture se trouvent projetés dans le roman non pas uniquement selon une distribution dans le temps, mais d'abord selon une logique dépendant des référents des descriptions picturales. Cela permettrait d'expliquer également pourquoi, dans un roman comme *L'Émigré*, un des romans les plus tardifs de notre corpus, le contraste entre les descriptions de peinture et les descriptions picturales n'est plus aussi marqué : tout ce passe comme si la conception

figurative de la peinture, introduite dans le roman par le biais de l'écriture descriptive dans les épisodes romanesques calqués sur des genres plus récents comme la peinture de genre, aurait progressivement gagnée, également, l'ensemble de l'écriture descriptive et jusqu'au descriptions de tableaux peints relevant des genres picturaux plus anciens, tributaires à l'origine de la conception figurative de la peinture. De cette manière, l'esthétique descriptive dans les descriptions de tableaux peints rattrape en quelque sorte le retard qu'elle a prise par rapport à la fois à l'esthétique descriptive dans les épisodes romanesques et dans la réflexion sur la peinture de manière plus générale. Cela veut dire également que la conception de la peinture qui prend davantage en compte la différence entre les contenus circulant librement entre les arts et les modalités de représentations spécifiques à chaque art finit par l'emporter dans l'esthétique descriptive du roman de l'époque étudiée. Ainsi, on peut observer au sein même de l'écriture descriptive du roman la prise de conscience de plus en plus grande de l'autonomie des arts qui caractérise la seconde moitié du XVIII^e siècle.

Pour terminer, il convient de s'interroger sur question de la validité, dans l'écriture descriptive, du lien entre la 'picturalité' et l'évidence effective du discours. Un certain nombre des procédés descriptives, en particulier ceux qui relèvent de la picturalité seconde, se limitent aux pouvoirs de la peinture ou les thématisent sans acquérir une réelle dimension visible : on peut penser au principe de à l'éloquence du corps, à la description des constellations de personnages dans l'espace et de leurs gestes. Tous les procédés qui relèvent de la picturalité tertiaire impliquent, plutôt qu'une illusion de présence ou un effet émotionnel réel sur le lecteur, la démonstration diégétique d'une telle illusion ou d'un tel effet en montrant des personnages regardant un tableau peint ou littéraire qui éprouvent un tel effet. Peu de procédés semblent effectivement propre à éliciter, chez le lecteur, des images mentales concrètes : par exemple les allusions à des motifs picturaux ou à des tableaux peints connus qui se superposent, dans l'esprit du lecteur, au tableau littéraire décrit. Il ne peut pas, cependant, être du domaine d'une analyse des seuls stratégies descriptives de juger leurs hypothétiques effets chez des lecteurs réels, qui concernent pleinement la dimension de la réception des textes.

CONCLUSION

Plus on sait, plus on découvre en observant.
– Daubenton¹

Nous nous trouvons au terme d'un parcours qui cherchait à circonscrire trois enjeux centraux de l'écriture descriptive dans le roman français de la seconde moitié du XVIII^e siècle. Notre objectif était de donner du relief à cet épisode trop souvent négligé de l'histoire de l'écriture descriptive dans le roman. Nous nous sommes fondés, outre sur l'analyse des réflexions théoriques sur la description proposées par un certain nombre d'auteurs de l'époque, sur l'analyse de l'écriture descriptive dans un corpus de trente-deux romans écrits entre 1760 et 1800. Les trois lignes de force que nous avons dégagées sont la notion de l'écriture descriptive, son statut et les modalités de son intégration dans le roman ainsi que son aspiration à l'évidence par une référence à la peinture. Ces enjeux nous ont paru centraux pour décrire la spécificité de l'écriture descriptive dans le roman de l'époque étudiée.

L'époque étudiée est marquée par une double notion de l'écriture descriptive. La coexistence d'une notion rhétorique plus ancienne avec une notion plus moderne de la description se laisse dégager de la terminologie quelque peu incohérente qui caractérise les réflexions théoriques de l'époque. Or, il s'est avéré indispensable, pour faire justice à la pratique de l'écriture descriptive de l'époque, de tenir compte de cette double notion. Son existence s'explique par ce que l'héritage de l'évidence se trouve réinterprété en dehors du cadre rhétorique en même temps que l'opposition entre description et narration devient structurellement pertinent, dans le roman. Elle s'articule de manière complexe avec la variété des formes que l'écriture descriptive peut prendre dans le roman du XVIII^e siècle, formes que nous avons regroupées en deux catégories, les passages descriptifs et le discours descriptif. Plus encore que dans les discours théoriques, elle se manifeste dans la pratique de l'écriture descriptive, où des enjeux spécifiques répondent à chacune des deux notions : l'enjeu de la notion moderne de l'écriture descriptive, associée aux passages descriptifs, est leur statut et leur intégration dans le contexte narratif du roman ; l'enjeu de la notion rhétorique de l'écriture descriptive, associée de manière privilégiée mais non

¹ Louis-Jean-Marie Daubenton, « De la description des animaux », in : *Histoire naturelle, générale et particulière*, Paris : Imprimerie royale, 1753, t. 4, p. 113-141, 113.

exclusive au discours descriptif, est l'évidence visuelle et pragmatique, qu'elle cherche à atteindre par une référence à la peinture.

Quant au statut de la description au XVIII^e siècle, l'essentiel est son ambivalence profonde, qui résulte de la conjonction d'une promotion massive de l'écriture descriptive dans le domaine des belles-lettres et des sciences en général et la rémanence de conventions spécifiquement romanesques qui empêchent le libre épanouissement de l'écriture descriptive dans le roman. Ce n'est qu'à la lumière de ce statut ambivalent que s'explique la présence de stratégies particulières de légitimation et d'intégration des passages descriptifs dans le contexte narratif. Nous en avons distingué deux, le métadiscours et la motivation narrative. Le fonctionnement systémique dans lequel ces deux stratégies entrent, similaires dans leur fonction de légitimer la description, mais opposées et même mutuellement exclusives dans la manière dont elles accomplissent cette fonction, est également spécifique à l'époque étudiée. Le traitement si contrasté que Sade et Rétif font subir à l'intégration de l'écriture descriptive dans le roman, le premier privilégiant le métadiscours, le second la motivation narrative, s'inscrit dans la logique d'une complémentarité des stratégies de légitimation. Le fonctionnement systémique des stratégies de légitimation appartient – par son omniprésence et sa cohérence – à une véritable poétique de l'écriture descriptive. Les régimes narratifs sont les principaux facteurs déterminant les variations dans l'importance des différentes stratégies de légitimation. La projection des variations synchroniques, en fonction des régimes narratifs, sur l'axe diachronique permet d'expliquer, enfin, comment s'est opérée la transition du XVIII^e au XIX^e siècle, dans le domaine du métadiscours et de la motivation narrative.

Pour ce qui est, du rapport entre écriture descriptive, évidence et peinture, la spécificité de l'époque étudiée nous a paru être la dissociation de la peinture comme référent et de la 'picturalité' comme qualité d'une description. Dans le contexte d'une paradoxale permanence de l'*ut pictura poesis* sous les auspices d'une prise de conscience de la spécificité des arts, cette dissociation se manifeste dans le succès de notions comme le 'tableau' ou le 'pittoresque', où des qualités picturales sont associées à des référents autre que la peinture. Dans la pratique descriptive, cette dissociation se manifeste par un traitement contrastif des descriptions de tableaux peints et des épisodes romanesques 'picturaux', le traitement des premiers étant moins fortement marqué par la picturalité que celui des seconds. Plus précisément,

les deux types de descriptions mettent des accents différents dans les trois ordres de picturalité, ce qui suggère qu'en fait, le traitement contrastif observé correspond à deux notions de la peinture, la première discursive, héritée du XVII^e siècle, la seconde figurative ou proprement picturale, apparaissant sous l'influence du sensualisme. Les genres picturaux concernés en premier lieu par les deux types de descriptions, portraits et peinture d'histoire pour les descriptions de tableau peints, peinture de genre pour les épisodes romanesques, peuvent expliquer du moins partiellement ce traitement contrastif, parce que ces genres sont à leur tour associés à l'une et à l'autre conception de la peinture. L'analyse du roman de Sénac de Meilhan montre que ce traitement contrastif tend à s'effacer vers la fin de la période étudiée.

Avec le présent travail, nous espérons avoir pu redresser un tant soit peu deux torts concernant l'histoire de la description romanesque. Le premier est celui d'estimer que l'écriture descriptive ne joue qu'un rôle mineur dans le roman de la seconde moitié du XVIII^e siècle. Le second, quoiqu'il ait le mérite de dépasser le premier, est celui de supposer que l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle ne fonctionne, finalement, que d'une manière analogue à celle du roman du XIX^e siècle. À l'aide de catégories d'analyse différenciées et mieux adaptées à l'époque étudiée que les catégories existantes, nous avons pu circonscrire avec précision les enjeux propres à l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle.

Les lignes de force que nous avons dégagées de l'écriture descriptive dans le roman de l'époque étudiée acquièrent encore plus de relief lorsqu'on les compare à quelques-uns des traits de l'écriture descriptive aux XVII^e et XIX^e siècles. Au XVII^e siècle, la description reste rattachée, avant tout, au domaine rhétorique, qui en définit les conventions et lui accorde une légitimité. Parce que le statut de la description est nettement moins problématique, le métadiscours et la motivation narrative jouent un rôle beaucoup moins grand qu'au XVIII^e siècle. Au XVII^e siècle, l'évidence conçue dans un cadre rhétorique se manifeste surtout dans l'hypotypose, souvent à dominante narrative et brillant de quelques éclats descriptifs. Au XIX^e siècle, par contraste, la notion moderne de la description devient dominante, mais son rôle programmatique la rend légitime et en fait une partie intégrante du roman. Dans le régime narratif hétérodiégétique devenu dominant, on trouve un ancrage autrement plus profond de la motivation narrative et un effacement du métadiscours. Grâce à une économie narrative moins axée sur le progrès rapide de l'intrigue, enfin, le roman du XIX^e peut donner plus de détails et une plus grande richesse aux

descriptions, ce qui se manifeste aussi bien dans les descriptions de tableaux peints que dans les descriptions de lieux, de personnages et d'objets.

Les résultats du présent travail peuvent également nous apprendre quelque chose au sujet de la théorie de la description littéraire. Notre réflexion sur l'écriture descriptive au XVIII^e siècle nous a enseigné la vanité et l'inutilité de la recherche d'un critère unique qui ferait la différence entre la narration et la description, recherche qui a absorbé jusqu'ici une grande partie de l'énergie des trop rares critiques tant linguistes que littéraires s'attachant à la théorisation de l'écriture descriptive. Deux éléments mettent en garde contre une manière trop bipolaire d'envisager narration et description. D'une part, l'émergence relativement tardive d'une description conçue comme représentation statique d'objets dans l'espace et s'opposant à la narration conçue comme représentation dynamique d'actions dans le temps. D'autre part, l'éventail particulièrement grand des formes de l'écriture descriptive au XVIII^e siècle : descriptions statiques, descriptions perceptives ou procédurales, enfin descriptions d'actions et de situations.

Autant que nous espérons pouvoir contribuer, avec le présent travail, à une connaissance plus précise de l'écriture descriptive dans le roman du XVIII^e siècle, autant nous nous voyons obligés de reconnaître également les limites de ce travail. L'analyse des rapports entre écriture descriptive et la peinture touche surtout à deux problématiques que nous n'avons pas pu développer. D'une part, le modèle de la 'picturalité' ne nous a pas permis de poursuivre davantage les indices d'une « tentation du théâtre » qui se manifeste dans certains épisodes romanesques.² Dans le même contexte, nous avons dû exclure de notre champ de travail la question du rapport entre écriture descriptive et gravure dans le roman.³ Enfin, notre exposée du fonctionnement général de l'écriture descriptive n'a pu être complétée que partiellement par les analyses que nous proposons de plusieurs romans qui mettent en œuvre, chacun d'une manière différente, les règles et conventions que nous avons décelées dans l'ensemble de la pratique descriptive de l'époque étudiée.

Nous espérons que notre travail a réussi de proposer des catégories analytiques quelque peu plus précises et mieux adaptées au XVIII^e siècle que ceux qui étaient jusqu'ici disponibles, et qu'il peut ainsi contribuer à modifier le regard sur l'écriture

² Emmanuelle Sauvage, « La Tentation du théâtre dans le roman : Analyse de quelques tableaux chez Sade et Richardson », in : *Lumen* 20, 2001, ed. Benoît Melançon, Anne Richardot William Kinsley, p. 147-160.

³ On peut consulter, sur cette question, Stewart, Philip. *Engraven Desire. Eros, Image and Text in the French Eighteenth Century*. Durham : Duke Univ. Press, 1992.

descriptive dans le roman du XVIII^e siècle. Au cours de ce travail, la justesse de la formule de Daubenton cité en épigraphe nous a paru de plus en plus frappante : autant qu'elle affirme la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances, autant elle souligne également qu'il s'agit d'un processus qui peut se poursuivre à l'infini.

Zusammenfassung in deutscher Sprache

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Beschreibung im französischen Roman der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, genauer in der Zeit von 1760 bis 1800. Ihr Ziel ist es, einem wenig beachteten, aber wichtigen Abschnitt in der Geschichte der Beschreibung im Roman Kontur zu geben. Mit diesem Ziel stellt die Arbeit in drei Schritten drei zentrale Problematiken der Beschreibung heraus. Diese Problematiken sind der Begriff der Beschreibung, ihr Status und ihre Eingliederung in den narrativen Kontext sowie ihre Beziehungen zur Malerei. Die Arbeit stützt sich auf die Analyse eines Korpus von zweiunddreißig Romanen.

Zur Forschungslage

Aus vielerlei Gründen sind die der Beschreibung im Roman des 18. Jahrhunderts eigenen Problematiken bisher nicht Gegenstand der Forschung gewesen. Zu nennen ist auf der einen Seite eine Jahrhunderte alte Tradition des Misstrauens gegenüber der Beschreibung im Allgemeinen (Boileau, Lessing, Marmontel, Lukács, Valéry, Breton). Der Strukturalismus nimmt dieses Misstrauen wieder auf, wenn er sich den narrativen oder aktantiellen Tiefenstrukturen zuwendet und die in der strukturalistischen Perspektive als oberflächlich-thematisch empfundenen Beschreibungen vernachlässigt (Barthes, Greimas). Erst mit den Arbeiten von Philippe Hamon, der den strukturalistischen Ansatz auf die Beschreibung überträgt, und von Jean-Michel Adam, der in einer textlinguistischen Perspektive arbeitet, wird die literarische Beschreibung umfassender theoretisch gefasst. Dabei gilt jedoch auch, dass Philippe Hamon seine Theorie der Beschreibung sehr stark vom 19. Jahrhundert aus entwickelt und der Praxis der Beschreibung im Roman des 18. Jahrhunderts nicht gerecht werden kann. Jean-Michel Adam ist zwar chronologisch breiter aufgestellt, der textlinguistische Ansatz, der sich mit der internen Kohärenz und der Definition von Texttypen befasst, ist aber wenig geeignet, spezifisch literarische Problematiken zu analysieren.

Auf der anderen Seite hat die weit verbreitete Auffassung, der Roman des 18. Jahrhunderts sei insgesamt wenig deskriptiv, eine Beschäftigung mit diesem Phänomen lange verhindert. Erst durch die Aufarbeitung zentraler Konzepte der Epoche der Aufklärung, wie Glück, Natur und Sensibilität (Mauzi, Ehrard, Baasner),

wurde die Grundlage dafür geschaffen, die Praxis der Beschreibung im 18. Jahrhundert in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. In der Tat folgt auf eine Phase der Zurückhaltung im letzten Drittel des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eine quantitative und qualitative Erneuerung der Beschreibungspraxis: in so unterschiedlichen Gattungen wie der Naturgeschichte, der Kunstkritik, dem Reisebericht und der deskriptiven Dichtung übernimmt die Beschreibung zentrale Funktionen. Diese mittlerweile gut erforschte Erneuerung der Beschreibungspraxis beeinflusst auch den Roman, der ab der Mitte des 18. Jahrhunderts der Beschreibung ebenfalls mehr Raum und neue Funktionen einräumt. Dieses Phänomen wurde nach und nach von der Forschung erkannt, beispielsweise im Bereich des „beredsamen Körpers“, des für die Verführung instrumentalisierten Raumes, der emotional eingefärbten Landschaftsbeschreibungen und der pathetischen Dimension literarischer Tableaus. Darüber hinaus befassen sich einige Arbeiten zur Beschreibung im 18. Jahrhundert mit dem Begriff der Beschreibung (Reyraud, Buffat, Sauvage) sowie mit der Bildbeschreibung (Vouilloux, Stewart, Delon). Die so umschriebene Forschungslage impliziert, dass die Bedeutung der Beschreibung im Roman erkannt wurde, sie auch überwiegend im Rahmen thematischer Arbeiten berücksichtigt, nicht jedoch in ihrer spezifischen literarischen Funktionsweise untersucht wurde.

In diesem Forschungskontext hat die vorliegende Arbeit es sich zur Aufgabe gemacht, im eigentlichen Sinne literarische Strukturen und textuelle Funktionsweisen der Beschreibung im Roman des 18. Jahrhunderts aufzuzeigen sowie sie aus ihrer Einbettung in die damaligen Entwicklungen auf dem Gebiet der Poetik und Ästhetik heraus verständlich zu machen. Obwohl die Beschreibung des 18. Jahrhunderts vom nachlassenden Einfluss der Rhetorik geprägt ist, folgt daraus nicht, dass ihre Funktionsweise lediglich in weniger vollständiger oder kohärenter Weise derjenigen der Beschreibung im Roman des 19. Jahrhunderts folgt, wie Philippe Hamon es suggeriert. Vielmehr ist es so, dass die Beschreibung im Roman des 18. Jahrhunderts spezifischen Bedingungen unterworfen ist und sich durch ihr eigene Problematiken von anderen Epochen abhebt. Es ist das Ziel der Arbeit, drei zentrale Problematiken der Beschreibung im Roman zu analysieren, um die spezifische Stellung der untersuchten Epoche in der Geschichte der Beschreibung genauer zu fassen.

Gegenstand und Aufbau der Arbeit

Zur Benennung unseres Untersuchungsgegenstandes verwenden wir nicht den Begriff der ‚description‘ (Beschreibung), sondern denjenigen der ‚écriture descriptive‘ (etwa: deskriptives Schreiben). Dies liegt darin begründet, dass keine der beiden wichtigsten Auffassungen von ‚Beschreibung‘ für sich genommen Theoriebildung und Beschreibungspraxis der untersuchten Epoche gerecht werden. Der Begriff ‚Beschreibung‘ wie er heute in der Alltagssprache, in Lehrbüchern und der Forschungsliteratur häufig benutzt wird, ist mit einer Reihe von Ideen und Konnotationen assoziiert: mit der Repräsentation von Personen, Orten und Gegenständen, mit der Schilderung eines statischen Referenten, mit einem Stillstand der erzählten Zeit und mit der Vorstellung einer klar umgrenzten Textpassage. Dieser Auffassung von Beschreibung nach steht diese in einem strukturellen Gegensatz zur Narration. Es handelt sich dabei jedoch um eine Auffassung der Beschreibung, die diese enger fasst, als es Theoriebildung und Beschreibungspraxis im 18. Jahrhundert nahe legen. Eine zweite Auffassung von ‚Beschreibung‘ erscheint in den *Progymnasmata* und anderen Rhetorikhandbüchern der Renaissance und des 17. Jahrhunderts. Diese rhetorische Auffassung der Beschreibung leitet sich letztlich, vermittelt durch die *descriptio* der lateinischen Rhetoriker, von der griechischen *ekphrasis* als anschauliche Rede ab. Dieser Auffassung nach ist es für eine Beschreibung unerheblich, ob sie sich auf Personen, Orte und Gegenstände bezieht, oder auf ein Unwetter, eine Schlacht oder die Belagerung einer Stadt. Entscheidend ist vielmehr, dass es sich um eine Form der Rede handelt, die ihren Gegenstand in einer so klaren, lebhaften und eindrücklichen Weise darstellt, dass der Leser oder Zuhörer meint, diesen Gegenstand tatsächlich vor Augen zu haben (Rabau, Koelb). Auch diese Auffassung allein wird der Theorie und Praxis der Beschreibung im 18. Jahrhundert nicht gerecht. Vielmehr existieren diese beiden Auffassungen von Beschreibung im 18. Jahrhundert nebeneinander, und dies obwohl sie *a priori* miteinander unvereinbar sind, da sie auf unterschiedlichen Ebenen definiert sind. Beide haben ihre Wurzeln in unterschiedlichen historischen Kontexten, betreffen unterschiedliche literarische Realisierungsformen, sind unterschiedlichen Bedingungen und Konventionen unterworfen und zeitigen je eigene Problematiken. Um dieser Situation gerecht zu werden und nicht eine Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes zu suggerieren, die dem einen oder anderen Verständnis von ‚Beschreibung‘ entspricht, verwenden wir den Begriff ‚écriture descriptive‘. So

wird die gesamte Schreibpraxis erfasst, die im 18. Jahrhundert der einen oder anderen Auffassung von Beschreibung entspricht.

Die Arbeit ist nicht chronologisch, sondern systematisch aufgebaut und untersucht nacheinander jede der drei zentralen Problematiken am gesamten Korpus. Jeder der drei Teile der Arbeit befasst sich mit einer Problematik und stützt sich auf eine jeweils angemessene methodische Herangehensweise, da eine übergreifende Theorie der Beschreibung nicht vorhanden ist. Gemeinsam ist diesen drei Ansätzen jedoch, dass sie grundsätzlich typologisch vorgehen, um die prototypische Funktionsweise der Beschreibung in unterschiedlichen Bereichen fassen zu können. Darüber hinaus werden mehrere Romane jeweils in Hinblick auf eine Problematik untersucht, um aufzuzeigen, wie einzelne Schriftsteller mit ihr umgegangen sind, und um die allgemeinen Analysen zu konkretisieren. In einem ersten Teil wird der dem 18. Jahrhundert eigene Begriff der Beschreibung herausgearbeitet; in einem zweiten Teil werden der Status der Beschreibung im Roman sowie die Techniken ihrer Legitimation und Eingliederung in den narrativen Kontext thematisiert. In einem dritten Teil wird die Problematik der Anschaulichkeit und der ‚Bildhaftigkeit‘ der Beschreibung herausgearbeitet.

Dabei stützt sich die Arbeit auf die umfassende, datenbankgestützte Analyse eines Korpus von 32 Romanen, die zwischen 1760 und 1800 veröffentlicht wurden, angefangen bei Jean-Jacques Rousseau (*La Nouvelle Héloïse*), Tiphaigne de la Roche (*Giphantie*) und Mme Leprince de Beaumont (*La Nouvelle Clarice*) über Rétif de la Bretonne (*La Découverte australe*), Choderlos de Laclos (*Les Liaisons dangereuses*) und Claude-Joseph Dorat (*Les Malheurs de l'inconstance*) bis hin zu Louvet de Couvray (*Les Amours de Faublas*), Révéroni Saint-Cyr (*Pauliska ou la perversité moderne*) und Sénac de Meilhan (*L'Émigré*), um nur einige der Autoren und Romane zu nennen. Es werden drei in der untersuchten Epoche dominante Erzählformen berücksichtigt, der Briefroman, der Memoirenroman und der Roman in der dritten Person. Das Korpus berücksichtigt sowohl anerkannte Autoren, als auch eine Vielzahl meist etwas weniger, teilweise auch deutlich weniger bekannter Autoren.

Der doppelte Begriff der Beschreibung

Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem Nachweis des doppelten Beschreibungsbegriffes, wie er bereits erläutert worden ist. Diese Analyse dient sowohl der ideengeschichtlichen Verortung als auch der genauen Bestimmung des

Untersuchungsgegenstandes. Unter Rückgriff auf rhetorische und poetologische Schriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert kann zunächst die Existenz des doppelten Beschreibungsbegriffs nachgewiesen werden. Dabei zeigt sich, dass eine zunehmende Vielfalt von relevanten Begriffen existiert – insbesondere *description*, *peinture*, *tableau*, *hypotypose* – deren Bedeutung bei unterschiedlichen Autoren und in unterschiedlichen Kontexten stark differieren kann. Die hinter den Begriffen stehenden Konzepte lassen sich jedoch auf eine geringe und stabile Zahl reduzieren. Demnach unterscheidet das 18. Jahrhundert Textpassagen nach zwei Kriterien, dem der zeitlichen Struktur des Textgegenstandes und dem der vorhandenen oder nicht vorhandenen Detailliertheit, Intensität und Anschaulichkeit. Daraus ergibt sich, dass die Epoche den (überwiegend einfachen) narrativen Diskurs, den einfachen deskriptiven Diskurs sowie einen anschaulichen Diskurs unterscheidet, der nicht als eindeutig narrativ oder eindeutig deskriptiv spezifiziert wird. Diese Unterscheidung wird anhand der lexikalischen Analyse einiger Schlüsselbegriffe wie *description* und *décrire*, *peinture* und *peindre* sowie *tableau* überprüft. Die lexikalische Analyse fußt dabei auf das Vorkommen dieser Begriffe im Romankorpus, das auch der übrigen Arbeit zugrunde liegt. Dabei zeigt sich, dass in diesem Bereich systematische Unterschiede in Bezug auf die bevorzugten Referenten, aber auch in Bezug auf die Wertungen festgestellt werden können, die ebenfalls eine Zweiteilung des Beschreibungsbegriffes nahelegen. Das Verb *décrire* beispielsweise bezieht sich bevorzugt auf Räume und Objekte, während das Verb *peindre* sich bevorzugt auf die äußeren Anzeichen von Emotionen bezieht. Vor allem aber gilt hier, dass *description* eher eine oberflächliche Beschreibung meint, während *peinture* eine profundere, komplexere, anschaulichere Darstellung impliziert. Ergebnis dieser beiden Untersuchungen ist die Feststellung, dass das 18. Jahrhundert mit einem doppelten Beschreibungsbegriff operiert: einerseits ist ein weiter Begriff der Beschreibung, wie er aus der Tradition der Rhetorik stammt, weiterhin gültig; andererseits kommt ein engerer Begriff der Beschreibung zum Tragen, der sich zu dieser Zeit erst herausbildet.

Die Existenz dieses doppelten Beschreibungsbegriffs wird in einem zweiten Schritt mit dem aktuellen Stand der Theoriebildung zur Beschreibung konfrontiert. Ziel ist es dabei, die unbefriedigende begriffliche Situation des 18. Jahrhunderts aufzulösen. Die vorhandenen Theorien der Beschreibung sind jedoch weitestgehend unhistorisch angelegt und können daher einen solchen doppelten Begriff der

Beschreibung nicht abdecken. Einige Arbeiten betonen den Kontrast (ideologisch bei Lukács, strukturell bei Hamon), andere unterstreichen eher die Kontinuitäten (Genette, Klaus) zwischen Narration und Deskription. Einige überwiegend neuere Arbeiten versuchen, ganz andere Ordnungen zu etablieren (u.a. Rabau). Im Zusammenhang mit dem doppelten Beschreibungsbegriff ist aber insbesondere der textlinguistische Ansatz Jean-Michel Adams interessant, weil er interne Differenzierungen jenseits einer einfachen Opposition von Deskription und Narration ermöglicht. Mit Jean-Michel Adam werden zwei Gruppen von Realisierungsformen der ‚écriture descriptive‘ unterschieden. Einige eher statische und klar begrenzte Formen von Beschreibung fassen wir unter dem Begriff des ‚passage descriptif‘ (Beschreibungspassage) zusammen. Einige stärker dynamische, weniger deutlich abgrenzbare Formen von Beschreibung fassen wir unter dem Begriff des ‚discours descriptif‘ (beschreibender Diskurs) zusammen. Jede der beiden Auffassungen von der Beschreibung korreliert in unterschiedlicher Weise mit diesen Formen der Beschreibung: die moderne Auffassung der Beschreibung ist in erster Linie mit den ‚Beschreibungspassagen‘ verbunden, die rhetorische Auffassung kann dagegen zwar ebenfalls mit Beschreibungspassagen verbunden sein, steht aber in einer privilegierten Beziehung zum ‚beschreibenden Diskurs‘. Auch diese Differenzierungen erlauben es jedoch nur teilweise, den doppelten Beschreibungsbegriff des 18. Jahrhunderts adäquat abzubilden, da Adam zwar sowohl textlinguistische Aspekte der Kohärenz als auch formale Aspekte berücksichtigt, weniger jedoch die jeweils hinter der Beschreibungsbegriffen stehenden spezifisch literarischen Problematiken. Beide Auffassungen der Beschreibung und ihre Realisierungsformen sind jedoch bestimmten Bedingungen unterworfen und haben in dem jeweils entscheidenden ästhetischen Kontext ihnen jeweils eigene Problematiken. Für die moderne Auffassung der Beschreibung und die ‚Beschreibungspassagen‘ ist die zentrale Problematik der Status der Beschreibung im Roman und ihre Eingliederung in den narrativen Kontext. Für den rhetorischen Beschreibungsbegriff, dem sowohl Beschreibungspassagen als auch beschreibender Diskurs zuzuordnen sind, ist dies das Streben nach Anschaulichkeit und die damit zusammenhängende Referenz auf die Malerei.

Der Status der Beschreibungspassagen und ihre Eingliederung in den Roman

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Status der Beschreibung im 18. Jahrhundert und den Schreibstrategien, die als Reaktion auf diesen Status verstanden werden können. Aus ideen- und literaturgeschichtlicher Sicht kann das 18. Jahrhundert als eine Zeit des Aufschwungs der Beschreibung in unterschiedlichen Bereichen gelten: der Empirismus führt zu einer Neubewertung von Beobachtung und Beschreibung, die sich in zahlreichen großen Projekten niederschlägt, die Wissen über die Welt sammeln, dokumentieren und weitervermitteln sollen, so beispielsweise in der *Histoire naturelle* (Buffon und Daubenton) der *Encyclopédie* (Diderot und d'Alembert) oder der *Histoire des Deux Indes* (Abbé Raynal). Eine Aufwertung der Beschreibung wird auch im Aufschwung literarischer Gattungen deutlich, in denen die Beschreibung eine zentrale Rolle spielt, so beispielsweise im Falle der didaktischen und beschreibenden Naturdichtung (*poésie descriptive*), den Reisebeschreibungen sowie der neu entstandenen Gattung der Kunstkritik. Dennoch verhindert die besondere Situation des Romans im 18. Jahrhundert, dass im Roman ebenso viel und problemlos beschrieben werden kann, wie das in anderen Bereichen der Fall ist. Insbesondere die restriktive narrative Ökonomie, der sich der Roman in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus einer Legitimationsproblematik heraus verschrieben hatte, wirkt im 18. Jahrhundert weiter: die Beschreibung ist in diesem Kontext nur legitim, wenn sie eine klar erkennbare Funktion für die Handlung hat und nicht zu umfangreich ist. Zahlreiche Romanvorworte und Traktate werden daraufhin untersucht, welchen Platz sie der Beschreibung im Roman zugestehen. Besondere Aufmerksamkeit kommt darüber hinaus dem *Essai sur le récit* (1776) von Bérardier de Bataut zu, der die einzige kohärente theoretische Auseinandersetzung mit dieser Problematik darstellt. In diesem Traktat in Dialogform, das in der vorliegenden Arbeit erstmals umfassender behandelt wird, entwickelt der Autor eine Theorie der „circonstances du récit“, die mit einiger Präzision die Bedingungen festlegt, unter denen die Erwähnung deskriptiver (und anderer) Begleitumstände in der Erzählung legitim ist.

Als Reaktion auf die ambivalente Situation der Beschreibung im Roman können zwei Phänomene verstanden werden, die für die Romanbeschreibung der Zeit typisch sind: der Metadiskurs und die narrative Motivation. Beide haben die Funktion, die Anwesenheit einer bestimmten Beschreibung zu legitimieren, sei es durch einen expliziten Kommentar, sei es durch die formale Integration der Beschreibung in den

narrativen Kontext. Die erste Schreibstrategie ist die des Metadiskurses, womit sämtliche Äußerungen der Erzähler gemeint sind, in denen diese ihre eigene Beschreibungspraxis kommentieren. Es wird eine einfache Typologie vorgeschlagen, nach der die Argumente der Erzähler eingeordnet werden können: diese beziehen sich auf das Objekt der Beschreibung, auf die Beziehung des Objekts bzw. seiner Beschreibung zur Handlung oder zum Inhalt des Romans, auf Eigenschaften des Erzählers selbst, auf Wünsche, Vorlieben oder Erwartungen, die dem Adressaten zugeschrieben werden, oder aber auf Gattungskonventionen. Zudem können diese Kommentare eine vorhandene Beschreibung rechtfertigen oder aber die Abwesenheit einer Beschreibung kommentieren. Immer haben die metadiskursiven Äußerungen zur Funktion, den mehr oder weniger großen Raum zu legitimieren, welcher der Beschreibung im Roman eingeräumt wird.

Anhand der Analyse eines Romanbeispiels, der *Cent Vingt Journées de Sodome* des Marquis de Sade, wird gezeigt, welchen Stellenwert der Metadiskurs über die Beschreibung in einem Roman einnehmen kann. Die Gesamtstruktur des Romans beruht auf einer sich nach und nach steigernden Obszönität und Transgressivität der in zahlreichen untergeordneten Erzählsträngen geschilderten Ereignisse. Aus dieser Struktur ergibt sich eine besonders restriktive narrative Ökonomie, da das regelmäßige Fortschreiten der Handlung Strukturprinzip ist und durch deskriptive Pausen oder andere Digressionen gestört würde. Gleichzeitig erscheinen die Motivationen der Figuren nur dann einsichtig, wenn der Leser ihr physisches sowie moralisches Portrait sowie ihre Lebensgeschichte kennt. Dieses Dilemma wird in den *Journées* aufgelöst, indem die Portraits sämtlicher wesentlicher Figuren sowie die Beschreibung des Ortes der Handlung in einem Prolog versammelt werden. Dieser lange deskriptive Prolog wiederum wird vom Erzähler ausführlich und wiederholt durch metadiskursive Äußerungen legitimiert. Im Hauptteil des Romans finden sich entsprechend keine längeren Beschreibungen mehr, die einer Legitimation bedürften. Es stellt sich aber die Frage nach dem möglichen Detailreichtum der zahlreichen untergeordneten Erzählungen. Diese Frage, die zwischen Erzählerinnen und Zuhörern erörtert wird, führt zum Konzept des „*récit circonstancié*“, der detailreichen Erzählung, das mit der Reflexion Bérardier de Batauts über die „*circonstances du récit*“ in Verbindung gebracht werden kann und gewissermaßen neben den drei bereits erwähnten Diskurstypen, die im 18. Jahrhundert unterschieden werden (einfache Erzählung, einfache Beschreibung und anschaulicher Diskurs) den

vierten Diskurstyp, den der anschaulichen Erzählung liefert. Die Analyse ergibt, dass der Roman Sades zwar auf inhaltlicher Ebene eine in der Literaturgeschichte nach wie vor einzigartige Transgression von Normen und Moralvorstellungen beinhaltet, auf der Ebene der Erzählform jedoch von einem ausgeprägten Bewusstsein für erzählerische Normen geprägt ist, da jede Abweichung von bestehenden, wenn auch impliziten Normen von den Erzählern kommentiert und gerechtfertigt wird.

Die zweite Schreibstrategie ist die der narrativen Motivation, womit der Bericht über Ereignisse und Handlungen gemeint ist, die auf der Ebene der *histoire* stattfinden und die Präsenz einer Beschreibung im Roman plausibel und natürlich erscheinen lassen. Es werden drei Aspekte der narrativen Motivation unterschieden: die Kopräsenz von Figur und Objekt der Beschreibung, die Aspekte, die sich auf die Sichtbarkeit des beschriebenen Objekts beziehen und die psychologische Aufmerksamkeit. Alle drei Aspekte können am Anfang, im Verlauf oder am Ende einer Beschreibung auftauchen. Zudem werden unterschiedliche Intensitäten der narrativen Motivation unterschieden, die schwach, mittelstark und stark sein kann. Es kann gezeigt werden, dass es einige wiederkehrende Muster der narrativen Motivation gibt, die jeweils bestimmte Effekte auf die Beziehung von Deskription und Narration haben: so ist die narrative Motivation sehr häufig lediglich am Anfang der Beschreibung präsent, während das Ende der Beschreibung in die Erzählung übergeht. Oft ist die narrative Motivation auch am Anfang und am Ende der Beschreibung präsent; sie bildet so eine Rahmung, die je nach Ausgestaltung einen zwischen Beschreibung und Erzählung mehr oder weniger stark trennenden Effekt hat. Etwas weniger häufig ist die Konstellation, wo die narrative Motivation in allen drei Positionen eine Rolle spielt, was häufig mit einer Dynamisierung der Beschreibung selbst einhergeht, sodass in diesem Falle die Verwischung der Grenzen zwischen Deskription und Narration besonders stark ist. Es wird darüber hinaus gezeigt, dass es sich bei der narrativen Motivation nicht nur um eine Schreibstrategie handelt, die aus der Handlungslogik abgeleitet ist, sondern dass sie eigenen Konventionen folgt. Dies zeigt sich einerseits daran, dass Deskription und narrative Motivation immer eng verknüpft sind, andererseits daran, dass die narrative Motivation immer der Deskription vorausgeht. Sowohl die Disjunktion der beiden Elemente als auch die Umkehrung der Reihenfolge, die aus handlungslogischer Sicht möglich sind, erscheinen nur äußerst selten, überwiegend am Anfang der untersuchten Epoche und nur in den Romanen, die in der dritten Person erzählt

werden. Letztere stehen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zwar nicht quantitativ, dafür aber qualitativ eher am Rande der Geschichte des Romans.

Auch im Falle der narrativen Motivation wird anhand der Analyse eines einzelnen Romans der Stellenwert dieser Schreibstrategie in der Gesamtstruktur eines Romans aufgezeigt: es kann gezeigt werden, dass sich in Rétif de la Bretonnes *La Découverte australe* (1781) das allgemeine Statusproblem der Beschreibung in verkleinertem Maßstab abbildet. Nur der massive Einsatz der narrativen Motivation kann den Roman vom Abgleiten in einen vollständig deskriptiven Modus abhalten: Dieser hybride Text, der Liebesroman, imaginärer Reisebericht, Utopie und *histoire naturelle* zugleich ist, kann seinen romanesken Charakter in den massiv vorhandenen Beschreibungspassagen nur aufrecht erhalten, indem er auf eine fast hypertroph zu nennende narrative Motivation zurückgreift, wie insbesondere an der Sektion der Erkundung der „terres australes“ mit der Entdeckung der „hommes-bêtes“ gezeigt werden kann.

Zwischen den Beschränkungen, denen die Beschreibung im Roman unterliegt, und den Legitimationsstrategien besteht ein enger Funktionszusammenhang. Meta-diskurs und narrative Motivation erfüllen überwiegend analoge Funktionen, sie tun dies aber auf eine sehr unterschiedliche Weise. Der spezifische Funktionszusammenhang von Bedingungen und Strategien, wie er im Romankorpus vorgefunden wurde, ist dem Roman der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eigen. Einerseits unterscheidet er sich insbesondere vom Funktionszusammenhang der entsprechenden Bedingungen und Strategien im 19. Jahrhundert (insbesondere im Kontext der Romantik und des Realismus), aber auch von den Bedingungen im 17. Jahrhundert (insbesondere im Kontext eines größeren Gewichtes der Rhetorik). Die Poetik der Beschreibung in unserem Korpus kann zugleich jedoch auch als notwendiger Entwicklungsschritt von der Poetik der Beschreibung des 17. Jahrhunderts hin zu derjenigen des 19. Jahrhunderts verstanden werden.

Der beschreibende Diskurs: Bildhaftigkeit und Beschreibung

Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der zweiten dominanten literarischen Problematik der Beschreibung im französischen Roman der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die beide Realisationsformen der Beschreibung, die Beschreibungspassagen und den beschreibenden Diskurs in unterschiedlichem Maße betreffen kann. Diese Problematik betrifft in unterschiedlicher Weise Beschreibungen von

gemalten Bildern (Portraits, Historienmalerei und Allegorien) sowie Beschreibungen in bestimmten Romanepisoden (libertine Szenen, pathetische Familienszenen und Traumberichte). Die zentrale Problematik dieser Beschreibungen ist nicht in erster Linie die Legitimation oder formale Eingliederung in den narrativen Kontext, sondern die Realisation einer diskursiven Anschaulichkeit: Dabei drückt sich die Anschaulichkeit oder Visualität sich in erster Linie durch eine Referenz auf das Medium der Malerei aus.

Der ideengeschichtliche Kontext, in dem die Beziehungen von Literatur und Malerei im 18. Jahrhundert zu sehen sind, ist insbesondere von einer Entwicklung vom Rationalismus zum Sensualismus (Locke, Du Bos) sowie von einer Tendenz zur Betonung der Autonomie der Künste (Du Bos, Batteux, Lessing) geprägt. Es kann gezeigt werden, dass das Streben nach der visuellen Anschaulichkeit des Diskurses aus mehreren Gründen zu einer engen Verbindung der Beschreibung mit dem Medium der Malerei führt. Allgemein lässt sich sagen, dass die der Malerei damals zugeschriebenen Eigenschaften recht gut einer ebenfalls historisch umrissenen „Bedürfnisstruktur“ der Beschreibung entsprechen (Drügh). Zunächst gilt, dass im Gegensatz zum diskursiv geprägten 17. Jahrhundert, das 18. Jahrhundert als das Zeitalter des Visuellen und des Figurativen gelten kann (Bryson, Hagstrum). Die literarische Sprache ist, im Bewusstsein ihrer eigenen historisch verstandenen Dekadenz, auf der Suche nach einer Erneuerung, die sich als Rückwendung zu einem unwiederbringlich verlorenen Ursprung anhand neuer Mittel verstehen lässt: es soll eine Steigerung der Expressivität, ein vergrößertes Illusionspotential sowie eine größere Fähigkeit, emotionale Effekte zu produzieren, erreicht werden (Delon, Oschmann). Zugleich gilt die Malerei unter anderem aufgrund ihrer Verwendung ikonischer Zeichen, ihrer besonderen Zeitstruktur sowie ihrer Begrenzung auf das Sichtbare als das künstlerische Medium der Repräsentation und der emotionalen Wirksamkeit *par excellence*. So kommt es zur Verbindung von Beschreibung, Anschaulichkeit und Malerei.

Diese Bezugnahme vollzieht sich jedoch in einem durchaus ambivalenten Kontext. Im Zuge einer allgemeinen Tendenz zur Autonomisierung der Künste werden die Unterschiede zwischen unterschiedlichen künstlerischen Medien wie Literatur und Malerei deutlicher herausgestellt. Das Prinzip des *ut pictura poesis* bleibt dabei aber wirkmächtig; es postuliert eine grundsätzliche Verwandtschaft der Künste auf der Grundlage der *imitatio* und garantiert die prinzipielle Übertragbarkeit

von Gegenständen aus einem künstlerischen Medium in das andere (Lee, Saisselin). Dies manifestiert sich unter anderem im Erfolg des *tableau*-Begriffs in Roman, Theater und anderen, neuen Gattungen (Frantz, Delon). Wie der *tableau*-Begriff ist auch das Konzept des ‚Pittoresken‘ von einer Dialektik der Autonomisierung und der gegenseitigen Bezugnahme geprägt. An diesem Begriff lässt sich festmachen, wie die Epoche nach und nach eine von der Malerei selbst unabhängige malerische Qualität definiert, die sich auf andere Gegenstände, wie Landschaften, Gärten oder Ausblicke, dann aber auch auf literarische Beschreibungen solcher Gegenstände und schließlich auf bestimmte Modalitäten der Beschreibung diverser Gegenstände beziehen lassen (Munters): ‚peinture‘ und ‚picturalité‘ treten auseinander.

Vor diesem Hintergrund stellt sich schließlich die Frage, wie sich die Beziehungen von Beschreibung, Anschaulichkeit und Malerei genau darstellen und wie sie für die Textanalyse greifbar gemacht werden können. Da sich die Referenz zur Malerei nicht als Bezug zu einem unhistorischen Konzept verstehen lässt, sondern sich immer auf historische Auffassungen von Malerei bezieht, rücken die Eigenschaften in den Blick, die der Malerei im 18. Jahrhundert zugesprochen werden. Dabei können drei Ebenen unterschieden werden: die Bildinhalte, die Modalitäten der Darstellung sowie die Effekte der Darstellung auf den Betrachter. Die so umschriebene historische Auffassung von Malerei dient als Referenzbereich für die malerischen Beschreibungen in dem Romankorpus. Entsprechend wird analog zu den drei Ebenen der Malerei ein Modell von drei Ordnungen von ‚picturalité‘ in Texten des 18. Jahrhunderts entworfen, das die Ordnung des dargestellten Inhalts, der Darstellungsmodalitäten und der Bildwahrnehmung unterscheidet. Bildhaftigkeit erster Ordnung bezieht sich demnach auf Referenzen zu inhaltlichen Aspekten, die der Malerei zugeschrieben werden, wie sie insbesondere bestimmte malerische Themen und Motive sowie thematisch definierte Gattungen sein können. Bildhaftigkeit zweiter Ordnung bezieht sich auf Aspekte von Beschreibungen, die auf spezifische Darstellungsmodalitäten der Malerei Bezug nehmen, wie ihre Begrenzung auf einen Augenblick oder auf die Darstellung des Sichtbaren im Raum, aber auch auf ihre Fähigkeit zur besonders detaillierten Darstellung. Bildhaftigkeit dritter Ordnung schließlich bezieht sich auf Aspekte von Beschreibungen, die auf die spezifischen Effekte der Malerei auf den Betrachter Bezug nehmen, worunter insbesondere die Inszenierung des Wahrnehmens von gemalten Bildern bzw. bildhaften Episoden sowie deren emotionale Effekte fallen.

Die Untersuchung von Beschreibungen gemalter Bilder und von Romanepisoden zeigt nun, dass diese beiden Gegenstandsbereiche in sehr unterschiedlicher Weise dargestellt werden. Die erwähnte Dissoziation von ‚peinture‘ und ‚picturalité‘ manifestiert sich hier insofern, als die Beschreibungen von Werken der Malerei nicht zugleich auch besonders ‚malerisch‘ sind, während die Beschreibungen in den Romanepisoden als besonders ausgeprägt ‚malerisch‘ erscheinen. Zudem ist eine komplementäre Verteilung der bildhaften Episoden und der gemalten Bilder in den Romanen festzustellen: einige Romane beinhalten kaum gemalte Bilder, aber zahlreiche bildhafte Episoden, andere Romane beinhalten zahlreiche Beschreibungen gemalter Bilder, aber kaum bildhafte Episoden.

Die Beschreibungen gemalter Bilder zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass in erster Linie Portraits, Historienbilder und allegorische Gemälde beschrieben werden, sehr viel seltener jedoch Landschaftsmotive oder Genremalerei, fast nie Stilleben. Die Ausgestaltung der ‚picturalité‘ der gemalten Bilder unterscheidet sich einerseits in systematischer Weise von derjenigen der bildhaften Episoden, andererseits unterscheidet sie sich auch zwischen Portrait, Historienmalerei und Allegorie recht deutlich. Gemeinsames Merkmal der Beschreibungen gemalter Bilder ist die Betonung der perfekten, transparenten Repräsentation (Malerei als Spiegel oder Fenster). Im Falle der Portraits ergibt sich daraus die Illusion der Präsenz der geliebten Person, mit allen emotionalen Effekten, die dies nach sich zieht, aber auch die Abwesenheit jeglicher Beschreibung des gemalten Portraits, die sich vor diesem Hintergrund nur als redundant zu einem bereits erfolgten verbalen Portrait verhalten könnte. Im Falle der Historienmalerei ergibt sich aus diesem Postulat hingegen die rein auf den dargestellten Inhalt abzielende Darstellung des Bildes, die zudem häufig eher narrativ als deskriptiv ist, da sie das als ursprünglich narrativ gedachte Bildsujet lediglich erneut wiedergibt. In den Beschreibungen allegorischer Gemälde steht ebenfalls der Bildinhalt im Vordergrund, jedoch wird teilweise die dem Bild eigene allegorische Darstellungsweise beibehalten, wenn nur die Bildelemente, nicht aber ihr leicht zu erschließender Sinn, thematisiert werden. Die Beschreibungen gemalter Bilder sind demnach von einem diskursiven Bildbegriff und einem transparenten Repräsentationsbegriff geprägt, in dem die spezifisch malerischen Qualitäten der Malerei kaum Platz haben, in dem die Malerei aber auch als Modell der Repräsentation im Roman fungiert. Nur Rousseau bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme, denn hier kommt es zu einer ausdrücklichen Kritik am Medium der

Malerei, das nicht geeignet ist, die Komplexität, Sensibilität und innere Beweglichkeit einer Person abzubilden. Generell zeigt sich, dass die Beschreibungen gemalter Bilder Schwerpunkte auf den dargestellten Inhalt (Bildlichkeit erster Ordnung) und insbesondere die symbolische Funktion der Bilder als Gegenstände in der Handlung legen, die spezifisch malerischen Qualitäten (Bildlichkeit zweiter Ordnung) aber ignorieren bzw. in der Betonung der perfekten, transparenten Repräsentation ausblenden. Sofern, was aber verhältnismäßig selten ist, auch die Wahrnehmung dieser Bilder und ihre emotionale Wirkung auf den Betrachter (Bildlichkeit dritter Ordnung) thematisiert wird, ist diese Wirkung demnach nicht der Malerei zuzuschreiben, sondern dem quasi-präsenten Gegenstand der Darstellung.

Bildhafte Beschreibungen in Romanepisoden finden sich in erster Linie in libertinen oder voyeuristischen Episoden, in pathetischen Familienszenen sowie in Traumsequenzen. Diese unterscheiden sich in Bezug auf den Stellenwert der drei Ordnungen von Bildlichkeit untereinander: so unterstreichen die libertinen Episoden stärker die Inszenierung des Blicks, während die Familienepisoden die expressive Figurenkonstellation betonen. Vor allem aber unterscheiden sich diese Romanepisoden systematisch von den Beschreibungen gemalter Bilder, und zwar in einer Weise, die gerade nicht den erwartbaren Unterschieden entspricht. Die Untergattungen der Malerei, auf die angespielt wird, weisen eine größere Bandbreite auf, als dies bei den beschriebenen Bildern der Fall ist: neben Bildmotiven aus der Historienmalerei kommen auch solche aus der Genremalerei zum Tragen. Vor allem aber kann man im Falle der bildhaften Beschreibungen in den Romanepisoden eine weitaus umfassendere Transposition von Eigenschaften der Malerei feststellen, die sich auf die spezifischen Darstellungsmodalitäten beziehen: die Begrenzung auf den Augenblick, die Betonung der räumlichen Figurenkonstellationen, die Begrenzung auf das Sichtbare sind hier wesentlich ausgeprägter als im Bereich der gemalten Bilder. Auch die Inszenierung der Wahrnehmung und die Zirkulation von Emotionen zwischen dem Bereich des ‚Bildes‘ und den Betrachtern spielen hier eine deutlich größere Rolle.

Hinsichtlich der Frage, wie sich das Verhältnis von bildlichem Referent und malerischer Qualität der Beschreibungen in einem Einzelroman verhält, wird der Briefroman *L'Émigré* von Sénac de Meilhan, der 1797 veröffentlicht wurde, untersucht. Es wird die Annahme überprüft, dass sich in diesem Roman zeigt, wie sich gegen Ende des Untersuchungszeitraumes die im Korpus insgesamt festgestellte

kontrastive Verteilung der drei Ordnungen von Bildlichkeit zwischen beschriebenen Bildern und bildhaften Beschreibungen tendenziell auflöst. Zwei Beschreibungspassagen sind hierfür paradigmatisch: einerseits wird eine pathetische Familienepisode noch stärker im Modus einer Beschreibung eines gemalten Bildes durchgeführt, umgekehrt werden die Beschreibungen gemalter Bilder enger an bildhafte Romanepisoden angeglichen. Auch die bei Rousseau zwar vorhandene, im übrigen Korpus aber nicht reflektierte Problematisierung des Portraits erscheint bei Sénac de Meilhan erneut: eine Vielzahl von schriftlichen und gemalten Portraits wird in Hinblick auf ihre Fähigkeit, eine Person adäquat zu repräsentieren, hinterfragt, statt dass nur auf die frappante *ressemblance* hingewiesen wird. Zudem erscheint in diesem Roman die Malerei in nachdrücklicher Weise als der Schrift überlegen: die Beschreibung von nicht nur fiktiven, sondern im Roman selbst nur imaginierten Historienbildern beschränkt sich zwar wie in früheren Romanen auf eine Benennung des Bildsujets, dies geschieht aber im Kontext einer Auffassung von Malerei, deren mediale Spezifik betont wird und allein die Wiedergabe eines Erinnerungsbildes ermöglicht, das sprachlich nur unvollkommen beschreibbar wäre.

Es stellt sich die Frage, inwiefern sich die kontrastive Behandlung von gemalten Bildern und Romanepisoden mit zwei in der untersuchten Epoche konkurrierenden Malereibegriffen in Zusammenhang gebracht werden kann. Es spricht Einiges dafür, dass man die Beschreibungsmodalitäten der gemalten Bilder mit einem diskursiven Malereibegriff in Verbindung bringen kann, wie das 18. Jahrhundert ihn aus dem 17. Jahrhundert erbt und dem zufolge der dargestellte Inhalt und seine Bedeutung im Vordergrund stehen, während die Beschreibungsmodalitäten der bildhaften Romanepisoden eher mit einem figurativen Malereibegriff in Einklang stehen, wie er sich unter dem Einfluss des Sensualismus herausbildet und dem zufolge die spezifischen Darstellungsmodalitäten und die emotionale Wirksamkeit der Malerei im Vordergrund stehen. Das bedeutet einerseits, dass eine chronologische Entwicklung im Bereich der Malerei und der Reflexion über Malerei sich im Roman nicht primär chronologisch, sondern in Abhängigkeit verschiedener Referenzobjekte abbildet. Die tendenzielle Auflösung der kontrastiven Behandlung von Bildern und Romanepisoden gegen Ende der untersuchten Epoche bedeutet aber auch, dass sich der figurative Malereibegriff offenbar nach und nach im Roman insgesamt durchsetzt.

Abschließende Bemerkungen

Es kann abschließend festgehalten werden, dass mit dem doppelten Beschreibungsbegriff, dem ambivalenten Status der Beschreibung im Roman, der spezifischen Konstellation der Strategien zur Legitimation und Eingliederung der Beschreibung in den narrativen Kontext und nicht zuletzt mit den Beziehungen von Beschreibung, Anschaulichkeit und Malerei mehrere zentrale Aspekte der Beschreibung im Roman des 18. Jahrhundert herausgearbeitet werden konnten, die bisher nicht beschrieben worden sind. Damit leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Geschichte der Beschreibung im Roman. Wichtig ist dieser Beitrag, weil damit einerseits die Auffassung, die Beschreibung spiele im Roman des 18. Jahrhunderts nur eine untergeordnete Rolle, endgültig widerlegt ist, vor allem aber, weil die Arbeit zeigen kann, dass sich die Beschreibung im Roman des 18. Jahrhundert nicht nur graduell, sondern qualitativ von derjenigen im Roman des 19. Jahrhunderts unterscheidet. Insofern die Arbeit eigene Analysekategorien bereitstellt, die zur präzisen und angemessenen Erfassung der Beschreibungspraxis im Roman des 18. Jahrhundert besser geeignet sind, als die vorhandenen, überwiegend am 19. Jahrhundert entwickelten Konzepte, leistet sie zudem einen Beitrag zur Theoriebildung im Bereich der literarischen Beschreibung.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Bibliographie des romans du corpus

En complément de la liste qui se trouve au début du présent travail, nous indiquons ici les références complètes des romans constituant notre corpus, dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs. L'abréviation utilisée dans le corps du travail et l'année de la première publication sont suivies des données bibliographiques concernant l'édition originale, de l'indication de notre édition de référence et d'autres renseignements relatifs aux éditions du texte. Les romans sont identifiés, partout où cela a été possible, par leur sigle dans la *Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800*.¹ Pour les romans dont l'édition citée n'en fournit pas, nous indiquons quelques renseignements fondamentaux ainsi que quelques éléments de bibliographie critique.

[Anonyme]

De Langres, 1771. – Première publication : *De Langres et Juliette d'Est..., anecdote française*, Ornée de Figures en Taille-Douce. À Londres, et se trouve à Paris : F.-G. Deschamps, 1771 (MMF 71.3). – C'est notre édition de référence.²

Bellin de la Liborlière, Louis-François-Marie (1774-1847)

Nuit, 1799. – Première publication : *La Nuit anglaise, ou les aventures, Jadis un peu extraordinaires, mais aujourd'hui toutes simples et très communes*, de M. Dabaud, marchand de la rue St. Honoré, à Paris ; roman comme il y en a trop. Hambourg : [s.n.], 1799 (MMF 99.44). – Notre édition de référence est celle établie par Maurice Lévy, sous le titre *La Nuit anglaise, roman gothique*, Toulouse : Anacharsis, 2006.

¹ Angus Martin, Vivienne G. Mylne & Richard Frautschi, *Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800*, Londres : Mansell / Paris : France Expansion, 1977. L'abréviation employée pour renvoyer à cet ouvrage est MMF.

² L'exemplaire consulté est celui de la Bibliothèque de l'Arsenal, cote 8-BL-21233. C'est un bref roman peu connu ou commenté, dont l'action est située sous le règne finissant de Jean de France et le début du règne de Charles VII, donc autour de 1422. Comme le souligne l'auteur dans son « Avis au lecteur », il s'agit donc une « anecdote française » et non pas anglaise, malgré la mode des romans anglais qui fait rage depuis le début des années 1760. Le roman raconte l'histoire du jeune De Langres, d'une naissance ordinaire, qui tombe amoureux d'une jeune fille noble, Juliette d'Est..., prouve à plusieurs reprises son intégrité morale, sa vertu et son courage et finit par obtenir des titres de noblesse de la main de Charles VII. Ce dernier résume à cette occasion la morale du roman : « C'est dans le sentiment & le courage que consiste la vraie noblesse, & non dans le sang que nous transmettent nos aïeux » (*De Langres* 225).

Bernardin de Saint-Pierre, Henri (1737-1814)

Paul, 1788. – Première publication dans les *Études de la nature*, Paris : Didot le Jeune et Méquinon l'Aîné, 1788, t. 4, p. 1-227. – Notre édition de référence est celle d'Étiemble dans *Romanciers du dix-huitième siècle II*, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1965, p. 1229-1325.

Castilhon, Jean-Louis (1720?-1793?)

Zingha, 1769. – Première publication : *Zingha, reine d'Angola. Histoire africaine*. D'abord publié dans le *Journal encyclopédique* dirigé par Castilhon, en 1768-1769, puis en volume, Paris : A. Bouillon / Lacombe, 1769 (MMF 69.23). – C'est notre édition de référence.

Mendiant, 1770. – Première édition : *Le Mendiant boiteux, ou les aventures d'Ambroise Gwinett, balayeur du pavé de Spring-Garden, d'après des notes écrites de sa main*. Bouillon / Société Typographique, 1770, deux parties en un volume. – C'est notre édition de référence.³

Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François (1741-1803)

Liaisons, 1782. – Première publication : *Les Liaisons dangereuses ou Lettres recueillies dans une société, et publiées pour l'instruction de quelques autres*, Paris : Durand, 1782 (MMF 82.17). – Notre édition de référence est celle établie par Laurent Versini, in : *Œuvres complètes*, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1979, p. 1-386.

Diderot, Denis (1713-1784)

Jacques, 1778-80 / 1797. – Rédaction : entre 1765 et 1786.⁴ – Première publication : *Jacques le fataliste et son maître*, dans la *Correspondance littéraire*, de 1778 à 1780, puis en volume en 1797 (MMF 97.21). – Notre édition de référence est celle établie par Henri Lafon, in : *Contes et romans*, sous la dir. de Michel Delon, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 697-894.

³ L'exemplaire utilisé est celui de la BnF, côte Y2-7847. Il s'agit d'un roman de voyage imaginaire, sous forme de récit autodiégétique de la main d'un éditeur qui n'aurait fait que transformer des notes manuscrites en récit continu. C'est l'histoire d'Ambroise Gwinnett qui, né en Angleterre d'une famille d'artisans et poursuivi pour un meurtre qu'il n'a pas commis, doit fuir sa patrie et va découvrir les capitales et les habitants, entre autres, du Japon, du Siam et de l'Amérique centrale avant de retourner, toujours aussi ingénu qu'au début (ou presque) en Angleterre.

⁴ Ce texte a été classé comme appartenant aux années 1770 parce que la rédaction, commencée dès 1765, se prolonge pendant cette décennie et est achevée pour l'essentiel, vraisemblablement, en 1782 ; que c'est en 1778-80 qu'une première version déjà assez complète est publiée, et que plusieurs ajouts publiés ultérieurement existaient vraisemblablement déjà au moment de la première publication « semi-privée ». Pour un aperçu précis des étapes probables de la genèse et des différents modes de publication successifs de *Jacques le fataliste*, voir la notice d'Henri Lafon dans l'édition de référence (p. 1181-83), qui indique également les travaux pertinents et les différentes éditions de l'époque.

Religieuse, 1780-81 / 1796. – Rédaction : première version vers 1760-61, remaniement et augmentations importantes vers 1780.⁵ – Première publication : *La Religieuse*, dans la *Correspondance littéraire*, de 1780 à 1781, puis en volume en 1796 (MMF 97.22). – L'édition citée est celle établie par Michel Delon, dans *Contes et romans*, sous la dir. de Michel Delon, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 239-415.

Dorat, Claude-Joseph (1734-1780)

Sacrifices, 1771. – Première publication: *Les Sacrifices de l'amour, ou Lettres de la vicomtesse de Senanges et du chevalier de Versenay*. 2 tomes. Amsterdam & Paris: Delalain, 1771 (MMF 71.25). – Notre édition de référence est celle d'Alain Clerval, Paris: Le Promeneur, 1996.

Malheurs, 1772. – Première publication: *Les Malheurs de l'inconstance, ou Lettres de la marquise de Circé et du comte de Mirbelle*, 2 vol., Amsterdam & Paris : Delalain, 1772 (MMF 72.19). – Notre édition de référence est celle de Peter Cryle, dans *Romanciers libertins du XVIII^e siècle*, vol. 2, sous la direction de Patrick Wald Lasowski, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2005, p. 409-590. – L'édition d'Alain Clerval, Paris: Déjonquères, 1983, a également été consultée.⁶

Dulaurens, Henri Joseph (1719-1793)

Imirce, 1765. – Première publication : *Imirce, ou la fille de la nature*, Berlin : chez l'imprimeur du Philosophe Sans-Souci, 1765, p. 61-187 (MMF 65.21). – Notre édition de référence est celle publiée par Annie Rivara : *Imirce ou la Fille de la nature*, Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, Lire le Dix-huitième siècle, 1993, qui reproduit le texte de l'édition de 1774.⁷

Mathieu, 1766. – Première publication anonyme, *Le Compère Mathieu, ou les bigarrures de l'esprit humain*, à Londres, aux dépens de la Compagnie, 1766, trois volumes de 400, 434, et 207 pages (MMF 66.21). – Cette édition, qui comprend un « avis de l'éditeur » en tête du premier volume, est également notre édition de référence.⁸

⁵ Pour le détail des étapes de rédaction, voir la « Notice » de Michel Delon dans notre édition de référence (*Religieuse* 973-975).

⁶ L'œuvre romanesque de Dorat, redécouverte seulement depuis le début des années 1980 grâce à Alain Clerval, est autant influencé le roman sentimental et mondain qu'il prépare le chef-d'œuvre du roman épistolier libertin que sont *Les Liaisons dangereuses*.

⁷ Le volume porte le titre de notre roman, mais contient en outre plusieurs textes narratifs plus courts, reliés de manière plus ou moins forte par une *Epître* initiale. Le lieu de publication était en réalité sans doute la Hollande. Pour une utile synthèse de la tradition dans laquelle s'inscrit *Imirce*, voir Jean-Michel Racault, « Le motif de *l'enfant de la nature* dans la littérature du XVIII^e siècle ou la recreation expérimentale de l'origine », in : *Primitivisme et mythe des origines dans la France des Lumières, 1680-1820*, ed. Chantal Grell & Christian Michel, Paris : PU Paris-Sorbonne, 1989, p. 101-117.

⁸ L'exemplaire utilisé est celui de la Bibliothèque de l'Arsenal, côte 8-BL-18889. On attribue à Dulaurens une suite au *Candide* de Voltaire, intitulée *Candide, seconde partie* et publiée dès 1760 en un volume avec le conte philosophique de Voltaire. *Le Compère Mathieu* est considéré comme

Léonard, Nicolas Germain (1744-1793)

Amants, 1783. – Première publication : *Lettres de deux amants habitants de Lyon*, Londres & Paris : Desenne, 1783 (MMF 83.31). – Notre édition de référence est celle de Vincent Campenon, in : *Œuvres de Léonard*, tome 3, Paris : Didot jeune, an VII-1798.⁹

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780)

Clarice, 1767. – L'édition originale est également notre édition de référence : *La Nouvelle Clarice, histoire véritable*, par Madame Le Prince de Beaumont, à Lyon, chez Pierre Bruyset-Ponthus, à Paris, chez Desaint, 1767, deux volumes de 359 et 343 pages (MMF 67.36).¹⁰

une nouvelle réécriture et amplification sur le modèle du *Candide* ; voir Jacques Rustin, « Les 'Suites' de *Candide* au XVIII^e siècle », in : *SVEC* 90, 1972, p. 1404-1407. *Le Compère Mathieu* est en même temps considéré comme un précurseur de *Jacques le fataliste* ; voir Clifton Cherpach, « *Jacques le fataliste* and *Le Compère Mathieu* », in : *SVEC* 73, 1970, p. 165-91. Pour la question de la structure du roman, voir Michèle Bokobza Kahan, « Digression et polyphonie dans le *Compère Mathieu* (1766) de Dulaurens », in : *DHS* 38, 2006, p. 573-588.

⁹ L'exemplaire utilisé est celui de la BnF, côte YE-9631. Ce roman épistolaire de Léonard est un bel exemple de roman sentimental, inspiré à la fois des *Idylles* d'un Gessner et d'autres exemples de la poésie descriptive, du roman pastoral idéalisant du XVII^e siècle, des célèbres romans de Richardson et de celui de Rousseau, avec lequel il présente de nombreux parallèles. Comme dans *La Nouvelle Héloïse*, il s'agit de l'histoire d'un amour pur mais contrarié par les conventions sociales. Comme Julie, Thérèse insiste à ne pouvoir se marier sans l'accord de son père. Comme Saint-Preux, Faldoni décide de quitter l'endroit où vit la femme aimée, mais reviendra plus tard sur les lieux qui la lui rappellent. Comme Saint-Preux, Faldoni est tenté par le suicide et propose une réflexion à propos de ce sujet. A l'ami de Saint-Preux, Lord Édouard, correspond ici le Curé ; à Claire, la cousine de Julie, correspond ici Constance, la confidente de Thérèse.

Ce roman est bien implanté dans le paysage romanesque de l'époque, en amont comme en aval : c'est un roman inspiré de *La Nouvelle Héloïse* de Rousseau et que Sade, d'après Hans-Ulrich Seifert, a lu pendant son séjour à la Bastille ; voir Hans-Ulrich Seifert, *Sade, Leser und Autor. Quellenstudien, Kommentare und Interpretationen zu Romanen und Romantheorie von D. A. F. de Sade*, Frankfurt am Main : Peter Lang, 1983, p. 289. Une appréciation du roman se trouve chez William Kerby, qui note la grande part de descriptions et d'épanchement des sentiments dans ce roman, note « the gracefulness and the brilliant colouring that adorn Léonard's descriptions of the beauties of Nature », décrit le roman comme un « character sketch » plutôt qu'un véritable roman et souligne l'influence de Rousseau ; voir William Moseley Kerby, *The Life, Diplomatic Career and Literary Activities of Nicolas Germain Léonard*, Paris : Librairie ancienne Édouard Champion, 1925, p. 242, 313, 360-361. Le roman donne une grande place aux descriptions de la nature dans lesquelles frappe, plus que les qualités de « coloriste » que Kerby souligne, les notations assez fréquentes d'odeurs et de bruits de la nature.

Quand à l'édition retenue, dans son « Avertissement sur cette édition », tome 1, p. 17-18, l'éditeur Vincent Campenon commente : « C'est avec le même scrupule qu'on a suivi les variantes qu'il [Léonard] a laissées, et profité des corrections qu'il avait indiquées sur ses manuscrits » (p. 18) L'édition retenue comporte en effet de nombreuses modifications stylistiques par rapport à l'édition de Londres & Paris : Desenne, 1784, dont l'exemplaire de la BnF, côte Y2-48400 et 48401, a également été consultée. Dans le cas des citations où cela paraît pertinent pour notre propos, les variantes sont signalées. L'édition de 1783 n'a pu être consultée.

¹⁰ L'exemplaire consulté est celui de la BnF, côtes Y2-7110 et Y2-7111. Des références bibliographiques, un aperçu critique de quelques opinions sur la vie de Madame Leprince de Beaumont ainsi que les résultats d'une recherche biographique dans de nombreuses archives peuvent être trouvés dans Geneviève Artigas-Menant, « Les Lumières de Marie Leprince de Beaumont : nouvelles données biographiques », in : *DHS* 36, 2004, p. 291-302. Un des rares articles critiques sur *Clarice* est A. Johns, « Reproducing Utopia : Jeanne-Marie Leprince de Beaumont's *The New*

Louvet, Jean-Baptiste (1760-1797), dit Louvet de Couvray

Année, 1787. – Première publication : *Une année de la vie du Chevalier de Faublas*, Londres & Paris, 1787 (MMF 87.56). – Notre édition de référence est celle établie par Michel Delon, in : *Les Amours du Chevalier de Faublas*, Paris : Gallimard, folio classique, 1996, p. 53-444.¹¹

Semaines, 1788. – Première publication : *Six semaines de la vie du chevalier de Faublas, pour servir de suite à sa première année*, Londres & Paris : Bailly, 1788 (MMF 88.83). – Notre édition de référence est celle établie par Michel Delon, in : *Les Amours du Chevalier de Faublas*, Paris : Gallimard, folio classique, 1996, p. 445-611.

Fin, 1790. – Première publication : *La fin des amours du chevalier de Faublas*, Londres & Paris : Bailly, 1790 (MMF 90.47). – Notre édition de référence est celle établie par Michel Delon, in : *Les Amours du Chevalier de Faublas*, Paris : Gallimard, folio classique, 1996, p. 613-1101.

Emilie, 1791. – Première publication : *Emilie de Varmont ou Le Divorce nécessaire, et les Amours du Curé Sévin*, par l'auteur de Faublas, Paris : Bailly, 1791 (MMF 91.34). – Notre édition de référence est celle de Geneviève Goubier-Robert & de Pierre Hartmann, Aix-en-Provence : Publications de l'Université de Provence, 2001.¹²

Clarissa », in : *Historical Reflections* 25.2, 1999, p. 307-322. Le roman est librement inspiré du roman épistolaire à succès de Samuel Richardson, *Clarissa, or the History of a Young Lady* (1748, trad. franç. incomplète, par l'abbé Prévost, en 1751). Il raconte l'histoire de la jeune, belle et vertueuse anglaise Clarice Derby, la fille d'une femme vertueuse et d'un homme qui méprise son épouse et s'est endetté pour sa maîtresse. Clarice a également une tante fort riche qui fait d'elle son héritière universelle. Le père convoite les richesses de sa fille et souhaite la marier avec son ami Montalve, parce qu'une fois mariée, la fille sera libre de disposer de sa fortune, et donc libre aussi de la donner à son père, qui pourrait payer ses dettes et recommencer une vie honorable. Or, Clarice apprend ce subterfuge, refuse d'épouser le jeune Montalve, s'enfuit du château familial et fait la rencontre d'un jeune homme pauvre mais extrêmement vertueux et avec d'excellentes manières. Avant de s'enfuir avec lui, ils se marient, puis tentent de rejoindre la France, arrivent à Bordeaux, rejoignent la mère de celui qui se révèle être un noble dont la famille a perdu toutes ses richesses à cause d'un père peu vertueux, et participent dans le sud de la France à la mise en place d'une communauté agraire et autonome où le bonheur et la simplicité sont au rendez-vous.

¹¹ Comme ses prédécesseurs, Michel Delon reproduit le texte de la première édition réunissant les trois parties du roman de Louvet sous le titre *Amours du chevalier de Faublas*, Paris : Bailly, an VI-1798. Cette première édition a le mérite d'avoir été revue par l'auteur et de contenir 27 planches. La même remarque vaut évidemment pour les deux parties suivantes du roman, *Semaines* et *Fin*.

¹² Après le roman-mémoires du libertinage et de l'insouciance qu'étaient *Les Amours de Faublas*, Louvet change de registre avec ce roman épistolier de la vertu et de la sensibilité poursuivies par la décadence et l'amour-propre. L'histoire se déroule non pas à Paris, mais de manière excentrée à Brest, Tours, et Saint-Cyr sur Loire, entre le 12 mai et le 23 décembre 1782 (dates de la première et la dernière lettre). « L'étrange destinée que la mienne ! » s'écrit Émilie, l'héroïne du roman, et en effet les hasards romanesques dépourvus de toute vraisemblance ne manquent pas dans ce roman. Quand aux descriptions, on note que de manière générale, les descriptions topographiques sont extrêmement rares et simples dans ce roman, tandis que les portraits moraux sont le type de description le plus fréquent et le plus important. Outre son *leitmotiv* de l'innocence malheureuse, le roman montre la nécessité de réformer les lois concernant le mariage: les mariages de convenance, la difficulté du divorce et la défense du mariage pour les prêtres y sont présentés comme les principaux sources de malheur des personnages.

Mercier, Louis-Sébastien (1740-1814)

L'An 2440, 1771. – Rédaction vraisemblablement entre 1768 et 1770.¹³ – Première édition anonyme : *L'An Deux mille quatre cent quarante, Rêve s'il en fut jamais*, Londres [Amsterdam : Van Harrevelt], 1771. – Notre édition de référence, qui reproduit le texte de la première édition, est celle de Raymond Trousson, Paris : Duclos, 1971.

Mirabeau, Honoré-Gabriel Riqueti (1749-1791 ; comte de)

Ma conversion, 1783. – Première publication: *Ma conversion, ou le libertin de qualité*, par M.D.R.C.D.M.F., Londres : [s.n.], 1783 (MMF 83.40). – Titre alternatif : *Le Libertin de qualité ou Confidences d'un prisonnier au château de Vincennes écrites par lui-même* (1784). – Notre édition de référence est celle de Jean-Pierre Dubost, in : *Romanciers libertins du XVIII^e siècle*, vol. 2, sous la direction de Patrick Wald Lasowski, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2005, p. 973-1072.

Nerciat, André-Robert Andréa de (1739-1800)

Félicia, 1775. – Première publication: *Félicia ou mes fredaines*, Londres : [s.n.], 1775 (MMF 75.37). – Notre édition de référence est celle de Jean-Michel Raynaud, dans *Romans libertins du XVIII^e siècle*, vol. 2, sous la direction de Patrick Wald Lasowski, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2005, p. 591-872. – L'édition de Jean-Christophe Abramovici, Paris : Zulma, Dix-huit, 2002, a également été consultée.

Rétif de la Bretonne, Nicolas-Edme (1734-1806)

Paysan, 1775 / 1782. – Première édition : *Le Paysan perversi, ou les dangers de la ville* ; histoire récente, mise au jour d'après les véritables lettres des personnages, par N. E. Rétif de la Bretonne. Imprimé à La Haye, 1776. – Notre édition de référence est celle de François Jost en 2 tomes, Lausanne : L'Age d'homme, 1977.¹⁴

Découverte, 1781. – Première édition : *La Découverte australe par un Homme-volant, ou Le Dédale français, Nouvelle très-philosophique, suivi de la Lettre d'un singe, etc.*, 4 vol., Leipsick & Paris : [s.n.], 1781, qui contient un « Sujet de l'Estampe du Frontispice », une « Préface nécessaire », p. 7-24 et des illustrations (MMF 81.29). – L'édition citée est celle reproduisant les

¹³ Voir l' « Introduction » de Raymond Trousson dans notre édition de référence, p. 34.

¹⁴ Quoique l'édition originale porte la date de 1776, le roman a bien paru à la fin de l'année 1775 ; voir, pour la genèse du roman et l'histoire des éditions, l'introduction de François Jost dans notre édition de référence, p. XXXIII-XXXVIII. L'édition de référence reproduit l'édition de 1782 : celle-ci comportait les quatre-vingt-cinq gravures et représente le dernier état du texte dont Rétif ait contrôlé l'impression. François Jost met en évidence des nombreux ajouts et des quelques suppressions par rapport à l'édition originale. Les descriptions tirées de ce roman sont cependant classifiées comme appartenant aux années 1770, sauf dans le cas où d'importantes retouches ou ajouts sont intervenus dans l'édition de 1782.

illustrations de l'édition originale et parue avec une préface de Jacques Lacarrière, Paris : France Adel, Bibliothèque des utopies, 1977.¹⁵

Révéroni Saint-Cyr, Jacques Antoine de (1767-1829)

Pauliska, 1798. – Première publication : *Pauliska ou la perversité moderne, mémoires récents d'une polonaise*, Paris : Lemierre, An VI [1798] (MMF 98.85). – Notre édition de référence est celle de Michel Delon, Paris: Désjonquères, 1991.

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Julie, 1761. – Première publication : *Julie ou la Nouvelle Héloïse, Lettres de deux amants habitans d'une petite ville aux pieds des Alpes*, recueillies et publiées par Jean-Jacques Rousseau, Amsterdam : Marc Michel Rey, 1761 (MMF 61.18). – Notre édition de référence est publiée sous la direction de Bernard Gagnebin & Marcel Raymond, in : *Œuvres complètes*, tome 2, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1961, p. 3-793.

Sacy, Claude Louis Michel de (1746-1794)

Mirtil, 1761. – Première publication : *Les Amours de Mirtil*, à Constantinople [Paris: Joseph-Gérard Barbou], 1761 (MMF 61.19). La dédicace est signée ***, l'ouvrage est attribué à Sacy par MMF. L'édition contient six gravures dessinées par Gravelot et gravées sur cuivre par Louis Legrand ainsi qu'une « Explication des figures ». – C'est notre édition de référence.¹⁶

¹⁵ Comme cette édition, nous ne prenons en compte dans le présent travail que la partie narrative de l'ouvrage de Rétif. L'édition originale en quatre volumes contient, outre l'histoire des découvertes de Victorin et de ses descendants, quatre textes non narratifs : les « Cosmogonies ou Système de la formation de l'univers », la « Lettre d'un singe aux êtres de son espèce », la « Dissertation sur les Hommes brutes » et la « Séance chez une amatrice ».

¹⁶ L'exemplaire consulté est celui de la bibliothèque de l'Arsenal, cote 8-BL-21377. La filiation de ce roman pastoral nous fait remonter jusqu'à *L'Aminta* de Torquato Tasso, pastorale écrite en 1573, et dont un des personnages des *Amours de Mirtil* conserve le nom, Amintas. Giovanni Battista Guarini reprend peu après la matière pour en faire une « tragi-comédie pastorale » qu'il intitule *Il Pastor fido*. L'ouvrage, écrit vers 1584 et publié en 1589/90, connût beaucoup de succès. Dans la première moitié du XVII^e siècle, Tristan l'Hermite évoque les amours contrariés de Mirtil et Amarille dans « La Gouvernante importune », inclus dans ses *Stances et autres œuvres*. On connaît également une version picturale de cette histoire, intitulée *Histoire du Pastor Fido d'après Guarini*, série de dix tableaux peints par Philippe Quantin, probablement pour Charles-Henry de Clermont-Tonnerre (1578-1640), dans le second quart du XVII^e siècle. Mais ce sont surtout les traductions de *L'Aminte* du Tasse et du *Berger fidèle* de Guarini, notamment par Antoine Torche, qui rendent l'histoire connue et accessible en France, avec plusieurs rééditions au cours du XVIII^e siècle. Puis Marmontel et Rameau s'emparent de cette matière pour en faire « La Guirlande » en 1751, un acte de ballet (composition Jean-Philippe Rameau, livret Jean-François Marmontel). C'est dans ce contexte que Sacy compose donc ses *Amours de Mirtil* en 1761, dont on note par ailleurs la postérité sous forme d'un ballet, par Étienne Lauchery, intitulé *Mirtil et Amarillis ou les amants protégés par l'amour*, « ballet pastoral héroïque » ([Cassel] : [s.n.], [1766], in-12. Le fait que la matière soit bien connue ainsi que la grande diversité des modalités de représentation de cette histoire facilitent sans doute la mise en scène multi-modale du texte de Sacy, dans lequel les tableaux et scènes littéraires, les illustrations (dessinées par Gravelot et gravées par Legrand) et les

Sade, Donatien Alphonse François (1740-1814)

Journées, 1785. – Titre complet : *Les Cent Vingt Journées de Sodome, ou l'école du libertinage*. – Rédaction : seul existe la mise au net d'une version inachevée, datée de 1785. – Première édition de ce manuscrit par Iwan Bloch en 1904. – Notre édition de référence est celle de Michel Delon, in : *Œuvres*, t. I, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990, p. 14-383.

Aline et Valcour, 1788. – Rédaction: en cours en 1786 ; terminée pour l'essentiel en 1788 ; quelques coupures et reprises en 1793-95. – Première édition imprimée mais non publiée en 1793, première édition publiée, *Aline et Valcour, roman philosophique, écrit à la Bastille un an avant la Révolution de France*, Paris: Girouard, 1795 (MMF 95.36). – Notre édition de référence est celle de Michel Delon, in : *Œuvres*, t. I, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990, p. 385-1109.

Justine, 1791. – Rédaction entre 1787 et 1791. – Première publication anonyme, sous le titre de *Justine, ou les Malheurs de la vertu*, en Hollande, chez les Libraires réunis [Paris: Girouard], 1791 (MMF 91.42). – Notre édition de référence est celle de Michel Delon, in : *Œuvres*, t. II, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995, p. 123-390.

Sénac de Meilhan, Gabriel (1736-1803)

L'Émigré, 1797. – Rédaction: 1793.¹⁷ – Première publication: *L'Émigré*, 4 vol., Brunswick: P. F. Fauche et Compagnie, 1797 (MMF 97.74). – Notre édition de référence est celle de Michel Delon, Paris: Gallimard, folio classique, 2004. – L'édition d'Étiemble, in : *Romanciers du XVIII^e siècle*, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1965, a également été consultée.

Tiphaigne de la Roche, Charles-François (1729-1774)

Giphantie, 1760. – Première édition : *Giphantie*, Babylone [Paris : Durand], 1760 (MMF 60.32). – Notre édition de référence est celle de Francis Lacassin, in: *Voyages aux pays de nulle part*, Paris: Laffont, Bouquins, 1990, p. 1019-1085.¹⁸

Galligènes, 1765. – Première édition anonyme : *Histoire des Galligènes, ou Mémoires de Duncan*, Amsterdam : Arkstée & Merkus et Paris : Durand, 1765 (MMF 65.50). – Notre édition de référence est une reproduction en fac-similée

« explications des figures » se complètent les uns les autres. Pour une synthèse approfondie sur les avatars de *L'Aminta* en France, entre 1574 et 1778, voir Joyce C. Simpson, *Le Tasse et la littérature et l'art baroque en France*, Paris : Nizet, 1962.

¹⁷ 1793 selon Michel Delon dans son édition de 2004 ; trente-cinq ans plus tôt, Henry A. Stavan avait proposé la date de 1795, dans Henry A. Stavan, *Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803), Moraliste, romancier, homme de lettres*, Paris : Lettres modernes Minard, Bibliothèque de littérature et d'histoire, 1968, p. 69.

¹⁸ Florence Boulerie, « L'Objet scientifique ou la possibilité du progrès moral. L'exemple de *Giphantie*, fiction narrative de Charles-François Tiphaigne de la Roche », in : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond', p. 79-91 analyse le lien entre les objets techniques présentés dans le roman et la question du progrès moral.

de la première édition, 2 tomes en 1 vol., avec une préface de Raymond Trousson, Genève : Slatkine, Bibliothèque des voyages aux pays de nulle-part, 1979.¹⁹

¹⁹ Il existe une deuxième édition anonyme, inchangée quant au texte, mais intitulée de manière significative *Histoire naturelle civile et politique des galligènes antipodes de la nation française dont ils tirent leur origine : où l'on développe la naissance, les progrès, les mœurs et les vertus singulières de ces insulaires, les révolutions et les productions merveilleuses de leur isle, avec l'histoire de leur fondateur*, Genève : Frères Cramer et Paris : Humaire, 1770, 2 vol.

Sur ce roman, on peut consulter plusieurs travaux : Volker Langenberger, « Tiphaigne de la Roche et son *Histoire des Galligènes* », in : *De l'utopie à l'uchronie : formes, significations, fonctions*, Actes du colloque d'Erlangen 1986, ed. Hinrich Hudde & Peter Kuon, Tübingen : Narr, 1988, p. 63-73, Hans-Günter Funke, « Die *Histoire des Galligènes* von Tiphaigne de la Roche. Utopie, Parodie, Utopie-Kritik », in : *Romanische Forschungen* 105.3/4, 1993, p. 332-355 et Stefan Horlacher, « Heterogenität, Kohärenz und das Prinzip der Reise : *Amilec*, *Giphantie* und die *Histoire des Galligènes* ou *Mémoires de Duncan* von Tiphaigne de la Roche », in : *RZLG* 21.3-4, 1997, p. 269-296

2. Ouvrages publiés avant 1820

- [Anonyme]. « Essai sur le récit ». In : *Journal encyclopédique* 8, 1776, p. 273-286.
- [Anonyme]. « Lettre VI : *Essai sur le récit* ». In : *L'Année littéraire* 6, 1776, p. 121-137.
- Bary, René. *La Rhétorique française. Ou pour principale argumentation, l'on trouve les secrets de notre langue*. Paris : Pierre le Petit, 1665.
- Batteux, Charles. *Les beaux arts réduits à un même principe* (1746). Réimpression de l'édition de Paris: Saillant & Nyon / Veuve Desaint, 1773. Genève : Slatkine Reprints, 1969.
- Baudelot de Dairval, Charles-César. *De l'utilité des voyages, et de l'Avantage que la recherche des Antiquités procure aux savants*. Paris : Aubouin / Emery, 1686.
- Bénouville, Madame de. « Préface qui contient tout ». In : *Les pensées errantes ; avec quelques lettres d'un Indien*. Paris : Siméon-Prosper Hardy, 1758, p. 1-213. Cité d'après Christian Angelet, ed., *Recueil de Préfaces de romans du XVIII^e siècle*. Volume II : 1750-1800, Saint-Étienne: Publications de l'Univ. de Saint-Étienne / Louvain : Presses Univ. de Louvain, 1999, p. 95.
- Bérardier de Bataut, François-Joseph. *Précis de l'histoire universelle*. Paris : Hérisant fils, 1766.
- Bérardier de Bataut, François-Joseph, Abbé. *Essai sur le récit, ou Entretiens sur la manière de raconter*. Paris : Charles-Pierre Berton, 1776.
- Boileau, Nicolas. *Dialogue des héros de roman* (1668/1713). In : *Œuvres complètes*, ed. Françoise Escal, Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1966.
- Bougeant, Guillaume-Hyacinthe. *Voyage merveilleux du prince Fan-Férédin dans la Romancie contenant plusieurs observations historiques, géographiques, physiques, critiques et morales* (1735), ed. Jean Sgard Sgard & Geraldine Sheridan. Saint-Étienne : Publications de l'Université Saint-Étienne, Lire le dix-huitième siècle, 1992.
- Bricaire de La Dixmerie, Nicolas. « Discours sur l'origine, les progrès & le genre des Romans ». In : *Toni et Clairette*, vol. 1. Paris : Didot l'aîné, 1773, p. v-lxxvi.
- Buffon, Georges Louis Leclerc (comte de). « Premier discours : De la manière d'étudier et de traiter l'Histoire naturelle (1749) ». In : *Œuvres*, ed. Stéphane Schmitt. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 29-66.
- Buffon, Georges-Louis Leclerc (comte de). « De l'art d'écrire ». In : *Discours sur le style suivi de De l'art d'écrire*. Castelnau-le-Lez : Climats, 1992. (Fragment de date incertaine.)
- Buffon, Georges-Louis Leclerc (comte de). « Discours sur le style (1753) ». In : *Œuvres*, ed. Stéphane Schmitt. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, p. 419-428.

- Caylus, Anne Claude Philippe de. *Tableaux tirés de l'Iliade, de l'Odyssée d'Homere et de l'Eneide de Virgile. Avec des observations générales sur le costume*. Paris : Tilliard, 1757.
- Chateaubriand, François-René de. « Préface à la première édition » (1801). In : *Atala. René*, ed. Pierre Moreau. Paris : Gallimard, folio classique, 1971, p. 258-264.
- Condillac, Étienne Bonnot de. *Essai sur l'origine des connaissances humaines*. Amsterdam : P. Mortier, 1746.
- Condillac, Étienne Bonnot de. *Traité des sensations*. Londres & Paris : de Bure l'aîné, 1754.
- Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc.* (1747-1793), ed. Maurice Tourneux. Nendeln : Krauss reprint, 1968.
- Daubenton, Louis-Jean-Marie. « De la description des animaux ». In : *Histoire naturelle, générale et particulière*. Paris : Imprimerie royale, 1753, t. 4, p. 113-141.
- D'Aubignac (abbé). « Observations nécessaires pour l'intelligence de cette allégorie » (1664). In : *Poétiques du roman*, ed. Camille Esmein. Paris : Honoré Champion, 2005, p. 285-305. Delille, Jacques. « Discours préliminaire » aux *Trois règnes de la nature* ». In : *Œuvres de Jacques Delille*, tome 1. Paris : H. Nicolle / Giguët & Michaud, 1808, p. 11-36.
- Dictionnaire de Trévoux*. Paris : Compagnie des libraires associés, 1771.
- Diderot, Denis. *Lettre sur les aveugles* (1749). *Lettre sur les sourds et les muets* (1751), ed. Marian Hobson & Simon Harvey. Paris : GF Flammarion, 2000.
- Diderot, Denis. « Entretien sur le Fils naturel » (1757). In : *Œuvres de Diderot*, ed. Roger Lewinter. Paris : Le Club français du livre, 1969-73, tome III.
- Diderot, Denis. « Éloge de Richardson (1762) ». In : *Contes et romans*, ed. Michel Delon. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 895-911.
- Diderot, Denis. *Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763*, ed. Gita May & Jacques Chouillet. Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1984.
- Diderot, Denis. *Salon de 1765*, ed. Else Marie Bukdhal & Annette Lorenceau. Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1984.
- Diderot, Denis. *Salon de 1767, Salon de 1769*. In : *Œuvres complètes*, tome XVI, ed. Else Marie Bukdhal, Michel Delon & Annette Lorenceau, Paris : Hermann, 1990.
- Diderot, Denis. *Salons de 1769, 1771, 1775, 1781. Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l'architecture et la poésie*, ed. Else Marie Bukdhal et al. Paris : Hermann, Collection savoir : lettres, 1995.
- Diderot, Denis. « Le Neveu de Rameau ». In : *Contes et romans*, ed. Michel Delon. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, p. 583-661.

- Dorat, Claude Joseph. « Idée sur la poésie allemande », in : *Sélim et Sélima, poème imité de l'allemand, suivi du Rêve d'un musulman, traduit d'un poète arabe ; et précédé de quelques réflexions sur la poésie allemande*. Sébastien Jorry : Leipzig & Paris, 1769, p. 3-33.
- Dorat, Claude-Joseph. « Idées sur les romans ». In : *Les Sacrifices de l'amour, ou Lettres de la vicomtesse de Senanges et du chevalier de Versenay*. Paris : Delalain, 1771, p. vol. 1, p. 3-19.
- Du Bos, Jean-Baptiste. *Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture* (1719), ed. Francine de Jacobet. Paris : École Nationale des Beaux-Arts, 1993.
- Dumarsais, César Chesneau. *Traité des tropes* (1730). Paris : Le Nouveau Commerce, 1977.
- Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*. 17 tomes publiés de 1751-1765 et 4 tomes de Supplément publiés de 1776-1777. Édition électronique. Paris : Redon, 2001.
- Félibien, André. « Préface » (1667) aux Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture. In : *Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus anciens peintres, nouvelle édition*. Trévoux : [s.n.], 1725, t. V, p. 298-330.
- Fénelon. *Les Aventures de Télémaque* (1699), ed. Jacques Le Brun. Paris : Gallimard, folio classique, 1995.
- Flaubert, Gustave. *Correspondance*, vol. II (1851-58), ed. Jean Bruneau. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1980.
- Frain du Tremblay, Jean. *Traité des langues. Où l'on donne des principes et des règles pour juger du mérite et de l'excellence de chaque langue, et en particulier de la langue françoise*. Paris : Jean-Baptiste Delespin, 1703.
- Gain de Montagnac, Louis-Laurent-Joseph. « Avant-Propos ». In : *Mémoires du Chevalier de Kilpar. Traduits ou imités de l'Anglais de M. Fielding*. Par M. D. M. C. D. 2 tomes. Paris : Veuve Duchesne, 1768, t. 1, p. v-xii. (MMF 68.29).
- Gibert, Baltasar. *La Rhétorique, ou les Règles de l'éloquence* (1730). Édition critique par Samy Ben Messaoud. Paris : Honoré Champion, L'Âge des Lumières, 2004.
- Helvétius, Claude-Adrien. *De l'esprit*. Paris : Durand, 1758.
- Horace. *De arte poetica : lateinisch und deutsch*, ed. Horst Rüdiger. Zürich : Artemis, Lebendige Antike, 1961.
- Huet, Pierre-Daniel. « Traité sur l'origine des romans » (1670). In : *Poétiques du roman. Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques sur le genre romanesque*, ed. Camille Esmein. Paris : Champion, 2004.
- Irail, Simon-Augustin (abbé). « Les romans ». In : *Querelles littéraires, ou Mémoires pour servir à l'histoire des révolutions de la république des lettres, depuis Homère jusqu'à nos jours*. Paris : Durand, 1761, t. 2, p. 334-353.
- Jacquin, Armand-Pierre. *Entretiens sur les romans. Ouvrage moral et critique, dans lequel on traite de l'origine des Romans & de leurs différentes espèces, tant par*

- rapport à l'esprit, que par rapport au cœur* (1755). Genève : Slatkine Reprints, 1970.
- Laclos, Choderlos de. « Observations du général Laclos sur le roman théâtral de M. Lacrosette aîné » (1803/1824). In : *Œuvres complètes*, Laurent Versini, ed. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1979, p. 487-529.
- Lamy, Bernard. *La Rhétorique, ou L'art de parler* (1675). Troisième édition, revue et augmentée. Paris : A. Pralart, 1688.
- Le Brun, Charles. « Conférence de Charles Le Brun sur *Les Israélites recueillant la manne dans le désert*, par Poussin (5 novembre 1667) ». In : *L'Expression des passions & autres conférences & correspondance*, ed. Julien Philipe. Maisonneuve et Larose : Éditions Dédale, 1994, p. 159-189.
- Le Brun, Charles. « Conférence sur l'expression des passions » (1668). In : *L'Expression des passions & autres conférences & correspondance*, ed. Julien Philipe. Maisonneuve et Larose : Éditions Dédale, 1994.
- Le Brun, Charles. *Méthode pour apprendre à dessiner les passions : proposée dans une conférence sur l'expression générale et particulière* (1682/1702). Hildesheim : Olms, 1982.
- Lenglet Du Fresnoy, Nicolas. *De l'usage des romans où l'on fait voir leur utilité et leurs différents caractères. Avec une Bibliothèque des romans accomp. de remarques critiques sur leur choix et leurs éditions* (1734). Genève : Slatkine Reprints, 1970.
- Lenglet du Fresnoy, Nicolas. *L'Histoire justifiée contre les romans*. Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1735.
- Lessing, Gotthold Ephraim. *Laokoon : oder über die Grenzen der Malerei und Poesie* (1766). In : *Werke und Briefe in zwölf Bänden*, Bd. 5/2: *Werke 1766-1769*. Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker Verlag, 1990, p. 9-321.
- Marivaux. *Journaux et Œuvres diverses*, ed. Frédéric Deloffre & Michel Gilot. Paris : Garnier, 1988.
- Marivaux. *La Vie de Marianne* (1731-1739), ed. Jean Dagen. Paris : Gallimard, folio classique, 1997.
- Marmontel, Jean-François. *Poétique française*. 2 vol. Paris : Lesclapart, 1763.
- Marmontel, Jean-François. *Éléments de littérature* (1787). In : *Œuvres complètes*, t. 13-15 . Paris : Verdière, 1818-1819.
- Melchior de Polignanc. *L'Anti-Lucrèce*. Traduit par François-Joseph Bérardier de Bataut. Paris : C.-P. Berton, 1786.
- Mercier de Compiègne, Claude-François-Xavier. *Éloge du sein des femmes, ouvrage curieux* (1746). 4^e éd. Bruxelles : Gay et Doucé, 1879.
- Meusnier de Querlon, Anne-Gabriel. « Préface ». In : *Serpille et Lilla, ou le roman d'un jour*, traduit de l'Original Italien d'Anneo Molinari. In : *Les Impostures innocentes, ou les opuscules de M****. Magdebourg : [s.n.], 1761, p. 159-240, 159-185.

- Père Bouhours. *La Manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit*. Paris : chez la Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1687.
- Père Porée. *De Libris qui vulgo dicuntur romanenses*. Discours prononcé le 25 février 1736 au collège Louis-le-Grand. Paris : Bordelet, 1736.
- Piles, Roger de. *Cours de peinture par principes* (1708). Genève : Slatkine, 1969.
- Pline l'Ancien. *La Peinture*, ed. Jean-Michel Croisille & Pierre-Emmanuel Dauzat. Paris : Belles Lettres, Classiques en poche, 1997.
- Prévost (Abbé). *Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut* (1731), ed. Georges Matoré. Genève : Droz, Textes Littéraires Français, 1953.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Rêveries d'un promeneur solitaire*. In : *Œuvres complètes I*, ed. Bernard Gagnebin & Marcel Raymond. Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959, p. 993-1099.
- Sade, D.A.F. de. *Idée sur les romans* (1799) suivi de *L'Auteur des Crimes de l'Amour à Villeterque*, ed. Jean Glastier. Bordeaux : Ducros, 1970.
- Saint-Lambert. « Discours préliminaire (1769) ». In : *Les Saisons, poème*. Paris : Salmon, 1823, p. i-xix.
- Seigneux de C. « Avant-propos ». In : *Usong. Histoire orientale*, par le Baron de Haller. Lausanne : François Grasset, 1772, p. v-x.
- Sénac de Meilhan, Gabriel. *Des Principes et des causes de la Révolution en France* (1790), ed. Michel Delon. Paris : Desjonquères, 1987.
- Senancour, Étienne Pivert de. « Du style dans les descriptions » (1811). In : *Obermann*, ed. Jean-Maurice Monnoyer. Paris : Gallimard, folio classique, 1984, p. 503-513.
- Sensaric, Dom Jean Bernard. *L'Art de peindre à l'esprit. Ouvrage dans lequel les preceptes sont confirmés par ces exemples tirés des meilleurs orateurs et poètes français*. 3 vol. Paris : A.-M. Lottin l'aîné, 1758.
- Sorel, Charles. *La Description de l'Isle de portraiture et de la ville des portraits*. Paris : C. de Sercy, 1659.
- Sulzer, Johann Georg. « De l'énergie dans les Beaux-Arts (1765) ». In : *Histoire de l'Académie des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin*. Berlin : Hande & Spener, 1767, p. 475-492.
- Toussaint, François-Vincent. « Préface du traducteur ». In : Francis Coventry. *La Vie et les aventures du petit Pompée. Histoire critique traduite de l'anglois par M. Toussaint*. Paris : Michel-Étienne David, 1752, p. iii-vi.
- Watelet, Claude-Henri. *L'Art de peindre. Poème avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture*. Paris : Guérin & Delatour, 1760.

3. Ouvrages publiés après 1820

- Abrams, Meyer H. *The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical Tradition*. Oxford & New York : Oxford Univ. Press, 1953.
- Adam, Jean-Michel & Petitjean, André. *Le Texte descriptif. Poétique historique et linguistique textuelle*. Paris : Nathan, Nathan-Université, 1989.
- Adam, Jean-Michel. *Les Textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue* (1992). 4^e éd. Paris : Armand Colin, 2001.
- Adam, Jean-Michel. *La Description*. Paris : PUF, Que-sais-je ? 1993.
- Adam, Jean-Michel. « Décrire des actions : raconter ou relater ? ». In : *Littérature* 95, 1994, p. 3-22.
- Adam, Jean-Michel. « Gradients de narrativité ». In : *Recherches en communication* 7, 1997, p. 11-35.
- Angelet, Christian, ed., *Recueil de Préfaces de romans du XVIII^e siècle. Volume II : 1750-1800*, Saint-Étienne : Publications de l'Univ. de Saint-Étienne / Louvain : Presses Univ. de Louvain, Lire le dix-huitième siècle, 1999.
- Artigas-Menant, Geneviève. « Les Lumières de Marie Leprince de Beaumont : nouvelles données biographiques ». In : *DHS* 36, 2004, p. 291-302.
- Auerbach, Erich. *Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur* (1946). 8^e éd. Bern & Stuttgart : Francke, Sammlung Dalp, 1988.
- Baasner, Frank. *Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert : Aufstieg und Niedergang eines Ideals*. Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 1988.
- Baere, Benoît de. « Représentation et visualisation dans l'*Histoire naturelle* de Buffon ». In : *DHS* 39, 2007, p. 613-638.
- Bal, Mieke. « Fonction de la description romanesque. La description de Rouen dans *Madame Bovary* ». In : *Revue des langues vivantes* 40.2, 1974, p. 132-149.
- Bal, Mieke. *Narratologie*. Paris : Klincksieck, 1977.
- Bal, Mieke. « Description. Étude du discours descriptif dans le texte narratif ». In : *Lalies* 1, 1979, p. 99-102.
- Barral i Altet, Xavier, ed., *Dictionnaire critique d'iconographie occidentale*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2003.
- Barthes, Roland. « Introduction à l'analyse structurale des récits ». In : *Communications* 8, 1966, p. 1-27.
- Becq, Annie. *Genèse de l'esthétique française moderne. De la raison classique à l'imagination créatrice, 1680-1814* (1978/1984). Paris : Albin Michel, Bibliothèque de l'évolution de l'humanité, 1994.

- Benrekassa, Georges. « Décrire, écrire, instruire : l'ensemble 'Épingle-Épinglier' dans l'*Encyclopédie* ». In : *Le Langage des Lumières*. Paris : PUF, 1995, p. 203-231.
- Biet, Christian. « Rendre le visible lisible pour la plus grande gloire de Dieu. La pédagogie jésuite face à la peinture et à la poésie : *Le Cabinet de Peinture* (1650-1671) du P. Pierre Le Moyne ». In : *La Licorne* 23, 1992, dossier 'Lisible/visible : problématiques', p. 31-54.
- Bokobza Kahan, Michèle. « Digression et polyphonie dans le *Compère Mathieu* (1766) de Dulaurens ». In : *DHS* 38, 2006, p. 573-588.
- Boulerie, Florence. « L'Objet scientifique ou la possibilité du progrès moral. L'exemple de *Giphantie*, fiction narrative de Charles-François Tiphaigne de la Roche ». In : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond, p. 79-91.
- Bourdieu, Pierre. *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris : Seuil, Politique, 1992.
- Bremond, Claude. *Logique du récit*. Paris : Seuil, 1966.
- Brousteau, Anne. « L'Esthétique littéraire à l'épreuve de la Révolution : *L'Émigré* de Sénac ». In : *Destins romanesques de l'émigration*, ed. Claire Jaquier, Florence Lotterie & Catriona Seth. Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007, p. 204-211.
- Bryson, Norman. *Word and Image. French Painting of the Ancien Régime*. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1981.
- Buch, Hans Christoph. *Ut Pictura Poesis. Die Beschreibungsliteratur und ihre Kritiker von Lessing bis Lukács*. München : Hanser, Literatur als Kunst, 1972.
- Buchner, Margaret Louise. *A Contribution to the Study of the Descriptive Technique of Jean-Jacques Rousseau*. Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press, 1937.
- Buffat, Marc. « Sur la notion de *description* dans l'*Encyclopédie* ». In : *Rhétorique et discours critique. Échanges entre langue et métalangages*. Actes du Colloque de l'ENS, 1987, ed. Groupe d'Étude en histoire de la Langue Française / U.A. 381 Histoire des Théories Linguistiques. Paris : Presses de l'ENS, 1989, p. 113-121.
- Buffat, Marc. « L'emprise du tableau ». In : *Le Travail des Lumières. Pour Georges Benrekassa*, ed. Caroline Jacot Grapa et al. Paris : Champion, 2002, p. 443-454.
- Bukdhal, Else Marie. *Diderot critique d'art*. 2 vols. Kopenhagen : Rosenkilde & Bagger, 1980-82.
- Busch, Werner. *Das sentimentalische Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne*. München : Beck, 1993.
- Calame, Claude. « Quand dire, c'est faire voir. L'évidence dans la rhétorique antique ». In : *Études de lettres* 4, 1991, p. 3-22.

- Campe, Rüdiger. « Vor Augen Stellen. Über den Rahmen rhetorischer Bildgebung ». In : *Poststrukturalismus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft*, ed. Gerhard Neumann. Stuttgart : Metzler, 1997, p. 208-225.
- Carjaval, Clara. « Rhétoriques du voyage libertin : *La Découverte australe* de Rétif de la Bretonne, exemple ou contre-exemple ? ». In : *Études de lettres* 3, 2006, p. 105-122.
- Cavillac, Cécile. « Vraisemblance pragmatique et autorité fictionnelle ». In : *Poétique* 101, 1995, p. 23-46.
- Cherpack, Clifton. « *Jacques le fataliste* and *Le Compère Mathieu* ». In : *SVEC* 73, 1970, p. 165-91.
- Chouillet, Jacques. *Diderot, poète de l'énergie*. Paris : PUF, 1984.
- Chupeau, Jacques. « Les récits de voyages aux lisières du roman ». In : *RHLF* 77, 1977, p. 536-553.
- Cioranescu, Alexandre. « La découverte de l'Amérique et l'art de la description ». In : *RSH* 106, 1962, p. 161-168.
- Cointre, Annie & Rivara, Annie, ed., *Recueil de préfaces de traducteurs de romans anglais (1721-1828)*. Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, Lire le dix-huitième siècle, 2006.
- Coulet, Henri. « L'espace et le temps du libertinage dans *Les Liaisons dangereuses* ». In : *Laclos et le libertinage, 1782-1982*. Actes du colloque de Chantilly, 1982, ed. René Pomeau. Paris : PUF, 1983, p. 177-189.
- Courtine, Jean-Jacques & Haroche, Claudine. *Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions, XVI^e-début XIX^e siècle*. Paris : Rivages, Histoire, 1998.
- Culler, Jonathan. *Flaubert : The Uses of Uncertainty*. Ithaca : Cornell University Press, 1974.
- Curtius, Ernst Robert. *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* (1948). 11^e éd. Tübingen & Basel : Francke, 1993.
- Declercq, Gilles. « Aux confins de la rhétorique : sublime et ineffable dans le classicisme français ». In : *Dire l'évidence. Philosophie et rhétorique antiques*, ed. Carlos Lévy & Laurent Pernot. Paris & Montréal : L'Harmattan, 1997, p. 403-435.
- Delon, Michel. *L'Idée d'énergie au tournant des lumières (1770-1820)*. Paris : PUF, Littératures modernes, 1988.
- Delon, Michel. « Portrait de l'écrivain en artiste-peintre ». In : *RSH* 212.4, 1988, p. 7-17.
- Delon, Michel. « L'Esthétique du tableau et la crise de la représentation classique à la fin du XVIII^e siècle ». In : *La Lettre et la figure. La littérature et les arts visuels à l'époque moderne*. Actes du premier colloque des Universités d'Orléans et de Siegen, ed. Wolfgang Drost & Géraldi Leroy. Heidelberg : Winter, Reihe Siegen, 1989, p. 11-29.

- Delon, Michel. « Le *Salon de 1767*, un carrefour philosophique ». In : *Œuvres complètes de Diderot*, tome XVI : *Salon de 1767, Salon de 1769*, ed. Else Marie Bukdhal, Michel Delon & Anne Lorenceau. Paris : Hermann, 1990, p. 19-33.
- Delon, Michel. « La réflexivité du roman libertin ». In : *Offene Gefüge. Literaturssystem und Lebenswirklichkeit*. Festschrift für Fritz Nies zum 60. Geburtstag, ed. Henning Krauss. Tübingen : Narr, 1994, p. 75-89.
- Delon, Michel. « L'idée de gradation chez Crébillon ». In : *Songe, illusion, égarement dans les romans de Crébillon*, ed. Jean Sgard. Grenoble : Ellug, 1996, p. 105-118.
- Delon, Michel. « L'espace de la séduction dans le roman français du XVIII^e siècle ». In : *Littérature et séduction*. Mélanges en l'honneur de Laurent Versini, ed. Roger Marchal & François Moureau. Paris : Klincksieck, 1997, p. 377-386.
- Delon, Michel. « Procès de la rhétorique, triomphe de l'éloquence (1775-1800) ». In : *Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, 1450-1950*, ed. Marc Fumaroli. Paris : PUF, 1999, p. 1001-1017.
- Delon, Michel. *Le savoir-vivre libertin*. Paris : Hachette Littératures, 2000.
- Delon, Michel. « L'ottomane et la chaise longue ». In : *Europe* 885-886, 2003, p. 35-45.
- Delon, Michel. « Les références ethnologiques dans le libertinage sadien ». In : *Études de lettres* 3, 2006, p. 43-53.
- Delon, Michel. « Le détail et l'histoire ». In : *Destins romanesques de l'émigration*, ed. Claire Jaquier, Florence Lotterie & Catriona Seth. Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007, p. 158-168.
- Démoris, René. *Le Roman à la première personne. Du Classicisme aux Lumières* (1975). Genève : Droz, Titre courant, 2002.
- Démoris, René. « Apects dynamiques de la relation peinture-littérature au siècle des Lumières ». In : *La littérature des Lumières en France et en Pologne. Esthétique. Terminologie. Échanges*, ed. Josef Heistein. Varsovie : Wroclaw, 1976, p. 231-241.
- Démoris, René. « Le langage du corps et l'expression des passions de Félibien à Diderot ». In : *Des Mots et des couleurs*, t. 2, ed. Jean-Pierre Guillermin. Lille : Presses Univ. de Lille, 1986, p. 39-67.
- Démoris, René. « La Peinture et le 'temps du voir' au siècle des Lumières ». In : *L'Ordre du descriptif*, ed. Jean Bessière. Paris : PUF, 1988, p. 47-61.
- Démoris, René. « Ut poesis pictura? ». In : *Dilemmes du roman. Essays in Honor of Georges May*, ed. Catherine Lafarge. Saratoga : ANMA Libri, 1989, p. 269-281.
- Démoris, René. « Du texte au tableau. Les avatars du lisible de Le Brun à Greuze ». In : *La Licorne* 23, 1992, p. 55-69.
- Démoris, René. « Représentation de l'artiste au siècle des Lumières. Le peintre pris au piège ? ». In : *L'Artiste en représentation*. Actes du colloque de Paris, 1991, ed. René Démoris. Paris : Desjonquères, 1993, p. 21-41.

- Démoris, René. « La hiérarchie des genres en peinture de Félibien aux Lumières ». In : *Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art*, ed. Georges Roque. Paris : Jacqueline Chambon, 1999, p. 53-66.
- Démoris, René & Florence Ferran, ed., *La Peinture en procès. L'invention de la critique d'art au siècle des Lumières*, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2001.
- Démoris, René. « Les enjeux de la critique d'art en sa naissance : les *Réflexions* de La Font de Saint-Yenne (1747) ». In : *Écrire la peinture entre XVIII^e et XIX^e siècles*. Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 2001, ed. Pascale Auraix-Jonchière. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 25-38.
- Desjardins, Lucie. *Le corps parlant : Savoirs et représentation des passions au XVII^e siècle*. Saint-Nicolas, Québec : Les Presses de l'Univ. Laval / Paris : L'Harmattan, Les collections de la République des lettres, 2001.
- Despoix, Philippe. « Histoire naturelle et imagination littéraire : *La Découverte australe*, ou Rétif lecteur de Buffon ». In : *Études rétiviennes* 32, 2000, p. 95-111.
- Dieterle, Bernard. *Erzählte Bilder. Zum narrativen Umgang mit Gemälden*. Marburg : Hitzeroth, Artefakt, 1988.
- Dolan, John C. « Source and Strategy in Sade: Creation of 'Natural' Landscapes in *Aline et Valcour* ». In : *French Forum* 11.3, 1986, p. 301-316.
- Doolittle, James. « Hieroglyph and emblem in Diderot's *Lettre sur les sourds et les muets* ». In : *Diderot Studies* 2, 1952, p. 148-167.
- Dowley, Francis H. « The Moment in Eighteenth-Century Art Criticism ». In : *Studies in Eighteenth-Century Culture* 5, 1976, p. 317-336.
- Drügh, Heinz. *Ästhetik der Beschreibung. poetische und kulturelle Energie deskriptiver Texte (1700-2000)*. Tübingen : Francke, Studien und Texte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur, 2006.
- Dubost, Jean-Pierre. « Lieux de séduction, séduction des lieux, ou comment le lieu se phrase dans la littérature libertine ». In : *Locus in Fabula. La topique de l'espace dans les fictions françaises d'Ancien Régime*, ed. Nathalie Ferrand. Louvain et Paris : Peeters, La République des Lettres, 2004, p. 144-156.
- Duchet, Michèle. *Anthropologie et Histoire au siècle des Lumières*. Paris : Maspero, 1971.
- Duchet, Michèle. « Aspects de la littérature française de voyages au XVIII^e siècle ». In : *Cahier du Sud* 53, 1966, p. 7-53.
- Ehrard, Jean. *L'Idée de nature en France à l'aube des lumières*. Paris : Flammarion, Science, 1970.
- Ehrard, Jean. « Le Jardin de Paul ». In : *L'Invention littéraire au XVIII^e siècle : fictions, idées, société*. Paris : PUF, 1997.

- Esch, Arnold. « Anschauung und Begriff. Die Bewältigung fremder Wirklichkeit durch den Vergleich in Reiseberichten des späten Mittelalters ». In : *Historische Zeitschrift* 253.2, 1991, p. 281-312.
- Esmein, Camille, ed., *Poétiques du roman. Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques du XVII^e siècle sur le genre romanesque*, Paris : Honoré Champion, Sources classiques, 2005.
- Études romanesques* 7, 2002, dossier 'Le Parti du détail : enjeux narratifs et descriptifs', ed. Marie Ricord.
- Ferrand, Nathalie. *Livre et lecture dans les romans français du XVIII^e siècle*. Paris : PUF, Écriture, 2002.
- Ferrand, Nathalie, ed., *Locus in Fabula. La topique de l'espace dans les fictions françaises d'Ancien Régime*, Louvain et Paris : Peeters, La République des Lettres, 2004.
- Fortier, Paul. « La sémiotique corporelle de Marivaux ». In : *Tangence* 60, 1999, dossier 'L'éloquence du corps sous l'Ancien Régime', p. 64-83.
- Frantz, Pierre. *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIII^e siècle*. Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1998.
- Fried, Michael. *Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot*. Berkeley : Univ. of California Press, 1980.
- Funke, Hans-Günter. « Die *Histoire des Gallygènes* von Tiphaigne de la Roche. Utopie, Parodie, Utopie-Kritik ». In : *Romanische Forschungen* 105.3/4, 1993, p. 332-355.
- Gaillard, Aurélie. « Un monde de machines. L'objet inventé au XVIII^e siècle : réflexions à partir de quelques machines célèbres ». In : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', ed. Christophe Martin & Catherine Ramond, p. 65-78.
- Galle, Roland. *Geständnis und Subjektivität. Untersuchungen zum französischen Roman zwischen Klassik und Romantik*. München : Fink, 1986.
- Geiger, Annette. *Urbild und fotografischer Blick. Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts*. München : Fink, 2004.
- Genette, Gérard. « Frontières du récit » (1966). In : *Figures II*. Paris : Seuil, 1969, p. 49-69.
- Gevrey, Françoise. *L'Illusion et ses procédés. De La Princesse de Clèves aux Illustres Françaises*. Paris : Corti, 1988.
- Ginzburg, Carlo. *Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire* (1986). Paris : Flammarion, 1989.
- Gombrich, Ernst H. « Moment and Movement in Art ». In : *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 27, 1964, p. 293-306.

- Goubier-Robert, Geneviève. « Le topos du manuscrit trouvé : de la tradition à la subversion (1745-1799) ». In : *L'épreuve du lecteur*, ed. Jan Herman & Paul Pelckmans. Louvain : Peeters, 1995, p. 217-224.
- Goulemot, Jean Marie. *Ces Livres qu'on ne lit que d'une main. Lecture et lecteurs de livres pornographiques au XVIII^e siècle*. Aix-en-Provence : Alinéa, 1991.
- Graczyk, Annette. *Das literarische Tableau zwischen Kunst und Wissenschaft*. München : Fink, 2004.
- Graeber, Wilhelm. *Der englische Roman in Frankreich (1741-1763). Übersetzungsgeschichte als Beitrag zur französischen Literaturgeschichte*. Heidelberg : Winter, 1995.
- Graf, Fritz. « Ekphrasis : Die Entstehung der Gattung in der Antike ». In : *Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung*, ed. Gottfried Boehm & Helmut Pfotenhauer. München : Fink, Text und Bild, 1995, p. 143-155.
- Greif, Stefan. *Die Malerei kann ein sehr beredtes Schweigen haben: Beschreibungskunst und Bildästhetik der Dichter*. München : Fink, 1998.
- Greimas, Algirdas J. « Description et narrativité. À propos de 'La Ficelle' de Maupassant ». In : *Revue canadienne de linguistique romane* 1, 1973, p. 13-24.
- Grevlund, Merete. *Paysage intérieur et paysage extérieur dans les Mémoires d'outre-tombe*. Paris : Nizet, 1968.
- Guitton, Edouard. *Jacques Delille (1738-1813) et le poème de la nature en France de 1750 à 1820*. Paris : Klincksieck, Publications de l'Université de Haute-Bretagne, 1974.
- Guitton, Édouard. « Poésie en France ». In : *Dictionnaire européen des Lumières*, ed. Michel Delon. Paris : PUF, 1997, p. 880-884.
- Hagstrum, Jean H. *The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray*. Chicago : University of Chicago Press, 1958.
- Halsall, A. W. « Descriptio ». In : *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, ed. Gert Ueding. Tübingen : Niemeyer, 1994, t. 2, col. 549-553.
- Hamon, Philippe. « Qu'est-ce qu'une description ? ». In : *Poétique* 12, 1972, p. 465-485.
- Hamon, Philippe. *Du Descriptif* (1981). 4^e éd. Paris : Hachette, 1993.
- Hamon, Philippe, ed., *La description littéraire. De l'Antiquité à Roland Barthes : une anthologie*, Paris : Macula, 1991.
- Haquette, Jean-Louis. « Le Jardin de Julie dans la *Nouvelle Héloïse* ». In : *Le Paysage. État des lieux*. Actes du colloque de Cérisy, 1999, ed. Françoise Chenet, Michel Collot & Baldine Saint-Girons. Bruxelles : Ousia, 2001, p. 175-194.
- Herman, Jan, ed., *Recueil de préfaces de romans du XVIII^e siècle. Volume I : 1700-1750*, Saint-Étienne : Publications de l'Univ. de Saint-Étienne / Louvain : Presses Univ. de Louvain, Lire le dix-huitième siècle, 1999.

- Herman, Jan. « Scène de séduction et spectacle total dans le récit galant du XVIII^e siècle ». In : *L'Esprit créateur* XLIII.4, 2003, dossier 'Le Chronotope libertin', p. 28-38.
- Hirsch, Charles. « Introduction générale ». In : Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de Mirabeau, *Œuvres érotiques*. Paris : Fayard, L'Enfer de la Bibliothèque Nationale, 1984, p. 9-18.
- Hoefler, Ferdinand, ed., *Nouvelle biographie générale* (1853), Copenhague : Rosenkilde & Bagger, 1964.
- Horlacher, Stefan. *Visualität und Visualitätskritik im Werk von John Fowles*. Tübingen : Narr, Mannheimer Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft, 1998.
- Horlacher, Stefan. « Heterogenität, Kohärenz und das Prinzip der Reise : *Amilec*, *Giphantie* und die *Histoire des Galligènes ou Mémoires de Duncan* von Tiphaigne de la Roche ». In : *RZLG* 21.3-4, 1997, p. 269-296.
- Imbroscio, Carmelina. « Le Paysan et la Paysanne perversis : représentation et auto-représentation de l'artiste ». In : *L'Artiste en représentation*, ed. René Démoris. Paris : Désjonquères, 1993.
- Imdahl, Max. « Caritas und Gnade. Zur ikonischen Zeitstruktur in Poussins *Manna-lesse* ». In : *Französische Klassik : Theorie, Literatur, Malerei*, ed. Fritz Nies & Karlheinz Stierle. München : Fink, 1985, p. 133-166.
- Jacot Grapa, Caroline. « Formes du souci de l'instant au XVIII^e siècle ». In : *Modernités* 10, 1998, p. 33-45.
- Jacques, Georges. *Paysages et structures dans La Comédie humaine*. Louvain : Publications Universitaires de Louvain, 1975.
- Jaffé, Michael. *Catalogo completo : Rubens*. Milano : Rizzoli, 1989.
- Jaquier, Claire, Lotterie, Florence & Seth, Catriona, ed., *Destins romanesques de l'émigration*, Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007.
- Jauss, Hans Robert. « Le Neveu de Rameau, dialogisme et dialectique (ou : Diderot lecteur de Socrate et Hegel lecteur de Diderot) ». In : *Revue de métaphysique et de morale* 89, 1984, p. 145-181.
- Johns, A. « Reproducing Utopia : Jeanne-Marie Leprince de Beaumont's *The New Clarissa* ». In : *Historical Reflections* 25.2, 1999, p. 307-322.
- Jooss, Birgit. *Lebende Bilder. Körperliche Nachahmungen von Kunstwerken in der Goethezeit*. Berlin : Reimer, 1999.
- Jurt, Joseph. « La peinture et le paradigme littéraire au XVII^e siècle ». In : *Papers on French Seventeenth Century Literature* 14.26, 1987, p. 61-81.
- Jurt, Joseph. « L'Abbé Du Bos et la spécificité des arts ». In : *Recherches et travaux* 52, 1997, dossier 'La littérature et les arts', p. 49-65.
- Kapp, Volker. « Le corps éloquent et ses ambiguïtés : l'action oratoire et le débat sur la communication non-verbale à la fin du XVII^e siècle ». In : *Biblio* 17, 1995, dossier 'Le Corps au XVII^e siècle', p. 87-99.

- Kavanagh, Thomas M. *Aesthetics of the Moment. Literature and Art in the French Enlightenment*. Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1996.
- Kelly, Dorothy. *Telling Glances. Voyeurism in the French Novel*. New Brunswick : Rutgers Univ. Press, 1992.
- Kemmann, Ansgar. « Evidentia, Evidenz ». In : *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, ed. Gert Ueding. Tübingen : Niemeyer, 1996, t. 3, col. 33-47.
- Kemp, Wolfgang, ed., *Der Text des Bildes. Möglichkeiten und Mittel eigenständiger Bilderzählung*, München : edition text + kritik, Literatur und andere Künste, 1989. (En particulier : « Ellipsen, Analepsen, Gleichzeitigkeiten. Schwierige Aufgaben für die Bilderzählung », p. 62-88.)
- Kerby, William Moseley. *The Life, Diplomatic Career and Literary Activities of Nicolas Germain Léonard*. Paris : Librairie ancienne Édouard Champion, 1925.
- Kibédi Varga, Aron. « La Rhétorique et la peinture à l'époque classique ». In : *Rivista di letteratura moderna e comparata* 37, 1984, p. 105-122.
- Kibédi Varga, Aron. « Visuelle Argumentation und visuelle Narrativität ». In : *Text und Bild, Bild und Text*. DFG-Symposium 1988, ed. Wolfgang Harms. Stuttgart : Metzler, 1990, p. 356-367.
- Kimminich, Eva. « Louis-Sébastien Merciers *Tableau de Paris* : Chaos und Struktur, Schnitt und Blick ». In : *RZLG* 18, 1994, p. 263-282.
- Kittay, Jeffrey. « Descriptive Limits ». In : *Yale French Studies* 61, 1981, dossier 'Towards a Theory of Description', p. 225-243.
- Klaus, Peter. « Description and Event in Narrative ». In : *Orbis Litterarum* 37, 1982, p. 201-216.
- Köhler, Erich. « 'Je ne sais quoi'. Ein Kapitel aus der Begriffsgeschichte des Unbegreiflichen ». In : *Esprit und arkadische Freiheit. Aufsätze aus der Welt der Romania* (1966). München : Fink, 1984, p. 230-286.
- Koelb, Janice Hewlett. *The Poetics of Description. Imagined Places in European Literature*. New York : Palgrave Macmillan, 2006.
- Körner, Hans. « Die Sprachen der Künste. Die Hieroglyphe als Denkmodell in den kunsttheoretischen Schriften Diderots ». In : *Text und Bild, Bild und Text*, ed. Wolfgang Harms. Stuttgart : Metzler, 1990, p. 385-398.
- Kofman, Sarah. « La ressemblance des portraits (A propos du *Salon de 1767* consacré à La Tour) ». In : *L'Esprit créateur* 24.1, 1984, dossier 'Diderot in the Wake of Modern Critical Thought', p. 13-32.
- Kovacs, Katalin. « La Naissance d'un genre littéraire: La critique d'art au XVIII^e siècle ». In : *Théories et débats esthétiques au dix-huitième siècle : éléments d'une enquête*, ed. Elisabeth Décultot & Mark Ledbury. Paris : Champion, 2001, p. 211-32.
- Kremer, Nathalie. *Préliminaires à la théorie esthétique du XVIII^e siècle*. Paris : Kimé, Esthétiques, 2008.

- Krieger, Murray. *Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign*. Baltimore, MD : Johns Hopkins Univ. Press, 1992.
- Kullmann, Dorothea. *Description. Theorie und Praxis der Beschreibung im französischen Roman von Chateaubriand bis Zola*. Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2004.
- Labrosse, Claude & Rézat, Pierre. *L'instrument périodique*. Lyon : Presses Univ. de Lyon, 1985.
- Lafon, Henri. « 'Voir sans être vu' : un cliché, un phantasme ». In : *Poétique* 29, 1977, p. 50-60.
- Lafon, Henri. « Machines à plaisir dans le roman français du XVIII^e siècle ». In : *RSH* 186-187, 1982, dossier 'La Machine dans l'imaginaire, 1650-1800', p. 111-121.
- Lafon, Henri. « Sur la description dans le roman du XVIII^e siècle ». In : *Poétique* 51, 1982, p. 303-313.
- Lafon, Henri. *Les Décors et les choses dans le roman français du dix-huitième siècle de Prévost à Sade*. Oxford : Taylor Institution, SVEC 297, 1992.
- Lafon, Henri. *Espaces romanesques du XVIII^e siècle (1670-1820). De Madame de Villedieu à Nodier*. Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1997.
- Langenberger, Volker. « Tiphaigne de la Roche et son *Histoire des Galligènes* ». In : *De l'utopie à l'uchronie : formes, significations, fonctions*. Actes du colloque d'Erlangen 1986, ed. Hinrich Hudde & Peter Kuon. Tübingen : Narr, 1988, p. 63-73.
- Laurich, Claudia. *Der französische Malerroman*. Univ. Salzburg : Institut für Romanistik, 1983.
- Le Huenen, Roland. « Le discours du découvreur ». In : *L'Esprit créateur* 30.3, 1990, p. 27-36.
- Le Mierre, Antoine-Martin. *La Peinture, poème en trois chants*. Paris : Merigot le jeune, 1769.
- Lee, Rensselaer W. *Ut pictura poesis. La théorie humaniste de la peinture (1940/1967)*. Traduit et mis à jour par Maurice Brock. Paris : Macula, 1991.
- Lee, Rensselaer W. « Ut pictura poesis. The Humanist Theory of Painting ». In : *The Art Bulletin* 22.4, 1940, p. 197-269.
- Littérature* 38, 1980, dossier 'Le décrit'.
- Lo Tufo, Ilaria. « *La Découverte australe* et la littérature de voyage ». In : *Études rétiviennes* 32, 2000, p. 113-127.
- Lo Tufo, Ilaria. « Nature et histoire naturelle dans les images des 'hommes-bêtes' de *La Découverte australe* ». In : *Études rétiviennes* 31, 2000, p. 29-48.
- Lobsien, Eckhard. *Landschaft in Texten: Zur Phänomenologie der literarischen Beschreibung*. Stuttgart : Metzler, 1981.

- Lobsien, Eckhard. « Bildlichkeit, Imagination, Wissen. Zur Phänomenologie der Vorstellungsbildung in literarischen Texten ». In : *Bildlichkeit. Internationale Beiträge zur Poetik*, ed. Volker Bohn. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990, p. 89-114.
- Lojkine, Stéphane. *La scène de roman. Méthode d'analyse*. Paris : Armand Colin, Coll. U, 2002.
- Lojkine, Stéphane. *L'Œil révolté. Les Salons de Diderot*. Arles : Actes Sud, Editions Jacqueline Chambon, 2007.
- Lojkine, Stéphane. « Le problème de la description dans les *Salons* de Diderot ». In : *Diderot Studies* 30, 2008, p. 53-72.
- Lojkine, Stéphane, dir. : *Utpictura18 : base de données iconographiques*. Toulouse : Université Toulouse-Le Mirail, Laboratoire Lettres, Langues et Arts, 2001-2008. URL : <http://galatea.univ-tlse2.fr/pictura/>.
- Loquin, Jean. *La Peinture d'histoire en France de 1747 à 1785* (1912). Paris : Arthena, 1978.
- Louvel, Liliane. « Nuances du pictural ». In : *Poétique* 126, 2001, p. 175-189.
- Lukács, Georg. « Beschreiben oder Erzählen (1936) ». In : *Werke*, vol. 4: *Probleme des Realismus*, tome 1: *Essays über Realismus*. Neuwied / Berlin : Luchterhand, 1971, p. 197-242. (Trad. française : « Raconter ou décrire ? », in : *Problèmes du réalisme*, Paris : L'Arche, 1975, p. 130-175).
- Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', Actes des journées d'étude de Bordeaux, 2004, ed. Christophe Martin & Catherine Ramond.
- Marignier, Jean-Louis. *Niépce, l'invention de la photographie*. Paris : Belin, 1999.
- Marin, Louis. *Détruire la peinture*. Paris : Galilée, 1977.
- Markiewicz, Henryk. « Ut Pictura Poesis. A History of the Topos and the Problem ». In : *New Literary History* 18.3, 1987, p. 535-558.
- Martin, Angus, Vivienne G. Mylne & Richard Frautschi. *Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800*. Londres / Paris : Mansell / France Expansion, 1977.
- Martin, Christophe. « Espaces 'incitatifs', de la *Prison sans chagrin* (1669) à *La Petite maison* (1763) ». In : *L'Esprit créateur* 43.4, 2003, p. 16-27.
- Martin, Christophe. *Espaces du féminin dans le roman français du dix-huitième siècle*. Oxford : Voltaire Foundation, SVEC, 2004:01, 2004.
- Martin, Christophe. « Leçons de choses. Remarques sur les pouvoirs de l'objet dans quelques fictions d'expérimentations pédagogiques ». In : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au XVIII^e siècle', p. 49-63.
- Mauzi, Robert. *L'Idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII^e siècle*. Paris : Colin, 1960.

- May, Georges. *Le Dilemme du roman au XVIII^e siècle : étude sur les rapports du roman et de la critique (1715-1761)*. New Haven : Yale Univ. Press, 1963.
- Mayr, Monika. *Ut pictura descriptio? Poetik und Praxis künstlerischer Beschreibung bei Flaubert, Proust, Belyi, Simon*. Tübingen : Narr, 2001.
- Mercier, Roger. « Sade et le thème des voyages dans *Aline et Valcour* ». In : *DHS* 1, 1969, p. 337-352.
- Michaud, Louis-Gabriel, ed., *Biographie universelle ancienne et moderne*, Nouvelle édition, Paris : C. Desplaces, 1854.
- Michov, Vassili. « Le récit de voyage, champ de la pratique intertextuelle aux XVII^e et XVIII^e siècles ». In : *RZLG* 29.3-4, 2005, p. 461-481.
- Mölk, Ulrich. « Gustave Flaubert, *Madame Bovary* : Winterlandschaften. Französischer Text und deutsche Übersetzungen ». In : *RZLG* 17, 1993, p. 326-349.
- Mornet, Daniel. *Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre. Essai sur les rapports de la littérature et des mœurs (1907)*. Genève : Slatkine, 2000.
- Mortier, Roland. « Pour une poétique du dialogue : essai de théorie d'un genre ». In : *Literary Theory and Criticism*, ed. Joseph P. Strelka. Frankfurt am Main : Lang, 1984, vol. 1, p. 457-474.
- Moser-Verrey, Monique. « L'Emergence de la notion d'intérêt dans l'esthétique des Lumières ». In : *Man and Nature / L'Homme et la nature VI*. Proceedings of the Canadian Society for Eighteenth-Century Studies / Actes de la Société Canadienne du Dix-Huitième Siècle, ed. Kenneth W. Graham. Edmonton : Academic Printing & Publ., 1987, p. 193-207.
- Mosher, Harold F. « Toward a Poetics of 'Descriptized' Narration ». In : *Poetics Today* 12.3, 1991, p. 425-445.
- Mothu, Alain. « La bibliothèque du marquis de Sade à La Coste ». In : *Bibliothèque Sade, II : Papiers de famille, 2 : Le marquis et les siens*, ed. Maurice Lever. Paris : Fayard, 1995, p. 595-606.
- Munsters, Wilhelmus J. *La Poétique du pittoresque en France de 1700 à 1830*. Genève : Droz, 1991.
- Munteano, Basil. « Ut Pictura Poesis. Correspondances sensorielles et dialectiques. Le problème de la peinture en poésie dans la critique française du XVIII^e siècle (1955) ». In : *Constantes dialectiques en Littérature et en Histoire*. Paris : Didier, 1967, p. 235-249.
- Neumann, Michael. « Prägnante Szenen ». In : *Anblick / Augenblick*, ed. Michael Neumann. Würzburg : Königshausen & Neumann, 2004, p. 31-49.
- Neumann, Michael. « Prägnante Szenen in Schillers Balladen ». In : *Zeitlichkeit in Text und Bild*, ed. Franziska Sick & Christof Schöch. Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2007, p. 59-70.
- New Literary History* 16.2, 1985, dossier 'The Sublime and the Beautiful: Reconsiderations'.

- Nichols, Ashton. *The Poetics of Epiphany. Nineteenth-Century Origins of the Modern Literary Moment*. Tuscaloosa : Univ. of Alabama Press, 1987.
- Noaille-Clauzade, Christine. « La figure de la description dans la théorie rhétorique classique ». In : *Pratiques* 109/110, 2001, p. 5-14.
- O’Neal, John C. *The Authority of Experience. Sensationist Theory in the French Enlightenment*. University Park : Pennsylvania State Univ. Press, 1996.
- Oschmann, Dirk. « ‘Versinnlichung’ der Rede. Zu einem Prinzip aufklärerischer Sprach- und Dichtungstheorie ». In : *Monatshefte für deutsche Literatur und Kultur* 94.3, 2002, p. 286-305.
- Oschmann, Dirk. *Bewegliche Dichtung*. Paderborn : Fink, 2007.
- Ouellet, Réal. « Épistolarité et récit de voyage ». In : *La Lettre au XVIII^e siècle et ses avatars*, ed. Georges Bérubé & Marie-France Silver. Toronto : Éditions du Cerf, 1996, p. 179-199.
- Peyrache-Leborgne, Dominique. *La Poétique du sublime de la fin des Lumières au romantisme. Diderot, Schiller, Wordsworth, Shelley, Hugo, Michelet*. Paris : Champion, Bibliothèque de littérature générale et comparée, 1997.
- Pflugmacher, Torsten. *Die literarische Beschreibung. Studien zum Werk von Uwe Johnson und Peter Weiss*. Paderborn : Fink, 2007.
- Plantié, Jacqueline. *La Mode du portrait littéraire en France (1641-1681)*. Paris : Champion, Lumière classique, 1994.
- Plett, Heinrich F. « Pictura Rhetorica. The Rhetorical Conceptualization of the Visual Arts and Pictorial Poetry ». In : *Rhetoric and renaissance culture*. Berlin : W. De Gruyter, 2004, p. 297-364.
- Pommier, Édouard. *Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières*. Paris : Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires, 1998.
- Porret, Michel. « ‘Signalement’, ‘portrait parlé’, cliché judiciaire : le visage des scélérats, essai ». In : *Images* 4, 1998, p. 34-41.
- Porret, Michel. « Le topographe judiciaire à Genève ». In : *Sociétés & représentations* 6, 1998, p. 191-209.
- Porret, Michel. « Objectiver les ‘lieux du crime’ : l’enjeu de la topographie judiciaire, 19^e siècle ». In : *Traverse* 2, 2001, p. 150-158.
- Poulet, Georges. *Études sur le temps humain*, tome 4 : *La mesure de l’instant* (1964). Paris : Pocket, Agora, 1990.
- Pratiques* 109/110, 2001, dossier ‘Histoire de la description scolaire’, ed. Christine Noaille-Clauzade.
- Proust, Jacques. *Diderot et l’Encyclopédie* (1962). Paris : Colin, 1995.
- Proust, Jacques. « De l’ *Encyclopédie* au *Neveu de Rameau* : l’objet et le texte » (1972). In : *L’Objet et le texte. Pour une poétique de la prose française du XVIII^e siècle*. Genève : Droz, 1980, p. 157-203.

- Rabau, Sophie. *Fictions de présence. La narration orale dans le texte romanesque du roman antique au XX^e siècle*. Paris : Honoré Champion, 2000.
- Rabau, Sophie. « Narration et description : l'exigence de détails ». In : *Lalies* 15, 1995, p. 273-290.
- Racault, Jean-Michel. « Le motif de *l'enfant de la nature* dans la littérature du XVIII^e siècle ou la recreation expérimentale de l'origine ». In : *Primitivisme et mythe des origines dans la France des Lumières, 1680-1820*, ed. Chantal Grell & Christian Michel. Paris : PU Paris-Sorbonne, 1989, p. 101-117.
- Racault, Jean-Michel. « Voyages et utopies ». In : *Histoire de la France littéraire*, vol. 2: *Classicismes*, ed. Jean-Charles Darmon & Michel Delon. Paris : PUF, Quadrique, 2006, p. 291-340.
- Revaz, Françoise. « Narration, description ou tableau ? Approche linguistique d'une classification rhétorique ». In : *Études de lettres* 3, 1991, p. 113-133.
- Revue des sciences humaines* 186-187, 1982, dossier 'La machine dans l'imaginaire (1650-1800)', ed. René Démoris et Christian Meurillon.
- Reynaud, Denis. « Pour une théorie de la description au XVIII^e siècle ». In : *DHS* 22, 1990, p. 347-366.
- Ricardou, Jean. *Une maladie chronique. Problèmes de la représentation écrite du simultané*. Paris : Les Impressions nouvelles, 1989.
- Rieger, Angelica. *Alter ego : der Maler als Schatten des Schriftstellers in der französischen Erzählliteratur von der Romantik bis zum Fin de siècle*. Köln : Böhlau, Pictura et poesis, 2000.
- Riffaterre, Michael. « Descriptive Imagery ». In : *Yale French Studies* 61, 1981, dossier 'Towards a Theory of Description', p. 107-125.
- Robbe-Grillet, Alain. « Temps et description dans le récit d'aujourd'hui » (1963). In : *Pour un nouveau roman*. Paris : Gallimard, 1963, p. 123-134.
- Robichez, Jacques. « Le refus de la description dans *Gil Blas* ». In : *Travaux de linguistique et de littérature* XIII.2, 1975, p. 483-489.
- Roelens, Maurice. « La description inaugurale dans le dialogue philosophique aux XVII^e et XVIII^e siècles ». In : *Littérature* 18, 1978, p. 51-62.
- Rosenberg, Raphael. « Von der Ekphrasis zur wissenschaftlichen Bildbeschreibung. Vasari, Agucchi, Félibien, Burckhardt ». In : *Zeitschrift für Kunstgeschichte* 58, 1995, p. 297-318.
- Rougemont, Martine de. « Edmond peintre, ou l'image au défaut de la parole ? ». In : *Études rétiviennes* 31, 1999, dossier 'Rétif et l'image', p. 191-200.
- Rousset, Jean. *Narcisse romancier. Essai sur la première personne dans le roman*. Paris : Corti, 1973.
- Rousset, Jean. *Leurs yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans le roman*. Paris : Corti, 1984.

- Rustin, Jacques. « Les 'Suites' de Candide au XVIII^e siècle ». In : *SVEC* 90, 1972, p. 1404-1407.
- Saisselin, Rémy G. « Ut pictura poesis. Du Bos to Diderot ». In : *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 20.2, 1961, p. 144-156.
- Saisselin, Rémy G. « The Space of Seduction in the Eighteenth-Century French Novel and Architecture ». In : *SVEC* 319, 1994, p. 417-431.
- Saisselin, Rémy G. « Portraiture and the Ambiguity of Being ». In : *SVEC* 1, 2006, p. 91-102.
- Sauvage, Emmanuelle. « La Tentation du théâtre dans le roman : Analyse de quelques tableaux chez Sade et Richardson ». In : *Lumen* 20, 2001, p. 147-160.
- Sauvage, Emmanuelle. *L'Évidence du tableau dans Les Cent Vingt Journées de Sodome et les trois Justine de Sade*. Thèse de doctorat, dir. Benoît Melançon et Michel Delon. Montréal : Université de Montréal, 2002.
- Sauvage, Emmanuelle. « Récit, description, tableau, image : les avatars du descriptif au XVIII^e siècle ». In : *Savoirs et fins de la représentation sous l'Ancien Régime*. Actes des colloques jeunes chercheurs du CIERL, 2001-2002, ed. Annie Cloutier, Catherine Dubeau & Pierre-Marc Gendron. Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université Laval, 2005, p. 35-50.
- Schaefer, Christina & Stefanie Rentsch. « Ekphrasis. Anmerkungen zur Begriffsbestimmung in der neueren Forschung ». In : *Zeitschrift für französische Sprache und Literatur* 114.1, 2004, p. 132-165.
- Schmidt, Siegfried J. *Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert*. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989.
- Schneemann, Peter Johannes. *Geschichte als Vorbild. Die Modelle der französischen Historienmalerei 1747-1789*. Berlin : Akademie-Verlag, 1994.
- Schöch, Christof. « 'La mesure de l'instant' : Romanszene und Malerei in der französischen Spätaufklärung ». In : *Zeitlichkeit in Text und Bild*, ed. Franziska Sick & Christof Schöch. Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2007, p. 25-40.
- Schöch, Christof. « Zur Selbstreflexivität der Beschreibung. Erzählerkommentare über die Beschreibung im Roman des ausgehenden 18. Jahrhunderts ». In : *Selbstreflexivität*. Beiträge zum 23. Forum Junge Romanistik, 2007, ed. Steffen Buch, Álvaro Ceballos & Christian Gerth. Bonn : Romanistischer Verlag, 2008, p. 233-249.
- Sebbah, Alain. « Le mobilier libertin ». In : *Lumières* 5, 2005, dossier 'Esthétique et poétique de l'objet au dix-huitième siècle', p. 107-119.
- Seifert, Hans-Ulrich. *Sade, Leser und Autor. Quellenstudien, Kommentare und Interpretationen zu Romanen und Romantheorie von D.A.F. de Sade*. Frankfurt am Main : Peter Lang, 1983.
- Seth, Catriona. « Dire l'indicible : peinture et histoire dans *L'Émigré* ». In : *Destins romanesques de l'émigration*, ed. Claire Jaquier, Florence Lotterie & Catriona Seth. Paris : Desjonquères, L'Esprit des lettres, 2007, p. 188-203.

- Showalter, English. « Symbolic Space and Fictional Forms in the Eighteenth-Century French Novel ». In : *Novel* 8.3, 1975, p. 214-225.
- Sick, Franziska. « Liebe als Drama. Von Corneille bis Marivaux ». In : *Liebe und Emergenz. Neue Modelle des Affektbegreifens im französischen Kulturgedächtnis um 1700*, ed. Kirsten Dickhaut & Dietmar Rieger. Tübingen : Niemeyer, 2006, p. 135-152.
- Sick, Franziska & Christof Schöch, ed. *Zeitlichkeit in Text und Bild*. Colloque de Kassel, 2005. Heidelberg : Winter, Studia Romanica, 2007, p. 319-335.
- Simon, Claude. *Discours de Stockholm*. Paris : Minuit, 1986.
- Simonin, Michel. « Le statut de la description à la fin de la Renaissance ». In : *L'Automne de la Renaissance, 1580-1630*. Actes du colloque de Tours, 1979, ed. Jean Lafond & André Stegmann. Paris : Vrin, 1981, p. 129-140.
- Simpson, Joyce C. *Le Tasse et la littérature et l'art baroque en France*. Paris : Nizet, 1962.
- Sinclair, Stéfan, dir. *Satorbase*. Société d'analyse de la topique romanesque, 2000-2008. URL : <http://www.satorbase.org/>.
- Solbach, Andreas. *Evidentia und Erzähltheorie. Die Rhetorik anschaulichen Erzählens in der Frühmoderne und ihre antiken Quellen*. München : Fink, 1994.
- Souriau, Étienne. « Time in the Plastic Arts ». In : *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 7.4, 1949, p. 294-307.
- Spitzer, Leo. « The 'Ode on a Grecian Urn', or content vs. metagrammar ». In : *Comparative Literature* 7, 1955, p. 203-255.
- Stalnaker, Joanna. *In Visible Words : Epistemology and Poetics of Description in Enlightenment France*. Thèse de doctorat, dir. Anne Deneys-Tunney. New York : New York University, 2002.
- Stalnaker, Joanna. « Painting Life, Describing Death : Problems of Representation and Style in *Histoire naturelle* ». In : *Studies in Eighteenth-Century Culture* 32, 2003, p. 193-227.
- Stavan, Henry A. *Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803). Moraliste, romancier, homme de lettres*. Paris : Lettres modernes Minard, Bibliothèque de littérature et d'histoire, 1968.
- Stead, Évangelia. « Gravures textuelles : un genre littéraire ». In : *Romantisme* 118, 2002, dossier 'Images en texte', dirigé par Évangelia Stead', p. 113-132.
- Stewart, Philip. *Engraven Desire. Eros, Image and Text in the French Eighteenth Century*. Durham : Duke Univ. Press, 1992.
- Stewart, Philip. « Tableaux imaginaires ». In : *Le Dialogue des Arts*, tome 1 : *Littérature et peinture du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, ed. Jean-Pierre Landry & Pierre Servet. Lyon : C.E.D.I.C, 2001, p. 297-311.
- Stierle, Karlheinz. « Ästhetik des Interessanten. Dargestellte Bilderfahrung in Diderots *Salons* ». In : *Présence de Diderot*, ed. Siegfried Jüttner. Frankfurt am Main : Peter Lang, 1990, p. 251-263.

- Stierle, Karlheinz. « Das bequeme Verhältnis. Lessing und die Entdeckung des ästhetischen Mediums im 18. Jahrhundert ». In : *Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen Ästhetik*, ed. Gunter Gebauer. Stuttgart, 1984, p. 23-58.
- Stierle, Karlheinz. « Diderots Begriff des 'Interessanten' ». In : *Archiv für Begriffsgeschichte* 23, 1979, p. 55-76.
- Stéphane Macé. « Les mutations de l'espace pastoral dans la poésie baroque ». In : *Études littéraires* 34.1-2, 2002, p. 169-177, URL : <http://www.erudit.org/revue/etudlitt/2002/v34/n1-2/007560ar> (consulté en mars 2007).
- Talon-Hugon, Carole. *L'esthétique*. Paris : PUF, 2004.
- Tane, Benoît, *Avec des figures. Roman et illustration au XVIII^e siècle*, thèse de doctorat, dir. Stéphane Lojkine, Montpellier : Université Paul-Valéry, 2004.
- Tane, Benoît. « Discours, peinture, gravure dans l'édition illustrée du *Paysan pervers* de Rétif de la Bretonne (1782) : de l'exposition à l'impression ». In : *Écrire la peinture entre XVIII^e et XIX^e siècles*. Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 2001, ed. Pascale Auraix-Jonchière. Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 93-115.
- Tarte, Kendall. « Seductive Topographies. The Languages of Landscape in *La Puce de Madame des-Roches* ». In : *Romanic Review* 95.3, 2004, p. 249-269.
- Thuillier, Jacques. « Temps et tableau : la théorie des 'péripiétés' dans la peinture française du XVII^e siècle ». In : *Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes*, ed. Internationales Kunsthistorikerkomitee. Berlin : Mann, 1967, p. vol. 3, p. 191-206.
- Tieghem, Paul van. *Le sentiment de la nature dans le préromantisme européen*. Paris : Nizet, 1960.
- Todorov, Tzvetan. « Esthétique et sémiotique au XVIII^e siècle ». In : *Critique* 308, 1973, p. 26-39.
- Todorov, Tzvetan. « Introduction au vraisemblable ». In : *Poétique de la prose*. Paris : Seuil, 1971, p. 92-99.
- Tomarken, A. E. « The Rise and Fall of the Sixteenth-Century French Blason ». In : *Symposium* 29, 1975, p. 139-163.
- Tunstall, Kate. « Hieroglyph and device in Diderot's *Lettre sur les sourds et muets* ». In : *Diderot Studies* 28, 2000, p. 161-172.
- Tunstall, Kate. « 'Crânement beau tout de même' : Still Life and *Le Ventre de Paris* ». In : *French Studies* 58.2, 2004, p. 177-187.
- Tytler, Graeme. *Physiognomy in the European Novel : Faces and Fortunes*. Princeton : Princeton Univ. Press, 1982.
- Van Elslande, Jean-Pierre. *L'imaginaire pastoral du XVII^e siècle : 1600-1650*. Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1999.
- Viallaneix, Paul, ed., *Le préromantisme : hypothèque ou hypothèse ?*, Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 1972, Paris : Klincksieck, 1975.

- Vignes, Jean. « Blason ». In : *Dictionnaire du littéraire*, ed. Paul Aron, Denis Saint-Jacques & Alain Viala. Paris : PUF, 2002, p. 62.
- Virolle, Roland. « Diderot : La critique d'art comme création romanesque dans les Salons de 1765 et 1767 ». In : *La Critique artistique. Un genre littéraire*, ed. Centre d'Art esthétique et littérature. Paris : PUF / Rouen : Presses Univ. de Rouen, 1983, p. 151-168.
- Vouilloux, Bernard. *La Peinture dans le texte, XVIII^e à XX^e siècles*. Paris : CNRS Éditions, 1994.
- Vouilloux, Bernard. « Du figural iconique ». In : *Poétique* 146, 2006, p. 131-146.
- Walker, Thomas Capell. *Chateaubriand's Natural Scenery. A Study of his Descriptive Art*. Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press, 1946.
- Weil, Michèle. « Comment repérer et définir le *topos* ? ». In : *Biblio* 17 54, 1990, dossier 'La Naissance du roman en France. Topique romanesque de l'*Astrée* à *Justine*', p. 123-135.
- Willems, Gottfried. *Anschaulichkeit. Zu Theorie und Geschichte der Wort-Bild-Beziehungen und des literarischen Darstellungsstils*. Tübingen : Niemeyer, Studien zur deutschen Literatur, 1989.
- Wilson, Dudley Butler. *Descriptive Poetry from Blason to Baroque*. Manchester : Manchester Univ. Press, 1967.
- Wolfzettel, Friedrich. *Le Discours du voyageur. Le récit de voyage en France, du Moyen Âge au XVIII^e siècle*. Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1996.
- Yale French Studies* 61, 1981, dossier 'Towards a Theory of Description'.
- Zola, Émile. « De la description (1880) ». In : *Le roman expérimental*. Paris : Garnier-Flammarion, 1971, p. 231-235.

ANNEXES

1. Annexe statistique

Le lecteur trouvera, dans les pages suivantes, quelques tableaux présentant des résultats statistiques gagnées à travers l'analyse qualitative des descriptions relevées dans les romans du corpus et quantifiées à travers le logiciel Bibliographix.

Diagramme 1 : Formes narratives du roman entre 1750 et 1800, par décennies

NB : Source des données : Angus Martin, Vivienne G. Mylne & Richard Frautschi, *Bibliographie du genre romanesque français, 1751-1800*, Londres: Mansell / Paris :

France Expansion, 1977, « Introduction ». Les données montrent que la proportion des romans à la première personne (homo- et autodiégétique confondus) baisse d'environ 30% à environ 20%, entre 1750 et 1800. La proportion des romans à la troisième personne (romans avec récits intercalés à la première personne exclus) reste à peu près stable, à 30 %, avec un temps fort dans les années 1770. La proportion des roman épistoliers, de 10 % d'abord, augmente jusqu'à 20% dans les années 1780, puis baisse à 10% dans les années 1790. Les romans dialogués restent minoritaires pendant toute la période, avec 2-3% environ.

La production romanesque originale (ni rééditions, ni traductions) de la période 1750-1800 est de 2446 ouvrages. Les auteurs constatent la production annuelle suivante de romans (éditions nouvelles, sans rééditions ni traductions) :

- 1751-1760 : 20-40 romans par an, total: ~300
- 1761-1770 : 20-50 romans par an, total: ~460
- 1771-1780 : 25-35 romans par an, total: ~290
- 1781-1790 : 30-60 romans par an, total: ~600
- 1791-1800 : 20-120 romans par an, total: ~700

Ces chiffres indiquent une augmentation constante des parutions, qui fait plus que doubler en cinquante ans, avec un moment de léger repli pendant les années 1770.

Diagramme 2 : Instances de métadiscours par rapport à l'ensemble des passages descriptifs, en fonction du régime narratif

NB : Ce diagramme montre la proportion d'instances de métadiscours par rapport à l'ensemble des passages descriptifs relevés dans le corpus (n=1486), en fonction du régime narratif. La moyenne est de 9.8 %. Ne sont retenus ici que les instances de métadiscours auquel correspond effectivement un passage descriptif.

Diagramme 3 : Instances de métadiscours, par rapport à l'ensemble des passages descriptifs, en fonction des décennies

NB : Ce diagramme montre la proportion d'instances de métadiscours par rapport à l'ensemble des passages descriptifs relevés dans le corpus (n=1486), en fonction de la variable chronologique. La moyenne est de 9,8 %. Ne sont retenus ici que les instances de métadiscours auquel correspond effectivement un passage descriptif. La montée des années 1790 semble dû, notamment, au nombre exceptionnel d'instances de métadiscours dans *Justine* de Sade.

Diagramme 4 : Proportions des trois degrés d'intensité de la motivation narrative

N.B. : Le tableau indique les proportions des trois degrés d'intensité de la motivation narrative, tous types de romans et toutes décennies confondus. Le nombre des passages descriptifs pris en compte est de 1486.

Diagramme 5 : Proportions des trois degrés de l'intensité de la motivation narrative en fonction du régime narratif

NB : Le nombre total des passages descriptifs pris en compte est de 1486.

Diagramme 6 : Proportion des trois degrés d'intensité de la motivation narrative, en fonction des décennies étudiées

NB : Le diagramme exprime non pas les nombres absolus, mais les proportions, parce que le total des passages descriptif pris en compte varie avec les décennies. Le nombre total des passages descriptifs pris en compte est de 1486.

Diagramme 7 : Facteurs de visibilité par décennie

NB. : Ce tableau indique la proportion d'instances de facteurs de visibilité par rapport au nombre total de passages descriptifs. Cette proportion augmente sensiblement entre les deux premières décennies et les deux dernières décennies de l'époque étudiée. La moyenne de la proportion d'instances de facteurs de visibilité, sur l'ensemble de la période étudiée, est de 13 %. Le nombre total de passages descriptifs pris en compte est de 1486.

2. Étude du champ lexical et métaphorique de l'écriture descriptive

La dualité de la notion de description, telle qu'elle se dégage du « chassé-croisé » terminologique qui règne dans le discours théorique, se confirme dans une étude du champ lexical et métaphorique de l'écriture descriptive dans les romans de notre corpus. L'emploi effectif d'un certain nombre de termes (description et décrire, peinture et peindre, tableau), de la part des narrateurs et des personnages, montrent que malgré une polysémie omniprésente, les différents termes pertinents sont loin d'être synonymes ou équivalents, mais se distinguent selon leurs significations, leurs connotations, les contextes de leurs emplois et leurs champs d'application.

Dans les réflexions théoriques sur la notion de description, il règne une confusion qui pourrait tromper et faire croire à variété infinie de termes et des définitions qui déjouerait toute distinction un tant soi peu nette. C'est exactement l'inverse dans le cas des dictionnaires, qui sont trompeurs dans la mesure où ils donnent l'impression que les significations des termes en question sont toutes plus ou moins équivalentes. C'est le cas, par exemple, dans le *Dictionnaire de l'Académie française* : la notion de description ne semble pas poser problème : c'est le « discours par lequel on décrit, on dépeint », 'décrire' et 'dépeindre' étant synonymes et 'représenter' étant leur hyperonyme.²⁰ La description, pourrait-on résumer, c'est le discours par lequel on évoque dans l'esprit de quelqu'un le souvenir d'une personne ou d'une chose, ou par lequel plus simplement on exprime cette chose.²¹ 'Décrire' est mis en équivalence avec des termes d'une très grande généralité, comme 'représenter' ou 'exprimer' qui englobent des modes d'énonciation différents et même des moyens d'expression artistique différents. Le substantif 'description' est toutefois limitée au domaine du

²⁰ Dans la première édition de 1694 comme dans la quatrième de 1762, la 'description' est le « discours par lequel on décrit, on dépeint » ; 'décrire' à son tour, c'est « représenter, dépeindre par le discours » ; 'dépeindre', c'est « décrire & représenter vivement quelque chose par le discours », la différence entre 'dépeindre' et 'décrire' semblant résider dans une insistance plus grande sur la représentation « vive » dans le cas de 'dépeindre', sans que cette qualité soit cependant exclue dans le cas de 'décrire'. 'Représenter', enfin, c'est « mettre dans l'esprit, dans l'idée, rappeler le souvenir d'une personne, d'une chose », « figurer par le pinceau, par le ciseau, par le burin, &c. » ou encore « exprimer par le récit, par le discours ».

²¹ Le dictionnaire précise par ailleurs plusieurs significations plus spécifiques du terme de 'description' : dans le domaine judiciaire, une description est un « inventaire qui comprend le nombre & la qualité des meubles qui se trouvent dans une maison » ; dans le domaine de la philosophie, la description est « une définition imparfaite » ; dans l'édition de 1762, on trouve d'ailleurs un nouveau sens spécifique, appartenant au domaine des lettres, où une 'description' est un « livre qui contient l'état présent d'une Province, d'un Royaume, d'une partie du monde ».

« discours ». Enfin, les objets sur lesquels peut porter une description ne reçoivent aucune restriction dans le *Dictionnaire de l'Académie*, et dans les exemples figurent des objets aussi différents qu'une maison, un jardin, une tempête et les effets d'une passion.

Nous analysons dans un premier temps l'emploi de termes description, peinture et tableau ainsi que des verbes associés décrire et peindre, avant d'étudier plus spécifiquement le rapport entre ces termes et la narration.

'Description' et 'décrire'

Le terme de 'description', relativement rare somme toute dans notre corpus,²² est le plus souvent utilisé avec un complément, mais peut quelquefois être employé de manière absolue. Dans ce dernier cas, il est le plus souvent qualifié soit par une épithète le plus souvent dépréciative, rarement élogieuse, soit par une phrase relative dévalorisante ou parfois explicative.²³ Le complément d'objet de 'description' peut appartenir à un éventail sémantique sinon indifférent, du moins très large. Les objets au sens moderne d'objets concrets, matériels, statiques, ne sont pas privilégiés : il est même plutôt rare que l'on dise 'faire la description' d'un objet concret, comme des meubles ou des parties du vêtement.²⁴ Il est en revanche courant de dire 'faire la description' de lieux naturels ou artificiels, comme des maisons et châteaux, des jardins et campagnes.²⁵ De même, on peut faire la description du physique ou du

²² Le terme de 'description' n'apparaît que 42 deux fois dans le corpus de 36 romans.

²³ « Ses descriptions sont courtes », dit un vieillard pour louer les vers de Mirtil (*Mirtil* 83) ; D'Aiglement parle des « descriptions [de Félicia], qu'on n'entendra point » (*Félicia* 267), Félicia elle-même annonce des « descriptions qui n'amuseront pas tout le monde » (*Félicia* 208) ou signale qu'elle « épargne au lecteur des descriptions fatigantes » (*Félicia* 274). Le narrateur principal de Sade explique que « la description suivante va faire voir combien [...] il devenait difficile de pouvoir parvenir à Silling » (*Journées* 54). On se reproche d'avoir fait « une description qui a l'air d'un inventaire ou d'un procès-verbal » (*Nuit* 153) ; on condamne les « descriptions licencieuses » (*Voyage* 201) et loue les « descriptions [...] profondes » de Richardson (*L'Émigré* 179 LIV). Enfin, Oberman dit savoir que son interlocuteur n'attend pas de lui « des descriptions comme en doit faire celui qui voyage pour observer » (*Oberman* 306 LX).

²⁴ On dit faire la description comme un « bureau » (au sens d'un meuble, *Clarice* 2.138), d'une « barette et [d'un] « chapeau rouge » (*L'An deux mille* 407) ou d'un « petit oratoire » (*Nuit* 153).

²⁵ On dit faire la description de « la maison du docteur » (*Jacques* 727), d'un « salon » (*Journées* 55), d'un « vaste édifice » (le palais impérial dans *Mendiant* 1.62), d'un « château » qui devient un « temple » libertin (*Journées* 53-54), d'un château-fort avec des « antres sombres », des « ponts voûtés en fer » et des « cavernes » (*Pauliska* 196), d'une « ville superbe » (*Année* 53), de Paris (*L'Émigré* 50 VI et 180 LV). On fait la description de « jardins célèbres » (*L'Émigré* 84 X), d'une « jolie campagne » (*Oberman* 413 LXXXII), d'une « île » (*Galligènes* 7), de « dix paysages différents » (*Nuit* 128) et du paradis (*Mathieu* 1.341).

moral d'une personne et des mœurs d'un peuple.²⁶ On dit aussi faire la description d'un événement naturel doué d'une certaine durée, comme une tempête ou un tremblement de terre et du fonctionnement complexe d'une institution, comme l'Opéra.²⁷ Enfin, on dit 'faire la description' d'idées ou de phénomènes abstraits, sans réalité matérielle ou visible, comme d'un danger.²⁸ Cependant, le terme de 'description' se caractérise par ce qu'il ne prend pas, généralement, des sentiments comme objet. De même, 'description' ne s'applique ni aux brefs épisodes domestiques, ni à des épisodes plus dynamiques et plus longues, ni à des suites d'événements qui impliquent une réelle progression temporelle (c'est un des domaines du terme 'tableau').

Pour ce qui est du verbe 'décrire', il est employé quasiment toujours avec un complément d'objet : on ne décrit pas pour décrire, mais bien pour décrire quelque chose. Les objets du verbe 'décrire' peuvent appartenir à un éventail sémantique encore plus large que dans le cas du substantif 'description'. Il est en revanche très courant de décrire des lieux naturels ou artificiels.²⁹ De même, on peut dire décrire le physique ou le moral d'une personne et les mœurs d'un peuple.³⁰ Les sentiments, exclus dans le cas de 'description', sont couramment le complément d'objet du verbe 'décrire'.³¹ On peut dire décrire une situation, une scène, une aventure ou des

²⁶ On fait la description du « vieux corps jaune et ridé » d'une femme (*Journées* 153), du « caractère [d'un] docteur » et de « l'humeur [d'une] doctoresse » (*Jacques* 727), des « mœurs », de la « simplicité », de « l'égalité de l'âme » et de la « paisible tranquillité » des habitants d'une région (*Julie* 79-80 I.XXIII), de l'ensemble des lieux et des personnages d'un roman (*Journées* 59) et des pays et des mœurs de leurs habitants de manière générale (*L'Émigré* 234 LXXXV).

²⁷ On dit faire la description d'une « effrayante tempête » (*Mendiant* 1.49) ou d'un « tremblement de terre » (*L'Émigré* 32). Lorsque Saint-Preux parle de sa « description » de l'Opéra, ce n'est pas seulement celle du bâtiment qu'il veut dire, mais tout ce qui s'y passe, tout le fonctionnement de l'Opéra (*Julie* 286, II.XXIII).

²⁸ On fait la description d'un « danger » (*Sacrifices* 105) ou du système du droit public en tant qu'« édifice gothique », c'est-à-dire bizarre et dépassé (*L'Émigré* 259 LXXXVI).

²⁹ On décrit une « maison » (*Julie* 441 IV.X), un « lieu » (*Sacrifices* 69 XXII) ou « une habitation » (*Oberman* 415 LXXXIII), « la mer en furie » (*Mathieu* 1.235), une contrée comme le Valais (*Julie* 129 II.III) et « la nature de chaque pays » (*Paul* 1280).

³⁰ On décrit le « teint » et « la fraîcheur » d'un personnage (*Félicia* 24), la « figure » d'un personnage (*Pauliska* 138) ou le « corps » d'un Saint (*Mathieu* 2.68) ; on peut de même décrire la « manie » d'un personnage (*Journées* 119) ou « ce qu'[on] a trouvé dans les replis du cœur humain » (*L'Émigré* 59 IX) ; on peut décrire « les coutumes bizarres » d'une nation (*L'Émigré* 265 LXXXVI).

³¹ Bien que cela se fasse le plus souvent sur le mode d'un refus ou d'un prétérition, il est grammaticalement loisible de combiner le verbe 'décrire' avec des compléments d'objets comme la « perplexité » des citoyens (*Galligènes* 2.103), la « confusion », les « transports », la « rage », la « joie », les « transes continuelles » d'un ou de plusieurs personnages (*Félicia* 127, 154, 290, 331 et *L'Émigré* 106 XX), ce que l'on sent lorsqu'on est « en sursaut tiré d'un sommeil très profond » (*Fin* 802) et « l'impression épouvantable » qu'un personnage ressent (*Pauliska* 56) ou ce que quelqu'un « souffre » (*Pauliska* 163) ; enfin on décrit tout simplement des « sentiments » (*Clarice* 1.317).

« faits » complexes envisagés dans leur unité.³² On peut même ‘décrire’ des événements qui impliquent une réelle progression temporelle d’événements ou d’actions : cependant, dans ces cas-là, le complément d’objet du verbe est parfois, grammaticalement, un terme abstrait, et non pas l’événement lui-même : on décrit « les charmes d’une nuit » ou les « particularités d’un naufrage ».³³ Cependant, on ne dit pas ‘décrire’ des phénomènes abstraits. Rarement, c’est le verbe ‘décrire’ qui est utilisé pour parler d’événements naturels.³⁴ Très rarement, on dit décrire un objet concret, encore s’agit-il de parties du vêtement.³⁵

Retenons que ‘description’ et ‘décrire’ s’emploient surtout lorsqu’il s’agit de représenter des personnages et des lieux d’une part, des « choses » (au sens d’événements complexes comme un naufrage ou un incendie) de l’autre, mais ne sont que rarement employés lorsqu’il s’agit de représenter des objets matériels. Notons enfin que les termes ne sont pas associés à l’évidence produite par le discours ; plutôt, ils sont généralement connotés de manière négative.³⁶

‘Peinture’ et ‘peindre’

Pour ce qui est des équivalents métaphoriques de ‘description’ et ‘décrire’, on peut constater tout d’abord que le terme ‘peinture’ apparaît avec une fréquence à peu près égale à celle de ‘description’, mais le verbe ‘peindre’ est beaucoup plus fréquent que le verbe ‘décrire’ et apparaît sous des formes diverses (‘peindre’, ‘dépeindre’, ‘à peindre’, ‘se peindre’).³⁷ Étant donné le haut degré de lexicalisation de la métaphore de la ‘peinture’ pour la ‘représentation’ (que les dictionnaires confirment) et le champ d’application large de ‘description’ que nous venons d’observer, est-ce qu’on

³² On peut décrire « la situation » dans laquelle se trouve, physiquement, un personnage (*Clarice* 2.313) et de « barbares cérémonies » (*Zingha* 2-13). On dit couramment décrire des « aventures » (*Félicia* 237, *Paysan* 1.448 CXV et *L’Émigré* 48 VI), « ce qui se pass[e] » en un moment donné (*Pauliska* 37) ou une « scène » au sens d’une rencontre entre plusieurs personnages dans un espace délimité (*Félicia* 45). Le Président de Longueil spécifie que les « faits » que Tacite avait à décrire étaient « des massacres, des supplices, des emprisonnements... » (*L’Émigré* 234 LXXXV).

³³ On décrit « les particularités d’un naufrage » (*Mathieu* 2.225), les « charmes » d’une nuit à deux (*Félicia* 305) et les « amusements » qu’offre une ville (*Paysan* 1.422 CVII).

³⁴ On peut décrire « une tempête » (*Mathieu* 1.231, à propos de l’*Iliade* d’Homère).

³⁵ On peut décrire « l’habit et l’ajustement » d’un personnage (*Journées* 125) ou « des armures bizarres, des costumes singuliers » (*L’Émigré* 262 LXXXVI).

³⁶ Les description sont dites incompréhensibles (*Félicia* 267), « fatigantes » (*Félicia* 274), « licencieuses » (*Voyage* 201), etc.

³⁷ Le terme ‘peinture’ apparaît environ 40 fois dans le corpus (dans son sens métaphorique de ‘description’). Le verbe ‘peindre’ au sens de ‘décrire’ apparaît environ 160 fois dans le corpus.

peut constater des différences entre ‘description’ et ‘peinture’, en ce qui concerne leur signification et les types de passages auxquels ils renvoient ?

Tout d’abord, le terme de ‘peinture’ peut être employé de manière absolue et est le plus souvent qualifié.³⁸ On fait la peinture de personnages, de leur physique ou leur moral,³⁹ et des mœurs d’un groupe de personnes.⁴⁰ Tandis que le terme de ‘description’ n’est pas appliqué à des sentiments, on fait bien la ‘peinture’ de sentiments.⁴¹ On fait la peinture de lieux réels (comme un jardin) ou imaginaires (comme l’enfer),⁴² mais pas de bâtiments ou d’objets matériels. On dit également ‘faire la peinture’ d’une situation ou d’un mode de vie⁴³ et d’événements ou de scènes⁴⁴, mais cela reste relativement rare. On peut également faire la peinture de détails concernant les domaines précités.⁴⁵ Contrairement à ‘description’ qui est le

³⁸ Victorine dit des auteurs de romans français que « leurs peintures sont outrées ». Le contexte suggère cependant qu’on doit peut-être comprendre par là les « peintures » de personnages ou de mœurs, puisque Victorine oppose ces « peintures » aux « aventures » que les auteurs « décrivent sans vraisemblance » (*L’Émigré* 48 VI). Le narrateur de Bellin de la Liborlière s’exclame : « Quels tableaux gracieux ! quelles peintures attrayantes ! » (*Voyage* 141-142).

³⁹ On fait la peinture, au sens de portrait verbal, d’« une jeune fille » (*Paysan* 2.67 CLVII) ou « de [son] hôtesse » (*L’Émigré* 86 XI) et on est frappé de « la peinture de quelques personnages » (*L’Émigré* 87 XII). Edmond parle de « la peinture frappante que Monsieur vient de faire » de la jeune Aurore (*Paysan* 2.87 CLXI) ; Thérèse est frappée par le discours de la Deschamps qui lui « a fait du séducteur [Faldoni] une peinture si triste ! » (*Amants* 33 IX). Le Président de Longueil mentionne les « peintures » que Saint-Alban lui a faites de Victorine (*L’Émigré* 328 CVII). Le Comte de Longueil, s’adressant à Saint-Alban, parle « de la peinture que vous me faites de votre âme » (*L’Émigré* 407 CLIII).

⁴⁰ Parlant des « gens de bel air », Edmond dit qu’il a trouvé « la peinture de leurs mœurs [...] dans le *Sopha* (*Paysan* 1.259 LXX). Le Président de Longueil juge ce ne sont que les romans anglais qui offrent « la fidèle peinture des mœurs, des hommes et d’une nation » (*L’Émigré* 265-266 LXXXVI).

⁴¹ Dans son traité sur la gourde, dit le narrateur, Jacques « fait la peinture la plus magnifique de l’enthousiasme, de la chaleur, du feu dont les Bacbutiens ou Périgourdins étaient et furent encore saisis de nos jours » (*Jacques* 837). Suzanne parle de « la peinture de [ses] dégoûts » pour l’état religieux (*Religieuse* 369). Le Président de Longueil juge que les romans contiennent souvent « la peinture des sentiments humains et généreux » (*L’Émigré* 265 LXXXVI). Sénac de Meilhan parle de « la fidèle peinture des terreurs, des angoisses, des souffrances des malheureux habitants » que contiendrait une « description du tremblement de terre de Calabre » (*L’Émigré* 32, Préface ; de même *L’Émigré* 49 VI).

⁴² On peut parler de la peinture d’un jardin qui est « le plus beau lieu du monde » (*Malheurs* 502). Un moine accompagne les remontrances qu’il fait au Compère Mathieu « de peintures [...] ridicules de l’enfer, d’un tableau [...] dégoûtant du paradis » (*Mathieu* 3.194-195).

⁴³ Un personnage « a fait la peinture touchante de l’affreuse situation » à laquelle la mère de Baron se trouve réduite (*Clarice* 2.322) ; Fanny est attirée par une « peinture [de la] vie champêtre » (*Clarice* 2.217) ; un personnage de *L’Émigré* fait la « peinture énergique de l’état de Paris » pendant la Révolution (*L’Émigré* 181 LVI).

⁴⁴ Victorine s’imagine quelle « énergique peinture » Rousseau aurait fait des « événements » de la Révolution (*L’Émigré* 103 XIX) ; le Président de Longueil songe à « la peinture des sanglantes scènes de la Révolution » (*L’Émigré* 262 LXXXVI).

⁴⁵ Faisant le récit de sa vie, Saint-Alban dit que son histoire « peu fertile en événements ne peut être intéressante [...] que par la peinture de quelques détails qui servent à donner une idée juste des temps, des hommes et de leurs motifs » (*L’Émigré* 71 X).

plus souvent dépréciée, les épithètes qualifiant le terme de ‘peinture’ en soulignent en général l’effet émotionnel.⁴⁶

Le verbe ‘peindre’, dans son sens métaphorique cependant parfaitement lexicalisé, veut dire ‘représenter ou décrire par le discours’.⁴⁷ Il n’est cependant pas entièrement synonyme ni fonctionnellement équivalent de ‘décrire’, puisqu’il possède un champ d’application plus restreint que ‘décrire’ : en effet, si ‘peindre’ s’emploie très fréquemment au sujet de personnages, de leur physique, leur moral, leurs sentiments, tous les autres types d’objets n’apparaissent que rarement. Plus exactement, on ‘peint’ des personnes, leur corps, leur caractère et leurs émotions : le verbe ‘peindre’ peut prendre des personnages, fictifs ou allégoriques, pour complément d’objet, et vouloir dire tantôt qu’on en fasse le portrait physique et/ou moral, tantôt que l’on montre leurs actions et raconte leurs aventures.⁴⁸ On ‘peint’

⁴⁶ Les peintures sont dites « ridicules », « touchantes », « intéressantes », « attrayantes », « ridicules », « frappantes », « énergiques » ou « tristes » (voir les exemples cités ci-dessus). Il s’agit vraisemblablement d’un transfert sémantique de la peinture réelle, à laquelle l’époque attribue un grand pouvoir de produire des émotions chez le spectateur, vers la ‘peinture’ verbale.

⁴⁷ Cette signification se manifeste de manière explicite dans une variante du texte de *La Religieuse*, où Diderot remplace ‘peindre’ qui se trouvait dans le manuscrit autographe du Fonds Vandeul par ‘représenter’, qui apparaît dans la mise au net par Girbal et corrigée par Diderot : « Il m’a représenté {il m’a peint} la tendresse que vous avez pour moi, les caresses que vous me faites, et auxquelles je vous avoue que je n’entends aucun mal, sous les couleurs les plus affreuses. Il m’a ordonné de vous fuir, de ne plus entrer chez vous seule, de sortir de ma cellule si vous y veniez ; il vous a peinte à mon esprit comme le démon, que sais-je ce qu’il ne m’a pas dit là-dessus. » (*Religieuse* 362 et la note de Michel Delon) Outre le souci d’éviter peut-être une répétition, il y a cependant dans ce cas précis une nuance sémantique qui change également : le verbe ‘représenter’ peut être compris, dans notre contexte, comme comportant une légère idée de reproche, ce qui le distinguerait de ‘peindre’ qui implique plutôt une volonté de toucher émotionnellement l’interlocuteur. – Quelques emplois rares et qui dans notre corpus n’apparaissent que sous la plume de Rétif de la Bretonne, montrent cependant le potentiel de ‘peindre’ à prendre une grande généralité sémantique : quoiqu’il soit le plus souvent employé pour dire ‘représenter par le discours’, il peut également vouloir dire ‘représenter’ par n’importe quel moyen : dans le contexte du jeu des comédiens, ‘peindre’ peut vouloir dire ‘représenter’, et en parlant d’un auteur ou d’un poète, on peut dire qu’il « peint bien » ou qu’il est un « peintre enchanteur » : Gaudet explique « qu’il n’est presque plus permis aujourd’hui à l’acteur de peindre la belle nature » (*Paysan* 2.149 CLXXIV) ; dans le même contexte l’acteur est mis en équivalence avec le peintre : « Je conviens qu’un excellent acteur comique, est un homme estimable, un peintre charmant » (*Paysan* 2.150 CLXXIV). Edmond s’imagine ce qu’on dit des auteurs dans les journaux : « L’ingénieux auteur, l’agréable auteur, etc., de cet ouvrage, a du feu, de l’imagination, de la sensibilité ; il peint bien. » (*Paysan* 2.181 CLXXVIII).

⁴⁸ Clarice : « J’y suis peinte sous les traits d’une fille parricide » (*Clarice* 1.213) ; d’autres exemples : Zingha 2.88, *Sacrifices* 175 I.LXX) ; Suzanne fait précéder son portrait en actes de la supérieure par la formule suivante : « Je ne saurais me refuser à l’envie de vous la peindre avant que d’aller plus loin. » (*Religieuse* 325) ; « elle m’entretint de mes compagnes, me les peignit selon son aversion ou son goût » (*Religieuse* 329) ; Suzanne écrit : « j’ignorais absolument sous quelles couleurs on m’avait peinte aux yeux de cet ecclésiastique » (*Religieuse* 298-299) et, en parlant de M. Manouri, elle reprend le même renforcement métaphorique par « couleurs » : « je ne voulais pas qu’il peignît de couleurs trop odieuses mes beaux-frères » (*Religieuse* 307). « De quels traits vous osez peindre Madame de Tourvel ! », écrit Valmont à Mme de Merteuil (*Liaisons* 20 VI). Quand le narrateur de Mirabeau dit : « pendant qu’il les feuilletait, je puis te peindre la belle », cette métalepse est suivie d’un portrait statique (*Conversion* 1033). Parlant d’un vieux banquier, la

des traits de caractère ou « l'âme » de quelqu'un.⁴⁹ Comme dans le cas du verbe 'décrire', 'peindre' peut prendre des émotions comme complément d'objet,⁵⁰ mais c'est souvent sur le mode de la dénégation ou de la prétérition : les émotions sont « impossibles à peindre » ;⁵¹ en réaction, ce sont des signes extérieurs qui « peignent » très souvent une émotion ;⁵² ou bien des émotions ou des traits de caractère peuvent être dites « se peindre » ou « être peintes » sur le visage ou dans les yeux d'un personnage.⁵³ Cependant, 'peindre' ne s'emploie que de manière

Duclos dit : « quel corps ! comment vous le peindre, messieurs ! » (*Journées* 214). Les exemples sont légion : *Journées* 20, *Journées* 46, *Journées* 70, *Journées* 165 (« peindre en gros »), *Aline* 646 XXXV, *Aline* 738 XXXVIII, *Aline* 740-741 XXXVIII, *Aline* 830 XXXVIII, *Émilie* 101, *Émilie* 107, *Émilie* 50 (en réponse à un portrait, voir *Émilie* 46), *Justine* 229, *Justine* 231, *Justine* 325, *Justine* 240-241, *Justine* 287, *Justine* 293, *Voyage* 3.

⁴⁹ Saint-Preux : « ce que je n'ai pu vous peindre et qu'on ne peut guère imaginer, c'est leur humanité désintéressée, et leur zèle hospitalier » (*Julie* 79 I.XXIII) ; le père Ignace « avoit peint le caractere altier de la Reine » (*Zingha* 2.102) ; Mme de Senanges ironise sur un discours élogieux qui « peint à merveille la modestie » des hommes (*Sacrifices* 54 I.XVII) ; parlant de sa mère, Clarice écrit : « Pour son ame, je suis réduite à l'admirer ; tout ce que je pourrais vous en dire, la déprimerait sans la peindre » (*Clarice* 1.54-55) ; « Sidley est bien tendre, mais sa rivale... je ne trouve point d'expressions pour la peindre... » (*Malheurs* 471 I.XIX) ; Félicia dit qu'elle « manque d'expressions pour peindre l'effroi de Béatin, et la révolution prodigieuse que souffrirent à la fois son corps et son esprit » (*Félicia* 45). Après avoir fait le portrait du physique et du tempérament d'Euphrosine, le narrateur de Mirabeau ajoute : « Mais son âme... comment te peindre son âme toute aimante [...] » (*Conversion* 1063). Voir également *Journées* 199, *Journées* 18, *L'Émigré* 67 X.

⁵⁰ On peut peindre « la passion » de quelqu'un pour les nouvelles (*Imirce* 143), mais également « l'inquiétude » et « le trouble » du sentiment amoureux (*Sacrifices* 150 I.LX) ; une voix « faible, mais touchante » et accompagnée d'une harpe « peignit dans plusieurs couplets dignes d'Anacréon, la vive inquiétude d'une passion encore ignorée de son objet, et le souci d'un amant que sa flamme prive de sommeil » (*Félicia* 212-213) ; Edmond écrit : « je vais te peindre la joie des deux familles » (*Paysan* 1.331 LXXXIII). « [J]e n'ai pas besoin de vous peindre ma fureur », indique Mme de Merteuil (*Liaisons* 70 XXXIV), et Danceny : « Comment vous peindre mon étonnement, mon désespoir » (*Liaisons* 130 LXV). « Il faudrait lui peindre l'angoisse des femmes » (*L'Émigré* 107 XX). Peindre « la férocité » (*Pauliska* 128).

⁵¹ Saint-Preux parle d'un « emportement impossible à peindre » de la part de Claire (*Julie* 598 V.VI) ; « un trouble impossible à peindre » (*Julie* 705 VI.XI) ; « Qui pourrait vous peindre la situation de mon ame, dans une occasion si critique ? » (*Clarice* 1.225) ; le chevalier emploie la prétérition quand il demande, au sujet de Mme de Senanges : « Vous peindrai-je sa gaîté douce & spirituelle à la fois ? » (*Sacrifices* 171 I.LXX) ; Suzanne commente : « Je ne saurais vous peindre la surprise générale » (*Religieuse* 291) ; Faldoni explique à Thérèse comment « la vue d'une belle campagne » provoque chez lui « un calme intérieur, un tranquille abandon, une molle indolence que je ne puis vous peindre » (*Amants* 176-177 XLIV) ; Faublas explique : « Il est plus aisé de se figurer ma comique stupéfaction que de la peindre » (*Année* 54). Léonore raconte : « Il est difficile de vous peindre l'état dans lequel je me trouvais » (*Aline* 818 XXXVIII). Saint-Florent prétend ne savoir « quels termes employer » pour 'peindre' sa « reconnaissance » à Justine (*Justine* 170). « J'étais dans un état difficile à peindre » (*Justine* 326 ; voir aussi *Justine* 341). Voir aussi : *Aline* 459-60 XX, *Justine* 357, *L'Émigré* 398 CXLIII, *Pauliska* 77, *Atala* 117.

⁵² Le comte de Mirbelle surprenant Mme de Syrcé dans son jardin, dit : « ses regards peignaient l'effroi, mais non la haine » (*Malheurs* 505 I.XLIII) ; parlant de son « aimable élève », Félicia évoque « ses yeux battus [qui] peignaient la douce langueur de la volupté » (*Félicia* 200) ; parlant de Sylvino la découvrant nue, Félicia évoque que « le premier mouvement qu'il fit en me voyant, peignit la plus délicieuse surprise » (*Félicia* 49).

⁵³ Un personnage s'approche d'un autre, « l'amour & les désirs peints dans les yeux » (*Mirtil* 10) ; « La plus vive émotion est peinte sur le visage de la Déesse » (*Mirtil* 115) ; le père de Clarice la regarde « avec des yeux où la noire fureur étoit peinte » (*Clarice* 1.155) ; Zingha se montre « la

exceptionnelle pour parler d'autres objets. Lorsqu'on emploie 'peindre' au sujet d'abstractions, il s'agit le plus souvent de termes qui désignent indirectement des émotions.⁵⁴ On ne dit que de manière exceptionnelle, 'peindre' un intérieur, un bâtiment ou un paysage.⁵⁵ Il est rare qu'on dise 'peindre' une action,⁵⁶ les situations d'une vie⁵⁷ ou une scène romanesque.⁵⁸

fureur peinte sur son front » (*Zingha* 2.7) ; Ambroise Gwinett, parlant de Mirewoult, dit que « l'impudence, l'effronterie & la sale débauche étoient peintes sur le front & brilloient dans les yeux de cette femme » (*Mendiant* 2.88) ; Kinston, répondant à une « belle dame », est « souriant et peint du vermillon du désir » (*Félicia* 272). Thérèse raconte à Constance comment Faldoni « s'est éloigné tristement, en [lui] jettant un regard qui peignoit toute son ame » (*Amants* 17 V). Rosambert s'adressant à XXX, dit : « c'est votre âme que je regarde : elle est peinte... dans votre maintien... dans vos yeux » (*Fin* 970). Victorine écrit : « des regards touchants nous peignaient sa reconnaissance de nos soins, et une sorte de plaisir à nous voir » (*L'Émigré* 37 II) ; « la candeur, la probité étaient peintes sur sa figure, et l'on voyait à son maintien qu'il avait servi » (*L'Émigré* 137 XXXIII). *Pauliska* 133. *Nuit* 141 ;

⁵⁴ « Je lui peignis, avec des couleurs si effrayantes, les dangers de cette habitude scolastique [...] » (*Félicia* 207) ; Edmond rappelle sa dernière lettre à Gaudet : « je t'y peignais mon avilissement et mes crapuleux plaisirs », faisant allusion à des aventures sexuelles (*Paysan* 2.66 CLVII). Pierre commente une lettre de Zéphire, disant qu'elle « peint la manière d'aimer des filles de sa sorte » (*Paysan* 2.184 CLXXXI). Lorsque Suzanne dit que dans ses mémoires, elle « pein[t] une partie de [s]es malheurs », elle parle des événements malheureux de son existence plutôt que de son manque de bonheur de manière générale (*Religieuse* 241, cf aussi *Aline* 541 XXXV). On peut peindre la « galanterie » (*Année* 121). Peindre « des vertus » (*Aline* 423 XII). Léonore affirme les pouvoirs de la peinture par le discours lorsqu'elle raconte : « Je lui peignis ma reconnaissance avec des termes si vifs, que les expressions pénétrant son cœur, finirent bientôt par l'embraser » (*Aline* 741 XXXVIII). « Aussi comment peindre le charme de nos occupations et de nos délassements, de nos entretiens et même de son silence ? » (*Émilie* 152). XXX dit à propos de La Bruyère, que son esprit « a percé à jour les ridicules de ses contemporains, qu'il a peints de si vives couleurs » (*L'Émigré* 264 LXXXVI). « Lucain voulant peindre le dernier excès de la barbarie [...] » (*L'Émigré* 367 CXXXIV). Tacite peint « un gouvernement » (*L'Émigré* 360 CXXIV).

⁵⁵ Le narrateur s'adressant au lecteur, dit : « Lecteur, j'avais oublié de vous peindre le site des trois personnages dont il s'agit ici » (*Jacques* 766), pour désigner l'intérieur de l'auberge, renforçant la métaphore picturale du verbe par l'emploi de « site », un terme qui appartient au domaine de la peinture. Aussi : *Journées* 57. « Je ne te peindrai point, Thérèse, les abords de cette affreuse maison » (*Justine* 242). « Si j'étais un autre, j'essayerais [*sic*] de vous peindre ces monts neigeux et embrasés, ces vallées vaporeuses » (*Oberman* 64-66 II).

⁵⁶ Voir *Paysan* 438 CXI. Lorsque Suzanne écrit que dans ses mémoires, elle « pein[t] une partie de [s]es malheurs, sans talent et sans art » (*Religieuse* 241), « malheurs » est moins une abstraction qu'une manière de dire 'les événements malheureux qui ont marqués ma vie'. Edmond parle « des ballets pantomimes, qui expriment et peignent une action particulière » (*Paysan* 1.438 CXI), le redoublement des verbes pouvant signifier soit une synonymie, le premier verbe renforçant et explicitant le sens du second, soit une différence sémantique, le contexte ne permettant pas de trancher. « Comment vous peindre ce qui se passa », s'interroge Léonore à l'endroit où il est question du viol d'une fille qu'elle avait observé (*Aline* 922 XXXVIII).

⁵⁷ Faldoni écrit dans ses 'mémoires' : « Quand je peignais les situations d'une vie agitée, les horreurs de l'infortune où j'avais languï, les dégoûts qu'il m'avait fallu dévorer auprès de l'altière opulence et de la grandeur fastueuse, cette succession rapide d'états divers que j'embrassais et fuyais sitôt que j'y sentais le poids de mes entraves ; quand je me représentais luttant comme un forçat avec la destinée [...] » (*Amants* 208-209, Mémoires de Faldoni). 'Peindre' s'applique à « orgies » chez Sade (*Journées* 17-18). Peindre « une situation » (*Aline* 768 XXXVIII)

⁵⁸ « Ce fut encore une scène de désespoir ; je n'en aurai guère d'autres à vous peindre. » (*Religieuse* 244, voir aussi *Religieuse* 346) ; à la fin du récit, qui n'est plus composé que de « réclames » annonçant ou résumant des épisodes du récit, on lit : « C'est ici que je peindrai ma scène dans le fiacre. Quelle scène ! Quel homme ! » (*Religieuse* 378). XXX, parlant du moment où elle découvrit Aline morte, s'exclame : « Ô monsieur ! quel spectacle !... il m'est impossible de vous le

Retenons surtout qu'il existent des différences assez marquées entre 'peindre' et 'décrire' : nous venons de voir que 'peindre' est particulièrement courant lorsqu'il est question du physique, du moral et des émotions de personnages, tandis que 'décrire' est moins spécialisé dans un domaine sémantique spécifique.⁵⁹

Les emplois spécifiques du terme 'tableau'

Bien que les termes de 'tableau' et de 'peinture', lorsqu'ils s'appliquent au discours verbal, relèvent tous deux de la métaphore picturale, leurs significations et leurs champs d'application se distinguent nettement.⁶⁰ Le terme de 'tableau' est utilisé notamment pour désigner des passages textuels d'une plus grande extension que celles auxquelles le terme de 'peinture' renvoie généralement, et thématiquement plus large également, plus abstrait parfois. Par ailleurs, 'peinture' ne peut renvoyer qu'à un discours ou un texte, tandis que 'tableau' peut de plus renvoyer à un épisode fictif lui-même qui est envisagée comme s'il s'agissait d'un tableau peint.

Souvent, les passages désignés par le terme de 'tableau' ne sont pas des passages descriptifs clairement délimités de la narration, mais des passages dans lesquels des séquences descriptives, narratives et argumentatives peuvent alterner. L'objectif est cependant toujours de représenter quelque chose en tant qu'ensemble ou unité quoique sous un grand nombre d'aspects. En premier lieu, le terme 'tableau' est lié à la représentation de personnages en tant que collectivités ou types : on l'emploie

peindre... », et un peu plus loin elle parle d'un « lugubre tableau » pour désigner la même scène (*Aline* 1092 LXVIII).

⁵⁹ Nonobstant, on peut constater qu'il n'y a aucun terme défini dans les écrits théoriques qui corresponde spécifiquement à la représentation du physique, du moral et tout particulièrement des sentiments de personnages, comme le font 'peinture' et 'peindre'. Le 'portrait' se rapporte au physique et au moral, mais jamais aux sentiments passagers d'une personne, la 'prosopographie' uniquement à l'aspect extérieur d'une personne.

⁶⁰ Je laisse ici de côté les significations spécifiques du terme de 'tableau' en dehors du domaine des belles-lettres ainsi que le sens propre d'une représentation picturale en tant qu'objet matériel. – À de rares occasions, 'tableau' est en quelque sorte rendu à nouveau littéral sans qu'il y ait un tableau peint : il implique, dans ces cas, que l'objet envisagé en tant que 'tableau' est comme une « image » ou une figuration effective de l'objet, comme dans l'exemple suivant où il est question de la vision d'une scène familiale dans un miroir : « Ce réveil, ce tableau, car c'en était un, puisque je ne les voyais que dans la glace, seront sans cesse présents à mon esprit » (*L'Émigré* 126 XXVIII). Lorsque le baron d'Olnitz fait une apparition soudaine, Pauliska parle d'un « véritable tableau d'un tigre dévorant » que cette apparition aurait représenté pour elle (*Pauliska* 181-182 ?). Plus encore avec un sens d'image ou d'allégorie, le terme de 'tableau' apparaît chez Mercier : « J'ai cru voir le tableau du trépas dans cette aventure » (*L'An deux mille* 245? vérifier page). Ce n'est qu'exceptionnellement que 'tableau' et 'peinture' sont employés comme des synonymes : « Quels tableaux gracieux ! quelles peintures attrayantes ! » (*Voyage* 142)

pour désigner les portraits de plusieurs personnages formant une société,⁶¹ la conduite ou les mœurs d'un groupe de personnages,⁶² la représentation d'un type de personnage,⁶³ la description d'une manière de vivre dans une certaine situation,⁶⁴ ou même pour désigner le récit de tout ou d'une partie d'une existence humaine.⁶⁵

⁶¹ Dans un sens d'une très grande généralité, le « tableau total » désigne l'ensemble de la société, du « monde » (*Julie* 245 II.XVII). Edmond trouve qu'à la ville, on a l'avantage de pouvoir, à travers les conversations avec des étrangers qu'on y rencontre, « voir en raccourci les mœurs et le tableau du monde entier » (*Paysan* 1.420 CV). 'Tableau' est également employé pour désigner un long portrait général des Parisiennes, de leur comportement et leurs convictions en amour, en société, et des opinions que l'on peut avoir là-dessus. Ce tableau a deux « points de vue », on peut en voir un côté positif et un côté négatif (*Julie* 272-273 II.XXI). Avec un sens plus spécifique, 'tableau' peut désigner l'ensemble des portraits verbaux qui viennent d'être faits des personnages constituant la 'société' réunie en un lieu (*Sacrifices* 41 I.X). De même, on fait le 'tableau' des « hommes » en général (*Sacrifices* 62) ; la longue description de la galanterie est appelée un « tableau » (*Année* 121). (*Fin* 854-856)

⁶² Valmont évoque les « scandaleuses aventures » dont il pourrait faire le récit à Mme de Tourvel, mais dit vouloir renoncer à de « semblables tableaux » (*Liaisons* 26 IX). Valmont parle encore de 'tableau' pour désigner l'évocation du comportement que Mme de Tourvel semble redouter de sa part (*Liaisons* 136 LXVIII).

⁶³ De manière similaire, 'tableau' désigne un caractère qui vient d'être fait, le terme renvoyant au texte, à la manière de décrire le personnage-type des « hommes à bonnes fortunes » (*Malheurs* 452). Plus axé sur les comportements de certains gens, on parle des « tableaux [...] des désordres des femmes » (*Paysan* 1.211 LIV) ou l'on « fait un tableau de [la] conduite » de quelqu'un (*Paysan* 2.341 CCXLIV) ; Pierre introduit une lettre de son frère Edmond en disant qu'il y présente le « tableau naïf de la conduite des bonnes gens », renvoyant donc au texte de la lettre, pas à la réalité dont il s'agit (*Paysan* 1.331 LXXXIII). – De manière plus indirecte ou plus abstraite, le père de Saint-Alban en envoyant à son fils des maximes qui représentent la sagesse qu'il a tirée de son existence, écrit que ces maximes sont « un tableau de [son] âme », et que même si Saint-Alban les lit sans les appliquer ou les faire siens, elles seront comme le « portrait » d'un être cher (*L'Émigré* 357 CXXIV).

⁶⁴ Plutôt dans le sens de la situation concrète dans laquelle on vit, on dit : « Il me fit le tableau de sa situation dans un village » (*Paysan* 1.276 LXXXIII), mais on peut également parler du « tableau [d'une] situation » ou du « tableau fidèle de ma situation » (*Fin* 837) pour une situation plus morale ou existentielle que concrète (*Aline* 537 XXXV). Faldoni parle du « tableau de [la] félicité domestique » (*Amants* 176 XLIV). On parle aussi de « rians tableaux » pour désigner des faits ou une situation agréables (*Émilie* 94). On dit 'faire le tableau' des « épreuves » et des « peines » qui font le quotidien de Dorothée (*Émilie* 97).

Au lieu d'une situation momentanée, le terme de 'tableaux' peut, rarement, désigner un ensemble d'activités physiques exercées par des personnages, comme lorsque Thérèse, pour résumer tout ce qu'elle vient d'évoquer, les personnages qui l'entourent et les activités diverses qui ont remplies une journée, parle de « tout ce tableau » (*Amants* 51 XVI), ou comme lorsqu'après la description des diverses activités des villageois et des animaux dans un village indien, le narrateur dit : « J'errais avec ravissement au milieu de ces tableaux » (*Atala* 95). Le cas de la description d'une bataille concerne de manière similaire des actions collectives, aux aspects multiples, et au déroulement temporel du moins implicite : on dit faire le 'tableau' d'un « combat » (voir *Mathieu* 1.230-235).

⁶⁵ Saint-Preux parle du « fidèle tableau de [sa] vie » qu'il vient de faire (*Julie* 425 III.XVIII) ; Monrose évoque rapidement les conditions et quelques étapes de sa jeunesse, pour conclure de manière significative, en insistant sur la brièveté et le caractère synthétique de son récit : « voilà en raccourci [...] le tableau de mon existence » (*Félicia* 183) ; Edmond est séduit par les promesses que le père d'Arras lui fait ; « tu me fais envisager pour l'avenir une vie fort agréable : je m'en trace le tableau d'avance » (*Paysan* 1.174 XLIII). Valmont dit avoir fait « le tableau de [sa] vie intérieure » (*Liaisons* 188-189 LXXXV). Le président de Longueil écrit à Saint-Alban : « Je vous ai promis, mon cher et jeune ami, le détail des aventures de mon émigration, et en voici le tableau tracé avec la plus exacte vérité » (*L'Émigré* 96 XVIII) : la longue suite essentiellement narrative de la lettre forme donc ce « tableau » détaillé de son émigration. Le terme est employé de manière

Rarement seulement, ‘tableau’ peut désigner l’exposé des qualités d’un seul personnage.⁶⁶

Lorsque ‘tableau’ renvoie non pas à un discours, mais à une partie du monde fictionnel, il s’agit en général soit d’un paysage, soit d’un bref épisode narratif comportant une constellation de personnages. Dans ces cas, le paysage est découvert par un personnage, sa description souligne la distribution spatiale des objets qui le forment, et il est envisagé comme s’il était une peinture de paysage, en tant que composition esthétique. Ces paysages répondent donc à l’idée du paysage ‘pittoresque’, terme pris dans son sens originel de « propre à être peint ».⁶⁷ Dans ce cas-là, c’est le paysage vu lui-même qui est appelé un tableau. Le texte décrivant le paysage est en général une séquence descriptive clairement délimitée, quoiqu’une forte motivation narrative puisse intervenir à travers des verbes de perception.⁶⁸ Lorsque ce genre de ‘tableau’ renvoie à une constellation signifiante de personnages dans un intérieur ou un autre espace clos et qui forment un tableau vivant, cela se fait soit sur le mode de la farce ou du libertinage, dans un ton léger,⁶⁹ soit sur le mode de

encore plus générale chez Chateaubriand : dans l’épilogue d’*Atala*, le ‘voyageur’ dit qu’il voit « dans ce récit le tableau du peuple chasseur et du peuple laboureur » (*Atala* 127).

⁶⁶ Julie, après avoir fait un long portrait moral de son mari, clôt sa lettre en écrivant à Saint-Preux : « Sur ce tableau, vous pouvez d’avance vous répondre à vous-même ; et il faudrait me mépriser beaucoup pour ne pas me croire heureuse avec tant de sujet de l’être. » (*Julie* 372 III.XX). Émilie évoquant le curé, parle de « présenter le ravissant tableau de ses inclinations douces, de ses mœurs innocentes » (*Émilie* 107).

⁶⁷ À l’occasion de la visite de Saint-Preux et de Julie de Meillerie, il se présente une telle vision du paysage que Saint-Preux appelle un tableau (*Julie* 518 IV.XVII). Le curé décrit un paysage formant une « perspective enchanteresse » et évoque l’effet bienfaisant de ces « tableaux de la belle nature » (*Amants* 68-69 XXIII). Sans qu’aucun paysage soit décrit, Faldoni parle cependant du « magnifique tableau de la nature » qui retient seul son attention et fait qu’il ne s’intéresse plus au livres (*Amants* 109 XXXII). Pendant la fuite de Zingha, la nature lui présente des « tableaux inattendus » (*Zingha* 1.69) et « agréables » (*Zingha* 1.51). Selon le même principe, quoique sur le mode désenchanté, Ambroise Gwinett évoque les « tristes tableaux » qui se lui présentent quand il se réveille, seul au bord de la mer (*Mendiant* 2.11). Un autre exemple d’un paysage envisagé comme un ‘tableau’ se trouve chez Dorat (*Sacrifices* 256). Une perspective sur la nature offre un « tableau magnifique » (*Amants* 224-225, Mémoires de Faldoni). Dans l’incipit d’*Atala*, on trouve la description des « deux rives du Meschacebé » qui « présentent le tableau le plus extraordinaire » (*Atala* 23-29). – De manière légèrement plus abstraite, non comme une perspective sur un paysage particulier, mais comme une impression d’ensemble que produit un endroit, les Antilles semblent présenter à Faldoni « le tableau riant d’un printemps éternel et d’une nouvelle nature » (*Amants* 222, Mémoires de Faldoni). – Rarement, ‘tableau’ s’applique non pas à un paysage, mais à la description des « environs » d’un édifice : Omphale est chargée, dans *Justine*, de « donner l’image » des environs de Sainte-Marie-des-Bois aux nouvelles arrivées et d’en faire le « tableau » afin de les décourager d’entreprendre une fuite (*Justine* 242).

⁶⁸ Voir, sur la question de la motivation narrative, le chapitre II-2.2.

⁶⁹ Sur un mode libertin ou ludique, et avec une dynamisation forte qui fait clairement de ce passage une description d’actions : « on fit entrer le singe et les deux secrétaires. Chacun se mit à son poste. Le singe sauta sur le lit, y fit cent gambades, cent impertinences, et pensa me dévisager, parce qu’il est jaloux. Les secrétaires se placèrent aux deux côtés du lit : [...]. Les secrétaires rioient sous cappe, le singe grinçait des dents, les femmes de la marquise bâilloient, et tout

la scène domestique ou familiale, très pathétique.⁷⁰ Parfois, enfin, il s'agit de scènes de misère et de bienfaisance, également pathétiques.⁷¹ Dans les deux cas, le texte est le plus souvent fortement dynamisé par des verbes d'action, et correspond soit à une description de situation ou d'actions.⁷² C'est également dans ce genre de 'tableaux romanesques' qu'un rapport au 'tableau dramatique' s'établit de manière indéniable, à travers la constellation des personnages, la fixité momentanée et l'unité relative du 'tableau' ainsi que la charge émotionnelle très forte.⁷³

De manière générale, ce genre de 'tableaux' sont qualifiés par des adjectifs exprimant l'effet émotionnel de la scène ou du tableau décrit : ils sont dits tantôt « horrible », « terrible » ou « lugubre », tantôt au contraire « riant », « ravissant », « magnifique », « majestueux » ou « agréable », ou encore « extraordinaire »,

contribuoit à la perfection du tableau. » (*Sacrifices* 96) ; toujours sur le mode libertin, les positions diverses qu'une jeune fille prend au bain sont chacune appelées un « tableau » (*Conversion* 1059-1060) ; de même en combinaison avec l'exclamation « quel tableau ! » (*Malheurs* 439-440). Sur un mode mondain et amusant, le bal masqué avec ses nombreux personnages et le mouvement constant est appelé par Faublas un « tableau » (*Année* 90). Une scène libertine redoutée, imaginaire, est appelée 'tableau' (*Aline* 497-498 XXIV). L'utilité des « détails » et des « tableaux » de débauche pour l'éducation de l'âme de l'homme est soulignée par le comte de Corville (*Justine* 325-326).

⁷⁰ Ces tableaux familiaux pathétiques, que l'on trouve assez souvent dans le corpus, sont cependant explicitement nommés 'tableaux' surtout chez Léonard et dans *Aline et Valcour* de Sade. On trouve chez Dorat une seule mention de 'tableau' pour une scène domestique pathétique (*Sacrifices* 256), mais plusieurs chez Léonard (*Amants* 78-79 XXVI, *Amants* 104 XXXI, *Amants* 148 XL, *Amants* 157 XLII, *Amants* 238 LI). Chez Sade, outre des tableaux familiaux simples (*Aline* 468-69 XXII, *Aline* 729 XXXVI), on trouve notamment une scène complexe composée de plusieurs tableaux explicitement nommés tels (*Aline* 945-947 XXXVIII). Il s'y ajoutent une scène funèbre (*Aline* 1073-75 LXVII), la découverte d'Aline suicidée (*Aline* 1092 LXVIII : « ce lugubre tableau », « quel spectacle ! ») ; enfin l'expression du « tableau de l'innocence malheureuse » (*Aline* 454-55 XVIII) est employée pour désigner Mme de Blamont qui, quoique vertueuse et bienfaisante, meurt empoisonnée, Sade jouant sur le titre de *Justine, ou les malheurs de l'innocence* sur lequel, vraisemblablement, Sade travailla parallèlement, en 1787-1788 et qu'il envisagea également, comme le suggère l'« Avis de l'éditeur », comme une suite de « tableaux » (voir *Justine* 127). Deux occurrences plus isolés se trouvent sous la plume de Louvet, lorsque Bovile parlant des deux femmes qu'il aime et estime le plus, et dont il ne peut rendre heureuse qu'une, parle des « différents tableaux qui frappent [ses] yeux » quand il les voit ensemble (*Émilie* 184), et sous celle de Sénac, qui emploie 'tableau' pour désigner une scène avec plusieurs personnages, et avec un effet émotionnel, mais sans qu'il s'agisse d'une scène réellement 'familiale' (*L'Émigré* 37 II).

⁷¹ Ces scènes de misère et de bienfaisance sont une variante du tableau familial pathétique ; plus rares de manière générale, elles sont, de plus, rarement explicitement nommées 'tableaux' : *De Langres* 31-32 renvoie à une telle scène de misère (*De Langres* 24-26), sinon il y a la fameuse scène de bienfaisance organisée par Valmont (*Liaisons* 46-47 XXI) et une scène de misère dans *L'Émigré* 157 XLV.

⁷² Au sens que Françoise Revaz et Jean-Michel Adam donnent à ce terme : Françoise Revaz, « Narration, description ou tableau ? Approche linguistique d'une classification rhétorique », in : *Études de lettres* 3, 1991, p. 113-133 et Jean-Michel Adam, « Décrire des actions : raconter ou relater ? », in : *Littérature* 95, 1994, p. 3-22.

⁷³ Voir sur le *tableau dramatique* l'étude indispensable de Pierre Frantz, *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle*, Paris : PUF, Perspectives littéraires, 1998, qui relève deux principales formes de tableau dramatique pratiqués dans le théâtre du XVIII^e siècle, le « tableau-stase » et le « tableau-comble ». Les 'tableaux' domestiques peuvent se rapprocher de l'une ou de l'autre des deux formes, selon leur place et leur fonction dans l'intrigue romanesque.

« intéressant », « attendrissant » ou « inattendu » ; sinon, soulignant la représentation exacte qu'on attribue au tableau, les tableaux sont parfois dits « naïf » ou « fidèle ». ⁷⁴

C'est le plus souvent dans le contexte d'un tel tableau pathétique que le terme apparaît dans une construction exclamative, lorsqu'un épistolier, par exemple, s'écrit : « Quel tableau ! » Dans ce cas, 'tableau' désigne la constellation de personnages dans leurs attitudes particulières que le personnage-épistolier vient d'apercevoir, comme si c'était un tableau peint et dont il se souvient en écrivant. Le terme allemand de 'Anblick', comme dans l'expression 'Welch ein Anblick !' traduirait le mieux ce sens particulier de 'tableau'. ⁷⁵

À plusieurs reprises dans notre corpus, il est question de romans qui contiennent des 'tableaux', que ce soit dans les paratextes et s'applique donc au roman en question, ou que ce soit à l'intérieur de l'intrigue et s'applique donc à des romans que lisent les personnages. Le 'tableau' peut être une unité de la composition d'un texte, et correspondre donc largement à un épisode narratif ou une scène dans un texte narratif. ⁷⁶

Le terme de 'tableau' correspond, de manière générale, à un laps de temps moindre que celui couvert par une 'scène'. Comme on l'a vu, il peut cependant renvoyer également à une situation durative, à des aventures ou à des aperçus synthétiques d'une existence humaine. Le terme de 'tableau' peut cependant

⁷⁴ Voir les exemples cités ci-dessus.

⁷⁵ « Quel horrible tableau ! (Zingha 1.87) ; « Quel tableau ! Mme de Senanges endormie ! (Sacrifices 175). « Le tableau du soleil levant » (*Amants* 210, Mémoires de Faldoni). Lorsqu'il observe une scène libertine (*Conversion* 1040-1042). (*Aline* 1060 LXVII). pas une scène mais simplement le Anblick, la vue, « le tableau de Julie blessé » (Pauliska 153). (Emploi 'inflationnaire', un peu en dehors des habitudes, dans *Justine* 146.)

⁷⁶ Dans sa dédicace, Sacy combine 'tableau' et 'peindre' lorsqu'il recommande son ouvrage pour le fait qu'il soit « composé de Tableaux où [...] on n'a peint que l'Amour, la Beauté, les Graces » (*Mirtil* v, Dédicace). La plupart du temps, la référence reste cependant moins déterminée : le narrateur de Mirabeau invoque son narrataire : « Puissent les tableaux que j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux, ranimer un peu votre antique paillardise ! » (*Conversion* 975-976, Lettre à Satan) ; le 'rédacteur' des *Liaisons dangereuses* parle du « tableau des mauvaises mœurs » qui est présenté dans cet ouvrage (*Liaisons* 8, Préface du rédacteur). Il est question également de « tableaux » à propos du *Télémaque*, qui fait plaisir à Paul « par ses tableaux de la vie champêtre et des passions naturelles au cœur humain » (*Paul* 1280) ; pour ce qui est du vieillard (le narrateur intradiégétique), il lit « quelques bons livres » qui lui « présentent des tableaux des passions » (*Paul* 1287). Le narrateur dit des « gens de lettres » et de leurs écrits qu'ils '[peignent] des tableaux majestueux, attendrissants, terribles » (*L'An deux mille* 273). Dans l'« Avertissement » à *L'Émigré*, l'auteur parle des « tableaux et des sentiments » que « ces lettres » renferment (*L'Émigré* 31, Avertissement). Le Président de Longueil compare plus loin, dans le même roman, les romans et les livres d'histoire ; préférant les premiers aux derniers, il dit : « la peinture des sentiments humains et généreux, substitués aux tableaux des excès de l'ambition, des fureurs du fanatisme et des plus honteuses faiblesses, exciteraient dans les esprits un noble enthousiasme pour la vertu » (*L'Émigré* 265-266 LXXXVI). Les livres dans la bibliothèque de Pauline ne contiennent « point de descriptions licencieuses, point de tableaux capables de corrompre les mœurs » (*Voyage* 202). Voir aussi *Atala* 136 et *Justine* 127, « Avis de l'éditeur »).

également s'employer de manière à désigner plus précisément un instant précis dans une chaîne d'événements, parfois simplement imaginée.⁷⁷

Tandis que Saint-Preux utilise 'décrire' à propos de la maison à Clarens, il clôt le « détail de l'économie domestique » qu'il vient de faire en l'appelant un « tableau » : encore une fois, 'décrire' est plutôt du côté du concret et du statique, tandis que tableau désigne un ensemble complexe et potentiellement animé.⁷⁸ Contrairement à 'peinture', 'tableau' ne peut s'utiliser ni pour le portrait physique ou moral d'un seul personnage, ni pour les sentiments temporaires qu'éprouve un personnage, ni pour des objets matériels, des bâtiments ou des intérieurs.

Pour résumer, le terme de 'tableau' semble spécialisé pour deux types d'objets un peu particuliers, se distinguant fortement de ce que 'peinture' peut désigner et étant représentés textuellement par des descriptions d'actions ou des récits circonstanciés à forte proportion descriptive. La spécificité du terme 'tableau' semble résider avant tout dans ce qu'il suppose une unité, une cohérence, une délimitation : d'une part, on appelle 'tableau' un passage de texte ou de discours qui présente de manière synthétique un objet complexe : l'exposé d'une existence humaine forme un tableau lorsqu'on en résume rapidement les grandes étapes ; le portrait des principaux membres d'une 'société' forme un tableau, lorsqu'on les envisage comme un groupe uni ; un portrait moral est un tableau lorsqu'on décrit non pas un individu, mais un type de personnage. Ce premier sens n'implique qu'une relation abstraite du 'tableau' verbal à la peinture : ce n'est pas l'aspect visuel de la peinture qui compte, mais plutôt le cadre d'un tableau et l'unité qu'il suppose.⁷⁹ D'autre part, on appelle 'tableau' un aspect de la réalité qui, lui aussi, se présente comme un ensemble cohérent et fermé : on appelle 'tableau' un paysage vue par un personnage et formant

⁷⁷ Saint-Preux s'imaginant sa première rencontre avec Julie mariée, après ses années d'absence, dit : « Ce premier abord se présentait à mon esprit sous mille tableaux différents, et ce moment qui devait passer si vite revenait pour moi mille fois le jour » (*Julie* 419).

⁷⁸ Voir *Julie* 440-470 IV.X.

⁷⁹ Le *Supplément* à l'*Encyclopédie* connaît un sens de 'tableau' dans le domaine de la musique qui reprend la même idée d'unité : « Ce mot s'emploie souvent en musique pour désigner la *réunion de plusieurs objets formant un tout*, peint par la musique imitative » (Art. « Tableau (*Musique*) ; *je souligne*). – On sait que 'tableau' a en outre un sens plus abstrait, celui d'une table synoptique d'un domaine de savoir : ce sens très courant, quoique plus éloigné de la métaphore picturale que ceux mentionnés jusqu'ici, retient cependant la présentation graphique et visuelle, l'idée d'un ensemble clos et encadré et la propriété de pouvoir être aperçu d'un coup d'œil, qualités attribuées à la peinture pendant l'époque étudiée. Valcour, chez Sade, évoque l'idée d'un « arbre en relief » sur lequel chaque branche représenterait un vice, crimes moraux ordonnés « par gradation », du moins grave au plus fondamental, de manière à former un « tableau moral », donc une vue d'ensemble des différents vices (*Aline* 458 XIX). – Voir la synthèse d'Annette Graczyk sur le tableau comme forme d'organisation du savoir : Annette Graczyk, *Das literarische Tableau zwischen Kunst und Wissenschaft*, München : Fink, 2004.

une unité compositionnelle, ou une scène domestique dans laquelle les personnages forment une constellation signifiante, ou l'ensemble des activités qui se déroulent en même temps dans un lieu, envisagées comme signifiantes ensembles.

Les textes théoriques définissent le terme de 'tableau' d'une manière qui correspond partiellement à son emploi dans le corpus : l'idée de l'unité y est importante également, puisque le 'tableau' ne comporte, chez Marmontel par exemple, qu'un moment, tandis que la 'description' n'est pas soumise à cette exigence d'unité temporelle. Le 'tableau' est une unité moins grande, plus clairement délimitée et plus homogène formellement que la 'scène' romanesque : une scène peut être composée de plusieurs 'tableaux' reliés par des passages narratifs ou de dialogue. L'emploi de 'tableau' pour les portraits de personnages collectifs et les types n'est en revanche pas consacré par les écrits théoriques.

Les résultats de l'étude lexicale sur l'emploi effectif d'un certain nombre de ces termes montrent cependant que 'décrire' et 'peindre', par exemple, sont loin d'être équivalents. Les différences de l'emploi que l'on trouve dans les romans suggèrent en réalité des différenciations internes au champ de l'écriture descriptive qui, sans se recouper exactement avec les distinctions établies à la même époque par les écrits théoriques, confirment le partage qui nous paraît fondamental, celui entre une écriture descriptive conçue comme discours détaillé et doué d'énergie et une écriture descriptive conçue comme un discours sur des objets sensibles et statiques.

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt und andere als die in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder unveröffentlichten Schriften entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Kein Teil dieser Arbeit ist in einem anderen Promotions- oder Habilitationsverfahren verwendet worden.

Kassel, den 12. Juli 2008

Christof Schöch

Résumé

Le présent travail a pour objet l'écriture descriptive dans le roman français de la seconde moitié du XVIII^e siècle, plus exactement entre 1760 et 1800. Son objectif est de donner du relief à un épisode peu étudié quoique important dans l'histoire de l'écriture descriptive dans le roman. Le fonctionnement de l'écriture descriptive est analysé à travers trois enjeux primordiaux : la notion même de l'écriture descriptive, son statut dans le roman et les modalités de son intégration dans le contexte narratif ainsi que les relations qu'elle entretient avec la peinture. Le travail s'appuie sur l'analyse d'un corpus de trente-deux romans.

Mots-clés

Littérature française ; roman français ; dix-huitième siècle ; 1760-1800 ; description ; statut dans le roman ; intégration dans le roman ; rapport à la peinture.

Discipline

Littérature française